

{RMK: Palmerin de Inglaterra.}

{RMK: Francisco de Moraes.}

{RMK: Libro del muy esforc'ado Cauallero Palmerin de inglaterra hijo del rey don Duardos y de sus grandes proezas y de Florianio del desierto su hermano con algunas del principe Florendos hijo de Primaleon.}

{RMK: Toledo | Herederos de Fernando de Santa Catalina | 24 July 1547.}

{RMK: London | British Library | G10254.}

{RMK: Transcribed by Pablo Ancos.}

[fol. 1r]

{CB1.}

{MIN.}

{RUB. Libro del muy esforc'ado

Cauallero Palmerin de inglaterra hijo del rey do<n>

Duardos: y de sus grandes proezas: y de Florianio del

desierto su hermano: con algunas del principe Florendos

hijo de Primaleon. Impresso An~o .M.D.xlvij.}}

[fol. 1v]

[fol. 2r]

{HD. Prologo.}

{CB1.}

{RUB. % Dirigido al muy magnifico sen~or don Alonso carrillo &c<etera> mi sen~or hecho por Miguel ferrel seruidor y criado suyo.}

{IN5.} DEmetrio phalereo magnifico sen~or amonesta al rey Ptolomeo que

leyesse muchas vezes los libros que hablan del reyno y del imperio

& caualleria: porque lo que los amigos no osan amonestar se halla es-

cripto enellos / sentencia porcierto excelente: porque no ay cosa mas

prouechosa al cauallero / que poder atraher asu vtilidad y prouecho

los ingenios: y consejos: y dichos prudentes: y sabios: de aquellos que de todos

los passados han sido muy estimados: y tener de do<n>de pueda tomar industria pa-

ra gouernar sus amigos y auiso p<ar>a regir su persona ((que es lo mas dificil de todo))

y su prudencia & ingenio augmentarlo de tal manera / que no solamente en estado

y riquezas: pero tambien en virtudes: con verdadera opinion y loor de todas las

gentes parezca exceder a los otros. Pues como yo siempre enderec'asse mi d<e>sseo

a que mis seruicios pudiessen traer algun fructo al seruicio de vuestra merced: avn

que me han faltado las fuerc'as: no me ha faltado la voluntad. La qual segun dize

el poeta: como no poyesso sea menos de loar / tinie<n>dola yo como siempre la tuue ta<n>

aparejada para seruir a vuestra merced: esforceme a q<ue> en alguna manera pudiesse

satisfazer este mi desseo. Y como supiesse vuestra merced ser aficionado a leer he-

chos grandes de personas sen~aladas en armas / y fuesse dado tanto ala millicia

dellas: quisse este pequen~o fruto dedicalle a vuestra merced / para que tomasse

el fauor necessario / no osando sin el soltalle en tan brauas ondas de tan tempestuo-

so mar delas mordazes lenguas delos ociosos lectores. Y bien se segun el apostol

dize que todas las cosas que escriptas son se escriuieron para nuestra doctrina y

ensen~anc'a. Y avnque estas hystorias de cauallerias algunos las muerden y detra-

hen: diziendo ser mal exemplo para los que las leen: no deuen de saber como dize

el sabio que enel mu<n>do ay dos maneras de millicia / y que en cada vna se tratasse y

ouiesse exercicio de aquellas cosas que de mayor primor y perficio<n> la adornassen:
como enesta nuestra millicia delo humano estas cosas tan necessarias sean para
traer los animos alas armas y exercicio dellas: comouiendo los animos varoni-
les a[]semejantes cosas hazer que los antiguos hizieron. Y este auiso bien se que en
vuestra merced no cabe pues todos sus antecessores pueden callar sus famas con
la que d<e> v(\$u)[u]estra merced se suena / magnifico como Aristomeno menessio / co<n>stante
assi como Romulo / immutable segun Marco seruilio / bie<n> afortunado como Mar-
co sergio / paciente en las aduersidades & infortunios ((pues como mortal les es
vuestra merced obligado)) como Scipion africano / y enfin escudo y amparo delos
que poco pueden. Y avnque se reboluiessen todas las antiguas & modernas hysto-
rias no se hallaria en tan prospera fortu<n>a nadie mas humano / ni de toda soberuia
mas en<e>migo. Ni aquesto hara presumptuoso a vuestra merced como a muchos: pe-
ro magnifico como a pocos. Mas passando poresto como por cosa que mas espa-
cio requiere: y mas biuo juyzio q<ue> el mio con mas delicado dezir. Suplico a vuestra
merced que este mi atreuimiento sea tomado con la intencion que fue fabricado / q<ue>
es comenc'ar a seruir algo delas muchas mercedes que de vuestra mercede rece-
bidas}

{CW. A ij}

[fol. 2v]

{HD. Prologo.}

{CB1.

tengo. Y suplico a vuestra merced ponga cobertor ami atreuimiento: y esfuer-
c'e mi[]temor ((que no a[]ssido pequen~o)) de poner este mi pequen~o fruto enel exsamen
de su mucha prude<n>cia. Que como otros escriptores teme<n> ala antigua costumbre del
mal dezir del vulgo: assi yo estado temblando sabiendo lo mucho que vuestra merced
alcanc'a / que es tanto que ha querer fauorecer ala patria y naturaleza seria entre
los espan~oles otro que fue Manio cario entre los romanos. Y pues segun dize el
philosopho. El aficio<n> es la q<ue> rige la volu<n>tad: y esta ta<n>ta sie<m>pre aya tenido a
vuestra mer-

ced como a sen~or / gouierne y lime su mucha prudencia mi grande ossadia. Quirien-
do antes como dize el philosopho Polemo<n> dicipulo y sucessor de Xenocrates / d<e>los
que ni mucho alcanc'an ni saben ser juzgado por indocto y atreuido que de vuestra
merced como prudente y sabio dexar de[]ser co<n> cleme<n>cia reprehe<n>dido y
enme<n>dado:..

% Fin del prologo:..

{RUB. % El auctor al lector.}}

{CB2.

% Leyendo esta obra / discreto lector
vi ser espejo: de echos famosos
y viendo aprouecha / alos amorosos
se puso la mano / en esta lauor
halle que es muy digno / de todo loor
vn libro tan alto /en todo facundo
rebiuen aqui / los nueue que al mundo
tomaron renombres / de fama mayor.

% Aqui los passados / su no<m>bre perdiero<n>
dexando la gloria / aquestos presentes

oluido se tenga: de aquellos valientes
auiendo mirado / lo questos hizieron
vereys los letores / en quanto subieron
tratando las armas / en las auenturas
obrando virtudes / dexaron ascuras
roldan y amadis / que ya perescieron. }
{CB2.

% Aqui palmerin / os es descubierta
los hechos mostrando / de su fortaleza
leelde pues es / hystoria de alteza
en todo apazible: con dulce concierto
coged con[] sentido: en ello despierto
todas las flores: de dichos notables
oyendo sentencias: que son saludables
robando la fruta: de agenos guertos.

% Direte letor: aqui solamente
aqueste tratado: no dexes de auer
sabiendo quan poco: puedes perder
auiendo mirado: el bien de presente
la habla amorosa: y estilo eloquente
veras las razones: y gracias donosas
diras no auer visto: batallas famosas
si aqueste mirares: en todo excelente. }

{CB1.

{RUB. % Deo gracias.}}

[fol. 3r]

{HD. Libro primero. \Fo<lio> j. }

{CB1.

{RUB. % Libro primero del famoso y muy esforc'ado Ca-
uallero Palmerin de Ingalaterra hijo del rey don Duardos: y de sus grandes
proezas: & de Florianos del desierto su hermano con algunas del principe Floren-
dos hijo de Primaleon.}}

{CB2.

{RUB. % Capitulo primero co-
mo saliendo don Duardos a[] cac'a ala
floresta del desierto se perdio y fue ala
torre de Dramusiando donde por en-
gan~o fue preso. }

{IN5.} DEspues que do<n> Duardos
principe d<e> Ingalaterra vi-
no del imperio de Grecia
acabadas las fiestas desu
casamie<n>to como en el libro
de primaleon se cuenta no passo mucho
tiempo que Flerida se hallo pren~ada: y
porque en estos dias era ta<n>to su enamo-

rado como los otros en que se llamara
julian buscauale todas maneras de pas-
sa tiempos para que co<n>ellos sintiese me-
nos su dolencia porque algun tanto jun-
tamente con la pren~ez se hallaua mal dis-
puesta lleua<n>dola muchas vezes por los
lugares deleytosos de[]riberas y arbole-
das creyendo que con el gusto de aq<ue>llos
deleytosos prados perderia parte d<e> pe<n>sar
en su dolencia: toma<n>do tambien por
ejercicio yr a[]montear por las florestas
a do<n>de el rey su padre tenia aquellos pa-
lacios reales donde el siendo mancebo
vio a gridonia sacada por el natural co<n>
su leon en su regazo: cosa que entonces
le hizo salir de inglaterra / y combatirse
con Primaleon como en su libro se cuen-
ta assi por ser los mejores y mas bien o-
brados del mundo como por el lugar en
que estauan ser aparejado atodo plazer
flerida holgaua tanto enellos que rogo
a don duardos q<ue> no la lleuase de alli has-
ta su parto ser passado. Y porque en-
tonces su padre el rey Fadrique estaua
bueno no ente<n>dia enlas cosas del reyno }
{CB2.

queria antes passar su vida en lugares so-
litarios que enla corte / quiso hazer su
volu<n>tad en ello como en todo lo demas
Mas la fortuna que hasta alli le fauore-
ciera en todas las cosas ca<n>sada v[]a()rep(ar)[en]-
tida de tantas bonanc'as como hasta alli
le mostrara por vsar desu acostumbrado
natural y oficio: boluio la rueda tanto
al reues delo que hasta alli vsara como
en esta primera parte se cuenta assi acon-
tecio. Que saliendo vn dia do<n> Duardos
a[]monte ala floresta del desierto que ha-
zia la parte d<e> la mar q<ue>[]de ay aq<u><<a>>tro leguas
estaua lleuando consigo a flerida y a sus
damas mando asentar sus tiendas en vn
verde prado junto d<e> vna ribera que por
alli corria que con sus corrie<n>tes y claras
aguas consolaua los corac'ones tristes
No passo mucho tiempo despues que a-
lli llegaro<n> que hazia la parte do la flores-

ta se hazia mayor / comenc'o a sonar la bo-
zeria delos monteros: & yendo don du-
ardos hazia aquella parte vio vn puer-
co grande q<ue> acosado delos perros tras[+]-
ponia por vn recuesto mas el fia<n>dose en
la ligereza de su cauallo le siguió de ma-
nera que en pequen~o trecho le alca<n>c'o d<e>
vista y los suyos le perdieron ael alo<n>ga<n>-
dose ta<n>to que por harto tiempo no le pu-
dieron mas ver: porque como el puerco
no fuesse natural quien alli le hizo venir
le supo guiar de manera que pudo bie<n> sa-
tisfazer su intencion los que seguia<n> a do<n>
duardos fueron por el rastro en quanto
la claridad d<e>l dia les duro mas como les
fue faltando la escuridad los hizo desati-
nar demanera que perdieron el rastro.
Don duardos enleuado enel gusto de
la cac'a y olvidado de qualquier peligro }

{CW. A iij}

[fol. 3v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

que de alli le pudiesse suceder: siguió tan-
to tras el puerco hasta tanto que el ca-
uallo de cansado no se podia menear en-
tonces se apeo del y quitandole el freno
le dexo pacer dela yerua para que toma-
se algun esfuerco: y con la desconfianc'a q<ue>
tuuó no creyendo que atales horas po-
dia acertar al lugar do su gente que-
daua se acosto al pie de vn arbol pensan-
do dormir algun poco / mas viniendole
ala memoria con qua<n>ta pena flerida esta-
ria por su tardanc'a nunca pudo reposar
pasando en esto y en otras ymaginacio-
nes que en semejantes tiempos suele<n> ve-
nir hasta ser casi la man~ana adonde en a-
quellas horas el suen~o le vino a vesitar
porque siempre en este tiempo viene a a-
quellos que sus horas gastan en otras
cosas. Durmiendo con tanto reposo co-
mo sele dexara su cuydado despues que
recordo y hecho el freno asu cauallo ca-
mino hazia aquella parte que a su pare-
cer su gente quedara mas su camino era

tan apartado que quanta mas caminaua
mas se alongaua della: y desta manera anduuo hasta tanto que el sol se queria poner que se allo en vn campo verde cubierto de deleytosos haruoles altos que parecia[n] tocar las nuues por medio dellos pasaua vn rio de tanta agua que en nenguna parte parecia auer vado y tan clara que quien por junto ala orilla caminaua podia contar las guijas blancas que en el suelo parecian y como la tarde fuese serena y los arboles con gracioso ayre se[m] meneasen juntamente con el cantar delas aues deque los arboles estauan poblados le truxo ala memoria aquel gracioso tiempo y las enamoradas arboradas que pasara al cantar delos ruysenores en la guerta del emperador Palmerin llamandose julian y como pensar en esto le[] truxese nueua alegria: camino por el rio abaxo tan[] trasportado y desacordado }
{ CB2.

desi que no tenia memoria para gozar el deleyte del valle ni sentido para sentir el peligro en que ya estaua metido: antes soltando las riendas al cauallo le guio para aquella parte para adonde su fortuna le tenia hordenado y assi anduuo tanto hasta que le puso al pie de vna torre que en medio del rio encima de vna grande estaua edificada bien obrada y fuerte y allende desto muy hermosa para mirar defuera y mucho mas para recelar los peligros de dentro cercada de alamos altos que delo hondo del agua salian espessos que casi en[+] pedian la vista della quien defuera miraua: la entrada della assi de la vna parte como[] de la otra era por la puente: la qual era tan ancha que se podian combatir en ella quatro caualleros don duardos recordando de su desacuerdo y viendo la nouedad del castillo / y fortaleza del llamo a vn asaldabas de[] yero que en la puerta estauan no tardo mucho que en las almenas se paro vn hombre que por le ver desarmado le fue lue-

go a abrir. Al qual pregunto cuyo era aquel castillo: el portero respondio que subiesse arriba que alla selo dirian: y como su corac'on no temio los peligros antes que los viesse perdido todo temor entro enel patio y de[]ay subio a vna sala donde fue recebido d<e> vna duen~a que en su presencia representaua ser persona de merecimiento tiniendo tal presencia / y auctoridad que obligaua a todo ho<m>bre tratalla con mayor acatamie<n>to delo que sus obras merecian: estaua acompan~ada de algunas duen~as y do<n>zellas y co<n> ellas le vino a[]recebir con tan gran plazer como le hazia tener tenelle en su poder do<n> duardos despues de hazelle la cortesia que le parecio: necessaria le dixo sen~ora estoy tan espantado delo que aqui veo q<ue> queria saber de vos quien soys: y cuya es esta casa tan encubierta atodos y tanto}

[fol. 4r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> ij.}

{CB2.

para no encubrirse ha ninguno. La duen~a le tomo por la mano y le lleuo a vna ve<n>tana que sobre el rio caya diziendo. Sen~or don duardos la fortaleza y el duen~o della esta todo a vuestro seruicio: reposa aqui esta noche q<ue> por la man~ana sabreys lo que desseays: no tardo mucho que llamaron a cenar siendo tambie(m)[n] seruido como lo pudiera ser en casa del rey su padre: de ay le lleuaron a vna camara do<n>de auia d<e> dormir en la qual estaua vna cama tambien obrada & rica: que parecia mas para ver que para ocuparla en aq<ue>llo p<ar>a que fue hecha. Don duardos se acosto espantado delo que via: avnque pensar en flerida no le[]dexase descansar / el trabajo passado le hizo bie<n> dormir. La sen~ora del castillo que no esperaua otra cosa vie<n>dole vencido y ocupado del suen~o: ma<n>do a vna do<n>zella q<ue> en la camara entro tomar la su muy rica espada que traya sie<m>pre consigo q<ue> la tenia ala cabecera: y despues d<e> tomada sintiendo que su desseo podia ve-

nir alo que siempre desseara dixo a otra.
Di a mi sobrino que venga: q<ue> con menos
trabajo d<e> lo que pensamos puede tomar
venganc'a dela muerte de su padre pues
en nuestro poder esta este que es nieto y
yerno de aquel que le mato. Enesto baxo
delo mas alto dela torre vn gigante man-
cebo acompan~ado de algunos hombres
armados y toma<n>do el espada de do<n> duar-
dos en la mano que la duen~a le dio dixo.
Porcierto tu estauas empleada en quie<n>
mejor que otro te merecia mas en mi po-
der seras mas temida delo que podia ser
porti aquel que te tenia: hablando estas
palabras entro dentro enla camara assi
aco<m>pan~ado diziendo. Don duardos do<n>
duardos en alta boz con menos reposo
que esso auias de estar en esta casa. Don
duardos recordo a sus bozes: querie<n>do
tomar su espada no la hallo: y viendo ansi
aquella gente dixo porcierto agora creo }
{ CB2.

que en las muy buenas muestras estan
los muy mayores engan~os. Respondio
el gigante es tan cruda la venganc'a que
desseo tomar en tu generacion que conti-
go solo no quedo sastifecho y porque des-
pues sabras quien soy agora no te digo
mas: entonces le mando prender sin el po-
derse resestir que solo con el corac'on sin
otras armas le tomaron de ay le lleuaro<n>
a vna torre en lo mas alto dela fortaleza
a donde cargado de yerro le dexaron co<n>
intencion de nunca soltalle quando don
duardos se vio solo y assi tratado con yra
que de si mesmo tenia: come<n>c'o a dezir pa-
labras de tanto dolor: y lastima que nen-
guno lo pudiera oyr que no la huuiera d<e>l
O don duardos a que estado te truxo tu
fortuna que sin defensa de tu persona es-
tas en poder de quien co<n>fiessa ser tu ene-
migo. O mi sen~ora flerida que pe<n>sareys d<e>
mi quando vierdes que vuestro don du-
ardos no torna a donde vos estays bien
se que esto os a de doler tanto como ami
la passion demi perdida tengo: y si es-

ta prision que te<n>go fuera en parte que me dexaran veros por grande que fuera biuiera contento mas estoy a donde no pie<n>-so salir / y con esto pierdo la esperanc'a de veros: ansi que mi sen~ora aconsejadmelo que haga que sin vos no tengo vida y co<n>tanto que este cuydado me durara poco por que el me matara presto: mas te<n>go miedo que despues de muerto sienta lo q<ue> de vos me a de quedar / cierto es que nunca me vi en nengun gran peligro que solo traeros ala memoria no me sacase del mas este en q<ue> estoy estaua guardado para mi / y para vos y por esso no me valistes antes agora que vos auia menester para el remedio de entramos me allo desaconpan~ado: y solo detodo. O esforc'ado principe Primaleon bie<n> se yo que quando mi desuentera supieredes no sereys quien menos esta perdida sentira: mis amigos }

{CW. A iiij}

[fol. 4v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

Soldan de niquea Mayortes Gataru & rey tarnaes que hareys porque avnque vosotros me querays valer no es en vuestra mano porque este lugar segun veo ni<n>-guno le sabe saluo quien su duen~o quiere. En estas palabras y otras llenas d<e> dolor passaua don duardos su tie<m>po: y torna<n>-do a[]flerida dezia. Sen~ora no es esta la prision que ami me ha de matar: mas matarme ha vuestro desseo que siempre esta conmigo: y este es el principal enemigo co<n> quien todas las horas y[]momentos que en esta prision estuuere me tengo de ver en batalla porque esta es la mayor en que nunca mi corac'o<n> se vio: y assi le haze creer que aqui esta la muerte mas cierta que en ninguna de quantas passo. En esta co<n>goxa passo don duardos toda la noche despues acordandose quan poca defensa tuuo en su prision dezia: porcierto no soy yo por quien se puede dezir que presumie<n>-do de esforc'ado se vencio de quien no lo

auia de ser.

{RUB. % Capitul<o> .ij. Que declara quien era el gigante en cuyo poder don Duardos quedaua.}

{IN5.} PArasaber quie<n> fue este giga<n>te en cuyo poder don Duardos quedaua. Dize la hystoria que al tie<m>po que Palmerin de oliua siendo cauallero andante: vino ala corte del rey de Inglaterra aguelo de don duardos con Trineo hijo del emperador de aleman~a por seruir a griola su hija: que andando en la corte desconocidos por la grandeza d<e> su esfuerco y la mucha bondad que enellos el rey conocia fueran sie<m>pre tratados assi del rey como de todos los caualleros co<n>ta<n>to amor y cortesia como era necessario para les pagar los seruios que le hizieron} {CB2.

puesto que sus intenciones era[n] alcanzar mayor premio de su trabajo: que fue a Griola la qual de alli lleuaron casandose Trineo con ella como en la hystoria d<e> palmerin se cuenta: en ella se escriue. Que ye<n>do el rey a vna mo<n>taña lleua<n>do consigo ala reyna & asu hija fueron a reposar a vn campo que en la floresta donde auian de montar estauan acompan~adas de muchas damas y caualleros que aquel dia auian salido desarmados porque el exercicio a que yuan requeria mas abito d<e> fiesta que de guerra: saluo Palmerin & Trineo que siempre acostumbrauan ala mayor parte de yr armados por estar mas apercebidos para los peligros que en tales fiestas suelen suceder. Despues de ser alli llegados el rey se aparto poremonte dexando ala reyna acompan~ada de mucha gente: ado<n>de pensando q<ue> estaua segura fue salteada del gigante franq<ue> co<n> veynte caualleros que conel venia<n> lleuando ala reyna y a su hija mataron a aquellos caualleros y gente que en su guarda quedaron: porque como el gigante fuesse fuerte y sus caualleros viniessen bi-

en armados y los que estauan con la reyna estuuiesen sin armas ouo muy poca defensa enellos. Estas nuevas fueron a palmerin y a Trineo a quien mas que a otro esta tan gran injuria tocava no lo ouieron bien sabido quando al mas correr de sus cauallos siguieron la via que el gigante y su gente lleuaua conel qual palmerin ouo vna braua batalla y al fin lo mato no con poco trauajo porque el gigante era muy temido entre todos los que le conocian Trineo que passo delante hizo tanto entre los caualleros que lleuauan a la reyna y ala reyna que los desbarato juntamente con ayuda de palmerin que le socorrio a muy buen tiempo porque matando los todos libraron ala reyna y asu hija que en gran congoxa estauan viendo } [fol. 5r]

{HD. Primero. \ Folio iij.}

{CB2.

se llevar de tan cruel gente que assi auian muerto a quien las auia querido defender. Este Franaque tenia vna hermana muy gran sabidora en las artes de encantamento llamada Eutropa que en su tiempo passo a todas las personas que de aquel arte sabian. Y sabiendo la triste nueva de aqueste su hermano: tomando en sus brazos vn pequeno hijo que le quedara que tenia por nombre Dramusia con grandes llantos lloraua la muerte de su padre prometiendo que con sus artes y con las fuerças de aquel niño tomar tal vengança del que lo mato y de todos los que de su linage pudiesse auer quedase dello perpetua memoria como se aparejaua enel estado que agora estaua. Passados los dias del impetu de su passion quiso se proueer como sabia en aquello que vio que era menester para su guarda: temiendose que el rey por los grandes deseruicios que del gigante auia recebido querria destruir toda la simiente que del quedara: y haciendo de nuevo aquel castillo que duardos fue presso se metio enel todo

su familia fortificandole todo lo que mas pudo y no se confiando desto porque al poder d<e> vn rey poca defensa podia tener en aquel castillo por fuerte que fuesse: y considerando ella estas cosas: encanto d<e> tal suerte tod(o)[a] aquella floresta al derredor que ninguna persona podia entrar dentro sino fuesse por su voluntad. En este castillo crio su sobrino hasta edad d<e> ser cauallero y fuelo por mano de vn gigante su pariente que eutropa hizo alli venir Este dramusiando como tuuiesse hedad y entendimiento y tuuiesse el animo muy grande supiendo la muerte de su padre el esfuerco de su animo le prouocaua a yr pored mundo a vengar la muerte de su padre en todos aquellos que lo merecian mas Eutropa como por sus artes alcancaua muchas cosas y sabia la fortaleza d<e> } {CB2.

aquellos de quien se auia de tomar la venganc'a tenia este pensamieto por muy vano selo impidio siempre diziendo: que buiesse contento que ella le prometia de le traer a su poder en quien pudiesse tomar muy cruel venganc'a de la muerte d<e> su padre: con esto que eutropa le dixo se asosego el gigante avn que no sele perdia d<e> la memoria por quien fue muerto. Pues passando enesto mucho tiempo acontecio que don duardos vino hazia aquella parte a donde sin ningun perjuyzio pudo entrar: avnque la floresta como ya dixeste estuiesse encantada assi porque la intencion dela gigante era que el entrasse y ya que la voluntad dela gigante no fuera la virtud de su espada desazia todos los encantamientos: y llegado ala torre fue recibido dentro por la manera que ya dixeste. Las condiciones de dramusiando eran estas / de todas las cosas que naturaleza le podia doctar era asaz perfecto: de cuerpo muy bien proporcionado no dela grandeza d<e> otros gigantes / su rostro no feroz sino mas hermoso que para gigante conuenia era de mayores fuerças de lo que en sus

miembros parecia muy noble de co<n>dicio<n>
y esforc'ado sobre los otros gigantes /
menos soberuio de lo que para gigante
conuenia apazible enla conuersacion era
muy diestro enlas armas & sobre todo el
mejor cauallero que en su tiempo entre
todos los gigantes ouo. Este despues d<e>
tener a don Duardos en su prision gusto
tanto de su conuersacion que le quito los
yerros lleuandole consigo algunas ve-
zes a montear dandole licencia para to-
das aquellas cosas de que el recebia pla-
zer: puesto que del sitio encantado no sa-
lio. Assi aliende tener su palabra lo guar-
daua porque tenia por muy cierto q<ue> por
el abria todos los que desseaua porque
como el no boluiesse salidos de sus tier-
ras a[]buscalle su tia Eutropa los trayria a
[fol. 5v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

aquella parte / que entonces estaria ensu
mano hazer dellos lo que el quisiesse. Al-
gunas vezes para el plazer del gigante
Eutropa metia caualleros en aquella flo-
resta y muchos estremados giga(\$n)[n]tes co<n>
quien exercitasse las armas / y desta ma-
nera passaua su tiempo / mas a don duar-
dos ninguna cosa de todas estas le ha-
zian alegre porque el amor de flerida y
su soledad le hazian perder el[]contentami-
ento que destas cosas podia tener.

{RUB. % Capitul<o> .iij. delo que a[+]-
contencio a flerida viendo que do<n> duar-
dos no venia.}

{IN5.} EStando Flerida enla flores-
ta del desierto que quedara
con Artada / y otras damas
junto con la ribera folgando
y coge<n>do delas flores deque
el campo esta cubierto que esto era enel
mes de mayo tiempo enel qual ellas tie-
nen su gracia / espero a don duardos has-
ta las horas que le parecio que deuia ve-
nir: y vie<n>do que tardaua come<n>c'o de entris-
tercerse anunciandole el corac'on el dессas-

tre que avn ella no sabia: porq<ue> ala mayor parte antes que acontezcan las adeuina el / y mas quando es entre personas a do<n>-de el amor tiene mucha / o alguna parte que entonces el es el primero a quien este recelo viene. Allegada la noche pareciole mas escura a flerida delo que de su natural lo podia ser / ninguna consolacio<n> la podia alegrar los monteros acudian y su don duardos no venia / los suyos no sabian que consejo tomarian si dexalla para ylle a[]buscar / o acompan~alla porque viniendo y allandola sola no[]se quexase: con todo por mandado del duq<ue> de galez aguardaro<n> hasta otro dia: flerida no durmio entoda la noche porque siempre en estos } {CB2.

casos el cuydado vence el suen~o. Ya que la man~ana esclarecia el duque mando atoda aquella ge<n>te que repartidos corriesen toda la floresta y mirasen si[]lo hallarian y tornassen alli co<n>el recaudo porque flerida tenia hordenado no hazer de alli mudanc'a hasta saber lo que del era hecho. Pridos hijo del duque d<e> Galez primo d<e> don duardos y muy grande amigo suyo se metio por lo mas espesso dela montan~a contra aquella parte do la mar batia / y atravesando la sin allar a quien preguntar vio a dos monteros que aquella noche auia<n> quedado fuera y enellos allo muy mal recaudo. Desta manera lo anduuo reboluiendo todo / & ya desconfiando dele allar creyendo que delas aliman~as brauas de que aquella montan~a era poblada lo matarian por yr desarmado tornose tan triste con aqueste pensamiento que desacordado desi co<n> los ojos llenos de agua las riendas sueltas sobre el cuello del cauallo haziendo muy gra<n>des lastimas por aquellas muy grandes concabidades que la mar tenia hechas: y retumbando dentro el tono con que las dezia: parecia que le ayudauan a[]sentir su muy gran passion: co<n> aquellas mismas palabras que el mismo se quexaua. No tardo mucho que por la

ribera de aquella playa: vio venir vna do<n>-
zella encima de vn palafre<n> muy negro ves-
tida dela mesma color mas venia tambie<n>
atauiada que le hazia parecer hermosa a-
llende de serlo ella de su natural. Llegan-
do se a Pridos le tomo por la rienda dizi-
endo. Sen~or cauallero esforc'ad que essa
gran tristeza no puede guarecer alo que
buscays. Sabed que don duardos es bi-
uo puesto que no esta en su libertad ni sal-
dra tan presto dela prision en que lo tiene<n>
dezid a flerida que se consuele y que te<n>ga
por muy cierto que no sera este el postre-
ro sin[+]sabor que la fortuna le ha de dar:
por tanto que crea assimismo que esto }

[fol. 6r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> iiii.}

{CB2.

todo vendra a muy buen fin. Porque la
soledad que agora comenc'ara a[]sentir se
le tornara en mayor alegria: y que esto le
ma<n>da dezir argonida a quien desto pesa
tanto como a ella avn bien no acabaua
de dezir estas palabras quando dando
del ac'ote al palafre<n> ella y el desaparecie-
ron y trayendo pridos ala memoria qui-
en podria ser esta que argonida se llama-
ua se le acordo que era hija dela duen~a
encantadora: sen~ora dela yslandia donde el
aguila tomo Arisden~o enano d<e> prima-
leon quando le hizieron las muy gra<n>des
fiestas viniendo todos dela guerra del
cauallero dela yslandia encubierto: y d<e>sta ar-
gonida vuo don duardos A[]pompides
su hijo por la manera que enel libro de
Primaleon se cuenta y tornando con es-
ta nueva donde flerida estaua: puesto q<ue>
con ella le certificaua don duardos ser bi-
uo quedo mas triste delo que antes esta-
ua. Porque promesa / o esperanc'a de ta<n>
largo apartamie<n>to no podia dar plazer
perfecto. Y como pocas vezes vna pas-
sion venga sola con este hacide<n>te le die-
ron dolores de parto / y porque tambie<n>
ya el tiempo era llegado sin mucho tra-
bajo pario dos hijos tan crecidos y her-

mosos que en aquella primera ora parecia que dauan testimonio delo que despues hiziero<n>: artada y otras damas los tomaron y en[+]boluiendolos en ricos pan~os selos presentaron delante creye<n>do que con la vista dellos mitigaria la pena flerida los tomo en sus brac'os con amor de madre co<n> palabras de mucha lastima dezia. O hijos sin padre quanto mas prospero pense que vuestro nazimiento fuera mas en lugar delas fiestas que el para entonces aparejaua: yo morire co<n> este dolor y vosotros quedareys sin el y sin mi y sin edad para sentir tan gran perdida: luego vn capellan que ay estaua los bautizo: y pregunta<n>do por los no<m>bres } {CB2.

flerida acordandose del nacimiento que oyera de Palmerin su padre y dela tristeza que entonces vuo pareciole co<n>forme a esta de sus hijos. Pusieron nombre al que nacio primero Palmerin que despues se llamo de inglaterra: y al segundo Floriano del desierto assi por la floresta en que naciera se llamara del desierto como por ser en tiempo que el campo estaua cubierto de flores el ensi tan hermoso que el nombre parescia dino del / y el no del nombre acabados de bautizar les dio d<e> mamar assi dela leche desus pechos como delas lagrimas de sus ojos porque las que ella vertia eran tantas q<ue> corriendo por sus mexillas yuan a[]parar a aquel lugar donde todo se juntaua. Dize la hystoria que estando enesto lleo hazia aquella parte vn Saluage que en aquella montan~a biuia. Este se mantenía dela cac'a d<e>las aliman~as que mataua vestiase d<e>los pellejos dellas: y traya dos leones atados por vna trauilla con los quales cac'aua. Y viniendo aquel dia alli a[]parar allo aquella parte ado<n>de metido entre vnas matas espessas vio el nacimiento d<e> aquellos infantes y los nombres dellos y vsando delo que su inclinacion brutal le inclinaua: determino ceuar sus

leones en aquellas inocentes carnes /
porque en todo el dia no auia cac'ado / y
saliendo desupito al[]campo. Los que en
el estauan conel miedo desmamparar()on
a flerida escondieronse entre las matas
Porque pridos que los pudiera defen-
der era ydo a[]lo<n>dres hazer traer ha<n>das
en que la infanta fuesse. Artada se arrojó
sobrella que el amor que le tenia le dio es-
te atreuimiento que no la co<n>sintio dexar
El duque de Galez que muy viejo era y
estaua desarmado no pudo defender q<ue>
el saluage no le tomasse a los nin~os d<e>ba-
xo del brac'o y caminando co<n>tra la cueua
se[]fue sin hazer mas dan~o flerida quedo }

[fol. 6v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

tal que perdido el sentido: no se acorda-
ua de cosa ninguna perdida la color natu-
ral parecia mas muerta que biua. Porq<ue>
en los grandes miedos y passiones sien-
pre ella desmampara los lugares donde
mora por acudir ala parte mas principal
que es el corac'on adonde qualquier des-
tos extremos haze mas dan~o: mas torna<n>-
do algu<n> ta<n>to ensi por las palabras que
artada le dezia comenc'o otro planto de
nueuo dessea<n>do mil vezes la muerte por
que solo enella se halla reposo de todos
los males.:

{RUB. % Capitul<o> .iiij. de los gra<n>-
des llantos que se hiziero<n> en la ciudad
de Londres por la perdida de don du-
ardos.:}

{IN5.} ENta<n>to que Pridos vio el na-
cimiento de los infantes y la
disposicion de flerida: ala ma-
yor priessa q<ue> pudo se partio
para Londres a[]mandar tra-
er andas en que la lleuasen. El rey Fa-
drique que estaua a vna ventana de su a[+]-
posentamiento quando assi le vio venir
rezelando lo que podia ser antes que o-
tra cosa quiso saber aque era su venida /
puesto caso que pridos tuuiesse vn cora-

c'o<n> muy gra<n>de no pudo tanto encubrir el
gran dolor q<ue> le atormentaua q<ue> las lagri-
mas no le descubriessen: porque estas so<n>
siempre testigos dela tristeza que enel al-
ma esta oculta el rey quedo muy turbado
delo ver assi mas mucho mas lo fue qua<n>-
do supo dela perdicion de su hijo que tre-
miendole todos los miembros de su cu-
erpo cayo enel suelo sin ningu<n> acuerdo
pidos le leua<n>to enlos brac'os: el rey pu-
estos los ojos enel corriendole muy
muchas lagrimas por aquellas reales ca-
nas muestras desu edad merecedoras d<e>
otro mas descansado fin delo que conta-
les nueuas se esperaua: dezia con boz ca<n>-sada }
{CB2.

tantas lastimas quantas vn corac'o<n>
atribulado en estos tie<m>pos suele hallar
diziendo muchas vezes. Don duardos
don duardos: siempre rezele lo q<ue> agora
veo y agora veo lo que recelaua mas yo
fieme enla fortuna que hasta aqui me fa-
uorecio / y esto estaua guardado para el
fin de mi vejez sustentada enel contenta-
miento de vuestras obras: y bien siento
que si vos soys biuo ellas vos saluarian
de qualquier peligro enque estuuierdes
porque alos corac'ones osados la fortuna
los fauorece mas yo a quien la natura
ya desmampara en faltandome vos por
quien era biuo que esperare sino acabar
esta jornada con tan poco desca<n>so como
enla fin della me distes estando el rey en
esto salio ala sala la reyna que ya de todo
era sabidora con taman~o desatino como
las grandes passiones las suelen dar q<u><<a>>n-
do vienen alos corac'ones que dellas es-
tan libres tan fuera desi que nenguna pa-
labra que dixese tenia concierto porque
enlos asperos sentimientos esto suele si-
empre acontecer / llegando al rey cayo
en[]tiera como muerta el la leua<n>to sostinie<n>-
dola sobre las rodillas: proueyendo en
lo que deuia no quirie<n>do que vn mal fue-
se causa de otro / comenc'o dela co<n>solar di-
ziendo: sen~ora mira que enlas grandes

afrentas nenguna cosa es mas odiosa q<ue>
los animos flacos a vuestro hijo hizo di-
os tal que no querra que tan ayna acabe
pues el para acabar tan grandes cosas
vosle dio quanto mas que si nuestro mal
ouiesse de ser tan grande que le perdie-
semos / ya del quedan dos hijos conque
estas edades descansen: enestas y otras
palabras se passo ta<n>ta parte del dia que
vn hermano de pridos tuuo lugar de yr
ala floresta y metiendo a[]flerida en vn
andas se partio dela floresta con tama-
n~o llanto como aquien sele acordaua lo
mucho que alli perdiera. Assi vino por el }
[fol. 7r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> v. }

{CB2.

animo acompan~ada de aquel cuydado q<ue>
mucho en despues le duro como enesta
gra<n>de hystoria se hara mincio<n> hasta q<ue> lle-
go ala ciudad de londres a donde le fue
hecho por el pueblo taman~o recibimie<n>to
de[]lloro y tristeza como sele hiziero<n> de ale-
gria enel tiempo que ella vino de grecia:
y entrando por la sala viendo aquellas p<er>-
sonas reales tan acompan~adas de pena
que sentia<n> y ellos a ella ansi mesmo como
siempre enlas gra<n>des heridas duele mas
el segundo accidente que el primero fue en-
trellos detal manera renouado el lloro q<ue>
parecia los palacios se asolauan con gri-
tos: especialmente quando el rey supo q<ue>
los infantes eran perdidos que ento<n>ces
tuuo por cierto que la fortu<n>a que entodo
sele q<ue>ria mostrar enemigo: todos los gra<n>-
des que en palacio se allaron sentian ta<n>to
esta perdida que en lugar de consolacion
hazian otro mayor lloro: la plac'a y calles
principales estauan ocupadas de gente
menuda que con las mas tristes palabras
que podian mostrauan sentimiento por
la perdida de su principe: algunos recon-
tauan sus prohezas que prouocauan los
animos de quien las oya a mayor tristeza
ya que la noche venia: el rey se recojo con
la reyna a su aposentamiento: y flerida al

que de antes tenia: acompan~ada de muchas duen~as de auctoridad para tal tiempo necessarias ya otro dia el rey hizo embaxador d<e>stas nueuas al emperador palmerin y fue argolante hijo del duque de hortan q<ue> era hermano de troendos el q<ue> murio de amores de flerida el qual luego se partio: el palacio y casas principales assi del rey como de los sen~ores estauan cubiertas de pan~os negros porque entonces esta era la tapaceria de que todos se adornauan la ciudad de lo<n>dres biuia entam~o descontentamiento que todo pareceria ayudarse a[]sentir aquel dolor: algunos caualleros se partieron luego en bus-ca} {CB2.

de do<n> duardos: flerida estuuu muchos dias ta<n> mal dispuesta que siempre esperaron que su enfermedad tendria aquel fin que ella deseaua: mas despues que su dolencia fue conualeciendo apartada de todas las cosas que por alguna via le podian dar contentamiento se apartaua dela otra gente porque sola pudiesse mejor pe<n>-sar enel su don duardos trayendo ala memoria mil contentamie<n>tos que ya ella pasara y vertiendo muy muchas lagrimas por la pena que acordarse desto le traya ocupaua tanto enesto el sentido que algunas vezes perdia la gana de comer estando tan enleuada enla contemplacion en que este gran cuydado le ponía que todo lo demas se le olidaua desconfiando que en algun tiempo podria tornar aquel gusto delo que ya perdiera que aquesta calidad tienen las cosas que mucho se dessea<n> parecer que siempre se tardan y solamente en aqueste exercicio passaua aquellos dias y tambien las noches: siendo enella siempre el grandissimo amor de do<n> duardos tan firme como si alli le tuuiera prese<n>-te: y no era mucho ser assi que el quando entra enlas personas y es muy grande la distancia del lugar no se quita.

{RUB. % Capitulo .v. delo que el saluage hizo delos infantes que lleuo

y de como Argol(e)[a]nte lleo ala ciudad d<e>
constantinopla. }

{ IN5. } AQueste saluage despues de
auer tomado aquellos infan-
tes: anduuo tanto hasta lle-
gar a donde tenia la cueua
porque era aquella su mora-
da o aposentamiento y alla<n>do ala entra-
da della a su muger que le estaua esperan-
do con vn nin~o en los brac'os el qual era }
[fol. 7v]

{ HD. Libro. + }
{ CB2.

hijo de entramos q<ue> seria de hedad de ha-
sta vn an~o alli le dio la cac'a que traya dizi-
endo que en todo el dia no auia podido
hallar otra y que de aquella ceuaria los
leones: mas como las mugeres de su na-
tural so<n> inclinadas a[]piedad tuuola tama-
n~a de aquellas vidas ynocentes que no
quiso co<n>sentir lo que su marido traya hor-
denado antes tomando de otra carne les
dio de comer y a los chiquitos de[]mamar
con tan grande amor como a su hijo pro-
pio: y conesto los crio ala leche de sus pe-
chos hasta que la edad los ensen~o a suste<n>-
tar de otro mantenimie<n>to y porque aqui
no habla la hystoria dellos hasta su tiem-
po: torna Argolante que despues de par-
tido andando ta<n>to por sus jornadas por
mar: y por tierra siempre con tanta priesa
con tanto cuydado como el q<ue> co<n>sigio lleua-
ua y vn domingo lleo aquella famosa co-
stantinopla a tiempo q<ue> celebrauan tama-
n~as fiestas como fueran a los casamie<n>tos
de primaleon: y don duardos y esto era
porque nacio a primaleon vna hija aqui-
en el emperador palmerin pusiera no<m>bre
polinarda por amor dela emperatriz por
que desta s[]esperaua ser ta<n> hermosa como
su aguela quiso q<ue> viniessen todos los se-
n~ores de sus reynos hordenando gran-
des justas y torneos a los quales tambie<n>
vino el rey tarnaes de lacedimonia. Po-
lentos q<ue> entonces era rey de tesalia: y bel-
car q<ue> tambien era duque de ponte y de du-

rac'o con quien la corte estaua ta<n> en[+]noble-
cida y grande como en nengun tiempo lo
fue: argolante atraueso la ciudad hasta lle-
gar a los palacios armado de armas ne-
gras y viendo las gra<n>des fiestas q<ue> por
toda ella se hazian: y la tristeza en q<ue> el rey
su sen~or quedaua las lagrimas le viniero<n>
a los ojos acordandose que toda la passio<n>
era suya: porque a los tristes es aliuio te-
ner compan~ia en la pena. Al[]tiempo que el
emperador acauaua de comer para ver }
{CB2.

los torneos entro por la sala a vista de to-
dos con continiente poco alegre quitan-
do se el yelmo quedo co<n> el rostro todo va-
n~ado en lagrimas: porque ellas son mues-
tra con que d<e> fuera se muestra la pena que
dentro queda: quirie<n>do besar las manos
al emperador el no selas quiso dar hasta
saber quien era argola<n>te le dixo su emba-
xada en presencia de todos representa<n>do
la con las palabras que en tal caso era<n> ne-
cessarias. El emperador quedo tal q<ue> no
lo pudiendo encubrir se leuanto y se reco-
jo asu aposento cessa<n>do todas las fiestas
que en la corte se hazian. El principe pri-
maleon que en extremo era amigo de do<n>
duardos fue tan alterado destas nueuas
que no dando lugar al[]juyzio para deter-
minar lo que auia de hazer: siguiuio aquel
primer accidente que el amor y voluntad
le mandara / que donde ellos son confor-
mes muchas vezes la razon se oluida: ar-
mandose lo mas secretamente que pudo
se partio a horas que la escuridad dela no-
che lo encubria: yendo con proposito de
correr todo el mundo y tornar a los traba-
jos passados por ver si podria pagar a
don duardos la deuda en que le hera de
quando le saco de poder del gigante ga-
taru. A otro dia despues de partido el en-
perador lo supo que el pla<n>to de gridonia
lo manifesto. La emperatriz que este hijo
queria como assi mesma quando su parti-
da le dixeron ninguna cosa le hazia conte<n>-
ta: y como las mugeres todas las cosas

sienten mucho todo el aposento era lleno de lloro y descontentamiento las vnas por ayudar a su sen~ora: otras por amor de flerida que de todas era tan amada: como ella por buenas obras siempre supo merecer que estas son (las) con [las] que se ganan las voluntades ajenas: mas el emperador a quien la []yda de priamelon no pesaua se vino a ellas y quexandose dela emperatriz loaua mucho la partida de su hijo dizien-do} [fol. 8r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> vj.}

{CB2.

tambien que por la perdida de don durardos no se deuian hazer lloros porque de razon las lagrimas no se an de verter si no por cosa que por lagrimas se pueda alcan'ar que enlo de su hija flerida proueyesen que enlo demas obrase la fortuna como quisiesse pues sus cosas no por horde<n> ni por razon se[]rigen antes en dicha o en desdicha consisten: enla corte se leuanto ta<n> grande alboroto que todos los caualleros que enella estauan juntos se[]partiero<n> por muchas partes y algunos que ya por sus edades pensauan que estauan descansados tornaron a[]sseguir las auenturas co<n> mayor cuydado delo que en nengun tiempo passaron y porque co[n]tallas aqui(en) seria muy gran prolixidad no lo hago por tanto porque de algu<n>os sen~alados caualleros es bien que se haga mencion pues lo que en esta demanda passaron: y los hechos que hizieron son dignos de contallos. Polendos hijo d<e>l emperador y rey de tesalia. El principe ditreo hijo del rey frisol de vngria. Belcar su herma<n>o. Ver-nao principe de aleman~a hijo del emperador trineo que este avn que aq<ue>llos dias pass(e)[o] enel regazo dela hermosa Vasilia hija menor del emperador palmerin co<n> quien era despossado tuuo en menos holuidar aquel contentamiento que lo que era obligado a hazer porque hombre vencido de su voluntad va contra la virtud no se deue atreuer enel merecimiento de sus

obras: y puesto que las del fuessen tales q<ue>
de toda sospecha le saluasen quiso que los
medios y los fines de sus obras remedia-
sen los principios porque quando estos
son errados lo demas se espera como he-
llos: y assi por el contrario quando so<n> bue-
nos los medios los fines se espera seran
mejores: despues de partido quedo la ciu-
dad de constantinopla tan sola que no pa-
recia no ser aquella. El emperador palme-
rin caualgaua muchas vezes por los luga-res }
{CB2.

principales porque co<n> su presencia el
pueblo creya que no estauan nada desfa-
llecidos: argolante se torno para ingala-
terra con el recaudo que el emperador le
dio para su sen~or y flerida contento dela
diligencia que se pussiera enla demanda
del principe don duardos: las nueuas d<e>
su perdida corriero<n> por todas las cortes
delos principes: assi de Arnedos rey de
francia su cun~ado yerno del emperador
como de rezindos rey d[]espan~a: belagriz
soldan de niquea: mayores gran can y de
todos aquellos que tenia<n> conellos pare<n>-
tesco y amistad: enlos quales era la triste-
za tan general que con yqual volu<n>tad par-
tian a[]buscallo puniendo sus personas a
los peligros de que ya estaua<n> apartadas
porque el amor que a don duardos tenia<n>
no consentia otro reposo: y desta manera
eran tan poblados los caminos: y flores-
tas de caualleros andantes: y donzellas
hermosas que esta auentura seguian tan-
to que en nengun tiempo las armas en
mayor reputacion fueron tenidas: argo-
lante llego a ingalaterra co<n> el recaudo q<ue>
ll(a)[e]uaua de que el rey & flerida quedaron
contentos creyendo que de tal dilige<n>cia
algun buen fruto se auia de sacar.
{RUB. % Capitulo .vj. delo que
acontencio a primaleon enla demanda d<e>
don duardos.}
{IN5.} Dize la hystoria que el princi-
pe Primaleon tanto que su-
po dela perdida de do<n> duar-

dos espero por la noche ma<n>-
dando a[]vn escudero que le
lleuasse las armas: & cauallo a vn lugar se-
creto alla detras dela guerta de flerida: y
armandose muy bien de todas ellas sola
mente el yelmo: y escudo que su donzel le
lleuaua: comenc'o de caminar con gran-
dissima prissa y muy poco reposo ponien-
do en su voluntad correr todas las par-tes }
[fol. 8v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

del mundo: y no tornar ala vida desca<n>-
sada de donde salia sin saber algunas nue-
uas de don duardos: y assi camino ta<n>tos
dias sin allar auentura que de contar sea
que entro enel reyno de[]la()cedemonia a
donde vn dia ya casi noche se allo en vn
valle gracioso lexos de poblado que por
mitad de dos sierras yua y como la noche
fuesse escura y el lugar lleno de arboles q<ue>
la claridad delas estrellas impedian era
la escuridad taman~a que no via por don-
de caminaua: no tardo mucho q<ue> vio gran-
de lumbr e de antorchas ardiendo atra-
uesar por el valle contra la parte donde
el venia q<u><<a>>nto mas a el se allegaua oya pla<n>-
tos de mugeres que con palabras llenas
de mucha lastima (que) representaua<n> su do-
lor y sentimiento llegando se mas por ver
lo que podia ser vio vna compan~a de don-
zellas con hachas enlas manos asu pare-
cer hermosas vestidas todas de negro /
sus hermosos cauellos hechados atras
quebrados por muchas partes del[]poco
dolor que sus duen~os tuuieron dellos so-
bre sus hombros vna tumba cubierta de
seda negra que arastraua por el suelo tras
estas vna duen~a encima de vn palafren el
y ella cubierto de vn pan~o de aquella tris-
te color que las otras trayan venian ensu
compan~ia quatro caualleros muy honrra-
dos ancianos vestidos dela mesma suer-
te al parecer de quie<n>[]los vey a muy tristes
assi passaron por en par del principe Pri-
maleon sin quebrar el hilo de su horden:

mas el que no quedo poco espantado de
aquello que vey se llevo ala duen~a del pa-
lafren hablandola muy cortes mente le
dixo sen~ora hazeme merced que me diga-
ys que es la causa de vuestra gran tristeza
que vuestras palabras y aqueste trage se
muestra<n> que ya desseo ofreceros esta per-
sona y armas a alguna venganc'a si esto d<e>
que os quexays la puede tener. Caualle-
ro dixo la duen~a a tal tiempo me llevo mi }
{ CB2.

ventura que avn que esse desseo que mos-
trays os quiera sastisfazer no puedo mas
que con la voluntad que conoze el grandis-
simo agradecimiento que ella merece: y
porque veo en vos que mi perdida vos
duele daros he yo cuenta de donde me
viene por que yo estimo la vida tan poco
que no te<n>go en nada de perdella ami me
llaman paudicia hija del rey que fue de[]la-
cedemonia sen~ora de toda esta tierra q<ue> lo
mas del tiempo hago mi abitacion en vn
castillo muy fuerte que aca atras queda a
donde no te<n>go otra compan~ia sino aque-
sta que aqui llevo: y porq<ue> el asiento d<e>l por
ser muy alegre y gracioso en mucha mane-
ra y estar poblado de mugeres tiene por
nombre el jardin delas donzellas: bien a-
ueys oydo dezir como el rey tarnaes mi
hermano quedo encantado por la muer-
te de mi padre enel castillo delas aues ne-
gras y este encantamiento se quebro por
el esfuerco y valentia de don duardos pri<n>-
cipe de inglaterra que ya aueys oydo no<m>-
brar (lo)[el] qual estuu en[]la()cedemonia todos
los dias que ami hermano celebraron fi-
estas que para mi fueron muy tristes que
vencida dela grandissima valentia y gra<n>-
de amor de don duardos no pude tanto
encubrir esta voluntad que yo misma no
le descubriesse mi yerro mas como el qui-
siesse mas que assi mesmo a flerida hija d<e>l
emperador palmerin con quien ya cassa-
ra muy secretamente doliendose muy po-
co de mi gra<n>dissima pena tuuo en mucho
menos todas mis palabras: contodo por

que mi dessesperacion no me matasse me
otorgo aquel muy grandissimo amor en
el qual hasta agora biui desechando los
todos los casamientos que despues me
salieron apartada de toda la conuersacio<n>
delas gentes enaquel castillo tiniendo si-
empre conmigo enla camara a donde dor-
mia al principe don duardos sacado por
el natural al biuo para contalle mis gra<n>des }

[fol. 9r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> vij. }

{CB2.

dan~os y muerto para dolerse dellos. As-
si passaua mucho tiempo engan~ando a-
la soledad q<ue> me hazia: con vna estatua a
quie<n> mis lagrimas muy poco dolian. A-
gora a venido nueua cierta al reyno d<e> la-
cedemonia q<ue> quien esta vida me daua tie-
ne ya perdida la suya. Fue en mi el dolor
ta<n> grande q<ue> no le pude disimular co<n> estos
engan~os co<n> q<ue> d<e> antes gastaua el tie<m>(d)[p]o y
porq<ue> ya no quiero vida ta<n> pe<n>osa sin espe-
ra<n>c'a d<e> ver aquie<n> me la hazia d<e>sear me vo
a vn aposento mio q<ue> aqui cerca esta q<ue> tie-
ne por no<m>bre casa de tristeza: a dar sepul-
tura esta ymagen de mi descanso: y porq<ue>
mi dolor es grande ayudanmele a sentir
estas q<ue> aqui vedes y hazeles hazer este
dolor el muy mucho amor q<ue> ami tienen.
Agora cauallero si quisieredes ver las o-
sequias mias / y dela figura q<ue> en aquella
tu<m>ba va podres lo hazer y por do<n>de fuer-
des sereys testigo de mi yerro: acaba<n>do
estas palabras con solloc'os grandes co-
me<n>c'o a[]renouar su llanto ayudandole sus
donzellas co<n> taman~a voluntad como si el
dolor fuera de todas ellas. Primaleon
llego ala tumba y leua<n>tando el pan~o vio
dentro dos candelas enzendidas en me-
dio sobre vnos coxines de terciopelo a-
bellotado negro vna estatua ala manera
d<e> vn hombre ta<n> natural como es do<n> duar-
dos / q<ue> muchas vezes le puso en duda si
podria ser aq<ue>l: y vie<n>do aq<ue>llas obsequias
y manera de tristeza q<ue> por el se hazian se
le hincheron los ojos de agua como aq<ue>l

que no tenia pequen~a parte en aq<ue>l dolor
y gasta<n>do lo poco q<ue> d<e>la noche q<ue>daua en
palabras de consolacio<n> q<ue> a paudricia da-
uan muy poca: la fue acompan~ando has-
ta que llegaro<n> a[]u<n> valle a tie<m>po q<ue> ya la ma-
n~ana era bien clara al parecer de todos
bien triste corria porel hondo della vna
ribera de aguas negras de tan mal pare-
cer y co<n> tan espantoso son q<ue> hazia miedo
aquie<n> las via y la tierra era mas poblada}
{CB2.

de arboles mas espantosos q<ue> contentos
el ayre cubierto de aues negras q<ue> por en-
cima delos arboles andaua<n>: enel medio
d<e>l rio en vna ysleta q<ue>l agua hazia estaua
vn edificio gra<n>de de muchos chapiteles
y almenas y otras muestras singulares
de vna color negra cubiertos: no se via
alli cosa alegre todo era al modo de tris-
teza: la entrada tan oscura y medrosa que
ponia espa<n>to aquie<n> la miraua: las salas ca-
maras y las casas de arriba assi las pare-
des como los techos de vn debuxo ne-
gro de hystorias antiguas enamoradas
las mas tristes q<ue> se podia<n> allar: para ha-
zer descontento el lugar en q<ue> se[]ponian /
alli se hallara la hystoria de Ero y Lean-
dro allauase el desastrado fin de tisbe / y
piramo hen(d)o[ne] mil lastimas al pie de vn
crecido alamo: consigo pasaua filomena
ta<m>bie<n> en lauores q<ue> hazia mostraua su pe-
na: dido co<n> la espada d<e> eneas metida por
el corac'o<n>: estaua embuelta enla su propia
sangre ta<n> natural y fresco q<ue> parecia que a-
quella era la postrera ora en q<ue> se matara:
medea progne: ari(d)a[d]na: fedra: pasife: to-
das alli estaua<n> cada vna pintada segun y
la manera de su vida: orfeo: en[+]buelto en<e>l
fuego infernal con su viguela enlas ma-
nos parecia q<ue> se quexaua alli: acteon tor-
nado cieruo despedac'ado d<e> sus propios
perros: narciso alli se via con otros mu-
chos enamorados q<ue> a[]relatallos aqui se-
ria nunca acabar: todo tan al[]natural que
engan~aua la vista parecer q<ue> aquello era
lo proprio: al tie<m>po q<ue> paudricia entro por

la primera puerta: despues q<ue> la tumba y
sus donzellas fueron de<n>tro se boluio co<n>-
tra primaleon: diziendo sen~or cauallero
este es el aposento delos tristes: postre-
ra sepoltura de mi desca<n>so daqui vos tor-
nad q<ue> dentro no puede entrar sino quien
desecho la esperanc'a de[]ser co<n>tento y an-
tes quel respondiesse ella se metio de<n>tro
y los caualleros cerraro<n> la puerta ta<n> pres-to }

{CW. B}

[fol. 9v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

que primaleo<n> no tuuo t<iem>po para nada
detinie<n>dose vn poco oyo de<n>tro otra ma-
nera de[]llanto que parecia que todo el a-
posento se asolaua: y no pudiendo sufrir
la lastima que le hizo boluio las riendas
al cauallo tan descontento como si delan-
te desi viera a do<n> duardos doblandosele
la voluntad delo buscar: con doblado tra-
bajo d<e>lo que hasta alli viera. Y assi cami-
no ta<n> espa<n>tado delo que viera con propo-
sito de en aquella demanda hazer cosas
tan famosas con las quales las de su pa-
dre escureciese: porque quien con sus he-
chos no es claro poco le aprouecha hon-
rrarse delos agenos.

{RUB. % Capitul<o> .vij. en que de-
clara la razo<n> por que paudrizia hazia a-
q<ue>lla vida y la delos infantes enla cueua. }

{IN5.} Esta paudricia segu<n> enel li-
bro de primaleon se cuenta

quiso de muy entran~able a-

mor a don duardos al t<iem>po

que vio sacar a su hermano

el rey tarnaes d<e>l encantamie<n>to en que el
rey su p(e)[a]dre le dexara: y porq<ue> a don duar-
dos ninguna cosa le parecia bien pudie<n>-
do conello ofe<n>der el amor d<e> flerida guar-
dose mucho d<e> oylle sus palabras: las qua-
les no le parecian mal a belagriz que des-
pues fue soldan de niquea por la muerte
de maulerin su hermano: mas antes no
conociendo el aficion q<ue> tenia don duar-
dos: entro vna noche conella en no<m>bre

del: del qual ayuntamiento huieron vn
hijo del qual a su tie<m>po se hara mencion q<ue>
tuuio no<m>bre blandidon. Pensando pau-
dricia que belagriz era don duardos / y
por el amor que le tenia hizo sie<m>pre la vi-
da tal qual eneste capitulo atras se dize.

Tenia aquella ymage<n> antesi co<n> quien co<n>-
tiname<n>te platicaua sus cosas tinie<n>do en
esperanc'a delo tornar a ver. Agora oye<n>-
do dezir que era muerto mudose del jar-
din }
{ CB2.

delas donzellas a aquel asie<n>to llama-
do casa de tristeza creye<n>do que alli mas
presto que en otra parte sus dias acaba-
rian. Aqui dexa la hystoria de hablar de-
lla y torna a los infantes que la muger d<e>l
saluage criaua co<n> tanto amor como asus
propios hijos: assi como yua<n> crecie<n>do se
hazian tan hermosos y bie<n> dispuestos q<ue>
parecian de mayor edad delo que enton-
ces eran su exercicio era cac'ar sie<n>do ene-
llo tan diestros que casi tenian despobla-
da la mayor parte de aquella floresta de
las aliman~as que enella auia: y el que ma-
yor montero y mas gusto de cac'ar lleua-
ua era floriano del desierto en cuya co<m>pa-
n~ia los leones sie<m>pre andauan traya vn
arco co<n> muchas flechas y salio tan singu-
lar flechero que el saluage no le yguala-
ua co<n> mucha parte: enesta vida co<n>tinaro<n>
hasta edad de diez an~os enel fin delos q<u><<a>>-
les vn domingo por la man~ana floriano
se salio solo co<n> sus leones por la traulla
como algunas vezes lo acostu<m>braua por
ver si mataria alguna cac'a: y andando to-
do el dia a vna parte y a otra sin hallar ni<n>-
gu<n>a al t<iem>po que el sol se queria poner vio
en vna mata estar vn ve<n>ado muy grande
y adonde le tiro y le dio con tanta fuerc'a
que lo atraueso dela otra parte mas el ci-
eruo que se sintio herido se leuanto co<n> tan
gran priessa que los leones aquie<n> floria-
no solto la traulla no le pudieron alcan-
c'ar antes corriendo ellos tras el venado
y el tras ellos se desuiaron tanto dela cue-
ua que floriano p<er>dio el tino d<e>lla y[]a los leo-

nes de vista andando toda la noche dando bozes por ver si acudirian mas estaua<n> ya tan lexos que no lo oyeron: y asi fue por la floresta abaxo contra donde vnos pastores hazian fuego con desseo de callentarse porque la noche era muy fria adonde estuuo platicando hasta otro dia cosas que pregu<n>taua<n>: y apartandose de ellos camino ta<n>to hazia donde le parecia que }

[fol. 10r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> viij.}

{CB2.

la cueua estaua que fue a[]parar al propio lugar a donde naciera que era alli cerca y[]asentose al pie de vna fuente que alli estaua que tenia gran sed: como harto desuiado cuydado delo que su madre de alli llevara: no tardo mucho que por el mesmo camino hazia la fuente vio un cauallero encima de vn cauallo vayo armado de armas negras y amarillas a[]quarterones en el escudo en campo negro vn grifo pardo como letras en el pico tan trocadas que ninguno las entendia sino su dueño: las rindas caydas sobre el cuello del cauallo y el tan triste desu cuydado que parecia que ninguna cosa sentia: tanto que luego ala fuente con el detenimiento que el cauallo hizo en beber / torno ensi y viendo a[]floriano fue en el sobresalto tan grande como si viera a don duardos: porque este se parecia mucho a el preguntandole cuyo hijo era: floriano le dio la cuenta delo que sabia: el cauallero le rogo que se fuesse con el para londres y que le llevaria al rey que le criaria y le haria mercedes: el lo otorgo porque avn que no tuuiesse edad para sentir el provecho que de ay le venia: tenia vna inclinacion alta para no desechar las cosas grandes. Este cauallero era el esforçado priado que cansado de correr todo el mundo en busca de don duardos sin hallar ningunas nuevas se tornaua para londres y allandose en aquella floresta donde se acordo delo que se perdiera / fue en la passion tan grande que venia tan fuera

desi como la razo<n> q<ue> para esto tenia lo ma<n>-
daua. Y tomando a floriano consigo le lle-
uo ala corte a donde del rey fue recebido
como persona a quien mucho amaua / y
despues dele dar recaudo delo poco q<ue> a-
llara le ofrecio aquel do<n>zel vestido d<e> pie-
les de aliman~as con quien el rey fue tan
alegre como si supiera ser aquel su nieto
por ta<n>to estas son muestras d<e>l corac'o<n> se<n>-
tir alegria delas cosas que la deue<n> tener }
{CB2.

avn que no las conozcan. Y tomandole
por la mano se fue adonde la reyna y fleri-
da estauan mostrando nueuo conte<n>tami-
ento y puestos los ojos en flerida le dixo
sen~ora vedes aqui el fruto que pridors sa-
co de tu tardanc'a: este donzel tan pareci-
do ami hijo y[]a v<uest>ro don duardos que me
haze creer que puede tener algun deudo
conel. Flerida a quien la naturaleza ayu-
daua a conocelle tomole enlos brac'os co<n>
entero amor de madre: y pidiendo selo al
rey que selo dicesse para su seruicio el se lo
otorgo: y luego supiero<n> de pridors a don-
de le allara: y dela manera q<ue> estaua al pie
dela fuente del desierto por donde fleri-
da quiso que tuuiesse por nombre desier-
to: sin saber que aquel era co<n>el q<ue> naciera
Desta manera el infante desierto se crio
siruiendo asu mesma madre sin ella ni el sa-
ber el mucho parentesco que entrellos
auia y andaua en su compan~ia do<n> (o)rosir(i)-
an dela brunda hijo de pridors y de arta-
da los quales se criaro<n> hasta ser d<e> hedad
para ser armados caualleros do<n>de la his-
toria dexa de hablar dellos y torna a de-
zir del saluage & de palmerin de ingalate-
rra que hizieron despues que viero<n> que
floriano no venia.

{RUB. % Capitul<o> .viiij. delo que
el saluage hizo viendo la tardanc'a de
floriano.}

{IN5.} AQuel dia que el infante del
desierto salio a[]cac'ar el salua-
ge espero hasta la noche y
viendo q<ue> no venia el ni los

leones tan poco: come<n>c'o d[]e<n>-
tristecerse porq<ue> a este queria mas que a
ninguno delos otros por ser mayor ca-
c'ador q<ue> ellos tenie<n>do a[]mala sen~al su tar-
da<n>c'a y gastando las oras d<e>l suen~o en pe<n>-
samie<n>tos q<ue> sele hazian perder estuuu ha-
sta otro dia que los leones llegaro<n> en[+]sa<n>-
gre<n>tados dela sangre d<e>l venado q<ue> mata-ron }

{CW. B ij}

[fol. 10v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

mas el que los vio sin su guardador
sintiendo el dolor q<ue> su recelo le daua y si-
guie<n>do aq<ue>l primer accidente q<ue> la yra trae
los mato sin se le acordar la perdida q<ue> en
hazello recebia. Mas palmerin aquienn
era dado a sentir mas aquella perdida se
torno tan triste q<ue> ninguna cosa le podia
contentar: passando el tie<m>po en yrse a pa-
ssar su soledad riberas dela playa donde
la mar batia. Alli con su edad poca mira<n>-
do las ondas della se le olidaua parte d<e>
su passion que el apartamiento de su her-
mano le traya: tanto continuo esto q<ue> vna
vez vio venir ala costa vna galera y llega<n>-
do hazia aquella parte do palmerin esta-
ua: el capita<n> ma<n>do poner la pr()oa en t<ie>rra
con intencio<n> de reposar vn poco ala som-
bra de vnos arboles de que era poblada
y tomar agua fresca de que tenian nece-
ssidad: hallando aquellos donzeles por
que ta<m>bien seluian estaua en la co<m>pan~ia d<e>
palmerin: espa<n>tado del parecer de entra-
mos y dela manera de su trage despues
de estar algun rato platica<n>do puso en su
volu<n>tad de llevarlos consigo por fuer-
c'a si deotra manera no quisiessen: mas
palmerin no ouo menester muchas pala-
bras porq<ue> su naturaleza le inclinaua a no
se contentar de aquella vida: puesto que
se[l]uian selo estoruaua pudieron tanto las
razones de palmerin y amor y crianc'a q<ue>
entrellos auia que consintio en su inte<n>cio<n>
Entonces entrando en la galera el capi-
tan hizo su camino como de antes lleua-

ua yendo preguntando a palmerin cuyo
hijo era desde que el le dio cuenta segun su
entendimiento creyendo que el saluage
fuesse su padre en esto co<n>tinuaron ta<n>tos
dias boluie<n>do la costa de espan~a y traue-
sando la de leuante ta<n>to que vn dia en la
tarde allegaron al gran puerto de costa<n>-
tinopla que en aquel tie<m>po era poblada
de voluntades tan tristes como en otro
tiempo lo era de inuenciones alegres y }
{CB2.

dias contentos hallando la mar tan de-
saco<m>pan~ada de nauios que alli solia auer
que parecia entonces suen~o en compara-
cion delo que fuera. El esforc'ado Po-
lendos rey de tesalia que era el capitan d<e>
la galera que venia de correr y atrauesar
todos los mares assi oceano como medi-
terraneo sin hallar ninguna nueua d<e> pri-
maleon ni de do<n> duardos. Salto en t<ie>rra
tan de dia quel (el) emperador venia caual-
ga<n>do por la cibdad: q<ue> esto hazia muchas
vezes segu<n> ya dixen: del q<u><<a>>l fue recebido co<n>
tanto amor como siempre le tuuiera: tor-
nando se luego a palacio quiso saber las
nueuas que de sus hijos le traya: mas el
diolo cuenta delas tieras que anduuo y
delo poco que en aquella dema<n>da hizie-
ra d<e>lo q<u><<a>>l el emperador quedo muy desco<n>-
tento puesto que lo mas q<ue> podia disimu-
laua aquel dolor que este es el bien q<ue> los
animos grandes tienen: disimular lo q<ue>
los otros no puede<n> y tanto que entro en
el palacio: pole<n>dos le presento el hermo-
so infante conqui(n)[e]n fue algun tanto con-
solado pareciendole que tan fermosa co-
sa auia de traer consigo algo que diesse
contentamiento a quie<n> le auia menester
y llamando a[]vn duque lo mando lleuar a
gridonia para que siruiesse a su hija poli-
narda: que ya en aquel tiempo comenc'a-
ua a ser tan hermosa que se creya q<ue> su ma-
dre y aguela no lo fuero<n> tanto como ella
enel tie<m>po que florecian. La emperatriz
y gridonia lo recibieron con aquella vo-
luntad con que vna persona inoce<n>te y co-

sa tan bella se auia de recibir: hazie<n>dole
tantos alagos y tambien recebimiento
como d<e> mano de quie<n> era embiado y el lo
merecia y assi comenc'o a seruir a polinar-
da hija de Primaleon y de Gridonia co<n>
tan aparejado desseo q<ue> le puso despues
en muchas afrentas delas quales nu<n>ca
penso salir como en esta hystoria se hara
mencio<n>. No tardo mucho q<ue> por la puer-ta }
[fol. 11r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> ix.}

{CB2.

del palacio entro vna donzella la qual
auia venido en vn palafren blanco con
guarnicion dela misma color de vn azey-
tuni auellotado sembrado de rosas d<e> oro
puestas por tal orden que dauan mucha
gracia al palafren: traya vestida vna ro-
pa ala francesa de inuencion nueva bor-
dada de troc'os de oro texidos vnos en
otros: los cabellos echados alas espal-
das tomados con vn muy rico pre<n>dedor
y allende de ser hermosa tenia tambien
ayre enel andar y dauale tanta gracia lo
que vestia que el emperador y los q<ue> alli
estauan se alegraron dela ver: allegando
al estrado saco vna carta del seno y hazie<n>-
do el acatamiento q<ue> a tan gran principe
era necessario sela metio en la mano vsa<n>-
do primero delas cerimonias q<ue> asu esta-
do pertenecian. El emperador la[] mando
leer alto que ella lo pidio assi / en la qual
dezia. Ati el inuictissimo & muy famoso
palmerin emp<er>ador de grecia: yo la duen~a
sen~ora del lago delas tres hadas te ha-
go saber que el donzel que oy te fue tray-
do de entrambas partes deciende delos
mas poderosos reyes christianos q<ue> ay
enel mundo: por tanto tratalde como a
gran principe: porque enel tiempo que
tu corona & imperial estado estuuiere en
el mas baxo assiento dela fortuna le tor-
nara en la mas alta grandeza que nunca
fue: y porel seran restituydos en alegria
los dos mas afortunados principes q<ue>
agora estan sin ella. Acabada de leer la

carta el emperador quedo atonito de lo
que oya: y preguntando ala do<n>zella quie<n>
era esta duen~a le respondio no se mas si-
no que todo lo que ay dize acontecera co-
mo la carta lo dize: y sin otra respuesta se
boluio: y caualga<n>do en su palafren se tor-
no por donde viniera. El emperador se
fue para la emp<er>atriz mostrandol(o)[e] la car-
ta haziendo venir delante de si al hermo-
so donzel platica<n>do conel algunas cosas }
{CB2.

quiso que ouiesse por nombre palmerin
assi como algunos afirmaron parecelle:
como porque este era el no<m>bre que mas
conuenia al seruicio de polinarda no sa-
biendo que allende de ponerle aquel no<m>-
bre le tenia dende su nacimiento: y da<n>do
le otros vestidos difere<n>tes de aquellos
con que venia le mando guardar los su-
yos para en algun tiempo mostrarselos
si lo q<ue> en la carta dezia salia verdad. Mas
la emperatriz y gridonia tenian por tan
gra<n> perdida no saber ningunas nueuas
de primaleon que ningun<n> plazer otro las
podia hazer olvidar este cuydado lloran-
do muchas vezes por la soledad que este
pensamie<n>to les traya y este era el mayor
descanso que tenian: porque llorar la cau-
sa haze alas vezes afloxar la pena.

{RUB. % Capitul<o> .ix. delo que a-
contecio a Vernao principe de alema-
n~a en la floresta desastrada en ingalate-
rra con otro cauallero. }

{IN5.} AUeys de saber q<ue> Vernao
principe de aleman~a hijo
del emperador trineo y d<e>
la fermosa emp<er>atriz Grio-
la salio dela corte d<e>l empe-
rador su suegro al tiempo que primaleo<n>
se desaparecio co<n> intencion d<e> seguir esta
demanda de don duardos y hazer mara-
uillas en armas acordandose el poco tie<m>-
po que auia que le hiziero<n> cauallero y lo
mucho que era obligado para remedar
los hechos d<e> su padre y agu(a)elos y por
este cuydado passo portantas cosas de

fama inmortal como en las corónicas antiguas d[e] []aleman~a se puede ver y se cue[n]-tan aquí porque sería yerro pues la principal hystoria deste libro no es suya: solamente diremos vna porque fue con otro cauallero de quien también es razón hazer memoria. Assi aconteció que camina[n]-do verna por muchas tierras aporto }

{CW. B iij}

[fol. 11v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

en aque[ll]a gran bretan~a por saber si en ella auía algunas nuevas de don duardos y oyendo dezir las malas que todos le dauan no quiso yr ala corte a visitar al rey ni a flerida: por no ver p[er]sonas lastimadas pues no las podía dar remedio: camina[n]-do por aquel reyno que le parecía singular tierra y de que antiguame[n]te tan gran fama sonaua por el mundo. Vn día a horas de tercia se halló en vna floresta que en el medio del reyno está a do[n]de pocos caualleros entrauan aquí[n] no aconteció algún desastre o auentura gra[n]de: y por ta[n]-to la llamauan la floresta desastrada y()endo assi engan~ando el trabajo que las armas dan a quien las trae con el cuydado en que le metió la soledad dela hermosa basilia hija del emperador palmerin su esposa por auer mucho tiempo que no la viera: embuelto en el oluido delas otras cosas para que partiera dela corte paso por apar del vn cauallero encima de vn cauallo grande ruano armado de armas de oro y pardo amanera d[e] colunas asaz ricas el yelmo dela misma manera y por las enlazaduras abrochauase con torzales dela mesma color de oro y pardo: tan loc'ano y bie[n] puesto como aquel siempre lo fuera: en el escudo en campo bla[n]co vna sierpe d[e] muchas colores: mas este traya pasado de algunos encue[n]tros y gra[n]des batallas que por el auian pasado y por la deuisa que le vian en el escudo le llamauan entoda aquella tierra el cauallero d[e]

la sierpe / siendo por este nombre tan conocido de muchos quanto por su valentia el se hazia temer entodas partes / al[] tiempo q<ue> paso por vernaio le saludo muy cortes mente mas vernaio que muy trasportado yua enla contemplacion de sus amores no tuuo acuerdo para le responder: ni sele acuerdo que le ablaua el cauallero dela sierpe boluio las riendas al cauallo que ya auia passado por el: y toma<n>do} {CB2.

le por las del suyo le dixo. Sen~or cauallero avn que respondiessedes a quien vos saluda no perderiades nada d<e>lo vuestro Vernaio fue tan enojado del dele q<ue>brar el ylo de su co<n>templacion que le dixo: mayor yerro me parece ami querer vos que por fuerc'a os able quien no os oyo. Yo hable tan alto dixo el cauallero que essa escusa que days no os desculpa para no quedar culpado. Vernaio que no se queria detener en razones por tornar al[] gusto delo que le hiziera perder dio d[] espuelas al cauallo y fue a delante diziendo: cauallero yos vuestro camino y dexame a mi mi ymaginacion que mayor es la guerra que ella me da que la batalla que podria a()ver con vos: el cauallero dela sierpe que no era acostumbrado a aquellos desprecios co<n> que el le trataua le dixo do<n> cauallero malcriado agora conuiene que me digays que fantasia es la vuestra que vos ensen~a a ser descortes: entonces yo os mostrare qual es mayor peligro esse en que ella vos pone o el que os podeys ver conmigo tan deseoso soys de vuestro dan~o: dixo vernaio que por fuerc'a me hazeys hazer lo que no quisiera: mi cuydado no le puede saber ningu<n>o sino yo que naci para le tener y ella para me matar / y los otros peligros juntos deste yo los estimo bien poco: y sin mas dezir se enco<n>-traron con taman~a fuerc'a que nenguno no erro su encuentro y fueron de tal calidad que las lanc'as se hiziero<n> muchos pedac'os y al pasar el vno por el otro los ca-

uallos se encontraron con tanta fuerc'a
delas cabec'as y pechos que cayeron co<n>
sus sen~ores que su()pieron salir dellos co<n>
taman~o acuerdo / y presteza como cada
vno tenia en los casos a donde les era ne-
cessario arancando delas espadas come<n>-
c'aron entresi vna tan braua batalla que
en poco espacio hizo cada vno conocer
asu contrario la valentia de su persona: y }

[fol. 12r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> x. }

{CB2.

assi andaro<n> enella por algun espacio sin
tomar nengun reposo hiriendose por to-
das las partes d<e> muchos y muy pesados
golpes ayudandose cada vno de su saber
porque vian que estauan en parte que le
era necessario trayendo ya los escudos
tan desechos que enellos tenian peque-
n~a defensa: y las armas por algu<n>os luga-
res rotas los yelmos abollados y ro<m>pi-
dos y ellos con algu<n>as heridas avn que
pequen~as y pocas enesto se arredraron
por tomar aliento y el cauallero dela sier-
pe dixo contra verno pareceme sen~or
que ya agora yreys creyendo que mayor
peligro es el que s[]espera de mis manos
que otro en que a vos os ponen pensami-
entos agenos / bien se parece dixo Ver-
nao que sabeys mal lo que yo tengo enla
voluntad qu[]este que traygo conmigo soy
cierto que durara hasta me matar y esto-
tro que de vos se puede esperar se acaba-
ra ta<n> presto como yo sabre dar fin a essas
palabras soberuiosas que co<n>trami solta-
ys / mas avn las suyas no era<n> acabadas
quando entramos se juntaron con tama-
n~o impetu que la primera batalla en con-
paracion dela segunda fue ta<n>to como na-
da: y como cada vno ya fuesse conocie<n>do
las fuerc'as y esfuerco del otro trabajaua<n>
por mostrar las suyas hasta el cabo traua<n>-
dose alas vezes abrac'os por ver si se po-
drian derribar otras dandose golpes ta<n>
mortales que las armas trayen casi dese-
chas: los escudos echos pedac'os se<m>bra-

dos por el suelo y ellos por tantas partes de sus cuerpos feridos y maltratados que el campo estaua todo cubierto de su sangre: en esta segunda batalla anduieron tanto tiempo sin se conocer mejoría que la mayor parte del día se consumio en ella y como el día fuesse muy caluroso comencaron a []enflaquecer arrendandose otra vez afuera por descansar del mucho trabajo que passauan: y cobrar fuerças de que } {CB2.

estauan menguados espantandose cada vno dela valentia del otro temiendo aquella batalla fuesse la postrera de sus días: el cauallero dela sierpe se vino contra verno diciendo poco estimays la vida cauallero pues teneys en []meos perdella que dezir que pensamiento es el vuestro siendo sobre esso nuestra batalla y con dezillo puede a()ver fin antes yo quiero dixo verno perder essa que dezi(ro)s que tenella con []dexaros la vitoria de saber aquello de que no teneys necesidad y ami me tratar muerto y contento poressos es forcado dixo el dela sierpe que melo digays [o] vno denosotros quede en el campo con su lastima: en esto tornaron asu porfia mas los golpes eran menos fuerça porque la mucha sangre que tenian perdida los hazia andar mas flacos que al []principio siendo en ellos los coraçones tantos enteros como en la primera era en que comencaron su batalla: los escuderos en tal peligro vieron a sus señores temian tanto su muerte como aquellos que estauan en lo postrero de sus días diciendo vno contra []otro palabras de mucho dolor: el cauallero dela sierpe que con quanto andaua en su batalla noto algunas palabras del escudero desu contrario que dezian: o cuytado deti emperador que no sabes el peligro en que tu vida esta puesta: arredrando atras le vino ala memoria que aquel podia ser verno hijo del emperador de alemanya y que muriendo alli qualquier de ellos seria gran perdida: y el emperador

palmerin seria triste para siempre y con esta sospecha mirando mas en el vio las armas de vn fino rosado que el mucho se preciaua: y trayalas de aquella color por ser vna delas de vasilia en lo poco del escudo que le quedara le vio en campo verde vn pedac'o de vn corac'on ardiente por q la otra parte que alli faltaua se deshiziera con [] golpe q en el recibiera certifica}

{CW. B iiij}

[fol. 12v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

se ser aquel por las sen~ales que traya q era[n] las propias suyas le dixo sen~or avn que vos me negeys vuestro cuydado y ddo nace ya sobre esso no tendremos batalla que yo se quien es la que vos le da q es la sen~ora vasilia la qual tiene la culpa que sus cosas fuera causa para assi matarnos yo soy vuestro seruidor belcar aqui en estas cosas ouieran de costar bien caro pues eran de vos y sobre causa que tambie supierades defender: el principe verno quedo tan contento destas palabras y dsaber que aquel era belcar q sin mas responder le fue abrac'ar con taman~o amor como ellos siempre se tuieron dizie. Sen~or vos supistes bien lo que hazeys en dexar esta batalla por no coprar guerra con vuestra prima que tambien os supiera demandar mi muerte y quitandose los yelmos limpiaron los rostros del sudor y sangre que en ellos tenian: y sus escuderos apretaron les las heridas que eran muchas: y sin mas se detener tornaron a caualgar y se fuero hazia la cibdad de brique que ay cerca estaua para ser curados platicando cada vno las tierras q corriera y lo poco que en su dema acabaron auiedo vergu[e]nc'a de tornar a [] constantinopla con tan mal recaudo como en fin de sus trabajos esperaua llevar al emperador q en taman~o cuydado dela perdida de sus hijos q daua teniendo ya por cierto que primaleon seria ya perdido

como do<n> duardos porque de todos los otros que fueron en su demanda tenían nuevas sino del puesto que este dolor en[+]-cobria lo mejor que podía por no dar pasión a otro y también porque buscar género de tristeza no es cordura.

{RUB. % Capitul<o> .x. de lo que el gigante dramusia<n>do hacia en su castillo para fortalecerse y como primaleon fue a él con lo que más pasó: }

{CB2.

{IN5.} EL gigante Dramusia<n>do ta<n>-to que tuvo a don duardos en su prisión supo de su tía eutropa que a su fortaleza vendría un cauallero que pasado por fuerza de armas todas las fuerzas de aquella fortaleza le prendería o le mataría a él: y porque tenía sus cosas por tantas ciertas como la experiencia de algunas se lo hacía creer vivía con tanto cuidado que esto le hacía usar de mayores cautelas de lo que hasta allí hacía: porque el temor hace despertar la providencia: trabajando bien de traer para su guarda tales ayudadores que no tan solo con ellos podía vivir seguro de aquellos recelos que aquellas palabras le pusieron: mas antes meter en su prisión todos los famosos caualleros del mundo para en ellos vengar la muerte de Franarque su padre y como entonces la fama de los temidos gigantes daligan de la oscura cueva y del temido pandaro fuese tanta sonada que solo con los nombres hacían espanto tuvo manera que con grandes promesas los truxo para fortalecer su castillo lo qual fue causa de perder todos los miedos que las palabras de eutropa le hacía tener: ordenando que cada uno de los que allí viniesen a la entrada de la puerta justase primero con don duardos y a la salida de ella oyesen batalla con el temido pandaro y venciendo se combatiessen con daligan de la oscura cueva: tenía este nombre por que siempre hacía habitación en una cueva

que alli cerca en la montan~a fragosa esta-
ua: y siendo el cauallero tal q<ue> todas estas
afrentas pasasse a su honrra que ouisse
batalla con el mesmo dramusiando q<ue> era
tal que sino fuera por las palabras de su
tia que el tenia por muy ciertas bien cre-
yera que ningu<n>a ayuda le era necessaria
para defender su castillo y ofender a qua<n>-
tos a el viniessen: y assi desta manera pa-ssaua }
[fol. 13r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> (i)x[j].}

{CB2.

su tiempo muchas vezes teniendo
algunas justas mas nunca alli vino nen-
guno que a don duardos venciesse pasa<n>-
do en esto tantos dias hasta que vna tar-
de aporto en aq<ue>l valle el muy esforc'ado
principe primaleon ca<n>sado d<e>las muchas
auenturas que porel passaron despues
que Paudricia en el reyno de lacede-
monia se partio y muy triste porque ni<n>gu-
na dellas fue tal que le diessen nueuas de
don duardos. Venia en vn cauallo mor-
zillo vestido de armas de verde y leona-
do: colores mas alegres delo que en-
tonces lleuaua su voluntad las quales ga-
nara en el precio de vnas justas que en el
ducado de borgon~a se hizieron pocos
dias auia en el escudo en ca<m>po azul vnas
mares sin otra cosa trayendo ocupados
los ojos en la suauidad que aquellos ar-
boles y corrie<n>tes de aguas hazian aque<n>
a vista dellas caminaua: y assi allego ala
puente al tiempo que don duardos aca-
baua de enlazar el yelmo y de tomar vna
gruessa lanc'a porque ya de lexos le auia
visto venir / estaua en vn hermoso cau-
llo alazan del gigante armado de armas
negras sembradas d<e> fuegos en el medio
dellas vnos corac'ones que ardian en el
escudo en campo negro la tristeza puesta
por tal arte que ella misma ensen~aua su
nombre a quien no la conocia Primaleo<n>
que asi le vio le dixo. Sen~or cauallero no
dareys licencia a que<n> dessea ver essa for-
taleza que no lo pueda hazer sin passar por

la furia de vuestras manos / esse desseo
dixo don duardos si supiesseis qua<n> po-
co necessa(a)rio os es bien creo que haria-
des la jornada por otra parte. Y co<n> todo
la costumbre dela entrada os dire y es q<ue>
aueys de justar conmigo: y si me venciere-
des passares por otros peligros dudo-
sos: que cada vno porsí se os mostrara: y
entonces podreys ver lo que desseays
Porci[e]rto dixo primaleon si yo ouiesse d<e> }
{CB2.

auey miedo de palabras las vu[e]stras han
sido tales que me lo podrian dar. Mas
porque soy acostumbrado a otra cosa di-
go que co<n> todas essas condiciones quie-
ro prouar lo que tanto me encareceys: y
apartandose lo necessario se enco<n>traro<n>
con tanta fuerca que las lanc'as bolaron
en menudas piec'as passando el vno por
el otro muy hermosos caualgantes y to-
mando otras dos la<n>c'as muy mas grue-
sas que las otras pasaron la segunda y
tercera y quarta carrera sin ninguno lle-
uar ventaja mucho se espantaro<n> dela for-
taleza vno del otro mas ala qui<n>ta se topa-
ron delos cuerpos con tanta fuerca que
juntamente vinieron al suelo: mas como
en entramos ouiesse tanto animo luego
se leuataron. Primaleon con gran co-
rage de se ver así caer echo mano asu es-
pada:(:) y embrac'a<n>do su escudo se vino pa-
ra don duardos diziendo cauallero ago-
ra quiero ver si en la batalla delas espa-
das os yra tambien como en la justa de
las lanc'as. Mas don Duardos como
ouiese prouado muchos caualleros y ni<n>-
guno ta<n>to le auia turado en la silla como
aquel y le auia así derocado pusole luego
en muy gran sospecha lo que podria ser
como quiera que otra vez le ouies()se pro-
uado y oyendo le hablar conocio verda-
deramente ser aquel que auia pensado /
y aparta<n>dose afuera: le dixo sen~or prima-
leon yerro seria pensar ninguno que en
ninguna cosa se puede ygualar con vos /
y mas yo quien vuestras manos an mo-

strado la gran ysperencia dela verdad /
primaleon le conocio enla habla y dexan-
do la espada le fue abraç'ar diziendo o mi
sen~or hermano este encuentro avn que
fuesse ami costa ya no puede parecer mal
pues me hizo conoceros cosa que no es-
peraua por lo mucho que tengo corrido
y nunca nueuas ciertas me dieron. Don
duardos q<u><<i>>siera respo<n>delle mas enesto a-brieron }

[fol. 13v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

las puertas y pandaro le llamo
que se recogese que dramusiando lo man-
daua. Assi que no tuuo tiempo para mas
que dezille que se yua asu prision. Prima-
leon se fue tras el: y ala entrada dela puer-
ta el gigante le recibio armado de ojas d<e>
azero mas fuertes que hermosas de que
todo venia cubierto: enla mano d<e>recha
traya vna mac'a de yerro pesada y en la
otra traya vn escudo cercado de arcos d<e>l
mismo metal diziendo. Agora de cuyos
encuentros se espanta<n> los que poco pue-
den quiero ver si esfuerc'o: o man~a os sal-
uara de mis manos. Mayor detenimie<n>-
to dixo Primaleon seria querer respon-
derte lo que essas palabras locas mere-
cen que para quebrar la soberuia co<n> que
son dichas: mas pandaro que tampoco
queria gastar el tiempo en razones ba-
xaua ya con vn golpe tal que el escudo d<e>
primaleon en que dio fue echo piec'as: d<e>
que quedo muy poco contento por no te-
ner con que se cubrir en tiempo de tanta
necessidad: y tornandole con otro tomo
al giga<n>te en descubierto por vna pierna
con tanta fuerc'a que no le valiendo las
armas le corto gran parte d<e>lla de q<ue> pa<n>-
daro quedo tan lisiado que casi no se po-
dia tener enella y acudie<n>dole con otros
tan amenudo que lo hazia desatinar y co<n>
tanta desemboltura que ninguno que el
gigante diesse aprouechaua: que todos
se los hazia perder: los que la batalla mi-
rauan tenian en tanto el esfuerc'o y vale<n>-

tia de primaleon que le juzgauan por el
mejor cauallero del mundo dramusia<n>do
que los miraua a vna ventana juntamen-
te con do<n> duardos le pregunto quie<n> era
aq<ue>l cauallero el se lo dixo co<n> asaz tristeza
por ver el estado en q<ue> su amistad le auia
traydo y confessoselo porque vio que no
lo podia negar de que dramusiando en
saberlo quedo del todo contento vien-
do que todas sus cosas se aparejaua<n> a su }
{ CB2.

gusto. Pues torna<n>do ala batalla el temi-
do pandaro que todo andaua metido en
la furia d<e> su soberuia: porque sus golpes
eran todos en vano: echo el escudo alas
espaldas y toma<n>do la mac'a con dos ma-
nos lo mejor que pudo se fue co<n>tra su ene-
migo hiriendole con ta<n>ta fuerc'a que alli
fuera el fin d<e> sus dias si ta<m>bien no se guar-
dara dandole luego el pago con golpes
mas ciertos de que la mac'a con quatro d<e>-
dos dela mano cayo enel suelo: pandaro
se quiso abaxar por ella mas el le dio de
las manos tan rezio que dio con el enel
suelo casi sin acuerdo & quirie<n>dole meter
la espada por la visera del yelmo vio so-
bre si aquel espantoso daligan d<e>la escura
cueua: que le dixo a mi: a mi cauallero que
no a quien ya no se puede defender y avn
que el luego le dexo no se pudo apartar
tan presto de daligan q<ue> el primero no le
diesse vna herida en la cabec'a grande y
muy peligrosa. Primaleo<n> que vio tal co<n>-
trario delante desi y vie<n>do que no tenia
con que resistiesse sus fuertes golpes al-
gun ta<n>to desatinado se abaxo porel escu-
do de pandaro y cubriendose con el que
muy pesado era comenc'aro<n> entresi otra
batalla tal que la primera en comparacio<n>
desta parecia nada: porque como el giga<n>-
te viniessse holgado y fuesse delos mas fu-
ertes del mundo y como a Primaleon vi-
nisse ala memoria que en aquella fortale-
za estaua don Duardos presso y que pa-
ra las grandes necessidades se[]an de co<n>-
seruar los amigos q<ue> ninguno dellos po-

dia de alli salir sino por fuerca y esfuerc'o
peleaua ta<n> animosame<n>te q<ue> fue oy el dia e<n>
que puso sello atodos sus hechos passa-
dos: assi anduuiero<n> hirie<n>dose por tantas
partes q<ue> el patio por donde andauan es-
taua lleno de[]sangre que de entramos sa-
lia puesto caso q<ue> el gigante andaua peor
por la ligereza de primaleon q<ue> se le defe<n>-
dia traye<n>dole ya el escudo tan desecho q<ue> }

[fol. 14r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> x[i]j. }

{CB2.

no tenia conq<ue>[]se amparar: y desta manera
anduuiero<n> enla batalla tanto espacio sin
tomar nengu<n> reposo q<ue> enella se gasto la
mayor parte del dia traye<n>do cada vno ta-
les heridas q<ue> el desfallecimie<n>to de sa<n>gre
q<ue> dellos salia hazia los golpes ser de me-
nos fuerca: en este tie<m>po fue el gigante tan
co<n>goxado y ahogado del trabajo delas
armas q<ue> no pudie<n>do se tener en pie cayo
co<n> taman~o desacuerdo como si fuera mu-
erto: primaleo<n> q<ue> assi lo penso se sento so-
bre vn poyo ta<n> cansado delo mucho q<ue> a-
uia echo q<ue> no podia menearse dramusia<n>-
do q<ue> vio el fin dela batalla no se tuuo por
ta<n> seguro q<ue> dexase de temer el reues q<ue> le
podia venir: y toma<n>do sus armas co<n> mu-
cha priesa baxaua al patio al t<iem>po q<ue> prima-
leo<n> q<ue>ria subir alla riba. Bie<n> fuera de pen-
sar q<ue> le q<ue>daua avn mas por hazer: dramu-
sia<n>do le dixo cauallero si quisiessedes a-
ver duelo de vos bie<n> seria q<ue> os rindiesse-
des ami y curara<n> de v<uest>ras heridas gana-
das co<n> ta<n>ta honrra y q<ue> os ponen la vida
en ta<n>to peligro: primaleo<n> dixo si[]tu en pa-
go dela afre<n>ta q<ue> aqui me ha<n> hecho quisi-
esses hazer libre a do<n> duardos luego yo
creeria que essas palabras eran dignas
de ser agradecidas / mas porque creo q<ue>
conellas quieres cac'ar lo que enlas ma-
nos tienes ta<n> cierto quiero antes entrar
contigo en batalla y morir enella que de-
xar de hazer lo que soy obligado para d<e>s-
pues salir co<n> honrra lastimada. Por dos
cosas respondio Dramusiando te come-

ti lo que tu desechas: la vna porque mi co<n>-
dicio<n> es escusar mal donde es mal emple-
ado lo otro porque no me se contentar co<n>
vitoria donde ay poca defensa: mas pues
que tu juzgas esto al reues dela volu<n>tad
con que te lo digo aguarda y aremetio a
el con la espada alta da<n>do le tales golpes
que le hazia reboluer atodas partes: pri-
maleon que con tal braueza le vido venir
come<n>c'ose a defender lo mejor que pudo }
{CB2.

que para ofendello otro reposo le fuera
necesario: la batalla fue entrellos tal que
hazia olvidar las pasadas mas los gol-
pes del gigante eran tales que ado<n>de al-
canc'auan hazian tanto dan~o que las ar-
mas no lo podian resistir: y viendo la bo<n>-
dad de primaleon pesauale ta<n>to velle mo-
rir que quitandose afuera le dixo: caualle-
ro agora conoceras que mas con volun-
tad de fauorecer tus heridas que co<n> mie-
do de tus fuerc'as te cometi que dexases
la batalla vee si[]lo quieres hazer sino esta
espada sera castigo de tu locura porque
la vida no se a de dexar aqui en della no se
contenta: primaleo<n> ponie<n>do los ojos en
si y vie<n>do sus armas rotas y asi herido d<e>
muchas heridas vino a la memoria la
su gridonia y co<n> vna soledad triste come<n>-
c'o a[]se<n>tir lo q<ue> ella d<e>l sentiria: y dixo co<n>sigo
mesmo sen~ora oy es el postrero dia que
v<uest>ros cuydados me puede<n> dar q<ue> pe<n>sar yo
morire en esta batalla y co<n> ella dare fin a
la memoria v<uest>ra q<ue> en otras muchas cada
dia me pone y ningu<n>o dira q<ue> co<n> temor de
la muerte p<er>di nada d<e> mi ho<n>rra. O emp<er>a-
dor palmerin q<u><<a>>n mal agora sabes el poco
desca<n>so q<ue> p<ar>a tu edad se te apareja: yo ha-
re lo q<ue> puedo como tu hijo erederero d<e>tus
obras hasta q<ue> mis fuerc'as d<e>sa<m>pare<n> el co-
rac'o<n> O mi sen~ora gridonia este es el bie<n>
q<ue> la fortuna a vos y ami tenia guardado
dar fin a mis dias ta<m>bie<n> gastados en<e>l gus-
to dev<uest>ra co<n>uersacio<n> nacido del bie<n> que os q<u><<i>>-
ero mas agora porq<ue> no me acuerdo q<ue> en
v<uest>ro nombre cometi tan gra<n>des cosas co-

mo esta y q<ue> enellas q<ue>de sie<m>pre co<n> vitoria
y estas palabras le pusiero<n> taman~o esfu-
erc'o q<ue> casi no sintie<n>do las heridas q<ue> tenia
co<n> nueuo esfuerc'o se fue co<n>tra el giga<n>te di-
zie<n>do haz lo q<ue> pudieres trabaja por d<e>fen-
derte porq<ue> si hasta aq<u><<i>> peleaste comigo a-
gora co<n> otras fuerc'as y otro hombre te
combates: y el gigante se fue a el y comen-
c'aron esta batalla tan diferente delas pa-ssadas }

[fol. 14v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

que don du(e)[a]rdos se espantaua d<e>
lo que vio q<ue> a su parecer era la cosa mas
notable del mundo en la qual anduiero<n>
tanto que dramusiando fue puesto en re-
celo de ser vencido porque los golpes d<e>
primaleon no parecian de ho<m>bre ta<n> mal
herido: mas como los del gigante no tu-
uiesen resistencia porq<ue> no tenia armas
ni escudo conque se cubrir fue puesto en
tanta flaqueza que casi no tenia fuerc'as
para sostener el espada y lo que azia era
lo que el corac'on le prestara: y esta como
fuesse sola y sin tener otra ayuda dio con
su sen~or enel suelo mas muerto que biuo
con gran plazer del gigante y assi com[o] es-
taua le mando llevar al aposento de don
duardos p<ar>a q<ue> fuesse curado si por algu<n>a
manera tuuiesse remedio d<e>la vida que se
la diessen: y primero que entendiesse en
la cura de su persona le hizo curar porq<ue>
como se dixo este dramusiando fue el ho<m>-
bre que mas desseo conseruar[]la vida de
los buenos caualleros que vuo enel mu<n>-
do porel poco temor que los tenia. Do<n>
duardos sintio mas este dolor q<ue> los pas-
sados: mas despues de primaleon ser cu-
rado por vn especial cerujano al qual eu-
tropa ensen~ara y el certifica<n>do q<ue> biuiera
quedo tan contento que este plazer con-
sumio las otras passiones. Y el gigante
mando proueer a pandaro y daliga<n> que
lo auian harto menester: y todos fueron
sanos en pocos dias sino primaleo<n> que
corrio mucho riesgo ante q<ue> lo fuesse dra-

musiando fue tan alegre con esta prissio<n>
que de alli adelante le parecio que todo
era seguro: teniendo como solia la guar-
da en su castillo: aqui dexa de hablar de
primaleon y destes caualleros por co<n>ta-
ros de palmerin de inglaterra
{RUB. % C[a]pitulo .xj. de como el
emperador armo cauallero a Palmeri<n>
y a todos los donzeles de su corte.}}
{CB2.
{IN6.} TAnto tiempo el infante
Palmerin se crio en casa
del emperador de grecia
su aguelo q<ue> ya era en he-
dad para ser cauallero: y
tan amado y estimado de
todos por su buenas costumbres como
despues fue temido d<e> sus enemigos por
su persona: y como el d<e>ssease muchas ve-
zes verse en aq<ue>l aucto para que se criara
temia de pedillo al emperador por no se
ver apartado del seruicio dela hermosa
Polinarda su sen~ora con quien biuiera
dende el primer dia que polendos le tra-
xera. Y porque ella sentia en<e>l este desseo
pagauaselo co<n> otro ygal al suyo el qual
sabia muy bie<n> encubrir porque la hermo-
sura de palmerin traya consigo el mere-
cimiento desta aficion. Pues el empera-
dor que en muy continua tristeza biuia
por la perdida desus hijos y apartamie<n>-
to de sus caualleros q<ue> ya tenia por muer-
tos vinie<n>do le ala memoria las palabras
dela carta dela sabia del lago delas tres
hadas que la do<n>zella le traxo el dia que
palmerin llego: quisole hazer cauallero
creyendo que conel cobraria el descanso
perdido en q<ue> al presente no biuia: si ellas
fuessen verdaderas. Y por deshazer la
tristeza delos suyos que d<e> tanto tiempo
estaua ya arraygada porque esta perdi-
da era ta<n> general que a todos cabia par-
te: ordeno de juntamente conel de darla
a todos los donzeles que en su corte an-
dauan q<ue> eran muchos y algunos dellos
eran principes & infantes: y concertosse

que el dia desta cerimonia torneassen co<n>-
tra los otros caualleros que en la corte
al presente se hallasse<n>: porque esto hazia
el emperador para esperiencia delas co-
sas que de palmerin esperauan. Y ma<n>do
les aparejar para el dia de pasqua de flo-
res: y luego ordenaron cadahalsos sump-
tuosos en el campo a donde auian de ser }
[fol. 15r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> xii(i).j. }

{CB2.

los torneos cosa que entonces era bien
nueva por el mucho tie<m>po que auia q<ue> no
los hiziero<n>: y porque las otras alegrias
passadas ya eran olvidadas. Los noue-
les velaron sus armas en la capilla bispe-
ra de pasqua: y venido el dia el empera-
dor y la emperatriz y gridonia oyero<n> mi-
ssa: la qual se dixo con gran solemnidad /
y acabada hizo por su mano cauallero al
infante palmerin d<e> inglaterra primero
q<ue> a otro ninguno: el rey frisol de vngria
que alli se hallo le calc'o la espuela y la her-
mosa infanta polinarda le cin~o la espada
porq<ue> el emperador lo quiso assi p<ar>a mas
obligalle a sus hechos: y el lo tuuo en tan-
to que acordarse desto en muchos peli-
gros le dio nuevo esfuerco. Tras el ar-
mo a graciano su nieto pri[n]cipe de francia
hijo de arnedos / y a Beroldo principe
de espan~a hijo del muy esforc'ado rey re-
zindos y a onistaldo y dramiante sus her-
manos: y a estrellante hijo del principe
Ditreo de vngria nieto del rey frisol: y a
don rosuel y belisarte hijos de belcar: y a
basiliardo hijo del rey tarna(o y)[es] de lacede-
monia: a liuian d<e> borgon~a hijo de triolo
duque de borgon~a y nieto del emp<er>ador
trineo: a francian el musico hijo de polen-
dos y dela hermosa francelina: a polinar-
do hijo menor del enperador trineo her-
mano de vernaio a[]dirden hijo de mayor-
tes el gran can a german d[]o[r]lien(e)s hijo
del duq<ue> de orliens que viniera con el pri<n>-
cipe graciano a[]tenebrante hijo del duq<ue>
tiren<n>dos a[]tremoran hijo del duq<ue> lecesin

nieta del emperador trineo de aleman~a
a[]frisol hijo d<e>l duque drapos de norman-
dia nieta del rey frisol con otros muchos
sus naturales: porq<ue> todos estos princi-
pes & infantes se criaro<n> en aquella noble
corte del emperador: assi porque era la
mejor del mundo como por el justo pare<n>-
tesco que con el tenian como por ser la fu-
ente d(a)[e] todos los singulares ejercicios
en que se podian criar. Luego el rey fri-
sol }
{CB2.

por ruego del emperador armo cau-
alleros al principe florendos / y a[]platir su
hermano hijos de primaleon porque al
que nacio primero hizo poner nombre
florendos como al rey de Macedonia su
padre: esto acabado el y la emperatriz co<n>
gridonia y el rey frisol comieron en la sa-
la imperial co<n> tanto aparato de fiesta co-
mo en el tiempo pasado: quando alli se so-
lia celebrar: seruidos contodo el estado
real auiedo tantos estrumentos y musi-
ca como si en aquella corte no faltara na-
da del plazer que poseyan en el tiempo en
que a ellos mas se acostumbrauan los pa-
lacios colgados de[]tapiceria muy rica de
hystorias alegres por alegrar los cora-
c'ones tristes de que entonces la corte es-
taua poblada: acabado el comer el empe-
rador se fue a el cadahalso donde auia de
ver los torneos a[+]co<m>pan~ado de algunos
sen~ores a quien las edades antiguas de[+]-
tenian en costantinopla: porq<ue> a los otros
a quien avn les ayudaua despendian el ti-
empo en la demanda destes asignados
principes de quien entonces ne<n>guna nu-
eua se sabia la emperatriz y gridonia con
sus duen~as y donzellas se pusieron en o-
tro que para ellas estava sen~alado me<n>os
alegres delo q<ue> en su parecer mostrauan
ya a esta ora dela parte delos caualleros
extrangeros estava ta<n>ta gente en el ca<m>po
que ala fama destas fiestas auia<n> venido
que el emperador temio que los noueles
no lo pudiesse<n> sufrir que a este tiempo sa-
lian dela ciudad armados de armas blan-

cas tan ayrosos y bie<n> puestos que comen-
c'aron de dar testimonio delo mucho q<ue>
despues hizieron trayendo por capitan
al esforzado palmerin de algun tanto los
hijos de primaleo<n> y los otros principes
se allaro<n> desco<n>te<n>tos porq<ue> el emperador
le diera aquella ho<n>rra sobre todos ellos
y disimulando lo por hazer su voluntad
que este es vn bie<n> que solo los virtuosos
y nobles pueden tener. }

[fol. 15v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

{RUB. % Capitul<o> .xij. como tor-
n[e]aro<n> aquel dia y delo que aco<n>tecio con
dos caualleros de vnas armas verdes
que al torneo vinieron. }

{IN6.} TAnto que los noueles alle-
garo<n> al ca<m>po do<n>de se auia
de hazer el torneo q<ue> seria<n>
hasta quinientos: porq<ue> el
emperador allende de aq<ue>l
dia dar aquella horde<n> de
caualleria alos q<ue> en su corte allo: mando
q<ue> viniessen a[]recebilla todos los hijos d<e>
sen~ores y de p<er>sonas principales natura-
les desu sen~orio: y por esta causa vuo tan-
tos puesto q<ue> en[]co<m>paracion delos otros
eran bie<n> pocos porq<ue> era<n> mas de dos mil
y puestos en horde<n> al[]son de muchas tro<m>-
petas aremetiero<n> vnos a otros co<n> tama-
n~o impetu como la codicia de la honrra
q<ue>ria aquie<n> la d<e>sea alca<n>c'ar: palmerin que
era el dela<n>tero antes q<ue> ro<m>piese puestos
los ojos enla fermosa polinarda dixo co<n>-
sigo mismo: sen~ora para mayor afre<n>ta qui-
ero v<uest>ra ayuda poresso no os la pido enes-
ta q<ue> se q<ue> ante vos no me puede aco<n>tecer
cosa q<ue> la vitoria sea d<e> otro pues q<ue> vos ya
la teneys de mi: no era<n> estas palabras bie<n>
acabadas qua<n>do el y lebusante de grecia
se enco<n>traron co<n> ta<n>ta fuerc'a q<ue> lebusante
fue al suelo por las ancas del cauallo q<ue>da<n>-
do palmerin ta<n> entero como sino le toca-
ra deq<ue> el emp<er>ador fue ta<n> co<n>te<n>to como es-
pa<n>tado porq<ue> este lebusante era ento<n>ces

el mejor cauall<er>o de toda grecia: y de casta
de giga<n>tes / puesto caso q<ue> el no lo era. A-
si passo porel co<n> su espada enla mano ha-
zie<n>do marauillas en armas: el p<r><<i>>ncipe flo-
rendos se enco<n>tro con [tro]folia<n>te el medroso
y entramos pasaro<n> el vno por el otro: el
esforc'ado platir su h<e>r<man>o y ti[tu]b(ul)a<n>te el negro
se enco<n>traro<n> ta<n> durame<n>te q<ue> entramos vi-
niero<n> al suelo: graciano y traga<n>dor q<ue>bra-
ro<n> las la<n>c'as y topandose delos cauallos
cayero<n> ju<n>tame<n>te mas luego fuero<n> levan-tados: }
{ CB2.

beroldo onistaldo y dramia<n>te se e<n>-
co<n>traron co<n> trusia<n>do y con claribalte de
vngria y esmeraldo el hermoso todos los
dela otra parte cayero<n> y [o]n(o)[i]staldo ta<m>bien
porq<ue> su cauallo vuo vna espalda q<ue>brada
co<n> la fuerc'a del encue<n>tro do<n> rosuel estre-
lla<n>te y belisarte s[]encontraro<n> co<n>el co<n>de va-
leria<n> de archielago: y sus h<e>r<man>os diero<n> co<n>
ellos en t<ie>rra fra<n>cian el musico dirde[n] tre-
mora<n> germa<n> d[]orliens luyma<n> d<e> borgon~a
se enco<n>traro<n> con crespian de macedonia
tragonel el ligero foruola<n>do el fuerte fla-
miano y[]r(a)[o]candor los de vna y otra parte
fueron al suelo sino fue tremora<n> q<ue> q<ue>do a
cauallo y assi todos los otros q<ue> si los vui-
essemos de no<m>brar seria prolixidad: el es-
true<n>do destes primeros encue<n>tros fue
ta<n> grande q<ue> parecia q<ue> vn mo<n>te se acabase
de caer q<ue>da<n>do por el ca<m>po muchos caua-
llos sin sen~ores q<ue>dando ellos enel suelo
y algu<n>os maltratados. Despues de que-
bradas las lanc'as echaron mano alas es-
padas d(o)[a]ndose tan grandes golpes que
parecia q<ue> vn gran exercito fuese alli ju<n>to
libusante de grecia: desconte<n>to del desas-
tre del primer encuentro ayudado delos
suyos torno a[]caualgar y entrando porlo
mas aspero del torneo feria a vna parte
y a otra de tan duros golpes que por fu-
erc'a le hazian lugar mirando porq<u><<i>>en le
derribara p<ar>a enme<n>dar la vergue<n>c'a en q<ue>
le pusiera: ye<n>do coneste d<e>seo vio venir co<n>-
trasi al principe beroldo d[]espan~a el qual
lo recibio con aquella volu<n>tad q<ue> el venia

& arremetiendo el vno para el otro comenc'aron vna batalla al pie del cadahal-
so del emperador tal q<ue> todos juzgaron
a beroldo por tambien cauallero como
despues fue assi en la q<u><<a>>l anduuieron por
tanto espacio q<ue> las lorigas se desmallara<n>
del todo aqui fue la mayor priessa d<e>la ba-
talla porq<ue> de la p<ar>te de lebusan(do)[te] acudio
tituba(l)[n]te el negro medrusa<n> el temido tra-
ga<n>dor trusia<n>do trofola<n>te el medroso cla-
ribalte d<e> vngria y el fuerte forbola<n>do co<n>}

[fol. 16r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> x(v)[iii].}

{CB2.

otros muchos: y dela otra parte el princi-
pe graciano frisol dram(ur)[i]a<n>te onistaldo
estrelante don rosuel belisarte luyman d<e>
borgon~a vasiliardo y francian el musico:
el principe florendos y trofolante se[]tra-
baron abrac'os: graciano con medrusan
el temido trabajando cada vno por la ho<n>-
rra d<e> aquella batalla: el emperador tuuo
en tanto el alto comie<n>c'o destes noueles
que todas las cosas pasadas le parecian
pequen~as: mas dela parte delos estran-
geros recrecio ta<n>ta gente q<ue> los noueles
no se podian amparar y por fuerc'a los a-
rancaran del campo y en aq<ue>l tie<m>po no se
hallo el esforc'ado palmerin de ingalater-
ra q<ue> aquel dia auia hecho ta<n>to que ya no
hallaua en quie<n> emplear sus fuerc'as: y si-
endo auisado del aprieto en q<ue> los otros
estaua<n> acudio aq<ue>lla parte con el infante
platir german de orliens tremoran y po-
linardo hijo menor d<e>l emperador trineo
y hermano de vernaio: y rompieron por
medio de los contrarios contanta fuer-
c'a q<ue> los golpes q<ue> dellos recibiero<n> no fue
parte para en[+]pedir su llegada q<ue> fue tal q<ue>
medrusan el temido vino al suelo con vn
golpe q<ue> palmerin le dio platir q<ue> vio al p<r><<i>>n-
cipe flore<n>dos su hermano trauado co<n>[]tro-
folante llego a el da<n>dole muchos y gran-
des golpes tanto q<ue> le hizo desatinar y a
este tie<m>po libusante de grecia salio ta<n> mal
tratado delas manos del principe berol-

do q<ue> sin nengun acuerdo cayo con sus amigos: y todos fuero<n> lleuados d<e>l ca<m>po los otros q<ue> quedaro<n> se tornaro<n> a[]retraer por no poder resestir a los golpes de palmerin: y de aquellos esforc'ados noueles sus co<m>pan~eros: contanto plazer del emperador y de la hermosa polinarda que no lo pudie<n>do encubrir estaua loando a sus damas su hermoso donzel: pues la emperatriz y gridonia avn q<ue> entrellas era siempre presente la tristeza que dela perdida de primaleon tenian / estauan tan conte<n>-tas} {CB2.

de ver las cauallerias que sus hijos hazian que todo lo demas oluidaron pe<n>-sando conellos tornar al alegria pasada de que ya estauan desesperadas: ya q<ue> los contrarios yuan de vencida fuera del ca<m>-po donde la batalla se hazia entraron de su parte por vn costado del torneo dos caualleros armados de armas verdes / a[]parecer ayrosos y bien puestos con sus lanc'as baxas y antes que las quebrasen deribaron a algunos dela otra parte y[]sacando sus espadas en poco espacio hizieron tanto que por fuerc'a los suyos tornaron a[]cob(a)rar todo lo que del campo hauian perdido: espa<n>tados todos de aquel socorro nunca esperado y a tan buen tiempo. Mas palmerin que sintio esta nouedad sin saber lo que era mirando atodas partes vio aquellos caualleros y el estrago que hazian en los suyos temie<n>do que la vitori(o)[a] de aquel dia fuese al reues por que los noueles estauan casi destroc'ados del trabajo que hauian passado y los otros cobraron esfuerc'o con la nueua ayuda: por donde como sele acordase que todo pe<n>dia del puestos los ojos donde tenia su esperanc'a: dixo entresi sen~ora no es este el peligro que yo te<n>go de temer tiniendos a vos delante demi: porq<ue> a estos t<iem>pos d<e> v<uest>ra vista me nace nueuo esfuerc'o p<ar>a semejantes afre<n>tas / a estas razones ya estaua conel vn cauallero delos otros el mas esforc'ado que por ser mejor conoci-

do traya el escudo en ca<m>po blanco vn sal-
uage con dos leones por vna traylla: el q<u><<a>>l
passando por fuerc'a de armas todo el in-
petu de los noueles acompan~ado de a-
quellos que le pudiero<n> seguir y conocie<n>-
dole por las grandes cosas q<ue> aq<ue>l dia le
viera hazer se vino ael el q<u><<a>>l lo recibio co<n>
el mismo desseo y come<n>c'aron vna braua
batalla tal q<ue> bie<n> parecia que alli se ju<n>taua
toda la valentia del mundo y dela otra
parte acudieron todos los mas prin-cipales }

[fol. 16v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

caualleros mas nu<n>ca pudiero<n> ta<n>-
to q<ue> d<e> su batalla los apartase[n] en la qual an-
duuiero<n> ta<n>to hasta q<ue> las armas q<ue>daro<n> ta<n>
desechas y los caualleros ta<n> cansados que
no se podia<n> menear y apea<n>dose delos ca-
uallos se pusieron a pie q<ue> fue causa de do-
blarse mas la furia de su batalla trauando
se abrac'os algunas vezes co<n>fiandose ca-
da vno en sus fuerc'as: y co<n>todo lo q<ue> pro-
uauan nu<n>ca pudiero<n> conocerse ventaja /
platir se enco<n>tro conel otro su compan~e-
ro y fue entrellos la contie<n>da ta<n> aspera y
cruel mas como durase algun espacio no
pudie<n>do el cauallero resestir alos golpes
de platir q<ue> se dexase de sentir la mejoria q<ue>
le lleuaua los otros noueles caualleros
como tuuiero<n> espacio viendo alos dos
caualleros en su batalla hiziero<n> ta<n>to que
sin ninguna resistencia ve<n>cieron sus ene-
migos: hecha<n>dolos del campo bueltas
las espaldas: puesto q<ue> no tanto asu saluo
q<ue> tremora<n> y luyma<n> de borgon~a y belisar-
te no fuesen lleuados sin ne<n>gun acuerdo
delas muchas heridas q<ue> recibiero<n>: el em-
perador q<ue> la batalla de palmerin y del ca-
uallero del saluage via estaua ta<n> ocupa-
do en<e>l espa<n>to q<ue> le ponía q<ue> no miraua por
otra cosa: tinie<n>dola por la mayor q<ue> nunca
viera: trayendole ala memoria las suyas
con el gigante dramarque: y con franarq<ue>
en inglaterra y la de frisol en francia so-
bre la ymagen dela emperatriz Polinar-

da y de primaleon co<n> don duardos: que
estas tenia el por las mayores del mu<n>do
avn q<ue> jusgase esta d<e> palmerin por mayor
q<ue> estas no le parecio que el otro le queda-
ua deuiendo nada: y temiendo segu<n> lo q<ue>
via q<ue> entramos pudiessen alli morir qui-
so escusar cosa ta<n> mal empleada entales
dos caualleros: ma<n>doles decir de su par-
te: que pues el torneo era acabado dexasen
la batalla en q<ue> estaua<n> mas como cada vno
deseasen saber lo que auia desi al otro no
se pudo acabar conellos: ni la infanta po-
linarda} {CB2.

se allo tan libre que dexase de sen-
tir y recelar la afrenta en q<ue> su palmerin es-
taua. En esta porfia duraron ta<n>to q<ue> la no-
che sobreiuo ta<n> escura q<ue> les fue necessa-
rio apartarse sin nenguno q<ue>dar con mas
q<ue> con muchas heridas: y el desseo dela
vitoria. El emperador mando tocar las
tro<m>petas y recoger cada vno asu capita<n>ia
los dos caualleros delas armas verdes
se tornaron hazia la parte de do<n>de vinie-
ron: yendo hablando enla vale<n>tia de pal-
merin sin saber quie<n> fuesse: el emperador
quiso q<ue> vuiesse sarao para pagar alos no-
ueles el trabajo de aq<ue>l dia danc'ando ca-
da vno co<n> su sen~ora y algunos vuo entre-
llos q<ue> por gozar de aq<ue>l contentamiento
estuuiero<n> engan~ando el dolor desus he-
ridas co<n> aq<ue>lla paga de su gusto: palmerin
q<ue> no sabia co<n> quien da<n>c'ar por no atreuer
se asu sen~ora danc'o con dramaciana hija d<e>l
duq<ue> tirendos camarera dela infanta po-
linarda y mucho su priuada: el pri<n>cipe flo-
rendos co<n> la infanta su hermana q<ue> aquel
dia salio ta<n> hermosa q<ue> podia tener su ma-
dre embidia y asu aguela en el tie<m>po que
florecieron platir con floriana hija de di-
treo nieta del rey frisol: y graciano princi-
pe de francia co<n> claricia hija de pole<n>dos
beroldo principe de Espan~a con onistal-
da hija de drapos duq<ue> de norma<n>dia beli-
sarte con deonisia hija del rey desperte
francian el musico con bernarda hija de
belcar y assi los otros cada vno co<n> q(i)u[i]en

mas te<n>ia en su volu<n>tad: acabado el sarao
el emperador se recojo al aposento dela
emperatriz aco<m>pan~ado de palmerin y sus
nietos todos embueltos enel plazer d<e> su
vitoria y el algu<n> tanto triste por no saber
quien fuesse el cauallero del saluage aqui-
en entonces hizieran muy grandes mer-
cedes si[]lo pudiera auer para su seruicio:
porque solo para sustentar la honrra se a<n>
de dessear los bienes de fortuna. }

[fol. 17r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> xv. }

{CB2.

{RUB. % Capitul<o> .xiiij. de como
vino ala corte del emperador vna don-
zella quexandose del cauallero del sal-
uage y de lo que sobre ello passo. }
{IN5.} A Otro dia despues del tor-
neo pasado: el emperador
y el rey frisol con todos los
otros principes acabando
de oyr missa con tanta sole-
nidad como el dia de antes: salio ala gra<n>
sala de su aposento acompan~ado d<e> aque-
lla tan noble caualleria de que su corte en-
tonces estaua poblada: platicando enci-
ma de mesa en las personas que fueran
enel torneo dando acada vno la honrra
segun enel lo hiziera que esta es alguna
satisfacion para contentamiento de quie<n>
las haze tales que deuan hablar en ellas
gastando lo mas del tiempo enel caualle-
ro del saluage en quie<n> podia ser y enel pe-
sar que el emperador recibiera de averse
le ydo assi: acabado el comer entro porla
puerta vna do<n>zella fermosa vestida ama-
nera de inglesa de vna ropa de terciope-
lo auellotado negro y encima vna capa
corta d[]escarlata colorada broslada d<e> cha-
peria rica y loc'ana con el rostro sereno y
algun tanto desconte<n>ta todos se aparta-
ron por le dar lugar y[]llegando al estrado
se[]boluio y echo los ojos a todas partes
y no viendo aquei<n> buscaua y esperaua co-
nocer por las sen~ales que del le diero<n> pu-
so las rodillas ante el emperador dizien-

do: muy poderoso principe cuya fama es por el mundo tan loada que en las partes que vuestro nombre es oydo co<n> la fama de sus echos haze escurecer la(s) delos otros: el gran sabio Daliarte del valle escuro vuestro seruidor avn que vos no[]le conoceys besa vuestras imperiales manos pidiendo vos que os alegreys continuando estas fiestas que agora comenc'astes de que vuestra corte por tantos di-as } {CB2.

estaua olvidada porque ya (es) el tiempo dela restitucion de vuestro contentamiento se[]llega: y allende destas palabras que dixo que vos dixese me dio vn escudo labrado de sus manos: para que por manos de vuestra alteza se diesse al cauallero nouel que el dia del torneo lo hiziesse mejor: y puesto que porel mundo se cree que en vuestra tierra no se consie<n>te agrauios a las donzellas: en las otras donde me podia temer halle siempre el passage franco en la vuestra donde ya pense que estaua segura me lo tomo vn cauallero vestido de armas verdes enel [escudo] en campo bla<n>co vn saluage co<n> dos leones por vna traya: las quales sen~ales me dixo mirase p<ar>a las dar quien me las pidiesse / y esto despues q<ue> supo para quien el escudo era diziendo q<ue> en la floresta dela fue<n>te clara q<ue> es de aqui a dos leguas esperaria tres dias y que si en estos ouiesse cauallero q<ue> por fuerc'a se le tomasse sino q<ue> le llevaria consigo yo despues que en esta sala entre mire si estaua aqui quien esta fuerc'a era hecha: y avn que nunca le vi bien veo que no esta enella. El emperador lo tuuo por cosa nueva oyr nombrar al sabio daliarte porque hasta entonces nunca oyo hablar del y dando el agradecimiento d<e> su voluntad aq<ue>lla donzella con palabras de tanto amor y verdad como siempre a[+]-costumbraua la embio ala emperatriz y a Gridonia que la recibieron co<n> tanto plazer com()o lo merecia la esperanc'a que su embaxada traya: y luego proueyo sobrel

escudo embiando algunos caualleros p<ar>a
ello avnque bien entendio que la volun-
tad del cauallero del saluage no era mas
de acabar la batalla del y de palmerin. Y
allende de los que alli se hallaron: otros
con desseo de se prouar primero dexan-
do las otras cosas donde auian de yr cre-
yendo que aquella yda era mas honrra-
sa la vitoria: y los q<ue> primero fuero<n> clari-balte }

{CW. C}

[fol. 17v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

de vngria Esmer(i)[a]ldo el hermoso
crespian de macedonia Flamiano (S)[R]ocan-
dor Me(n)drusan el temido: trofolante y
el fuerte foruolando aquestos sin ser va-
ssallos del emperador antes de casta de
gigantes y enemigos suyos que auia<n> ve-
nido a su corte para estar enel torneo y a
vengar algunas passiones encubiertas
nacidas d<e> enemistades antiguas. Y avn
que todos estos el dia passado lo tuuiero<n>
de su vanda corridos de se ver vencidos
y embidia desu fama los mouio a prouar-
se conel. El cauallero del saluage mando
colgar el escudo en lo mas alto de vn ar-
bol que sobre la fuente estaua con inten-
cion de defendelle alos que viniessen: y
arremetiendo a foruolando que delante
de todos venia le arranco tan ligerame<n>-
te dela silla que los otros lo tuuieron a
mas afrenta porque no le fue como pe<n>sa-
uan: y mandole tomar el escudo y yelmo /
y mandol(a)[os] colgar de la otra parte del ar-
bol do<n>de el escudo estaua tras este justo
conel Crespian d<e> macedonia claribarte
Esme[ra]ldo flamiano y rocandor: y el vno
tras el otro fueron puestos los escudos
a donde hazian compan~ia al de foruola<n>-
do de que sus duen~os estauan poco sasti-
fechos avn que ellos vnos con otros di-
simulauan esta passion: el cauallero del sal-
uage tomo otra la<n>c'a de algunas q<ue> su escu-
dero truxera de costa<n>tinopla y enco<n>tran-
dose co<n> trofolante le hizo venir al suelo

con la silla entre las piernas y el cauallo
del saluage arrodillo con la fuerca del en-
cuetro q<ue> le hizo salir fuera dela silla: y ar-
rancando las espadas se comenc'aron a
ferir de tan duros y tan pesados golpes
q<ue> enellos bien se podia conocer la fuerca
y esfuerco q<ue> sus animos les daua<n> y porq<ue>
trofolante era de los mejores caualleros
del mundo y muy diestro en armas fue[]la
batalla tan peligrosa que los que la mira-
van de fuera no podian bien juzgar cuya }
{CB2.

seria la vitoria pero al[]fin trofolante fue
tan herido y maltratado que no pudien-
do sostenerse contra las fuercas del del
saluage (que) quedo vencido del. Aquesta
vitoria costo tanta sangre como quien la
viera de persona que la sabia bien ven-
der eneste espacio llego ala floresta pal-
merin que sabiendo en su posada lo que
passaua acudio ala mayor priessa que pu-
do y con el greciano dramia<n>te: onistaldo
beroldo: german de orliens: francian: po-
linardo: el principe florendos: platir: va-
siliardo: dirden: estellante: con otros de-
seosos de se ver en aquella afre<n>ta: palme-
rin que vio el fin dela batalla y lo mucho
q<ue> el cauallero del saluage hiziera enella y
enlas justas llegose a el diziendo: puesto
caso sen~or cauallero que hasta agora no
tengo recebido d<e> vos sino obras de ene-
migo dignas de otras assi como ellas so<n>
vuestras cosas tales que me hazen mu-
dar la voluntad que hasta aqui traxe y de-
(de)searuos seruir enla cura delas heri-
das si en mi posada quereys reposar los
dias que para ello fuere necessario estas
razones avn que vos no las merescays
el estado en que veo vuestra disposicion
me haze dezillas y ay puede quedar tien-
po para sastisfazer lo que deseays y yo ta<m>-
bien deseo: el escudo que tomastes ala do<n>-
zella deueys sele tornar pues conel gana-
stes otros no menos loc'anos y con mas
honrra y tambien porque de vos no se
d<e>ue esperar agrauio a[]mugeres pues pa-

ra los deshazer la fortuna hos hizo tan
estremado: ya se dixo el del saluage q<ue> con
mas sabeys vencer que con armas digo
esto porque quan presto se me troco la vo-
luntad con essas palabras que os oy: el o-
frecimiento que me hazeys os tengo en
merced y por tanto no estoy tan mal dis-
puesto que no pueda yr ado ami me espe-
ra el escudo pues para vos venia vos le
manda llevar que la intencion para que }
[fol. 18r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> xvj. }

{CB2.

le tome sin el la podre cumplir si[]nos algu-
na hora toparemos: y sin mas dezir torno
a caualgar el y su compan~ero se[]fuero<n> pa-
ra do antes viniero<n>: palmerin y los otros
tomaro<n> el escudo q<ue> le parecio el mejor q<ue>
nunca vieron tenia e(m)[n]ca<m>po azul vna pal-
ma gra<n>de que lo tomava casi todo: y esta-
ua abrasada en fuego tan al natural q<ue> ha-
zia recelo de quemarse a quien lo tocava
con la mano: todo al derredor cercado d<e>
letras de oro y prieto: puestas por tal ar-
te que no se podian leer. Assi que yendo
platicando enesto llegaron ala cibdad a
tiempo que el emperador acabava de ce-
nar que d<e>spues de sabido todo lo que pa-
ssara quedo mas apassionado q<ue> de antes
porque quisiera que en ninguna manera
el cauallero del saluage se fuera y tenien-
do el escudo en las manos ma<n>do llamar
la donzella para le preguntar lo que las
letras dezia<n> mas ella le dio tan mal recau-
do como aquella que no lo sabia antes to-
mada la respuesta de su embaxada se par-
tio: el emperador dio el escudo a palmeri<n>
diziendo. Bien se que quien este hizo y
le guardo para vos sabia bien donde le
empleava. Palmerin le tomo de sus ma-
nos besandoselas porel amor conque le
trataua poniendo en su voluntad de tra-
uajar de alcanc'ar co<n>que lo seruir porque
las perficiones que hombre tiene tiene<n>
necessidad de ser fauorecidas con bienes
temporales para que lo vno con lo otro

resplandezca.

{RUB. % Capitu<lo> .xiiij. que declara quien era el sabio Daliarte del valle escuro.}

{IN5.} PAra saber quien fue este daliarte del (lago) [valle] escuro dizese que enel tiempo que el principe don duardos venia del reyno de lacedemonia para grecia dexando ya desencantado al rey}
{CB2.

tarnaes y pacifico sen~or en sus tierras vna donzella entro en su nao / y sin dezir nenguna cosa se fue al gouernalle della y la hizo boluer hazia vna ysla do<n>de libro a vn cauallero que por traycion querian matar y de ay le lleuo donde estaua la madre de argonida de quie<n> ouo a po<m>pides por la manera que enel libro de primaleo<n> se cuenta. Escriuese en las coronicas antiguas inglesas que argonida tuuo dos hijos de do<n> duardos desta vez y de otra que porel mismo engan~o tuuo parte con ella: el primero fue pompides y el segundo daliarte aquie<n> su aguela crio siempre consigo apartado dela conuersacion de otra gente ensen~ando le el arte maxica / porque le sintio el ingenio sutil y aparejado para ello y por esto enel libro d<e> primaleon no se dize nada del y como ella fuese vna delas personas mas sen~aladas del mundo enesta ciencia: y daliarte por muchos dias y[]an~os ocupase el juyzio enel exercicio della salio tan excelente y gran sabio de que no tan solamente paso a su aguela mas atodas las personas que fueron antes y despues del mas de quinientos an~os / alcanc'ando las cosas secretas y por venir que ne<n>guna le parecia trabajosa / y despues que se vido tan estremado que se juzgaua por el mejor del mu<n>do era su animo tal que no se quiso conte<n>tar desto solo antes despe<n>diendo algun tie<m>-po en el exercicio delas armas salio tan estremado en ellas que basto para ser juzgado por hijo de su padre llegando a edad

de poder ser cauallero murio su aguela y
el se fue al gigante gat()aru que le hizo ca-
uallero sin saber quien era / por ver enel
sen~ales delas obras que despues mostro
Viniendose daliarte metido enla obliga-
cion delas armas acordandose lo mucho
que auia de hazer para nombrar se hijo
de don duardos reboluia enel pensami-
ento muchos acontecimientos grandes }

{CW. C ij}

[fol. 18v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

trayendo ala memoria aquella prisio<n> per-
petua en que lo via y assi mismo a Prima-
leon y otros principes que dramusiando
tenia enel su castillo porque eneste tiem-
po toda la flor del mundo y delas armas
estaua alli encerrada porel saber d<e> eutro-
pa tia del gigante y por la fortaleza del y
de sus compan~eros y porque tambie<n> ya
se sonaua que todos[]se perdian en aquel
reyno dela gran bretan~a avnque esto no
podia saber nadie como fuesse sino dali-
arte q<ue> nada le era secreto y poresta causa
muchos caualleros famosos acudian ha-
zia aquella parte / y como alli entrassen y
fuessen ala fortaleza de dramusiando no
sabian mas dellos. Esta nueua tan noto-
ria que andaua por el mundo hazia ento<n>-
ces ser tan lleno el reyno de inglaterra
de caualleros famosos tan en[+]noblecido
en las armas y de donzellas como nu<n>ca
lo fuera en otros tiempos mas ninguno
entro que fuesse famoso q<ue> tornasse mas a
salir. Alli estaua rezindos por quien
espan~a era despoblada yendo a[]buscalle:
Arnedos rey de francia que auia pocos
dias que saliera della por ayudar a sus a-
migos en aquel trabajo en que todos an-
daua<n>. Mayortes el gra<n> can Pridos por
quien el reyno de inglaterra hizo gran-
de sentimiento despues que le hallaron
menos en sus necessidades. Belcar ver-
nao ditreo el duque drapos de norman-
dia el soldan belagriz con quien pudo tan-

to la amistad de don duardos que le hizo dexar su sen~orio y[]tornar a[]seguir el trabajo delas armas de que ya estaua descansado: y el esforc'ado polendos de quien y de algunos dellos se dira lo que passaro<n> en sus prisiones: assi que no auia ento<n>ces reyno enel mundo tan libre que se pudiesen hazer alegrias sino de tristezas y descontentamientos: pues tornando a daliarte viendo la grande afrenta en que el mundo estaua por vn solo hombre no sabia } {CB2.

determinar que ma<n>era tuuiesse para remedio de taman~os dan~os puesto que su desseo era passar por donde passaron los otros: no lo quiso hazer no por el temor del peligro mas porque sabia que no era el el que aquella a[+]ventura auia de acabar y tambien porque no ay cosa peor que seguir el desseo donde la esperanc'a es incierta y por tanto por escusar algu<n>a parte de tantos males quiso hazer su asiento junto del valle dela perdicio<n> que este (valle) [nombre] le pusieron por la perdida que en el se faria busca<n>do otro conforme asu co<n>-dicion necessario asu estudio el qual yua por medio de dos tan altas sierras que la altura della le empedi()a[]la entrada del sol lo mas del tiempo y poverso le llamaron del valle escuro y algunos le nombrauan el valle so[m]brio y no[]le costo tan barata la entrada del que no le fuesse forc'ado alcanc'alla por fuerc'a matando primero en ygal batalla al gigante trabolando y a[]vn hijo suyo sen~ores de unos castillos que alli tenian: entonces hizo enlo mas solitario del valle vna morada tan singular para su gusto quanto el ingenio de vn hombre tan sutil podia pensar adonde ni<n>-guno no yua sino fuesse por su consentimiento y assi passo su tiempo en la continuacion desu estudio trayendo para si todos los libros que le quedaron de su aguela con otros muchos que el por su industria supo a()ver alas vezes yua a[]mo<n>te porque su natural inclinacion lo ensen~aua: y la tie-

rra era ta<n> poblada de venados y d<e> otras
cac'as con que recebia mucho solaz algu-
nos dias salia armado y hazia batallas d<e>
que siempre quedaua con vitoria y quan-
do sabia que caualleros d<e> mucho precio
las hauian de hazer enla torre de dramu-
siando yualas a ver para ver lastimas a
que no podia dar remedio y que tanto se<n>-
tia como sus duen~os de que se espantaua
el gigante: y su tia viendo que tan suelta }
[fol. 19r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> xvij.}

{CB2.

mente entraua en la jurisdiccion de su defe<n>-
sa sin se lo quitar el poder del ni la sabidu-
ria della eneste tiempo sabiendo de las fi-
estas que el emperador hazia y como de
muchos dias tuuiesse hecho aquel escu-
do para compan~ero enlas afrentas de
palmerin embiole ala corte donde sobre
el paso lo que atras oystes: desta manera
gastaua daliarte el tiempo espera<n>do por
la libertad d<e> aquellos principes: los qua-
les passauan vida descontenta cada vno
ygual enla pena de todos con aquella a-
mistad antigua que siempre se tuuieron
puesto caso que este dolor no fuesse peq<ue>-
n~o la mucha continuacion del le hazia se<n>-
tir menos: porque donde ella es grande
poseella mucho tiempo la haze parecer
menor.

{RUB. % Capitul<o> .xv. en que da
cuenta delo que acontecio A[]belcar y a
Vernao despues que fueron sanos de
las feridas que vuieron enla batalla de
la floresta desastrada.}

{IN5.} VErnao principe d<e> aleman~a
y Belcar duque de ponte
y de durac'o estuuieron en
la ciudad de esbrique algu-
nos dias curandose delas
heridas que el vno al otro se hizieron y
ya que se allaron en desposicion para po-
der tomar armas se[]fueron ala corte del
rey para ver la orden de su vida que era
tal como atras se dixo y avn que procura-

ron mucho por ver a[]flerida nunca tuuie-
ro<n> manera para que pudiesse ser: assi por
que ellos no se quisieron descubrir co-
mo porque ella nunca salia dela camara
de su contemplacion / por esta causa estu-
uieron en la corte menos dias delo que
desearon: salidos della anduuieron algu-
nos dias por aquella tierra haziendo co-sas }
{ CB2.

tan sen~aladas que fueron bien verda-
dera prueua del esfuerco de quien las o-
braua deshaziendo agrauios a do<n>zellas
y aquellos que de sus personas tenia<n> ne-
cessidad: pasando batallas de mucho pe-
ligro como en las coronicas d<e> sus hechos
se declara d<e> que aqui no se dize nada por
la hystoria deste libro no ser suya: siendo
atodas estas cosas o alas mas dellas en-
tramos juntos y iguales en el trabajo y en
la fama que del se alca<n>c'aua: y ansi andan-
do discurriendo por todas las comarcas
de aquella tierra vinieran a[]parar a do<n>de
eutropa los guiaua como quien tambien
sabia quien ellos eran trayendolos a vis-
ta del rio a donde la fortaleza estaua d<e> la
parte d<e> encima della bien vna legua ya q<ue>
anohecia: y vie<n>do se tan lexos de pobla-
do no sabiendo a donde guiasen: tuuiero<n>
por mejor consejo pasar la noche d<e> baxo
de vnos arboles ala orilla de aquellas
graciosas aguas adonde baxandose de
sus cauallos cenaron alguna cosa delo q<ue>
sus escuderos trayan: ya que fue cerrada
la noche Belcar se echo en vna cama de
heno donde con el ca<n>sancio que en el dia
auia passado durmio con harto reposo
mucha parte dela noche mas / (Belcar)[Vernao]
como estaua sin su libertad atales oras
siempre despedia el tiempo en co(m)[n]tem-
placiones de Vasilias: y por auerselo mas
asolas como siempre los heridos de la
flecha de cupido son amigos de soledad
se fue el rio abaxo y echose debaxo de vn
arbol que ala orilla del agua estaua adon-
de se hazia vn remanso tan quedo que el
poco ruydo del rio no podia impedir el

conten(ten)tamiento de aquello en que su
cuydado le ocupaua. Alli estuuo toda a-
quella noche de cuydados tan acompa-
n~ado y de otra compan~ia tan solo hasta
que la luna se puso a tiempo que los ruy-
sen~ores co<n> otros paxaricos alegres ma-
nifestauan la llegada del aluorada con su }

{CW. C iij}

[fol. 19v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

dulce armonia Vernao que estaua tras-
portado y en[+]buelto en la suauidad q<ue> aq<ue>-
lla musica le hazia tuuo taman~a templan-
c'a de su sen~ora que comenc'o a dezir pala-
bras tan enamoradas ensi como ento<n>zes
traya los pensamie[n]tos las quales dezia
bien descuydado de[]pensar que nenguno
le podia oyr sino aquellos arboles de q<ue>
el no se temia: mas esto no era assi porque
mas arriba quanto vn tiro de piedra es-
taua el esforc'ado pole<n>dos rey de Tesalia
que viniera alli a[]tener aquella noche / a
donde oyo las palabras de vernao y lle-
gando de mas cerca con intencion delo
oyr mejor quedo contento delo ver ta<n> en-
namorado y delas razones con que lo
mostraua trayendo le aquello ala memo-
ria el tiempo que lo fuera de francelina su
hermosa muger: assi estuuo escuchando
sin le querer quebrar el ylo hasta q<ue> la ma-
n~ana esclarecio de todo y las aues se der-
ramaron por otras partes: polendos se
llego a el diziendo sen~or vernao ya[]se que
no soys tan libre que qualquier passo co-
mo este no os haga descubrir la verdad
delo que ay en vos avn que q<ue>deys mal co-
migo no dexare de dezillo ala sen~ora va-
silia lo que aqui vi porq<ue> allende ser reme-
dio para su dolor acabo de tanto tiempo
saber q<ue> gra<n> tardanc'a no nace de v<uest>ro olui-
do en sus cosas: sino de poca dicha que to-
dos tenemos en esta empresa de su her-
mano y cun~ado: vernao despues d<e> cono-
cello q<ue>do algu<n> tanto afrentado delas pa-
labras q<ue> soltara q<ue> no sabia si amor o el lu-

gar do<n>de las dixera causara a()ver dicho
algun desconcierto: por tanto disimulan-
do esta verguenc'a con muestras de amis-
tad tan verdadera como el vno al otro se
deuian: enesto vieron venir a[]belcar con
los brac'os abiertos contra polendos di-
ziendo agora sen~or me quiero vengar d<e>l
precio que me lleuastes enla puente dela
(o)[ys]la dela carderia pues tengo en mi ayu-da}
{CB2.

al sen~or verna no se como sera: dixo
polendos yendole abrac'ar mas se que
quien d<e> mis brac'os os sacare que podra
mas que yo assi se tratauan todos con a-
quel amor y voluntad que consigo traya
donde es verdadero: luego caualgaron
juntamente yendo por el rio abaxo plati-
cando ensu dema<n>da y enlas t<ie>rres que ca-
da vno corriera polendos les yua co<n>tan-
do las nueuas que dela corte sabia que a-
uia pocos dias que della partiera entre
las quales le dixo del infante palmerin
como le allara y dela carta que la donze-
lla truxera y quan perfetamente la natu-
raleza partiera conel d<e> sus gracias delo
que los otros yuan espa<n>tados y muy tris-
tes por el mucho tiempo que auia que de
costantinopla saliero<n> y enlo poco que en
su viaje recaudauan y assi hablando enes-
to y en otras cosas llegaron a vista dela
torre de dramusiando a horas que el sol
salia y viendo la frescura y asiento della es-
tuuieron vn gran rato contentando los
ojos en obra tan marauillosa y nueua: jus-
gandola por la mejor cosa del mundo en
esto vieron abrir la puerta del castillo y
salir de dentro a don duardos armado d<e>
las mismas armas co<n> que se combatio co<n>
el principe primaleon. Pareceme que si
la fortaleza es para ver no falta nada al
cauallero polendos le estuu loando de
los mas bien puestos que el viera a cau-
llo fuera don duardos que este fue el mas
ayroso que nunca vio porque primaleon
ni todos los de su tiempo no le ygualaro<n>
con gran parte verna les pidio por mer-

ced que le diessen la primera justa y sin otro detenimiento despues de tomar la lanc'a y recogerse en la silla aremetio contra el que de la mesma pueⁿte le salio a[]receptar y encontraronse con tanta fuerca en el medio delos pechos que don duardos perdió vno delos estribos mas vnao fue al suelo y arancando de su espada se vino }

[fol. 20r]

{HD. Primero. \ Fo^{lio} xvij.}

{CB2.

contra don duardos corrido de su desastre por auelle acontezido ante polendos diziendo don cauallero si apie os quisierdes combatir conmigo yo os mostrare q^ueⁿta necesidad teneys de ser diestro en la espada como tuuistes dicha en el encuentro dela lanc'a: no se dixo don duardos si assi nos viessemos quien se arrepentiria primero mas no lo puedo hazer que queⁿ aqui me haze estar no quiere que haga mas ni yo lo desseo tampoco dexame justar con vuestros companeros que despues alla os queda coⁿ quien se os quite essa passion: y quiera dios que os vaya ta^mbieⁿ en ella como yo querria y quedareys con mas honrra que podays alcanc'ar demi avnque me veⁿciessedes: belcar que todo esto oya se vino contra el la lanc'a baxa diziendo senor vnao quitaos afuera que esse cauallero tiene taⁿ hermosas excusas coⁿ[mo] el parecer: don duardos le recibio coⁿ otro encuentro d^e que le hizo venir al suelo pesando le ya de aquellas justas que despues que oyo nombrar a vnao bieⁿ se parecio que los otros no podian d^exar de ser personas con quien tuuiesse alguⁿa amistad temiendo el peligro que los ya esperaua: por tanto viendo que no podía hazer menos sino seguir sus hordenanc'as se vino contra polendos que aco^mpañado de su fuerca y ocupado d^e yra de ver tamanas fuercas en ho^mbre que no conocia y assi se encontraron entramos contaⁿta fuerca que doⁿ duardos se abrac'o alas ceruizes d^el cauallo y estuuó por caer mas

polendos vino al[]suelo con la silla entre las piernas: luego se torno abrir la puerta dela torre y pandaro llamo a do<n> duardos que se recogese el lo hizo sin tener tiempo de hablar con nenguno nenguna cosa puesto que lo deseaua por el recelo q<ue> tenia de quien podria<n> ser polendos que en extremo sentia aquel acontecimiento quixo yr tras d<e>l mas primero lo hizo ver-nao: } {CB2.

pandaro le dexo entrar y cerro la puerta tan presto que polendos y belcar q<ue>-daron fuera bien descontentos por el recelo en que su vista los pu(d)[s]iera: y por la poca costumbre q<ue> vernao tenia de se ver en batalla con semejantes hombres don duardos que le vio dentro boluio a el diciendo sen~or vernao este es el peligro que vos dixen en que no os quisiera ver porq<ue> puedo sostener el fin avn yo no os tengo por tan amigo d<e> mi honrra dixo vernao que crea essas palabras de vos para que por miedo dellas dexen de hazer lo que d<e>-uo mas pandaro las atajo con vn golpe de su mac'a por cima del escudo dado con tanta fuerc'a que las dos partes viniero<n> al suelo Vernao que nunca en tal afrenta se viera quiso hazer marauillas pelea<n>do tan valientemente que primaleon que le miraua desde vna ventana estaua conte<n>-to de le ver con tal esfuerc'o: y triste por ver ala postre quan poco auia de aprouechar que don duardos le dixo quien era avn que no sabia(n) quien fuessen sus compan~eros. El gigante dramusiando quedo tan alegre en saber q<ue> era vernao qua<n>-to lo pudiera ser con otro que le parecia a el que en el se acabaua de cumplir su desseo pues era hijo de trineo que fuera en la muerte d<e> su padre. Alle<n>de desto creya que las personas que conel venian seria<n> personas de mucho precio. Pandaro y el se anduuieron hiriendo tan brauame<n>-te q<ue> a Vernao se le quebro el espada por junto ala empun~adura en los arcos d<e> yerro del escudo del gigante de que panda-

ro no quedo poco contento porque yua
sintiendo mucho sus golpes: y dexando
caer el escudo por le poder mejor herir
tomando la mac'a con entramas manos
porque avnque primaleo<n> le cortara qua-
tro dedos dela mano yzquierda en la ba-
talla que conel ouo despues de ser sano la
necessidad le ensen~o a se seruir della con }

{CW. C iij}

[fol. 20v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

vn artificio que para ello busco verna q<ue>
vio venir el golpe juntose ta<n>to conel que
le hizo quedar en vano mas pa<n>daro que
le hallo ta<n> cerca le tomo entre sus brac'os
apreta<n>dole tanto consigo que parecie q<ue>
se despedac'auan: y assi dio co<n>el a sus pies
sin acuerdo ninguno y assi le lleuaron ar-
riba: luego abrio la puerta mas belcar y
polendos fuero<n> tan presto co<n>el que no le
dieron lugar de tornar a cerrar y assi en-
traro<n> entramos belcar pidio a[]polendos
que le dexase enla primera batalla el lo hi-
zo contra su voluntad porque temio lo q<ue>
podia ser: y avn que ella fue ta<n> bien heri-
da como del se esperaua la mucha ve<n>taja
que el gigante le tenia le truxo a estado d<e>
ser vencido con taman~o enojo suyo que a-
quello fue el mayor que recibio: puesto q<ue>
pandaro no quedase ta<n> sano destas bata-
llas que no le costase muchas heridas /
polendos con quien vuo la tercera bata-
lla primero que entrase en ella le dixo pa-
receme que seria bue<n> consejo que no qui-
sieses perder mas sangre pues la vida
en ella se sostiene rindete ami y si ay mas
que hazer hazello has y sino muestrame
el cauallero que aca entro. Ya me parece
dixo pandaro que sino atajase essas pala-
bras soltarias ta<n>tas como tu necesidad te
ensen~a: y si quieres ver qua<n> presto estoy
de me re<n>dir mira porti. Polendos le reci-
bio co<n> aquel animo de que siempre anda-
ua acompan~ado firie<n>dole ta<n> brauamente
que en poco espacio hizo verdadero el

co<n>sejo que le[]daua: tratandole de manera
que dio co<n>el en<e>l suelo sin nengu<n> acuerdo
Daligan fue luego sobre el por estar que
no le matasse armado de las armas que
solia y puesto que polendos estaua mal tra-
tado defendiose tan valiente mente que
en esta batalla supo bien mostrar para q<u><<a>>n-
to era: mas auialo con ta<n> fuerte enemigo
que de todo su esfuerco tenia necesidad
Dramusiando le tuuo en mucha cuenta }
{ CB2.

por lo que en el vio: primaleon y do<n> duar-
dos no vian esta batalla que estauan co<n>
vernao y belcar ocupados en hazerlos
curar: mas como supieron dellos como
el que quedara era polendos vinieron a
ver el fin de la batalla y viero<n> le andar co<n>
las armas tan rotas que en muy pocas
partes tenian defensa: las quales sie<m>pre
traya negras sin otra cosa conformes al
tiempo de entonces: en el escudo en cam-
po negro vna nuue cerrada / finalmente
ellos se supieron ayudar tambien de sus
fuerc'as que sin conocer mejoría acabo d<e>
gran piec'a aviendo perdido mucha san-
gre dier(er)on consiguio en el suelo sin nen-
gun acuerdo y sin conocer cuya fuesse la
vitoria puesto que bien mirado la ho<n>rra
della era de polendos pues no fue venci-
do de vn tan temido gigante auendolo
sido del el temido pandaro de cuyas ma-
nos no escapo tan sano que dexasse d<e> sa-
lir bien herido. Luego el giga<n>te dramu-
siando lo mando subir arriba y a pa<n>dar
y a daligan(te) ma<n>do llevar a sus posadas
Don duardos y Primaleon entendiero<n>
en la cura de Polendos y de los otros q<ue>
despues de tornados en si quedaro<n> satis[+]-
fechos de aquellos desastres pues por
ellos auian hallado quien selos hazia pa-
ssar don duardos y primaleon no lo fue-
ron assi porque vieron la gran falta de ca-
ualleros en que el mundo estaua puesto
con esta su prision y todo por su causa / te-
miendo que la libertad de todos seria du-
ra de alcanc'ar avn que la esperanc'a d<e>l to-

do no estaua perdida por que confiaron
en dios de tener el remedio que despues
les vino avnque no sabian por quien.
{RUB. % Capitul<o> .xvj. delo que
acontecio al rey resin(a)[d]os de espan~a y a
Arnedos rey de francia con otros dos
caualleros en la fortaleza del gigante
Dramusiando.}}

[fol. 21r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> xix. }

{CB2.

{IN5.} COmo estuuiesse Rezindos
rey de espan~a desseoso d<e> se-
guir las cosas que co<n> traba-
jo se alcanc'an viendo el mo-
uimiento que la perdida de
don duardos y d<e> primaleon hazia en to-
dos los caualleros sen~alados del mu<n>do
tenia por mengua de su persona passar la
vida fuera d<e>l trabajo en que sus amigos
andauan: y con esta determinacion enco-
mendando las cosas del reyno al duque
orliando y al marques ricardo personas
de gran credito y autoridad se fue lo mas
secreto que pudo lleuando consigo tan
solamente vn escudero su priuado que le
lleuasse las armas: y descurrie<n>do por mu-
chas partes haziendo marauillas en ar-
mas como siempre acostumbraua vino
al reyno de francia adonde fue recibido
del rey arnedos su primo con aquella vo-
luntad y amor que la verdadera amistad
ha de tener: el q<u><<a>>l despues de saber su pro-
posito acorda(da)ndose dela amistad que
con el siempre tuuo acuerdo de seguille en
aquel viage acordandose dela razon que
para esto tenia: y dexando los negocios
de su persona encome<n>dados a melicia su
muger mucho contra su voluntad se par-
tieron entramos ju<n>tamente co<n> determi-
nacion de nunca se apartar si algun gran
caso no lo permitiese: y porq<ue> ya ento<n>ces
se sonaua que todos los caualleros se co-
menc'auan a perder en aquel reyno dela
gra<n> bretan~a sin saber como esto fuesse hi-
zieron su viage hazia aq<ue>lla parte y en po-

cos dias llegaro<n> a ella y fuero<n> ala cibdad
de londres donde el rey fadrique estaua
mas no vieron a flerida porq<ue> en tiempo
tan triste no se quisieron dar a conocer:
y partidos dela corte caminaron por aq<ue>l
reyno hasta venir donde la fortuna a to-
dos traya: acertaron a entrar enel valle
por la parte de abaxo a oras d<e> medio dia
y vinieron rio arriba hasta que llegaron }
{CB2.

al castillo a tiempo que dela otra parte a-
llegaron otros dos caualleros el vno de-
llos q<ue> de cuerpo era mayor q<ue> su co<m>pan~e-
ro caualgaua en vn cauallo vayo traya
vnas armas d<e> colorado y encarnado en-
tremetido lo vno por lo otro enel escudo
en campo indio vn ca<n> sin otra cosa el que
venia conel traya todas las suyas de ne-
gro y el escudo dela misma manera: y to-
dos quatro llegaron ala entrada d<e>la pue<n>-
te sin se conocer quien fuessen los prime-
ros: don duardos que estaua apunto p<ar>a
justar les dixo. Sen~ores ved qual d<e> voso-
tros ha de justar primero venga q<ue> para
tantos ay poco tiempo: rezindos abaxo
la lanc'a y quisiera cu<m>plir su volu<n>tad mas
el cauallero d<e>l can le tuuo diziendo / avn
que cauallero tuuiesedes mas cortesia co<n>
quien nu<n>ca vistes no perderiades nada
porque yo allegue primero y prime-
ro he de justar: poyesso no quiteys el lu-
gar a quien le tiene: si por palabras dixo
rezi<n>dos quereys que os dexee el peligro
en que ya estoy no son las vuestras las q<ue>
me ha<n> de obligar a esso do<n> duardos que
los vio enesta difere<n>cia les dixo. Sen~o-
res si q<ue>reys escusar esa contie<n>da no juste
ninguno de vosotros haga<n>lo vuestros
compan~eros primero y podria ser q<ue> os
diessen tales nueuas de si q<ue> os hara<n> tor-
nar la co<n>tienda sobre q<u><<a>>l sera el postrero /
mas el cauallero del can q<ue> en extremo esta-
ua mal co<n> rezindos le dixo no querie<n>do
responder a do<n> duardos pues no q<ue>reys
conocer la ho<n>rria que os hazian en fran-
quear el pasaje la justa q<ue> co<n>el deseauades

comigo la aueys d<e> tener y yo os mostra-
re q<u><<a>>n dan~osa es la soberuia: rezindos co<n>
la la<n>c'a baxa se vino a el pues Arnedos y
el delas armas negras por no quedar li-
bres de aquella difere<n>cia tambie<n> areme-
tiero<n> el vno co<n>tra el otro y todos quatro
juntamente se enco<n>traron co<n> taman~o im-
petu como si aueriguadamente aq<ue>lla ene-mistad }

[fol. 21v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

fuera mas antigua: y como se enco<n>-
trasen y fuessen tan buenos caualleros to-
dos quatro vinieron al suelo y leuantan-
dose con gran presteza echaron mano a
las espadas y comenc'aron entre si vna
ta<n> cruda batalla que en muy pequen~o ra-
to la fortaleza de sus golpes dieron testi-
monio dela bondad de cada vno dellos.
El gigante dramusia<n>do se puso sobre las
almenas que cae<n> sobre la puente y conel
Primaleon polendos y otros algunos
por ver la batalla que era delas mejores
del mu<n>do: y dramusia<n>do tenia en mucho
la vale<n>tia de todos los hombres que en
aquel valle entrauan: mas primaleon nu<n>-
ca pudo conocer quien fuessen puesto q<ue>
don duardos luego conocio a mayores
por la deuisa del can: y no sabia determi-
nar quien fuesse el que conel se combatia
avnque segun sus obras le juzgaua por
vno delos buenos que auia visto. Pues
tornando al proposito tanto anduuiero<n>
en su porfia que de muy cansados se quita-
ron afuera: mas como el desseo que cada
vno tuuiesse de acabar aquella auentura
no les dexo reposar grande espacio an-
tes tornando a su batalla desta segunda
vez se trataron tan mal que en pequen~o
espacio fueron puestos en mucha flaque-
za. Mayortes viendo la dura defensa q<ue>
en su contrario hallaua confiando en la
fuerc'a de sus brac'os aremetio a el y am-
bos se assieron demanera que se hiziero<n>
rebentar la sangre en mayor cantidad de
lo que antes salia: arnedos y el delo ne-

gro se assieron dela mesma suerte y tanto anduuiero<n> todos prouando sus fuerc'as saliendo mucha sangre desus cuerpos q<ue> con el mucho desfallecimiento cayero<n> en el suelo trauados vnos de otros tan sin acuerdo como quien no[]le tenia para sentir el lugar donde estaua. Dramusiando fue al campo acompan~ado de sus prisioneros de quien fiaua solo con la fe que d<e>-llos} {CB2.

tenia: y mandandoles quitar los yelmos hallaronlos todos quatro avn con la ferocidad enel rostro con que andaua<n> enla batalla tan assidos los vnos delos otros como lo pudieran estar quando mas metidos en su fuerc'a: primaleon y don duardos despues d<e> aver conocido (los) que el cauallero negro era belagriz juntame<n>-te con los otros fueron tan tristes que tomaron por partido ser antes los duen~os de aquel desastre que ver que por su causa p(a)[e]recian todos sus amigos: el giga<n>te supo de primaleon quien eran y mandolos llevar arriba donde fueron curados con tanta presteza como siempre mandauan tener enlas personas de tal calidad y los zurujanos conformaron que ne<n>gu<n>a herida tenian de peligro mas que la mucha falta d<e>[]sangre los ponía en tal estado de que sus amigos quedaron algun tanto contentos: especialme<n>te don duardos quien todas estas cosas tocauan enel alma por ver que por su causa sucedian: y assi desta[]manera vuo dramusiando en su mano todos los caualleros que quiso / y porque su condicion era tan noble como atras se dixo avn que siempre los deseo para venganc'a dela muerte de su padre viendo la poca culpa que le tenian quiso tener por arta vitoria tenellos en su prision: determinando ganar conellos la yslla del lago sin suelo que fuera del gran gigante Almadrago su[]aguelo que agora era sen~oreada de otros muy grandes gigantes que por muy gran fuerc'a la tomaron y despues de ganada dexallos en su

libertad quedando para siempre en su amistad. Pues mayores aquel gran can el gran Soldan Belagriz Arn(ar)[e]dos y el muy esforc'ado Recindos. Despues que passaron algunos días en su cura ye<n>-do ya conualecie<n>do sabiendo en el lugar en que estauan fueron tan alegres y tan contentos / que tuuieron aquella gran }

[fol. 22r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> x(viij)[x].}

{CB2.
prision por bienaventurado acontezimiento y reyan vnos de otros de la prisa que cada vno tenia por se combatir co<n>don duardos y del desengan~o que del recibieron mas para el todas estas cosas eran la muerte porque allende de ver estas perdidas sin remedio dauan las nuevas dela vida de flerida con que mas le lastimauan que siempre en las grandes pasiones lo que mas duele haze tener las otras en menos.

{RUB. % Capi<tulo> .xvij. de la habla que palmerin hizo a[]polinarda y como se partio dela corte.}

{IN5.} EL emperador Palmerin segun dize la hystoria despues de auer hecho caualleros a sus nietos co<n> los de mas como atras se dixo mandaua hazer amenudo torneos: justas y fiestas para alegrar sus pueblos y no dar lugar alas tristezas en tanta cantidad como hasta alli hiziera q<ue> d<e>struye y enflaqueze los corac'ones delos hombres porque si[]en aquel tiempo qualquier sen~or pagano q<u><<i>>-siera conquistar todo el imperio de grecia lo pudiera hazer en muy pocos dias segun la flaca defensa que enel auia: mas el emperador era tan amado de todos q<ue> los que podian hazer guerra le ayudara<n> teniendo dello necesidad pues torna<n>do al proposito por euitar este recelo (este recelo) en que los suyos podian biuir quiso de alli adelante vsar por otro camino co<n>-tinua<n>do alegrias no acostumbradas tini-

endo muchas noches sarao al[]qual siempre era presente la emperatriz y Gridonia mas con Vasilianuca se pudo acabar que anenguna cosa destas se hallase teniendo porcierto que Vernao era de todo perdido de quien entonces no tenia otra prenda sino la soledad en que biuia: palmerin }
{CB2.

que ya en estos dias le parecia verguenc'a no salir por el mundo a[]seguir lo que las armas le mandauan: y para aquello que tomara su orden ponía en su voluntad de hazello y no osaua sin licencia de su senora para solo pedir faltauale el atreuimiento y mucho mas para le descubrir su voluntad assi que biuia en estos extremos sin saber qual escogese sino lo dezir y biuir con este dolor: sin descubrirlo y esperar el peligro que de allí viniessen / contodo vna noche acabandose el sarao despues de determinar ensi lo que auia de hazer llegando se a Polinarda como algunas veces hazia lleno de todos los rezelos que entales tiempos los coracones enamorados suelen tener la color mudada: la habla medrosa y muy cansada: mas embarcada que desembuelta: comenc'o ha dezir assi. Senora el emperador vuestro aguelo desde el dia que en esta casa entre me dio a vuestra alteza para que la siruiesse en tiempo que mi edad no me dexo conocer la merced que en esto me hazia. Y puesto que de allí me nacio el peligro en que agora estoy soy tan contento del que sentiria mas perdelle que lo que se teme los muchos que de ay me pueden venir: que yo agora passo tamanos quantos los otros que puedo passar no se me acuerdan en comparacion deste: y porque mi intención es seguir las auenturas y yr donde ellas me quisieren llevar: quise senora pedir licencia para podello hazer y tambien que consintays que por donde fuere o al[]menos de mi voluntad me llame vuestro cauallero para que de ay me nazca esfuerco para las cosas donde fuere necesario. Polinarda

q<ue> bie<n> entendio el fin de sus palabras por
dar causa a q<ue> se declarase le dixo: por cier-
to palmerin yo os deuo tanto por los ser-
uicios que me teneys hechos que olga-
ra de os los poder pagar en alguna cosa
de vuestra ho<n>rra: llamaros vos mi caua-llero }
[fol. 22v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

yo lo consie<n>to pues para esso basta
la muestra de vuestra persona y la crian-
c'a desta casa y yo no auenturar nada / el
peligro en que me dezis que estays que-
ria saber de vos y de qual quiera q<ue> os vie-
sse me pesaria ami mucho. Sen~ora como
viniendo me de vos que os pesa de me
ver enel: por lo cual yo que le busque le
padecere: si bien o mal me trata yo lo sien-
to avnque sus males me matassen senti-
ria mas verme sinellos. Mucho huelgo
dixo polinarda d<e> mi sospecha ser cierta y
pues la culpa de vuestro atreuimie<n>to es
mia no os quiero dar otra pena en galar-
don d<e>lla sino auisaros que no parezcays
mas ante mi: y si assi no lo hizieredes yo
tendre manera como essotro yerro y el
de agora se castigue ami voluntad y avn
no acabaua bien estas palabras qua<n>do
boluiendo las espaldas le dexo y tal que
estuuu para caer haziendo muestras ta<n>
mortales que si alguno le mirara se lo pu-
diera bien conocer [en] la turbacio<n> de su per-
sona lo que de aquella habla sucediera /
mas como todos estuuiesen ocupados
en seguir sus damas que se entrauan con
la emperatriz no ouo ningu<n>o que sintie-
sse lo que Palmerin hiziera: tiniendo el
passado la fuerc'a d<e> aquel accidente torno
alguntanto en si y lo mejor q<ue> pudo se fue
a su posada donde gasto la noche en con-
tiendas en que su razon se via y porque
en ninguno se hallaua reposo ni desca<n>so
y ta<m> bien por hazer lo que su sen~ora le ma<n>-
daua: antes que la man~ana viniesse se ar-
mo de vnas armas pardas anunciadoras
delos trabajos que despues passo sem-

bradas de abrojos de oro y negro menu-
dos: en el escudo en campo azul la rueda
de la fortuna: porque el otro que Daliar-
te le embio le lleuaua metido en vna fu<n>da
por no ser por el conocido y tomando co<n>-
siguo a seluian su hermano de leche hijo
del saluage que lo lleuaua con las otras }
{ CB2.

armas se partio a tal ora que ninguno lo
sintio yendo tan sin cuydado de ninguna
cosa que no le tenia en otra sino d<e> passar
el tiempo en palabras de tristeza ju<n>tame<n>-
te con muchas lagrimas y sospiros que
le arrancaua<n> el alma verdadera muestra
de su dolor sin que las consolaciones de
Seluia<n> pudiessen dar remedio a su pena
mas antes le crecia en ta<n>ta cantidad que
ya no le osaua dezir nada: assi anduuo to-
da aquella noche y otro dia sin comer ni<n>-
guna cosa: porque siempre en las gra<n>des
tristezas / y passiones el cuydado que de-
llas nace es mantenimiento de quien las
passa.

{ RUB. % Capitu<lo> .xviij. de como
Palmerin de inglaterra se partio d<e> la
corte llama<n>dose el cauallero dela fortu-
na y de lo que mas passo. }

{ IN6. } TAnto que palmerin se par-
tio dela corte anduuo to-
do lo que dela noche que-
daua y otro dia sin tomar
ningu<n> reposo ni se le acor-
dar q<ue> el y su cauallo tenian
del necessidad. Al segundo dia casi el sol
puesto ya alongado d<e>la cibdad de costa<n>-
tinopla se hallo en vn valle lleno de arbo-
les espessos entre los q<u><<a>>les estauan vnos
edificios antiguos caydos por muchas
partes mas en lo poco que dello parecia
daua sen~al de quan noble cosa fuera en
algunos lugares por dedentro auia ca-
maras y casas dinas de ser pobladas / y
las paredes de partes de fuera cubie[r]tas
de yedra que subia porellas tan verde: y
metida entre las mismas piedras q<ue> alle<n>-
de de dar mucha gracia a los edificios an-

tiguos los sostenian que del todo no se
cayesen. Seluian tomo el cauallo y a el le
quisiera dar alguna cosa que comiesse /
Palmerin no lo quiso comer porque en
todos aquellos dias cuydados desespe-rados }
[fol. 23r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> x(i)xj. }

{CB2.

eran su mantenimiento antes ma<n>-
do le quitar de alli con la mano en la mexi-
lla con los ojos en el agua de la fuente so-
bre que estaua de buc'os truxo ala memo-
ria las palabras de su sen~ora y la braueza
con que las dixera comenc'o a hablar co<n>-
sigo mesmo mil lastimas enamoradas o-
frecidas a quien no sabia si le quedara al-
guna del despues culpando su atreuimie<n>-
to dezia. O palmerin hijo d<e> vn pobre sal-
uage criado en las sierras de inglaterra
que pensamiento fue el tuyo que entama-
n~o peligro te puso sen~ora Polinarda y si
mi osadia me aze merecedor de culpa ha-
lle en vos aq<ue>lla piedad q<ue> en las personas
altas se suele hallar para que vn deseo ta<n>
cierto de seruiros (d)[n]o sienta tan desespe-
rado fin como de vuestra crueza sele hor-
dena y si(n) la voluntad con q<ue> me hize vue-
stro no merece esto acabame de matar y
sera onesto galardón de mi[]atreuimiento
puesto que si os acordays de vuestra her-
mosura y parecer a ellas dareys la culpa
de qualquier yerro que contra vuestra co<n>-
dizion se cometa ya que este dolor me a-
ya de durar mucho soy del contento por
ser nacido de vos mas no quiso ser tal q<ue>
me diesse espera<n>c'a de[]sostenelle muchos
dias antes me matare presto y entonces
q<ue>dare sin ella y sin mi co<n> soledad y desseo
de ver a quie<n> me la dio en este reposo vn
poco que la flaqueza le empedia el allento
y fuerc'a: para poder despender las pa-
labras que entonces el amor / y dolor le
traya ala memoria y[]no tardo mucho que
dentro de aquellos edefizios oyo tocar
vn estrumento de cuerda que por estar
algun tanto lexos no supo conocer que

era mas el son del que por baxo delos arboles venia le abiuo los sentidos para tener mas que sentir y mas de que se quejar porque [en] los corac'ones enamorados estas son vnas centellas conque mas se aciende el fuego en que arde: yendo por} {CB2.

aq<ue>lla parte no entro mucho por los edificios quando en vna delas salas que en ellas auia que eran de boueda vio estar vn ho<m>bre vestido de negro la barua gra<n>-de y crecida la persona graue en<e>l sembla<n>-te del rostro representaua tristeza y vida descontenta tocava vn monacordio de bozes muy suaues que sonaua tanto que se oyo donde el estaua como ya dixen y el de quando en quando cantaua algunas cosas tan tristes conformes a su abito el cauallero de la fortuna trasportado de le oyr se asento en la puente no quiriendo entrar dentro por no estoruar su musica que via que el otro de enamorado: o descontento se enleuaua tanto en lo q<ue> hazia o enel gusto d<e> su cuydado que alas vezes atormentado del se dexaua caer sobre el monacordio: y recordaua con palabras conformes a su vida y en loor de quien se la hazia passar. El cauallero de la fortuna viendo que loaua tanto su sen~ora que la ponía encima delas del mundo: y no creyendo que al merecimie<n>to de polinarda no auia ninguna en todo el mu<n>do que se pudiesse ygualar: con muy gran enojo entro dentro no tyniendo mas c'ufrimie<n>to para escuchalle le dixo. Cauallero bie<n> seria que loasedes vuestra dama sin desprecio delas otras pues es muy cierto que puede auer alguna que no le deua nada / el cauallero que en la cueua estaua espantosose porque era muy nueuo de ver alli hombre en tal tiempo y a tales oras apasionado delo que oyo dezir al cauallero dela fortuna hablando con la turbacion que la yra da quando es supita: y de cosa que mucho duele dixo. Como muger ay enel mundo tan acabada que por todas

las vias dexede de biuir con quien ami me
da esta vida aguarda cauallero mal mira-
do armarme he y si como aueys tenido a-
treuimie<n>to d<e> dezir tales palabras de qui-
en ta<n>to meresce si me osares esperar yo te }
[fol. 23v]

{HD. Libro.}

{CB2.}

mostrare la verdad delo que digo y la me<n>-
tira delo que crees ya quisiera que estuui-
eras armado dixo el d<e>la fortuna porque
yerro tanto manifiesto menor tardanc'a
auia menester para se castigar: el caualle-
ro entro dentro de otra casa y el dela for-
tuna se salio afuera y estuuo esperando al
dela cueua que no tardo mucho armado
de armas negras: y por la noche ser escu-
ra no se via la deuisa del escudo que [era] en ca<m>-
po negro vna sepoltura y encima della la
muerte que la guardaua y sin dezirse na-
da remetieron vno a otro y el cauallero
dela cueua vino al suelo haziendo la la<n>c'a
pedac'os enel escudo de su contrario: el
qual se baxo y echando mano alas espa-
das se recibieron con tanto desseo dela vi-
toria como les nacia dela causa porque
hazian la batalla: y puesto que el caualle-
ro enlas armas fuesse estremado el dela
fortuna allende de combatirse por la ver-
dad lo era tanto mas que em[]pequen~o es-
pacio le deshizo el escudo y armas y le pu-
so en tal estado con muchas heridas [que] le
hizo venir al suelo tan cerca de ser muer-
to que nengun sentido tenia para sentir
el peligro en que estaua: y ento<n>ces quita<n>-
dole el yelmo torno ensi y el cauallero d<e>la
fortuna le dixo que se diese por vencido
y se desdixese dela me<n>tira que dixera sino
q<ue> le mataria: mal puede ser ve<n>cido devos
dixo el cauallero quien ya lo es de otr(e)[o] d<e>
la mentira que dezis que dixese no desdire
que mayor seria essotra si[]la yo dixese ma-
tame si quisierdes que en vuestra mano es-
ta que esse es el mayor bie<n> que mi mal me
puede hazer sin alguna cosa sentir sera q<u><<i>>-
tarme otro la vida y no la memoria de qui-

en de mi no la tiene: el cauallero dela fortuna que le vio tan desesperado dela vida lo dexo diziendo no matare yo a quien morir se contenta que basta para la proua de nuestra verdad quã mal lo supistes defender y subiendo a[]cauallo comenc'o} {CB2.

a caminar algun tanto contento de si por lo que alli le aconteciera: el cauallero se torno ala cueua donde le curo su escudero tan deseoso dela muerte que el la tomara por su mano sino le pareciera que eneso perderia el cuydado donde siempre le esperaba.

{RUB. % Capitul<o> .xix. en que da cuenta quie<n> era este cauallero que el de la fortuna alli topo y porque biuia alli.} {IN5.} ENel reyno de Cerden~a vuo vn rey por nombre aua<n>dro casado con la reyna esmeralda hija del duque armian de normandia y hermana de l duque drapos yerno del rey frisol menor q<ue> el cinco años: este rey tuuo de su muger vn solo hijo gentil hombre manso esforc'ado y bien quisto de sus vasallos que tuuo por nombre florama<n> que siendo de edad de veynte años se enamoro de altea hija del duque carlo vasallo del rey su padre y criada de la reyna su madre / tanto crecio el amor entrellos que el rey temie<n>do se que viniessen alo que recelaua la ma<n>do llevar a[]casa de su padre mas esto aprobecho muy poco que el amor es parlero y todo lo descubre antes alli la siguio con tan gran cuydado que enclino al rey a hazer lo que aqui oyreys: que no pudiendo en ninguna manera acabar con su hijo q<ue> casase con Andriana princesa de cecilia tuuo manera como con vn vaso de muy mala ponc'on~a que dieron a altea por su ind(r)ust[r]ia la mataron el duque viendo a su hija muerta ningun<a> pacie<n>cia ni sufrimiento le bastaua para poder mitigar aquella tan gran pena: que sola esta hija era su heredera de su estado: y porque allende

de ser su hija amauala en muy gran mane-
ra por ser vna delas mas hermosas don-zellas }
[fol. 24r]

{HD. Primero \ Fo<lio> xx[ij].}

{CB2.

del mundo y sospechando donde
le viniera tanto mal mando prender ala-
rica su camarera que con fuerc'a de torme<n>-
tos co<n>feso toda la manera de su muerte el
duq<ue> sabida la verdad mando mirar el cu-
erpo d<e> su hija y metelle en vna sepoltura
de piedra negra do<n>de hizo escriuir toda
la manera de su vida y encima dela sepol-
tura la muerte sacada por el natural: tan
fea como siempre se[]suele pintar: y puesta so-
bre vna carreta enel ca<m>po ju<n>to todos sus
vasallos: y tesoros con q<ue> comenc'o hazer
guerra al rey mas aprouechole poco q<ue> el
poder del rey era mucho mayor q<ue> el suyo
ta<n>to q<ue> ala primera batalla le desbarato el
principe florama<n> a quie<n> ne<n>gu<n>a destas co-
sas consolaua: co<n> algunos caualleros sus
amigos: el dia d<e> la batalla anda<n>do todos
embueltos enella se fue al campo del duq<ue>
y ma<n>dando tomar la carreta con la sepol-
tura a vna villa puerto de mar que de ay
mas d<e> legua estaua se embarco en vna ga-
lera q<ue> partia para turquia y co<n> el tiempo
fue aportar aq<ue>l lugar donde le allo el ca-
uallero dela fortuna lleuando solamente
consigo tres escuderos q<ue> lo aco<m>pan~asen
y viendo la gracia dela tierra y desposici-
on della quiso alli quedar mandando sa-
car la sepoltura dela galera dela qual vn
punto no se apartaua antes platicando
conella todas sus passiones se contenta-
ua della como si estuuiera biua: despues
sabiendo de aquellos edificios q<ue> alli esta-
ua<n> allando la manera dellos co<n>forme a su
condicion y vida: lleuo alli el cuerpo de
altea su sen~ora: y haziendo su abitacio<n> en
aquella cueua como atras se dixo despen-
dia los dias y las noches enla conte<m>pla-
cio<n> de su cuydado: y enla dulc'ura de su mu-
sica en el qual exercicio era excele<n>te y vni-
uersal tiniendo co<n>sigo toda manera de ys-

trume<n>tos: que mandara traer de costa<n>tino-
pla que de alli a dos jornadas estaua pas-
sua conellos su vida solitaria: porq<ue> enes-tos}
{CB2.

casos la musica es reyna de todas las
otras cosas alo menos passa y acupa el ti-
empo para que la tristeza alargue mas la
vida auiendo nueue meses que continua-
ua aquella vida vino alli el cauallero dela
fortuna dela manera que oystes puesto
que enla batalla le[]uenciesse tan presto no
dexaua florama<n> d<e> ser vno de los mejores
caualleros del mundo: mas estaua tan fla-
co y debilitado que no fuera mucho ven-
celle otro qualquiera cauallero q<ue> no fue-
ra tal que quanto mas palmerin que en a-
quellos tiempos florecia sobre los cau-
lleros de su tiempo: las armas de negro
que traya y la deuisa del escudo era repre-
sentar la sepultura a donde su sen~ora esta-
ua a()viendo pues an~o y medio que alli es-
taua lo supo el rey su padre y tuuo mane-
ra como por engan~o sela tomaron sin el
sabello sino a tie<m>po que no lo pudo reme-
diar por lo qual biuia descontento de ser
vencido de otro sobre la hermos[ur]a d<e> altea
culpauase assi mismo y pedia perdo<n> a ella
sen~ora si mal defendi el precio de vuestra
hermosura no fue por falta de razon que
para ello tuuiesse mas por la flaqueza de
mis fuerc'as que siempre desmamparas-
tes por la qual yo yre siempre por el mun-
do y vengare esta falta con hazer con[+]fe-
sar la verdad a todos los que la negaren
pues es claro que ante vos esta por na-
cer quien se[]pueda loar de hermosa cones-
ta intencion dexo aquel asentamiento lle-
uando siempre las armas conel con las
que se combatio con palmerin llamando
se por ellas el cauallero dela muerte hazi-
endo cosas conellas tan sen~aladas como
se dira adelante que qua<n>do ellas son bue-
nas avn que el tiempo las gaste ellas se
descubriran.

{RUB. % Capitul<o> .xx. de lo que a-
contecio al cauallero dela fortuna ene[1]

passo de vna puente. } }

[fol. 24v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

{IN5.} DEspues que el cauallero de la fortuna se partio d<e> florman comenc'o a caminar algun ta<n>to menos triste por aquel pequen~o seruicio q<ue> a su sen~ora hiziera y con este contentamie<n>-to que seluia<n> conocio enel le hizo comer cosa que hasta entonces no hiziera y platicaua mas suelto en sus cosas: trayendo le ala memoria quan gran hierro era dexarse descaecer y perder la vida con que seruia a quien se la quitaua: si tu seluia<n> como juzgas lo defuera conocieses lo que esta dentro bien creo que antes la muerte que la vida me desearias: porque esto es lo mas cierto que sus males tienen q<ue> todas las cosas poseydas sin esperanc'a son trabajos que no tiene<n> cura y si quisieres saber si la tengo de algun bien mira los extremos en que biuo acuerdesete el merecimiento de quien me mata dela alta genealogia y grandeza de su estado y sobre todo aquel parecer tan diferente d<e> los otros q<ue> por el mu<n>do es loado: junto con esto si quisieres sentir quien soy yo ta<n> desechado dela fortuna que no conozco la sangre de donde vengo ni otro padre sino el tuyo que tiene la valia que tu bien sabes: juzgaras que ningun bien me queda de que me contente sino el hierro de mi atreuimiento: pues este qual otro le puede tener mayor pues da fin a mis dias es justo galardon de mi osadia tras estas palabras come<n>c'o a dezir otras ta<n> eleuadas en su pena que trasportado del todo caminaua sin saber para que parte como hombre que de nada se acordaua / mas tornando en si vio cerca del camino vna puente que atrauesaua vn rio y enel medio della vn cauallero apercebido de justa armado de armas blancas con encarnado y enel escudo en campo blanco

vn toro pardo / estaua en platicas con otros tres que querian passar y no se lo co<n>-sentia: }
{CB2.

enesto vno dellos baxo la lanc'a y arremetiendo al del toro amos quebraron las lanc'as con tanta fuerc'a que el cauallero del toro perdio los estribos y se abrac'o a las ceruizes del cauallo mas el otro cayo en el suelo de gran cayda / el segundo queriendo vengar a su co<m>pan~ero arremetio al de la pue<n>te que ya estaua aparejado / mas este fue al suelo sin dar encuentro por falta del cauallo que por no ser acostumbrado en aquellos pasos ouo miedo ala puente q<ue> era muy alta assi que hurtando el cuerpo quedo su sen~or fuera dela silla: el tercero descontento d<e> l dan~o de sus amigos puso las piernas al suyo y encontraronse con taman~a fuerc'a que entramos fuero<n> al suelo mas el cauallero del toro lleuo las riendas en la mano y torno a caualgar tan presto como si no cayera: mas el otro arra<n>co de su espada pidiendole batalla: esso no puedo hazer dixo el del toro que quien este passo me manda guardar no quiere que haga batalla sino con quien conocidame<n>te me hiziere ventaja dela justa y pues vos no lo hezistes es forc'ado q<ue> no me pongays culpa el otro se aparto muy enojado por no poder hazer a su voluntad. El cauallero de la fortu<n>a que conocio los tres que eran de casa del emperador y mucho sus amigos: no quiso que aq<ue>lla afrenta quedasse sin castigo arremetie<n>do al dela pue<n>-te que apu<n>to estaua dio conel enel suelo mas liuanamente delo que los otros lo fueron de su mano: y saltando del cauallo que no lo pudo b(e)[o]luer por la estrechura dela puente le hallo con la espada en la mano y el escudo embrac'ado y echando mano ala suya se comenc'aron a herir de manera que los tres d<e>rribados que era<n> luyman de borgon~a: german de orliens: y ten(a)[e]brante espantados dela braueza d<e> la batalla puesto que los golpes d<e> l caua-

llero dela puente fuessen dados como d<e>}

[fol. 25r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> xxij.}

{CB2.

quien los daua que era muy valiente ca-
uallero: los del cauallero dela fortuna te-
nian tanta difere<n>cia que luego lo mostra-
ron en sus carnes: porque desfaziendole
el escudo enel brac'o sembro la puente co<n>
rajas del y co<n> mallas dela loriga y d<e> mas
desto salia tanta sangre que qualquier o-
tro no lo pudiera c'ufrir mas el se d<e>fendia
y ofendia con[]taman~o acuerdo y valentia
que hizo durar la batalla mucho mas ti-
empo delo que otro pudiera c'ufrir: el ca-
uallero dela fortuna enojado de ver que
vn hombre ta<n> mal tratado sele defendia
tanto diole vn golpe con tanta fuerc'a en
el yelmo que le hizo ve<n>ir a sus pies: y pu-
niendole la punta del espada enel rostro
le dixo que se rindiesse y dixese quien era
sino que le mataria: el otro avn que co<n>tra
su voluntad lo hiziesse por se ver enel es-
tado en que estaua le dixo por cierto se-
n~or cauallero que mi intencion fue que ni<n>-
guno supiesse mi nombre hasta que mis
obras lo manifestassen: mas pues que la
fortuna me truxo atiempo que he de con-
fessar por fuerc'a lo que sinella a nadie di-
xera: ami me llaman pompides hijo d<e> do<n>
duardos principe de inglaterra: y de ar-
gonida sen~ora dela ysla encantada a po-
cos dias que soy cauallero y guardaua es-
te passo por mandado de vna duen~a que
aqui me mando curar de vnas heridas
en que estaua ala muerte q<ue> d<e> dos caualle-
ros que mate recibí con intencion de to-
mar aqui vno que ella dessea y a veynte
dias que le aguardo que en fin delos qua-
les passe con vos lo que no pense pasar
con ninguno: el cauallero de la fortuna le
dixo sen~or cauallero detal persona como
vos no se a de creer sino que por fuerc'a a-
zeys estas fuerc'as aquie<n> no os las mere-
ce mas contodo de aqui adelante busca o-
tras a[+]ve<n>turas pues que las ay por el mu<n>-

do / y dexa esta y no impidays el camino
a ninguno pues para todos se hizo fran-co }
{CB2.

los tres se llegaro<n> por lo conocer mas
el se despido dellos respondienddo algu-
nas palabras de ofrecimiento segun co-
mo otras tales q<ue> ellos le hazian: pompi-
des quedo tan maltratado que le lleuaro<n>
en andas a[]vn castillo donde fue curado
el qual auia pocos dias que fue hecho ca-
uallero por mano del rey frisol de vngria
y andando por el mu<n>do buscando nuevas
de su padre vino hazia aquella parte do<n>-
de passo lo que oystes: pues los tres com-
pan~eros tambien siguieron su camino es-
pantados dela valentia del dela fortuna
deseosos dele conocer los cuales saliero<n>
dela corte del emperador em[]busca de pal-
merin tanto que le hallaron menos que
eran grandes sus amigos: aqui dexa de
hablar en ellos por contar vna a[+]ventura
que paso el cauallero del saluage enel va-
lle descontento co<n> otro que le guardaua
porque este despues que d<e>la floresta dela
fuente clara se aparto de palmerin y d<e> tro-
folante y de los otros que ay se allegaro<n>
corrio muchas partes corrie<n>do muchas
ave<n>turas y obra<n>do por donde gano co-
sas de notable fama que hizieron su per-
sona clara porque solos sus hechos le po-
dian hazer famoso pues los de sus pasa-
dos no sabian que tales eran: y tambien
porque la nobleza ganada por su duen~o
es mas de loar que la que queda delos
passados.

{RUB. % Capit<ulo> .xxj. delo que a[+]-
contecio al cauallero del saluage enel
valle descontento con otros que le gu-
ardauan. }

{IN5.} Dize la hystoria que el caua-
llero d<e>l Saluage tanto que
se partio dela floresta do<n>de
tomara el escudo ala donze-
lla junto dela ciudad de cos-
tantinopla despues que fue sano d<e>las he-
ridas que vuo dela batalla de Trofolo<n>te }

{CW. D}

[fol. 25v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

camino por sus jornadas mucho tiempo
sin auentura allar que de contar sea: ta<n>to
que vn dia se allo en aquel reyno de lacedemonia hazia aquella parte que Paudicia biuia en la su casa de tristeza que era e<n>
vn valle aquien tambie<n> pusieron valle d<e>s-
contento porque todas las cosas dellas
parecian cosas de poco contentamiento
los haruoles medrosos y tristes: los ayres con mal sonido las aguas del rio q<ue>
atrauesauan de vna color y son espantoso
como atras se dixo: assi que todo era conforme al lugar a vna parte do<n>de el rio hazia vn lago oscuro y ma<n>so debaxo d<e> vnos
enzinos espesos estaua vn cauallero gra<n>-
de de cuerpo armado de hojas de hazero negras y amarillas sin otra pintura en el escudo en campo negro vn cisne blanco caualgaua en vn cauallo rucio arrimadas al arbol algunas lanc'as: el cauallero del saluage en tanto que en el valle entro todo le parecio menos alegre de lo q<ue> hasta alli viera llegando cerca del aposento de paudicia vie<n>do la manera del no sabia que pensase: el cauallero del valle toco co<n> tanta fuerca vn cuerno pequen~o q<ue> tenia colgado en vn arbol que sono muy lexos que hasta en aquello parezia que d<e>clara-ua la tristeza de aquella casa porque su so<n> era mas temeroso que apazible no le ha-ua bien tocado q<u><<a>>ndo entre las almenas de aquellos palacios pusieron vn pan~o negro sobre aquel se puso vna duen~a con algunas donzellas para ver la batalla: el del saluage no sabiendo determinar la razon de tanta tristeza sentia en su corac'on vna passion tan grande de aquella gente porque quando el es noble assi siente el mal ageno como el suyo vn escudero se lle-go a el diziendo sen~or aquel cauallero q<ue> d<e>baxo de aquellos arboles esta os manda dezir que ha cinco meses que guarda

este passo a todos los caualleros andantes y tiene alcanc'ado vitoria d<e> tantos co-mo }
{CB2.

podeys ver por los escudos que en las ramas de aquellos alamos estan colgados: pideuos que si quereys escusar esto por donde los otros pasan tanto contra su voluntad que de dos cosas agays la que vos quisieredes o que os boluays por donde venistes o que prometays de biuir en cuento delos tristes: y para certeza desto dexareys vuestro escudo y el no<m>-bre de vuestra persona escrito en<e>l brocal del porque assi lo quiere la sen~ora aquie<n> sirue: son tan malas condiciones las que mete dixo el d<e>l saluage que por no sentir el gusto de ninguna dellas quiero antes pasar por el peligro d<e> sus manos que yo le he por menor que essotro en que me quiere poner y dizie<n>do esto abaxo la lanc'a y el otro otro tanto y[]a()remetiendo el vno contra el otro el del valle herro el encuentro y perdio los estribos con la fuerca del que rezibio y arrancando delas espadas se come<n>c'aron de herir con mucho esfuerco enesta batalla anduuieron gran rato sin se conocer ventaja puesto que al fin della el cauallero del valle se sintio tan afrentado que quiso d<e>scansar: mas como el cauallero del saluage sintiesse en<e>l la flaqueza y desseo de reposo cargolo de tantos golpes q<ue> en peq<ue>n~o espacio supo mostrar la diferencia a el otro tratandole tan mal que le hizo venir al suelo en este tiempo se quitaron delas almenas todas las personas que mirauan la batalla comenc'ando dentro vn planto de bozes tristes de manera que prouocauan al cauallero del saluage a[]sentir su pena y[]a()ver dolor d<e> la vida de su contrario portanto quitandole el yelmo le hizo tornar ensi hazie<n>do que le queria matar dixo que le mataria sino le dezia quien era y la razon porque guardaua aquel passo: el cauallero del valle viendose ental estado con palabras esforc'adas le dixo si[]en perder la vida ga-

naua algu<n>a cosa esso tuuiera por menos }
[fol. 26r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> xxiiij.}

{CB2.

que dezir lo que me preguntays mas pu-
es en las armas lleuastes demi lo mejor
no quiero negar lo demas: ami me llama<n>
Blandidon hijo d<e>la infanta paudricia d<e>
lacedemonia sen~ora dela casa d<e>la tristeza
que aqui vedes: y su vida: y porque la ha-
ze es tan notoria por el mundo que ya la
sabreys y porq<ue> en otra cosa no la puedo
seruir me puse aqui en este passo con inte<n>-
cion de hazer voluntades tristes en ho<m>-
bres esentos creyendo que el mayor bie<n>
de todos los males es ser muchos a c'ufri-
llos: el cauallero d<e>l saluage que ya oyera
hablar en este bla<n>dido<n> y le tenia(~) por bue<n>
cauallero le ayudo a[]leuantar rogandole
quisiesse dexar la guarda de aquel valle /
y siguiesse otras auenturas pues que ento<n>-
ces las auia por el mundo tan sen~aladas
el selo prometio rogandole que le dixese
su nombre y le rescibiesse en la cuenta de
sus amigos y seruidores porque con aq<ue>l
contentamiento el oluidaria la falta que
alli recibio: sen~or blandidon dixo el cau-
llero del saluage yo soy el que gano tanto
en esta amistad que no se co<n> que os sirua
la merced que en ello me hazeys: mi non-
bre al presente no le se sino el cauallero d<e>l
saluage y por este me conoce<n> todos ni yo
espero de me nombrar por otro hasta q<ue>
sepa mas de mis cosas delo que agora se
mi camino es el dela gran bretan~a a ver a
donde se pierden todos los caualleros
sen~alados y tenerles compan~ia asu perdi-
cion porque por mayor perdida tendria
el desastre de tantos y huyr del que p<er>der
la vida juntamente con la de tan nobles
y esforc'ados caualleros: blandidon se fue-
ra luego en su co<m>pan~ia si estuuiera en dis-
posicion para ello assi se partieron el vno
del otro conaq<ue>llas palabras de amistad
que despues saliero<n> obras tan ciertas co-
mo adelante se muestra que es cosa q<ue> po-

cas vezes se alca<n>c'a y d<e>spues d<e> alca<n>c'ada es
ta<n> singular virtud que todas las obras ve<n>ce }
{CB2.

{RUB. % Capitul<o> .xxij. como flo-
raman principe de Cerden~a vino ala
corte del emperador Palmerin y delo
que enella passo. }

{IN5.} NO passaron muchos dias
despues d<e>la partida de pal-
merin d<e> costantinopla que
a ella vino vn cauallero es-
tran~o que a vna parte d<e> la
plac'a de palacio mando armar vna tien-
da grande / y otra hecha de muy nueua
inuencion dela parte de fuera de tercio-
pelo negro y dela otra parte de terciope-
lo pardo a donde sutil y artificiosa mente
estaua labrada y esculpida toda la ma<n>era
de su vida y dela hermosa altea por vnos
pasos tan tristes: y enamorados que obli-
gauan aqualquier persona a[]sentir su do-
lor como si fuera suyo propio la tie<n>da he-
cha en quadra y condos apartamientos
afuera del principal en q<ue> el cauallero ha-
zia siempre su assiento de partes de afue-
ra muchas lanc'as acostadas y quatro ca-
uallos presos para las justas porque por
falta dellos no perdiessse su d<e>recho sobre
la puerta se mostraua vna ymagen de mu-
ger asentada en vn arco q<ue> en<e>l mesmo por-
tal dela tie<n>da se hazia la qual era de[]altea
sacada por el natural ta<n> hermosa que fue-
ra de polinarda no auia otra enla corte q<ue>
la lleuase ventaja ni avn que la ygualase /
con letras enel borde dela ymagen que
declarauan su nombre: floraman antes q<ue>
enla tienda entrase fue a[]palacio acompa-
n~ado de dos escuderos armado delas ar-
mas que solia lleua<n>do la cabec'a y manos
desarmad(o)[as]: el emperador le aguardo en
el aposento dela emperatriz acompan~a-
do de algunos caualleros que enlas fies-
tas delos noueles se hallaro<n>: todos se a[+]-
partaron por dar lugar a[]floraman que d<e>
mas de[]muestra de su persona era tan dis-
puesto y hermoso q<ue> daua razon para ser }

{CW. D ij}

[fol. 26v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

mirado con aficio<n> llegando al emp<er>ador le
quiso besar las manos: mas el no selo co<n>-
sintio floraman puesto q<ue> la hermosura d<e>
algu<n>as damas le pareciesse mejor q<ue> nun-
ca viera: estaua tan ciego de su aficio<n> que
no le dexaua confessar q<ue> nengu<n>a lo fuese
tanto como altea: despues delas[]a()ver mi-
rado boluio contra el emperador dizien-
do muy poderoso sen~or yo soy vn caualle-
ro aquie<n> la fortuna tiene hecho mas da-
n~o q<ue> a todos los del mu<n>do que no co<n>te<n>ta
con me quitar delante de los ojos ala her-
mosa altea co<n>sintio q<ue> vn cauallero de v<uest>ra
casa fuesse al lugar a donde yo estaua con
aq<ue>l cuerpo muerto hazie<n>do vida y sobre
dezir que su sen~ora era mas hermosa vui-
mos batalla venciendome en ella no por
que la razo<n> fue de su parte mas por el esta-
do en q<ue> me hallo que era ta<n> flaco q<ue> no me
pude defender porque alla do<n>de la sen~o-
ra altea esta pienso que sintira esta afren-
ta suya ganada por mi flaqueza: hize voto
de correr todas las cortes delos princi-
pes y en[+]me<n>dar la falta en q<ue> cay por lo q<u><<a>>l
digo q<ue> en esta q<ue> es la p<r><<i>>mera y mas noble
hare conocer a todos los que siruen da-
mas que ningu<n>a yguala al menor quilate
dela figura que sobre mi tie<n>da esta: el que
comigo huuiere de entrar en campo a d<e>
lleuar algu<n>a emp<re>sa o ymage<n> dela duen~a
o do<n>zella porquien se co<m>batiere p<ar>a que q<ue>-
de al ve<n>cedor y el ve<n>cido d<e>xara sus armas
y su no<m>bre y sera puesto en vno d<e>los apar-
tamie<n>tos de la tie<n>da que para esso se hizo
y sie<n>do caso que algu<n>o me ve<n>c'a que()dara
sen~or de todo co<n> tanto que nengu<n>o pida
batalla delas espadas sino fuere aquel q<ue>
me yguale en la justa v<uest>ra alteza puede
ser juez p<ar>a que las cosas se determine<n> jus-
tamente y yo me voy a do<n>de la batalla ha
de ser: acabadas las palabras despues d<e>
hazer su acatamie<n>to se fue: algunos tuuie-

ron por dudosa su demanda y el emperador tambie<n> que le parecio aspera de aca-bar } {CB2.

y pregu<n>ta<n>do si auia algu<n>o que le conociese vuo muchos que dixero<n> lo que del oyoero<n> de que el emp<er>ador le peso por no auelle tratado co<n> tanta cortesia como a tal principe merecia: auiendo lastimado su vida puesto q<ue> las damas le loauan por la obligacio<n> en que ponía aquellos q<ue> las seruian: su venida hizo taman~o aluoroto en muchos que em[]pequen~o espacio estauan en<e>l campo mas de diez caualleros / el primero fue graciano principe de francia aqui<n> los amores de clarisia hija del rey pole<n>dos ponía en aquel peligro y antes que justasse quito vn anillo del dedo d<e> mucho p<re>cio que ella en el dia d<e>l torneo le diera en sen~al de su cauallero y diole a los juezes: venía en un cauallo castan~o armado de armas de azul y oro enel escudo en campo verde vna do<n>zella con el rostro cubierto y antes que abaxase la lanc'a puestos los ojos en las ventanas dela emperatriz afirmandolos en su sen~ora dixo p<ar>a cosa tan clara como es ser vos mas hermosa que altea escusado es pedir os fauor: y punie<n>do las piernas al cauallo aremetio a[]floraman y puesto que los encuentros fuero<n> grandes y nengu<n>o fue al suelo y desta ma<n>era corriero<n> la segu<n>da sin se poder derribar y[]a la tercera el cauallero d<e>la muerte se lleugo ala ymage<n> de la tienda diziendo sen~ora pues en las cosas en que yo sie<m>-pre os pedi socorro no melo q<u><<i>>sistes dar en estas q<ue> son de v<uest>ro seruicio no melo negueys y apretando la lanc'a so el brac'o se ju<n>taro<n> entramos con tanta man~a y fuerc'a que floraman estuuo d<e>l todo p<ar>a caer mas graciano fue al suelo de que quedo tan d<e>scoc<n>to que si ento<n>ces pudiera comprar aquel desgusto co<n> todo el sen~orio desu padre pensara que le costara poco: el emperador puesto que tuuo en mucho la vale<n>-tia del cauallero estran~o y[]temio ver su corte en alguna falta: floraman pidio a[]gracia-

no que le dicesse las armas pues co<n> aque-lla }
[fol. 27r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> xxv. }

{CB2.

postura alli entrara quien en ellas se a[+]-
ventura dixo el forc'ado es que algu<n> tien-
po sie<n>ta el desco<n>tentamiento q<ue> traen y en-
trandose dentro en la tie<n>da fue desarma-
do y su no<m>bre puesto en el lugar que para
esso estaua aparejado: no tardo mucho q<ue>
guarin h<e>r<man>o de [] greciano vino el q<u><<a>>l tambie<n>
fue derribado dela justa y d<e>xo las armas
y el no<m>bre escrito ju<n>to co<n> el de greciano
y justo sin empresa q<ue> clariana aquie<n> seruia
no sela quiso dar porq<ue> te<n>ia el corac'o<n> mas
entregado en otra p<ar>te: tras el justo: tra-
gonel el ligero: flamiano: rocandor: esme-
raldo el hermoso: y otros que por todos
fueron diez aquien el emperador tenia
en mucha estima los quales el cauallero
dela muerte ve<n>cio en los primeros en () cu-
entros todos fuero<n> tomadas las armas
y en [+] pressas y los no<m>bres escritos en el a-
partamiento dela tienda aquien pusiero<n>
no<m>bre sepulcro de enamorados: el empe-
rador no quiso que aquel dia justase<n> mas
por dar algun aliuio al cauallero estran~o
puesto que el gusto dela vitoria no le ha-
zia sentir el trabajo / porque q<u><<a>>ndo el ven-
cimiento es de causa que mucho se desea
el contentamiento de no quedar vencido
lo haze quedar en descanso: p<ar>a otro dia
se aparejaro<n> algunos caualleros estrema-
dos: cada vno tan confiado en el parecer
d<e> su sen~ora q<ue> el t<iem>po que estaua por passar
les parecia mayor delo que de su natural
era aq<ue>lla noche vuo sarao al q<u><<a>>l floraman
fue presente: viendo fauores de muchas
que le truxeron ala memoria la perdida d<e>
los suyos: y soledad de cosas pasadas / y
no pudiendo sostener ensi aquella passio<n>
descansaua con algunos sospiros desimu-
lados que ninguno se oya y ael ara<n>cauan
el alma q<ue> este era el mayor remedio q<ue> su
dolor podia tener porq<ue> ellos y lagrimas
en las tristezas son aliuio de otros males.

{RUB. % Capi<tulo> .xxiiij. delo que pa-
so en<e>l segu<n>do dia de las justas d<e> florama<n>.}}

{CB2.

{IN5.} AUn no era el sol salido q<u><<a>>ndo
el cauallero dela muerte ya
estaua ala puerta dela tie<n>da
armado de armas negras
dela manera delas otras q<ue>
de antes traya saluo q<ue> era<n> llenas d<e> vnos
rostros de mugeres los q<u><<a>>les se parecia<n>
por entre vnas matas de que eran llenas
enel escudo en ca<m>po negro otro vulto de
ho<m>bre: al parecer de todos triste cercado
de muertes que mostrauan fuyrle y este
tan natural que parecian cosa propia: ca-
ualgaua en vn cauallo alazan conel cuen-
to dela lanc'a ayrmado en el suelo y el so-
bre el y los ojos en[]altea tan enamorado
y contemplatiuo como si[]la tuuiera biua di-
ziendo sen~ora este es el dia que ami mis
ma()les guardaron p<ar>a remedio de todos
ellos porque ay veran las damas la dife-
rencia que ay de vos a ellas: y de sus cau-
alleros ami por ser v<uest>ro por lo q<u><<a>>l avn que a
vos siempre se os oluidase tratarme bien
acordaos agora p<ar>a poderos seruir y esto
sea por galardon delo mas que merezco
y prueua delo que defiendo: mas atajo es-
tas palabras polinardo h<e>r<man>o de vernaio q<ue>
llego ala plac'a armado de armas de colo-
rado y pardo co<n> manc'anas de oro tan so-
tilmente clauadas q<ue> parecia todo de vna
piec'a enel escudo en campo dorado vna
donzella con el rostro buelto de manera
que no la podian ver y esto traya por po-
linarda hija de primaleon con quien an-
daua enamorado en su volu<n>tad sin ella ni
otro conocerselo: los juezes del campo
le pidieron joya segu<n> la hordenanc'a d<e>la
justa: oy es el dia dixo polinardo que yo
la queria merecer porque hasta [a]gora ni
la te<n>go ni atreimiento p<ar>a pedilla: los jue-
zes selo dixeran a floraman y el dixo que
p<ar>a los desfauorecidos solo con las mues-
tras se contentaua: y abaxando las la<n>c'as
se enco<n>traron de manera que las hiziero<n>

piec'as y conlas fuerc'as grandes se enco<n>-
traron delos cuerpos delos cauallos d<e>}

{CW. D iij}

[fol. 27v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

manera que el d<e> polinardo fue al suelo co<n>
su sen~or por tener vna espalda q<ue>brada: y
el de floraman estuuu por caer tornando
atras dos passos: polinardo pidio otro
por tornar ala justa: y floraman no quiso
porq<ue> dixo q<ue> para los tales t<iem>pos auian de
venir proueydos de todo q<ue> despues no
se escusase de nada: y sobre esto vuo ta<n> gra<n>
debate q<ue> el emp<er>ador ma<n>do a[]polinardo
salirse de q<ue> quedo tan enojado q<ue>[]no quiso
dar las armas ni el escudo ni co<n>fessar q<ue> q<ue>-
daua ve<n>cido y floraman se agrauio de no
le hazer entera justicia / y coneste enojo
andaua tan brauoso q<ue> antes de comer d<e>-
ribo cinco caualleros de mucho no<m>bre to-
dos loauan su vale<n>tia en tanto grado q<ue> le
ponian enlas estrellas y creya<n> q<ue> lleuaria
adelante y mucho a su honrra lo que auia co-
me<n>c'ado: eneste tie<m>po cessaro<n> las justas por
q<ue> el emperador se recojo a comer no ha-
ziendo ni despe<n>diendo palabras en otra
cosa sino enla valentia y esfuerco del cau-
llero estran~o: acabando de comer el em-
perador con su nuera y polinarda se vinie-
ron a ver las justas: q<ue> aquel dia fuero<n> mu-
cho para ello: y avn q<ue> salieron a ellas mu-
chos caualleros entre los q<u><<a>>les fuero<n>. O-
nistaldo: dramiante: y belisarte: floraman
se vuo conellos tan valiente mente q<ue> de
todos lleuo la vitoria: tinie<n>do en su cama-
ra sepulcro de enamorados tan llena del
despojo de armas y empresas q<ue> casi no te-
nian a do<n>de cupiessen de q<ue> andaua por es-
tremo co<n>tento creyendo que conesto sa-
tisfazia la voluntad de su sen~ora: ya q<ue>l sol
se q<ue>ria poner entro por el ca<m>po vn cau-
llero q<ue> parecia venir de lexos armado d<e>
armas de colorado con esperas verdes
enel escudo en campo yndio vn espera de
la mesma color bordado por algunas

partes: caualgaua envn cauallo rucio ma<n>-
chado de sangre q<ue> lo hazia muy hermo-
so y en passando hizo su acatamie<n>to al em-
perador y emperatriz yendo p<ar>a a donde
floraman estaua: y primero q<ue> los juezes }
{CB2.

dixessen algu<n>a cosa como ho<m>bre q<ue> ya lo sa-
bia saco del seno vna tabla pequen~a con
vn cerco de oro y piedras de mucha va-
lia: y en ella vna figura de muger tan fer-
mosa como aq<ue>lla de do fuera sacada: que
era onistalda hija del duq<ue> drapos de nor-
ma<n>dia: y antes q<ue> la soltasse dela mano pu-
estos los ojos enella dixo: sen~ora yo q<ue>do
sin vos mas no sin esperanc'a de alcanc'ar
lo q<ue> las otras no pudiero<n> pues yo me co<m>-
bato por la verdad y ellos por el contra-
rio: acuerdese os q<ue> esta batalla es sobre
v<uest>ra hermosura: y q<u><<a>>lquier ofensa q<ue> ami se
haga ofende a vos: fauoreceme enesto
pues no lo hazeys en otras cosas q<ue> yo e<n>
las cosas de v<uest>ro seruicio deseo mas la vi-
toria q<ue> no enlas de mi vol<u>ntad y remedio
q<ue> sie<m>pre me negastes: y dandola alos jue-
zes co<n> acatamiento y cortesia grande co<n>
la lanc'a baxa arremetio a[]floraman q<ue> le re-
cibio enojado d<e>los extremos q<ue> le vio ha-
zer y dieronse tan grandes encuentros
que entramos vinieron al suelo do<n>de lue-
go se leua<n>taro<n> hechando mano ala()s[]espa-
das se come<n>c'aron a herir con tanta fuer-
c'a y ardimie<n>to q<ue> al emperador y[]a los que
conel estauan ponian en admiracion de-
seando conocer el cauallero q<ue> de nuevo
viniera mas ellos como se acordauan q<ue>
aquella batalla se hazia sobre el parecer
de sus sen~oras hizieron enella(s) tantas
marauillas quantas el amor acostumbra
mostrar alos que por ella se combaten / y
enesto anduuieron casi tanto q<ue> el sol era
casi puesto y ellos ta<n> mal tratados como
se podia esperar delos asperos golpes
que se dauan y entonces se quitaron afue-
ra por descansar del trabajo passado flo-
raman puestos los ojos ensi viendo sus
armas tan mal tratadas que los vultos

de su sen~ora estauan casi desechos tuuo
taman~a passion que comenc'o a dezir se-
n~ora bien se q<ue> no merezco nada pues soy
p<ar>a tan poco que dexo ofender las mues-
tras de v<uest>ra persona ya no quiero mas p<ar>a }
[fol. 28r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> xxvj. }

{CB2.

mi vitoria sino las fuerc'as que mi yerro
me enpresta<n>: el otro estuuu consigo dizie<n>-
do otras palabras q<ue> dezia<n>: o mi sen~ora o-
ninstalda como no se os acuerda: q<ue> mis fu-
erc'as no son mas sino segu<n> el acuerdo q<ue>
demi tuuierdes mirando enel estado en
que estoy no me desma<m>pareys enel acuer-
deseos q<ue> esta batalla es sobre la mucha
diferencia q<ue> ay de vos alas otras muge-
res no co<n> sintays q<ue> la me<n>tira de otro pue-
da tanto q<ue> haga escurecer esta verdad d<e>
q<ue> vos no sereys seruida: y yo q<ue>dare co<n> do-
lor q<ue> despues no pierda: enesto se ju<n>taro<n>
entramos torna<n>do a su porfia: co<n> fuerc'as
dobladadas de nueuo que hiziero<n> enellos
taman~a i<m>prinsio<n> q<ue> en peq<ue>n~o t<iem>po fuero<n> ta<n>
mal tratados q<ue> no se podia<n> tener en pie
la noche se ceraua: el]emperador quisiera
que la batalla se quedara p<ar>a otro dia: y no
se pudie<n>do acabar conellos ma<n>do traer
hachas que hizieron la plac'a ta<n> clara co-
mo si fuera de dia: cada vno tuuo taman~a
vergue<n>c'a de ver que su porfia duraua tan-
to que dexa<n>do la espadas que de botas
no cortaua<n> se trauaron abrac'os p<ro>ua<n>do
cada vno lo que podia: con que las heri-
das se les rebe<n>taron de tal manera salie<n>-
do d<e>llos ta<n>ta sangre que no auia enellos
sino la muerte: y porque el otro cauallero
tenia enla pierna hizq<u><<i>>erda vna herida d<e>
que no se podia tener fue tan ca<n>sado que
cayo enel suelo caye<n>do floraman sobre el
tan malferido q<ue> estuuu cerca de no saber
se cuya fuesse la vitoria: mas como co<n> algu<n>
poco mas acuerdo que su contrario que-
dase yuale a[]q<u><<i>>tar el yelmo p<ar>a le cortar la ca-
bec'a: los juezes selo defendieron otorga<n>-
dole la vitoria: y entregandole la tabla d<e>

la ymage<n> y las armas en sen~al de ve<n>cimie<n>-
to y de alli lo lleuaron ala tie<n>da mas todos
conocieron que el ve<n>cido era beroldo p<r><<i>>n-
cipe de espan~a tuuieron en mas la valen-
tia del cauallero estran~o: el emp<er>ador fue
tan triste que no lo pudo encobrir: y man-dolo }
{ CB2.

lleuar a su aposento y fue curado co-
mo tan gran principe deuia ser: beroldo
despues de tornado ensi desseo muchas
vezes la muerte por no parecer ante su se-
n~ora pues en vna batalla hecha sobre su
p<er>sona pudo tan poco que le vuieron d<e> ve<n>-
cer: floraman estuuu muchos dias heri-
do y despues de sano torno alo que come<n>-
c'ara siendo ya tan nombrado que de mu-
chas partes le venian a[]buscar y de alli a
delante fue tenido en taman~a estima que
fue tenido por vno delos mejores caua-
lleros del mu<n>do: y el emperador le desea-
ua para su seruicio con determinacion de
le hazer largas mercedes porque p<ar>a da-
llas y no para guardallas se an d<e> dessear
las grandes riquezas.

{RUB. % Capi<tulo> .xxiiij. delo que a[+]-
contecio al cauallero dela fortuna des-
pues de se apartar de pompides. }

{IN6.} TAntos dias el principe flo-
raman estuuu en corte del
emperador hazie<n>do mara-
uillas en armas: que en to-
da parte era loado tanto
por extremo que muchos
caualleros dexauan la a[+]ventura de don
duardos por lo venir a[]buscar: en especial
los enamorados que cada vno por seruir
su sen~ora acudia por se combatir conel co<n>
intencion de ganar el precio dela gran e<m>[+]-
pressa: mas en todo este t<iem>po ningu<n>o vino
ay tal que floraman no mostrase la venta-
ja que auia de altea alas otras por quien
se combatian: y andaua tan vfano y conte<n>-
to de su vitoria que de aqui le nacio d<e>xar
las armas que de antes traya y tomar o-
tras de verde y blanco con pelicanos de
oro y pardo q<ue> lleuauan vnos corac'ones

en los picos tan loc'anas como entonces
traya la volu<n>tad en<e>l escudo en campo ver-
de vn pellicano dela suerte y manera de
los otros y d<e>xandole hasta su t<iem>po torna }

{CW. D iiij}

[fol. 28v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

el auctor a dar cuenta: del cauallero dela
fortuna: q<ue> d<e>spues q<ue> se partio de po<m>pides
anduuo por tierras estran~as socorrie<n>do
duen~as y do<n>zellas desfazie<n>do agrauios a
muchos hazie<n>do cosas tan sen~aladas en
armas con q<ue> su fama este<n>dia por el mu<n>do
con q<ue> hazia espa<n>to entodas las cortes d<e>
los principes: do<n>de llegaua sin nenguno
saber quie<n> fuesse: mas el emp<er>ador palme-
rin acuyos oydos estuuu tuuo sie<m>pre por
cierto segu<n> las sen~ales le diero<n> q<ue> podia
ser el: y asi anda<n>do ta<n> apartado del lugar
do<n>de su sen~ora estaua y no del cuydado q<ue>
della le nacia: passando por el reyno d<e> vn-
gria ala salida de vna floresta q<ue> ju<n>to d<e>los
cofines de grecia esta vio venir vn caua-
llero en vn cauallo morzillo armado d<e> ar-
mas verdes y avn q<ue> ellas y el escudo tru-
xesse rotas por algu<n>as partes / enel ayre
conocio q<ue> era el co<m>pan~ero del cauallero
d<e>l saluage que entrara enel torneo en costa<n>-
tinopla co<n>tra los noueles / y en llega<n>do
mas cerca le saludo cortes me<n>te: el otro d<e>[+]-
tuuo las rie<n>das al cauallo y despues dele
respo<n>der con otras palabras no menos
cortes le dixo: sen~or cauallero por ve<n>tu-
ra allaria yo en vos nueuas de vna cosa
q<ue> mucho deseo saber: soy ta<n> desdichado
dixo el d<e>la fortuna q<ue> no se si de algu<n>as os
las podre dar buenas: sabermeyas d<e>zir
dixo el otro do<n>de alle vn cauallero q<ue> trae
las armas como estas mias: enel escudo
en ca<m>po bla<n>co vn saluage co<n> dos leones
por vna trailla: yo holgaria de saber ta<n>-
to del como vos dixo el dela fortuna pue-
sto q<ue> no se si v<uest>ra volu<n>tad y la mia so<n> entra-
mas p<ar>a vn fin. Porcierto dixo el otro la
v<uest>ra sabre yo de vos y si no fuere tal aqui

estoy yo en quie<n> podeys ve<n>gar algu<n> agrauio si del teneys. Hasta agora no le recibido yo de nengu<n>o dixo el dela fortuna si no de vna sen~ora aquie<n> no merezco puesto q<ue> le te<n>ga della: esse cauallero por quie<n> me pregu<n>tays no se nada del basta saber }
{ CB2.

de mi q<ue> holgaria delo saber y podeys yr en bue<n> ora q<ue> ami avn q<ue> esto se me acuerde mucho otras cosas me mata<n> mas / no soy ta<n> acostu<m>brado dixo el delas armas verdes a biuir en essas dudas q<ue> quiera q<ue>dar en essa en q<ue> me d<e>xays: vos me direys p<ar>a q<ue> deseays allar esse ho<m>bre y sino mira por vos: en esto abaxo la la<n>c'a y arremetio ta<n> depresto q<ue> el dela fortuna no tuuo t<iem>po p<ar>a mas q<ue> hazelle p<er>der su encuentro: y sin tomar la suya a seluia<n> q<ue> se la quisiera dar puso mano asu espada: mas el otro tornaua ya de buelta co<n> la la<n>c'a baxa: mas avn q<ue> no le erro hizo su la<n>c'a piec'as no le pudie<n>do menear dela silla: antes al passar lleuo vn golpe enel escudo del cauallero dela fortuna tal q<ue> vn tercio del fue al suelo de que q<ue>do co<n> menos soberuia q<ue> antes y saca<n>do la suya se recibiero<n> entramos co<n> taman~a yra que ella hizo se<n>tir a cada vno los golpes de su co<n>trario porq<ue> de su natural es criar gra<n>des fuerc'as do<n>de no las ay / de manera que sus armas daua<n> testimonio delas obras de cada vno: el cauallo d<e>l cauallero delas armas verdes de ca<n>sado asi del trabajo de aquel dia como d<e>las jornadas passadas no se pudie<n>do tener cayo co<n> su sen~or y el salio ta<n> presto como en tal t<iem>po se req<ue>ria: el dela fortuna baxo del suyo q<ue> ta<m>poco no andaua muy suelto y como ento<n>ces se podian llegar mejor heria<n> se mas sin dolor: en esta batalla se detuuiero<n> ta<n>to da<n>dose mortales golpes por do<n>-de mas dan~o se podia<n> hazer: ta<n>to q<ue> el de las armas verdes come<n>c'o de enflaq<ue>zerse no pudie<n>do durar asus golpes y el d<e>la fortuna vie<n>do le en tal estado sintie<n>do en su p<er>sona q<ue> no lo auia d<e> dexar hasta la muerte por escusar mal ta<n> mal empleado mo-

uido de dolor y piedad se q<u><i>>siera arredrar
mas el q<ue> conocio porq<ue> lo hazia le torno
acometer: diziendo acaba lo q<ue> comenc'as-
tes q<ue> no soy yo ta<n> desseado dela vida q<ue> sin
honrra la quiera poseer: huelgo dixo el }

[fol. 29r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> xxvij.}

{CB2.

dela fortuna q<ue> sintis mi inte<n>cio<n>: y pues de-
lla no se saca otro galardo<n> sino palabras
desagradecidas esta es la paga q<ue> ellas
merece<n> y avn no lo acabaua bien d<e> dezir
da<n>dole vn rezio golpe enel yelmo le hizo
aynojar y da<n>dole delas manos le hizo ca-
er del todo entonces mostra<n>do q<ue> le q<ue>ria
cortar la cabec'a: el delas armas verdes
viendose en tal estado dixo: sen~or caua-
llero por estimar ta<n>to mi honrra q<ue> dese-
chase v<uest>ra cortesia es bien q<ue> me mateys
pues de mi persona ya teneys ganado el
mejor precio y essotra es obra de crueza
co<n> que muchas vezes la vitoria se escure-
ce: o queda en menos estima: sabeys ta<n> bie<n>
defenderos dixo el dela fortu<n>a q<ue> me are-
piento de hazer lo q<ue> me pedia la volu<n>tad
y contodo hazello he sino me dezys quie<n>
soys o quie<n> es el cauallero d<e>l saluage: qui-
en yo soy yo os lo dire luego mas quie<n> es
el cauallero por quien me preguntays ni
yo os lo sabre dezir ni avn que yo lo supie-
ra no os lo dixera: por miedo de nengun
peligro: ami me llama<n> do<n> rosira<n> de la bru<n>-
da sobrino del rey de inglaterra hijo de
pidos duque de galiz y de cornualla: es-
to es lo mas que de mi podeys saber y si
desto no soys sastifecho acaba lo comen-
c'ado y sereys del todo contento: el dela
fortuna lo dexo partiendose del alegre d<e>
le vencer porque sabia quaman~o era el p<re>-
cio d<e>ste cauallero assi enlas armas como
en todas las otras cosas: dizie<n>do prime-
ro que se fuesse: sen~or don ros(a)[i]ran mejor
fuera que esta diferencia no llegara ta<n>to
al cabo: por la culpa puesto que sea v<uest>ro ya
el dan~o no puede dexar de quedar co<n> en-
tramos: y mis armas sen~aladas de v<uest>ras

manos que son buena sen~al deso: do<n> rosi-
ra<n> de flaco no se podia tener empie ni le
pudo responder: el dela fortuna pe(n)san-
dole dele ver en tal estado siguio su cami-
no y aquella noche paso en un castillo de
vna duen~a donde fue bien recebido y cu-rado }
{ CB2.

de algunas feridas pequen~as que
lleuaua con que se detuuo algunos dias
pues torna<n>do a don rosiran para saber la
razon por que se apartara del cauallero
del saluage de que atras no se haze min-
cion: alos dos dias despues dela salida d<e>
costantinopla vinieron a[]parar en vn va-
lle de ay atres leguas por el qual atraue-
saa a[]cauallo vn pequen~o donzel lloran-
do en altas bozes: el del saluage le detu-
uo con intencion dele pregu<n>tar porque
lloraua: y el le dixo que viniendo en com-
pan~ia de vna donzella vinieron tres cau-
lleros la tomaron por fuerc'a y la lleuaua<n>
para forc'ar pidiendole que con sus per-
sonas / y armas la quisiessen socorrer / y
yendo entramos a esto toparon con la o-
tra que truxera el escudo de Daliarte a
la corte. Don rosiran viendo quel desseo
del cauallero del saluage era tomallo / y
hazer lo que despues hizo le pidio que le
dexase a el solo en la empresa del donzel
quedando concertado que d<e> ay a ciertos
dias se juntassen en lugar sen~alado: mas
don rosiran puesto que la acabo con ven-
cimiento delos tres caualleros con mu-
erte de los dos / quedo con tantas heri-
das que enla cura dellas se de[+]tuuo mas
tiempo que lo que dexaron concertado
assi quando vino el del saluage estaua ya
muy alongado: entonces andando porel
mundo buscandole fue a[]topar con el ca-
uallero dela fortuna donde le acontecio
lo que ya dixen: la razon por que este don
rosira<n> se llamo el[]d<e>la brunda avn q<ue> sea lar-
go d<e> co<n>tar es esto: escriuese enlas coroni-
cas inglesas antiguas q<ue> el rey mares de
cornualla vuo enla reyna yseo la brunda
su muger antes desu muerte ni dela de tri-

stan vna hija a quien tambien llamaron y-
seo otros quiere<n> dezir que fue hija de do<n>

Tristan: esta caso con Urgel blasonante
duque de galiz / y de entramos nacio do<n>
Blasonan dela brunda duque de galiz }

[fol. 29v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

y cornualla y fue casado co<n> morlota hija
del rey charlian de yrla<n>da y dellos nacio
morlot dela brunda a quien pusiero<n> este
no<m>bre por causa dela madre: y assi desta
generacion vinieron estos duques a to-
mar este apellido hasta llegar al duq<ue> ga-
lez padre de pridos y el mismo puso asu
nieto aq<ue>l nombre porque vn ta<n> antiguo
linage no se perdiessse. Assi que esta es la
razon porq<ue> don Rosiran se llamaua d<e>la
brunda y torna<n>do al proposito su escude-
ro le apreto las llagas y lleuandole a vn
monesterio q<ue> alli cerca estaua fue curado
con tanta d[i]ligencia como era menester
y como acostumbraua<n> por ser casa de ho<m>-
bres deuotos.

{RUB. % Capit<ulo> .xxv. como el ca-
uallero dela fortuna supo por vna don-
zella las nueuas d<e>la corte y lo q<ue> hizo. }

{IN5.} EL cauallero dela fortuna es-
tuuou enel castillo de aq<ue>lla
duen~a donde fuera a tener
el dia dela batalla ala q<u><<a>>l lla-
mauan rianda tantos dias

hasta q<ue> se sintio p<ar>a caminar vna noche es-
tando platicando co<n> la duen~a en su p<ar>tida
llamo ala puerta del castillo vna do<n>zella
su sobrina q<ue> biuia co<n>la emparatriz d<e> cos-
tantinopla y salio dela corte otro dia des-
pues dela batalla de floraman y del prin-
cipe beroldo y vino a ver esta su tia q<ue> era
muy rica y no tenia otra eredera: mas el
dela fortuna q<ue> estaua bie<n> lexos de pe<n>sar
que aq<ue>lla era luce<n>da co<n> quie<n> se criare no
se guardo sino a tie<m>po q<ue> no lo podia ha-
zer y dixole: sen~ora luce<n>da quie<n> os traxo
a esta tierra tan lexos de otra que yo os
dexe conociendo que era palmerin di-

xo: yo no os aconsejaria que fuessedes a la corte sin alguna desculpa dela culpa q<ue> os dan v<uest>ros amigos por assi vos encubrir de todos al t<iem>po de v<uest>ra partida y bie<n> se parece que no soys enamorado pues } {CB2.

agora que las damas os an menester no pareceys alla p<ar>a las vengar del principe florama<n> que taman~a ofensa les tiene hecha: el cauallero dela fortuna le pidio le dixesse quien era floraman y en que las d<e>-seruia la donzella le co<n>to todo lo que passaua delo q<u><<a>>l no quedo muy co<n>tento y luego le vino ala memoria que aquel seria el [que] hallara en la cueua: mas acorda<n>dosele q<ue> (que) todas aquellas cosas passauan ante la hermosa polinarda no pudo mas disimular la passion que recibio y despidiendose dellas se echo en su cama durmie<n>do co<n> menos reposo d<e>lo que []solia puesto q<ue> de antes tenia bien poco culpando su tardanc'a dela otra p<ar>te trayendo ala memoria que su sen~ora le mandara que no pareciesse antella no sabia que se hiziesse por que todo se le hazia graue desobedecer su mandato no era en su mano: dexar pasar la mentira de floraman con vitoria ta<n>gra<n>de parecia le muy duro batallaua co<n>[si]-guo mismo qual destos extremos seguiria: despues de determinar el vno auia le por yerro dexar el otro biuia en estas diferencias sin saber tomar conclusion hallaua el corac'on tan poco libre que no sabia qual escogesse. En estos trabajos d<e> espiritu passo toda la noche: y despues que vino el dia no se hallo ta<n> descansado dellos: co<n> todo no sabiendo determinar se quiso antes errar en yrse a ver con floraman q<ue> estar en duda si acertaua en hazer lo contrario. Al otro dia toma<n>do sus armas y despidiendose de rianda y lucenda se puso en camino de costantinopla y muchas vezes boluia las rie<n>das al cauallo para tornarse acordandosele del ma<n>-dado d<e> su sen~ora Seluia<n> le quito las mas delas vezes deste pensamiento dizie<n>do

le sen~or si en vn caso como este no seruis a
la sen~ora polinarda en que pensays de
mercelle algun bien para remedio de
tantos males como pasays porque seria }

[fol. 30r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> xxviiij.}

{CB2.

mayor yerro q<ue> dexar pasar a floraman sin
pena q<ue> yr do<n>de ella os d<e>fe<n>dio pues es p<ar>a
seruilla: qua<n>to mas q<ue> lo q<ue> a vos ento<n>ces
dixo despues se arepintio delo tener di-
cho porq<ue> las palabras q<ue> la yra consigo
trae despues de passada co<n>sigo trae el a-
repe<n>timie<n>to: y assi q<ue> co<n> estas y otras pala-
bras q<ue> le dixo le hizo seguir sus jornadas
y passadas algu<n>as sin hallar cosa q<ue> le impi-
diesse su camino: vn domingo a ora d<e> bis-
peras llego a vista de aq<ue>lla gra<n> ciudad d<e>
costantinopla media legua della: y vie<n>do
los palacios del emperador y el apose<n>to
de polinarda los ojos enellos dixo mil
razones enamoradas nacidas de su cora-
c'on d<e>l: seluia<n> se llego a el y acorda<n>dole ado<n>-
de estaua: le quito d<e> aq<ue>l pe<n>samie<n>to: a este
t<iem>po se acabaua de co<m>batir co<n> florama<n> (be)[ti]-
tuba<n>te d<e> grecia q<ue> seruia secretame<n>te a car-
diga hija del giga<n>te fiorta<n> co<n> inte<n>cio<n> d<e>se
casar co<n>ella por ser rica: mas como su her-
mosura y la de altea fuessen desiguales p<re>s-
to fue ve<n>cido: florama<n> andaua ta<n> co<n>te<n>to
q<ue> co<n> palabras fauorecia sus obras dela<n>te
de la ymage<n> d<e> su sen~ora altea como q<ue> della le
vuiesse de venir el galardo<n> de ellas: el en-
p<er>ador no sabia encubrir el pesar q<ue> desto
recibia: y esta<n>do embuelto en su cuydado
despues del ve<n>cimie<n>to de tituba<n>te entro
por vna parte dela plac'a aq<ue>l esforc'ado ca-
uallero dela fortuna armado de nueuo d<e>
aq<ue>llas sus armas pardas y abrojos d<e> oro
cauallero en vn cauallo ruano q<ue> ria<n>da le
diera passando por debaxo del mirador
hizo su acatamie<n>to en<e>l y e<n> todos vuo gra<n>-
de alboroto creye<n>do q<ue> aq<ue>l seria el caualle-
ro dela fortuna de quie<n> ta<n> altame<n>te se ha-
blaua: florama<n> enojado de ver el mormu-
llo q<ue> co<n> su venida hiziera come<n>c'o de con-

certarse co<n> inte<n>cio<n> d<e> le q<ue>brar la soberuia
co<n> q<ue> entrara: el dela fortuna ta<n>to q<ue> llego
ala puerta del cerco boluiose co<n>tra los pa-
lacios y el apose<n>to dela emp<er>atriz y vie<n>do
las ve<n>tanasy llenas de damasy entrellas
a polinarda: recibio ta<n> gra<n>de sobresalto }
{ CB2.

en su corac'o<n> q<ue> d<e> tras[+]portado p<er>dio la me-
moria p<ar>a aq<ue>llo q<ue> viniera: mas su seluian q<ue>
jamasy se apartara del llegose lo mejor q<ue>
pudo dizie<n>do a sen~or no mostreys tama-
n~a flaq<ue>za en tiempo tan necesario: enton-
ces torna<n>do ensi vie<n>do el descuydo porq<ue>
pasara come<n>c'o a dezir entresi: sen~ora p<ar>a
remedio de mis males q<ue>rria q<ue> me valies-
sedes en acordaros demi q<ue> p<ar>a el peligro
de la justa no he menester mas dela razo<n>
q<ue> traygo q<ue> es hazella en v<uest>ro no<m>bre y con
estas palabras acabo de entrar en<e>l cerco
los juezes le pidiero<n> e<m>presa segu<n> la postu-
ra de florama<n>: no te<n>go otra respo<n>dio el si
no el cuydado q<ue> mi corac'o<n> sie<n>te si[]me ven-
ciere quitemele q<ue> este es el mayor precio
q<ue> el me puede ganar: florama<n> co<n>sintio e<n>la
justa: solo por el bullicio q<ue> hiziera qua<n>do
entro y abaxa<n>do las lanc'as al son de vna
tro<m>peta que los juezes ma<n>daro<n> tocar segu<n>
la postura q<ue> tenia<n> aremetie<n>do entramos
a[]vn t<iem>po da<n>dose ta<n> gra<n>des encue<n>tros y co<n>
ta<n>ta fuerc'a q<ue> la la<n>c'a de florama<n> fue echa
en rajas: en<e>l escudo del cauall<er>o d<e>la fortu-
na sin hazer ne<n>gu<n> reues mas el enco<n>tro
co<n> ta<n>ta fuerc'a tinie<n>do la razo<n> de su parte
q<ue> dio con floraman ta<n> gra<n> cayda enel suelo
que le dexo sin nengu<n> acuerdo q<ue> fue ver-
dadera muestra dela ve<n>taja q<ue> auia d<e>la fer-
mosura d<e> vna ala otra: este encue<n>tro ta<n> se-
n~alado puso taman~o espa<n>to amuchos q<ue>
les hizo p<er>der la memoria de todas las o-
tras pasadas: el cauallero dela fortuna
se apeo y quitandole el yelmo a floraman
q<ue> de desco<n>te<n>to y desacordado no bullia
le q<ue>ria cortar la cabec'a: los juezes no con-
sintiero<n> otorga<n>dole la vitoria florama<n> fue
tomado por sus escuderos y lleuado fue-
ra dela tie<n>da la mesma tie<n>da y armas fue e<n>-

tregada al cauallero dela fortuna: el em-
perador no se zuffrie<n>do co<n> la sospecha q<ue>
su corac'o<n> le daua baxo abaxo mas el de-
seoso de[]sele encubrir se salio por vna par-
te dela plac'a qua<n>do el emp<er>ador baxo no
le allo de que quedo con[]menos co<n>tenta-miento }
[fol. 30v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

delo que tan honrrado vencimie<n>-
to merecia: y sintie<n>do que quien tanto tra-
bajaua por se encubrir seria escusado em-
biar por el no lo hizo mas el plazer era ta<n>
general de floraman ser vencido que hi-
zo oluidar de no ser conocido el ve<n>cedor
y no es de espantar destas mudanc'as q<ue>
la fortuna trae consigo pues sus cosas de
gl<or>ia a miseria anda<n> se sie<m>pre aco<m>pan~adas.

{RUB. % Ca<pitulo> .xxvj. como aquella
noche vuo sarao y otro dia vino la em-
peratriz a ver la tienda de floraman. }

{IN4.} AQuella noche quiso el emp<er>ador
que vudiesse sarao de sala mas co<n>
vasilia su hija no se pudo acabar
que saliesse a el: porque como al-
gu<n>as veces dixе esta sen~ora despues d<e>la
partida de vernaо jamas la vieran en par-
te donde vudiesse algu<n> contentamiento la
fermosa infanta polinarda salio tan gala-
na como con quien su parecer y hermosu-
ra se alcanc'ara el p<re>cio dela vitoria de flo-
raman todas las otras damas se vistiero<n>
de atauios galanos: porque no vuo alli
nengu<n>a a quien aquel plazer no alcanc'a-
se: los caualleros mancebos y enamora-
dos viniero<n> ge<n>tiles hombres y costosos
porque avn que muchos y casi todos fue-
ron vencidos en aquellas justas y el acu-
erdo de ser vencidos los truxese algo co-
ridos: y descontentos disimulando su pe-
na con muestras alegres en fiesta tan ge-
neral: cada vno se sento ju<n>to de quien mas
traya enla volu<n>tad aviendo por cosa nue-
ua alegria tan supita: en parte que no se a[+]-
costu<m>braua tanto tie<m>po auia: y passando
lo mas del en palabras de contentamien-

to duro gran parte dela noche siendo el
gusto de aquel espacio de mucho precio
p<ar>a cada vno sino p<ar>a el emperador que te-
nia por mayor la perdida d<e> sele yr el cau-
llero sin le conocer que el plazer d<e> ver ve<n>-
cido a florama<n> con tanta honrra desu cor-
te: a otro dia despues de oyr missa con to-da}
{CB2.

sole<n>idad que en los dias de fiesta acos-
tu<m>braua quiso comer enla tienda con la
emp<er>atriz y su nuera: el rey frisol comio co<n>
el y truxo ala emperatriz por la mano y el
emperador a[]gridonia y el principe flore<n>-
dos a[]polinarda y assi todos los otros p<r><<i>>n-
cipes cada vno tomaua el lugar que mas
se contentaua: saliendo tan ataiados co-
mo en aquel t<iem>po se pudiera allar: despues
de acabado el comer fue seruido confor-
me a su estado: quiso el emp<er>ador que vies-
se la tienda y las cosas della: y fueron pri-
mero que todo a ver la ymagen de altea
que estaua sobre la puerta y juzgauanla
por ta<n> hermosa que los vencidos de flo-
rama<n> auia<n> aquella por onesta disculpa de
su quiebra y afirmaua<n> que florama<n> tenia
mucha razon p<ar>a ser todos los dias de su
vida triste porque la perdida d<e> altea era
de todo merecedora: de alli fueron al se-
pulcro de enamorados a donde vieron
entorno dela casa colgadas las armas d<e>
los ve<n>cidos con las propias: empresas d<e>
quie<n> seruian y los nombres d<e> sus duen~os
escritos co<n> letras gra<n>des que se podian
leer delexos: las damas motejaua<n> sobre
el desastre d<e> sus seruidores de q<ue> muchos
estaua<n> ta<n> corridos y desconte<n>tos q<ue> auian
aq<ue>lla platica por peor afre<n>ta q<ue> la passada
la hermosa onistalda dixo riendo parece
me q<ue> se()ria bie<n> pues aqui estamos ta<n>tos
q<ue> no co<n>sintamos q<ue> vn solo cauallero lleue
las e<m>presas de quie<n> nos sirue antes gane-
mos nosotras por fuerc'a lo que el gano
por fortaleza y yo por lo q<ue> en esto me va
quiero ser la p<r><<i>>mera q<ue> cometa esta osadia
avn no acabo estas palabras do<n>de echa<n>-
do mano d<e> la tabla en q<ue> estaua sacada por

el natural q<ue> alli la truxera: beroldo la me-
tio e<n>la manga d<e> vna ropa q<ue> traya vestida
las otras que alli viero<n> sus empresas las
tomaro<n> co<n> taman~a presteza y desemboltu-
ra que parecia batalla ve<n>cida y que ya an-
dauan enel despojo: el emperador estuuo
vie<n>do aquel robo pregu<n>tando asu nieto }

[fol. 31r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> xxix. }

{CB2.

flore<n>dos si se atreueria a defendelle / no
soy yo ta<n> poco amigo de mi vida dixo el q<ue>
la quiera a[+]venturar en parte de ta<n>to peli-
gro mucho quisiera saber dixo la empe-
ratriz quie<n> fue la do<n>zella porque<n> el caua-
llero dela fortuna se co<m>batio co<n> florama<n>
q<ue> queria q<ue> las otras le q<ue>dasen en essa o-
bligacion: el emperador dixo no se yo co-
sa q<ue> oy no diera por saber si el ve<n>cedor es
quie<n> sospecho mas pues quiso q<ue> no le co-
nociesse no puede ser que algun t<iem>po no le
vea p<ar>a perder esta lastima q<ue> la he por tan
gra<n>de como pudiera tener si floraman de-
xara mi corte en la falta q<ue> siempre recele
y porq<ue> se hazia ya tarde se tornaro<n> a[]pala-
cio dela manera q<ue> viniero<n> la emperatriz
ma<n>do llevar la ymage<n> de altea para la te-
ner como merecia cosa tan hermosa y de
q<ue> taman~a memoria dexaua ensu casa deq<ue>
las damas se mostraro<n> poco co<n>te<n>tas pa-
recie<n>doles q<ue> entre ellas no auia cosa tan
perfeta en todo q<ue> para ygualar con altea
no le faltase mucho sino fuesse polinarda
q<ue> biuia sin este recelo. El cauallero dela
fortuna salio dela ciudad ala mayor prie-
sa q<ue> pudo satisfecho y co<n>te<n>to por el venci-
miento q<ue> alca<n>c'ara: y porq<ue> rezelaua q<ue> vini-
esse alguien tras el por ma<n>dado d<e>l empe-
rador q<ue> le obligase a[]tornar cosa q<ue> en aq<ue>-
llos dias por nengu<n> precio hiziera: alon-
gose ta<n>to en tan poco t<iem>po q<ue> con la difere<n>-
cia dela t<ie>rra perdio el recelo q<ue> hasta alli
le seguia: y a[v]n q<ue> la espirie<n>cia q<ue> hiziera en
costa<n>tinopla le traya mas alegre el pesar
q<ue> tenia por pe<n>sar que su fuyda hauia sido co<n>-
tra el ma<n>dame<n>to de su sen~ora le tornaua

tan triste q<ue> la fuerc'a deste pesar le desba-
rataua todos los otros co<n>te<n>tamientos
q<ue> ento<n>ces la memoria le representaua y a-
si con estos mouimientos a horas tristes
y otras mucho mas tristes y nenguna d<e>s-
tas horas contento camina<n>do por do<n>de
el cauallo queria: hechando delos ojos
por vna y otra parte por ver si conellos }
{CB2.

veria alguna cosa que le diesse plazer mas
la vista quando no se emplea enlas cosas
de su desseo con ninguna manera desca<n>sa
{RUB. % Capi<tulo> .xxvij. de lo que a[+]-
co<n>tecio al cauall<er>o del saluage despues
q<ue> se aparto de bla<n>dido<n> enel reyno de[]la-
cedemonia. }

{IN5.} EL cauallero d<e>l saluage despu-
es q<ue> se aparto de bla<n>dido<n> co<n>
quie<n> vuo batalla enel reyno
d<e>[]la()cedimonia camino hazia
la gra<n> bretan~a co<n> inte<n>cio<n> de
yr a ver el rey fadriq<ue> su sen~or y el lugar do<n>-
de se p<er>dia<n> tantos caualleros porq<ue> ya co-
me<n>c'aua a dezirse dela torre del giga<n>te q<ue>
algu<n>os escuderos delos ve<n>cidos alos q<u><<a>>-
les dramusia<n>do hechaua fuera del sitio d<e>-
fendido q<ue> enel castillo no cabia<n> daua<n> las
sen~ales d<e>l puesto q<ue> esto no sabia<n> dezir las
p<er>sonas q<ue> de<n>tro estaua<n>: porq<ue> ne<n>gu<n>o entra-
ra de<n>tro y anda<n>do por sus jornadas fue a
parar ala ciudad de la<m>ber q<ue> es puerto de
mar alli se embarco p<ar>a inglaterra: y tinie<n>-
do el vie<n>to p<ro>spero en pocos dias fuero<n>
a uista d<e>l reyno y antes q<ue> pudiesse tomar
t<ie>rra seles troco el vie<n>to d<e> manera q<ue> por
fuerc'a los hizo arribar enel reyno d<e> yrla<n>-
da al pie d<e>l mo<n>te de san cebria<n> q<ue> no pudie-
ro<n> tomar el puerto de mauriq<ue> q<ue> esta ju<n>to
co<n>el quiso salir en t<ie>rra mas el piloto le en[+]-
pedia la salida dizie<n>do sen~or cauallero an-
tes deueys esperar por la bona<n>c'a qua<n>do
viniessse q<ue> salir em[]parte de ta<n>to peligro
porq<ue> encima dese mo<n>te biue el giga<n>te ca-
lifurneo q<ue> agora es a()vido por el ho<m>bre d<e>-
sta vida mas temeroso y cruel a cuyo po-
der ne<n>gu<n>o llega q<ue> d<e> muerto of[]p<re>so escape /

mucho me co<n>tays delas cruexas dese gi-
ga<n>te dixo el d<e>l saluage porq<u><<a>>nto mayores
fuere<n> mayor espera<n>c'a puede ho<m>bre tener
de dios ayudalle y pues el aqui me traxo
co<n> su ayuda quiero salir y esperime<n>tar mi
fortuna pues ella es sen~ora de tod(o)[a]s las }
[fol. 31v]
{HD. Libro. +}
{CB2.

cosas: mandando sacar el batel solo con
artifar su escudero salio armado de a-
q<ue>llas sus verdes armas de q<ue> mucho se p<re>-
ciaua: caminando por la falda de la mo<n>ta-
n~a que le parecio graciosa t<ie>rra puest(a)[o] q<ue>
toda era llena d<e> aquellos arboles q<ue> avn
agora yrla<n>da es poblada: no anduuo mu-
cho que fue al]parar a vna ribera que d<e>
lo alto dela mo<n>tan~a baxaua tan cubierta
d<e> arboles espessos que en algu<n>a parte no
se podia ver mas del agua que el sonido
co<n> que pasaua: ado<n>de se hazia vna plaze-
ta ju<n>to de vna fue<n>te que ay auia vio estar
vna tie<n>da harmada pequen~a sin ge<n>te ni p<er>-
sona algu<n>a llegandose mas a ella hallo al-
gu<n>os trozos de lanc'as y pedazos de ar-
mas se<m>bradas por el ca<m>po como si alli fue-
ra vna gran batalla: y sigue<n>do por vn ca-
mino estrecho q<ue> mostraua vn rastro d<e> san-
gre fresco camino por el algu<n> tanto y sien-
do ya del todo enel alto dela mo<n>tan~a vio
vn castillo gra<n>de y bie<n> hecho y fuerte cer-
cado de torres edificado sobre vna roca
tan alta que por nengu<n>a parte podian su-
bir a ella sino apie ala puerta d<e>l q<u><<a>>l estaua
vn gigante grande de cuerpo cercado de
siete hu ocho ho<m>bres armados de cora-
c'as y halabardas que tenian entresi qua-
tro caualleros presos junto del gigante
estauan tres do<n>zellas los rostros baxos
llorando enesto abrieron la puerta y el gi-
gante las metio dentro el del saluage pu-
so las piernas al cauallo por llegar antes
que cerrasen mas siendo al pie dela roca
viendo que no podia llegar como pensa-
ua se apeo y dexando a artifar con los ca-
uallos comenc'o a caminar por vn peque-

n~o camino que en la aspereza de la roca se
hacia puesto que no era muy alta hacia el
camino tan()tas bueltas que no se podia
andar en vna ora y co<n> el peso d<e> las armas
y la priessa con que tomo aquella subida
quando allego arriba se allo tan cansado
que no se podia tener en pie sentandose }
{CB2.

por tomar allento del trabaxo pasado no
quiso calufernio dalle tanto espacio que
mandando atres caualleros de los suyos
que saliesen a[]prendello: estando descan-
sando vio abrir vn pequen~o postigo que
la puerta de la torre tenia: el del saluage
que conocio desi que no estaua en despo-
sicion para poder defenderse puso se a[]vn
lado del no consintiendo que ninguno
saliesse hasta tanto que se hallo en su fuerc'a
ento<n>ces desuiandose de la puerta por los
dar lugar salieron los tres caualleros di-
ziendo que se diesse a[]prision sino que le
matarian: menor peligro serra esse para
mi condicion dixo el del saluage que ver
me preso em[]poder de tan ruin gente y en
diziendo esto hirio al vno dellos con tan-
ta fuerc'a por cima de la cabec'a en descubi-
erto del escudo que le hizo venir a sus pi-
es los otros le tomaron en medio hirien-
dole por todas partes: mas el se vuo tan
bien co<n>ellos que en pequen~o espacio dan-
do con el otro en el suelo el otro le huyo y
porque el postigo de la puerta se cerro en
tanto que acabaron de salir que era la co-
stumbre de calufernio no pudo entrar de<n>-
tro mas no tardo mucho q<ue> el gigante ba-
xo armado d<e> vnas armas fuertes en vna
mano vn escudo aforrado en arcos de a-
zero en la otra vna mac'a de yerro de don-
de salian vnas pu<n>tas de yerro q<ue> ne<n>guna
cosa se les p<ar>a delante q<ue> no deshiziesse
abrio el portero toda la puerta q<ue> por el
postigo no cabia: dixo al del saluage vos
cauallero mas osado q<ue> sesudo entrega-
os en mis manos sino yo ve<n>gare en v<est>ras
carnes la muerte d<e> los mios co<n> tal crueza
q<ue> me tenga por conte<n>to de la ofensa que

me tienes hecho mas el que asta alli nunca viera otro gigante y[]a()quel era uno de los mas ferozes del mundo no tuuo su vida por muy segura por tanto como en su corac'on nengun miedo por graue q<ue> fue-se hazia tan gra<n> impressio<n> que le apartase }

[fol. 32r]
{HD. Primero. \ Fo<lio> xxx }
{CB2.

de hazer lo q<ue> deuria: le respondio mejor seria que dexada essa soberuia que tan sen~oreado te trae y de quien tu tan sieruo eres empleases essas fuerc'as y valentia en obras virtuosas para pagar a dios la deuda en que le eres por te hazer tan sen~alado entre los otros ho<m>bres: calufernio q<ue>do tan enojado de aquellos consejos q<ue> hechando humo por la visera del yelmo con boz temerosa y ronca comenc'o a blasfemar de sus dioses dizie<n>do agora quisiera q<ue> estuuieran aqui los mejores diez caualleros del mundo para vengar enellos las palabras deste solo pues tan confiado eres en ti dixo el cauallero del saluage agamos n<uest>ra batalla alla dentro d<e>la fortaleza: y alla te mostrare q<ue> los nueue sobrarian: no quiero dixo califerno q<ue> en nada pie<n>ses q<ue> te temo ni q<ue> dexo de hazer tu volu<n>tad y para q<ue> d<e> todo creas q<ue> co<n> solo yo lo as de a()ver veras lo q<ue> hago enton<n>ces ma<n>do salir fuera atodos los hombres de armas como p<er>sonas de seruicio cerraro<n> las puertas por d<e> de<n>tro co<n> vn as aldauas gra<n>des como se acostu<m>bra<n> cerrar se fuero<n> a[]vn patio losado enel medio puesto sobre vnos pilares de jaspe vnos can~os de agua q<ue> salia<n> por las bocas d<e> vnos nin~os d<e> cristal q<ue> estaua<n> sobre los pilares el patio d<e> todas partes estaua lleno de a[+]-posentamie<n>tos bie<n> obrados / cosa de ver y p<ar>a ser poblado de otra ge<n>te: y segu<n> dize la hystoria q<ue> aq<ue>lla fue vna casa de cac'a q<ue> los reyes antiguos de yrla<n>da alli hiziero<n> y despues el padre d<e>ste giga<n>te q<ue> se llamaua tramac'or le tomo por fuerc'a y hizo en el aq<ue>llas torres co<n> q<ue> sie<m>pre la defendio

el giga<n>te desq<ue> se vio solo conel cauallero
d<e>l saluage se fue a el dizie<n>do ya agora haz
lo q<ue> pudieres q<ue> avn q<ue> agora te arrepien-
tas no puedes escapar dela furia destas
mis manos y echa<n>dole vn golpe de ma-
c'a le tomo en el escudo co<n> q<ue> se ma<m>paro q<ue>
fue tal q<ue> co<n> qua<n>tas puas alca<n>c'o en ta<n>tas }
{ CB2.

partes fue hecho pedac'os y el brac'o enq<ue>
le traya ta<n> atorme<n>tado q<ue> no le podia mene-
ar de q<ue> el del saluage q<ue>do tan lleno de te-
mor q<ue> tuuo su muerte por cierta y no tini-
endo co<n> q<ue> se cubrir andaua ta<n> ligero y ma-
n~oso q<ue> hazia perder a[]califerno todos sus
golpes q<ue> era<n> tales q<ue> qualquiera dellos q<ue>
le hacertara en lleno satisfaziera su volu<n>-
tad y el algu<n>os le daua co<n> su espada de q<ue>
le hazia perder mucha sangre de que em-
pec'aua a en[+]flaq<ue>zer en esto dexo calufer-
nio el escudo y toma<n>do la mac'a con entra-
mas manos se fue a el aconpan~ado de su
brabeza dizie<n>do este sera el postrero gol-
pe d<e> tu atreumie<n>to y llegose ta<n> presto q<ue>
el d<e>l saluage no tinie<n>do t<iem>po p<ar>a apartarse
se amparo co<n> el espada q<ue> no pudiendo sos-
tener la fuerc'a d<e>l golpe fue hecha la man-
c'ana endos pedazos cortada por medio
dela hasta do<n>de andaua metida y lo dela<n>-
tero le alca<n>c'o por cima dela cabec'a co<n> ta-
man~o golpe q<ue> le abollo el yelmo y estuuu
por caer mas la necessidad en q<ue> estaua le
torno en su acuerdo: y toma<n>do el escudo d<e>
califerno q<ue> estaua en<e>l suelo se quisiera co-
brir co<n>el mas era ta<n> cargado q<ue> no lo pudo
hazer sino co<n> entramas manos: el gigan-
te hara<n>co d<e> vn cuchillo gra<n>de y cortador
q<ue> traya e<n>la ci<n>ta y aremetio a el y diole por
cima d<e>l escudo co<n> ta<n>ta fuerc'a q<ue> metio por
el vna gra<n> mano y al tirar no lo pudo ha-
zer tan liuiana me<n>te q<ue> no lleuase tras si el
escudo sie<n>do ta<n>[]malo de sacar q<ue> primero q<ue>
lo hiziesse el cauallero co<n>el pedac'o q<ue> d<e>la
suya q<ue>dara le dio ta<n>tos golpes hirie<n>dole
en ta<n>tas partes q<ue> le puso en mucha flaq<ue>-
za: mas punie<n>do los pies en<e>l escudo tiro
co<n> ta<n>ta fuerc'a q<ue> le saco mas no ta<n> a su sal-

uo q<ue> p<r><<i>>mero el del saluage no le diesse vna
herida por la pierna hizquierda a do<n>de
la armadura era mas flaca q<ue> le hizo ve-
nir tras si coxea<n>do por el patio: el giga<n>te
avn q<ue> mal tratado le dio vn golpe por ci-
ma del ho<m>bro d<e>recho tal q<ue> corta<n>do le las }
[fol. 32v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

armas le entro tanto por las carnes que
le parecio que todo el brac'o le auia corta-
do y no pudiendo se tener en pie co<n> la fla-
queza dela sangre cayo dando el alma a
cuya era por las obras que siempre hizo
antes que cayesse le tiro el cuchillo conla
rauia dela muerte dando le dellano por
medio del cuerpo le hizo poner las ma-
nos enel suelo: mas luego fue leuantado
y llegando a el por le cortar la cabec'a
le allo muerto del todo: ento<n>ces se sento so-
bre vna piedra tan mal tratado que no se
podia menear: y puesto que temio que a-
quellas herid(o)[a]s fuessen las postreras d<e>
sus dias / consolauase que conella saluara
de peligro las tres do<n>zellas que el giga<n>-
te alli metio.

{RUB. % Capitulo .xxviii. como
las donzellas socorrieron al cauallero
del saluage y como co<n> su ayuda fue sano }
{IN5.} NO tardo mucho que las do<n>-
zellas baxaron al patio que
avn no estauan medidas en
la prision que el gigante no
tuuio lugar delo poder ha-
zer por socorrer sus caualleros que anda-
uan enla batalla conel del saluage y allan-
dole tan mal tratado que casi estaua sin a-
cuerdo sino fuera tal que conel esfuerco
suplia la falta delos otros remedios: y co<n>
toda diligencia le curaron las heridas p<ro>-
ueyendo en aquellas donde le parecia q<ue>
auia mas necesidad: arianda q<ue> era la mas
vieja dellas: y gran sabidora en aquel ar-
te le curo con tanto tie<n>to como a persona
a quien ya deuia tanto proueyendo delo
necessario de vna botica que el gigante

tenia artifar su escudero viendo la mala
disposicion de su sen~or temiendose que al-
gunos criados del gigante se apoderase<n>
del castillo le hizo lleuar a[]vn aposento q<ue>
enlo mas alto dela torre estaua a donde
las donzellas le acompan~auan: y asegura<n>-dose }
{ CB2.

dela puertas y entradas dela forta-
leza puesto q<ue> desso auia poca necessidad
que tanto q<ue> el gigante fue muerto no vuo
persona que enel quisiesse entrar porque
hasta alli mas por fuerc'a que por grado
le seruian. No passaron muchos dias q<ue>
el cauallero del saluage se leuanto puesto
que primero que caminase pasaron algu-
nos dias que lo pudiesse hazer y en los
que alli estuuo quiso saber delas donze-
llas quien eran y la razon porque el giga<n>-
te las prendiera: pidiendoles que selo di-
xessen artia<n>da que era la mediana y mas
hermosa le dixo: sen~or es tan grande la
merced q<ue> mis hermanas & yo tenemos
recibido enel socorro que nos hizistes
que seria yerro dexar de dezir la verdad
delo que nos preguntays: todas tres so-
mos hermanas hijas del marques belta-
mor vasallo del rey fadrique de ingalate-
rra que por vn enojo que del tuuo le des-
terro de todo su estado y porque nuestro
padre era rico d<e> dinero vinose para esta
tierra donde hizo tres castillos entres
montes para cada vna el suyo: viendo q<ue>
el otro sen~orio que antes tenia no le po-
dia()m(a)[o]s hereda(d)[r]: y por esta razo<n> se llama<n>
estos montes delas tres hermanas co-
mo ya otras vezes aueys oydo no<m>brar y
despues de su muerte cada vna puso tal
guarda enel suyo con miedo deste gigan-
te que matastes que por fuerc'a y contra
razon nos los queria tomar que casi le hi-
zimos perder la esperanc'a delos poder
a()ver. Y agora auiendo dias que no nos
vieramos determinamos juntarnos en
vna ribera que aqui cerca esta: donde es-
tando todas tres en vna tienda acompa-
n~adas de seys caualleros este carfunio q<ue>

siempre tuuo sus espias sobre nosotras
nos salteo de manera que matando algu-
nos dellos los otros prendio y nosotras
fuymos traydas a esta parte donde si di-
os no nos acorriera co<n> vuestra persona }
[fol. 33r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> xxxj. }

{CB2.

no tan solamente fueros robadas de
la hazienda mas avn dela honrra y fama
que mas se debe estimar que la propia vi-
da: el del saluage que ya oyera nombrar
a su padre y sabia que fuera gran sen~or / y
persona de mucho precio las acato con
mas cortesia que hasta halli hiziera tinie<n>-
dose por dichoso de auer socorrido a p<er>so-
nas de tanta valia y merecimiento [como] estas
mugeres puniendo en su voluntad de pe-
dir al rey fadrique su sen~or que les torna-
se su sen~orio pues yerro del padre no fue-
ra taman~o que las hijas q<ue>dasedes deshe-
redadas como despues hizo: y porque a-
quella fortaleza en que estaua<n> le parecio
vna d<e>las mas fermosas y fuertes que en
su vida vio pidio a orianda que la ouiesse
tomar d<e>l pues fuera el principal remedio
de sus heridas con que ella se ganara p<ro>-
metiendole que no seria aquel el postrer
seruicio que a ella y a sus hermanas espe-
raua hazer: todas le tuuieron en merced
taman~o ofrecimiento y voluntad que pa-
ra ello mostrara: pidiendole les dixese su
nombre para saber a quien tanto deui-
an mi nombre respondió el es tan poco cono-
cido que no os lo queria dezir por la po-
ca esperanc'a que conel os pudo poner /
abasta saber de mi que siempre tendre es-
te cuydado de uos seruir: y si yo acabare
vna auentura en que voy q<ue> muchos se pi-
erden de aqui vos prometo que la prime-
ra cosa en que d<e>spues entienda sea en<e>l d<e>s-
canso de vuestra persona / y remedio de
vuestra vida: artinalda le dixo: sen~or si el
agradecimiento que vnas pobres do<n>ze-
llas pueden dar a essas palabras recebi
de nosotras esta voluntad que tenemos

para seruir alo que mostrays de nos ha-
zer mercedes pues en otra cosa no pode-
mos satisfazer lo que tan virtuoso desseo
merece y de aqui por adelante estaremos
debaxo dela hordenanc'a delo que de no-
sotras quisieredes hazer: la aventura aq<ue>}
{CB2.

sen~or dezis que ys no soys vos aquie<n> ne<n>-
guna a[]de quedar por acabar sino aquella
que no cometieredes: saluo si fuere esta
dela gran bre[ta]n~a do<n>de dizen que se pier-
den todos los caualleros del mundo de-
que se puede perder esperanc'a dela ver
acabar aninguno: puesto que ella para al-
gu<n>o esta guardada por lo que vimos cre-
remos que para vos se guardo: el del sal-
uage ataja<n>do a sus razo<n>es mudo la plati-
ca y estuuo en su compan~ia hasta que se a-
llo en desposicion para caminar y toman-
do licencia dellas se partio dexandolas
en sus castillos con mayor assosiego delo
que antes biuian y avn oy en dia aqu(a)[e]llos
montes donde estan edificados se llama<n>
los montes delas tres hermanas: el del
saluage camino por sus jornadas hazia
ingalaterra: solamente delo que passara
tiniendo enla memoria q<ue> enlos famosos
y singulares los pequen~os yerros son di-
nos de mayor pena y las grandes obras
de mucho mayor nombre.

{RUB. % Capitu<lo> .xxix. como ala
corte del emperador vino la donzella lu-
zenda y delas nueuas que dio.}

{IN5.} YA se dixo como al tiempo q<ue>
el cauallero dela fortuna ve<n>-
cio a floraman dela justa el
emperador quedo en estre-
mo desco<n>tento de no saber
quien era presumiendo en su voluntad q<ue>
podia ser palmerin por tanto vie<n>do que
su desseo con aquella passion no se curaua
determino de oluidallo hasta su tiempo
y viniendo le ala memoria el principe flo-
raman quiso ylle a ver acompa~ado d<e> al-
gunos principes y sen~ores de que en aq<ue>-
llos dias la corte estaua llena y esto solo

para le consolar de su tristeza: floraman q<ue>
lo supo le vino a recibir ala puerta vesti-
do de vn ropon negro aforrado confor-
me al tie<m>po y a su cuydado: el emperador }

{CW. E}

[fol. 33v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

le trato con amor de que sus palabras y
obras andauan aco<m>pan~adas: despues d<e>
le preguntar por la desposicion desu per-
sona: comenc'o de mouer platica sobre co-
sas alegres por ver la cara q<ue> las mostra-
ua: mas floraman las recebia tan mal por
ser fuera de su costumbre q<ue> anada respon-
dia sino co<n> palabras desconcertadas bie<n>
desuiadas de respuesta y agradecimie<n>to
q<ue> las del emperador merecia<n>: el empera-
dor sintiendo qua<n> araygada traya enel al-
ma aquella tristeza: y vie<n>do el precio d<e> su
persona assi enlas armas como enlas o-
tras calidades no podia encubrir el do-
lor que vn mal sin remedio apartaua vn
ta<n> buen cauallero dela conuersacio<n> d<e> los
otros quirie<n>do prouar si[]le podria quitar
del yerro en q<ue> andaua metido come<n>c'ole
traer ala memoria muchas personas por
quien ya passara otro caso como el suyo /
estoruandole taman~o extremo de sentimi-
ento en cosa tan desnecessaria por ser en
tie<m>po q<ue> consentirse mucho no se podia re-
mediar que avn las q<ue> son perdidas y que
mucho duelen si se alcanc'an entonces se
llama bie<n> empleada la passio<n> que por ella
se recibe mas do<n>de la espera<n>c'a es perdi-
da mucha mayor perdida se recibe e<n> la pa-
sion que consigo trae por lo poco que en
ello se gana y lo mucho q<ue> se puede[]a[+]ve<n>tu-
rar: assi que pues esto esta claro y vos se-
n~or florama<n> dezia el emperador no soys
tan poco llegado a[]razo<n> que vna ora que
otra no conozcays la ofensa que con v<uest>ra
vida hazeys a dios / ni en esso no seruis
tanto ala sen~ora altea que mas no [l]a sir-
uiesedes por otro camino / mira las a[+]ven-
turas que agora ay por el mundo y que d<e>

los tales como vos se espera la vitoria d<e>-
llas emplea v<uest>ra persona en el peligro q<ue>
de ay se puede sacar porque demas de a[+]-
crecentar v<uest>ra honrra con hazer obras
dinas de fama: no deseriureys a altea ni
al amor que ella os puso: sen~or bien veo q<ue>}
{CB2.

todas las cosas de v<uest>ra alteza fuero<n> siem-
pre llenas de respetos singulares: y di-
chas a bue<n> fin / y avn que conociesse que
las mias eran guiadas en estos dias pas-
sados mas de voluntad que de razo<n> esta-
ua ya tan entregado a ella que no le pude
huyr / mas agora q<ue> veo que esso ni otra
cosa no me a[+]prouecha y que la fortuna se
muestra entodo misera sin yo lo ser poco
ni mucho della: quiero ver en las otras a[+]-
venturas lo que querra hazer por lo qual
yo are lo que v<uest>ra alteza ma<n>da avn que al
presente sera malo de acabar conmigo des-
pues no se lo que sera: por lo qual pues en
esto me quiere hazer merced hagamela
del[]todo en meterme en cuento delos su-
yos / para que con este contentamiento
y honrra satisfaga algu<n>a parte dela quie-
bra que dentro de su corte fize: yo soy el q<ue>
gano tanto en esso dixo el emperador q<ue>
d<e> mucho no os lo osaua pedir y pues vos
de vuestra voluntad me ofreceys lo que
tanto deseaua mira si[]lo puedo negar: flo-
raman se abaxo para le besar las manos
el le[]lleuanto abrac'andole muchas vezes
agradeciendole la mudanc'a de su propo-
sito: acabadas estas palabras de que el e<m>-
perador q<ue>do satisfecho se fue ala empe-
ratrix que ya le mandara llamar y le esta-
ua aguardando con nueuas de su conten-
tamiento y le vino a recibir con lucend(i)a
dela mano diziendo sen~or pagaselo & di-
ra os quien vencio a[]floraman: el empera-
dor que en extremo lo desseaua saber no
se pudo tener co<n> el alboroto que de aque-
llas le[]nacio se[]sento en<e>l estrado con la em-
peratriz mandandole que dixese lo que
sabia tan alto que todos lo oyessen porq<ue>
si las nueuas fuessen de persona con quie<n>

se d<e>uiesse holgar cada vno recibiesse parte de placer que de ay le podia venir entonces lucenda puesta en pie dixo: sen~or el cauallero dela fortuna que a v<uest>ra corte vino armado de armas de pardo y abro-jos }
[fol. 34r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> xxxij.}

{CB2.

de oro por ellas como vistes & q<ue> enella tan presto vencio al famoso principe floraman & de cuyas cosas por el mundo se habla sabe que es aquel fermoso do<n>zel palmerin q<ue> (fl)[p]o(r)[l]endos a v<uest>ra casa truxo / y v<uest>ra magestad mando criar y de quien en el principio de su criacio<n> la sabia del lago delas tres adas ma<n>do anunciar grandes cosas: entonces co<n>to como le hallara en casa de ria<n>da su tia & de ay viniera ala corte por lo que ella le dixera que delas vitorias de floraman / & como el dia de antes le topara yendose ya & le dixera que de su parte le pidiesse perdon por no darse a conocer que su determinacion era no parecer ante el hasta pasar por la a[u]entur()a que d<e> la gran britan~a se sonaua porque creya q<ue> alli & no en otra parte estauan los caualleros que entonces faltauan por el mundo & que la tienda & lo demas diese su alteza aquie<n> viese que en su corte la merecia por hermosa pues e(l)[n] no<m>bre de todas hiziera la batalla avn que por lo q<ue> viera de altea conocia que nenguna le podia hazer ve<n>taja sino la sen~ora polinarda: el emp<er>ador que no podia disimular el plazer que de aquellas nuevas recibio dixo: porcierto luce<n>da yo os mostrare quanto os agradezco el seruicio que me hizistes: & puesto q<ue> palmerin se encubrio d<e>mi mi sospecha me dixo sie<m>pre quien era: vaya por do<n>de fuere que sus cosas ya no pueden dexar de a<n>dar acompan~ada[s] de fortuna pues (para pues) ella en todo para el se guardo la tie<n>da darse[]a quien el dize porque quien ta<n> bien la supo ganar no sabe mal escoger q<u><<i>>- en mejor la merezca: & porq<ue> era ya tarde recojose a su aposento & todos aquellos

sen~ores fuero<n> a sus possadas desseosos
d<e> luego se partir q<ue> la f(or)[a]ma (q<ue>) delas obras
de palmerin les hazia desear la partida
mas presto & tornando a el dizese que a
tres dias de la justa suya & de floraman
ye<n>do hazia la gran bretan~a encontro co<n> }
{ CB2.

luce<n>da que venia ya de en[]casa de su tia do<n>-
de la dexara & viendo que no le podia ne-
gar lo que passara enla corte le dio cuen-
ta de todo rogandole q<ue> de su parte le des-
culpasse a el emperador dandole por dis-
culpa d<e> no sele dar a conocer como ya oys-
tes apartandose vno de otro ella para co-
stantinopla y el a yngalattera con desseo
de se ver en aquella afre<n>ta en que otros
muchos estauan deseando perderse alli
o restituyr a todos y alcanc'ar en essa fa-
ma perpetua que qua<n>do ella es singular
y de cosas gra<n>des haze nobles alos que
la dexan.

{ RUB. % Capit<ulo> .xxx. del desafio
que vuo Tremoran con vn cauallero es-
tran~o sobre el cauallero dela fortuna. }
{ IN5. } A Otro dia despues dela ve-
nida de[]lucenda estando el
emperador ala[]mesa y conel
floraman q<ue> avn q<ue> aquellos
dias no estuuiesse bueno vi-
no a palacio por le mostrar la voluntad q<ue>
le q<ue>dara de seruille y con el otros caualle-
ros de precio platicando todos enlas co-
sas del cauallero dela fortuna casi por ma-
rauilla tiniendolas por tan grandes de
todos los otros que las pasadas estima-
das de antes en mucho agora parecian
de menos valor q<ue> para floraman era har-
to contentamiento ver tanto en extremo
loar a[]persona de quien fuera vencido y d<e>
quien lo eran tantos / antes que el comer
se acabase entro por la puerta vn caualle-
ro mancebo armado de todas armas so-
lamente el rostro desarmado las quales
eran de verde harto galanas enel escudo
que su escudero le traya en campo verde
vn arbol dela mesma color que parecia q<ue>

se via delexos y el ensi tambien dispuesto
q<ue> daua espera<n>c'a de grandes obras des-
pues de llegar al emp<er>ador y hazer la cor-
tesia q<ue> deuia con boz alta comenc'o a d<e>zir}

{CW. E ij}

[fol. 34v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

yo sen~or soy vn cauallero estran~o q<ue> aqui
no se sabra mi no<m>bre por lo poco q<ue> a que
traygo armas el desseo q<ue> tuue de me ver
enla gran bretan~a en esta aue<n>tura q<ue> se di-
ze agora a donde todos se pierden me hi-
zo tomar esta horden por ver si mi dicha
seria mejor que la de alguno dellos y cami-
nando hazia aq<ue>lla parte oy dezir de otra
que en v<uest>ra corte hauia sobre la fermosura
de altea y por que vna sen~ora aquie<n> siruo
me parecia mas dina desta vitoria que to-
das las del mundo vengo de lexos a[]bus-
calla en su no<m>bre y aqui cerca supe q<ue> la vuo
otro cauallero y por mas desgracia dixe-
ro<n> me q<ue> era ydo para yo no poder tornar
a[]uella queria que v<uest>ra alteza me dixese a
donde le podria allar por no ver lleuar a
otro el precio q<ue> de mas razo<n> era mio que
de otro alguno: pareceme tan rezia la de-
manda q<ue> traeydixo el emperador q<ue> no
os aconsejaria q<ue> la siguiessedes: el caualle-
ro que dezis no se ado<n>de esta mas se que
por donde fuere sus obras lo descubririra<n>
por essa confia<n>c'a que v<uest>ra alteza tiene di-
xo el otro deseo hallalle pues d<e> qualquier
cosa que conel me a[+]venga me viene hon-
rra y gloria q<ue> si me venciere sabra de mi
que me proue conel y si le ve<n>ciere que()da-
ra comigo el credito que del teneyd: y el
seruicio que en esso hiziesse aquien mele
haze buscar seria de mayor merecimie<n>to
que lo que el hizo a otro: enesto salio den-
tre la otra gente Tremoran hijo del duq<ue>
lecesin n~eto del emperador trineo dizie<n>-
do bie<n> creo q<ue> en no hallar aqui al caualle-
ro d<e>la fortuna fue para mas honrra v<uest>ra
su magestad vos aconsejaua bie<n> pues vos
no quereys seguir su parecer aqui esta[n]

algunos sus amigos que en su no<m>bre hara<n>
batalla con vos: y si quisierdes que yo sea
yo holgare mucho porque el cauallero d<e>
la fortuna sepa que le siruo en alguna co-
sa bien creo dixo el que la [a]mistad que con
el teneys os haze desear poner os en ca<m>-po }
{ CB2.

comigo sobre cosa q<ue> bien podeys escu-
sar pues a vos os toca ta<n> poco y porque
esto no parezca escusa si su magestad nos
asegura el campo yos armar antes que se
os pase essa voluntad al emperador le pe-
so de Tremoran tan sin causa de querer
tomar batalla con quien tan sin enojo ve-
nia asu corte y porque no podia ya hazer
otra cosa consintio enella tomando sus
gajes Tremoran se fue armar / y el cau-
llero se metio dentro del cerco en que p<ar>a los
tales casos estaua hecho a esperalle que
no tardo mucho viniendo armado de ar-
mas negras q<ue> avn no las vistiera q<ue> las a-
uia hecho para la demanda de ingalater-
ra y eran de aq<ue>lla color por mostrar qua<n>-
to sentia la perdida d<e> primaleon su sen~or
en el escudo en campo negro vn leo<n> par-
do caualgaua en vn cauallo ouero gra<n>de
y vino tan bien puesto que en aq<ue>llas mue-
stras de fuera se juzgaua lo mucho para
que podia ser q<ue> como ya se dixo este fue
vno d<e> los noueles que el dia delos torne-
os hizo mas cosas en armas tanto qu[]en-
tramos fueron en el campo sin mas dete-
nerse abaxaron las lanc'as al son de vna
trompeta q<ue> los juezes ma<n>daron tocar: y
fue con tanta fuerc'a q<ue> quebradas las lan-
c'as se toparon delos cuerpos delos ca-
uallos / y escudos con tanta fuerc'a que
ellos y sus sen~ores viniero<n> al suelo y leua<n>-
tandose con mucha desemboltura ara<n>ca-
ron delas espadas hiriendose con tama-
n~o impetu que em[]pequen~o espacio esta-
ua el suelo cubierto de rajas d<e> los escudos
y mallas d<e> las lorigas y hellos eridos en
algunas partes de q<ue> perdian mucha san-
gre: el emperador estimaua en mucho el
esfuerc'o de cada vno tinie<n>do aquella bata-

lla por vna delas buenas que viera: y en
todo esto nu<n>ca cessaua su porfia hiriendo
se por donde mas dan~o se podian hazer
dandose tan grandes heridas y perdien-
do tanta sangre que esto le ponía entama-n~a}
[fol. 35r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> xxxiiij.}

{CB2.

flaq<ue>za q<ue> casi andaua<n> por caer y trauan-
dose abrac'os por se acabar de ve<n>cer y ta<n>-
to hiziero<n> por derribarse q<ue> ambos vinie-
ron al suelo sin ningun<n> acuerdo saluo q<ue> tre-
moran co<n> algun tanto mas q<ue> su contrario
mas no ta<n>to que tuuiesse cierta la vitoria
el emperador les ma<n>do sacar del campo
tiniendolos por muertos o cerca: el escu-
dero del cauallero estran~o lleuo su sen~or
a vna possada q<ue> para los forasteros esta-
ua hordenada / ado<n>de todas las cosas se
dauan ta<n> cumplidamente como cada vno
auia menester: mas el emperador que le
parecio ser persona de precio mando sa-
ber secretamente de su escudero quie<n> era
y sabiendo ser rocamo<n>te hijo d<e>l rey d<e> boe-
mia le mando aposentar dentro de pala-
cio hasta q<ue> fuesse sano y de ay quedando
en seruicio juntamente contantos / y ta-
les caualleros como entonces auia ensu
casa se partio p<ar>a la gran bretan~a menos
confiado dela acabar d<e>lo q<ue> hasta alli fue-
ra mas porque no[]se dixesse que era delos
que se quedaron: este rocamonte siendo
mancebo de ueynte an~os era tan argullo-
so ensi q<ue> qualquier cosa de esfuerco le pa-
recia pequen~a p<ar>a acometer y con esta co<n>-
fianc'a de si mesmo oyendo dezir dela per-
dida de todos los caualleros del mundo
y donde se perdian deseo de verse en aq<ue>-
lla afrenta q<ue> hizo a su padre q<ue> le armase
cauallero yendo la via d<e> inglaterra por
seguir su proposito supo de vn donzel co-
mo floraman estaua enla corte del emp<er>a-
dor manteniendo las justas q<ue> ya oystes y
porque el amaua mas que a ssi mesmo a
luciana hija del rey de dinamarcha / y cie-
go del amor o de bien que la queria pe<n>sa-

ua que ne<n>guna no[]se podia ygualar con
ella mudo el camino por se venir a ver co<n>
floraman y v(i)[e]n[c]iendo le lleuar la ymagen
de altea a su sen~ora y entanto que supo q<ue>
el cauallero dela fortuna le venciera se vi-
no ala corte del emperador de grecia y pa-so}
{CB2.

lo q<ue> oystes: acabada la batalla los ca-
ualleros ma<n>cebos que avn estaua<n> en cor-
te se despidieron yendo vnos para vna
parte y otros para otra puesto q<ue> todos
con vna intencion que era allarse enla p<er>-
dicion dela gran bretan~a entre los q<u><<a>>les
fue el principe flore<n>dos y su hermano pla-
tir de que gridonia comenc'o a[]sentir nue-
ua soledad te(n)[m]iendo que la fortuna d<e>l pa-
dre pudiesse alcanc'ar a los hijos para q<ue>
tarde o nu<n>ca lograsen a el ni a ellos: assi q<ue>
esta vez quedo la corte de costantinopla
desierta del todo: y el emperador tan solo
que no le quedaua para defensa dela ciu-
dad sino mugeres / y puesto que se<n>tia mu-
cho este segundo apartamiento disimula-
uale lo mejor que podia sintiendo ensi ta-
man~o dolor por no darle a otro y tambie<n>
porque en las cosas que mucho se siente<n>
es mejor el c'ufrimie<n>to.

{RUB. % Capit<ulo> .xxxj. delo que a[+]-
contecio al cauallero dela fortuna enel
viage de inglaterra. }

{IN6.} TAnto que el cauallero dela
fortuna se partio dela don-
zella anduuo por sus jorna-
das hazia el reyno d<e>la gra<n>
bretan~a acompan~ado sien-
pre de aquel cuydado con
que saliera de costa<n>tinopla sin hallar nin-
guna a[+]ventura que de contar sea hasta q<ue>
llego acabo de tangis que es vn puerto
de mar: y porque el vie<n>to era muy contra-
rio estuuo algunos dias esperando por
bona<n>c'a p<ar>a se embarcar: no tardo mucho
que el viento se troco y en[+]barcandose en
vn nauio que yua a inglaterra siendo el
viage prospero em[]pocos dias aportaro<n>
enel puerto de sant mateo que esta a dos

leguas d<e> sorlingua: y porque en aquel na-
uio viniera vna sen~ora de quien recibie-
ra mucha honrra la fue aco<m>pan~ar hasta
donde tenia su assiento y alli[]reposito aq<ue>lla}

{CW. E iij}

[fol. 35v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

noche a otro dia se partio algun tanto co<n>-
tento con se acordar q<ue> ya estaua en aq<ue>lla
parte q<ue> sie<m>pre deseara: p<ar>a prouar su ven-
tura si era mas q<ue> delos otros ho<m>bres y ca-
mina<n>do contra la ciudad de londres a[+]co<m>-
pan~ado de muchos pensamie<n>tos vn dia
de gra<n> calor atrauesando por la mo<n>tan~a
del desierto a do<n>de naciera llega<n>do a[]vn
prado q<ue> enel se hazia se apeo p<ar>a refrescar
se enel agua de vna fue<n>te donde le van~a-
ro<n> el primer dia q<ue> nacio bie<n> descuydado
de pe<n>sar lo q<ue> alli le aco<n>teciera seluian qui-
to los frenos alos caualllos y dexa<n>dolos
pacer le dio a el algo q<ue> comiesse de q<ue> siem-
pre andaua proueydo: y[]esta<n>do entramos
platica<n>do enlas aue<n>turas de aq<ue>lla t<ie>rre y
qua<n> singular parecia: salio delo espesso d<e>l
mo<n>te vn venado que conla furia q<ue> traya
q<ue>braua todas las ramas por do<n>de passa-
ua y tras el vn leo<n>: el cauallero dela fortu-
na q<ue> sintio el estrue<n>do dellos: primero q<ue>
los viesse se leua<n>to empie / y el venado a
quie<n> el miedo le amostraua a[]buscar guar-
da: tomo por remedio cosa co<n>traria a su
naturaleza: y deq<ue> en otro tie<m>po huyera q<ue>
fue llegarse a el no quirie<n>do pasar a dela<n>-
te como si alli tuuiera la vida mas segu-
ra: porcierto dixo el d<e>la fortuna pues vos
en mi ayuda co<n>fiays primero q<u><<i>>ero pasar
por la afre<n>ta enq<ue> estays q<ue> vos por ella pa-
seys y sacando su espada estuuo q<ue>do mas
el leo<n> se detuuo conocie<n>do q<ue> era ho<m>bre a
quie<n> todas las cosas de razon obedecen
los caualllos co<n> miedo q<ue>()braron las cuer-
das huye<n>do por el ca<m>po seluia<n> tras ellos
por los tomar enesto subiera por donde
el mesmo saliera vn hombre gra<n>de d<e> cuer-
po cubierto todo de pelo amanaera de sal-

uage la barua bla<n>ca y crecida el rostro ya
arrugado en la mano yzquierda vn arco y
en la d<e>recha vna flecha co<n> su yerua y vna
aljaua llena de ellas: y alrededor del bra-
c'o vna cuerda con q<ue> el leo<n> se pre<n>dia: y en
vie<n>do al cauallero dela fortuna puso enel }
{ CB2.

arco la fle()cha q<ue> en la mano traya / y hizo
vn tiro con que le passo el escudo y casi las
armas si su fortaleza no le impidiera el ca-
uallero de la fortuna que conocio ser aq<ue>l
su mismo padre no supo q<ue> se hazer porq<ue>
herillo acabara lo mal co<n>sigo metelle en
razon para q<ue> le conociesse hera necessa-
rio mas espacio segun el saluage acostun-
braua tener poco: y vie<n>do q<ue> el leo<n> p<er>dido
ya el miedo q<ue> hasta alli mostrara co<n> el es-
fuerc'o q<ue> el saluage le diera aremetio a el
diole vn golpe d<e>la espada q<ue> corta<n>dole en-
tramas manos q<ue> enel escudo le hechara
le hizo caer en t<ie>rra y traye<n>do sie<m>pre el ho-
jo enel arco del saluage recibio otra sae-
ta co<n> que le tirara: y entonces aremetio d<e>
supito abra'c'a<n>dose con el primero q<ue> hizie-
se otro tiro: el saluage q<ue> tenia grandes fu-
erc'as trabajaua por se soltar d<e>sus manos
mas no lo pudo hazer tan presto que el
cauallero dela fortuna no[]le ablandase co<n>
palabras / trayendole ala memoria quie<n>
era: de que el saluage fue tan plazentero
que apartandole co<n> sosiego no[]le queria
dexar / entonces se sentaron entramos
al pie dela fuente a donde el cauallero de
la fortuna le dio muy buena cuenta de to-
das sus cosas y le dixo como seluia<n> su her-
mano era el que fuera tras los caualleros
el saluage despantado no sabia que se di-
xesse y en la verdad si la razon y el ente<n>di-
miento no fuera enel tan grosero bie<n> ha-
llara que dezir y muy mucho mas de que
se espantar / mas como su naturaleza no
fuesse para mas que para sentir lo que los
brutos animales / acordauasele todo lo
que passara / y el riesgo que ya corriera
conaq<ue>l cauallero enaquel propio lugar
el primer dia de su nacimiento estando

muchas vezes mouido para le dezir todo
lo q<ue> passara y despues que pareciendole
q<ue> le perderia del todo no[]lo q<u><<i>>so hazer y[]a-
si platica<n>do e<n> algu<n>as cosas: estuuiero<n> has-
ta la noche espera<n>do a seluia<n>: como e<n> aq<ue>lla}
[fol. 36r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> xxxiiij.}

{CB2.

t<ie>rra para este cauallero se[]guardasen las
auenturas no vino por vn desastre que
le aconteciera: ento<n>ces viendo que no ve-
nia se fueron para la cueua a donde su mu-
ger estaua y ella que supo que el cauallero
era palmerin le recibio conel amor con q<ue>
de antes le criara derrama<n>do muchas la-
grimas por la soledad delos otros y el q<ue>
mas pena le daua era seluian / mas conso-
lauase con saber que el dia de antes se a[+]-
partara dellos y q<ue> muy presto le veria aq<ue>-
lla noche durmio el cauallero d<e>la fortuna
en vna cama de pieles conforme ala que
sie<m>pre en aquella casa tuuiera la muger d<e>l
saluage le quisiera mostrar los pan~os co<n>
que viniera en[+]buelto el dia que naciera y
descubrielle quie<n> era el saluage no q<u><<i>>so por
no le hazer perder la sospecha en que bi-
uia dele parecer que podria ser su hijo a
otro dia por la man~ana armado y asi a pie
como estaua se despidio de aq<ue>l su padre
y madre que tanto tiempo criaron metie<n>-
dose enel camino solo y descontento desi
por se ver ental estado em[]parte en donde el
cauallo mas le era necessario temie<n>do las
bueeltas dela fortuna que muchas vezes
q<u><<a>>les tuuiero<n> los principios acostumbra
tener el fin.

{RUB. % Capitu<lo> .xxxij. delo que
hizo el cauallero dela fortuna despues
que salio de casa del saluage.}

{IN5.} PArtido el cauallero d<e>la fortu-
na de casa del saluage anduuo
assi a pie tanto espacio del dia
sin saber aque parte camina-
ua que siendo ya passado la
mayor parte del oyo co<n>tra la mano izqui-
erda batir la mar y caminando hazia aq<ue>-

lla parte conocio q<ue> aq<ue>l era el p<ro>pio lugar
donde le allo el muy esforc'ado polendos
rey de tesalia traye<n>do ala memoria la ma<n>-
sedumbre de aquel dia y la hermosa gale-
ra en que viniera dando con los remos }
{CB2.

enel agua ribera dela playa y echa<n>do los
ojos hazia donde aquella vez caminara
acordose le de costa<n>tinopla / y el amor co<n>
que el famoso emperador palmerin le re-
cibiera y como desu mano le diera ala fer-
mosa polinarda truxole esto taman~a sole-
dad que no pudiendo disimular consigo
mesmo la passion q<ue> aquesto le daua se su-
bio en vna pen~a alta que enlo mas ho<n>do
del agua caya porque de alli yua la mar d<e>
mas lexos: alli las hondas mas brauas q<ue>
en otra parte batian mas a el todo le pa-
recia manso en comparacion de su dolor
assi estuuo tanto reboluiendo ensi su cuy-
dado que en<e>l se adurmio mas el suen~o no
era tan descansado q<ue> le dexasse reposar /
antes recordandose con vn sobresalto
grande como quien en su corac'on sospe-
chava alguna afrenta miraua a vna y o-
tra parte y no vio a nadie consigo sino el
mar mas ma<n>so asu parecer delo que solia
y alrededor desi otro d<e> lagrimas que sus
ojos derramaron por donde conocio q<ue>
hasta enel suen~o el cuydado no dormia /
despues boluiendose co<n>tra la t<ie>rra vio me-
tido entre vnas matas vn batel grande
cubierto de rama y llega<n>do se a el por ver
si estaua alguien dentro hallo dos ho<m>bres
vno dellos que vuo lastima del por le ver
tan ma<n>cebo y assi apie come<n>c'o a co<n>sejalle
que se fuesse enesto llegaron quatro peo-
nes armados de corac'as y alabardas q<ue>
empidieron la platica y trayan entresi vn
hombre preso y siendo mas cerca el caua-
llero dela fortuna conocio que era seluia<n>
su escudero y viendole ta<n> mal tratado no
pudiendo encubrir el dolor que dello re-
cibio se llego a ellos rogandoles que le
soltassen mas vno dellos echo mano del
dizie<n>do agora busca quie<n> os suelte a vos

que este otro a buen recaudo esta el n<uest>ro
caullero se desemboluió dellos dando
en los pechos a vno con la mano arma-
da tan gran golpe que le hizo caer a sus }

{CW. E iij}

[fol. 36v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

pies y arrancando del espada hirio a los
otros que ya le herian a el de tal suerte q<ue>
en pequen~o espacio los paro tales que
a los dos mato y al otro hizo huir por
do<n>de vino: y luego corto las cuerdas co<n>
q<ue> le trayan atado preguntandole que de-
sastre fuera aquel porque assi le prendie-
ran seluia<n> que le parecio que avn alli no
estauan seguros dixo: sen~or vamos de a-
qui q<ue> por el camino vos co<n>tare lo q<ue> passa
primero lo quiero saber dixo el para des-
pues determinar lo q<ue> se a de hazer: mas
avn no lo empec'aua a[]co<n>tar qua<n>do viero<n>
venir dos hombres co<n> dos cauallos de
diestro y tras ellos encima de otro vn gi-
gante de grandeza desmedida armado
d<e> armas sin nengu<n>a pintura en el escudo
en ca<m>po sangrie<n>to tres cabec'as de giga<n>-
tes en sen~al de otros tres q<ue> matara en ba-
talla: esto era lo que recelaua dixo seluia<n>
mas el caullero dela fortuna que aquel
era el primero q<ue> viera temio alguntanto
mas no p<ar>a dexar de hazer lo q<ue> ental caso
se requeri[a]: el gigante viendo el destroc'o
delos suyos ouo tan gra<n> enojo q<ue> ara<n>can-
do del espada q<ue> traya en la cinta fuera de
medida arremetio a el pensando de tro-
pellarle mas el se desuio con la suya en la
mano dandole al passar vn tan gran gol-
pe en vna pierna por encima d<e> la rodilla
q<ue> le hizo ta<n> gran herida q<ue> casi se la corto
toda: el giga<n>te q<ue> no lo sintio co<n> la furia q<ue>
lleuaua boluió co<n> otro golpe y recibie<n>do
le en el escudo fue tal q<ue> la mitad le echo en
el suelo y el cauallo co<n> la fuerc'a q<ue> lleuaua
tropec'o y dio con el giga<n>te en el suelo ta<n>
gran cayda q<ue> el dela fortuna penso que le
auia muerto mas ca<m>boldan que assi auia

no<m>bre q<ue> en otras semeja<n>tes se auia visto
leuantose lo mejor q<ue> pudo puesto que la
herida q<ue> recibiera en el muslo le estorua-
ua no poder hazer a su volu<n>tad assi se an-
duuiero<n> hirie<n>do de muchos y duros gol-
pes puesto q<ue> los del giga<n>te fuessen co<n>}
{CB2.

gra<n> fuerc'a: los q<ue> recibiera era<n> dados a
ta<m>buen tie<m>po q<ue> hazian mas dan~o que no
los suyos de que andaua ta<n> furioso quan-
to lo fuera en toda su vida: el d<e>la fortu<n>a
se sabia guardar ta<m>bien que le hazia per-
der todo su trabajo boluie<n>dole tales gol-
pes que el ca<m>po estaua tinto d<e> su sangre /
el giga<n>te vie<n>do que nada le a[+]p<ro>uechaua
remetio al d<e>la fortuna pe<n>sando desazelle
en los brac'os mas no fue como pensaua
porque el le dio ta<n> gran ferida por entre
los dedos de vna mano tal que se la hen-
dio hasta el brac'o a este tiempo el gigan-
te muy desesperado come<n>c'o a blasfemar a
de sus dioses a grandes bozes tales q<ue>
retu<m>ba[ua]n por las concauidades q<ue> la mar
hazia y passando la espada ala otra ma<n>o
tenia tan mal tie<n>to en ella q<ue> no daua gol-
pe q<ue> mal hiziesse por lo qual el cauallero
dela fortuna se llegaua a el mas sin recelo
haziendole tales heridas y por tantas
partes q<ue> le hizo venir al suelo q<ue> dio tan
gra<n> cayda como si cayera vna torre y lue-
go fue sobrel y le corto la cabec'a: y punie<n>-
do los hinojos en t<ie>rra dio gr<aci>as al sen~or
que de tal peligro le auia librado: los ho<m>-
bres q<ue> estauan a cauallo acabada la bata-
lla se fueron a el rogandole q<ue> no los ma-
tasse por venir en co<m>pan~ia de tan mal ho<m>-
bre pues mas por fuerc'a q<ue> por volu<n>tad
venian el dela fortuna q<ue> no lo tenia en su
pensamiento los recibio mejor que ellos
esperauan roga<n>doles q<ue> le dixessen la vi-
da y no<m>bre del gigante. Este gigante di-
xo el vno dellos se llamaua Ca<m>boldan d<e>
murzela sen~or del castillo de pen~a broca
fue delos crueles hombres del mu<n>do tu-
uo otro hermano q<ue> se llamaua calfurneo
que biuia en la costa de yrlanda y porque

le dieron nueuas q<ue> vn cauallero d<e> vnas
armas verdes y enel escudo en ca<m>po bla<n>-
co vn saluage co<n> dos leones por vna tr()ay-
la le matara en batalla se partio de su cas-
tillo con proposito de matar y destruyr }
[fol. 37r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> xxxv. }

{CB2.

quanta gente hallasse en venganc'a de su
hermano y porque el viento le truxo a es-
ta parte dexo el nauio en que vino tras a-
q<ue>lla tras[+]puesta q<ue> la mar haze y salio en
tierra por ver si allaria alguie<n> en quien sa-
tisfazerse alguna parte de su passion y oy
recogendose ya allo el escudero q<ue> vos an-
parastes que andaua tras estos caualllos
que nosotros aqui truximos y mandole
prender agora ved lo q<ue> quereys hazer d<e>
nosotros: queria si vosotros quisiessedes
dixo el que os presentasedes de mi parte
ante el rey de inglaterra y le diessedes
nueuas dela muerte deste camboldan: co<n>
que se q<ue> holgara mucho por los deserui-
cios que le tiene hechos: quie<n> diremos
dixero<n> ellos q<ue> es el q<ue> ta<n> gran seruicio le
hizo: el cauallero dela fortuna q<ue> agora no
tengo otro no<m>bre y conesto les despidio
y puniendose a cauallo comenc'aro<n> de ca-
minar el y seluia<n> no[]le dando cuenta delo
que pasara conel saluage por no dar cau-
sa para se detener mas en[]tornar a velle
antes caminaro<n> hazia aquella parte ado<n>-
de oyan q<ue> le dezian q<ue> la perdicio<n> de todos
era que alli era bien cerca no recelando
el peligro en que yua porque su proposi-
to era virtuoso q<ue> esta calidad tiene la vir-
tud todos los trabajos qu[]estimar poco
y los vicios mucho menos.

{RUB. % Capitu<lo> .xxxiiij. como el
cauallero de la fortuna encontro con
Daliarte del valle escuro y perdio su es-
cudo de la palma. }

{IN5.} YA atras se dixo como al t<iem>po
q<ue> el cauallero dela fortuna
salio de costa<n>tinopla la pri-
mera vez seluian le traya el

escudo dela palma q<ue> daliar-
te le embiara metida en vna funda de pa-
n~o por no ser conocido por el guarda<n>do
lo p<ar>a algu<n>a grande necessidad si enella se
uiesse mas despues que la batalla q<ue> entre }
{CB2.

el y ca(l)[m]bo(r)[l]da<n> de murcela sen~or del castillo
de pen~a broca se acabo / el cauallero dela
fortu<n>a miro por el escudo porque el otro
fuera todo d<e>secho y en aq<ue>lla t<ie>rra auia me-
nester armas dobladas segun en ella las
auenturas difere<n>tes delas otras sucedia<n>
y vie<n>do a seluia<n> sin el tuuolo a[]mala sen~al
parecie<n>dole q<ue> no[]le perdiera sin algu<n> mis-
terio: seluia<n> le dixo sen~or allende de hasta
agora no me dar el t<iem>po lugar d<e> os dezir
lo q<ue> pasa recelaua tambien la passio<n> q<ue> po-
deys recibir ayer antes q<ue> el gigante me
prendiesse siendo ya a vista del atraueso
por medio dela floresta do<n>de yo yua vna
do<n>zella encima de vn palafren blanco lle-
gando ami me hecho mano delas corre-
as del escudo dizie<n>do seluia<n> dexamele lle-
uar antes q<ue> esse diablo q<ue> ay viene le tome
que seria mayor perdida delo q<ue> piensas
y yo le tornare a tu sen~or en<e>l t<iem>po q<ue> mas le
aura menester yo porque vi q<ue> me sabia el
no<m>bre y el gigante venia ya muy presto ti-
niendo que en esto os seruia mas que en
tomarme sele di: y la donzella desapare-
cio tan presto que no supe juzgar p<ar>a que
parte fuera: el cauallero dela fortu<n>a espa<n>-
tado delo que seluia<n> le dixo por ser cosas
de que no entendia el fin se dexo yr pe<n>san-
do en esto y en otras cosas que entonces
le venian ala memoria / mas seluia<n> le tor-
no a d<e>zir dezi sen~or oys vos lo que yo oy-
go: que es lo que tu oyes dixo el dela for-
tuna / gran ruydo de armas dixo seluian
hazia aquella parte delos arboles altos
y no puede ser sino que alguna batalla se
haze junto dellos: el cauallero dela fortu-
na boluio las riendas al cauallo por ver
si[]era assi tomando vn galope apresurado
y llegando do<n>de aquella batalla se hazia
vio quatro caualleros apie en[+]bueltos

vnos con otros dos de cada parte y pu-
esto / que las armas estauan ya tan dese-
chas que en ellas no se podia deuisar ne<n>-
guna cosa enla piec'a del escudo de vno }

[fol. 37v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

dellos parecia vna cabec'a de vn toro bla<n>-
co q<ue> era la deuisa de pompides hijo d<e> do<n>
duardos delos otros nunca pudo cono-
cer ninguno puesto q<ue> todos le(s) parecia<n>
tales q<ue> dudaua auer enel mundo quie<n> les
hiziesse ventaja y pidiendoles que le qui-
siesen oyr se quitaron a fuera assi por lo
auer menester como por hazer su volun-
tad. Sen~ores dixo el dela fortu<n>a veo os
ta<n> mal tratados d<e> las feridas que enesta
batalla recibistes y la bondad y esfuerc'o
ta<n> ygual enella que he miedo que sea p<ar>a
mas dan~o pido os por merced q<ue> si la ra-
(r)[z]on porq<ue> la hazeys es tal que la podays
escusar lo hagays por amor de mi que ay
queda tiempo en que despues os lo pue-
da seruir. Es sobre ta<n> pequen~a cosa dixo
el vno dellos que no esta en mas d<e>xalla
q<ue> en confessar esse cauallero del toro p<ar>a
que busca a otro por quie<n> nos pregunto
Esso no sabreys vos de mi respondio el
del toro sino hasta q<ue> mis fuerc'as no pue-
dan defenderme: co<n> esto se tornaro<n> a he-
rir con tanta braueza como si entonces
comenc'aran la batalla hi(z)[r]jiendose de ma-
nera que en pequen~o rato pusieron las
armas en necessidad d<e> otras para ampa-
rarse andando ta<n> biuos como si avn tu-
uieran sus fuerc'as enteras: al cauallero
dela fortuna pesaua ta<n>to ver morir aque-
llos caualleros como si el fuera cada vno
dellos assi q<ue> cada vno dellos traya mu-
chas heridas y el d<e>sseo aparejado para
recebir otras de nueuo. El cauallero d<e> la
fortuna desconfiado delos poder quitar
de su contienda los estuuo mirando ado<n>-
de le pareciero<n> todos estremados cau-
alleros mas sobre todos le parecio vno q<ue>
traya las mas blancas sin otra pintura

assi en la desemboltura como enel saber
herir: mas co<n> toda su bondad no estaua
tal q<ue> pensasse salir menos q<ue> los otros: y
ya en aq<ue>l estante se auian parado tales q<ue>
no se dauan golpe de q<ue> se hiziesen poco }
{CB2.

dan~o por no auer defe(\$n)[n]sa en las armas
y de otra p<ar>te las espadas andauan tales
que esto les hazia herirse con menos pe-
ligro: el cauallero dela fortuna se torno a
poner en medio rogandoles q<ue> dexasen
su contienda pues era sobre cosa que se
podia bien escusar: mas no aproueche
nada conellos porque la yra que al pre-
sente los sen~oreaua no les dexaua cono-
cer la razon: o lo q<ue> mas les era menester
a este tie<m>po se cubrio el ayre d<e> vna niebla
espesa y negra co<n> la q<u><<a>>l se perdiero<n> d<e> vista
vnos de otros sonando los golpes que
se dauan al parecer mas rezios q<ue> los pri-
meros la escuridad fue tan grande y el te-
mor q<ue> cada vno tuuo de herir a su co<m>pa-
n~ero tal q<ue> les hizo dexar la batalla cayen-
do enel suelo tan sin acuerdo como aque-
llos q<ue> por fuerc'a de encantamento esta-
ua<n> robados d<e> todo su sentido natural lue-
go se comenc'o aclarar la niebla y el cau-
llero dela fortuna vio llevar los cuerpos
dellos metidos en vn carro que quatro
cauallos negros guiauan y no sabiendo
determinar cosa tan espantosa y nueva a-
llegose alos escuderos que tras los caua-
llos por el campo andauan llorando con
proposito de saber dellos los nombres
de sus sen~ores / y oyendo dezir que vno
era Platir hijo de Primaleon y el otro
Florama<n> principe d<e> cerden~a y los otros
ponpides y blandidon y que la difere<n>cia
dela batalla era sobre el delo qual quedo
mas apasionado y triste q<ue> antes y echa-
uase asi mismo la culpa en dexarla passar
tan al cabo: mas consolauase mucho con
pensar que quien a tal tiempo los socor-
riera no seria para dexallos del todo sin
poner rem(o)[e]dio en sus personas: vno de
aquellos escuderos a quien pregunto

por la razon d<e> aquella diferencia le dixo.
Platir mi sen~or que es el que traya las
armas blancas salio dela corte del empe-
rador su aguelo e(m)[n] compan~ia del pr[i]nci-pe }
[fol. 38r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> xxxvj. }

{CB2.

floraman auia pocos dias co<n> proposi-
to de venir a esta gra<n> bretan~a y prouarse
enlas a[+]venturas della y verse con el caua-
ller(ias)[o] dela fortu<n>a aquie<n> entramos lo bus-
cauan que son sus amigos y ver sus caua-
ller(o)[ia]s de quie<n> ta<n> altamente se habla: oy
siendo el segundo dia que enesta t<ie>rra en-
tramos se toparon con aquellos ca-
ualleros y d<e>spues d<e> se aver hablado vno
que traya vn toro blanco enel escudo les
pregu<n>to por el cauallero dela fortuna si[]le
daria<n> nueuas del: y sobre querer saber p<ar>a
que lo pregu<n>taua tuuiero<n> la batalla que
vistes en que van ya muertos o cerca y no-
sotros q<ue>damos sin sen~ores ni sin saber q<ue>
haremos de nosotros con tan mal recau-
do como dellos podemos dar el dela for-
tuna los estuuu consolando a[+]conseja<n>do
les que se fuessen a[]lo<n>dres porq<ue> sie<n>do sus
sen~ores biuos tarde o te<m>prano auian de
yr alla a[]parar / y dexandolos contentos
de sus palabras y dela volu<n>tad con q<ue> las
dixera tomo su cami<n>o p<ar>a do<n>de antes yua
y no anduuo mucho por el qua<n>do por el
mismo camino vio venir vn ho<m>bre vesti-
do a manera de montero co<n> su bozina al
cuello enla cinta vn cuchillo de mo<n>te enci-
ma de vn cauallo grande y flaco diziendo
en boz alta el rostro alegre y risuen~o / ya
agora palmerin de inglaterra se llegan
los dias en q<ue> tus obras haran poner en
oluido todas las delos otros passados
y esta gra<n> bretan~a sera tornada al alegria
passada: no te espa<n>tes saber tu no<m>bre por
que de ti y detus cosas se mas delo que tu
puedes saber: el cauallero dela fortuna tu-
uo en mucho oyrse no<m>brar en t<ie>rra tan es-
tran~a y desuiada de su criacio<n> y sospecha-
ua poder ser aquel daliarte del valle escu-

ro mas dudaualo por velle tan mancebo
porque de ta<n> pocos dias no se esperaua
tan grandes obras: daliarte que ente<n>dio
su sospecha le dixo sen~or palmerin desseo
tanto seruiros q<ue> os quiero quitar de vna }
{CB2.

duda en q<ue> os veo sabe q<ue> yo soy Daliarte
v<uest>ro seruidor y pues q<ue> de v<uest>ras cosas hos
sabria dar buena razo<n> no quiero hazello
porque de aqui a q<ue> vos lo sepays an[]de
pasar pocos dias y sera en otro t<iem>po do<n>de
recibays doblada alegria dela q<ue> agora
podeys recibir: no quiero sen~or daliarte
dixo el cauallero dela fortuna saber mas
de vos delo q<ue> vos mesmo q<u><<i>>sierdes q<ue> bie<n>
creo q<ue> quie<n> todo este t<iem>po me ha echo mer-
cedes d<e> aq<u><<i>> adela<n>te no se oluidara enlo q<ue>
esta por venir: assi platica<n>do enestas y en
otras cosas de q<ue> recebia<n> plazer le lleuo
hasta su morada q<ue> estaua dela manera q<ue>
ya dixee mas despues que fuero<n> de<n>tro y el
cauallero dela fortuna vio la manera d<e>lla
no le parecio enel mu<n>do cosa de mas pri-
mor: alli estuuuo algu<n>os dias que daliarte
le detuuu y supo como platir y los otros
caualleros dela floresta guareceria<n> d<e>las
feridas y que estaua<n> curandose de su ma-
no para presto ser en londres de que que-
do mas alegre que de antes / que enla y-
maginacion de que los viera le hazia<n> bi-
uir triste: assi estuuu en aquella casa hasta
que daliarte lo dexo yr.

{RUB. % Capit<ulo> .xxxiiiij. como el
cauallero del saluage vino ala corte de
inglaterra y delo mas que le aco<n>tecio. }

{IN5.} EL esforc'ado cauallero del sal-
uage de que ha mucho que
no se hablo despues de d<e>xar
pacificas alas tres h<e>r<man>as hi-
jas del marques beltamor as-
si de sus castillos como del otro que ga-
nara a Caluferneo partiose camino dela
gran bretan~a con intencion de se prouar
enlas a[+]ve<n>turas della: y porque el no que-
ria ser delos postreros que enella allase<n>
diose taman~a priessa e<n> sus jornadas que

en pocos dias aporto en inglaterra lle-
ua<n>do otras armas echas d<e> nuevo d<e>la ma-
nera d<e>las q<ue> traya: assi siguió el cami<n>o d<e> lo<n>-dres }

[fol. 38v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

para yr a ver al rey fadrique y a fle-
rida sin pensar q<ue> auia quien selo estorua-
se el camino: mas en aq<ue>llos días no era<n>
tan poco poblados los caminos y flores-
tas de caualleros andantes y donzellas
hermosas auenturas y otras cosas seme-
jantes q<ue> ninguno pudiesse caminar segu-
ro como pensaua / assi aco<n>tecio q<ue> vn dia
ya tarde siendo media legua dela cib[er]dad d<e>
lo<n>dres vio venir vna donzella hazia si en
vn palafren descabellada las ropas mal
co<m>pu(a)[e]stas la color mudada como quien
de algu<n> dolor o temor venia traspasada
hinchendo la floresta de gritos trayen-
do la boz ronca y cansada q<ue> era sen~al de
auer da()do muchos y ser nacidos d<e> cosa
q<ue> le mucho dolia: la qual en ta<n>to q<ue> le vio
se allego diziendo. Pidos sen~or caualle-
ro por lo q<ue> deueys ala orden que seguís
que me ampareys q<ue> por fuerca quiere<n>
robar mi honrra / el cauallero d<e>l saluage
viendo q<ue> el otro venia tras ella armado
de todas armas salio a recebille dizie<n>do
mal empleadas sean en vos las armas /
pues trayendolas p<ar>a defender mugeres
ellas son ofe<n>didas de vos. Sen~or no os
engan~e essa mala muger dixo el otro que
no es como pe<n>says: toda via se puso el d<e>l
saluage dela<n>te dizie<n>do: primero vos ter-
neys batalla conmigo q<ue> la do<n>zella reciba
dan~o / pues assi quereys dixo el otro ha-
relo avn que contra mi voluntad enton-
ces apartandose vno de otro lo que era
menester remetie<n>do co<n> las lanc'as baxas
se diero<n> conellas tales encue<n>tros que el
cauallero vino al suelo y el d<e>l saluage per-
dio las estriberas y estuuó cerca de haze-
lle co<m>pan~ia el otro se leuanto conla espa-
da en la mano y el d<e>l saluage se apeó y ha-
ziendo lo mismo comenc'aron su batalla

mas peligrosa delo que cada vno espera-
ua y no anduuiero<n> mucho enella qua<n>do
la misma donzella boluio con otros dos
caualleros diziendo co<n>tra el del saluage }
{CB2.

Sen~ores aquel es el q<ue> mato a mi padre
y agora mata a mi hermano como veys
pido os por merced q<ue> me vengueys y el
vno delos q<ue> viniero<n> se baxo a pie y porq<ue>
vio al q<ue> la donzella llamaua hermano ya
mal tratado metiose en medio diziendo
ami traydor que no a quien no se puede d<e>-
fender: el d<e>l saluage q<ue> assi se oyo no<m>brar
teniendose por libre de tal nombre tuuo
taman~o enojo q<ue> con la yra que de aq<ue>llas
palabras recibio no le pudo respo<n>der an-
tes arremetie<n>do a el penso herille en d<e>s-
cubierto del escudo: mas el que conel ha-
zia batalla le recibio enel suyo dizie<n>do a-
caba p<r><<i>>mero comigo la batalla q<ue> despues
grande es el dia para hazella con otro y
vos sen~or cauallero apartaos afuera q<ue>
no quiero vuestra ayuda mie<n>tras me pue-
do defender el otro lo hizo porq<ue> le pare-
cio mal acometer entramos a vno el del
saluage q<ue> en extremo deseaua verse con
el en batalla se dio tanta priessa en la pri-
mera yra que en pequen~o espacio le tra-
to tan mal que por fuerc'a le hizo venir al
suelo no tanto a su saluo que no quedasse
tan mal tratado como se espero delas ma-
nos co<n> quie<n> hizo batalla el segu<n>do como
tuuiesse la enclinacio<n> virtuosa y el animo
grande viendole algun tanto cansado y
con las armas desechas y herido por al-
gunos lugares le dixo veo os ta<n> mal tra-
tado q<ue> por lo que os cumple no querria
auer batalla con vos pues la ho<n>rra que
agora se puede alcanc'ar sera m(\$u)[u]y poca /
mas el cauallero d<e>l saluage con gra<n> san~a
le respondio con vn golpe por cima del
escudo tal q<ue> le he<n>dio hasta la mitad dizie<n>-
do haze lo q<ue> quisieredes que yo os mos-
trare q<ue> assi como estoy me sobra<n> fuerc'as
p<ar>a vos: el otro viendo qua<n> mal le agrade-
cia el dolor q<ue> tenia de sus heridas come<n>-

c'o de le herir sin piedad mas a[]poco rato
bien sintio el en sus armas y carnes que
contra las fuerc'as del del saluage que }
[fol. 39r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> xx[x]vij. }
{CB2.

no se podia defender su compan~ero que
avn estaua a[]cauallo estimaua tanto la va-
lencia del del saluage q<ue> en aquella ora no
le parecia nada todo qua<n>to auia visto pu-
es torna<n>do a ellos anduieron ta<n>to ensu
porfia hiriendose de muy duros golpes
q<ue> el cauallero empec'o a enflaq<ue>cer no pu-
diendo tenerse contra los de su co<n>trario
q<ue> era<n> tales q<ue> todas las armas le traya de-
sechas y las carnes por algu<n>os lugares
maltratadas: el q<ue> estaua a[]cauallo q<ue> vio a
su co<m>pan~ero en tal estado temie<n>do q<ue> si la
batalla llegase a[]cabo el d<e>l saluage le ma-
taria segu<n> sintiera las palabras q<ue> le dixo
se apeo y llega<n>dose a el le dixo ya agora se-
n~or cauallero deueys de estar bie<n> satisfi-
cho de v<uest>ro enojo p<ar>a q<ue> esta batalla no va-
ya adel(e)[a]<n>te pues en esso se auentura la vi-
da d<e> vno d<e> vosotros o de entramos q<ue> se-
ria mayor p<er>dida d<e>lo que se podia recibir
en dexalla: porcierto dixo el del saluage es-
so no are yo si p<r><<i>>mero no se desdixesse d<e>lo
que dixo / o se rindiese en mis manos / y
sino ellas sera<n> el verdadero castigo d<e> sus
palabras: si vos dixo el otro no quisiesse-
des dexar la batalla por mi ruego sera for-
c'ado auella conmigo lo que no q<u><<i>>siera por
lo q<ue> a vos os cu<m>ple pues v<uest>ra p<er>sona tiene
mas necessidad de reposo q<ue> de batalla /
no ayas dolor demi dixo el del saluage q<ue>
yo te<n>go d<e> acabar lo q<ue> come<n>c'e: ved agora
lo que yo digo y si vos melo defendiesse-
des aq<u><<i>> estoy p<ar>a gastar en este oficio todo
lo q<ue> d<e>l dia queda: mas esta<n>do en estas ra-
zones el cauall<er>o co<n> quie<n> hazia batalla ca-
yo en<e>l suelo por falta de mucha sangre q<ue>
le saliera de vna herida q<ue> tenia enla gar-
ga<n>ta de que su co<m>pan~ero quedo ta<n> triste
q<ue> co<n> el mucho dolor no se acordo d<e> los cu<m>-
plimie<n>tos de antes sin[]dezir nengu<n>a cosa

remetio al del saluage con proposito de
ve<n>gar en<e>l la muerte d<e>l otro mas no hallo
la resiste<n>cia ta<n> flaca q<ue> en pequen~o espacio
dexase de ser puesto en taman~o temor de }
{CB2.

ser vencido: como hasta alli tuuiera espe-
ra<n>c'a d<e> ve<n>cedor y co<n>todo el del saluage es-
taua ta<n> mal tratado delas manos delos
otros y este era ta<n> bue<n> cauallero q<ue> entra-
mos muriera<n> en aquella batalla si por alli
no acertara a venir el rey de inglaterra
que salie<n>do aq<ue>l dia a[]cac'a de falcones fue-
ra del exercicio en q<ue> passaua los otros pa-
sados: vino hazia aq<ue>lla parte a do<n>de vio
como se co<m>batia<n> mira<n>do la braueza dela
batalla y el flaco estado en que estaua<n> y el
esfuerc'o co<n> que cada vno se co<m>batia tuuo
por ta<n> mal empleada la muerte en q<u><<a>>lq<u><<i>>er
dellos q<ue> metie<n>dose en medio les rogo q<ue>
la dexasen si era por cosa que lo podia<n> ha-
zer ellos se apartaro<n> vie<n>do que era el rey y
co<n>te<n>tos d<e> verse fuera de taman~o recelo
y de la justa causa q<ue> tuuiero<n> p<ar>a dexar la
batalla: el del saluage maltratado como es-
taua se q<u><<i>>to el yelmo p<ar>a besar las manos al
rey su sen~or y el que le conocio hazie<n>dole
ta<n> bue<n> recibimie<n>to como a ho<m>bre que en-
to<n>ces queria mas bie<n> que atodos los del
mu<n>do assi por la criacion de su casa como
porq<ue> la naturaleza lo enclinaua a esso el o-
tro hizo otro ta<n>to / mas el rey conocio q<ue>
era greciano principe de fra<n>cia que ya o-
tra vez le auia visto abaxose d<e>l cauallo re-
cibie<n>dole co<n> ta<n>to amor y cortesia como se
deuia atal p<er>sona: y no sabie<n>do por q<u><<a>>l razo<n>
entrellos fuera aquella diferencia pregu<n>-
to a[]greciano quien eran los que estauan
enel suelo: sen~or respondio el este que es-
ta aqui mas cerca en cuya compan~ia yo
vengo es Francian hijo del rey Polen-
dos de tesalia: y vna donzella hermana
de aquel que esta alli muerto nos truxo
aqui diziendo nos que este cauallero le
auia muerto a su padre por muy gra<n> tray-
cion / y agora mataua a su hermano que
nos rogaua la vengasemos. Francian vi-

endo ya el hermano dela do<n>zella en muy
mala disposicion / quisiera muy bien de-
fendelle mas el es tan esforc'ado y buen }

[fol. 39v]

{HD. Libro. + }

{CB2.

cauallero [que] no lo quiso consentir en qua<n>to
se pudo defender y este cauallero de v<uest>ra
alteza hizo otro tanto en armas q<ue> lo vencio a
el y despues a francia<n> y agora traya ami
en el estado q<ue> vistas el cauallero d<e>l salua-
ge esp(o)[a]ntado de lo que oyera dixo co<n>tra
el rey. La donzella q<ue> este cauallero dize
p<ar>a vuestra alteza saber lo q<ue> passa venia
huye<n>do de aq<ue>l que llamaua hermano pi-
die<n>dome q<ue> la valiesse porq<ue> la queria des-
honrrar y despues q<ue> nos vio en batalla
fue a buscar a los otros p<ar>a hazer lo que
hizo. El rey marauillado dela sotileza de
su maldad mando quitar el yelmo a fran-
cian q<ue> luego torno en su acuerdo y assi hi-
(hi)ziero<n> al otro por ver si []era muerto mas
ta<m>bien torno en si porque tanto de afren-
tado como de herido cayera y viendo q<ue>
era polinardo hijo d<e>l emperador trineo
tuuio mas de q<ue> se espantar y mandando
traer andas en q<ue> lo lleuasen a []londres a el
y a francia<n>: y por el camino yua pregunta<n>-
do la razon porq<ue> viniera tras la do<n>zella
quando el del saluage la defendio / sen~or
dixo polinardo aq<ue>lla deue ser la mas ma-
la muger del mundo porq<ue> por amor d<e>lla
pienso que seran muertos Onistaldo y
dramiante su hermano hijo del rey rezi<n>-
dos d<e> espan~a a los q<u><<a>>les hizo hazer bata-
lla vno co<n>tra otro q<ue> por traer las armas
trocadas no se conociero<n> y quiso dios q<ue>
allegue a donde la hazian mas a tie<m>po q<ue>
ya no se podian menear y porq<ue> los cono-
cia entramos espantado(s) de tan gran
cruenza me meti en medio y los aparte y
d<e>spues d<e> se conocer cayo vno hazia vna
parte y otro hazia la otra casi muertos y
yo yendo tras la do<n>zella p<ar>a la tomar y sa-
ber porq<ue> lo hiziera se me saluo con orden-
ar lo mas q<ue> sucedio el rey no pudiendo

encobrir la passion q<ue> de aquellas cosas
nacia con le parecer que su desventura lo
causaua ma<n>do saber luego d<e> onistaldo y
dramiante y si eran muertos para les ma<n>-dar}
{CB2.

dar las sepolturas conformes a sus
personas y hallaron que los lleuaron de
alli vnos frayles d<e>l monesterio de clara
vitoria para curallos que avn que las he-
ridas fueron grandes en pocos dias tu-
uieron remedio este monesterio es vno
que amadis mando hazer junto a fenusa
adonde lleuaro<n> despues sus huessos en
el tiempo q<ue> sen~oreo la gran bretan~a por
memoria delos reyes q<ue> alli ve<n>cio / pues
tornando a la hystoria el rey embio en bus-
ca dela donzella mas n(\$u)[u]nca la pudieron
hallar ni descubrir q<ue> eutropa q<ue> la ma<n>da-
ua la sabia guardar assi llegaro<n> a lo<n>dres
donde aquellos principes fueron apose<n>-
tados y curados con tanta diligencia co-
mo a sus heridas conuenia: el cauallero
d<e>l saluage fue lleuado al aposento do<n>de
antes solia posar siendo cada vno visita-
do de flerida aquien sus heridas dolian
como persona que adeuinaua el mucho
pare<n>tesco q<ue> entre entramos auia el rey
tambie<n> le aco<m>pan~aua el mas del tiempo
assi por lo ver como por oyr sus cosas q<ue>
tan sen~aladas eran porel mundo mas co<n>
el nunca se pudo acabar que ninguna le
dixesse creyendo que asaz detrimen<n>to es
al famoso alabar sus obras
{RUB. % Capitulo .xxxv. como
Daliarte mando curar a platir y a los
otros caualleros y d<e> como el cauallero
dela fortuna se despidio del.}
{IN5.} Dize la hystoria q<ue> al t<iem>po que
el cauallero d<e>la fortuna allo
en batalla a platir y a los o-
tros caualleros sobre la ra-
zon q<ue> ya se dixo. El famoso
sabio vie<n>do el p<re>cio de aq<ue>llos caualleros
y el peligro en que estaua<n> ordeno por su
arte vna nuue cerrada en que el vino y cu-
brie<n>dolos co<n>ella los enca<n>to de arte q<ue> sin

acuerdo los metiero<n> en<e>l carro q<ue> los q<u><<a>>tro
cauallos lleuaran y lleuados asus casas }

[fol. 40r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> xxxviiij }

{CB2.

fuero<n> echados en camas que para ellos
estauan ordenadas: y curados de sus he-
ridas con mayor diligencia delo que en
ninguna parte lo pudieran ser sin en aq<ue>-
llos dias saber de cuya mano aquel soco-
ro les viniera ni seles acordaua dela ba-
talla cuya fuesse la vitoria: ni d<e>l estado en
que la dexaro<n> / platir y floraman estauan
entramos en vn aposento y ponpides y
blandidon en otro y todos vesitados co<n>
y qual remedio segun la necessidad de ca-
da vno puesto que esta buena obra no
quiso daliarte q<ue> supiesen de donde les
venia por se no obligar a mas q<ue> era dezi-
lle su no<m>bre: ni el cauallero dela fortuna
pudo saber del el lugar donde los tenia
avnq<ue> dela esperanc'a de su salud fuesse sie<m>-
pre cierto: y siendo ya en estado d<e> poder
caminar no sabia como lo pudiesse azer
porq<ue> se hallauan desapercebidos de ar-
mas y cauallos q<ue> las que de antes traya<n>
perdieron en la batalla en que ellos tam-
bien se perdiero<n> y con este cuydado esta-
uan en sus camas durmiendo co<n> menos
sosiego delo q<ue> antes acostumbraua<n>: vna
noche que para esso daliarte ordenara
se durmieron demanera q<ue> perdido el
juyzio no les quedo ninguno para q<ue> pu-
diessen sentir como los lleuauan fuera d<e>
sus camas: y ya que la man~ana esclarecia
se fue gastando el peso del taman~o sien~o
hallaronse todos quatro dos a vn cabo
y dos a otro echados enel propio lugar
de donde fuero<n> lleuados quando anda-
uan en la batalla sin ver al derredor sino
pedac'os de armas y troc'os de lanc'as
rajas de escudos con algunas muestras
dela deuisas que enellas trayan y en lu-
gares las yeruas del campo tintas d<e> san-
gre: punie<n>do los ojos en los otros y des-
pues cada vno en si: y llenos d<e> admiracio<n>

y espanto de ver tantas nouedades estu-
uieron algun tanto gasta<n>do el tiempo en
aquella admiracion. Porcierto dixo flo-raman }
{ CB2.

no son las cosas d<e>sta tierra como
las delas otras: aqui fue n<uest>ra batalla y de
aqui fuymos lleuados sin saber el fin que
ouo: y segun me parece sen~or platir estos
caualleros son los que ouiero<n> la batalla
con nosotros y yo creo segun lo q<ue> veo q<ue>
quie<n> aqui nos torno lo hizo para que la
acabamos si viera que nos dexara ar-
mas con que la pudieramos hazer: mas
nosotros estamos sin ellas y sin caualllos
en que podamos caminar assi q<ue> no se q<ue>
intencion tuuo quien aqui nos puso / pla-
tir dixo contra los otros. Sen~ores si de
nuestras cosas sabeys mas q<ue> nosotros
ruego os q<ue> nos lo digays para quedar
fuera del pensamiento en que ellas nos
pusieron. Tan mal recaudo dixo Pon-
pides os podemos dar q<ue> si no lo pregu<n>-
tarades yo os lo queria preguntar / y en-
tonces se llegaron vnos a otros oluidan-
do la enemistad con q<ue> alli se juntaro<n> trata<n>-
dose con otra cortesia despues que se co-
nociero<n>: y estando metidos en cuydado
delo q<ue> deuian de hazer atraueso por aq<ue>l
valle vna donzella encima de vn palafre<n>
vayo vestida de negro y algo triste llega<n>-
do a ellos tuuo la rienda al palafren: y di-
xoles pareceme sen~ores q<ue> deueys ser ca-
ualleros y perdistes las armas por algu-
na auentura lo q<ue> no es de espa<n>tar pues
en esta t<ie>rra ay tantas. Sen~ora do<n>zella di-
xo bla<n>didon seria cosa tan larga deziros
como las p<er>dimos q<ue> se perderia mucho
t<iem>po por la necessidad q<ue> tenemos d<e>[]y()rlas
a buscar. Si vosotros sen~ores q<u><<i>>siesedes
otorgarme vn do<n> q<ue> no sera injusto [y]o os
seruire co<n> caualllos y armas / puesto que
el seruicio q<ue> de nosotros quereys dixo
Florama<n> no lo hiziesemos mas de por
ser muger seria bie<n> empleado qua<n>to mas
merecie<n>dolo en socorrernos en tal nece-
ssidad assi que yo de mi p<ar>te os la otorgo

y estos señores pie<n>so q<ue> ta<m>bie<n> lo hara<n> todos co<n> sintiero<n> en lo q<ue> florama<n> dixo y ella }

[fol. 40v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

se despidio dellos haziendo luego bu[e]lta trayendo consigo quatro escuderos cada vno delante de si vn lio y quatro hombres de pie co<n> quatro cauallos d<e> diestro todos de vna grandeza y de vna color q<ue> no se hazian diferencia el vno al otro: y dixo si vosotros señores cu<m>plis conmigo como yo hago con vos no tendre de que me quejar: y mando desliar los lios y sacar las armas que venian dentro q<ue> era<n> delas mas galanas que nunca vieron / y todas de vna manera se las p<re> sento y por que en otra parte se dize la manera d<e> llas y deuisas delos escudos no se dize aqui: cada vno tomo las que primero pudo / y armandose dellas vinieronles ta<n> justas como si p<ar>a ellos se forjaran: Agora pues señor() es dixo la donzella despues de ser armados cu<m>ple que tres o quatro jornadas me acompan~eys porque enel fin dellas puede ser que con vuestra ayuda reposen mis pensamientos y estos escuderos vos seruiran en lugar delos q<ue> vosotros trayades: y assi comenc'aran a caminar en co<m>pan~ia dela do<n>zella: d<e> xa la hystoria dellos hasta su tiempo y torna al cauallero dela fortuna que estaua en casa de daliarte adonde passo algunos dias asu contentamiento assi porque sie<m>pre le hablaua en sus amores como aquel que nada le era secreto como porque supo muchas cosas que le hazian menos triste d<e> lo que hasta ento<n>ces biuiera puesto que nunca le quiso dezir cuyo hijo era por la razo<n> que atras se dixo y viendo que auia mucho que estaua en su compan~ia determino de partirse Daliarte que sintio su intencion le dixo que lo deuia de hazer por la necessidad que de su persona auia en aquella tierra: dando a seluian vnas armas tales como las primeras de par-

do y abrojos de oro porellas y en el escudo la devisa de la fortuna como el otro vn día por la mañana se despidió del padre {CB2.

Daliarte que le traxese en la memoria por do quiera que anduiesse por que alla le hallaria siempre consigo para seruirle El de la fortuna le tuuo en merced la voluntad de que tal ofrecimiento salia: puniendose en el camino de Londres con desseo de yr a ver aquella tan antigua cibdad / y noble corte de que tanta fama corria por el mundo: a los tres días de su jornada fue en casa de vn cauallero anciano que estava en el camino dos leguas de la cibdad donde de reposo la noche por descansar de los trabajos del día recibiendo muy buen recibimiento del guesped que assi lo acostumbraua con todos los caualleros andantes. Acabada la cena estando entramos platicando en cosas del tiempo entro por la puerta vna dueña de mediana edad y traya consigo vn donzel que la acompañaua: y pregunto si le daria posada: el señor della que nunca la nego a nadie la mando a posentar segun su costumbre ofreciendo le lo necessario ella le agradecio la voluntad con las mejores palabras que pudo sentandose junto con la muger del cauallero que era dueña de buena conuersacion. El de la fortuna parecióle que alguena cosa le azia triste le preguntó si traya algun descontento que mucho sintiesse porque su rostro daua testimonio dello / la dueña puso los ojos en el y viendo alas espaldas colgado el escudo con la devisa de la fortuna tan temida y nombrada por el mundo se echo a sus pies con muy muchas lagrimas diziendo. Señor agora creo que mi ventura enojada de quantos males me tiene hechos me quiere favorecer en tanta grande necesidad pues aqui fuy a hallar el mayor remedio que podia tener. Yo señor tuue vn hijo mancebo: y muy buen cauallero con quien pensaua descansar los días que avn te voy por pas-

sar quiso mi desventura que se enamoro
de vna hermosa donzella con quien d<e> an-tes }
[fol. 41r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> xxxix.}

{CB2.

andaua d<e> amores otro cauallero / y
viendo que mi hijo en pocos dias valio
mas con ella alcanc'o mas que el quiso ma-
tallo por su persona y saliole al reues que
mi hijo le trato tan mal en la batalla que el
otro sele rindio conel miedo d<e>la muerte
y porque sintio mucho aquel dolor antes
de muchos dias truxo consigo otro ca-
uallero que traya vnas armas verdes y
enel escudo en campo blanco vn saluage
con dos leones por vna traquilla: & hazie<n>-
do campo con mi hijo no le valio querer
se rendir despues que no podia mas an-
tes sin nenguna piedad le corto la cabec'a
& la entr(o)[e]go a su co<n>trario / & porque este
cauallero es tan temido d<e> todos por su va-
lencia que nunca alle quien se combatiere
con el & vengarme de taman~o mal deter-
mine buscaros a vos porque me dizen q<ue>
solo en vuestras manos esta la cierta ven-
ganc'a q<ue> yo espero & puesto que nunca
os vi bien veo que la diuisa de vuestro es-
cudo me dize que soys vos el famoso cau-
llero dela fortuna que por el mundo tan
altame<n>te se nombra: el que se oya loar no
siendo de su condicion antes que mas di-
xesse le atajo diziendo / sen~ora honrrada
he taman~o dolor de vuestras lagrimas &
palabras apasionadas que soltays que
me hazen creer que no las direys sin cau-
sa & puesto que en mi no aya lo que os di-
zen yo os otorgo mi persona p<ar>a venganc'
c'a dela v<uest>ra si el cauallero del saluage esta
en parte que le halle yo cumplire dos vo-
luntades essa q<ue> vos traeys y la q<ue> yo te<n>go
que ha dias que desseo verme con esse
cauallero en batalla por otra diferencia
en que ya nos vimos: sen~or dixo la duen~a
el cauallero esta en londres a do<n>de yo le
dexe co<n> tan gran fama que ablan d<e>l co-
mo por milagro mas todo esto le encare-

cia por le hazer mas desear verse co<n>el en
ca<m>po pues assi dixo el man~ana vamos a-
lla y yo le mandare desafiar por este mi es-cudero /}
{CB2.

y si pudiere vengare a vos y sasti-
fare ami: bie<n> se parece dixo la duen~a que
las cosas que de vos se dize<n> no son en va-
no pues en v<uest>ra persona esta tan cierto el
socorro de aquellos que le[]an menester /
el guesped sabie<n>do ser aquel el cauallero
dela fortuna tuuose por dichoso dele te-
ner en su casa pidiendole perdon sino le
siruiera o recogerá como el merecia dizi-
endo que la honrra de aquel dia tomaua
por satisfacio<n> del seruicio que auia hecho
en toda su vida a los caualleros andantes
y estuuó contando muchos hechos sen~a-
lados del cauallero del saluage que mas
encendia a el dela fortuna y le hazian de-
sear el dia para acabar lo q<ue> ta<n>to deseaua
coneste cuydado se fue a[+]costar y conel se
leuanto antes que la man~ana viniesse la
duen~a que tan poco dormia se leuanto / y
toma<n>do licencia del guesped se partiero<n>
camino dela gran ciudad de londres ado<n>-
de llegaron a t<iem>po que el sol salia: y los sus
rayos daua[n] en las altas torres y singula-
res edificios de q<ue> estaua en[+]noblecida: el
dela fortuna se detuuó en vn otero alto
donde toda se parecia mira<n>do la manera
della esperando por la ora que le pareció
que el rey podría ser leuantado y passan-
dole por la memoria los gra<n>des hechos
y temerosas hazan~as q<ue> allí en otro t<iem>po
acontecieron deseando que algunas q<ue> a-
quellas pareciessen passassen por el: que
esto es para lo que aprouechan ymage-
nes & hystorias antiguas para obligar
a los hombres a vsar virtud y la embidia
dellas los comueue a[]grandes cosas.
{RUB. % Capitu<lo> .xxxvj. como el
cauallero dela fortuna entro en lo<n>dres
y delo que paso entre el y el cauallero
del saluage.}
{IN4.} D(D)om[i]ngo era por la man~ana
quando el cauallero dela fortu-

na llego ala ciudad de londres }

{CW. f}

[fol. 41v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

donde en aquellos dias estaua toda o la mayor parte dela caualleria del mundo y porque le parecio que antes de comer no podia auer batalla fuesse a vna hermita que ay cerca estaua adonde despues d<e> oyr missa anduuo mirando las cosas antiguas de aquella casa que con qua<n>to estauan gastadas del tiempo eran tan notables que enellas parecia que en algun tie<m>-po estuuo alli algun templo y entre algunas cosas que hallo de notar fue vna sepultura de piedra labrada de obra tan sutil que le parecio dina de se hazer memoria della en qualquiera parte: mas las laouores desta obra estauan tan gastadas d<e>l tiempo que no se podian deuisar auia en ellas vnas letras griegas ala redonda tambien tan gastadas d<e>l tiempo que no pudo leer dellas mas d<e> vna pequen~a parte que dezia arban rey de norgales ento<n>-ces se acordo que aquella sepultura fue d<e>l tiempo del rey lisuarte sen~or dela gra<n> bretan~a y pregunto al hermitan~o si aquella sepultura fue mayor. Quando yo p<ar>a ella vine respondio el hermitan~o q<ue> ha treyn- ta y quatro an~os era como agora mas siempre oy afirmar que enel tiempo que los infieles entraron eneste reyno la deribarón del todo y en aquella otra parte estaua otra sepultura en q<ue> yazia don grumedan alferez del rey lisuarte junto ala d<e> don guilan el cuydador / esso quiero yo ver dixo el dela fortuna porque en hombre tambien enamorado no se puede ver cosa mala: ento<n>ces se allego hazia do las sepulturas estauan q<ue> era junto dela puerta y estuuo las mirando grande espacio especialmente la de don guilan a quien sie<m>-pre fuera aficionado por lo que del oye- ra aquellas cosas le truxera<n> ala memoria las de su sen~ora polinarda de quien auia

muchos dias que no sabia ningunas nue-
uas y no pudiendo c'ufrir el cuydado que
en aquella ora le dieron puesto que nun-ca }
{ CB2.

d<e>llas andaua desacupado echose d<e> pe-
chos sobre la piedra del monumento de
don guilan el cuydador y estaua con las
manos y el rostro puestos sobrella y assi
por algun tanto estuuco co<n>sigo mismo pa-
sando mil palabras enamoradas ofreci-
das aquien no las oya tan metido enel d<e>-
sacerdo delas otras cosas que el hermi-
tan~o y la duen~a pe<n>ssaron que alguna en-
fermedad le sobre[+]viniera: mas seluia<n> les
dixo que no se espantassen que aquel era
vn dolor que le atorme<n>taua y muchas ve-
zes le venia al qual ne<n>guno sabia dar me-
dio: el cauallero dela fortuna despues de
passado por aquel accidente conociendo
la flaqueza en que cayera limpiando los
ojos se leuanto en pie quiso con alegre se<m>-
blante encobrir la tristeza que enel pare-
cia / seluia<n> se llego al cauallero dizie<n>do se-
n~or acuerdeseos lo mucho que teneys q<ue>
hazer y co<n> quien oy aueys de auer bata-
lla no gasteys el dia en otra cosa pues lo
mas del es passado: vamos donde quisie-
res dixo el dela fortuna que mayor es la
que agora me vi que no con la que tu me
amenazas entonces despidiendose del
hermitan~o se fue hazia la gran ciudad de
londres lleuando co<n>sigo ala duen~a / y an-
tes q<ue> entrasse enla ciudad llamo a seluia<n>
dizie<n>do le lo q<ue> auia de hazer lo embio es-
pera<n>do q<ue> tornase con la respuesta delo q<ue>
le ma<n>daua / seluia<n> llego a[]palacio a t<iem>po q<ue>
el rey acabaua d<e> comer a[+]co<m>pan~ado d<e> mu-
chos y entrellos mas allegados a el el va-
lie<n>te cauallero del saluage q<ue> estaua bie<n> sa-
no delas heridas q<ue> recibiera enlas bata-
llas q<ue> con graciano: fra<n>cian: y polinardo
oviera / yendo por entre la gente llego al
rey al qual con las rodillas enel suelo co-
menc'o a dezir / muy poderoso sen~or el ca-
uallero dela fortuna cuyo yo soy besa vue-
stras reales manos / dize que su proposi-

to no fue siempre sino venir a vuestra corte para quereros seruir y que agora por }
[fol. 42r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> xl. }

{CB2.

desazer vn agrauio de vna duen~a que co<n>
el viene le es forc'ado desafiar vn cauallero que enella esta al qual llaman el del saluage pide os le deys licencia para lo poder hazer y venir seguro a su batalla segu<n> de ta<n> grande principe como vos se espera El rey que oyo no<m>brar al cauallero dela fortuna y estaua informado de sus cosas pesole venir contal demanda a su corte y quisiera empedir la licencia: mas el del saluage q<ue> sintio su intencion se leua<n>to diziendo / no es aquel hombre aqui<n> nada se ha de negar porq<ue> pareceria q<ue> temor d<e> sus obras lo haze y pues esto toca ami ma<n>de le v<uest>ra alteza venir y asegurele el ca<m>po sino yo yre en busca del y cu<m>plire su desseo y el mio. El rey viendo q<ue> no se podia escusar dixo a seluia<n> amigo dezi a vuestro sen~or q<ue> ami me pesa venir ami corte con cosa que pueda hazer desabrimiento / mas pues q<ue> assi quiere que yo le a[+]seguro de todos si no desse a quien busca de quien no[]se que tan seguro podra estar: seluia<n> se despidio y torna<n>do a caualgar se torno con el mandado a su sen~or que luego entro armado de todas armas muchos le salian a ver q<ue> luego su venida se sono por toda la gente y entrando enla plac'a hizo su acatamiento al rey que estaua en vna ventana enel aposento de flerida que quiso que viesse aquella batalla que era del(a)[o]s mas notables y mejores caualleros que entonces enel mundo auia: todo el ca<m>po y ventanas dela plac'a estaua ta<n> lleno de gente que lo mas dela ciudad estaua solo por ver aquella batalla: enesto entro el cauallero d<e>l saluage armado de sus propias armas y deuisa tan nueuas que avn el dia de antes las acabaro<n> venia aco<m>pan~ado d<e> muchos caualleros argola<n>te le traya la lanc'a don rosiran dela brunda el escudo: llegando a

donde el dela fortu<n>a estaua le dixo sen~or
cauallero no[]se porq<ue> me[]desafiastes mas
se q<ue> para mi es la mayor merced que me }
{ CB2.

podeys hazer quien tan sin piedad mato
a quien no lo merece: dixo el dela fortuna
no se deue espa<n>tar hallar quie<n> le castigue
aq<ue>sta duen~a se quexa de vos cumple que
la co<n>teyts enlo que quisiere y sino aqui
estoy yo que le dare la enmienda que ella
a menester y vos mereceys ala duen~a di-
xo el del saluage ni ati ni a otra que enel
mundo aya no hize nu<n>ca cosa que de mi se
pueda quexar: mas pues la batall(l)a a de
ser con vos no quiero dar nenguna razo<n>
que me escuse de hazella: viendo esto se a[+]-
partaron lo que era necessario y al son de
vna trompeta aremetieron co<n> toda la fu-
erc'a que los caualleros pudiero<n> lleuar las
lanc'as fueron hechas pedac'os y los es-
cudos fueron falsados y ellos pasaron
el vno por el otro hermosos caualgantes
luego tomaro<n> otras porque el cauallero
dela fortuna le pidio que (que) quisiesse tor-
nar a justar y assi passaron la segunda y ter-
cera carrera sin derribarse siendo sie<m>pre
los encuentros dados con tanta fuerc'a
que parecia impossible podellos c'ufrir y
viendo que no se podian derrocar echa-
ron mano alas espadas y comenc'aron a
ferirse tan sin piedad como si entre entra-
mos viera alguna razon para ello vsan-
do cada vno alli d<e> sus fuerc'as y man~a mas
que nunca hizieron por ver que alli mas
que enlas otras partes donde se allaron
eran necessarias trabajando por la vito-
ria el vno d<e>l otro porque la fama d<e> sus he-
chos quedasse en vno dellos: y coneste
desseo y codicia los puso en tal estado q<ue>
(que) en pequen~o espacio fuero<n> las armas
casi desechas los caualleros de cansados
no se podian tener que les fue forc'ado a-
pearse dellos: aqui fue la batalla tan teme-
rosa y cruel porque se podia<n> mejor llegar
que el rey y los que vian la braueza della
sabian muy mal juzgar quien lleuaria la vi-

toria ni creyan que nenguno podria escapar si la batalla llegase a fin: ya en este tie<m>-po }

{CW. F ij}

[fol. 42v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

no auia escudo con que se amparar
que la fuerc'a delos golpes los deshizie-
ra en muchos pedac'os / y las armas de
tan poca defensa q<ue> porla falta d<e>llas pade-
cian las carnes: y porque ya de cansados
no se herian como querian se quitaron a
fuera por cobrar huelgo cada vno puso
los ojos ensi: y viendo las armas rotas y
tan fuerte enemigo delante no sabia que
se dezir sino que pensaua<n> que aquel seria
el postrero que la ventura hordenara /
poco se detuuieron que no tornassen a su
porfia no pudie<n>do sufrir taman~o reposo
y porque ya no tenian co<n> que se amparar
hirieronse tan mortalme<n>te que con su sa<n>-
gre se comenc'aua a[]ten~ir el campo en gra<n>-
de cantidad q<ue> parecia que dentro dellos
no quedaua co<n> que se pudiessen sostener
alas vezes se trauaron abrac'os por se de-
ribar prouando todas sus fuerc'as mas
todo era en vano / antes la fuerc'a que en
esso ponian les hazia rebentar la sangre
en mayor cantidad: el dia se yua gastando
en ellos no se conocia ventaja nenguna
el rey & los que les mirauan dezian que a-
lli era junta la cumbre del esfuerc'o y vale<n>-
tia & que aquella batalla hazia escurecer
todas las passadas: assi de caualleros co-
mo de giga<n>tes / flerida q<ue> por entre vnas
rejas estaua viendo no lo pudie<n>do c'ofrir
el corac'on taman~o dolor como quien sen-
tia aquellos golpes ensi q<ue> se quito de alli
con taman~a tristeza como si ya supiera q<ue>
la sangre que alli se derramaua era enge<n>-
drada en sus entran~as: ambos se tornaro<n>
a desuiar porque el trauajo y ca<n>sancio no
les consentia poderse sostener ya enton-
ces se creya que ninguno podria escapar
El cauallero del saluage que se vio sin ar-
mas y sin escudo la espada que no cortaua

a su sabor las fuerças ta<n> flacas que no podía menear los brac'os y se acordaua con quan fuerte enemigo se combatia comenc'o de temer la muerte mas no para p<er>der} {CB2.

la vida como deuia que a los esforc'ados no es ella lo que los quita de su natural diziendo entresi / yo muero en lo mejor d<e> mi hedad y no me pesa por ser tan presto sino porque me lleua en tie<m>po que no me d<e>xo seruir al rey ni a flerida las mercedes que me tienen hechas ni prouarme en la auentura delos otros para donde guardaua el fin de mis dias o la vitoria / mas pues aqui ello esta mas cierto yo hare lo q<ue> pudiere porque mi enemigo no lleue d<e> mi la honrra desta batalla ta<n> descansada mente que le dexe de costar otro tanto como ami. El dela fortuna en quanto desca<n>-so no estuuu tan libre deste cuydado que le dexasse de passar por la memoria otro tanto acordandose d<e> su sen~ora polinarda diziendo sen~ora este es el tiempo en que yo he menester vuestra ayuda si ella agora no me vale ya no vendra a tiempo que pueda aprouechar porque este hombre no es como los otros y por ta<n>to mis fuerças y vuestro socorro todo es menester / enesto se tornaron a herir con mayor impetu y furia que d<e> antes mas los golpes puesto(s) q<ue> fuessen dados con mucha fuerça eran de menos dan~o porque las espadas estauan tales que hazian poco dan~o mas el que tenian hecho no era tan poco que otros caualleros con la tercia parte se pudieran sostener: el rey que aquello le atormentaua no lo pudiendo c'ufrir se baxo ala plac'a acompan~ado de muchos sen~ores ancianos co<n> proposito delos apartar porque viendo camino le parecia yerro dexar morir tales caualleros mas la codicia dela honrra pudo tanto y la razo<n> andaua tan ciega entrellos que no quisieron hazer lo que el mandaua: antes perdiendole la obediencia se juntaron tanto que con los pun~os delas espadas comen-

c'aron a se abollar los yelmos de tal manera que los hazian meter por las cabe-

c'as: el sol era del todo puesto enellos }

[fol. 43r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> xl(i)j. }

{CB2.

no se conocia ventaja mas de quanto las
armas del cauallero dela fortuna estaua<n>
algu<n> tanto mas sanas q<ue> las del cauallero
del saluage / el rey q<ue> ne<n>gun descanso ni
reposito c'ufria en su corac'on fuesse a do<n>de
estaua flerida diziendo sen~ora hija si don
duardos es biuo y por mano de alguno
ha de ser libre no ay enel mundo en quie<n>
el hombre espere sino en el vno destes q<ue>
tan cerca estan de p<er>der las vidas: pidos
que luego los vays a[+]partar que por
mi no lo q<u><<i>>sieron hazer y sino si ellos muer-
ren yo he por muerta la esperanc'a que tu-
ue hasta aqui de algun bien. Flerida que
hasta entonces nunca auia salido de vn
aposeno ni ninguno la viera tuuo por
muy graue lo que el rey le pedia mas qui-
so hazer su voluntad y tambien porel do-
lor que d<e> aquella su sangre auia la mouio
a ello assi salio por la plac'a lleuandola el
rey por la mano acompan~ada de quatro
duen~as vestidas de negro y ella con vn
abito dela misma color de pan~o grueso
conforme a su cuydado en su cabec'a vna
beatilla d<e> lino que le cubria los ojos mas
tan hermosa como enel tiempo de su ale-
gria. En la plac'a de palacio ouo muy gra<n>
alboroto viendola venir y el espanto y re-
bullicio dela gente taman~o que los cau-
alleros se tornaro<n> apartar por ver lo que
era / flerida lleugo a ellos y tomando al de
la fortuna por la manga dela loriga le di-
xo pido os por merced cauallero si
en algun tiempo por alguna duen~a tan
mal tratada dela fortuna aueys d<e> hazer
algu<n>a cosa q<ue> sea dexar esta batalla pues
enella no se gana sino el riesgo en q<ue> vues-
tra vida y de esotro cauallero esta el d<e>la
fortuna puso los ojos enella y pareciole
tanto a su sen~ora polinarda que no supo

si pensasse que era ella y puniendo las rodillas en tierra le dixo. Sen~ora esta fue la batalla que mas dessee acabar en mi vida y agora la dexo si enello recebis serui-cio} {CB2.

y la honrra della sea desse cauallero pues tambien la merece. Essa no quiero yo dixo el del saluage sino quando por mi la ganare y si vos desseastes acaballa tambien dessee lo mismo mas pues hazeys lo que mi sen~ora flerida ma~da mal podre yo hazer al contrario que soy suyo y se lo deuo de obligacion: flerida se lo agradecio y tornandose para su aposento sin saber que no era aquella la primera vez que de su mano recibieran la vida. El rey los quisiera hazer lleuar a su aposento mas el dela fortuna que vio junto consigo al guesped que tuuiera la noche passada que viniera a ver la batalla rogole le lleuase a su casa si auia alguna manera para ser curado no quieriendo acetar del rey aquella merced que estaua corrido dele auer perdido la verguenc'a en lo que le pidiera el guesped le lleuo a vna possada de vn su amigo y apretandole las heridas metido en vnas andas se fueron para su casa donde fue curado por mano de vna su hija que era muy grande sabidora en aquel menester y dela duena que alli le traxo no supieron mas parte ni donde fuera: antes afirmaron algunos que al medio dela batalla se desapareciera sin que nadie la viesse / el cauallero del saluage fue lleuado a su aposento y curado con mejor guarda que nunca porque entonces fue menester mas / el rey y todos los de su casa se mostraron tristes porque el cauallero dela fortuna no quiso ser curado en su casa. Aqui dexa la hystoria de hablar dellos que harto tiene que guarecer desus heridas porque fueron tales que ambos allegaron muy al cabo y torna a los dela corte del emperador que en aquella tierra andaua cada vno experimentando su fortuna confiando en sus muestras que hasta alli fue

asu sabor mas esto no deuia ser assi porq<ue>
quando ella es mayor entonces se deue
tener en menos o tenerle mayor miedo. }
{CW. F iij}
[fol. 43v]
{HD. Libro. +}
{CB2.
{RUB. % Capitul<o> .xxxvij. en que
dize quie<n> era la duen~a que ala corte tra-
xo el cauallero dela fortuna: y delo que
passaron algunos caualleros que esta-
uan en la corte de inglaterra. }
{IN5.} EScriuese en las coronicas
antiguas de inglaterra de
donde esta hystoria fue saca-
da q<ue> la gran sabidora eutro-
pa tia del gigante dramusia<n>-
do despues que vio en la fortaleza de su
sobrino ta<n>tos caualleros q<ue> casi no cabia<n>
temiendose q<ue> los q<ue> quedauan pudiessen
venir y hazer algun dan~o ordeno q<ue> los
vnos a los otros se matassen porque des-
pues de algu<n>os ser presos y otros muer-
tos y el mundo despoblado dellos lo hi-
ziesse saber a los paganos creye<n>do q<ue> en-
tonces con poco trabajo podria<n> venir a
sen~orear toda la christiandad segun que
despues lo ordeno y porq<ue> su desseo vinie-
sse a mejor efecto mando algunas donze-
llas aparejadas para su maldad reparti-
das por aq<ue>l reyno ordenar batallas en-
tre los caualleros q<ue> hallauan co<n> que mu-
chas vezes llegaron al hilo de muerte /
la vna destas fue la q<ue> ordeno la del cau-
llero del saluage con polinardo quando
venia tras ella porque hiziera auer otra
a onistaldo y a dramia<n>te su hermano or-
dena<n>do lo demas que ya en otro capitu-
lo dixen y la otra que dio las armas y cau-
llos a platir y a sus compan~eros y los lle-
uo consigo: tambie<n> fue dellos la duen~a
que hizo pelear al cauallero dela fortuna
y al cauallero del saluage y porq<ue> esta era
persona en cuyo saber y astucia Eutropa
confiaua mucho diole cuydado de tama-
n~a empresa y ella lo ordeno d<e>la manera

q<ue> ya oystes: dexa<n>do agora a ellos hasta
su tie<m>po torna a los caualleros andantes
q<ue> en la corte d<e>l rey fadrique estauan q<ue>
passado el dia d<e> aquella peligrosa bata-
lla: luego a otro se despidieron con inten-
cion }
{CB2.

de buscar sus a[+]venturas apartando
se cada vno por donde mejor le parecio
siguiendo toda via el camino donde les
dezia que la torre del gigante estaua / al-
gunos trocauan las armas otros las de-
uisas por no ser conocidos por ellas assi
que entonces muchos amigos se topaua<n>
que primero que se conociessen se trataua<n>
tan mal que algunas vezes las vidas era<n>
puestas en mucho riesgo de ser perdidas
y porque seria largo q<ue>rer dezir lo q<ue> cada
vno porsí passo no lo hago y pues como a-
tras dixere seria gastar papel en otras age-
nas: y dexar las de quien este libro se inti-
tula / portanto porque vna batalla en los
que mas dellos juntamente se allaron de
l(a)[o]s principales y mas famosos de aq<ue>l tie<m>-
po dirase aqui la manera della que dexar
de lo dezir seria yerro assi aco<n>tecio q<ue> las
donzellas q<ue> eutropa traya por aquel rey-
no vsando cada vna de su sotileza: y delo
que les era ma<n>dado vnas por vna parte
y otras por otra juntaro<n> todos los cau-
alleros mancebos de casa del emperador q<ue>
en aq<ue>lla tierra andaua<n> pidiendoles co<n> la-
grimas fengidas cosas que parecian jus-
tas para no poder escusar delas hazer: y
ju<n>tandolos en vn dia cierto(s) en aq<ue>l gra<n>
ca<m>po q<ue> ju<n>to ala torre de dramusia<n>do esta-
ua de do<n>de assi dela parte de abaxo como d<e>
la de arriba tenian tiendas a[]rriberas del
rio repartidas en dos partes amanera d<e>
ca<m>pos del vno al[]otro dos tiros de balles-
ta y en ellas se recogia<n> todos los caualle-
ros q<ue> alli llegaua<n> los q<ue> venia<n> dela parte
de abaxo en las d<e> abaxo y los q<ue> venia<n> por
la parte de arriba en las d<e> arriba assi q<ue> de
la vna se allaua<n> el principe greciano: onis-
taldo: dramia<n>te: vasiliardo: frisol: luyma<n> d<e>
borgon~a: dirde<n>: fra<n>cia<n>: polinardo: tremo-

ra<n>: claribalte: flamiano: esmeraldo: y dela
otra parte el principe beroldo: do<n> rosuel
belisarte: goarin: estrella<n>te germa<n>: tene-
bor: platir: po<m>pides: florama<n>: crespia<n>: los
d<e> vna parte no sabie<n>do d<e>los d<e>la otra esta-uan }
[fol. 44r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> xli(i)j}

{CB2.

todos tan contentos confiando en
allarse assi juntos que cada qual pensaua
q<ue> la otra parte estaua mas flaca: mas no
sabian que se dixesen no sabiendo para q<ue>
halli los truxeron estando eneste cuyda-
do abrieron las puertas dela torre / y
salieron della dos duen~as la vna acompa-
n~ada como persona de precio la otra sola
mente con vn pequen~o donzel esta se fue
hazia las tiendas de abaxo y la otra alas
de arriba: y llegando a donde estaua gra-
ciano con los otros caualleros: recibida
dellos con la cortesia de que les parecio
merecedora: assentados todos debaxo d<e>
vn arbol que entre las tiendas estaua la
duen~a les compuso vna habla pensada d<e>
mucho tiempo con palabras tan llenas
de engan~o quanto las muestras parecia<n>
al contrario diziendo sen~ores la fama de
vuestras cosas es[]tan sonada(s) por el mu<n>-
do que solo el tono della basta para no de-
xar obra mala a aquellos que lo tiene<n> por
oficio / assi que quien conesta pensaua ha-
zer temor a sus enemigos mucho mejor
lo podia hazer conlas mismas personas
de quie<n> ella nace: yo sen~ores soy vna due-
n~a sen~ora deste castillo q<ue> ya en otro tie<m>po
biuia alegre y co<n> otro plazer q<ue> agora: qui-
so mi ventura q<ue> tiniendo gra<n>de patrimo-
nio tuue vna sola hija q<ue> la podia eredar y
esta para mas mi dan~o hizola la naturale-
za tan perfeta de todas las cosas q<ue> le pu-
do dar que assi alos que la conocen como
alos otros que sus cosas oyen se ponian
en grande peligro por la seruir pide<n>me
la en casamiento muchos sen~ores aquie<n>
yo no la ose dar por la diferencia que se q<ue>
sobre ello auia d<e> tener / agora vn caualle-

ro mio cuyas son aquellas tie<n>das q<ue> vedes
gran sen~or y soberuio confiado en su vale<n>-
tia y esfuerc'o con ayuda de algunos pari-
entes suyos sabiendo que estaua concer-
tado casalla ayudandose conellos asento
sobre este mi castillo con voto de no se[]le-uantar }
{ CB2.

de alli hasta q<ue> se la de por muger
o tomalla aqualquier que lleualla quisie-
re / & yo porq<ue> se q<ue> estas fuerc'as nenguno
las puede desazer sino quien otras mayo-
res desaze que soys vosotros sen~ores a[+]-
corde embiar estas mis donzellas que a-
qui os truxeron para q<ue> contando os mi
mal os doliessedes del: y agora quirie<n>do
escusar el mucho q<ue> deste puede nacer ma<n>-
dele dezir por aquella duen~a q<ue> conmigo sa-
lio dela fortaleza[]q<ue> quisiessen dexar su pro-
posito pues era escusado lo q<ue> pienso q<ue> no
ara segun ya enello estan endurecidos /
por lo qual sen~ores os ruego que assi co-
mo v<uest>ras personas estan ciertas para to-
dos aq<ue>llos q<ue> lo piden me valgan ami en
taman~a sin[+]razo<n> como me quieren hazer
tanto que la duen~a acabo su abla pusiero<n>
los ojos los vnos en los otros espera<n>do
que cada vno respo<n>diesse: greciano como
mas principal se leuanto en pie viendo q<ue>
a el esperaua<n> diziendo / puesto q<ue> entre es-
tos caualleros duen~a honrrada yo sea el
q<ue> menos valgo y pueda como ho<m>bre q<ue> se
lo q<ue> cada vno tiene enla voluntad respo<n>-
dere por ellos y por mi v<uest>ra persona y pa-
recer es tan llena de buenas muestras q<ue>
no se puede esperar della sino q<ue> en todo
diga verdad: y por ta<n>to creemos q<ue> lo q<ue> se
dize ser assi la fuerc'a q<ue> a vos esse ho<m>bre
quiere hazer es taman~a q<ue> seria yerro pas-
sar sin enmienda / y porq<ue> a estos sen~ores
parece bien q<ue> el la aya ellos & yo os ofre-
cemos n<uest>ras personas para satisfacion d<e>
v<uest>ra voluntad pues el trabajo q<ue> con las ar-
mas se toma solo para estos tiempos se o-
frece: la duen~a le agradecio aquellas pala-
bras co<n> otras co<m>puestas por su industria
juntamente con algunas lagrimas fingi-

das: enesto llego la otra q<ue> fuera a hablar
co<n> los otros dizie<n>do sen~ora aq<ue>l enemigo
de v<uest>ra honrra y amigo d<e> su dan~o no quie-
re otro concierto sino batalla afirma<n>do q<ue>
os a de mostrar qua<n> flaco socorro teneys }

{CW. F iij}

[fol. 44v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

onistaldo q<ue> enestremo era acelerado se le-
uanto diziendo ya q<ue>ria q<ue> nos viessemos
enella para q<ue> sus obras fuera<n> castigadas
mejor delo q<ue> piensan tan cerca estamos
dello dixo vasiliardo q<ue> he miedo q<ue> essa vi-
toria sen~or onistaldo sea p<ar>a mas dan~o su-
yo francian quisiera q<ue> luego los fueran a
desafiar mas la duen~a lo empidio dizien-
do q<ue> queria otra vez embiar a ellos y sino
se llegassen algu<n> co<n>cierto q<ue> lo haria<n> por
tanto q<ue> se armasen y estuuiesen apareja-
dos: y abla<n>do con la otra parte la torno
a embiar y porque la primera vez q<ue> halla
fuesse le dixo que aquellos caualleros de
las tiendas de abaxo q<ue>ria<n> por fuerc'a to-
mar aquel castillo aquella duen~a su sen~o-
ra cuyo era les hiziera venir alli & q<ue> ella
fuera a[]pedillos q<ue> sobre esso vuiesse algu<n>
co<n>cierto & no batalla para q<ue> [por] cosa tan inju-
sta no se perdiessen tantas vidas: y qua<n>-
do no q<ue> les pedia q<ue> no consintiessen tan
sin justicia le tomassen lo suyo: el principe
floraman le dixo duen~a puesto que nues-
tro oficio sea desazer agrauios y no con-
se<n>tir fuerc'as y mas a mugeres el mesmo
nos combida q<ue> primero q<ue> acometamos
alguna cosa sepamos la razo<n> porq<ue> la ha-
zemos si es justa o injusta: & porque esta
(n)[v]<uest>ra demanda con que causa la podamos
tomar y la vitoria las mas delas vezes
esta enella es[]forc'ado q<ue> primero se sepa si
v<uest>ras palabras son llenas de verdad o d<e>
otra cosa mas la donzella que a el y a pon-
pides y a bla<n>dido<n> y a platir dio las armas
y cauallos enel valle a do<n>de vuiero<n> la ba-
talla quando les allo a pie y le aprometie-
ro<n> el do<n> q<ue> ay estaua presente dixole caua-

llero acuerdese os q<ue> en<e>l t<iem>po q<ue> vos y v<uest>ros
co<m>pan~eros vuides menester mi socorro
no busq<ue> escusa p<ar>a hazello: essa duen~a os
habla verdad entodo y este es el do<n> q<ue> yo
ento<n>ces os pedi porta<n>to cu<m>ple agora co-
mo yo cu<m>pli co<n> vos quando teniades ne-
cessidad. Sen~ores dixo platir ya yo creo }
{ CB2.

que de tales personas no se puede rece-
bir engan~o mira si esos cauall<er>os se quie-
ren arredrar de sus propositos sino cum-
plase para lo q<ue> aqui venimos: y si estos se-
n~ores no quisieren yo por mi os ofrezco
mi p<er>sona: quie<n> q<ue>reys vos dixo beroldo q<ue>
vea v<uest>ra persona enese riesgo q<ue> quiera te-
ner la suya fuera del por esso duen~a haze
lo q<ue> el sen~or platir os dize q<ue> nosotros ha-
remos lo q<ue> mejor os pareciere y fingien-
do q<ue> tornaua a[]saber lo q<ue> passaua torno la
segu<n>da vez tan llena de lagrimas como d<e>
alli fuera sin ellas: diziendo sen~ores ya a-
gora teneys mas razo<n> p<ar>a hazer esta ba-
talla delo q<ue> hasta aqui tuuides porq<ue> aq<ue>-
llos caualleros no co<n>te<n>tos desu dan~ada
determinacion agora vie<n>do ami sen~ora
antesi la prendieron con juramento d<e> no
la soltar hasta q<ue> d<e>l todo le entregue la for-
taleza y ami dexaro<n> libre para vos lo ve-
nir a dezir hazie<n>do os saber q<ue> ya q<ue>daua<n>
tomando armas p<ar>a la batalla si sobrello
la q<u><<i>>siessedes a()ver: como los corac'ones
delos mancebos q<u><<a>>lquier cosa los mueue
sin otra deliberacio<n> ala mayor pressa que
pudiero<n> come<n>c'aron a armarse y ensillar
los cauallos: los delas vnas tie<n>das vien-
do la presteza delos d<e>las otras co<n> la ma-
yor p<r><<i>>essa q<ue> todos podia[n]se aparejaua<n> no
sabie<n>do el muy junto parentesco y sobre
todo aq<ue>lla tan perfeta amistad q<ue> entre
ellos auia: mas antes en aq<ue>lla ora los a-
migos co<n>tra los amigos parie<n>tes co<n>tra
parientes hermanos co<n>tra hermanos
estauan tan indignados que ya de alli no
se esperaua otra cosa sino la muerte de to-
dos o muchos dellos: esta es vna razon
por donde todos aquellos q<ue> tienen el

juyzio claro deuen apartarse delas per-
sonas q<ue> con bie<n> ordenadas palabras y
apazibles lisongerias los tratan porque
de aqui no se saca sino peligros sin reme-
dio como en esta hystoria se puede ver /
pues enel tiempo de agora haze mejor }
[fol. 45r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> xl(v)[ij].}

{CB2.

esperie<n>cia o enlos sen~ores ante los qua-
les el engan~o d<e> lisongeria tiene ta<n>to pre-
cio que quie<n> mejor le vsa mas tiene: enga-
n~o tan manifiesto no auia de ser tan mal
conocido ni valer la verdad ta<n> poco que
quien mas la acostumbra menos vale y la
mentira tener ta<n>to precio q<ue> lleua el galar-
don de todo.

{RUB. % Capit<ulo> .xxxviiij. dela cru-
el batalla que estos caualleros passaro<n>
y del fin que tuuo. }

{IN6.} TAnto q<ue> las duen~as tuuiero<n>
bie<n> tejido su engan~o todos
los caualleros q<ue> enlas tie<n>-
das estaua<n> assi los de vna
parte como los dela otra
fueron armados y puestos
a cauallios: y porq<ue> las armas q<ue> trayan ve-
nian trocadas delas q<ue> solia<n> por no ser co-
nocidos por ellas dirase aqui la manera
de cada vno porque de hombres ta<n> sen~a-
lados no quede nada por dezir: el princi-
pe graciano estaua armado de verde y
bla<n>co quarteadas cubiertas las armas
de follages delas mismas colores: en el
escudo en ca<m>po blanco(~) vn leo<n> pardo onis-
taldo traya otras de negro hechas de
ojas de azero a manera de escama d<e> pes-
cado de inuencio<n> nueua: enel escudo en
campo azul vnas flores de plata: dramia<n>-
te y su ermano saliero<n> d<e>la misma manera
porq<ue> entramos selas mandaro<n> hazer ju<n>-
tos mas de qua<n>to enel escudo trayan vn
cielo estrellado: vasiliardo salio d<e> verde
con leones de oro menudos enel escudo
en ca<m>po verde vn aguila con las vn~as en[+]-
bueitas en sangre: francia<n> salio armado

de armas de fuegos en el escudo en ca<m>po negro vnas llamas ardiendo al natural: dirden vino co<n> otras d<e> negro y amarillo con grifos pardos porellas en el escudo en ca<m>po sangriento la torre de babilonia polinardo saco otras de amarillo con es-peras } {CB2.

despedazadas porellas en el escudo en ca<m>po dela misma color vn pedac'o de espera como ho<m>bre q<ue> ya perdiera la esperanc'a d<e> todo: esta deuisa acostu<m>braua porq<ue> no pudo vencer a[]floraman qua<n>do se co<m>batio con el por amor de polinarda / frisol salio armado de colorado con visagras de negro en el escudo en ca<m>po d<e> oro vn leo<n> rapante: tremoran traya las suyas de encarnado y pelicanos de plata: en el escudo en ca<m>po indio vn ydolo con vn arco y flechas en la mano: luyman de borgon~a y claribarte de vngria sacaron las armas blancas / en los escudos en ca<m>po verde madron~os de oro: flamia<n> esmeraldo el hermoso salieron co<n> otras d<e> morado y colorado y entrellas xirgueritos de muchas colores: en los escudos en campo blanco vnas nuues cerradas. Pues los dela otra parte q<ue> tambien eran d<e> tanto precio como ellos y de quien se deue d<e> hazer mincio<n> saliero<n> muy ge<n>tiles ho<m>bres beroldo saco armas de negro y lagrimas de plata en el escudo en campo negro vn cuerpo despedac'ado: don ros(i)[u]el y belisarte trayan otras de verde y encarnado: en el escudo en campo azul vnas lunas: estrellante saco las suyas de pardo sin nengu<n>a pintura: en el escudo en campo bla<n>co vna onc'a q<ue> le tomava todo: Tenebror traya otras de verde co<n> palomas de oro: en el escudo en campo indio el cauallo d<e> troya garin salio de armas blancas en el (a)[e]scudo en campo roxo vn pauo<n>: rocandor y crespian de macedonia saliero<n> de vna manera co<n> las armas y deuisas q<ue> antes acostu<m>-brauan: german de orlie<n>s se armo d<e> ojas de azero muy fuertes en el escudo en campo de plata el vulto de vna muger delos

pechos arriba sacada porel natural d<e> la
hermosa florenda hija del rey de francia
con c(\$u)[u]yo fauor esperaua de entrar en la
auentura dela gran bretan~a Platir y Flo-
raman Ponpides y Blandidon a quien }

[fol. 45v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

la do<n>zella de eutropa perdio las armas
como ya se dixo viniero<n> todos de vna ma-
nera e<n> cauallos rucios las armas negras
y cisnes blancos por ellas los yelmos do-
rados y enlos escudos en ca<m>po amarillo
las fraguas de vulcano co<n> sus llamas en-
cendidas: y sie<n>do todos enel ca<m>po con las
armas y deuisas q<ue> he dicho su passo a pas-
so se viniero<n> llega<n>do teniendo en mucho
los de cada p<ar>te la riqueza(s) delas armas
de sus contrarios: y por que siempre qua<n>-
do el tiempo d<e>l postrero peligro se llega(~)
acontece que la confianc'a se buelue en te-
mor comenc'aron vnos a otros a tenerse
en mas que hasta alli y sie<n>do ta<n> llegados
quanto les parecio necesario para los
encuentros con las lanc'as baxas punie<n>-
do las piernas a los cauallos remetiero<n>
juntamente y encontrandose assi delas la<n>-
c'as como delos cuerpos delos cauallos
fue el estruendo taman~o como si cayera
vna roca todos viniero<n> al suelo vnos por
la fuerc'a delos encuentros otros por fla-
queza delos cauallos solamente platir y
beroldo y polinardo que quedaron ene-
llos que por ayudar alos suyos les fue for-
c'ado baxar delos suyos y puestos en pie
arrancando las espadas con los escudos
embrac'ados todos a vn tiempo empec'a-
ron entresi la mas cruel y temerosa bata-
lla que enel mundo entre tantos caualle-
ros podia ser anda<n>do tan biuos y allega-
dos enella combatiendose con tanto tie<n>-
to y ardidez como se podria esperar de
tales caualleros si dela otra gente fuera<n>
conocidos assi estuuieron dos horas sin
se conocer ventaja: ni flaqueza en ningun-
na d<e>las partes porque todos eran tales

q<ue> no se podian hazer diferencia: los golpes fuero<n> tales que en pequen~o espacio estaua el campo sembrado de rajas d<e> los escudos mallas delas lorigas / aquellas deuisas y armas excelentes con q<ue> todos venia<n> armados en poco espacio las auia<n> } {CB2.

parado tales que no se podian deuisar antes estauan tan tintas de sangre que no se podia creer q<ue> en algun tiempo fuessen de otra color: el reten~ir d<e> los golpes era taman~o que por todas las partes de aq<ue> l valle sonaua co<n> taman~o estruendo como si todo el se hundiera. El principe beroldo que entrellos andaua vno delos mas sen~alados juntosse con onistaldo que de la otra parte hazia marauillas trauando se entramos a brac'os trabajauan por se derribar prouando todas sus fuerc'as / aqui fue la priessa taman~a de cada parte por socorrer cada vno al suyo q<ue> se comenc'o de renouar la batalla con mayor fuerca y dureza de golpes delo que hasta alli hizieron y porque ya con las espadas se hazian menos dan~o delo que querian trauaronse vnos de otros y todos trauajauan tan valienteme<n>te que no auia ento<n>ces nenguno que pensasse que no hazia todo lo q<ue> deuia. El gigante dramusia<n>do a quien eutropa diera cue<n>ta de todo estaua puesto entre las almenas de su castillo mirando la braueza dela batalla y juzgando q<ue> en aquellos hombres se encerraua la mayor parte dela valentia del mundo: y viendo quan cerca estauan todos d<e> morir por tan gran engan~o como su tia les hiziera: muchas vezes le pidio que por alguna manera lo des[+]hiziesse porq<ue> su co<n>dicion era noble mas la della ta<n> al reues que nunca lo quiso hazer. Don duardos primaleon: belcar: rezindos arnedos: el principe vernaio: el soldan belagriz: y los otros prisioneros q<ue> dentro estaua<n> quando viero<n> taman~o ayuntamie<n>to de caualleros sin saber porq<ue> era la crueza porq<ue> se matauan no sabian q<ue> pe<n>sassen: ni cono-

cian quien pudiessen ser puesto que cada vno entresi sospechava la parte que dentro podia tener. Este recelo les hazia tener taman~o dolor que sentian aquellas heridas como si fueran suyas propias / }
[fol. 46r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> xlii[i]j}

{CB2.

Porcierto dixo don duardos yo vi muchas batallas de muy buenos caualleros mas no me acuerdo q<ue> ouiesse otra ygual que esta. Yo estoy tan espa<n>tado dixo primaleon que no se lo que piense porque agora me parece que todas las cosas que d<e> antes solia tener en mucho se deue<n> estimar en poco en comparacion desta. Assi estauan todos loando su valentia y sintie<n>-do taman~a perdida porque al fin ya no se esperava otra cosa de aq<ue>llos caualleros ellos anduuieron en su porfia por espacio de mas de otra ora combatiendose d<e> tal manera que ala fin della ni auia armas para se cubrir ni fuerc'as p<ar>a pelear / mas sus animos eran tan gra<n>des que empr(a)[e]s-tauan fuerc'as a los miembros para se poder sostener: eneste tiempo graciano co<n> don rosuel: dramiante co<n> belisarte: beroldo con basiliardo: assi vnos como otros se trauaron a brac'os pensando por aq<ue>lla manera mas presto vencerse y porque ya estaua<n> enel extremo de sus fuerc'as no co<n>-sintio el gran sabio y famoso daliarte que alli cerca biuia que se sintiesse quie<n> des[+]fallecia primero: ni que Eutropa pudiesse triumphar de taman~a vitoria antes viniendo hazia aquella parte entro enel campo a manera de viejo anciano cauallero en vna sierpe temerosa y grande con vna verga de fuego en la mano y tocando co<n>(a)[e]lla enel suelo cayeron tan sin acuerdo q<ue> ninguno dellos le tuuo para sentir cosa alguna: hecho esto se fue para el castillo echando por la boca y narizes gran cantidad de humo tan negro que todo el ayre fue lleno del demanera q<ue> nada se podia ver assi dentro dela fortaleza como d<e>

fuera sino algu<n>as llamas biuas que alas
vezes por entre el humo salian con tama-
n~a furia y braueza que parecia que todo
se quemaua quanto se ponía delante: por
gran marauilla tuuieron todos esto y eu-
trota mucho mas a quien estas cosas pa-
recian }
{ CB2.

de tanto espanto como quien con
ellas hallaua traspasadas todas las fu-
erc'as de su saber: en esto se come<n>c'o a gas-
tar la niebla quedando el campo ta<n> claro
que ninguna cosa se hallo en el sino aque-
llos caualleros con los rostros en tierra
al parecer de quien los via mas muertos
que d<e> otra manera. El gigante dramusia<n>-
do vie<n>dose desembarac'ado de los otros
miedos salio fuera acompan~ado de sus
prisioneros de cuyas fees se fiaua como
tengo dicho y manda<n>do llevar aquellos
cuerpos ala fortaleza fuero<n> desarmados
para que los curassen segu<n> su costumbre
mas como las armas fueron quitadas: y
el rey rezindos conocio sus hijos: arne-
dos los suyos polendos a francian / bel-
car a don rosuel y a belisarte: mayortes a
dirden que primaleo<n> dexo tan pequen~o
a platir que no lo conocio entonces / fue
la tristeza tan general en todos que olui-
dados dela pena que antes sentia<n> tuuie-
ron aquella por tanto mayor que ningu<n>a
cosa los hazia alegres puesto q<ue> mucha
della perdieron despues de ser certifica-
dos por los medicos que las heridas no
eran de peligro desta manera quedaron
estos caualler(a)[o]s pressos en compan~ia d<e>
sus padres y hermanos platicando mu-
chas vezes en la maldad dela duen~a des-
pues que vnos supieron de otros lo que
passaua. El gigante no menos alegre q<ue>
contento viend(e)[o] quan bien la fortuna lo
auia hecho co<n> el que tenia en su poder la
mayor parte de los caualleros q<ue> dessea-
ua determinaua cada dia de yr a ganar la
ysla del lago sin suelo sin nunca les dar cu-
enta de su proposito en quanto no lo ha-
zia desta manera estaua con estos caualle-

ros trata<n>dolos con ta<n>to amor y verdad
como de antes acostumbraua pensando
q<ue> assi mejor que de otra manera gana-
ria su amistad cosa que estimaua mas que
todo el precio del mundo parecie<n>dole q<ue> }
[fol. 46v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

antes con amigos que tesoros la perso-
na y la patria se defiende si la amistad es
tal que a nengun interes tiene respeto.
{RUB. % Capitu<lo> .xxxix. delo que
hizo eutropa despues dela prission de
aquellos caualleros: y de como vino el
cauallero d<e>l saluage ala torre d<e>l giga<n>te }

{IN5.} DEspues que la gran sabido-
ra Eutropa hizo lo que oys-
tes que ella fue la duen~a que
orde<n>o la batalla entre aque-
llos caualleros y vio pressas
las personas d<e> que se mas temia y podia
temer: y la christia<n>dad puesta en taman~a
falta dellas / quiso ordenar otro mayor
mal que el que hasta alli hiziera que sabie<n>-
do que el soldan Olorique marido de al-
chidiana la grande amiga de Palmerin
era muerto y que del quedara vn hijo ya
cauallero muy esforc'ado ta<n> dado alas ar-
mas y aficionado a[]guerra que su animo no
sosegaua sino quando enlas cosas de-
lla le traya acupado y que era ta<n> enemigo
de christianos y desseoso delos destruir
quanto su padre fuera al co<n>trario: horde-
no de escriuille vna carta enla qual le tru-
xo ala memoria la antigua enemistad que
sus aguelos y ante[+]passados tuuieron co<n>
los emperadores de grecia y las gra<n>des
perdidias y dan~os que dellos siempre re-
cibieron trayendole ala memoria las mu-
ertes de algunos principes ante[+]passa-
dos delante delos muros de aquella fa-
mosa constantinopla / & que estos no ta<n> so-
lamente auia[n] de hazer lastima enlos co-
rac'ones de aquellos aquien tanto toca-
uan mas ace<n>der siempre el desseo para la
venganc'a dellos: y pues que su edad era

para ello y su animo tal que no delas pe-
quen~as empressas se contentaua: que mi-
rase la muy gra<n>de que entonces sele apa-
rejaua para en poco espacio ser sen~or del
mundo: pues para ganalle no le faltaua }
{CB2.

mas que ponello por obra: que quisiesse
con todo su poder venir sobre costa<n>tino-
pla pues que sus muros ya no tenia<n> otro
amparo sino aquel viejo emperador que
la edad y el tiempo pusiera ental estado q<ue>
no podia sufrir las armas: y q<ue> los defenso-
res q<ue> le pudiera<n> ayudar estauan pressos
en parte do<n>de tenian mas necessidad de
socorro q<ue> lo q<ue> podia<n> dar a otro: y assi por
consiguiente todos los otros reynos es-
tauan tan faltos de sus valedores que se-
ria liuiana cosa ganallos: esta carta que
eutropa embio fue dada al soldan de ba-
bilonia: y conella puesto en taman~o sobre[+]-
salto que comenc'o d<e> poner en horde<n> lo
que en ella le aconsejaua: y porque lo mas
que enesto se hizo se dira a su tiempo. De-
xa aqui la hystoria d<e> ablar enello y torna
a el cauallero del saluage que despues de
ser sano d<e> las feridas que recibio enla ba-
talla que paso en londres tomo lice<n>cia del
rey y de flerida para entrar enla a[+]ventu-
ra en que todos andauan: despedido de-
llos camino por aquel reyno siempre [*por]
do el cauallo le q<ue>ria llevar mas como ya
la ora era llegada a[+]contecio que alos sie-
te dias de sus jornadas su fortuna le tru-
xo al valle dela perdicion a horas de me-
dio dia: y descurrie<n>do por el abaxo no an-
duuo mucho que vio la alta torre edifica-
da enel medio del rio cercada de alamos
verdes que delo hondo del agua salian:
y de altura tal que las almenas della q<ue>da-
ua<n> con sombra d<e> sus hojas: mucho deseo
el cauallero del saluage saber cuyo era ta<n>
gracioso assie<n>to: y conesta voluntad lleo
junto dela fortaleza mas no tardo mucho
quando de dentro vio salir suma de cau-
llos armados y entrellos gigantes de
grandeza desmedida con los rostros des-

cubiertos y la ferocidad en ellos de que
la naturaleza los adoto: puesto que el nu<n>-
ca viera aquel castillo viendo la gente q<ue>
del salia luego conocio que seria el de q<ue> ya}
[fol. 47r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> xlv(j)}

{CB2.

hablaua y no sabia determinar como ca-
ualleros de armas tan ricas acompan~a-
sen los gigantes assentando ensi que si a-
quella era la auentura que entonces bus-
caua que mas cierta estaua alli la desaue<n>-
tura de todos que la ventura de ningu<n>o
y porque vio que vno delos caualleros se
apercebia de justa tomando vna lanc'a en
las manos enlazando el yelmo encomen-
do sus cosas a dios puso las piernas a su
cauallo arremetio contra el rey rezindos
de espan~a que era el que esperaua porq<ue>
aquel dia dramusiando salio a cac'ar aco<m>-
pan~ado del y de don duardos primaleo<n>
arnedos y los dos gigantes vinieron ta<m>-
bien hasta fuera dela puente que de alli
no passauan nunca sin espresso ma<n>dame<n>-
to de dramusiando antes quedauan siem-
pre por guarda dela torre / como viessen
venir el cauallero del saluage detuuiero<n>
se todos espera<n>do q<ue> don duardos justase
segun la costumbre: mas el rey rezindos
que despues que alli entrara nunca vistie-
ra armas sino aquel dia pidio la primera
justa y avn que en su tiempo fuesse tan no<m>-
brado como enel libr(e)[o] de primaleon se di-
ze: enesta justa no le acontecio tambien
que del primer encuentro dexasse de yr
al suelo cosa d<e> que mucho se marauillaro<n>
los que bien le conocian arnedos q<ue> siem-
pre le acompan~ara en todo enlace el yel-
mo y pidio a don duardos que le dexasse
prouar su dicha que fue tan mala como la
de su prim(a)[o] porque tambie<n> del primer en-
cuentro le lanc'o fuera dela silla primaleo<n>
que enestremo era acelerado no guardo
a pedir licencia a don duardos antes co-
mo vio su cun~ado enel suelo toma<n>do vna
lanc'a en las manos se fue contra el del sal-

uage q<ue> encontra<n>dose en los escudos hizi-
ero<n> las la<n>c'as piec'as passando el vno por
el otro: mas dramusia<n>do que en estremo
holgaua de ver aquellas justas hizo tra-
er mucha(~)s dellas dedentro dela fortale-za }
{CB2.

y cada vno tomo otra de nueuo y justa<n>-
do la segunda vez passaro<n> como la prime-
ra: mas como corriessen la tercera prima-
leon fue al suelo lleuando la silla entre las
piernas reuentando la cincha por dos o
tres partes con la fuerc'a del encuentro y
el del saluage que tambie<n> cayera lleua<n>do
las riendas en la mano torno a cobrar la
silla ta<n> presto que parecia no auer caydo
don duardos viendo tales obras en ho<m>-
bre no conocido tomo otra lanc'a de las
muchas que el gigante mando traer y vi-
do que el otro ya estaua aparejado co<n> la
suya en la mano arremetio a el con inten-
cion de vengar a to[do]s o passar por la ver-
gu[e]nc'a dellos: pues como nenguno erra-
sse el encuentro fueron de tanta fuerc'a q<ue>
los caualllos cayeron con sus sen~ores: y
el de do<n> duardos quedo la espalda dere-
cha quebrada y no pudiendo se leuantar
le tomo vna pierna debaxo de que le pu-
diera tratar mal sino se diera buena dili-
gencia que conla otra ahirmando muy
fuerte en<e>l cauallo salio d<e>baxo con mucha
presteza: el del saluage que ya estaua en
pie le dixo. Por cierto sen~or cauallero q<ue>
quisiera allegar a tiempo q<ue> os hiziera al-
gun seruicio porque tambuen cauallero
toda honrra merece que se le haga porq<ue>
en mi vida recebi mayor encue<n>tro que el
vuestro: porcierto respondio don duar-
dos no[]se como mi encuentro os parecia
grande porque el vuestro es el mayor q<ue>
nu<n>ca recebi: enesto allego a ellos el temi-
do Pandaro armado delas propias ar-
mas con que siempre se solia combatir di-
ziendo contra el cauallero del saluage ca-
uallero pues en las justas aueys hecho
mas delo que de vos se esperaua cumple
que os combatays conmigo porque esta

es la costumbre d<e>ste valle porque todos
los que aqui entr(n)a[n] no pueden salir sin
passar por ella / y si esto no os parece bie<n>
cumple os que os rindays en mis manos }

[fol. 47v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

& sera con menos peligro que lo que de-
llos podeys recibir por mayor auria yo
esse: dixo el cauallero del saluage que esso-
tro con que tu me amenazas: pues es tan-
to a tu saluo & ta<n> lexos de mi condicion /
el gigante que no se queria co<n>el detener
en razones fuese a el cubierto d<e>su escudo
aforrado & guarnecido de hazero con su
mac'a en la mano y recebie<n>dose entramos
contanta voluntad que cada vno lleuaua
comenc'aron la batalla tan braua & cruel
q<ue> dramusiando y primaleon y don duar-
dos que la estauan mirando no sabian ne-
gar la mucha diferencia de aquel caualle-
ro a todos los otros que hasta alli vinie-
ron mas a el que le parecio que venciendo
el gigante le quedaua<n> otras mayores
afrentas por passar supose tambien soste-
ner en aquella que hazia a pandaro p<er>der
los golpes y los suyos daua tambien tie<m>-
po que en pequen~o espacio le truxo a su
voluntad: mas la valentia de pandaro sa-
bia encubrir la flaqueza en que sus heri-
das le ponian dando otras tan mortales
desu mac'a que el escudo d<e>l cauallero esta-
ua casi desecho y el & las otras armas lo
fueran sino fuera por su ligereza: en esto
andaua por grande espacio hiriendose
mortalmente sin tomar nengun descanso
ni reposo / & pandaro como era pesado y
del gran trabajo no se podia sostener an-
daua tan afrentado q<ue> no pudiendo mene-
arse sele cayo la mac'a delas manos y el en
el suelo desapoderado de toda su fuerc'a /
falta<n>dole aliento para poderse tener em-
pie / el cauallero del saluage que le vio tal
comenc'ole a desenlazar el yelmo para le
cortar la cabec'a: y estoruolo daligan dela
cueua escura que siempre en estos tie<m>pos

acudia con la presteza que enellos era necesaria: el del saluage sintiendole tan cerca dexo a pandaro por se defender del / & ambos comenc'aron la segu<n>da batalla ta<n> temerosa y cruel que no se sabia juzgar q<u><<a>>l} {CB2.

lo fuesse: mas esta / o la primera que vuiera con pandaro loando por extremo la bieza del cauallero del saluage porque assi andaua desembuelto & ligero como si en todo el dia no tuuiera hecho nada / mas el gigante que viniera de refresco come<n>-c'o a ferillo por tantas partes que su ligereza & soltura no pudo impedir que em pequen~o tie<m>po en sus armas y carnes sus golpes no hiziessen mucha imprinssio<n> co<n> todo los del cauallero del saluage eran tales que pagaua a su contrario lo que del recibiera: assi comenc'aro<n> a[]trauarse d<e> manera que ya no se esperaua que nengu<n>o pudiesse salir con la vida / & porque co<n>tar por estenso lo que enesta batalla passo seria en[+]hastiar a los leyentes no lo ago baste que duro mucho sie<n>do peleada de entramas partes tan brauamente como se puede creer de tales hombres & al[]fin el gigante cayo a los pies del cauallero del saluage sin ningun acuerdo quedando el del saluage ta<n> mal tratado de sus manos que casi no se podia tener: dramusiando se llego a el assi a[]cauallo con el rostro desarmado pensando que le mataria diciendo: sen~or cauallero es taman~a la vitoria q<ue> oy teneis ganada que seria bueno para quedar del todo conella curaros desas feridas q<ue> tanto os mal trata<n> y escusareys otros trabajos que avn teneys por pasar con rendiros ami: que sobre vsar con vos la cortesia que vos mereceys y pesar mia no ser assi porq<ue> sera forc'ado q<ue> ayays batalla conmigo en el tiempo que vuestra persona tiene mas necesidad de reposo que de trabajo: palabras son essas para hombre sano y bien dispuesto dixo el del saluage agradecellas quanto mas quien esta ta<n> mal tratado como yo mas porque

tengo sospecha que en esta fortaleza esta<n>
pressos los mejores caualleros del mun-
do y que vos soys el sen~or d<e>lla no queria
que en tal tiempo sintiessen de mi taman~a}
[fol. 48r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> xlv(i)j.}

{CB2.

flaqueza pues no para me rendir sino pa-
ra los libertar vine aqui: bien es dixo el
gigante que os muestre quan buen co<n>se-
jo os daua y quan vano pensamiento es
el vuestro / enesto enlazo el yelmo embra-
c'ando el escudo con la espada enla mano
puesto en pie se vino contra el del saluage
diziendo otro tambuen cauallero como
vos y mas sano delo que vos estays qui-
siera yo aqui para q<ue> mis golpes fuera<n> da-
dos con mas sabor delo que lleuo enlos
gastar con vos con todo pues esto no co-
noceys agora quiero que sintays el da-
n~o que ellos hazen / el del saluage no res-
pondio nada antes encubriendose conel
escudo de daligan que tomara porque al-
gun tanto estaua mas sano que el suyo co-
menc'o de defenderse de dramusiando co<n>
mas tie<n>to delo que hasta alli hiziera por
que alli mas que en otra parte le era nece-
sario andando tan biuo como si ento<n>ces
entrara de nueuo / mas esto ni otra cosa
no le valia que dramusiando allende d<e>[]ser
[*muy] esforc'ado como ya dixere era ta<n> man~o-
so en todo que en nada le hazia nenguno
ventaja: el cauallero del saluage que sele
acordaua que aquella era la mas alta em[+]-
pressa y peligrosa auentura del mundo: y
que quie<n> la acabaua acabaua el mayor he-
cho que nu<n>ca se hiziera hazia marauillas
y porque muchas veces qua<n>do el desseo
d<e>la vitoria es gra<n>de suele emprestar fuer-
c'as para alcanc'arse aquesto allende de
su natural le hazia(n) tan esforc'ado que ver-
daderamente sus obras de aquel dia no
era<n> como las de los otros dias / mas p<ar>a
dramusiando de todo tenia necessidad /
assi se anduieron firiendo tan grande es-
pacio que don duardos y primaleon esta-

uan fuera desi creyendo que en aquel ho<m>-
bre se encerraua(n) todo el alteza delas ar-
mas los hechos antipassados que los
tenia<n> por muy grandes en aquella hora
los juzgauan al reues. Dramusiando y }
{CB2.

el del saluage se quitaron afuera por co-
brar aliento y el gigante dixo: por cierto
la tu valentia me haze dolor de ti porque
enfin no duraras mas de quanto essa tu
sangre se te acabe de gastar y si murieres
morira el mejor cauallero que nunca vi /
ruegote que no quieras que la batalla va-
ya mas adelante: mira porti veras las ar-
mas desechas y las carnes tambien con
ellas y el campo tinto d<e> tu sangre si hasta
aqui no te quisiste re<n>dir hazlo agora por
que el buen consejo antes tarde q<ue> nunca
se ha de tomar essas razones dixo el me-
recen tan buena respuesta que por no se
la dar quiero antes tornar ala batalla q<ue>
gastar tiempo enella porque ni vu[e]stras
buenas palabras me quitaran della ni el
temor delo que me puede suceder luego
se juntaron otra vez sacando fuerc'as de
flaqueza: mas enesta segunda batalla hi-
ziero<n> entramos a dos tanto q<ue> en peque-
n~o rato ninguno se podia menear: y pues-
to que el cauallero del saluage tenia per-
dido todo el sentido: el gigante era llega-
do a tan estran~a flaqueza que ninguno q<ue>
los viesse podia bien juzgar quie<n> estuuie-
sse peor: en aquella ora el gigante bie<n> qui-
siera que el del saluage ouiera tomado su
consejo porque el se sentia tal que tuuiera
por mejor no auer empec'ado la batalla
puesto que ala verdad el del saluage esta-
ua mas allegado al[]fin porque d<e>las otras
batallas (a)[e]staua cansado y auia p<er>dido mu-
cha sangre por donde le hazia estar ta<n> al
cabo: mas su animo incansable y nunca ve<n>-
cido lo encubria tanto que quien le mira-
ua le hazia pensar al contrario. Primale-
on y don duardos viendolos en tal esta-
do se allegaron a ellos con intencion de
estoruar la batalla por temor que tenian

no muriese enella el cauallero del salua-
ge mas por quanto hizieron nunca se pu-
do acabar q<ue> la dexasse delo qual a prima-
leo<n> peso mucho: assi desta suerte anduue-ro<n> }

[fol. 48v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

por gran espacio haziendo lo que po-
dian que era ya bien poco el cauallero d<e>l
saluage tomo la espada co<n> ambas manos
creye<n>do q<ue> aquel seria el postrero golpe
que[]daria porque para mas no tenia fuer-
c'a ni allento / y tomando al giga<n>te en[]des-
cubierto del escudo encima del yelmo
fue golpe taman~o que quebro la espada por
muchas partes y vno dellos entro tanto
por el q<ue> le hirio enla cabec'a: deq<ue> dramusi-
ando quedo algun tanto atormentado /
mas no para dexalle de tomar entre los
brac'os / y el del saluage a el y assi viniero<n>
entramos al suelo mas muertos q<ue> biuos
cuya fuesse la vitoria claramente no se su-
po: y como ya fuesse noche qua<n>do acaba-
ron la batalla: y Daliarte que alli sobre[+]-
vino y la hiziesse mas escura delo que de
suyo era: el cauallero del saluage fue lleua-
do del campo sin nenguno ver como y el
gigante quedo tendido enel puesto que
en su acuerdo la presuncion dela verdad
es que el del saluage yua todo fuera del su-
yo: dramusiando fue lleuado ala fortaleza
y curado por eutropa su tia que entonces
de nenguno se fiaua: y porque le parecio
que enlos dias que assi estuuiesse aq<ue>llos
caualleros sus prisioneros queria<n> hazer
alguna cosa fuera dela fe que siempre le
guardaro<n> los metio sin que sintiessen co-
mo en vna casa grande que caya sobre el
rio fuerte en extremo sin mas seruicio que
vna ventana de reja por donde les daua<n>
lo necessario alli los tuuo hasta que dra-
musiando y sus gigantes fueron sanos q<ue>
los quito della pesandole quen su tierra
los tratauan assi que de co<n>fiado en su ver-
dad creya que en todo lugar y tiempo vsa-
rian como el que no esta en razon que pa-

ra quien con sus amigos tiene palabras
& obras virtuosas sele paguen con ingra-
titud sino quando los que las reciben tiene<n>
las condiciones desuiadas dela virtud. }

{CB2.

{RUB. % Capi<tulo> .xl. delo que paso
el cauallero dela fortuna desp(\$u)[u]es q<ue> fue
sano delas heridas que recibio en lon-
dres. }

{IN5.} EL famoso cauallero dela for-
tuna de quien a mucho q<ue> no
ablamos: dize la hystoria q<ue>
estuu en casa de su guesped
curandose delas heridas q<ue>
recibio en londres tantos dias hasta q<ue> se
hallo en dispusicion para poder caminar
y despddie<n>dose del & dela duen~a su muger
se armo delas armas hechas de nueuo q<ue>
seluian le mandara hazer en londres con
la mesma deuisa dela fortuna como las q<ue>
antes traya: caminando siempre hazia a-
quella parte donde le parecia que estaua
la fortaleza de Dramusiando assi andan-
do muchos dias sin hallar auentura que
de contar sea en fin delas quales le tomo
vna noche al pie de vna montan~a alta ju<n>-
to del estaua vn valle que co<n> la escuridad
dela noche se encubria el frescor del: don-
de vio estar vna tienda armada con lu<m>bre
de hachas dentro: y llegandose mas cer-
ca por ver lo que seria no hallo otra cosa
sino fue vn cauallero muerto metido en
vnas andas / y otro que con palabras de
mucho dolor mostraua sentir su muerte /
y conociendo que aquel era don Rosira<n>
dela brunda sobrino del rey de ingalater-
ra: pareciole que el delas andas no seria
persona de poco precio: apea<n>dose del ca-
uallo entro assi armado enla tienda come<n>-
c'ole de consolar. Mas don rosiran que
en viendole conocio al cauallero dela for-
tuna se leuanto en pie diziendo ya sen~or
cauallero sereys contento pues es muer-
to el cauallero aquien vos por mayor ene-
migo teniades / este es el cauallero d<e>l sal-
uage de quien ya deseastes vitoria y no la

podistes auer. El dela fortuna le viniero<n>
las lagrimas alos ojos que esto tiene<n> los }
[fol. 49r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> xl[v]i(x)[j].}
{CB2.

corac'ones piadosos avn del mal de sus
enemigos tener co<m>passion diziendo por
cierto nunca yo de nenguno mas la desse
porque assi era bien que antes del que d<e>
otro se desseasse: y pues enla vida fue la
enemistad tan grande como vos sabeys
enla muerte quiero que veays lo que en
su venganc'a hare poyesso queria que me
dixesedes en que parte le acontecio esta
desuentera porque quiero tambien pas-
sar por ella o vengar a el: sen~or yo llegue
aqui dixo don rosiran aura media hora y
no se mas que lo alle eneste estado / y vn
hombre que de aqui se fue me dixo que es-
tas feridas recibio enla fortaleza d<e>l giga<n>-
te dramusiando do<n>de se cree que todos
o los mas excelentes caualleros del mu<n>-
do son perdidos: y puesto que hiziera en
armas cosas tan estremadas quales de o-
tro nunca se vieron al fin quedo tal como
veys: sin poder dar fin aq<ue>lla tan peligro-
sa auentura: el cauallero dela fortuna que
el dolor de tal acaecimiento sentia de<n>tro
enel alma viendo que el no auia acabado
aquella auentura tuuo la en mas que has-
ta alli tomando las armas enlas manos
para ver los golpes las allo tan despeda-
c'adas que no tan solamente tuuo en mu-
cho la grandeza dellos mas tuuo en mu-
cho mas ver a hombre enel mundo q<ue> co<n>
taman~as eridas se sostuuiesse algun espa-
cio y antes que las soltasse delas manos
estuuo loa<n>do el esfuerco del cauallero di-
zie<n>do por cierto ya se puede perder toda
espera<n>c'a de acabarse essa auentura pues
en ella hizo fin quie<n> lo podia dar a todas
las otras llegandose mas a el por ver si
del todo era muerto quitole vn pan~o de
seda co<n> que el rostro estaua cubierto y co<n>
tanta bibeza enel como si entonces andu-
uiera enla batalla a donde sus heridas se

recibiero<n> afirmando los ojos le dio
vn sobresalto el corac'on como si del todo
le conociera: y porque la naturaleza enes-tos }
{ CB2.

casos lo descubre todo ella le truxo a
la memoria la perdida de su hermano vie<n>-
dole algunas sen~ales en q<ue> sospecho ser a-
quel / y llamo a seluian p<ar>a q<ue> le viesse y ta<n>to
le estuu mirando q<ue> entramos conforma-
ron en aquella sospecha mas el cauallero
dela fortuna que avn no estaua sastifecho
dixo contra don rosiran pidos por mer-
ced sen~or cauallero que me digays su no<m>-
bre si le sabeys: y cuyo hijo es pues vos
ni el no perdeys enello nada y avn me qui-
tays de vna duda en que estoy: auentura
se ya tan poco enesto dixo el que no os q<u><<i>>e-
ro negar lo que se su propio nombre es d<e>-
sierto padre ni yo ni otro le conoce pues-
to que ami como al mayor amigo que sie<m>-
pre tuuo confeso algu<n>as vezes que vn sal-
uage le criara y a este conocia por padre
llamandose siempre en su poder el mismo
nombre de desierto. El cauallero dela for-
tuna a quien estas palabras tocaron enel
alma vie<n>do ser su hermano cayo sobre las
andas tan sin acuerdo como si su corac'on
no fuera para mayores afrentas enesta
ora entraron enla tienda quatro ho<m>bres
y puniendo las andas en dos palafrenes
que para esso truxeron se partieron co<n> a-
quel cuerpo muerto. El dela fortu<n>a se qui-
siera yr tras el mas no selo consintieron
diziendo que creyesse que si algun reme-
dio dela vida tuuiesse que sin el sele daria<n>
entonces le dexo lleuar por le parecer es-
cusado seguillo: pregunto a don rosiran q<ue>
queria hazer desi porque su d<e>terminacio<n>
era acabar donde el otro cauallero reci-
bio sus heridas o ver si las podia ve<n>gar
yo dixo don rosiran tornome a lo<n>dres co-
nestas sus armas y amostrallas al rey de
cuya mano fue hecho cauallero que las
mande guardar y tenellas en tanta vene-
racion enla muerte como sus obras mere-
cian enla vida: sabriades me dezir dixo el

dela fortuna aque parte esta esta fortale-
za donde todas acaban: no lo se ni creo q<ue>}

{CW. G}

[fol. 49v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

nenguno lo sabe dixo el mas creo que de-
ue de ser muy cerca por lo que aquel hon-
bre me dixo y ta<m>bien porq<ue> avn oy fueron
las batallas del cauallero del saluage / y
no pudiera ser traydo de muy lexos enta<n>
pequen~o espacio luego se despidieron el
vno d<e>l otro siguie<n>do cada vno su viage do<n>
rosira<n> anduuo toda la noche y a otro dia
casi tarde entro en lo<n>dres lleuando ante
si las armas del cauallero del saluage que
para las vestir no yuan tales que se pudie-
se hazer: y el era tan conocido de todos q<ue>
le saliero<n> a ver como a cosa muy desseada
y llegando a palacio allo al rey tan desaco<m>-
pan~ado delos caualleros de que su corte
los dias passados estaua llena que le vini-
eron las lagrimas alos hojos creyendo
que todos serian perdidos y coneste des-
contento entro por entre algunos q<ue> alli
auia: al parecer de todos triste sin hazer
detenimie<n>to hasta do el rey estaua poni-
endo las rodillas en t<ie>rra tomo las armas
del cauallero del saluage diziendo: sen~or
solamente esto os queda para co<n>solacio<n>
dela muerte de quien las traya estas son
las armas de v<uest>ro desierto cauallero del
saluage por los golpes dellas podreys
conocer enel estado que queda el murio
por seruiros y pues de su persona no que-
da otra cosa sino estas insin~as ma<n>daldas
poner en parte que sean testimonio d<e>las
obras de quien las traxo: luego le conto
lo que en la tie<n>da le dixero<n> d<e>las grandes
y brauas batallas que passara y delas ma-
rauillas q<ue> hiziera: & como le hallo y dela
manera que el cauallero dela fortuna fue
a donde el estaua & del llanto q<ue> hizo y las
palabras que dixera & como se par(c)[t]io p<ar>a
le yr a vengar. El rey estuuo vn poco oye<n>-
do lo que don rosiran dezia queriendo e<n>[+]-

cubrir la passion que aquellas nueuas le
diero<n>: mas como fuesse gra<n>de pudo mas
que su dissimulacion comenc'ando a dezir
otras palabras de mayor lastima que las }
{CB2.

de don rosiran quexandose dela fortuna
q<ue> tan al[]cabo llegaua sus cosas: acorda<n>do
sele en aq<ue>lla ora la perdida de su hijo jun-
tamente co<n>la de sus n~etos q<ue> fuera causa
de se perder todos los caualleros del mu<n>-
do y a ora q<ue> pensaua q<ue> estaua<n> en parte q<ue>
podian ser librados por alguie<n> via muer-
ta la mayor esperanc'a q<ue> dello tenia tenie<n>-
dose q<ue> el cauallero dela fortuna la suya le
impidiesse para no poder acabar nada /
despues toma<n>do las armas assi rotas co-
mo estaua<n> se fue solo con do<n> rosiran ala ca-
mara de flerida a donde tambien allo ala
reyna amostrandole aquel postrero des-
pojo dela vida del cauallero del saluage:
no[]se dize aqui lo q<ue> ellas passaron por no
dar tristeza a los letores basta sentir la ra-
zon q<ue> para esso tenia<n>: el rey ma<n>do poner
las armas enla casa q<ue> los reyes de inga-
laterra acostumbraua<n> tener antiguamen-
te para memoria delas tales cosas: que se
llamaua la torre delas hazan~as en q<ue> auia
armas de pocos: porq<ue> assi pocos fueron
dignos de aquella causa: entre algunos q<ue>
ay estaua<n> eran las de morlot el grande /
las de lanc'arote del lago y algunos d<e>los
dela tab(a)la redonda: fuero<n> las d<e>l caualle-
ro del saluage puestas tanto mas arriba
quanto bastaua para conocerse la venta-
ja q<ue> el alos otros tuuiera: el rey como qui-
en ya perdiera la esperanc'a co<n>solauase co<n>-
sigo mesmo ocupa<n>dose siempre en las cosas
de seruicio de dios viendo que fue dado
mas para ello que para las cosas del mu<n>-
do estaua ya dispuesta jugando las vnas
por verdaderas y duraderas y las otras
por caducas y perecederas no agradeci-
e<n>do otra cosa ala naturaleza sino el juyzio
q<ue> le diera p<ar>a conocer todo esto que entre
los bienes q<ue> ella da este es el mayor.
{RUB. % Capit<ulo> .xlj. delo que pa-

so el cauallero dela fortuna despues de
ydo don rosiran. } }
[fol. 50r]
{HD. Primero. \ Fo<lio> xlviiij.}
{CB2.
{IN6.} TAnto q<ue> el cauallero d<e>la for-
tuna se aparto de don rosi-
ran no anduuo mucho por
el valle abaxo que no se a-
baxase del cauallo echa<n>do
se al pie de vn arbol co<n> pro-
posito de dormir lo q<ue> dela noche q<ue>daua
por passar mas no lo pudo hazer con el
dolor q<ue> las heridas del cauallero del sal-
uage le hiziero<n> arepintiendose algunas
vezes porq<ue> por fuerc'a no fuera en su co<m>-
pan~ia passandole ta<m>bie<n> por la memoria la
tristeza en q<ue> biuia d<e> no saber cuyos hijos
fuessen esto le hazia desear hazer obras
con q<ue> todas estotras cosas se oluidassen
dessea<n>do ya verse enla torre de dramusi-
ando y experimentar su fortuna o a hazer
fin juntame<n>te co<n> los otros: tanto q<ue> la ma-
n~ana esclarecio seluian le llego el cauallo
y enel empec'o a[]caminar por aq<ue>lla t<ie>rra p<re>-
gu<n>tando sie<m>pre por nueuas del castillo d<e>l
gigante todos lo sabian ta<n> mal q<ue> nu<n>ca a-
llo nueuas delo q<ue> desseaua: y puesto q<ue> ca-
da dia passasse cerca del no queria Eutro-
pa q<ue> entrasse enel sitio defendido hasta q<ue>
los gigantes y su sobrino estuuiesen en
disposicion de hazer batalla: assi q<ue> desta
manera ando atrauessando aquel reyno
por espacio de mas de quare<n>ta dias: sin
allar ne<n>gu<n>a aue<n>tura de q<ue> se pueda hazer
memoria puesto que eneste t<iem>po passaron
por el muchas: al[]fin dellos estando ya el
gigante dramusiando y su ge<n>te p<ar>a c'ufrir
qualquier trabajo se allo dentro del valle
dela p<er>dicion a[]rriberas del rio dela parte
de arriba parecie[n]dole el sitio y t<ie>rra ta<n> fres-
ca q<ue> la juzgaua por la mejor cosa del mun-
do: & yendo ocupando los ojos enla ver-
dura del ca<m>po la clareza y ma<n>sedu<m>bre del
agua y el cuydado ensu sen~ora polinarda
comenc'o hazer entresi mil difere<n>cias ena-

moradas que le lleuauan tan sin acuerdo
que solamente p<ar>a pe<n>sar en el peligro en q<ue>
estaua no tenia memoria: acuerdo deste pe<n>-samiento }
{ CB2.

alas bozes que seluian le daua
allandose junto de vna torre: y don duar-
dos en medio dela puente apercebido d<e>
justa: y quirie<n>do tomar la la<n>c'a vio venir a-
zia si vna donzella encima de vn palafren
con vn escudo en las manos dizie<n>do espe-
ra sen~or cauallero q<ue> antes q<ue> hagays nada
toma demi este escudo que oy es el dia en
que mas que nu<n>ca os a de[]seruir y dando
se le torno tan presto por do<n>de vino que
en pequen~o espacio desaparecio el cau-
llero dela fortuna dio el otro a seluian / y
quirie<n>do se encubrir con aquel que la do<n>-
zella le diera conocio que era su escudo
dela palma que le tomaron el dia q<ue> hizo
la batalla co<n>el gigante cambolda<n> de mur-
cella bien entendio que darselo a tal t<iem>po
no era sin algu<n> misterio y mas acordando
sele las palabras que la do<n>zella dixera a
seluian quando sele tomo prometie<n>dole
de tornarsele a t<iem>po q<ue> mas le vuisse mene-
ster: y pues que conel otro escudo en que
andaua su deuisa dela fortuna acabara ta<n>-
tas cosas como atras dixe & ya que d<e> mu-
chos dias le fuesse aficionado quiso en-
tonces aprouecharse deste otro assi por
que se le acordaron las palabras que le di-
xeron quando sele lleuaron ala corte del
emperador palmerin como porque le pa-
recio ser aquel dia d<e> mayor peligro y afre<n>-
ta que todos los passados que su recelo
le dezia ser aquella la fortaleza del gigan-
te enesto vio que do<n> duardos enhadado
de esperalle le dio bozes que justasse y aba-
xando las lanc'as cubiertos d<e> los escudos
se encontraro<n> d<e> todas sus fuerc'as: la lan-
c'a de don duardos fue hecha pedac'os e<n>
el escudo del dela fortuna de q<ue> tuuo mas
esperanc'a por no auelle echo imprission
nenguna: el escudo de don duardos fue
falsado y las armas tambien y el algu<n> tan-
to herido mas no de manera que cayesse

ni hiziesse nengun reues enla silla / y por
que no tenian mas la<n>c'as p<ar>a poder justar }

{CW. G ij}

[fol. 50v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

batalla delas espadas do<n> duardos no la
podia hazer segu<n> la ordena<n>c'a del castillo
fue luego abierta la puerta de mano de a-
q<ue>l temido pa<n>daro: do<n> duardos se recojo
mal tratado del encue<n>tro / el dela fortuna
q<ue> ya desseaua experimentar la suya entro
tras el: pandaro q<ue> no esperaua otra cosa
tanto q<ue> le vio de<n>tro le cerro la puerta cu-
bierto de su escudo con su mac'a enla ma<n>o
hecha de nueuo se vino a el: el dela fortu-
na le recibio cubriendose co<n> su fuerte escu-
do a do<n>de los golpes hazia<n> ta<n> poco da-
n~o como si diera<n> en vna roca: firie<n>do tam-
bien al giga<n>te tan mortalmente q<ue> en peq<ue>-
n~o espacio le trato ta<n> mal: qua<n>to el nunca
se viera delas manos do otro sino fue del
cauallero del saluage: y porq<ue> sintio quan
poco dan~o hazia<n> sus golpes enel escudo
de su co<n>trario se esforc'o ta<n>to p<ar>a sostener
se enla batalla q<ue> aq<ue>l fue el dia enq<ue> mas q<ue>
otro mostro el fin d<e> sus fuerc'as y el esfuer-
c'o. El cauallero dela fortuna andaua tan
biuo q<ue> alle<n>de dele tener d<e>secho el escudo
enel brac'o le te(m)[n]ia hiriendole por ta<n>tas
partes q<ue> dramusia<n>do y primaleo<n> y do<n> du-
ardos y los otros q<ue> miraua<n> la batalla alla-
ua<n> en ella por milagro loandole tanto q<u><<a>>-
nto su ardidez era dina de azello: puesto q<ue>
el cauallero dela fortuna no truxesse aq<ue>l
escudo ta<n>to p<ar>a q<ue> por el fuesse conocido /
muchos caualleros de casa del empera-
dor vuo q<ue> le conociero<n> porq<ue> se allaron a-
lli qua<n>do el sabio daliarte sele embiara a
quien costo caro qua<n>do se combatiero<n> so-
brel con el cauallero del saluage: afirman-
do todos ju<n>tame<n>te q<ue> si quie<n> le traya no a-
cabase aq<ue>lla aue<n>tura seria su prisio<n> perpe-
tua: su alegria fue taman~a en algu<n>os q<ue> no
sabia<n> juzgar q<u><<a>>l era mayor el co<n>te<n>tamie<n>to
que de velle alli p<ar>a su saluacio<n> si[]la passion

que sentian d<e>l peligro co<n> que le via<n> a el en
lo que mucho se esforc'aua allende de co-
nocelle a el era en la fortaleza d<e> su escudo
en este t<iem>po andaua el giga<n>te ta<n> flaco que }
{CB2.

cerca no se podia tener: el dela fortuna co-
nociendo su flaqueza le cargo de tantos
golpes q<ue> le hizo venir al suelo ta<n> sin acuer-
do como aq<ue>l q<ue> d<e>l todo era muerto: luego
le d<e>senlazo el yelmo p<ar>a le cortar la cabec'a
mas no lo hizo lo vno por no ser necessa-
rio y lo otro porq<ue> daliga<n> no le dio ta<n>to es-
pacio: y puesto q<ue> en aq<ue>lla ora ouiesse me-
nester desca<n>sar come<n>c'o de defenderse vi-
endo q<ue> la intencion del giga<n>te no era tal
mas en menos de vna ora el le paro tal q<ue>
le hizo desear reposar vn poco: mas lue-
go se apartaro<n> afuera: el cauallero d<e>la for-
tuna mira<n>do hazia si vio su escudo ta<n> sano
como si no le ouiera<n> dado ningu<n> golpe /
mas las armas estaua<n> rotas por algu<n>os
lugares: y passandole por la memoria los
peligros de aq<ue>lla casa / conocio q<ue> sin vn
co<m>pan~ero tal como el traya no lo pudiera
c'ufrir. Daliga<n> estaua mal tratado: y dra-
musia<n>do puesto en taman~o recelo q<ue> no sa-
bia q<ue> se pe<n>sase q<ue> bie<n> sentia q<ue> si el cauallero
dela fortuna tuuiesse su escudo en ta<n>ta p<er>-
ficio<n> seria dura cosa ve<n>cello dela otra par-
te tenia ta<n>ta co<n>fia<n>c'a en sus obras q<ue> espe-
raua que sus golpes lo desarian todo /
enesto se tornaro<n> a ju<n>tar daliga<n> y el caua-
llero dela fortu<n>a con mayor impetu y bra-
ueza / mas la batalla duro entrellos poco
que puesto q<ue> el esfuerco d<e> daligan no fue-
se pequen~o: y el dela fortuna vio las ven-
tanasy almenas llenas de sus amigos y
acordandose que estauan presos y la con-
fia<n>c'a q<ue> enel tenian co<m>batiose co<n> tal esfuer-
co q<ue> dio co<n>el a sus pies y desenlazandole
el yelmo le corto la cabec'a: dramusiando
q<ue>do ta<n> enojado q<ue> luego pidio sus armas
el dela fortuna se assento en vn poyo tan
cansado q<ue> no se atreuio a subir la escalera
sin tomar algu<n> reposo y de ay estuuu ablan-
do co<n> algu<n>os sus amigos: do<n> duardos le

rogo q<ue> se q<u><<i>>tasse el yelmo q<ue> le desseaua ver
floraman vie<n>dole dudar dixo cauall<er>o qui-
en esto pide es don duardos: el caualle-ro}

[fol. 51r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> xlix.}

{CB2.

dela fortu<n>a oyendo no<m>brar a do<n> duar-
dos puso los ojos enel y enel parecer de
su persona juzgaua que debia de ser el: en-
tonces quitandose el yelmo quedo tan a-
brasado del trabajo passado q<ue> el mismo
trabajo le hizo parecer mas hermoso de
lo que el era de su natural. Ya yo creo di-
xo don duardos que quien dios hizo en<e>l
p[*are]cer tan difere<n>te delos otros que no
le guardo sino para en todas las otras co-
sas lo ser / pidos por merced q<ue> si v<uest>ra bue-
na ventura llegare al cabo con esse gigan-
te que agora alla va p<ar>a hazer batalla con
vos que vseys conel de toda cortesia por
que nunca vistas ho<m>bre desu manera tan
merecedor della. El cauallero dela fortu-
na le quisiera responder mas vio que dra-
musiando estaua ya abaxo y no tuuo t<iem>po
para mas que enlac'ar el yelmo punie<n>do
se a vna parte del patio cubierto de su es-
cudo a esperalle. Dramusiando como al-
gun ta<n>to viniessse sen~oreado dela yra por
la muerte de daligan qui() [s]o luego gastar
el t<iem>po en su batalla antes que palabras / y
juntandose entramos come<n>c'aron a []ferir-
se detales golpes que en pequen~o tiem-
po se hiziero<n> mucho dan~o: los de dramu-
siando entraua<n> por el escudo del dela for-
tuna tan graueme<n>te como si fuera algu<n>o
delos otros: de que al dela fortuna nacio
algun recelo / y temor allandole tal difere<n>-
cia en tiempo tan poco necessario dela o-
tra parte bien conocio que quien sele em-
bio le deuio d<e> hazer ansi para que si la vi-
toria de taman~a impresa ouisse de alcan-
c'ar no fuesse toda atribuyda ala fortaleza
del escudo: y guardandose de dramusian-
do con mayor tie<n>to delo que hasta alli hi-
ziera haziale dar sus golpes en vano q<ue>
de otra manera qualquier dellos que le

hazertara en lleno le pusiera en gra<n> peli-
gro mas no se podía guardar tanto que
no le diesse algu<n>os de que le hazia andar
bien mal tratado el escudo todo desecho }
{CB2.

las armas andauan enesso / puesto q<ue> las
del gigante no le lleuassen ventaja: la san-
gre que les salia era mucha: assi q<ue> enellos
no auia mas que la braueza con que pele-
auan / y esta era tal q<ue> allende de destruyr
a ellos hazia dolor a quien con amor los
estaua mirando mas sus corac'ones inca<n>-
sables y que en aq<ue> l t<iem>po podian c'ufrir mal
reposito no los dexaua desca<n>sar antes re-
noua<n>do la batalla se trauaron de manera
que quie<n> de fuera los miraua no juzgaua
q<ue> nenguno dellos no quedaua p<ar>a poder
entrar en otra de q<ue> los mas de aquellos
principes: y caualleros sentia<n> taman~a pe-
na que antes tomaran por partido ser sie<m>-
pre presos q<ue> libres si su libertad auia de
ser con la muerte de tal cauallero: dramusia<n>-
do y el se quitaron a fuera por tomar algu<n>
descanso dramusiando temiendo q<ue> aquel
seria el destruydor de sus fuerc'as y q<ue> alli
se cumplia lo q<ue> eutropa sie<m>pre anunciara /
penso ensi si[]le cometeria algu<n> partido co<n>
q<ue> dexasse la batalla despues acordandose
q<ue> tal cometimiento p<ar>a su honrra era da-
n~oso quiso antes dexarse morir enella q<ue>
biuir con tal menoscabo a su honrra. El
cauallero dela fortuna que enel mismo re-
celo estaua metido come<n>c'o a dezir entre
si / si mi muerte a d<e> ser por causa dela liber-
tad de tantos aqui mejor que en otra par-
te es ella bien empleada mas boluie<n>do a
su sen~ora d<e>zia: sen~ora si algu<n> t<iem>po esperays
acordaros demi sea este o al[]menos p<ar>a q<ue>
sepays q<ue> con v<uest>ro fauor se alcanc'o taman~a
vitoria / estandole encomendando el pe-
ligro de su batalla vio q<ue> dramusiando ve-
nia contra el tomada la espada con entra-
mas manos porque ya nenguno tenia es-
cudo con que se amparar: y apartandose
d<e>l golpe le hizo dar en vano como todos
los otros dando los suyos demanera q<ue>

le hazia muchas heridas / mas por esso
dramusiando dexaua algunas vezes de
empecelle de manera que se lleuauan po-ca}

{CW. G iij}

[fol. 51v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

difere<n>cia ya se auian parado tales que
casi no se podian tener: los que mirauan la
batalla estauan pasmados dela ver mas
como les fuesse faltando la sangre y alien-
to fue tan grande la flaq<ue>za de dramusian-
do q<ue> cayo enel suelo sin nengu<n> sentido / y
el cauallero de la fortuna se sento no pudi-
endose tener en pie luego baxaro<n> delo al-
to dela fortaleza todos los prisioneros
y do<n> duardos quito el yelmo a dramusian-
do p<ar>a q<ue> le diesse el ayre pidie<n>do al d<e>la for-
tuna pues la vitoria claramente era suya
no quiesse mas venganc'a q<ue> delo hecho
se contentasse: pues q<ue> mi inte<n>cio<n> era otra
respondio el dela fortuna dexare d<e>le cor-
tar la cabec'a pues vos lo mandays y tam-
bie<n> porq<ue> pienso q<ue> sera escusado q<ue> el y yo
estamos tales q<ue> mas muertos que biuos
nos podeys co<n>tar. El principe primaleo<n>
Polendos y otros sen~ores le tomaro<n> en
los brac'os vie<n>do q<ue> con la falta de sangre
le venian algu<n>os desmayos tenian esta vi-
toria con mucho desco<n>te<n>to hasta ser cier-
tos dela salud de tal cauallero: enesto lla-
maron ala puerta dela torre con mucha
priessa platir fue abrir por ver quien era
y allo vn ho<m>bre antiguo amanera de grie-
go que entro dentro y dos donzellas co<n>
el cada vna traya enla mano vna buxeta
dorada en que venian algunos ingue<n>tos
necessarios atal tie<m>po y sin mas detenerse
le busco las heridas tomando la sangre
assi al vno como al otro vntandolos a en-
tramos con igual dilige<n>cia sin consentir
que otro nenguno tocase a ellos: y man-
dando llevar cada vno a su cama dixo con-
tra aquellos sen~ores q<ue> se consolassen que
no eran aquellas heridas d<e> que nengu<n>o
dellos peligraria por donde el plazer fue

algun tanto y todo sino les pareciera que
eran dichas en t<iem>po de consolacion / mas
sabiendo que enel vencimiento del giga<n>-
te se quebrauan los encantamentos de a-
q<ue>l valle y que la salida estaua en ellos tu-uieron }
{CB2.

mas de q<ue> se contentar. El viejo se
torno por donde viniera dexando las do<n>-
zellas para curallos todos acompan~aua<n>
al dela fortuna sino do<n> duardos que pues-
to que cada dia le fuesse a ver dos vezes
el mas del t<iem>po estaua con dramusiando d<e>-
seando que sanase p<ar>a le pagar la volu<n>tad
con que siempre le tratara.

{RUB. % Capitulo .xlij. como el
principe Florama<n> por consejo de aque-
llos caualleros partio para londres a
visitar al rey y a flerida. }

{IN5.} ALgunos dias passaron des-
pues del vencimiento d<e> dra-
musiando q<ue> aquellos sen~o-
res y caualleros no ente<n>dia<n>
en otra cosa sino enla cura
del y del cauallero dela fortuna no tiniend-
do el plazer dela vitoria por p<er>feto en qua<n>-
to su salud estaua incierta a[+]senta<n>do en sus
voluntades no salir de alli hasta que el ca-
uallero dela fortuna fuesse del todo sano
o dalle la sepultura conforme a su mereci-
miento mas despues q<ue> viero<n> que yua me-
jorando y que las donzellas que los cura-
uan certificauan su salud / acordaron ha-
zer mensajero al rey de inglaterra que le
lleuase aquellas nueuas sabiendo qua<n> ne-
cessarias eran para atajar su dolor de tan-
to t<iem>po por consejo de todos acordaron q<ue>
fuesse el principe floraman que entrellos
era auido por vno delos mas bien abla-
dos detoda la compan~ia: y tomando sus
armas que rotas y despedac'adas allo en
la armeria d<e> dramusia<n>do entre las otras
las tomo y se armo lo mejor que pudo al
segundo dia que de alli partio llego aque-
lla gran ciudad de londres a do<n>de entra<n>-
do en ella no vio otra gente sino ge<n>te po-
pular: y a su parecer hasta en aquellos an-

daua tan esparzida la tristeza como si fue-
ra gente noble de que al presente estaua
mas poblada la torre de dramusiando q<ue> }

[fol. 52r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> I.}

{CB2.

la ciudad: todos le salian a ver como cosa
nueua espantandose dela manera delas
armas: por q<ue> allende de yr tan llenas de
sangre como salieron de aquella temero-
sa batalla enq<ue> el y todos sus amigos fue-
ron pressos yuan tan hechas pedac'os q<ue>
parecia cosa contra razo<n> podellas llevar
nenguno / assi llego a palacio a t<iem>po que el
rey salia a[]cac'a de gauilanes aco<m>pan~ado
de algunos cac'adores q<ue> aquellos dias le
seguian y quitandose el yelmo para besa-
lle las ma<n>os el rey q<ue> lo conocio le fue abra-
c'ar dizie<n>do porcierto sen~or florama<n> v<uest>ras
armas me dizen los peligros q<ue> por vos
an passado puesto que para creerse esto
estas muestras no eran menester sino pa-
ra quien no conociesse v<uest>ra persona: rue-
go os que si algunas buenas nuevas tra-
eys que me las digays y puesto que sean
malas ta<m>bien me las dad que tan acostun-
brado estoy a ellas que ya no me pueden
espa<n>tar mucho. Sen~or dixo florama<n> tor-
nese v<uest>ra alteza a donde esta la reyna y fle-
rida que ante ellas os dare las q<ue> se: el rey
se torno a[]palacio lleua<n>do a floraman por
la mano hasta do<n>de ellas estaua<n> q<ue> le reci-
biero<n> segun q<ue> el merecia: florama<n> q<ue> hasta
alli no auia visto a flerida pareciole d<e>las
mas hermosas mugeres q<ue> nunca viera /
avn q<ue> mucho le robara la passion delos di-
as passados su hermosura tinie<n>dose por
delos dichosos caualleros del mu<n>do por
ser el el q<ue> restituyesse a su plazer y conten-
tamie<n>to enlas nuevas q<ue> le traya ta<n>to al re-
ues delas q<ue> sie<m>pre le diero<n>: entonces bol-
uiendose al rey dixo: porcierto sen~or pue-
sto q<ue> del mucho trabajo q<ue> las armas da<n>
no sacara mas fruto p<ar>a ser pagado q<ue> esta
visitacion: yo lo he por taman~o precio q<ue>
nenguno otro me pudieron dar q<ue> mas es-

timara y antes que nenguna cosa delo q<ue>
aqui soy embiado diga pido por merced
a v<uest>ras altezas q<ue> assi como tuuieron cora-
c'on para passar los co<m>bates q<ue> la fortuna }
{CB2.

hasta aqui les dio agora las nueuas q<ue>
de mi oyeren q<ue> son buenas reciba<n> mode-
radamente por q<ue> desto quando assi no es
tanto dan~o se recibe delas alegrías supi-
tas y no esperadas como delas tristezas
que mucho dura<n>: el principe do<n> duardos
v<uest>ro hijo y primaleon co<n> todos los otros
principes y caualleros q<ue> se creya ser p<er>di-
dos besan v<uest>ras reales manos haziendo
os saber q<ue> quedan entoda su entera liber-
tad muy cerca desta ciudad de londres do<n>-
de yo los dexo aguardando por la salud
del famoso cauallero dela fortuna por cu-
yas manos y esfuerco fuero<n> libres dela p<r><<i>>-
sion que hasta agora los tuuo aquel teme-
roso gigante dramusiando: no tuuiero<n> es-
tas palabras ta<n>to poder q<ue> enlos corac'o-
nes de aquellos sen~ores hiziesse verda-
dero assie<n>to para creer lo q<ue> ellas afirma-
uan antes juzgando las mas por suen~o q<ue>
por otra cosa miraua<n>se vnos a otros no
sabie<n>do determinar si[]lo creeria<n>: florama<n>
que como discreto conocio sus muda<n>c'as
viendo las bueltas que las nueuas q<ue> tra-
ya hazian enlo secreto de aquellas perso-
nas reales torno otra vez a d<e>zir por cier-
to sen~or v<uest>ro hijo don duardos esta biuo
y yo me aparte ayer del y delos otros ca-
ualleros que con el quedan. El rey que al-
gun tanto co<n> aq<ue>llas postreras palabras
certifico mas leuantose en pie y tomando
a floraman entre los brac'os comenc'o a
dezir sen~or florama<n> q<ue> hare para creeros
q<ue> de vos no se esperaua sino verdad mas mi
desdicha esta ta<n> acostu<m>brada a otras nue-
uas diferentes destas que no me dexan
creeros d<e>l todo: flerida y la reyna se reco-
geron a vna camara ta<n> traspasadas que
fue menester socorrellas con algunos re-
medios para las tornar ensi porque ene-
ste t<iem>po sienpre el plazer haze taman~o so-

bresalto en aquellos q<ue> no se esperan que
el pesar puesto q<ue> sea grande en compara-
cio<n> del es mucho menos dan~o: y despues }

{CW. G iij}

[fol. 52v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

tornadas en su acuerdo abrazauanse vna
a otra tantas veces como si[]entrellas o-
uiera algun apartamiento de muchos di-
as: el rey quiso saber particularmente en
cuyo poder don duardos y los otros ca-
ualleros fueran pressos y la batalla que
el cauallero passara y la dispossicion en q<ue>
quedara: florama<n> le dio tan entera cue<n>ta
de todo como aquel q<ue> atodo estuuo pres-
ente y qua<n>do llego a[]contar el desbarate
dela postrera batalla el rey quedo ta<n> ato-
nito de oyr las grandes marauillas d<e>l ca-
uallero dela fortuna y la guarda q<ue> dramu-
sia<n>do te<n>ia ensu fortaleza: q<ue> dixo no basto
la guerra q<ue> el giga<n>te franarq<ue> hizo al rey
mi padre mas avn las reliquias q<ue> del que-
daro<n> auia<n> de poner mi vida en ta<n>to peli-
gro doy gr<aci>as a dios q<ue> esto co<n>sie<n>te pues
no quiso q<ue> el fin de mis dias fuesse co<n> tan-
to desgusto como yo esperaua / & pregun-
tando a florama<n> si dramusia<n>do era muer-
to: le dixo q<ue> no: mas antes le afirmaua q<ue>
do<n> duardos le d<e>seaua la vida como la suya
propia: & le ma<n>daua dezir q<ue> qua<n>do le vies-
se q<ue> le tratasse como a p<er>sona aquei<n> mucho
deuia: porque nu<n>ca viera<n> gigante que me-
reciesse ser tratado como otro ho<m>bre sino
aquel. El rey puesto que no lo tuuiesse en
la volu<n>tad oye<n>do las noblezas suyas & lo
que co<n> su hijo & los otros vsara p<ro>metio
delo hazer assi: conesta certidu<m>bre se fue
a do<n>de estaua flerida & abrac'a<n>dola la con-
to lo mas que despues co<n> florama<n> passa-
ra: las nueuas se derramaro<n> por la ciudad
& fue el alborote ta<n> grande que unos ve-
nian a ver a florama<n> otros yuan ala tor-
re del gigante: sie<n>do aquel plazer tan ge-
neral como antes fuera d<e> tristeza: las fies-
tas entre la gente popular se come<n>c'aron

tan grandes como nunca se hizieron. Flerida
estaba tan atormentada de los miedos pasados
que ellos le hacia recelar aquel plazer
no ser perfeto pasado el dia que todo
{CB2.

se passo en visitaciones llegaron muchas
personas que ya venian de la torre del gigante
& afirmaron las nuevas por ciertas
El rey quiso luego hazer correo al emperador
palmerin que tan atribulado buvia por
la perdida de su hijo y netos mandó llamar
a argolante hijo del duque ortan: dixole
argolante yo quiero que pues vos lleuastes
ala corte del emperador de grecia la
primera nueva de la perdida de mi hijo por
lo qual despues se perdieron los suyos
agora le lleueys esta de ya parecidos con
que tanto plazer en su corte se ha de recibir:
argolante le beso las manos por tanta
merced y sin mas detenerse tomando
sus armas se metio al camino. Passados
tres dias el rey quisiera yr ala torre del gigante
para ver a sus amigos y traerlos consigo:
estando en esta determinacion llego
pidros: que le estoruo la yda con dezir que
ellos le rogauan que no hiziesse mudamiento
de su persona porque ya el cauallero de
la fortuna estava casi sano y que entanto
que el y el gigante se pudiessen leuantar
todos juntamente le vendria a besar las
manos: quando el rey vido a pidros ya le
parecio todo lo que antes le dezian
era verdad que hasta alli su coracon temia los
peligros que ya passara hechadole los brazos
le lleuo a flerida que tambien fue desca-
sada con el como si viera a don duardos
Pidros dixo al rey que don duardos le
suplicaua que quando viesse al gigante le
tratasse no como a henemigo mas como
al mayor amigo del mundo. Ya el principe
floraman me tenia dicho respondio el
rey que hiziesse esso puesto que mi voluntad
era al contrario determine hazer lo que
me pide assi porque las noblezas de gigante
lo merecen todo.

{RUB. % Capitul<o> .xliij. de como
aquellos sen~ores se partieron para lon-
dres y delo que hizo eutropa.}}

[fol. 53r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> li.}

{CB2.

{IN6.} TAntos dias aq<ue>llos princi-
pes y caualleros estuuiero<n>
enla torre de dramusia<n>do
hasta q<ue> el y el dela fortuna
se allaron para poder cami-
nar y quirie<n>do poner en o-
bra la partida quiso do<n> duardos proueer
primero enla fortaleza p<ar>a q<ue> quedasse por
suya: y a eutropa tia del gigante puesto q<ue>
no le merecia buenas obras dalle otra d<e>
mas prouecho en q<ue> pudiesse estar: porq<ue>
el esperaua hazelle mercedes q<ue> enellas se
uiesse la volu<n>tad q<ue> co<n>sus obras le[]supiera
merecer. Esta<n>do platica<n>do esto co<n> sus a-
migros: y roga<n>do al pri<n>cipe beroldo que
quisiesse d<e>zillo a eutropa: sintiero<n> supita
me<n>te taman~o estrue<n>do enel castillo q<ue> p<ar>e-
cia q<ue> se a[+]solaua: la escuridad fue taman~a q<ue>
vnos a otros no se veyan: a esta ora oye-
ro<n> vna boz enel ayre q<ue> dezia do<n> duardos
no emplees tus cosas en quie<n> ta<n> mal te las
agradece yo soy eutropa q<ue> hasta q<ue> mis di-
as ayan fin no dexare buscar manera co-
mo la de alos tuyos: agora me voy apar-
te a do<n>de dese<m>barac'ada de todos los o-
tros cuydados pueda seguir este: en()ton-
ces se deshizo la escuridad y a ella vieron
yr metida en vna nuue co<n> taman~a priessa
q<ue> en pequen~o espacio d<e>saparecio de q<ue> to-
dos q<ue>daron espantados: conte<n>tos de la
ver yr ta<n> lexos porq<ue> su co<n>uersacio<n> no los
dan~ase. Passados aquellos dias las do<n>-
zellas que por mandado del viejo alli vi-
niero<n> el dia dela postrera batalla: que q<ue>-
daro<n> curando el cauallero dela fortuna y
al gigante dramusiando se viniero<n> a don
duardos dizie<n>do: sen~or lo q<ue> para aqui q<ue>-
damos esta ya acabado suplico os nos d<e>-
ys lice<n>cia p<ar>a nos yr. Porcierto sen~oras
dixo don duardos la obligacion en q<ue> os

quedo es tan grande que no querria que os fuessedes sin alguna sastifacion: mas ruego os que me veays en londres o me digays donde os puedo yr a ver y enton-ces }
{CB2.

sabreys lo que teneys en mi. Sen~or respondiero<n> ellas la nobleza v<uest>ra es tan clara a todos que para nosotras es escusado hazer salua: a londres yremos nosotras si a v<uest>ro seruicio fuere necesario si nos lo ma<n>dare quien nos dexo aqui lo que agora queremos es licencia para nos poder yr. Vosotras soys tan libres a donde quiera que estuuieredes q<ue> podeys hazer de vosotras v<uest>ra volu<n>tad: ellas le agradecieron la suya & despidiendose del & d<e>spues del cauallero dela fortuna: & luego se fueron ala puerta dela fortaleza do<n>de hallaron dos palafrenes en que caualgaron siguiendo el camino para do auian d<e> yr: pues viendo don duardos y todos aq<ue>-llos sen~ores que la disposicion delos heridos era para seguir qualquier trabajo determinaron partirse ordena<n>do primero que la fortaleza quedasse porel cauallero dela fortuna cosa q<ue> no se pudo acabar conel: antes pidio de merced a don duardos que la quisiesse acetar: el la tomo con condicion que de alli adelante por la memoria de quien la gano se llame la torre d<e> la fortuna y dexando enella a pompides hasta embiar a otro se partieron armados de sus armas: yua dramusia<n>do armado de sus armas conque hizo la batalla / porque enellas se pudiesse ver los estranos golpes del cauallero dela fortuna / con aquel plazer caminaron hasta q<ue> estuuieron a vista dela cibdad: la gente que d<e> la cibdad salia era en tanta cantidad que todo el camino venia lleno demanera q<ue> los de a cauallo no podian andar vnos se llegauan a don duardos por velle por el gran amor que le tenian algunos d<e>spues de velle a el yuan a[]uer al gigante dramusiando y al cauallero dela fortuna teniendo por cosa espa<n>tosa por vn cauallero ser

ve<n>cido vn ho<m>bre como aquel assi platica<n>-
do cada vno en lo mas que en aq<ue>lla hora
se le venia ala memoria allegaron a vista }

[fol. 53v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

dela gran cibdad de londres adonde vie<n>-
do (a) don duardos por entre los otros
edificios el aposento de flerida no pudo
estar tan libre que sus ojos no sintiessen
la soledad de tanto tie<m>po mas acorda<n>do
se quan cerca estaua de vella le hizo ol-
uidar con la gloria presente toda la triste-
za passada y esforc'ose lo mejor que pudo
p<ar>a que ningu<n>o le sintiesse aq<ue>lla flaqueza
llegando ju<n>to dela ciudad el rey los vino
a recibir co<n> vna sole<m>ne fiesta / el rey reci-
bio a cada vno segun la valia de su perso-
na: don duardos llego delos postreros
con dramusiando y despues de besar la
mano al rey con las rodillas porel suelo
le dixo: Sen~or si ante v<uest>ra alteza yo pue-
do valer alguna cosa sea hazerme tanta
merced que a este giga<n>te trate no como
a hijo de su padre sino como el mejor ho<m>-
bre del mundo pues el lo es: el rey leuan-
to a don duardos y toma<n>dole por entre
los brac'os le apreto co<n>siguo derama<n>do
muchas lagrimas le dixo: hijo don duar-
dos quie<n> es el q<ue> tanto desseara veros y
que en este tie<m>po os negara ningu<n>a cosa
entonces boluio hazia dramusia<n>do que
le queria besar las manos y abrac'andole
dixo. Porcierto dramusia<n>do mal pensa-
ua yo que quien tanto mal me hizo quisie-
sse tanto mas vuestras noblezas pudie-
ron tanto conmigo que allende de me ha-
zer perder el enojo bolui la volu<n>tad ta<n>to
de vuestra parte q<ue> agora no se ya quien
pueda ser v<uest>ro enemigo q<ue> tambien no lo
fuesse mio enesto vio q<ue> el cauallero de la
fortuna se venia para el y tomandole en
los brac'os come<n>c'o a dezir quie<n> me dixo
ami siempre q<ue> si algu<n> bien me auia de ve-
nir auia de ser por v<uest>ras manos: por las d<e>
dios puede v<uest>ra alteza dezir q<ue> assi lo qui-

so respondió el q<ue> las mias no son p<ar>a tanto: acabado este razonamiento se fuero<n> hasta la yglesia principal d<e>la cibdad ado<n>-de oyeron missa con tanta solenidad co-mo} {CB2.

era razon acabada la missa aquellos principes y caualleros casi por fuerc'a hizieron caualgar al rey y ellos le fueron a[+]-compan~ando hasta el palacio donde hallaron ala reyna y a flerida q<ue> los salieron a recibir entramas juntas tomaro<n> a do<n>duardos avn no creyendo q<ue> le tenia<n> alli El rey tomo ala reyna por la manga de vna ropa q<ue> traya diziendo. Sen~ora v<uest>ro hijo ya esta en v<uest>ra casa y cada dia le podeys ver: agora habla a estos principes y caualleros a quien tanto deuemos por el peligro q<ue> por nosotros se pusieron co<n>desseo dela libertad de don duardos entonces mostrandole a primaleo<n> la reyna le recibio como atan gran persona co<n>uenia: y luego a vernaio y al rey polendos y al rey rezi<n>dos y al rey arnedos co<n> todos los otros principes y caualleros mancebos: flerida despues d<e> tener a don duardos en casa fue abrac'ar asu hermano primaleon diziendo sen~or hermano perdone no auer hecho esto mas presto q<ue> ala verdad la vista de don duardos m[*e] lo hizo olvidar todo: vos sen~ora teneys ta<n>ta razo<n> dixo primaleon q<ue> avnque mas tarde os acordarades de mi no os pusiera culpa: y tomandola por la mano y don duardos ala reyna su madre las lleuaro<n> asu aposento a donde q<ue>dando don duardos solo con ellas el rey salio a hazer aposentar aq<ue>llos sen~ores y porq<ue> en el palacio estaua ya ordenado el aposento para muchos fueron repartidos en esta manera: primaleo<n> y belcar y vernaio ju<n>tos: el rey arnedos y el rey rezindos y florendos en otra parte: el cauallero d<e>la fortuna: el principe beroldo y graciano en otro aposento: platir polinardo francian sobresi: dramusia<n>do mayortes el soldan belagriz en otro: y assi todos los o-

tros que quedauan fuero<n> aposentados
enel palacio que muy bien cupieron por
ser los aposentos los mayores d<e>l mu<n>do }

[fol. 54r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> (x)li(x)[j]}

{CB2.

avn que para caualleros andantes avn
que fueran tan gr[a]ndes personas menos
podiera bastar / aquellos dias fuero<n> pro-
ueydos en sus posadas ta<m>bien d<e> todo lo
necessario como tales personas merecia<n>
assi passaron los vnos con los (a)[o]tros de-
ssea<n>do cada vno partirse p<ar>a su casa: y esto
mas para pagar la soledad de tanto tie<m>-
po q<ue> para yr a vsar de mando y sen~orio q<ue>
natural es delas personas singulares co-
diciosas de fama no honrrarse tanto de
los sen~orios quanto ellos han de ser ho<n>-
ra dellos.

{RUB. % Capitu<lo> .xluiij. como tri-
neio emperador d<e> aleman~a vino ala cor-
te de inglaterra y de las fiestas que en
su venida vuo. }

{IN5.} YA las nuevas d<e>la libertad
destos principes era<n> ta<n> pu-
blicas por algunas partes
q<ue> al emperador trineo que
cerca de alli biuia llegara a
su noticia y porq<ue> hasta entonces biuiera
siempre triste por la perdida de sus hijos
vernao y polinardo y aq<ue>lla tristeza ju<n>to
con soledad q<ue> era mucho le tuuieron pu-
esto en tan flaco estado q<ue> cada dia espera-
ua pored fin de sus dias: mas las nuevas
dela libertad de sus hijos le pusieron en
tal sobresalto de alegria que sin esperar
otro co<n>sejo se puso en camino de lo<n>dres
aco<m>pan~ado de muchos caualleros pro-
ueydos de atauios de fiestas y de otras
cosas necessarias conuenibles a tal tiem-
po lleua<n>do consiguio ala emp<er>atriz agrio-
la que demas de dessear ver a sus hijos
de quien ya perdiera la esperanc'a quiso
tambien antes que muriesse verse en aq<ue>l
reyno do era natural en quanto fueron
por los lugares de su sen~orio fuero<n> rece-

bidos con tanta alegría de sus pueblos
co<n> quanto co<n> aquellas nuevas lo mere-
cia<n> ser. En el reyno y corte de Inglaterra }
{ CB2.

se supo de su venida el rey le mando apa-
rejar vn aposentamiento en el qual la em-
peratriz viuo en el tiempo que fue infan-
ta y trineo andaua en amores con ella
que era el mismo en que la Reyna estaua /
porque posando en ellos pudiesse<n> traer
ala memoria las cosas que alli passaron.
Todos los caualleros se atauieron<n> para
el dia de su entrada y salieronla a recebir
tres leguas dela cibdad y el rey con ellos
lleua<n>dole en medio Verno y polinardo
y porque dezir las cortesias q<ue> passaron
y las cosas que vsaron al tiempo q<ue> se vie-
ron seria prolixidad pues p<ar>a tal cosa bas-
te que cada vno lo podra sentir: ni ta<m>po-
co el plazer q<ue> trineo y la emperatriz reci-
bieron de ver a sus hijos de que ta<n> poca
esperanc'a tuuieron<n> hasta entonces pues
esto puede conocer quien en algun tie<m>po
se vio apartado dellos y d<e>spues los vio
ju<n>to dela cibdad fueron recibidos co<n> ta<n>-
tas danc'as & inuinciones como enton-
ces el pueblo podia hazer / llega<n>do a[]pa-
lacio hallaron ala Reyna y a flerida vesti-
das de diferentes atauios: entramas to-
maron entresi ala emperatriz vsando pri-
mero d<e> las cortesias que entre tales per-
sonas son necessarias y assi subieron por
la escalera lleuando el emperador ala Rey-
na por la mano que por ser muy vieja no
podia subillas: y el rey ala emperatriz su
hermana y primaleon a flerida hasta dex-
ar cada vno ensu aposento mas agriola
q<ue> le parecia no ser aq<ue> llos sus hijos quisi-
era q<ue> durmieran aq<ue> lla noche en su apose<n>-
to p<ar>a acabar de certificarse dellos y por
q<ue> del camino llegaron cansados no ouo
sarao segun q<ue> de antes estaua ordenado
antes recogendose cada vno asu posada
come<n>c'aron aparejar cosas necessarias
p<ar>a los otros dias q<ue> determinaua<n> gastar
en exercicios de armas donde esperaua<n>

descubrir el p<re>cio de sus p<er>sonas y los q<ue> no
lo hiziero<n> en algu<n> tie<m>po por empedillo la}

[fol. 54v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

prision de dramusiando querian enton-
ces mostrar lo q<ue> se perdier enellos el tie<m>-
po que el mu<n>do estuuu ausente de sus he-
chos. El emperador y la emperatriz des-
pues de auer passado co<n> sus hijos todas
las cosas a que amor y razon los obliga-
ua hallandose en la camara donde ya en
otro tiempo con tanto trabajo y riesgo
se vieron siendo el cauallero andante hi-
zole taman~a soledad pensar en aquel tie<m>-
po passado que si entonces pudiera tor-
nar a el de nuevo puesto que fuera con
mucho mas peligro lo hiziera<n> entramos
a trueco de su sen~orio: y trineo avn que
era viejo la mayor parte d<e>la noche andu-
uo con agriola dela mano viendo las pa-
redes y ventanas de aquella casa si le pa-
recian si eran aquellos propios los que
antes solian ser queriendoles tanto por
el secreto que siempre le tuieron como
si fueran personas q<ue> en algu<n> tiempo los
descubrieran passando entonces por la
memoria sus entradas en aq<ue>l aposento
como y por donde fueron holgando tan-
to d<e> verse en aquellos lugares q<ue> le hazia
dessear tornarse auenturar enellos sin
necessidad otra vez platicaua en los mie-
dos de agriola en los hechos de[1] famo-
so palmerin de oliua q<ue> ento<n>ces era caua-
llero andante: mas quando se le acorda-
ua que aquesto se perdiera por la hedad
y que ya no se podia cobrar alguntanto a-
quella tristeza le hazia(n) venir las lagri-
mas alos ojos puesto q<ue> por otra parte
el alegria dela vista de sus hijos desbara-
taua todos los otros acidentes assi pa-
ssaron la noche con menos suen~o delo q<ue>
otrie pudiera tener a otro dia fueron he-
chos grandes cadahalsos do<n>de los tor-
neos auia<n> de ser: y los caualleros alema-
nes & ingleses segun estaua concertado

se pusieron de vna parte y dela otra parte los caualleros d<e>la casa del emperador palmerin con algunos estrangeros que }
{CB2.

quisieron ser dela suya determina<n>do hazer cada vno marauillas assi los muy esforc'ados como los que tanto no era<n> por que enestos casos siempre los buenos [y] los malos dessean gloria.

{RUB. % Capit<ulo> .xlv. como argolante allego casa del emperador palmerin y le dio su embaxada}

{IN4.} ARGolante q<ue> por mandado d<e>l rey de inglaterra partierra para costantinopla a llevar las nueuas de sus hijos & nietos camino con ta<n>ta priessa como le hazia llevar el desseo d<e> se ver en aquella casa que esto acontece siempre a a q<ue>llos que haze<n> viage de su gusto por q<ue> el plazer con que ha<n> de ser recibidos haze(~) no sentir el trabajo q<ue> las largas jornadas da<n>: y dexando de dezir algunas cosas q<ue> en aquel camino le acontecieron assi enla mar como enla tierra por las quales passo como esforc'ado cauallero: vn lunes por la man~ana lleugo aq<ue>lla famosa costantinopla: y antes q<ue> entrasse dentro vio al emperador palmerin entre vnos peones que andauan proueyendo en la muralla d<e>la cibdad en vna hacanea bla<n>ca tan bla<n>co dela mucha hedad y dela tristeza passada q<ue> casi no lo conocio: reparaua<n> se los muros porq<ue> se sonaua q<ue> el soldan de babilonia y persia ju<n>taua gran exercito para destruyr todo su imperio. Argolante quitandose el yelmo y baxando del cauallo le quiso besar la ma<n>o: el emperador le recibio muy bie<n> diziendo por aqui vereys argola<n>te en q<ue> extremo de necesidad es venida costa<n>tinopla que pensando yo q<ue> si todo el mu<n>do viniera sobrella la mandara deribar los muros por donde entrassen agora estoy tan solo de todos mis valedores y ta<n> lleno de temor q<ue> la ma<n>do fortalecer espera<n>-do tener enellos algu<n>a defensa q<ue> de otra

p<ar>te yo no la espero caualga daresme nue-uas }
[fol. 55r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> li[i]j. }

{CB2.

del rey v<uest>ro sen~or que pediros las de
otro bie<n> me parece que se podia escusar /
sen~or respo<n>dio argola<n>te por ser ma<n>dado
ve<n>go a v<uest>ra magestad por tanto vayase a
do<n>de la emp<er>atriz y gridonia estan q<ue> alla
le dire alo que soy venido: assi se fuero<n> pla-
ticando hasta palacio q<ue> alli descaualgaro<n>
el emp<er>ador se fuera ala camara de grido-
nia y alli mando venir ala emperatriz p<ar>a
oyr nueuas de su hija flerida: la empera-
triz vino y argolante q<ue> vio q<ue> basilia espos-
sa de verna no estaua alli dixo al empe-
rador sen~or la sen~ora basilia queria q<ue> tan
bien tuuiesse parte d<e>sta visitacio<n> porta<n>to
v<uest>ra magestad la mande llamar. El empe-
rador aquien aquellas palabras come<n>c'a-
uan a alborotar el corac'o<n> adeuinaua par-
te delo q<ue> podia ser: desseo tanto ver el fin
dellas q<ue> el por su p<er>sona fue por ella creye<n>-
do q<ue> tambien de otra manera no ve<n>dria
argolante despues que vio ju<n>tas las p<er>so-
nas que desseaua dixo al emp<er>ador tan al-
to que todos lo oyan bie<n> se acordara v<uest>ra
magestad q<ue> en<e>l t<iem>po q<ue> el principe do<n> duar-
dos mi sen~or se p<er>dio yo fuy el que la triste
nueua truxo a esta corte por do<n>de se per-
diero<n> todos los caualleros de v<uest>ra casa y
primero que todos v<uest>ro hijo primaleon q<ue>
en aquel t<iem>po era espejo de todos los que
vestian armas mal osarie yo parecer em-
parte do<n>de mi embaxada ta<n>to dan~o hizo
sin traer otras nueuas co<n> que todo se tor-
nase a cobrar no lo se si algu<n>a ora v<uest>ra ma-
gestad oyo no<m>brar al cauall<er>o dela fortu<n>a
puesto que sus echos so<n> tales que<n> todo lu-
gar se publican avn que por otra parte pi-
enso que bie<n> conocido sera enesta corte y
casi porque me acuerdo oyr dezir que en
esta corte ve<n>cio a florama<n> qua<n>do se co<m>ba-
tío sobre la ymage<n> de altea este despues d<e>
la gran bretan~a tener perdidos los caua-
llos que enella aportaro<n> que eran la flor

del mu<n>do: y no saber la verdad d<e> como se
perdian y el reyno d<e> inglaterra quedar }
{ CB2.
despoblado d<e> aquella singular caualleria
llego ala torre de dramusiando hijo d<e> fra-
narque que vos matastes en inglaterra
sie<n>do cauallero anda<n>te al q<u><<a>>l ne<n>gu<n>o podia
yr sin su lice<n>cia y co<n>sentimie<n>to de eutropa
su tia d<e> dramusiando que encanto con su
saber toda la floresta alle<n>de d<e> tomar ve<n>ga<n>-
c'a dela muerte de su h<e>r<man>o: y justando p<r><<i>>me-
ro co<n> do<n> duardos segu<n> la costu<m>bre d<e>la for-
taleza por la q<u><<a>>l todos los q<ue> alli llegauan
auian de passar batalla vno por vno co<n> el
temido pandaro gigante d<e> no menos va-
le<n>tia y fortaleza matandole por fuerc'a d<e>
armas: ouo otra temerosa co<n> daligan d<e>la
escura cu(a)[e]ua ta<m>bie<n> no menos mas esforc'a-
do q<ue> el otro gigante al q<u><<a>>l assi mesmo por
fuerc'a ve<n>cio y mato: finalmente ouo otra
batalla y todas en vn dia co<n> el giga<n>te dra-
musiando de quien v<uest>ra magestad puede
creer segu<n> todos afirman que tiene tan-
ta ventaja alos otros gigantes assi en es-
fuerc'o como en[]destreza quanto parece
impossible creesse enesta fue el cauallero
d<e>la fortuna mal tratado. Ruego os dixo
el emperador que antes que mas co<n>teys
me q<u><<i>>teys d<e> vna afre<n>ta en q<ue> essas palabras
pone<n> mi corac'o<n> que es dezirme si esse ca-
uallero es muerto o biuo porque en qua<n>-
to no estuiere libre deste recelo podre
mal oyr lo que me deziys. Sen~or dixo ar-
golante biuo y en buena dispossicio<n> que-
daua al t<iem>po que yo parti puesto que como
dezia ala postre ve<n>cio al gigante dramu-
siando y quedo tal dela vitoria que dezi-
an no podella gozar dos oras. Assi que
con todo le dixo el emperador vos enfin
afirmays el ser biuo y estar bueno y sano
Si porcierto dixo argolante y en despo-
sicion de otro tan gran tra<n>ce como aquel
passado. El emperador le dixo agora cue<n>-
ta lo todo muy bie<n> lo que ha passado: tor-
no el emperador ha dezir agora nengu<n>a
cosa me puede hazer ami triste ni q<ue> cosa

pudiera ami hazer mas alegre delo }

[fol. 55v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

que agora estoy pues dixo argola<n>te si ta<n>-
to vuestra alteza huelga con su vitoria
mas razon tiene delo que piensa para lo
hazer porque con ella quedo desencanta-
da la floresta d<e> eutropa y vuestro hijo el
principe primaleon y don duardos con
todos los otros principes y caualleros
salieron dela prision perpetua en q<ue> dra-
musiando los metiera boluie<n>dose co<n>tra
basilia dixo. Sen~ora y vos porq<ue> co<n> este
encantame<n>to no quedeys co<n> menos par-
te el vuestro vernaio que a sus parientes
y amigos no quiso deuer nada en sus a-
frentas antes siend()oles compan~ero en
su prision ha salido della en ta<m>buena dis-
posicion que podra enme<n>dar el tiempo
que alla gasto gridonia se leuanto en pie
casi d<e>satinada y fue abrac'ar a basilia que
la turbacio<n> de aq<ue>llas palabras la sacaro<n>
fuera d<e> su juyzio: la emperatriz las tomo
a entramas por la mano y recogendose
todas tres a vn oratorio donde solia<n> en[+]-
comendarse a dios fuero<n> a darle las gra-
cias de tales beneficios / el emperador
quedo co<n> argola<n>te oyendo mas por este<n>-
so todo lo que passaua tomando aq<ue>l pla-
zer tan moder(e)[a]damente que ningun<n>o po-
dia conocer enel ningun mouimie<n>to an-
tes preguntaua a todos y oya con tama-
n~a discrecion como si la platica fuera so-
bre cosas de cada dia: despues de oyr los
no<m>bres de todos los pressos viendo q<ue>
eran los mejores caualleros de toda la
christiandad dixo q<ue> avnque la prision d<e>
(de) don duardos no fuera para mas que
para certificarse dela amistad de tantos
caualleros es tanto de estimar q<ue> conello
podra olvidar todo el trauajo que en<e>lla
passo y tornando a preguntar poreal caua-
llero dela fortuna truxo alli ala memoria
delos q<ue> presentes estauan las palabras
que del dixera la duen~a del lago delas

tres hadas el dia q<ue> polendos le traxo a
su corte estas nuevas fuero<n> luego publi-cas }
{CB2.

por la cibdad y todos los naturales
allende del plazer que recibieron toma-
ron tan gra<n> esfuerco para amatar el mie-
do en que biuian que ya no se acordaua<n>
si alguno tuuieron. El emperador ma<n>do
apostar a argolante como persona q<ue>
tanto merecia y recogendose con la em-
peratriz y gridonia les dio cuenta de lo
mas que no oyeron a otro dia tomando
licencia argolante del emperador se par-
tio dexando a costantinopla tan alegre
como ya otra vez la dexara triste por q<ue>
assi son las mudanc'as dela fortuna curar
los grandes males co<n> algunas alegrias
y alegrias grandes con descontentamie<n>-
tos mayores.

{RUB. % Capitulo .xlvi. del fa-
moso torneo que entre aquellos caua-
llos se hizo.}

{IN5.} PAssados ocho dias d<e>spues
dela venida del emperador
trineo a inglaterra fueron
armado()s[]en aq<ue>llos campos
donde los torneos se solian
hazer gra<n>des cadahalsos p<ar>a de ay se pu-
diesse ver. Llegado el domingo en q<ue> de-
terminauan hazer sus fiestas toda la cib-
dad amanecio rebuelta en armas & ins-
trumentos de guerra las oras que para
ello estauan concertados salieron aque-
llos sen~ores muy bien acompan~ados: el
rey vino co<n> la emperatriz su hermana d<e>
mano el emperador traya a flerida y pri-
maleo<n> ala reyna y assi desta manera salie-
ron las damas aco<n>pan~adas de algunos
caualleros ingleses q<ue> las seruian y aquel
dia con sus obras esperaua<n> hazer obras
de dalles algun co<n>tentamie<n>to venian ta<n>
atauiadas y galanas como para aq<ue>l tien-
po era menester avn q<ue> no auia muchas
damas enel palacio la emp<er>atriz griola
traxo algu<n>as merecedoras d<e> ser seruidas
q<ue> co<n> su parecer he<n>chian los cadahalsos }

[fol. 56r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> l(v)[iii]j. }

{CB2.

cosa mucho para ver y no menos para d<e>-
ssear asentados todos vinieron los ca-
ualleros ingleses y forasteros en ta<n>ta ca[n]-
tidad que casi ocupauan todo el sitio do<n>-
de el torneo se auia d<e> hazer: no tardo mu-
cho que por otra parte del campo entra-
ron aq<ue>llos esforc'ados mancebos cau-
lleros dela casa del emperador palmeri<n>
muy galanes armados de armas hechas
de nueuo guarneidas d<e> colores alegres
y en[+]vinciones: con que alegrauan los es-
piritus de quien los auia: sobrellas traya<n>
sus sobreuistas tan ricas como era mene-
ster para tal caso con vn estandarte dela<n>-
te: y por capitán dellos el esforc'ado prin-
cipe graciano a quien aq<ue>l día quisiero<n> dar
aq<ue>lla honrra por ser muy hecho para he-
llo y ta<m>bien porq<ue> palmerin no entro enel
torneo a ruego del rey q<ue> selo pidio pare-
cie<n>dole q<ue> esta<n>do el campo quitado desus
obras podrian mejor parecer las delos
otros caualleros q<ue> eran tan pocos en co<m>-
[*p]aracio<n> delos otros q<ue> parecia cosa desi-
gual a ()verse de co<m>batir conellos: las tro<m>-
petas fuero<n> luego tocadas q<ue> era sen~al q<ue>
comenc'asen los de vna parte y los dela o-
tra remetiero<n> co<n> tanta furia como pudie-
ron los cauillos llevar el ro<m>per delas la<n>-
c'as fue co<n> taman~o estruendo q<ue> parecia q<ue>
todo londres se hundia: y por q<ue> ta<m>bien de
la otra parte auia caualleros famosos fue-
ron de entramas partes muchos al suelo
el principe graciano se enco<n>tro co<n> estro-
pe de beltran cauallero de mucha fama
en inglaterra lleuandole fuera dela silla
le derribo sin nengun acuerdo: platir con
normando el soberuio y hizole tan humil-
de quanto nunca le fuera q<ue> dio conel enel
suelo tan gra<n> cayda q<ue> fue forc'ado sacalle
del ca<m>po beroldo hizo lo mesmo a carlan-
te hijo del duq<ue> de bonquinon / y assi por
el consiguiente se enco<n>traro<n> todos dela
parte delos ingleses qua<n>tos recibieron

encuentros fueron a t<ie>rra y dela otra nen-gun }
{ CB2.

sen~alado sino goarin que cayo conel
cauallo / passado el impetu(o) del primero
rompimiento delas lanc'as echaron ma-
no alas espadas y comenc'o el torneo ta<n>
brauo y aspero quanto nunca en aquella
corte se viera otro de tanto por tanto pu-
esto que aya en otro tiempo se vieron en
ella los mas notables torneos del mu<n>do
dela vna parte y dela otra auia muy sen~a-
lados caualleros y mucho p<ar>a ver: el prin-
cipe beroldo que enestos dias se mostro
vno delos sen~alados caualleros andaua
discurriendo por muchas partes hazien-
do marauillas tales que del por estremo
se ablaua vio venir para si a claribalte de
vngria rompiendo con furia la fuerc'a de
sus contrarios y recibie<n>dose entramos
con la voluntad de que cada vno traya se tra-
uaron a brac'os y arancandose delos ca-
uallos vinieron al suelo trauados el vno
con el otro mas luego se soltaro<n> comenc'a<n>-
do entresi vna muy braua batalla tal que
muchos dexauan de tornear por mirar a
ellos: el rey rezindos puesto q<ue> los golpes
q<ue> su hijo recebia le dolia<n> a el en<e>l alma esta-
ua el mas co<n>te<n>to del mundo por ver en<e>l ta<n>
estremada destreza y esfuerc'o: aqui recre-
cio todo el peso d<e>l torneo porq<ue> ala parte
de claribalte acudiera estrope de belt[r]a<n> q<ue>
ta<m>bie<n> andaua furioso por se ver derriba-
do: el esforc'ado pridos: argola<n>te y archi-
rin: la<m>berto sagobia: roca<n>dor: alcarloso /
rugeraldo: altarre: floca<n>daso: albertaz: la-
mosta<n>te brutama<n>te: d<e>la otra viniero<n>: gra-
ciano: frisol: luyman: honistaldo: dramian-
te: tenebrot: do<n> rosuel: belisarte: y puesto
q<ue> todos estos hiziessen marauillas p<ar>a c'u-
frir la furia d<e> sus co<n>trarios era<n> ta<n>tos mas
y entrellos esforc'ados q<ue> los cauall<er>os del
emp<er>ador por fuerc'a perdian el ca<m>po no
pudie<n>do sufrir claribalte co<n>tra los golpes
d<e> beroldo cayo en<e>l suelo sin nengu<n> acuerdo
mas todo esto no a[+]p<ro>uechaua q<ue> sus co<m>pa-
n~eros perdia<n> la plac'a: mas platir: el p<r><<i>>nci-pe }

[fol. 56v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

floraman franciano german d[]orlie<n>s
Vernao Polinardo Ponpides y tene-
brante que aquel dia andauan cansados
delo mucho que hizieran acudieron con-
tra aquella parte y con su ayuda tornaro<n>
sus compan~eros a hazer ta<n>to en armas
que cobraron todo lo que del campo te-
nian perdido. Los reyes y sen~ores que
de fuera mirauan el torneo no hablauan
en otra cosa sino en lo mucho que los ca-
ualleros del emperador tenian hecho /
don duardos y primaleon los juzgauan
por los mejores que nunca uieron pues
arnedos rey de fra<n>cia no estaua poco sa-
tisfecho de ver la valentia especialmente
d<e> graciano que entre los otros anda-
ua bien sen~alado: dramusiando que estaua
junto del emperador trineo deziale q<ue> no
pensaua que enel mundo ouiesse ho<m>bres
p<ar>a tanto: y tornando al proposito la mul-
titud delos caualleros ingleses y estran-
geros era tanta que no valiendo alos d<e>l
emperador su valentia ni esfuerc'o come<n>-
c'aronlos arrancar del campo mucho co<n>-
tra voluntad de primaleon y del empera-
dor trineo y de rezindos y arnedos que
tenian alli sus hijos: enesto entraro<n> por
medio del torneo tres caualleros d<e> par-
te d<e>l emperador armados d<e> armas ama-
rillas y leonado el vno traya e(m)[n] campo
negro enel escudo al dios saturno cerca-
do d<e> estrellas: el otro traya en campo ne-
gro la casa dela tristeza: el tercero traya
el suyo cubierto con vn cuero negro de
manera que no se parecia la deuisa: estos
viendo q<ue> la sobra delos muchos hazia
perder la bondad delos pocos abaxa<n>do
las lanc'as arremetieron con las quales
antes qu(a)[e] las quebrasen derribaron al-
gunos caualleros sacando sus espadas
en pequen~o espacio por su esfuerc'o co-
braron los del emperador lo que auian
perdido con tanta ventaja que los co<n>tra-

rios no pudiendo sostenerse come<n>c'aro<n>}
{CB2.

a retraerse: gran espanto hizo tan gran
mudanc'a y mayor lo hizo por la bondad
delos tres por lo mucho que en ta<n> poco
hizieron y puesto que en extremo fuesse<n>
loados de muchos: el del escudo cubier-
to hablauan del como por marauilla de-
sea<n>do todos conocelle: platir: graciano:
don rosuel: beroldo florama<n> y belisarte
con otros sus co<m>pan~eros viendo la bon-
dad de sus ayudadores trabajauan lo q<ue>
podia<n> por tener conellos: desta manera
por fuerc'a echaron sus contrarios del
campo ya a oras q<ue> el sol se ponía por tan-
to no ta<n>to a su saluo que vernaio y tremo-
ran y tenebrot no fuessen sacados del ca<m>-
po casi muertos por las muchas heri-
das que de sus manos recibieron y dela
mucha sangre que perdieron el rey vien-
do que los ingleses yuan de vencida y d<e>l
todo des[+]baratados ma<n>do tocar las tro<m>-
petas en sen~al d<e> acabar. El principe gre-
ciano recogio los suyos que salieron ta<n>
contentos quanto el prescio dela vitor[*ia]
merecia: y assi embueltos enla sangre de
su vencimiento juntamente con los tres
compan~eros se viniero<n> a los cadahalsos
para aco<m>pan~ar al rey y ala reyna con los
mas sen~ores y principes q<ue> baxaron tan
acompan~ad(a)[o]s de instrume<n>tos como chi-
rimias trompetas y atabales y otros d<e>
otra manera conformes al dia y a su pla-
zer quanto para ta<n>tos principes / tama-
n~a fiesta era<n> necessario y assi llegaro<n> a pa-
lacio a donde se apearon habla<n>do d<e>las
hazan~as de aquel dia tenie<n>do en mucho
la virtud de quien las obrara cosa que al-
gunos no creya<n> dellos mas esta calidad
tiene ella manifestarse porsí.

{RUB. % Capitulo .[x]l(x)vij. como
se conocieron los tres caualleros que
vinieron al torneo: y de como se supo d<e>
Palmerin de inglaterra y su herma-
no cuyos hijos eran. }

[fol. 57r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> l(iij)v. }

{CB2.

{IN5.} A Qquel dia el rey se sento ala mesa con el emperador tri-
neo: y el rey arnedos: recin-
dos y el soldan belagriz / y
en otra mesa don duardos
primaleon: vernaio: beroldo: y floraman /
y en otra el cauallero dela fortuna gracia-
no: dramusia<n>do: platir: mayores y todos
essotros caualleros dela casa del empera-
dor. Sie<n>do todas las mesas seruidas co<n>
taman~a multitud de ma<n>jares que la mul-
titud dellos hizo durar la cena la mayor
parte dela noche: acabada la cena ouo sa-
rao real enel aposento de flerida a do<n>de
la emperatriz y la reyna aquella noche ce-
naron: al qual vinieron los mas caualle-
ros que enel torneo se allaron ya que se
queria recoger cada vno a su apose<n>to en-
traron por la sala los tres caualleros es-
forc'ados que enel torneo fueron en ayu-
da delos del emperador vestidos delas
mesmas armas q<ue> en el tuuieron tambien
dispuestos y de tambuen parecer que no
vuo alli nenguno que no tuuiesse codicia
de sus obras y parecer y coneste conten-
tamiento cada vno les daua lugar para
que allegasen a donde estaua el rey sie<n>do
ya al pie d<e>l estrado donde el & los otros
principes estaua<n> hizose vna escuridad en
la sala detal manera que nenguna perso-
na se[]uia a otra: enlas damas fue el miedo
tan grande que cada vna se abrac'aua con
el que mas cerca desi allaua: esto no duro
mucho que la escuridad se deshizo y alli d<e>-
lante de todos quedo vn leon y vn tigre
embueltos en batalla hiriendose tan sin
piedad como aquellos que no la sabian
tener desi mesmos: enesto entro por me-
dio dela sala vna donzella con vn baston
dorado enlas manos: y tocandolos a en-
tramos cayeron enel suelo tan muertos
como si nunca tuuieran vida: mas esto no
fue tan presto hecho quando ellos se tor-
naron a[]leuantar en figura de toros gran-des }

{CB2.

y fieros que la mayor parte dela gente estuuu para huyr dellos sino algunos caualleros famosos que alle<n>de deste miedo hazer poca imprission enellos conso-lauan alas damas de vellas las colores perdidas rie<n>dose del temor que recebia<n> los toros se apartaron el vno del otro al-gun poco y aremetiendo el vno al otro se encontraron co<n> ta<n>ta fuerc'a q<ue> la sala pa-recia asolarse & dela fortaleza conque se encontraron vinieron entramos al suelo echando por la boca y narizes vn humo tan negro que se torno a escurecer la sala como la primera vez: d<e>secha la escuridad q<ue> no duro mucho q<ue>daron los tres ca-ualleros armados desus armas con los rostros descubiertos y el q<ue> de antes tra-ya el escudo cubierto allose conel desata-pado y enel la deuisa que solia q<ue> era en ca<m>-po blanco vn saluage co<n> dos leones por vna traquilla llegandose al rey que ya le q<ue>-ria abrac'ar por auelle conocido le beso las manos diziendo sen~or aga v<uest>ra alteza ho<n>-rra a este cauallero q<ue> aqui esta que es el gran sabio daliarte v<uest>ro seruidor quien v<uest>ro cuydado siempre dolio mucho para lo sentir y deseo para os servir: en todo el rey que ya le conocio por su fama qua<n>do le vio ta<n> mancebo & bien dispuesto oyen-do sie<m>pre dezir su sabiduria pareciale no ser possible que vn hombre de tan poca edad alcanc'ase tan grandes cosas: enton-ces tomandole enlos brac'os con mucho amor dezia por cierto daliarte avn q<ue> yo no os d<e>uiesse mas que entregarme biuo a desierto cosa q<ue> yo no esperaua es cosa q<ue> no se puede pagar. Sen~or dixo daliarte la razo<n> q<ue> yo te<n>go p<ar>a seruiros es taman~a q<ue> ella me puso siempre enesta obligacion por do<n>de v<uest>ra alteza me es en menos car-go q<ue> lo q<ue> piensa: y porque el mayor serui-cio q<ue> yo en alguna ora os podia hazer es-ta avn encubierto sie<n>tesse v<uest>ra alteza y oy-game porque querria que mis palabras a-crecentassen }

{CW. H}

[fol. 57v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

estas fiestas con mas razon

delas que ellas se haze<n>: el rey puesto q<ue> no
sospechava lo q<ue> podia ser por ser cosa q<ue>
el t<iem>po tray olvidado creye<n>do q<ue> seria algu-
na cosa de plazer se torno a[]sentar & llamo
ju<n>to consigo a desierto q<ue> estaua de[]rrodi-
llas habla<n>do co<n> flerida & co<n> do<n> duardos
despues d<e> todos sosegados el gra<n> sabio
daliarte puniendo los ojos a todas par-
tes los afirmo en flerida dizie<n>do porcier-
to sen~ora claro esta q<ue> la vista de do<n> duar-
dos os quita dela memoria el acuerdo d<e>
todas las otras cosas y mucho mas la de
v<uest>ros hijos & para vos acordar desto no
deuia ser assi porq<ue> aquien sus obras mas
plazer dieron fue a vos & la fortuna que
en su nacimie<n>to los puso en trabajo y es-
tado q<ue> su alta sangre estuuo p<ar>a ser sacrifi-
cada a dos leones por mano del saluage
q<ue> os los hurto esse les torno a poner en
taman~a alteza de fama en las armas que
no ta<n> solame<n>te pasaro<n> a los de su t<iem>po mas
enel otro pasado no vuo quie<n> ta<n>ta gloria
dexasse como la suya sera ni por venir por
muy largos an~os yo no alcanc'o quien co<n>
mucha parte los yguale: pues quien tales
hijos perdio no deuia biuir tan sin cuyda-
do detaman~a perdida q<ue> los otros plaze-
res la hiziesse<n> ausente deste acuerdo por
tanto acuerdeseos delas palabras q<ue> pri-
dos os dixo el dia de su nacimiento y del
perdimiento de do<n> duardos q<ue> le dixera
vna donzella de argonida de su parte ya
veys qua<n> verdaderas saliero<n>: v<uest>ros hijos
estan ju<n>tos co<n> vos / y son tales q<ue> os an sa-
bido pagar el pesar q<ue> ya os diero<n> vedes
alli a Palmerin de inglaterra q<ue> ta<n>tas la-
grimas os tiene costado y aquie<n> vos pa-
rystes el no<m>bre por su nacimiento confor-
me al de v<uest>ro padre y despues el empera-
dor su aguelo sin lo saber le torno a co<n>for-
mar casi por espiracion di(\$u)[u]jina: pues floria-
no del desierto no es otro sino este caua-

llero del saluage que vos como madre cri-astes }
{ CB2.

y como a hijo ageno teneys oluida-
do Flerida puso los ojos en do<n> duardos
tan reciame<n>te turbada que no sabia desi
porque tambien el plazer como el pesar
haze aquestas mudanc'as en quien las re-
cibe de cosa que no espera: y do<n> duardos
puso tambien los suyos en ella: y assi pal-
merin en desierto mas conociendose se
fuero<n> abrac'ar y el rey que su edad no era
para tan grande sobresalto se acosto en la
silla llama<n>do a daliarte le dixo: o daliar-
te no quisiera este plazer tan supito porq<ue>
mi flaq<ue>za no es para c'ufrir sobresalto ta-
man~o y ta<n> poco esperado: ruego os que
me digays como sabeys vos esto q<ue> pues-
to q<ue> siempre lo sospeche no lo creo porel
plazer q<ue> de ay recibo. Daliarte le dixo se-
n~or yo os mostrare la verdad ta<n> clara co-
mo es ne[ce]ssario p<ar>a creer lo q<ue> digo / enton-
ces saca<n>do vn pequen~o libro d<e>l seno leyo
poco porel porq<ue> aq<ue>llo basto p<ar>a hazer ve-
nir antesi al saluage q<ue> los criara y a su mu-
ger: y entra<n>do por la sala como p<er>sonas q<ue>
nu<n>ca e<n> otra parte como a q<ue>lla se viero<n>: pal-
merin q<ue> le conocio por auer menos dias
q<ue> le viera se fue abrac'ar co<n>el y floriano co<n>
su muger: y seluia<n> su hijo assi mesmo co<n> la
rodilla en<e>l suelo cortesia poca a[+]costu<m>bra-
da entrellos mas seluia<n> no por la natura-
leza mas porla cria<n>c'a lo apre<n>diera: mas
ella co<n> lagrimas en los ojos no sabia qual
p<r><i>mero recibiesse: flerida q<ue> a q<ue>lla ora se a-
cordase dela p<er>dida de sus hijos y no q<ue>da-
se tal que tuuiesse acuerdo p<ar>a nada. Des-
pues q<ue> palmerin tuuo metido e<n> acuerdo
al saluage llegole al rey que junta<n>dole co<n>-
sigo le pregunto por estenso la crianc'a d<e>
aquellos infantes & informado publica-
mente delo que passaua apretando consi-
go a palmerin puestos los ojos en el cielo
dezia sen~or este era el postrero bien que
desseaua ver: ruego te q<ue> agora me lleues
antes que la fortuna no me ensen~e algun
reues del: entonces tomandolos a en-tramos }

[fol. 58r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> lv[j]. }

{CB2.

por la ma<n>o los entrego a flerida
ala qual con las rodillas en el suelo besa-
ron las manos muchas veces ella los tu-
uo abrac'ados algun tanto salie<n>dole algu-
nas lagrimas de plazer acordandose d<e>la
batalla en q<ue> ya los viera de<n>tro en lo<n>dres
& quan presto estuuieron de morir enella
don duardos los abrac'o no pudie<n>do en[+]-
cubrir tan grande aligria porq<ue> qua<n>do
es gra<n>de & de cosa que mucho se dessea pue-
de se mas disimular: & luego por su ma<n>da-
do hizieron su cortesia al emperador tri-
neo: al rey recindos: y arnedos como a p<er>-
sonas q<ue> de nueuo conocian: puesto q<ue> pal-
merin qua<n>do llego a[]primaleon ale hazer
su acatamiento acordandose ser padre d<e>
su sen~ora fue con mucha mas obidencia q<ue>
alos otros: cosa q<ue> a todos parecio que lo
hazia por ser hijo del emp<er>ador cuyo cria-
do era: en palacio fue el plazer tan gra<n>de
que bie<n> se parecia q<ue> era general: la reyna
estaua con sus n~etos tan contenta que no
queria que nadie los gozase sino ella. El
saluage y su muger con seluia<n> tan alegres
dele ver tan gentil mancebo y fuera de su
trage como de cosa no esperada. Palme-
rin mando a seluia<n> que los lleuasse asu po-
sada: y por ser ya tarde quiso el rey que se
recogesen todos mandando aposentar
a daliarte y al cauallero pregunta<n>dole pri-
mero quie<n> era: mas daliarte le dixo sen~or
el cauallero es d<e> mucho precio assi enlas
armas como enla geneologia donde vie-
ne ala man~ana os dire lo mas que del que-
da por dezir si aparte lo quisieredes oyr
Luego se recogero<n> cada vno a su posada
esperando por la man~ana para con mas
razon tornar a sus fiestas / que alli son
ellas bien ordenadas a donde dios no
recibe ofensa y las gentes toman plazer.
{RUB. % Capitu<lo> .xlviij. como se
supo quie<n> era bla<n>dido<n> po<m>pides y daliarte
y como el emp<er>ador y reyes se partieron. }

{CB2.

{IN6.} TAn grande fue el plazer de
todos con saber aquellas
nueuas que a nenguno le
parecio que le quedaua la
menor parte dellas: a otro
dia por la man~ana el rey se
leuanto temprano & yendo a buscar a sus
n~etos ala possada vino a[+]compan~ado de-
llos y de primaleon: & de vernaio hasta el
aposeno d<e>l emperador trineo que ya le
hallaron leuantado de alli se fueron ju<n>ta
mente ala possada d<e> arnedos: & rezindos
que tambien salia para se venir a ellos / &
yendo ala yglesia mayor de londres don-
de estaua aparejado para les dezir missa
la qual oyeron con mucha solenidad des-
pues de acabada se tornaron a[]palacio a[+]-
compan~ados de tanta gente popular q<ue>
venian por ver a sus nuevos principes q<ue>
casi no podia<n> yr por las calles: & sentados
alas mesas que allaron puestas comiero<n>
segun la ordenanc'a del dia de antes ha-
ziendo el rey & todos aquellos sen~ores
tanta honrra a daliarte como a hombre
de mucho precio: & a quien mucho se d<e>uia
Acabado el comer que todo se gasto en
preguntalle de que manera Floriano fue-
ra sano delas hiridas que recibiera en la
batalla de dramusiando & de sus giga<n>tes
El les dio cuenta de todo & lo q<ue> mas passo
segun atras se co<n>to: fueronse ala camara
dela emperatriz agriola a do<n>de aquel dia
comieron la reyna & flerida a donde des-
pues de sentados dixo el rey a daliarte a-
gora amigo queria saber de vos lo mas q<ue>
anoche os pregunte que no me quisistes
dezir & tambie<n> cuyo hijo soys porque no
puedo creer que hombre de tan alto juy-
cio y estremado esfuerco cosas q<ue> pocas
vezes se junta[n] sea sino de generacion sin-
gular: cosas ay dixo daliarte que yo no
querria dezir mas mandandomelo vues-
tra alteza no puedo hazer otra cosa: el ca-
uallero por quien me pregunta que ayer }
{CW. H ij}

[fol. 58v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

entro en el torneo llamase bla<n>dido<n>: y por
que floriano v<uest>ro n~eto os lo dira menos
publico delo que yo por esso no lo digo /
quanto enlo q<ue> a mi toca no se si[]lo diga por
que en ello puedo deseruir al sen~or don du-
ardos baste confessar que argonida nos
pario a[]pompides y ami don duardos q<ue>
enlas aldas de flerida estaua echado no
quiriendo que aquellas cosas anduuiese<n>
encubiertas viendolo que passaua se leua<n>-
to empie diziendo hazia el rey: sen~or dali-
arte / y pompides podeys tratar como a
vuestros n~ietos pues lo son: & vos sen~ora
flerida no os pesse de oyr pues el fruto q<ue>
desta culpa nace paga el yerro della allen-
de de ser poca la que eneste caso te<n>go lue-
go conto todo lo que passara con argoni-
da dela[]manera que fuera asu ysla y las ma-
neras q<ue> tuuo para auer del aq<ue>llos hijos
de que el rey recibio gran plazer: y quan-
to al sen~or blandidon dixo don duardos
yo no se quie<n> es mas pues que floriano lo
sabe diga<n>os lo y seruillemos como a per-
sona de tanto precio como el parece: por
cierto dixo floriano poyesso le pueden a
el tener en toda parte porque todas sus
calidades son dignas de mucho mereci-
miento: flerida perdono alli a don duar-
dos riendose delo que passara con argo-
nida loa<n>do mucho el yerro que tal discul-
pa dexara: y quiriendo daliarte: y pompi-
des besar las manos: ella los abrac'o con
amor de madre y con esso les trato sie<m>pre
de alli se recogeron cada vno asu possada
Palmerin d<e> ingalaterra hizo mucha ho<n>-
rra a daliarte tinie<n>do en mucha dicha te-
ner conel tal parentesco don duardos su-
po secretamente quien era blandidon: y
por no le dar pena le tuuo mucho tiempo
por su hijo hasta q<ue> fue forc'ado por su pro-
uecho dezille la verdad delo que era con
descubrirse estos hombres ta<n> sen~alados
quien eran se acrecentauan las fiestas en

mucha cantidad que por mas de qui(e)nze }
{CB2.

dias no vuo otra cosa sino justas y torne-
os y d<e> noche saraos a do auia damas her-
mosas aquien muchos se aficionaron mi-
entras biuieron: enel fin delos quales ar-
nedos: y rezindos que tambien desseaua<n>
dar aquel plazer a los suyos se despidiero<n>
del rey y de do<n> duardos y el emp<er>ador tri-
neo hizo lo mesmo puesto que no q<u><<i>>so yr
se hasta ver la torre de dramusiando que
le dezian ser mucho para ello: esta deter-
minacio<n> suya lo hizo hazer amuchos y no
consintieron arnedos ni rezindos que se
fuessen hasta que todos tornasen alla pa-
ra ver a donde ta<n>ta gente cupiera a otro
dia despues desto estar co<n>certado: el rey
y reyna y emperatriz agriola: y flerida en
compan~ia delos mas reyes y principes
se partieron dela ciudad de londres cami-
no de aquella famosa torre en aquel tiem-
po tan nombrada y temida por el mundo
de que agora ya no ay memoria: puesto q<ue>
esto es mucho d[]espantar pues vemos q<ue>
muchas veces las cosas de admiracio<n> ta<n>
presto como passan se oluidan.

{RUB. % Cap<itulo> .xlix. como todos
aquellos sen~ores llegaron ala torre de
dramusia<n>do y delo q<ue> enella los aco<n>tecio }

{IN6.} T O dos los caualleros man-
cebos se atauiaro<n> d<e> armas
ricas y las mas galanas q<ue>
cada vno podia allar para
la jornada de dramusia<n>do
esto mas por parecer bien
alas damas que por pensar que auian de
ser menester llegando el dia dela partida
no consintio el rey que nenguna dela ge<n>-
te popular fuesse alla sino los seruidores
necessarios: el primer dia fuero<n> a dormir
ala floresta del desierto do<n>de estaua<n> apa-
rejadas tantas tie<n>das como para ta<n>tos
caualleros era necessario: y llegaron atie<m>-
po que pudo auer monterias con que re-
cibiessen plazer: y que a[]flerida daua poco }
[fol. 59r]

{HD. primero. \ Fo<lio> lv[i]j.}

{CB2.

porque se acordaua lo que aquella floresta le costara acabado de montar hiziero<n> parecer antesi al saluage que ya parecia otro hombre vestido con vnas ropas de palmerin su criado alas quales entallaua poco: alli conto por este<n>so como tomara alos infantes el dia desu nacimiento y aq<ue> parte estaua la cueua: ala qual todos aquellos sen~ores quisiero<n> yr a vella y llegados alla primaleo<n> fue el primero que entro de<n>-tro y tras el mayores el gra<n> can belagriz soldan de niqu[e]a de que hasta aqui no se ha hecho mencion por lo qual no dexaro<n> de ser tratados en las fiestas y en todo como personas con quien tenia muy gra<n>de amistad: e<n>trados en la cueua ellos y otros muchos allaronla tan grande que parecia vn laborintio de vna y d<e> otra parte colgada d<e> tapiceria en que los infantes palmerin y flori[a]no tanto t<iem>po se criaron que eran pieles de aliman~as que el saluage: y sus leo<n>es tenia<n> muertos por los muchos dias que en ella biuiera: y destas auia tantas que parecia enposible auer ta<n>tas en toda aquella floresta mas mucho mas se espantaron de ver la manera dela cueua que era tan grande y tan bien hecha y de ta<n>tos aposentos y camaras que parecia que en otro tiempo siruiera de aposentamiento de algu<n> principe: y era razon que assi pareciesse puesto que no fue assi por ser obrada delas manos de aquella gran sabidora infanta melia que alli moro algunos an~os enel tiempo del rey armato su hermano segun en la su coronica mas largo se cuenta: esta y vrganda fueron en vn tiempo como en las sergas de esplandia<n> se dize acabada de ver la grandeza y echura dela cueua se tornaron para las tie<n>das donde fueron recebidos de aquellas sen~oras que en ellas quedaron primaleon conto muy por estenso assi a flerida la manera del aposento en que sus hijos se criaron de que daua muchas gracias a dios }

{CB2.

por la merced tan sen~alada q<ue> del recibiera
aquella noche reposaro<n> en la floresta ser-
uidos todos ta<n> abasto como si estuuiera<n>
en la ciudad de londres otro dia se partie-
ron hazia la torre y fueron ha comer al
medio camino y antes de horas de bispe-
ras se allaro<n> en aquel gracioso valle ribe-
ras del rio q<ue> por medio corria cosa tan a-
legre para la vista que parecia mas pinta-
da que natural puesto que la naturaleza q<ue>
de todo es tan excelente maestra se esme-
ro alli d<e> manera que se creya que el juyzio
de nenguna otra persona por sutil q<ue> fue-
se alcanc'aria tanto que pudiesse ymagina
se ensi vna floresta tan singular como la q<ue>
la naturaleza alli passo: no andaro<n> mucho
por aquel valle qua<n>do por el mismo cami-
no vieron hazia assi venir gran suma de
monteros con su bozeria y delante d<e> llos
mucha diuersidad de cac'as assi como pu-
ercos: venados y otras aliman~as mo<n>te-
ses huyendo con mucha priessa metie<n>do
se por entre los pies delos palafrenes /
enque las damas venian fue el []miedo ta<n>
grande entrellas con recelo de caer que
por tenerse echauan la mano d<e> aquel que
mas presto allauan: enesto los mo<n>teros
desaparecieron y la cac'a se passo a nado d<e>
la otra parte del rio cosa de que algunas
s[]espantaron mas no los que conocian q<ue>
eran obras de daliarte fuera de esto fuero<n>
viendo otras muchas cosas aque no sin-
tieron el camino hasta que llegaron a uis-
ta dela gran torre de dramusiando que d<e>
lexos parecia: el sobresalto que hizo e<n> los
corac'ones de muchos fue tan grande q<ue>
hizo olvidar todo lo passado y viniendo
les ala memoria lo que alli passaron y mu-
cho mas enel de flerida que sabiendo ser
aquella casa donde don duardos tanto ti-
empo estuuiera presso no pudiendo ta<n>to
dissimular tanto su dolor q<ue> las lagrimas
no lo d<e>scubriessen. El rey y el emperador
yuan loando la lauor del preguntando a }
{CW. H iij}

[fol. 59v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

dramusiando quien fue el primer inue<n>tor
de su obra. Sen~ores dixo el eutropa mi
tia le hizo d<e>sde el primer cimie<n>to porcier-
to dixo trineo no de mano de muger me-
recia tal obra ser hecha cosa nueua me pa-
rece dixo dramusiando que hay enla pue<n>te
y mirando todos por ver que seria viero<n>
encima dela puente a vn cauallero apare-
jado de justar ta<n> bien apuesto enla silla co-
mo quantos vuiessen visto: y no sabiendo
quien fuesse mirauanse vnos a otros por
ver si alguien faltaua dela compan~ia y no
allando nenguno menos no podia<n> sospe-
char quien de fuera taman~a impressa qui-
siesse cometer como querer defender el
pasage atantos: el cauallero estaua en vn
cauallo houero gra<n>de armado de armas
negras y blancas con flores de plata por
ellas enel escudo en ca<m>po blanco vn ros-
tro de muger sacado del natural de su se-
n~ora que ni el de altea por quien florama<n>
hizo tantas cosas en costantinopla no le
yqualaua con gran parte ni el de polinar-
da le hazia ventaja en nenguna cosa enla
bordadura de vna ropa de oro que traya
vestida d<e>zia en vnas letras mira guarda
en esto salio dela puente vn escudero y lle-
gandose a ellos dixo tan alto que todos
le oyero<n> sen~ores el cauallero que esta en
la puente dize que el vino de muy lexos
por mandado de vna sen~ora aquien sirue
a prouarse enlas auenturas desta fortale-
za de quien tanta fama auia por el mu<n>do:
y llega<n>do a ella allo ya los encantame<n>tos
desechos y la fuerc'a de dramusiando y la
de sus compan~eros destruyda: por mano
del valiente palmerin de ingalattera / y
los prisioneros que estauan dentro pues-
tos en su libre poder de que esta hasaz ale-
gre porla mucha parte que enello le cabe
y agora por no tornarse en vano sabie<n>do
que aqui vienen los mejores caualleros
del mundo que desea justar con algunos

para ver lo que tiene ensi: batallar delas }
{CB2.

espadas dize que no lo hara porque la suya dessea poner en seruicio dellos y no en ofensa de nenguno taman~o fue el alboroto que estas palabras hizo enel corac'on de cada vno que auia ya diferencia quien yria primero. El rey dixo al escudero amigo direys a vuestro sen~or q<ue> su empresa es muy alta y la inte<n>cion que aqui le traxo digna de loar y que si las obras dize<n> con el parecer que no deue tener su sen~ora en poco su seruicio mas esto no tienen ellas que nada se sastifazen de razon antes todas sus cosas por accidente o apetito son gouernadas: el escudero se torno ala pue<n>te y no auia acabado de dar el mandado quando tenebrot ya estaua en ella pidiendo justa dela qual fue sastifecho que apartandose el dela puente lo necessario se encontraron con tanto que el cauallero perdio vn estribera mas tenebror fue al suelo por las ancas del cauallo d<e> que quedo poco alegre y los que le uieron ta<m>bien tinie<n>do su esfuerco en mucho: tras el luyman d<e> borgon~a que del primer encuentro vino al suelo: belcar que avn en aquel tiempo d<e> seaua experimentar su persona entre los otros mancebos abaxo la lanc'a poniendo las piernas al cauallo mas el dela pue<n>te que en medio della lo recibio le encontro tan duramente que a el y al cauallo hecho enel suelo / y tomando otra lanc'a de las que estauan arimadas al castillo armetio a don rosuel que le dezia que se guardasse y puesto que del encuentro el cauallero dela puente se abrac'o ala seruiz de su cauallo don rosuel tuuo compan~ia a los otros dela mesma manera acontecio a tremoran: guarino: frisol: graciano: bla<n>didon: y[]a floraman: de que polendos quedo tan descontento que quisiera tambie<n> yr a justar si don duardos no selo quitara todos fueron derribados por el cauallero en tan pequen~o rato que algunos hazia pensar que podria<n> ser aquellas cosas }

[fol. 60r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> lvi[i]j.}

{CB2.

de daliarte mas esto no era assi antes era su fuerc'a de quien los daua sostenida en el contentamiento dela ymage<n> de su escudo y enel acuerdo de quien taman~os peligros le ponía tras esto vino el principe floraman pareciendole que si la vitoria d<e> aquel cauallero dela fuerc'a de algunos amores nacia: el por aquella ma<n>era no desmerecia nada ni me<n>os a su parecer la hermosura de su sen~ora altea deuía nengu<n>a cosa ala de su escudo que este engan~o tienen los corac'ones enamorados q(\$u)[u]ando del todo estan entregados y con esta confianc'a entro dentro enla puente dizie<n>do sen~ora si alguna cosa seme oluidare de seruiros alguna razon tendriades para no acordaros demi mas quien sie<m>pre os siruio sufriendo vuestros males sin espera<n>-c'a de algun bien por que no[]le fauoreceys en vn trance como este para con este plazer sastifazer la tristeza passada(s) acabadas estas razones dichas entresi y ta<n> passo que solo el y su amor las oyan puso las piernas al cauallo y el cauallero dela pue<n>-te le recibio con otra furia ygual ala suya y quebrando las lanc'as passaron el vno por el otro tan ayrosos como ellos era<n>: mas ala segunda carrera floraman y su cauallo fueron al suelo de que quedo tan triste y descontento de se ver ansi ve<n>cido en parte donde ta<n>to desseaua la vitoria que torno a d<e>zir sen~ora altea ya[]se que esto me viene de no merecer seruiros pues en todas las cosas que[]de()see hazer me sucede tan mal yo siempre para con vos hize lo q<ue> deuía vos para conmigo lo que quisistes sea asi que quando me hize v<uest>ro luego me determine a[]ser contento del bien o el mal que me viniessen. El rey y el emperador trieneo y los otros reyes quedaron poco co<n>-tentos de ver aquel descontentamiento en floraman por ser nacido de acuerdos tan antiguos necesarios de ser olvidados

El cauallero dela puente andaua tan con-te<n>to }
{ CB2.

desi que le parecia que toda aquella
gente era poca para el enesto llegaron a
el el principe beroldo: y onistaldo: y po<m>pi-
des: y puesto que todos fuessen estrema-
dos caualleros: el dela pue<n>te los derribo
aunque no con tanta ventaja como a los o-
tros: el cauallero del saluage parecie<n>do
le verguenc'a vencer vn cauallero ata<n>tos
y el no ser d<e>los primeros enlazo el yelmo
corrido de ver las damas dela emp<er>atriz
loar tanto al cauallero dela puente y are-
metiendo a el con la mayor fuerc'a que pu-
do llevar se encontraron entramos co<n> ta<n>-
ta fuerc'a que [que]braron las lanc'as passaron
el vno por el otro sin hazer muestra de ser
encontrados y assi passaron las segu<n>das
y tercer(o)[a]s sin poderse derribar: el d<e>la pue<n>-
te andaua tan enojado de ver el vulto de
su sen~ora algun tanto desecho de vn encu-
entro que ya se arepentia de no hazer ba-
talla delas espadas: y dezia entresi porci-
erto el cauallero es el mejor del mundo o
yo no soy para nada: pues tiniendo enmi
ayuda el parecer de quie<n> me mata no pue-
do vencer a quien su ymagen ofende: & tor-
nando el vno contra el otro ala quarta ca-
rreira fue con tanta furia & los encue<n>tros
tambien dados que no pudiendo los ca-
uallos c'ufrillos vinieron con sus sen~ores
al suelo: & porque esto era ya casi noche
palmerin no tuuo tiempo para justar co-
sa para el tan graue pareciendo le que en
ello ofe<n>dia el parecer de su sen~ora que
quisiera antes perder el mu<n>do si fuera su-
yo que dexar de prouarse en cosas que to-
dos faltaron: mas daliarte q<ue> lo conocio
en<e>l le dixo en secreto no os pese sen~or pal-
merin no a()ver justado con el cauallero q<ue>
qualquier cosa que conel passareys se yo
que os pesara porel d<e>splazer que recibie-
ra la sen~ora polinarda: vos sabeys tanto
de todo sen~or daliarte dixo palmerin que
no es mucho que sepays lo q<ue> enello me
ua por lo qual quiero recebir el pesar de }

{CW. H iij}

[fol. 60v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

no auer justado co<n> el cauallero en plazer
de me ver fuera de ta<n> gran recelo como es-
sas palabras me diero<n> por lo qual si me q<ue>-
reys dezir quien es el cauallero si necessa-
rio es encobrirlo y porque assi esse secreto
de mi como de vos le podeys fiar tendre
lo en mucho: muy bien se yo dixo daliarte
q<ue> a vos no se debe encubrir nada: el caua-
llero se llama flore<n>dos aque<n> los amores
desta muger trae<n> tan mal tratado como a
vos los de su h<e>r<man>a su no<m>bre no[]lo sepa nin-
guno q<ue> esta es su inte<n>cio<n>. Sen~or daliarte
dixo palmerin q<ue> es()cusada cosa me pare-
ceria pensar de encobrirse nadie de vos
Floriano del desierto se leua<n>to enojado
desi: y el cauallero dela pue<n>te lo mesmo / y
torna<n>do a[]caualgar lo mejor q<ue> pudo solo
con su escudero se fue por el ca<m>po abaxo
sin nu<n>ca q<ue>rer q<ue> le conociessen desecha<n>do
el loor q<ue> cada vno le q<ue>ria dar d<e> sus obras
diziendo que los hombres an de ser bue-
nos para ser conocidos.

{RUB. % Ca<pitulo> .l. como acabadas

las justas entraron juntos enla torre y
delo que alli mas passo.}

{IN6.} TAnto q<ue> el cauallero dela

punte se fue por el valle a

baxo por algu<n> espacio q<ue>da-

ro<n> ablando en sus obras d<e>-

seando saber quien fuesse

y algu<n>os importunaron a

daliarte q<ue> lo quisiesse dezir mas nunca se

pudo acabar conel solame<n>te dixo prima-

leo<n> q<ue> era persona de gran precio y quien

a vos mas q<ue> a ninguno dessea co<n>tentar o

al menos remedar v<uest>ras obras los amo-

res de vna muger el q<u><<a>>l no<m>bre tray enel es-

scudo le traen apartado dela conuersacio<n>

destos sen~ores co<n> quien tiene mucha ami-

stad y deudo vino aqui por su mandado a

prouarse enla auentura de dramusiando

allola ya acabada y para saber para quan-

to era justo con quien desseaua seruir: do<n> }
{CB2.

duardos le rogo que dixesse el nombre d<e>
la persona aquien seruia sin que perjudi-
casse alguie<n> sabremos la causa que tiene
para perderse por ella: sen~or dixo daliarte
su nombre es mira guarda y su parecer tal
que para quien bien sintiere miralla para
ver lo que nunca vio y guardarse a p<ar>a no
ver en los peligros que de ay se pueden
nacer es natural de espan~a hija del co<n>de
arllao p<er>sona de mucho precio y ella en ta<n>-
to extremo hermosa q<ue> nengu<n>o la vio vna
vez que no quiso poner la vida por vella
otra del conde os se dezir dixo el rey rezi<n>-
dos que es quien vos dezis dela hija no
se nada porque al tiempo que sali d[]<e>span~a
era de tan poca edad q<ue> no se dezia nada d<e>-
lla: enesto entraron enla torre lleuando a
aquellas sen~oras por la mano a donde d<e>s-
pues de ser dentro tuuieron en tanto los
edificios della que la mirauan por cosa
de marauilla loando enestremo la confia<n>-
c'a que dramusiando desi mesmo tenia / y
despues que vieron la ma<n>era dela prisio<n>
tan suelta en que tuuiera a aquellos sen~o-
res los corredores y ve<n>tananas y terrados
que cayan sobre el rio que estaua<n> tambie<n>
asentadas y alegres que alborotauan los
espíritus para dessear la conuersacion d<e>-
llas alle<n>de deso las ramas delos alamos
que delo hondo del rio salian hazian tanta
sombra e<n> aquellos palacios y daua<n>les
tanta gracia que encendian el desseo pa-
ra gozillos y nunca salir dellos: aquella
noche cenaron con tanta abundancia de
cosas aparejadas por dramusia<n>do como
si fuera en tie<m>po quando estaua ensu pros-
peridad: a otro dia porque flerida no po-
dia estar en parte donde ta<n>to pesar le na-
ciera se partieron muy temprano hazien-
do primero palmerin merced dela torre a
dramusiando que la tomo del con inte<n>cio<n>
de seruirsela en mayores cosas como des-
pues hizo puniendole nombre estremo
de fortaleza que ella muy bien parecia asi }

[fol. 61r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> lviii[i]j. }

{CB2.

por la mucha que en el auia como por lo q<ue>
ya alli aconteciera de ay fueron al apose<n>-
to de daliarte que no era muy lexos tinie<n>-
do siempre en el camino muchas inue<n>cio-
nes de cosas de plazer co<n> que engan~aua<n>
el trabajo del camino mas ta<n>to que entra-
ron en el valle escuro do<n>de daliarte tomo
el nombre fueron combatidos de tantas
que no sabian si rescibiessen plazer o espa<n>-
to porque si algunas eran para reyr y re-
cebir plazer luego se mudauan en otras d<e>
tanto temor y miedo que hazian perder
el gusto a todo puesto que esto entraua
solo en el corac'on delas damas / y gente
flaca: que los caualleros con cosas de pla-
zer holgauan y con las contrarias no se
entristecian porque sabian lo que era alle<n>-
de de todas estas cosas que eran mucho
para ver solo la manera del valle daua ta<n>-
to en qu(a)[e] pensar que esto bastaua para se
tener en mucho el plazer d<e> daliarte: mas
despues que al assiento delas casas llega-
ra que era en lo mas hondo del valle do
estauan edificadas no vuo persona aqui-
en la inue<n>cion y manera no espa<n>tasse por
tanto no escriuo la manera desu composi-
cion q<ue> seria dan~ar con palabras lo que co-
nellas mal se dize: alli los tuuo daliarte al-
gunos dias tan seruidos como lo pudie-
ran estar en otra qualquier parte en fin d<e>
los quales arnedos: y rezindos se despi-
dieron de aquellos sen~ores siguiendo el
vno la via de francia y el otro d[]espan~a sin
mas compan~ia que dos escuderos no qui-
riendo llevar consigo sus hijos / porque
mas en edad de seguir las armas que de
reposso estauan: a otro dia se partio el en-
perador trineo dexando tambien los su-
yos contra voluntad dela emperatriz /
ye<n>do sastisfecho de sus obras cosa q<ue> mu-
cho se deue estimar quando ellas son bue-
nas: el rey se torno a londres con toda la
otra compan~ia / y de ay se despidieron el

soldan belagriz y mayores con taman~a }
{ CB2.
soledad de don duardos como le hazian
sentir el amor que siempre se[]tuuiero<n> mas
primero que se fuessen do<n> duardos apar-
to al soldan diciendo: sen~or bien pienso q<ue>
se os acordara al tiempo que desencante
al rey tarnaes de[]la()cedemonia lo que en
mi nombre con su hermana passastes de
que ento<n>ces me peso mucho mas agora
ya se puede todo olvidar por el fruto que
de ay salio sabe que bla<n>didon es vuestro
hijo y suyo: y yo no (lo) [he] querido d<e>zir hasta
agora la verdad porque me guarde para
tiempo en que mejor lo p(e)[u]diesse hazer si
quisiesse desconocer el yerro de vuestra
fe y seguir la verdadera vuestro pueblo
hara lo que vos quisieredes y casareys co<n>
paudicia que haze la vida que (y)a()veys oy-
do: y gozareys a ella y a vn hijo tanto pa-
ra estimar: algun tanto estuuo belagriz q<ue>
no respondio a don duardos pasandole
por la memoria la calidad de aquellas co-
sas que quando ellas son gra<n>des mucho
enlas pensar y poco en executar se a de[]te-
ner y puniendo los ojos en do<n> duardos
dixo porcierto sen~or nunca ta<n> trabajado
me vi con nenguna cosa que el tiempo y la
fortuna me ofreciesse como agora estas
palabras me pusieron: a blandidon esti-
mo tanto tenelle por hijo que pienso con
el hazer lo que nunca tuue en voluntad /
contodo me quiero yr y la determinacio<n>
que alla tomare vos la sabreys de mi / as-
si se partio el soldan belagriz sin mas con-
clusion de sus cosas / puesto que despues
la tomo buena y con su yda y la de mayor-
tes se alborotaron otros para yrse / los
quales fueron Polendos. Belcar. Ver-
nao: quien los amores de Vasilia no de-
xauan repossar. Tras estos se fue Prima-
leon con gran soledad de Flerida que le
queria en muy grande extremo: lleuando
muy determinado de caminar sin nengu-
na compan~ia / y passar por las auentu-
ras que la fortuna le descubriesse / y es-perimentar }

[fol. 61v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

su persona en los peligros d<e>
q<ue> ya estaua esenta no consintiendo agrauios a ninguno ni fuerc'as a quien no las tiene para se defender conellas que la vida y la persona para socorro delos flacos se ha de auenturar.

{RUB. % Capitulo .lj. de lo que acontecio al cauallero q<ue> justo enla pue<n>-te que agora por otro nombre se llama el cauallero triste con primaleo<n> enel valle descontento.}

{IN5.} PArtido primaleon anduuo tanto por sus jornadas por mar y por tierra que se hallo enel reyno de lacedemonia adonde vinie<n>dole ala memoria paudricia y dela manera que la hallara enel tiempo que alli passo quando la perdicion d<e> don duardos desseo tornar a[Juella para saber si en las mugeres algu<n> cuydado mora: porq<ue> de su condicion son tan mudables que de ninguna dellas se espera tener consta<n>cia: y despues de atrauesar la mayor parte de aquel reyno vn dia ya tarde allego al valle descontento adonde nenguna persona entraua q<ue> no sintiesse assi el nombre del y antes que llegasse al apossento d<e> paudricia vio dos cauallos andar por el campo paciendo y entrellos conocio por las sen~ales el del cauallero que justara enla puente y no pudiendo pensar que razon alli le truxesse: miro a vna y otra parte y viole echado a sombra de vnos arboles que ala orilla de a q<ue>l triste rio estaua[n] armado de armas negras co<n> madron~os amarillos que las tomauan todas tan tristes como entonces el cauallero tenia la voluntad de do<n>-de la inuencion dellas fuera sacada: ansi por ellas como porel cuydado que siempre lleuaua le llamauan el cauallero triste primaleon le desconocio algu<n> tanto por que no eran aquellas las armas con que }

{CB2.

justara en la puente y llegandose mas ael
por ver quien seria le acabo de conocer
por el escudo que tenia en las manos / y
tenia puestos los ojos en la figura d<e>l tra-
tandola con tanto acatamiento como si
fuera la propia por donde ella se sacara:
primaleon se apeo por poderse mejor lle-
gar a el mas el estaua tan eleuado en sus
cosas y enel cuydado dellas que no se lo
estoruara vn estruendo muy grande di-
ziendo. Sen~ora que hara quien os vido
vna vez para perderse por vos y agora
que no os vee para esperar algun bie<n> pi-
de remedio a esta figura de vuestra her-
mosura mas ella no le tiene para darne
lo y si le tiene niegamelo dello soy conte<n>-
to pues vos lo quereys assi: tienen vues-
tras muestras ta<n>to merecer p<ar>a conmigo
que me hazen perderme porellas & yo
valgo tan poco para co<n> vos que no se os
acuerdan mis males sino para me hazer
otros mayores: si os holgays de matar
me acabaldo de hazer y no te<n>dre que sen-
tir y vos sentireys la perdida que os vie-
ne dello. O florendos hijo y nieto de
los mas altos pri<n>cipes y ta<n> dichosos en
sus cosas y tu tan desdichado apartado
dela conuersacio<n> de tus amigos metido
en la contemplacion d<e> vn cuydado sin fin
nascido de quien de ti no le tiene Mira
guarda es vuestro nombre quie<n> os le pu-
so o nacio con la voluntad libre o tuuo el
juyzio flaco para sentir lo que dixo q<ue> no
se quie<n> os vea q<ue> despues se quiera guar-
dar de vos ver: estas y otras palabras
passo el cauallero triste co<n>siguo solo por
do primaleon conocio q<ue> era su hijo flore<n>-
dos y como a q<ue>l que passara por otras ta-
les conte<m>placiones en t<iem>po de gridonia
dolia<n>le las suyas como si fuera la princi-
pal p<ar>te y llega<n>dose a el le dixo. Cauallero
a quie<n> v<uest>ros cuydados da<n> pena no le da-
res p<ar>te dellos: el cauallero triste le dixo:
no los estimo yo tan poco que a ningu-no }

[fol. 62r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> l(i)x }

{CB2.

sino ami los quiera<n> ver: mas quie<n> soys
vos q<ue> en tal t<iem>po me estoruays la co<n>te<m>pla-
cio<n> dellos porcierto si[]me esperays yo os
de[]la en[+]mie<n>da del plazer q<ue> me quitastes /
ento[n]ces llama<n>do su escudero q<ue> a muy gra<n>
su[e]n~o dormia pidio q<ue> le diesse sus armas /
primaleo<n> no le respo<n>dio antes torna<n>do a
caualgar se aparto por el ca<m>po enlaza<n>do
el yelmo p<ar>a esperime<n>tar la fuerc'a d<e> su hijo
p<ar>a ser el mesmo testigo della: el cauallero
triste despues de enlazado el yelmo esta<n>-
do encima de su cauallo vie<n>do la poca ra-
zon q<ue> tenia despedida la san~a con q<ue> lo di-
xera se quiso quitar afuera dizie<n>do co<n>tra
primaleo<n> sen~or cauallero si las palabras
q<ue> os dixen os diero<n> algu<n> enojo ruego os
q<ue> le perdays y me perdoneys q<ue> con la yra
con q<ue> las dixen me arepie<n>to mas como la
intencion de primaleo<n> fuesse otra le dixo
don cauallero no soy yo a quie<n> essas escu-
sas an de quitar de su proposito toma la lan-
c'a que yo te<n>go d<e> ver p<ar>a qua<n>to soys (a) avn
q<ue> lo prueue ami costa: ento<n>ces se a[+]redra-
ron el vno del otro aremetie<n>do co<n> tanta
fuerc'a como los caualllos podian traer q<ue>-
braron las la<n>c'as en los escudos co<n> la fuer-
c'a delos encuentros topa<n>dose delos cu-
erpos y delos caualllos: primaleo<n> vino al
suelo por falta delas cinchas d<e> su cauallo
el cauallero vino al suelo lleua<n>do la silla en-
tre las piernas mas no co<n> ta<n> poco acuer-
do q<ue> no q<ue>dasse empie aranca<n>do de su espa-
da con tanta presteza q<ue> primaleo<n> le tuuo
en mucho y sacando ta<m>bien la suya sen~ore-
ado ya dela yra come<n>c'o de cortar enaque-
llas armas y carnes de su propio hijo co<n>
ta<n>to enojo como si fuera su enemigo mor-
tal por donde se prueua q<ue> enlas cosas de
la honrra entre los excelentes varones
qualquiera opinion della puede mas y tie-
ne mas fuerc'a q<ue> las amistades grandes
ni los ju<n>tos parentescos q<ue> los padres es-
tima<n> poco matar asus hijos ni los hijos
menos p<er>der a sus padres: como se puede }

{CB2.

ver por muchos aco<n>tecimientos destes
de que las coronicas antiguas andan lle-
nas. El cauallero triste vie<n>do se en ta<n> gra<n>-
de afrenta no sabiendo la ofensa que en
ello hazia al padre que le engendrara co-
menc'o a ferille tan sin piedad y por ta<n>tas
partes que en pequen~o rato las armas d<e>
cada vno dieron testimo<n>(l)[i]o de sus golpes
por q<ue> las carnes en[+]pec'aua<n> a gustar la bra-
ueza dellos enlos escudos no auia defen-
sa y ya que la auia era muy poco el ruydo
delos golpes tan grande que portodo el
valle se oyan como vn retumbido tan triste
como todas las otras cosas pare()[c]ian en
esto se aredraron por cobrar huelgo y mi-
rando hazia la casa vieron todas las al-
menas dela casa de paudricia cubierta[s] de
tapiceria negra de que estauan entolda-
das segun la costumbre en que siempre bi-
uiera: y ella con algu<n>as de sus damas pu-
estas entre ellas para mirar la crueza de
la batalla que era delas mayores que nu<n>-
ca viera primaleon quisiera muchas ve-
ces d<e>xalla mas su corac'o<n> robusto y feroz
no lo consentia: entonces se tornaron en-
tramos a juntar diziendo primaleon ago-
ra don cauallero quiero ver si la ymagen
desa sen~ora que seruys os defie<n>de de mis
manos: si yo para vos dixo el cauallero
vuiera menester su ayuda ella melo diera
con menos golpes delos que tengo des-
pendidos se amansara vuestra gra<n> sober-
uia: mas para tan pocas cosas no pido su
socorro: y por esso os defendistes tanto
con la yra de aquellas razones se enzen-
dieron de tal manera que la batalla se abi-
uo en muy gran parte y braueza: y conlos
golpes se comenc'aron hazer muy gran
dan~o mucho mas que d<e> antes que delos
escudos no tenian mas que las embrac'a-
duras porque todo lo de mas estaua sem-
brado por aquel campo porque tenian
las armas tan rotas y tan fuertemente
despedac'adas que aquellas carnes esta-uan }

[fol. 62v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

tan descubiertas que se azia[n] mucho
dan~o & porq<ue> auia gra<n>des dos oras que
batallaua<n> yuan enflaqueciendo las fuer-
c'as d<e> ca(n)[d]a vno en especial las de prima-
leon que ya comenc'aua de auer dolor de
la sangre de su hijo al q<u><<a>>l dixo. Cauallero
si os parece deuenos descansar vn poco
que para saber cuya ha de ser la vitoria
harto tie<m>po nos queda: por cierto respo<n>-
dio el esta n<uest>ra batalla fuera bie<n> escusada
si vos quisierades: mas pues v<uest>ra sober-
uia pudo mas q<ue> mi desculpa yo tengo de
ver el fin della y sea acosta de quie<n> fuere:
pues yo dixo primaleon no quiero q<ue> sea
assi que de vna parte auenturo mi vida y
de otra la vuestra q<ue> mas estimo. En esto
vieron q<ue> del castillo venia paudricia aco<m>-
p(o)[a]n~ada de sus damas: por q<ue> el dolor q<ue>
dellos tenia l(o)[a]s hazia venir apartallos:
el cauallero triste no sabie<n>do que queria<n>
dezir las palabras de su enemigo ponie<n>-
do la yra a vna parte quiso esperar el fin
dellas: primaleon se allego luego a pau-
dricia que entonces avn[]le parecio bien
diziendo sen~ora ya estareys menos des-
contenta delo que yo os dexe el dia que
enesta casa os metistes. Sen~or respo<n>dio
ella yo no se quien soys mas el dolor que
tengo dessas heridas y delas de essotro
cauallero me hizieron aca venir y pues
assi es que os hallo concertados en v<uest>ra
batalla ruego os que me digays vuestro
nombre para saber si alla de<n>tro o aca fue-
ra os tengo de mandar curar. Sen~ora
dessee tanto dixo primaleon siempre ser-
uiros q<ue> de muy lex(o)[a]s tierras vine a est(e)[a]
para daros nueuas de vuestro plazer y
contentamiento y pues que a vos no os
tengo de negar nada yo soy primaleo<n> hi-
jo del emperador palmerin quando el ca-
uallero triste le oyo nombrar y conocio
que era su padre estuuo para caer no pu-
diendo sostener taman~o pesar primaleo<n>
que sintio enel aquella flaqueza le ayudo }

{CB2.

a sostener diciendo: cauallero quie<n> para se combatir tiene taman~o esfuerc'o para las otras cosas tiene de amostrar tan poco yo os conoci muy bien quando me co<m>-bati con vos agora os conozco mejor q<ue> se lo que ay en vos: el cauallero triste no tuuo tiempo para le responder: ni para le besar las manos porque paudricia lleuo a primaleon alegre de le ver en su casa y las damas lleuaron a el: y antes d<e> otra cosa fuero<n> aparejadas dos camas entras en vn aposento y ellos curados de sus heridas que puesto que no eran gra<n>-des la falta d<e>la sangre los enflaqueciera tanto como si fueran de mas dan~o q<ue> esta es su calidad donde falta que no tan solamente en la color se parece mas la flaqueza delos miembros lo haze claro y manifesto.

{RUB. % Capitulo .lij. de lo que passo primaleon con paudricia y como se fue a costantinopla a do<n>de vino nueua que la flota del soldan de babil(a)[o]nia era desecha. }

{IN5.} ALgunos dias primaleon y el cauallero triste estuuiero<n> en casa de paudricia tan seruidos y visitados della como lo merecia el prescio de sus personas / y el contentamiento de las nueuas que le diero<n> de do<n> duardos ser biuo cosa q<ue> avn no sabia que puesto q<ue> estaua desesperada de le poder auer conte<n>tauase co<n> tener la volu<n>tad sugeta enel a ruego de primaleo<n> se mudo de a q<ue>l asie<n>-to p<ar>a el jardin delas do<n>zellas ado<n>de antes estaua: passados algunos dias alli dandole sie<m>pre cue<n>ta dela prisio<n> de don duardos y delos q<ue> enla torre estaua<n> se despidiero<n> della el cauallero triste por q<ue> su determinacion era tornarse la via d<e> espan~a pidio a primaleo<n> lice<n>cia p<ar>a hazello q<ue> no se lo nego porque su volu<n>tad como }

[fol. 63r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> lx[j]}

{CB2.

ya dixie quando salio de londres fue a caminar solo para solo passar las aue<n>turas que le sucediessen y aconsejandole primero en la templanc'a q<ue> auia de tener co<n> sus cosas ado<n>de el camino se ap<ar>taua le echo su bendicion tomando cada vno su camino el cauallero triste tomo el camino de espan~a ta<n> desseosso de llegar a ella como quie<n> nengun descanso tenie fuera della / aqui dexa de habla[r] del hasta su tie<m>po en que se dara entera cue<n>ta de su vida pues hasta aqui no lo he echo torna a primaleon que continua<n>do su camino anduuo tanto sin passar ninguna auentura que d<e>co<n>tar sea hasta que llego a costa<n>tinopla: donde tan desseado era a tiempo q<ue> cada dia esperauan la armada del solda<n> que se dezia venir tan poderoso y grande que todo el imperio parecia poco para ta<n>ta gente. Primaleo<n> entro por la cibdad armado de todas armas por no ser conocido q<ue> su desseo era tomar a todos d<e> sobre[+]-salto para mayor alegria / descaualga<n>do ala puerta del palacio entro en la sala al tie<m>po que el emp<er>ador acabaua de comer armado de armas verdes fuertes y loc'ananas: mas tan desechas como aq<ue>llas que auian gustado los golpes del cauallero triste lleuando vn continente gracioso y con buen ayre que poreal auia de ser conocido en aquella casa si la dista<n>cia dela partida no lo estoruara: todos le dieron lugar para que pudiesse mejor llegar do<n>de el emperador estaua & sin quitar yelmo despues de hazer el acatamiento que d<e>-uia le dixo que le quisiesse oyr delante de la emperatriz y de su nuera p<ar>a dezir nuevas dela corte de inglaterra: vos venis de parte dixo el emperador que por oyros es bien q<ue> se haga todo lo q<ue> quisieredes: luego se leuanto en pie y acompan~ado de alguno delos q<ue> conel estaua<n> se fue ala camara dela emperatriz donde ta<m>bie<n> hallo a gridonia y a vasilia su hija ye<n>do }

{CB2.

bien descuydado de saber quie<n> era el correo q<ue> co<n>siguo lleuaua dizie<n>do a todas sen~oras este correo viene dela corte de ingalaterra las nueuas q<ue> de alla trae no las quiso dar ami solo porq<ue> si fuessen tan buenas como yo espero no las gozasse yo solo quiera dios que ello sea asi que la tarda<n>c'a de mi hijo me haze pensar otra cosa el emperador se sento junto a ella & primaleon mirando a todos co<n> los ojos por partes estuuu mirando la muda<n>c'a q<ue> el tiempo auia hecho en toda aquella ge<n>te q<ue> el emperador ya estaua muy diferente d<e> como solia: y gridonia mucha parte de su hermosura perdida avnque no era mucho parecelle assi pues estaua junto de polinarda a quien en aq<ue>l tiempo ninguna sobrepujaua avnque esto no le pareciera a flore<n>dos si alli se hallara primaleon por algun rato estuuu espantado d<e> la ver y mucho mas lo estuuu el emperador y los otros de ver q<ue> no hablaua y passado esto llegose al emperador puestos los hinojos en t<ie>rra le dixo sen~or si algu<n> tanto me detuue en no dezir quie<n> era no me culpeys que la muda<n>c'a que aqui veo lo causo: las nueuas que desseays saber dela corte de ingalaterra si sabellas que-reys sabrellas eys de vuestro hijo Primaleon que ante vos teneys el qual os las dara juntamente con todas las que mas quisieredes & quitandose el yelmo dela cabec'a como venia tan fatigado de las armas y del trabajo del cami(d)[n]o quedo con vnas colores enel rostro que ninguna diferencia auia del al dia que d<e> alli partiera: el emperador se hallo tan turbado de aquella venida tan supita que por gran rato ninguna cosa respondio: mas la emperatriz & gridonia como lo conocieron con sobra de gran plazer se fuero<n> entramas para el y tomandole entre sus brac'os le tuuiero<n> tan apretado co<n>siguo q<ue> por gra<n> piec'a no se pudo d<e>scabullir d<e>llas }

[fol. 63v]
{HD. Libro. +}

{CB2.

derramando cada vna dellas ta<n>tas lagrimas con aquel plazer supito como lo pudieran hazer con alguna nueua triste q<ue> entonces viniera / vasilia se allego a el y abrac'andola le dixo: sen~ora hermana el principe vernaõ sera presto co<n> vos que vuestro acuerdo le haze no tener desca<n>-so sin vuestra vista y quirie<n>dose apartar d<e>l vio que la hermosa polinarda le tenia por la falda del arnes pidiendole la mano para besarsela el la leuanto en los brazos dizendo contra gridonia: sen~ora no pense q<ue> auia cosa que tanto cuydado me diesse pues el vuestro bastaua para dar me en que pensar ella tiene a quien parecer siendo vuestra hija y n~eta dela emperatriz mi sen~ora por tanto no me espa<n>to d<e> su ermosura: el emperador le hizo d<e>sarmar y antes que le dexasse reposar quiso saber enteramente las cosas de inglaterra en especial de palmerin y despues delas oyr quando supo ser hijo de don duardos y d<e> su hija flerida y su n~eto el co<n>-tento que desto recibio fue tan gra<n>de q<ue> no lo pudiendo encubrir hizo mil muestras dello tan fuera de su costumbre que parecia cosa nueua en hombre tan sabio este alboroto fue ta<n> gen<e>ral en todos por la crianc'a que palmerin enella recibio q<ue> cada vno mostraua por obra la parte q<ue> dello le cabia sino polinarda que puesto que mas que todos se holgasse de aquellas nueuas y su alegria fuesse mas que la delos otros ninguna lo sentia enella si no dramaciana aquien nenguna cosa suya era secreta: en la corte se comenc'aron grandes fiestas de ge<n>te menuda q<ue> caualleros auia pocos: y dos dias despues d<e> la venida de primaleon llego vernaõ co<n> que basilia acabo de ser contenta y p<er>der el recelo en que de antes biuia que enel buen querer y en la cosa que mucho se dessea qualquier tarda<n>c'a haze dessear mil cosas que el corac'on sospecha tras el venian }

{CB2.

cada dia muchos caualleros con q<ue>
la corte se fue ennobleciendo: no passaro<n>
muchos dias despues dela venida des-
tos caualleros que ala corte llego vn ho<m>-
bre dela corte del soldan belagriz con re-
caudo al emperador que le recibio como
mensagero de tal persona y da<n>do le vna
carta de creencia y despues de auella ley-
do le dixo: agora podeys dezir todo lo q<ue>
aqui soys venido. Sen~or respondio el el
soldan besa vuestras manos haziendo
os saber q<ue> de<n>de el dia que llego asu casa
que hallo nueuas como el soldan de babi-
lonia co<n> todo su estado y ayuda de parie<n>-
tes y amigos con gran poder de gente
venian sobre vuestro imperio con inten-
cion de destruyrle creye<n>do que lo podra
muy bien hazer porla falta d<e> caualleros
que en vuestra corte auia agora estando
para del todo mouer su exercito supo co-
mo algunos sen~ores de su reyno se le re-
uelauan con todas sus tierras no pudie<n>-
do c'ufrir tan duro sen~orio y porque esto
le fue dicho por algu<n>os que en la misma
consulta eran quiso primero que ningun
mouimiento hiziesse proueer enel sosie-
go y seguridad d<e> su estado: mas las cosas
estauan ya tan dan~adas que no lo pudo
hazer sin muerte de mas de cien mil per-
sonas de vna parte y de otra por donde
no tan solamente su armada quedo dese-
cha mas el puesto en taman~o recelo que
oluidado d<e> tomar lo ageno tomara por
partido lo suyo seguro de que al solda<n> mi
sen~or peso mucho q<ue> quisiera que vuestra
magestad supiera en los tales tie<m>pos lo
q<ue> tenia enel / porcierto dixo el emp<er>ador
del soldan belagriz conoci ser mi amigo
la n(\$u)[u]eua q<ue> me embia te<n>go en gran merce
no por el temor q<ue> dellos te<n>ga sino por la
voluntad q<ue> enesse caso ofrece vos repo-
sa la partida sera qua<n>do quisieredes que
para ta<n> largas jornadas algu<n> reposo es
menester mas primero me dad nueuas }

[fol. 64r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> lx[i]j. }

{CB2.

en que de(y)s()posicion el soldan q<ue>da p<ar>a q<ue>
si fuere<n> como espero sentire el plazer que
conellas se puede tomar: sen~or dixo el ca-
uallero ay no ay otras sino q<ue> desde el dia
q<ue> dela corte de inglaterra llego sie<m>pre es-
ta en buena dispossicio<n> ocupado en co<n>tar
las cosas de alla que son tantas q<ue> sie<m>pre
aura q<ue> dezir si vuiere quien las oyga: vos
dezis bie<n> dixo el emperador q<ue> esta prisio<n>
de don duardos fue cosa ta<n> sen~alada por
lo q<ue> della sucedio q<ue> en qua<n>to vuiere mun-
do aura q<ue> ablar enella: acabadas estas pa-
labras el emperador se[]recojo co<n>la empe-
ratriz a dalle a q<ue>llas nuevas y el cauallero
se fue asu possada y a otro dia se partio co<n>
respuesta camino de niquea y la corte del
emperador q<ue>do tan sosegada y segura d<e>
los miedos en que estaua como si no vuiere
ran passado por ella.

{RUB. % Capitul<o> .liij. en que tor-
na a dar cuenta del cauallero triste.}

{IN5.} POro que nunca hasta aqui se
hablo de flore<n>dos hijo de pri-
maleon que agora se llama el
cauallero triste: da agora el
auctor su desculpa la qual es
esta. Que al tiempo que el salio dela corte
de constantinopla juntamente con otros
muchos caualleros cada vno por su parte
fue su camino tan desuiado de todos co-
mo aqui se dira. Florendos salio dela cor-
te con proposito de yr ala corte de ingala-
terra y haziendo su camino hazia aquella
parte fue a vna ciudad puerto d<e> mar a do<n>-
de allo vna nao de mercaderes fletada p<ar>a
inglaterra metiendose en ella por yr en
menos t<iem>po saliero<n> del puerto con viento
prospero conel caminero<n> hasta vista d<e> in-
galaterra a donde pensaron tomar puer-
to si el vie<n>to no lo estoruara / el qual se les
troco tan presto al reues de su desseo que
en pequen~o espacio le[s] hizo perder la tie-
rra de vista: en esto sobreuino la noche co<n>}

{CB2.

tan grande escuridad y el viento se abiuo

de manera que el piloto perdio del todo
el tino del viage: y los marineros andaua<n>
tan sin acuerdo que no le tenian para na-
da que para pensar en la muerte: y no pa-
ra co<n> su trabajo esperar guarecer la vida
fue el temor tan grande que en nenguna
persona auia nengun esfuerco sino para
llorar: florendos que en vna camara yua
oyendo las grandes bozes de todos / y
la perdicion tan general en que todos y-
uan salio fuera y mas con amenazas que
co<n> ruegos hazia trabajar los marineros
que ya no lo hazian por parecer escusado
assi se sostuuieron hasta ser de dia con la
claridad del qual se esforc'aron algun tan-
to mas no porque el viento fuesse menor
antes cada vez parecia que se doblaua en
mayor cantidad: esta fortuna corriera o-
cho dias con sus noches todos a arbol
seco sin nu<n>ca poder ver tierra ni saber en
que parte eran echados en fin delos qua-
les cansado y()a[e]l tiempo delos perseguir
hizo bonanca y alla<n>dose ta<n> lexos de inga-
[la]terra como a q<ue>llos q<ue> se allaua<n> en la costa d<e>
espan~a y tan metidos en ella que casi se a-
llaro<n> en el fin dela belicosa lusitania proui<n>-
cia: ento<n>zes poblada de muy esforc'ados
caualleros a donde por la virtud del pla-
neta q<ue> la rige los vuo sie<m>pre muy buenos
puesto q<ue> en a q<ue>l t<iem>po los mas famosos era<n>
ydos em[]busca de rezindos natural rey
y sen~or: porque entonces no se sabia del
por estar en la prisio<n> d<e> dram(\$u)[u]sia<n>do como
ya se dixo: y conocie<n>do el piloto la t<ie>rra de-
terminaron de[]salir: en la ciudad d<e> alta ro-
ca q<ue> despues se llamo lisboa cuyo nombre
dize<n> q<ue> se llamo por los fu<n>dadores della /
flore<n>dos vie<n>dose ta<n> apartado de donde
lleuaua su pe<n>samie<n>to y q<ue> su fortu<n>a le echa-
ra ta<n> lexos no sabia encubrir el pesar q<ue> re-
cebia: como conel no se podia cobrar lo q<ue>
su desseo q<ue>ria apartole desi: y toma<n>do sus
armas ma<n>do sacar su cauallo asu escudero }
[fol. 64v]
{HD. Libro. +}
{CB2.

no querie<n>do entrar en la cibdad porque
en aquellos dias mas en las florestas q<ue>
en los poblados estaua<n> mas ciertas las
auenturas assi comenc'o a caminar porel
reyno d<e> portugal passando por muchas
cosas de peligro en que por su ho<n>rra pa-
sso que la fama que d<e> alli le quedo le hizo
tan conocido en aquella tierra que no se
hablaua en otra cosa: y assi discurriendo
a vna parte y a otra yendo vn dia bie<n> des-
cuydado de lo que le podia acontecer a
oras d<e> bisperas siendo enel mes d<e> abril
se hallo alas riberas de tejo que con sus
mansas aguas riega los principales ca<m>-
pos de lusitania hasta entrar enel mar /
como en aquel tiempo todo fuesse cerca-
do de altos arboles q<ue> empedian la vista
del agua en muchas partes: pues cami-
nando porel arriba no anduuo mucho q<ue>
en medio d<e>l agua en vna pequen~a ys()lilla
vio vn castillo roquero tambie<n> asentado
q<ue> era mucho para ver y mucho mas p<ar>a
temer el que enlos peligros del se viesse
antes que alla llegasse quanto vn tiro d<e>
piedra: vio riberas del agua tres hermo-
sas donzellas q(\$u)[u]e por debaxo delos ar-
b(e)[o]les se andauan holgando goza<n>do las
sombras dellos que aquel dia era apare-
jado por ser mas caloroso: andando tan
metidas enel gusto de su passatiem()po q<ue>
no le sintieron sino a tiempo que no le pu-
dieron huyr. Florendos puso los ojos
en todas y en la que le parecio de mayor
merecimiento segun el acatamiento que
las otras le hazian vio taman~a diferen-
cia de hermosura qual nunca penso que
de vna muger a otras auia teniendo con
el ta<n>to poder aquella primera vista que
enel propio instante su corac'o<n> que antes
era libre conuertio su libertad [en] cuydados
desesperados q<ue> muchas veces le hazian
dessear la muerte para menos peligro y
mayor remedio dela vida / como esta afi-
cio<n> le pusiesse en aquel desseo sin fin acre-centole}
{CB2.

mucho mas ver enella vna segu-

ridad onesta gracia y d<e>semboltura todo conforme a su parecer cosas que obliga<n> a los hombres a mas perderse por ellas y viendo que se recogian al castillo no tuuo juyzio para hablalla que el espanto d<e> lo que viera le tenia todo turbado: mas despues que se vio solo enel campo y vio a ellas dentro desembarac'ado d<e>la turbacion primera come<n>c'o a sentir aq<ue>llos nuevos accidentes enamorados que en su corac'on sentia co<n> taman~os sobresaltos como el amor pone donde sus obras imprime y yendo hazia la puerta d<e>l castillo la hallo cerrada del todo / enel alto della q<ue> era de pedreria vio un escudo d<e> marmol encaxado enla misma piedra y puesta en el en campo verde vna ymage<n> de muger sacada poreal natural dela que viera enel campo ta<n> al propio que no hallo ninguna diferencia d<e> vna a otra: tenia enel rueda vnas letras que dezian: miraguarda bien le parecio que aquel era su propio nombre y bien conocio que el nom[*bre] dezia verdad que la sen~o[*ra d<e>l] era mucho para ver y mucho mas para se guardar della: mas la intencio<n> por que las letras alli se pusieron no era aquella mas porq<ue> se guardasen d<e>l gigante almaurol sen~or de aquel castillo de quien despues tomo el nombre que el las puso alli p<ar>a mostrar que la ymagen del escudo era para ver / y el para guardalla d<e>llos el qual para hazer su intencion verdadera salio del a tie<m>-po que Florendos estaua leyendo las letras adeuinando enellas su mal armado de vnas ojas d<e> azero no menos fuertes q<ue> hermosas en vn cauallo negro tan crecido y rezio como era menester p<ar>a sostener vn peso como el suyo dixo contra floren<n>dos. Porcierto cauallero esas letras os mostraran a vos si las ente<n>dierades bien quan escusado os fuera esse deteni- miento: si los otros recelos en que ellas }

[fol. 65r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> lxi[i]j.}

{CB2.

me meten respondió florendos no fuessen
mayores que el miedo que vuestras pala-
bras me ponen yo los passaria co<n> menos
dolor delo que ellas agora me dan y assi
de palabras en palabras vinieron enta-
man~o enojo el vno del otro en que vuie-
ron vna batalla hasaz temerosa / y de mu-
cho peligro enla qual el gigante almau-
rol mostro bien para quanto era: mas co-
mo florendos fuesse tal y en demas vien-
do que le estauan mirando desde vnas al-
menas mira guarda con sus donzellas /
hizo tanto en armas que desapoderado
le traya tan mal tratado que en nenguna
ma<n>era podía escapar de sus manos si ella
no le pusiera remedio que oyreys: la q<u><<a>>l
baxa<n>do alo baxo le dixo: cauallero ruego
os que si alguna cosa no os mueue a de-
xar esta batalla la dexeys por amor de mi
y que no mateys a esse giga<n>te que es per-
sona a quien mucho deuo: y el principal a-
guardador que en esta fortaleza tengo: se-
n~ora respondió flore<n>dos essas palabras
& quien las dize me obligan tanto que no
se por quie<n> mas que ellas hiziesse el giga<n>-
te puede hazer desi lo que quisiere y vos
de mi lo que mandarades: que en tal esta-
do me veo que no se si aria otra cosa. Mi-
raguarda le agradecio mucho su volu<n>tad
y se recojo a su castillo & su gigante co<n> ella
flore<n>dos se quedo enel campo herido de
su parecer con mayor dolor delo q<ue> al pre-
sente le dauan las heridas del gigante /
delas quales le curo su escudero y d<e>spues
d<e> sano estuuo alli mucho tiempo guarda<n>-
do el escudo d<e> miraguarda para mostrar
el precio de su persona combatie<n>dose co<n>
todos los caualleros que alli venian ve<n>-
ciendo los co<n> taman~o loor suyo que muy
famosos caualleros le buscauan de lexos
para espirimentar sus personas sin nun-
ca el gigante tener necesidad de salir por
que el le franqueo siempre el campo de to-
dos los que alli vinieron si alguna ora le }
{CB2.

sobraua t<iem>po gastaualo por lo baxo delos

arboles en contemplaciones amorosas
contandose sus males assi mesmo y otras
vezes quexandose ala ymagen que esta-
ua sobre la puerta con sosiego para oylle
y muda para dalle respuesta enla qual alla-
ua tan poco remedio como se podia espe-
rar de vna piedra: y co<n> quanto miraguar-
da miraua estas cosas era tan libre de co<n>-
dicion que recebia su seruicio para su pla-
zer y dissimulaua lo que via para lo negar
el galardon entodo: en esta aue<n>tura estu-
uo florendos tantos dias que se come<n>c'o
a descubrir la fortaleza de dramusiando
en inglaterra y la perdicion de aquellos
principes y esforc'ados caualleros. Y por
que la confianc'a que a[]mira guarda nacia
de sus obras era grande le embio alla cre-
yendo que aquella auentura se acabaria
por el y ella quedaria con la honrra de ta<n>
crecida vitoria pues por su mandado en-
trara en ella: partido florendos conte<n>to
porque su sen~ora le mandaua alguna cosa
en que la siruiesse llego a inglaterra ya
quando todo era acabado por mano del
esforc'ado palmerin como atras se dixo y
sabiendo que todos los que estauan enla
corte venian a ver la fortaleza de dramu-
siando esperolos enla puente de donde
paso lo que tengo dicho: pues tornando
a[]miraguarda ya atras tengo dicho cuya
hija era y quan estremada en parecer / y
hermosura la dotara la naturaleza mas
no conte la razon porque estaua en aque-
lla fortaleza d<e> almaurol que es esta: como
las mugeres tengan tanto poder con no-
sotros que nos dexen vencidos en espe-
cial las hermosas que estas obligan alos
hombres a no temer los peligros para co-
metellos ni sentir sus recelos para dexar
de passar por ellos vuo en la corte d<e> espa-
n~a donde el conde su padre d<e> miraguar-
da andaua(~) por ser persona de alto precio
y valia tantos competidores sobre quie<n>}

{CW. J}

[fol. 65v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

la seruiria que viniendo este desseo e<n>los de mayor calidad auia tantas justas y torneos: y en[+]vinciones & gastos estra[+]ordinarios que la mayor parte d<e>llos se hallauan destruydos dela mucha desorden co<n> que los hazian de q<ue> la reyna recebia gra<n> pena y enojo y viendo que el rey su sen~or era fuera del reyno y ella biuia en mayor tristeza sus naturales lo gastauan en mayores alegrias que nunca acostumbraro<n> despues desto las competencias delos grandes vino en tan gran desorden que en[+]pec'auan a[]mouerse bandos en que recibieron dan~o algunas personas sen~aladas y yua entanto rompimiento que sino lo atajara con mucho saber y descricio<n> espan~a fuera puesta en tanta destruycion como en otros tiempos ya fue: mas el co<n>-de que en extremo era discreto mando llamar al gigante almaurol persona de mas credito enla corte que de gigante se esperaba le rogo q<ue> la quisiesse tener en su guarda con algunos caualleros que le daria hasta que fuesse tiempo de cassalla pues que entonces auia razones [que] lo (q<ue>) estoruan: y embio a su hija con quatro caualleros de su casa y algunas duen~as: y donzellas para que la sirui(r)essen & acompan~assen: estuu enel castillo de almaurol tanto tiempo hasta que aquellas discordias se fueron oluida<n>do: y ella salio del por la manera que a dela<n>te se dira por do<n>de se cree que los grandes males sean principio d<e> mayores bienes.

{RUB. % Capi<tulo> .liiiij. como palmerin salio dela corte de inglaterra y lo q<ue> le acontecio.}

{IN5.} EN tantos dias que estuu palmerin enla corte del rey fadrique de inglaterra su aguelo que algunos sin razo<n> comenc'auan a escarnecer su deteniimiento delo qual el tenia poca culpa por}

{CB2.

que forc'ado de ruegos y de palabras de

flerida su madre se detuuo mas delo que
su voluntad era: porque flerida queria co<n>
aquellos pocos dias de su conuersacion
sastisfazer los muchos que no le viera /
mas porque ya parecia mal taman~o des-
cuydo de su partida no pudo ella mas ha-
zer sino dalle licencia y[]a()si mesmo a[]floria-
no del desierto que tambien se despidio /
palmerin despues de despedido de don
duardos y flerida se fue al rey que en nen-
guna manera le queria dexar yr creye<n>do
que segu<n> su edad no lo tornaria mas a[]uer
mas prometiendole que lo mas presto q<ue>
pudiesse tornaria a ver se partio dexando
tan gran soledad en aquella corte como
era razo<n> dela soledad de tal principe: mas
esta se oluido algun tanto con quedar al
presente Floriano del desierto que con
su partida q<ue> tardo poco tras la de su her-
mano se acrecento en tanta cantidad que
no podia mas ser: y puesto que la partida
de palmerin pusiesse grande soledad en
el rey y en flerida muy mayor lo hizo flori-
ano del desierto: porque assi como este d<e>
mas pequen~a edad se criara entrellos as-
si la aficio<n> d<e> sus obras y amistad entodos
era mayor con qua<n>to las d<e> palmerin por
encima delas suyas eran estimadas. Pal-
merin camino por sus jornadas no sabie<n>-
do a que parte guiase que a costa<n>tinopla
no osaua tiniendo avn enla memoria las
palabras de su sen~ora polinarda conten-
tandose algun tanto con acordarse cuyo
hijo era: lo que de antes no sabia cobran-
do con aquello alguna osadia para mas
sin perjuyzio la seruir: & yendo assi sastis-
fecho desi mesmo por aquel nuevo pare<n>-
tesco que tan alegre le hazia siendo ya a-
longado dela ciudad de londres fue a par-
rar en vn valle despoblado & grande en
el medio del qual estaua vn arbol tan de-
sacompan~ado de otros que de alli a gran
espacio no hauia otro nenguno tan gran-de }
[fol. 66r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> lxii[i]j. }

{CB2.

y hermoso que co<n> sus crecidas ramas
tomaua gran sitio del campo al pie del ar-
bol estaua vn cauallero durmiendo vesti-
do de armas negras enel escudo que asu
cabecera estaua en campo negro vn vni-
cornio blanco manchado co<n> las mesmas
colores de negro: palmerin que lo vio sin
cauallo ni escudero tan solo vuo gran do-
lor del parecie<n>dole que estar assi no seria
sin alguna fortuna o desastre gra<n>de y que
deuia ser hombre de precio segun el ata-
uio de su persona: y deseando ver si[]lo que
le parecia era verdad pusole en cuentro d<e>
la lanc'a enlas espaldas dizie<n>do recorda
sen~or cauallero que en tal lugar co<n> menos
seguridad se a de tomar el reposo: el otro
que se sintio tocar se[]leuanto a[]gran pries-
sa empun~ando de su espada: mas como es-
tuuiesse sin yelmo palmerin le conocio q<ue>
sabed que era el principe graciano: y espa<n>-
tado dele ver en tal lugar y de aquella ma-
nera le dixo: sen~or graciano para quien
tanto os dessea seruir con menos yra le a-
ueys de recibir: y quita<n>dose el yelmo pa-
ra que le cono()ciesse no pudo gracia<n>o en[+]-
cubrir tanto el plazer de taman~o bien en
tiempo tan necessario que no dixesse: ya
se sen~or palmerin q<ue> todos los dessastres
agenos se an de curar co<n> vuestras obras
y porque de[+]teneros en palabras para a-
vello de contar seria gran perdida porlo
que puede suceder segun vuestro camino
y valdreys a[]platir y a floraman que van
en gran riesgo de se perder y yo yre enlas
ancas del palafren de seluian y sino os pu-
dieremos alcanc'ar juntemonos de aqui
a diez dias enel padron del oluido que es-
ta de aqui a ocho leguas: palmerin dixo
que si aria / y poniendo las piernas al ca-
uallo sin mas esperar tomo vn galope a
priessa siguiendo por el valle abaxo mas
no anduuo mucho que no encontro con
dos caminos y no sabiendo qual tomas-
se vio venir por el vno dellos vna donze-lla}
{CB2.
descabellada huyendo con taman~a pri-

essa como le daua el temor y el miedo que consigo traya: palmerin desseando saber la razon por que assi huya la detuuo por las riendas del palafren le dixo ella sen~or dexame q<ue> mas mal me areys en detener me que bien en querer saber de mi nenguna cosa: pues enfin me a de aprouechar bie<n> poco esso: no se yo dixo palmerin mas primero que os dexe sabre d<e> vos la razo<n> porque huys la donzella que en nengu<n>a manera se queria detener le dixo pues q<ue> para que me d<e>xeys no aprouechar rogaros lo torna comigo y amostraros he lo que ta<n>to desseays: palmerin la siguio y no anduuo mucho que oyo gran ruydo d<e> armas contra vna parte que vn castillo se parecia llegandose mas vio que en vn pequen~o campo que al[]pie del estaua hasta diez caualleros con dos em[]batalla que se defendian tan marauillosamente y ofendian con taman~a braueza y esfuerco que otros ya no les osauan tener campo haziendo en ellos taman~o destrozo que nengun golpe dauan de que no les hiziesse dan~o y apartados del castillo estauan algunos hombres que tenian entresi dos donzellas muy hermosas para metellas dentro: mas los dos compan~eros tenia<n> tan gran acuerdo en ello que no dauan lugar ninguno aque se pudiesse abrir la puerta: palmerin los estuuo mirando vn pequen~o rato contento de ver sus obras loando mucho entresi sus valentias enel estremo que merecian ser muy bien loadas Los caualleros que conellos se combatian por los prender de cansados no podian ya consigo / porque los cinco estauan caydos enel campo con tan poco acuerdo que no tenian acuerdo para leua<n>tar se ni para valer a sus amigos: mas los dos caualleros no estaua<n> tampoco tan libres que con su sangre dexarse de ten~ir el campo y el vno dellos tenia muerto el cauallo}

{CW. J ij}
[fol. 66v]
{HD. Libro. +}

{CB2.

y se combatia apie con tan gran destreza que nengu<n> golpe daua al qual las armas tuuiesse[n] resistencia. Enesto salio dela pu-
erta falsa del castillo vn cauallero grande de cuerpo armado de vnas armas ver-
des en vn cauallo ruano acompan~ado d<e> diez peones blandiendo vna muy gruesa lanc'a con tanta fuerc'a que parecia que-
rella quebrar: diziendo contra los suyos quitaos afuera muy flacos y muy couar-
des dexa a esta mi lanc'a romper las carnes desos malauenturados que tanto pe-
sar me tienen hecho: mas palmerin que le vio venir temiendo que su llegada hizi-
esse mucho dan~o se(j)[g]u<n>(to) que enel parecia por la grandeza de sus miembros le salio
delante diziendo: ami ami mostrad vues-
tras fuerc'as que no aquien ya no las tie-
ne para defenderse: y[]aremetiendo a el se
encontraron contanta fuerc'a que entra-
mos vinieron al suelo de que cada vno q<ue>-
do muy espantado dela gran valentia del
otro: y arancando las espadas comenc'a-
ron vna batalla tan cruel y tan espantosa
quanto auia muchos dias que nenguno
dellos se viera en otra tal: los diez peo<n>es
que del castillo salieron fueron ayudar a
los caualleros que andaua<n> en batalla co<n>
los dos creyendo que para su sen~or no
era menester ayuda: y pusieronlos entan
flaco estado por lo mucho que auia que
peleauan que por fuerc'a los prendieran
si a este tiempo no llegara graciano que
venia enlas ancas del palafren de seluia<n>
que con su llegada hizo tanto en armas
que los dos tornaron sobresi haziendo
taman~o estrago que en pequen~o rato no
auia quien los tuuiesse campo: palmerin
que hazia su batalla con darmaco sen~or
del castillo viendo que tenia necessidad
de mostrar sus fuerc'as: le empec'o de he-
rir tan valientemente que desatinandolo
de todas sus fuerc'as le hizo venir a sus
pies con vna muy grande herida enla ca-
bec'a }

{CB2.

tan grande que le lleo a los sesos de
la qual luego murio: y quitado el yelmo
por ver el estado en que estava vio que ya
el alma le auia desmamparado las carnes
en que hasta alli morara para yr a poblar
otro lugar peor que era el infierno ver-
dadero galardado de sus obras: los otros
que avn estauan en la batalla viendo a su
senor muerto desmampararon el campo
huyendo con tanta priessa como quien
pensaua que solo en ello tenia seguridad
cierta: palmerin se lleo a las donzellas que
estauan muy espantadas de lo que viera: y
mucho mas de ver antesi muerto aquel
muy temeroso damarco que en taman-
to temor las pusiera & viendo las tan her-
mosas & avn que con miedo les dixo yo sen-
oras avn no se el agravio que aqui se os ha-
zia porque nenguno me dio cuenta del
mas de que no soys de aquellas a quien
se deve hazer: en esto llegaron platir y flo-
raman con los rostros descubiertos a ha-
brac'alle agradeziendole aquel tan gran
beneficio(s) que del auia recebido por los
socorrer en tiempo tan necesario: al senor
graciano respondo el podeys agradecer
esta ayuda que yo mal adeuinara el gran
peligro en que estauades: entonces se re-
cogieron todos al castillo a donde no alla-
ron otra nenguna gente si no fueron dos
duenas muy viejas que hazian muy gran-
de llanto por la muerte de damarco: mas co-
mo vieron sus enemigos muertos con-
uertiendo su llanto en temor & miedo que
las matarian disimularon y encubrieron
su odio mortal viniendo con palabras li-
songeras ensenadas de su fortuna: & de la
necessidad a pedir misericordia de las vi-
das: las quales palmerin las otorgo por
que su condicion no era negar nada a mu-
geres: las donzellas fueron aposentadas
en vn apartado: platir & florama curados
por mano del escudero de florama que
de tal menester sabia mucho / palmerin
[fol. 67r]
{HD. Primero. \ Fo<lio> lx(iiiij)[v]}

{CB2.

quiso saber la vida y el nombre del sen~or
del castillo & ne<n>guno selo supo dezir sino
vna de aquellas duen~as que era su madre / y
della supo que se llamaua dramarco hijo
del muy valiente gigante lurcon que pri-
maleon mato en costantinopla quando
le reuto la muerte de perenquin de dura-
zo y por ser hij(a)[o] dela duen~a que no era de
generacion de gigante salio de menos
cuerpo que de gigante mas ta<n> esforc'ado
y dan~oso en sus obras que ay parezian
manar las reliquias de donde prozedia
por tanto no es de marauillar obrar mal
que en la perseuerazion de muy malas
obras es engendrado y en ellas se cria.

{RUB. % Capitulo .lv. en que[]da
cuenta quien eran las donzellas y como
vinieron a aquel castillo.}

{IN5.} DOs o tres dias estuuu palme-
rin en aquel castillo de Dar-
marco viendo curar a aque-
llos caualleros sus amigos
que tanto dan~o rezibieron
delos pobladores del: y sintiendo que ya
estauan en mejor desposicion se despidio
dellos rogando primero alas donzellas
le dixessen porque razon darmarco las
mandara alli traer vna dellas que era de
mas dias y mas dispuesta le dixo sen~or
nosotras somos hijas de vna duen~a que
de aqui a cinco leguas tiene vn castillo en
cuyo poder estauamos tan guardadas
que nengun rezelo teniamos destos de-
sastres en que agora nos vimos: mas co-
mo nenguno puede huyr las cosas que
an de[]ser este darmarco de quien mi ma-
dre ni nosotras no nos temiamos vsan-
do de sus obras que eran siempre matar
a quien no[]lo merecia y forc'ar las donze-
llas mando a diez caualleros que fuessen
al castillo de mi madre los quales entran-do}

{CB2.

ayer de supito nos tomaron por fuer-
c'a a nosotras y con nuestra prima que ay
estaua y nos truxeron sin a()ver dolor de

las lagrimas d<e> mi madre que muchas ve-
zes les rogo quisiessen tomar toda su ha-
zienda y nos quisiessen dexar anosotras
y trayendo nos a este castillo toparon co<n>
esse cauallero que vino despues de vos
en compan~ia de vuestro escudero y como
lo tomassen muy descuydado aremetiero<n>
a el le tomaron tan desupito que le derri-
baron del cauallo y contenta<n>do se del por
q<ue> era hermoso lo truxeron dexa<n>do el ca-
uallero apie sin nenguno querer llegar a
conclusion su batalla puesto que muchas
vezes sela pidio dando por escusa que no
avian de hazer lo que por otro les era d<e>-
fendido: antes caminando ala mayor pri-
essa que pudieron nos truxeron a este ca-
stillo donde nos querian meter si a este ti-
empo no llegaran estotros dos caualle-
ros q(\$u)[u]e hizieron tanto en armas que ha-
llende d<e> defendernos e mucho espacio ma-
taron parte dellos co<n>la fuerc'a de sus gol-
pes: mas en este tiempo acudio darmaco
de quien ya no se pudieran defender por
lo mucho que tenia<n> hecho si por vuestro
socorro no fuera: palmerin estuuo estra-
n~ando la maldad de darmaco y riendose
delo que a[+]contecio a[]graciano le dixo pa-
receme sen~or que aquellos caualleros d<e>
os tener en poco les vino no querer bata-
lla con vos: entonzes supo del como
despues que le derribara se vino al pie d<e>
aquel arbol a esperar a florama<n> y a platir
por vn co<n>cierto que entrellos auia: y alla<n>-
dolos alli les dio cuenta como aquellos
caualleros lleuauan aquellas do<n>zellas
y lo que passara con ellos por donde los
siguieron hasta que los alcanc'aron / y la
donzella que palmerin topo huye<n>do era
la prima delas otras donzellas que se sol-
to al tiempo que platir y florama<n> llegaro<n>
y tanto que torno conel & le dexo en bata-lla }

{CW. J iij}

[fol. 67v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

se fue ala mayor priessa que pudo para

la fortaleza desu tia: sabidas todas estas cosas palmerin hizo merced del castillo a aquellas donzellas con lo mas que enel auia en satisfacion dela afrenta que enel recibieron: y despidiendose de platir / y florama<n> / & de graciano se partio camina<n>-do por sus jornadas como d<e> antes hazia Tornando alos caualleros que enel castillo delas dos hermanas quedaua<n> que ya entonces no le llamauan de darmaco como sus heridas fuessen curadas en la conuersacion de aquellas donzell(e)[a]s hermosas que consu parecer hazia<n> otras en las personas de quien las miraua no pudieron tanto encubrir aquel desseo que ellas no lo sintiessen especialme<n>te en graciano y platir que avn florama<n> entonces no queria herrar al amor de altea: & assi por los ver gentiles ho<m>bres & bien abladados como por ellas ser en[]conocimiento dela buena obra que dellos recibiero<n> pagaron les el amor que les tenian o le[s] mostrauan tener con otro semejante al suyo por donde despues que de sus heridas fueron sanos passaron algunos dias asu plazer enaquel castillo graciano co<n> la mayor y platir conla otra cada vno tan contento dela suerte que le cupiera que ne<n>gu- no se tenia por engan~ado hasta ta<n>to que la madre vino a donde ellas estauan sabiendo ya la muerte d<e> darmaco que antes de sabella no osara salir de su casa y con su venida se estoruo el plazer de todos / no pudiendo vsar delo que hasta alli acostu<m>-braron: antes pareciendole tie<m>po de partirse[]lo hizieron pidiendo licencia aque- llas sen~oras hermosas que bien contra sus voluntades sela dieron rogandoles que con la madre de darmaco se vuiesse<n> piadosamente pues su ynocencia no merecia culpa delas obras de su hijo: y ellas por mostrar virtud o vsa<n>do d<e>[]liberalidad sobrada que alas vezes el d<e>sonesto amor} {CB2.

co<n>sigo trae que haze no sentir lo que da<n> o lo que pueden auer menester le dieron

el castillo en su vida assi como le recibiero<n>
de palmerin: todos tres se metieron en
la sala delas armas de darmaco a donde
hallaron muy buenas armas porque tu-
uo siempre este darmaco de estar sie<m>pre
proueydo de buenas armas y armando
se cada vno delas que mejor les parecie-
ron: assimismo se proueyeron de cauillos
porque darmaco de todo estaua prouey-
do: y metiendose en camino siguieron la
uia de constantinopla creyendo que enton-
ces en aquella corte mejor que otra nen-
gu<n>a los caualleros sen~alados acuderian
entre los quales querian ellos mostrar
sus obras porque siempre son de mayor
fama a donde co<n> mas peligro se muestra.
{RUB. % Capitulo .lvj. delo que
acontecio a palmerin de inglaterra d<e>s-
pues que se partio de graciano & delos
otros caualleros.}
{IN6.} TRes dias despues que pal-
merin se partio del castillo
d<e> darmaco anduuo por sus
jornadas sin allar auentura
que de contar sea al quarto
siendo ya casi el sol puesto
oyo contra la mano derecha gran ruydo
de agua & yendo contra alla vio el mar q<ue>
con la fuerc'a del viento que ento<n>ces ha-
zia andaua leuantado & batia sus ho<n>das
con tanta fuerc'a enlas co<n>cauidades que
por espacio de tie<m>po tenia hechas enlas
rocas que por alli auia que su sonido se o-
ya muy lexos: puesto que en aquellas ro-
cas andaua hazia aquella mano ruydo q<ue>
parecia que todas las rocas se cayan an-
dando por la ribera del agua mirando a-
quellas obras que la naturaleza tenia he-
chas hechando los ojos atodas partes
porque con la acupacion que tomauan al-gun}
[fol. 68r]
{HD. Primero. \ Fo<lio> lxv[j].}
{CB2.
aliento a su pena diesse y mirando a
todas partes vio entre dos pen~as ado<n>-
de el agua hazia vn rema<n>so vn batel muy

gra<n>de atado con vna cuerda a vn alamo que artificialmen[t]e parecia estar alli puesto porq<ue> en toda la ribera no auia otro: muy gran espanto le puso en verle assi solo sin gente que le go(go)uernase y miran(p)[d]o por todas partes por ver si quien alli el varco auia traydo era<n> salidos a tomar algun refresco no solame<n>te no vio gente mas ni avn rumor della y vie<n>do esto ma<n>-do a seluian que le tuuiesse el cauallo por que queria entrar dentro enel batel de- sseoso de saber como estaua assi sin gente ninguna creyendo que si alguien por alli estuuiesse saldria a le defender la entrada. Seluian le dixo que las cosas adon- no se alcanc'aua vitoria no se auian de es- perime<n>tar sin tener necesidad: mas vie<n>- do que no le podia quitar d<e> aquel propo- sito le dexo hazer asu volu<n>tad que en las cosas donde ella es vencedora poco se estima la razon y tomandole el cauallo palmeri<n> se metio enel batel y avn no estaua bien dentro quando vio q<ue> el alamo y cuerda conque el batel estaua atado se desaparecio seluian que lo estaua miran- do le dio bozes que se saliesse porq<ue> vio q<ue> se yua metiendo por la mar adelante en- to<n>ces palmerin boluio los ojos a tierra y viose alongado della quanto vn tiro d<e> piedra y tomando dos remos que el batel traya porfio de boluense mas no tu- uo tanto poder que mas no tuuiesse el sa- ber de quien alli le auia puesto / porque el viento allende de ser contrario se abi- uo tanto que yua tan veloce por la mar a dela<n>te que en poco espacio perdio la tie- ra de vista palmerin viendo que su traua- jo era en vano dexo los remos creye<n>do que aquella mudanc'a no seria sin algu<n>a causa. Seluian quedo tan enojado y tris- te de le ver assi yr y sin saber adonde que } {CB2.

no podia ser mas y despues de esperar tres dias en aquel propio passo y lugar por ver si tornaria el batel o si passaria al- guno en que se embarcase para le yr a

buscar y viendo que su esperar era en vano y que la ha<m>bre le aquexaua tuuo por mejor remedio de yrse para londres a llevar la nueua al rey assi muy triste camino dos dias sin topar a persona nenguna y al tercero dia yendo pensando entamano acontecimiento y del fin tan dudoso vio venir dos caualleros el vno dellos traya las armas blancas y pelicanos de plata y el otro de roxo y encarnado y llegando mas a ellos conociolos que era<n> el vno flamian y el otro onistaldo de que algun tanto fue consolado creyendo que dandoles cuenta delo que a palmerin a[+]- (a)conteciera tendrian en poco el trabajo de le yr a buscar: que este es vn bien que la amistad tiene los grandes peligros estimallos en poco en las cosas donde ella se ha de mostrar: francia<n> que le conocio viendole assi venir solo encima de vn cauallo con otro por la rie<n>da recelo algu<n> desastre y en llegando a el le preguntaro<n> de palmerin seluian les dio muy larga cuenta de todo lo que passaua mas despues que el y onistaldo lo supieron todo tuuieronlo en menos y aconsejaronle que en ninguna manera fuesse a[]londres por que temia<n> que aquella nueua daria algu<n> sobresalto al rey y a flerida mas que les informase enel camino y adonde el caso les aconteciera y que el los esperase en algun cabo cierto y el no supo dalles razo<n> donde los aguardaria y ellos no tuuiedo la buelta cierta no se les dio mucho saluo que le encargaron que no curase d<e> yr a lo<n>dres ni dar aquella nueua sino fuesse a cauallero en quien tuuiesse confianza que con su sen~or tenia verdadera amistad y el se lo prometio assi y con esto se d<e>spidieron del con proposito de lo yr a[]bus-car}

{CW. J iiij}
[fol. 68v]
{HD. Libro. +}
{CB2.
atrauesando la mar por todas partes seluian no sabie<n>do que hazer determino

de yrse al gigante dramusiando que le recibio muy bien y rogandole que en ne<n>-guna manera se[]partiesse de su castillo hasta que se supiesse nuevas ciertas de palmerin se armo de sus armas ponie<n>do en voluntad de andar todo el mundo en su demanda: seluian en quie<n> aquellos dias no cabia reposo no q<u><i>>so quedar alli antes se fue conel con intencion de[]no[]le dexar en quanto en aquella demanda andase / desta manera se partio dramusiando de su castillo andando mucho en su busca primero que a el tornasse del qual se dexa de ablar aqui hasta su tie<m>po y torna a[]palmerin que yendo por el mar como se dixo anduuo todo aq<ue>I[]dia y noche y otro dia en amaneciendo se allo al[]pie de vna roca fragosa y alta que el mar por espacio de tiempo tenia hecha ysla asu parecer despoblada porque en ella no auia otra cosa sino arboles espessos y altos esto quanto alo q<ue> de fuera juzgaua: y saltando del batel en vn puerto que entre dos altas rocas se hazia comenc'o a subir por vn pequen~o y estrecho camino que enla aspereza dela roca se hazia: tan peligroso de caminar por la angostura del que si alguna delas partes a costa no podia dexar d<e> yr muy lexos juntamente con el peligro delo que le podia suceder esta subida le parecia taman~a que primero que ala mitad dela cuesta llegase desca<n>so dos o tres vezes ala postre se allo en medio de vn campo enel medio del qual estaua vn padron de marmol de altura de vn hombre con vnas letras que dezia no passes mas adelante puesto que estas palabras ponian recelo aquien las leya de no passar y para tornarse mas palmerin allende dele poner poco le acrece<n>-taron la volu<n>tad para saber los temores que aquellas palabras ponian: y mira<n>do para tras vio la mar tan lexos al pie dela } {CB2.

roca que se espanto dela grandeza y altura della y mucho mas dela manera de su echura que toda ala redonda era de pie-

dra tajada ta<n> por yqual que parecia obra
compuesta por manos de hecelentes ma-
estros hecha mas por compas y medida
que no cosa que de su natural assi fuesse: y
puesto que la ysla tuuiesse bien quatro le-
guas en torno en toda ella no auia otro
puerto do<n>de pudiessen desenbarcar sino
en aquel do<n>de la barca de palmerin vino
a[]parar: ya que se allo mas descansado pa-
ra poder caminar torno a subir por otro
camino mas ancho que d<e> aquel prado pa-
ra lo alto dela ysla se hazia cubierto por
encima de yeruas tan graciosas para ocu-
par la vista en ellas que hazian la subida
d<e> menos trabajo no anduuo mucho que
del todo se allo enla mayor altura dela mo<n>-
tan~a a donde no allo otra cosa sino arbo-
les de tantas maneras que las muchas
diferencias dellas le hazian no saber sus
nombres y la tierra tan llana & yqual que
parecia la cosa mas hermosa del mundo
vna sola falta le parecio que auia en ella q<ue>
era no poder ver lo que delexos pare-
cia: porque la mucha poblacion delos ar-
boles no dexaua gozar dela vista de tan
hermosa tierra: y parecie<n>dole que alli no
auia de que temer y que las letras del pa-
dron eran vanidad anduuo de vna en o-
tra parte hasta q<ue> sele cerro la noche por
que el tie<m>po que gasto en subir la roca fue
taman~o que casi gasto la mayor parte del
dia y vino la noche tan oscura que nengu-
na cosa se podia ver. Palmerin se acosto
sobre la yerua puniendo el yelmo por ca-
becera pensando dormir algun poco si su
cuydado le diera algun poco de lugar pa-
ra ello: que eneste tie<m>po era tal por lo mu-
cho que auia que no viera a su sen~ora po-
linarda que con nada descansaua: y como
entonces se allasse sin seluia<n> que enestos
tiempos atajaua su dolor con palabras }

[fol. 69r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> lxv[ij].}

{CB2.

necessarias tuuo el amor lugar de traelle
ala memoria mil deleytes enamorados d<e>

cosas que ya passaron que le hizieron ve-
lar aquella noche en muchas contiendas
que auia entre la razon y el mucho desseo
las vnas por le quitar de aquel su propo-
sito y las otras por le meter en el mas co-
mo alas cosas dela volu<n>tad por la mayor
parte las otras obedecen y la suya estaua
ya tan aficionada que por nengu<n>a mane-
ra se podia apartar obedeciale la razon
para muy bien cons(o)[e]ntir su gra<n> pena los
otros sentidos consintieron los vnos pa-
ra sentir su mal y los otros para ser muy
contentos dellos: el juyzio acostaua ala
causa donde aquellos males nacia y te-
nialos por muy bien venidos: demanera
que todas aquestas cosas eran para muy
gra<n> dolor y lastima de palmerin: y menos
esperanc'a de su remedio: en esto passo a-
quella noche y venido el dia enlazose su
yelmo porque si alguna cosa allase de pe-
ligro porque me[*j]or aparejado estuuiesse
para [*e]l quanto mas andaua por la ysla ta<n>-
to ma[*s] graciosa le parecia y mucho mas
hermosa le parecia la tierra y pessauale
mucho en vella assi tan despoblada tenie<n>-
do ya por muy gran burla del todo las le-
tras del padron / mas no anduuo mucho
que entre lo mas espesso de aquellos ar-
boles se allo en vn campo muy gra<n>de des-
cubierto amanera de vna muy gra<n>de pla-
c'a ta<n> co<m>passado de todas las partes que
en nenguna parte parecia salir de medi-
da en el medio del estaua vna muy hermo-
sa fue<n>te puesta en el ayre sostenida sobre
vna pila de piedra puesta sobre vn pilar
que de abaxo del suelo venia: y el agua sa-
lia por la boca de vnas aliman~as que en
lo alto dela pila estauan muy bien a[+]senta-
das: y era en tanta cantidad que la que co-
ria por el campo hazia vn rio pequen~o /
delo que mas se espa<n>to fue ver que aquel
lugar era lo mas alto dela mo<n>tan~a y aquel }

{CB2.

agua subia alli cosa que parecia fuera de
toda razon y regla de naturaleza: al pie d<e>
aquel marmol estauan pressos dos muy

brauos y muy ferozes tigres y dos leones muy fieros y tan terribles y tanto para temer como su grande ferocidad lo dema<n>-
daua. Quando palmerin vido aquellas aliman~as y assi aprissionadas mucho fue espantado porque bien vio que quien aquellas prisiones les auia echado que tenia muy gran poder sobre ellas y parecia le ser aquello hecho mas por via de encantamento que por otra via: porque bie<n> via que los tigres no eran aliman~as para poderse gouernar por razon ni se dexar assi aprisionar las prisiones avn que al parecer quien las via no pensaua que delos marmoles se podia<n> apartar: porq<ue> parecia<n> estar amarradas mas estaua<n> por tal arteficio que salian delos marmoles tres varas hechas de cadenas de metal de taman~a fortaleza quanto era necessario para tener la fuerc'a dellos: estas salia<n> de vnas muy grandes y muy gruessas argollas de marmol que en aquel marmol estauan encaxadas: & venia<n>se assir en los pescuec'os de aquellas aliman~as: bie<n> vio palmerin que quien en aquella fue<n>te quisiese beuer auia menester licencia delos aguardadores que a nenguno la sabian dar: y parecie<n>dole locura querer prouar su agua o querer acometer tal cosa: la fue<n>-te era ta<n> hermosa / y auia ta<n>to q<ue> mirar en ella que se estuuo algun ta<n>to mira<n>do su ta<n> hermoso edificio y mira<n>do la por todas partes ya que quiso passar adelante vio vnas letras coloradas que enel borde dela pila estauan que dezia<n> esta es la fue<n>-te del agua desseada: anda<n>do mas ala redonda vio otras que dezian: el que en aquesta pila beuiere todas las cosas de esfuerco acabara: mas adela<n>te estaua<n> otras que dezia<n> passa no beuas: assi que si vnas le hazia<n> dessear llegar ala fue<n>te otras le }

[fol. 69v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

ponian en rezelo delo hazer porque lo d<e>
las primeras las segundas lo negaua<n> en

esta postrera determinacion se afirmava acordandose y antiniendo porcierto que el atreuimiento poco necessario no[]se juzga por esfuerco.

{RUB. % Capitulo .lvij. delo que palmerin paso en la fuente con las alimantas que la guardauan y delo mas que alli hizo.}

{IN5.} Determinado estuvo palmerin por muchas vezes passar sin llegar a la fuente porque la bienaventuranc'a que las letras prometian juzgava por ninguna: y el cometer a aquellas alimantas mas a[]locura que a esfuerco & yendose ya por vn camino que entre los arboles se hazia tuuo tan grande verguenc'a de si mesmo que le obligo a dar la buelta y cubriendose de su escudo con la espada sacada llego a la fuente por la parte donde vno de los tigres estava el le[]recibio con vna natural y espantable braueza tomándole de salto y puesto que su acuerdo y ligereza fuesse grande no se pudo tanto desuiar que no le lleuase el escudo en las manos quebrando las correas de en muchos pedac'os mas no tanto a su saluo que vna de sus piernas le no lleuase dándole tan gran herida que la mayor parte le corto / de manera que el tigre no se podia mas menear a su voluntad: luego los otros tres assi los dos leones como el tigre arremetieron juntamente y porque palmerin estava sin escudo fue esta vna de las mayores aventuras y mas dudosa en que nunca se vio toda via como en los esforcados temor acostumbra traer esfuerco allose con tanto que no acordandose de la calidad del peligro en que estava antes esperando vno de los leones que mas se[]llego por}

{CB2.} estar mas cerca lo que los otros no hizieron porque las prisiones no les dauan tanto lugar le dio taman~o golpe por las manos que el leon traya altas por le tomar entrelas que selas echo entramas en[]tier-

ra sin que mas se pudiesse leuantar: y abaxandose por tomar el escudo que el tigre dexara co<n> el muy gran dolor dela pierna que el otro leon tuuo tiempo de[]llegar a el y[]alcanc'andole con las vn~as por las enlazaduras del yelmo tiro contanta fuerca que sele arranco dela cabec'a: y lleuando le tras si le hizo poner las ma<n>os enel suelo y avn el no fue bien caydo quando el tigre que avn estaua sano le tomo e<n>tre las suyas tan apretado que sino fuera por la fortaleza d<e>las armas le hiziera pedac'os allende de selle buenas compan~eras en aquella necessidad palmerin se ayudo de vn estocada a tan buen tiempo y por tal lugar que atrauesando co<n> ella al tigre por medio del corac'on muy supitamente dio conel muerto en tierra: el leon que [*se] detuuiera en desazer el yelmo [*quando as]- si le vio en saluo remetio muy fuer[*t]emente otra vez para le lleuar / mas punie[*n]do muy prestamente el escudo delante puso las manos enel que palmerin le dio vn ta<n> grande golpe por baxo que la mayor parte delas tripas le echo fuera del cuerpo que le hizo luego caer muerto y co<n> todo aquesto la llegada dela fuente avn no estaua bien segura q<ue> el tigre q<ue> tenia la pier- na cortada estaua tan brauo & ta<n> llagado al marmol que por nenguna parte el podia llegar ala fuente que no selo defendiese muy fuertemente: mas viendo que lo mas era ya passado & lo me<n>os por passar cubierto muy bien de su escudo torno arremeter a el: & puesto que el tigre no se podia sostener bien en pie leuantose muy brauamente por lo recebir / & trauando le muy fuertemente con la vna mano por el escudo le echo la otra mano al espada}

[fol. 70r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> lxviiij.}

{CB2.

viendo que de alli le venia el mal y lleua<n>- do el escudo en la vna se corto la otra con los filos demanera que no le quedo para poder hazer dan~o y avn no le auia aca-

bado de quitar el espada dela mano qua<n>-
do le dio vn golpe en la pierna que tenia
sana que se la corto acercen: y estendie<n>do
se con la rauia dela muerte hazia tan gra<n>
estruendo y daua tan grandes aullidos
que por toda aquella ysla sonaua y el que-
do tan cansado y quebrantado que le co<n>-
uino descansar pareciendole que todos
los huessos le quedauan molidos delas
manos del primer tigre que matara: ya
despues d<e> auer descansado torno ala fue<n>-
te con gran gana de beuer y torno otra
vez a leer las letras y no supo entender
lo que las primeras dezian juzga<n>do por
mas seguro el consejo que las postreras
le dauan a quie<n> el dellas quisiesse tomar
Acabadas delas leer beuio del agua de
la fuente que no le parecio mejor que las
dellas otras fuentes mas juzgaua aque-
llas cosas por obra d<e>las manos de algu<n>
enca<n>tador desseoso de nouedades y vie<n>-
do que alli no auia mas que hazer se me-
tio porel camino por donde antes hauia
comenc'ado a caminar: no anduu mu-
cho quando se hallo junto con vn castillo
delos mas hermosos y mas bie<n> hechos
q<ue> auia visto y sobre todo muy fortissimo
porq<ue> le cercaua en torno vna caua muy
ho<n>da llena de agua y sobrella estaua vna
puente leuadiza que salia dela puerta d<e>l
castillo hasta la otra parte dela caua / al
derredor del estauan quatro padrones
de jaspe y estaua en cada padron vn escu-
do: palmerin se lleo al primero por ver
las colores del no teniendo ya por sospe-
chosas y vanas las cosas d<e> aquella tierra
y viole en campo negro vn as letras bla<n>-
cas que dezian: no me lleuara nenguno:
Porcierto dixo palmerin por ninguna
cosa no dexasse de yr al cabo con estos a-menazos }
{CB2.
y tomando el escudo del padro<n>
se le echo al cuello no solamente por las
amenazas delas letras mas porque tam-
bien le tenia necessidad por que el suyo
quedara todo desecho al pie dela fuente

Enesto oyo dezir: cauallero mira no os
cueste caro esse atreimiento: y mirando
hazia aquella parte vio vn cauallero q<ue>
salia por la puerta armado de todas ar-
mas tambien dispuesto que parecia en<e>l
auer toda bondad: llegando a el con vna
boz mas temerosa que blanda dixo por
lo ver sin yelmo: quien esse escudo auia d<e>
lleuar auia de traer armas sobradas p<ar>a
se defender y no traer desarmada la par-
te que mas necessidad tiene y no querie<n>-
do oyr la respuesta que palmerin le daua
arremetio a el tirandole vn golpe aq<ue>llo
que desarmado le vido mas palmerin q<ue>
no estaua tan descuydado que viendole
venir no alc'asse el escudo enel qual le reci-
bio y fue con ta<n>ta fuerc'a que todo lo que
del cogio le hizo venir al suelo: palmerin
que en taman~a afrenta se vio vie<n>dole ta<n>
cerca de si le tomo entre sus brac'os y por
que su corac'on era grande y el es el que
da las fuerc'as se hallo en aquella hora
con ta<n>ta que dio conel enel suelo y quita<n>-
dole el espada delas manos hizo que le
queria matar el se le rindio Palmerin le
pregunto si auia mas que hazer y el le di-
xo que si entonces le tomo el yelmo y en-
lazandole se fue al segundo escudo deter-
mina<n>do de experimentar todas las co-
sas que le sucediesen: eneste hallo en cam-
po azul otras letras que dezia<n> de mayor
peligro soy yo: seays del taman~o que qui-
sieredes dixo palmerin q<ue> poyesso no os
dexare y echa<n>do el pedac'o d<e>l otro tomo
aq<ue>l mas avn no le acabo de tomar quan-
do salio otro cauallero dizie<n>do mal conse-
jo tomastes en tomar el escudo: malo o
bueno aq<u><<i>> estoy en quie<n> podeys tomar la
emie<n>da d<e>l enojo q<ue> en esso os hize entra-
mos}

[fol. 70v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

se juntaron co<n> las espadas altas co-
menc'and()o entre si vna batalla tan bien
herida y trauada que enqualquier parte
fuera muy agradable de ver aquesta no

duro mucho que el cauallero del castillo no pudiendo sufrir los duros golpes de palmerin comenc'o a enflaquescer en tanta manera que ya no daua golpe que fuese de mucho dan~o: antes todo su cuydado era defender se de los que le daua su contrario: palmerin que conocio su flaq<ue>-za: tomando la espada con entramas manos le dio vn tan gran golpe por encima del yelmo que entrando por el le hizo vna herida enla cabec'a con tanta fuerc'a q<ue> le hizo venir desatentada mente al suelo delo qual luego murio. Y uiendo palmerin que en aquel no auia nengun poder para se defender lleugo se al tercero escudo en el qual en campo verde hallo otras letras azules: que d<e>zian conmigo se gana la honrra: palmerin le tomo como auia hecho a los otros: y luego salio otro cauallero armado de armas d<e> la mesma color del escudo: ta<n> furioso y enojado como aquel que en sus obras y ensi tenia toda su confianc'a: y sin mas dezir se[]recibiero<n> enla fortaleza de sus brac'os: y comenc'aron vna batalla tan diferente de las pasadas: que enella claramente se[]mostro la diferencia que della a la de los otros auia: Palmerin sintiendo que cada hora salia cauallero de mas ventaja & mejor trabajo quanto pudo por lleuar aquella batalla adelante: recelando avn lo que q<ue>-daua por passar segu<n> la horden delos escudos: mas el cauallero era ta<n> esforc'ado que la fuerc'a que tenia le hizo a palmeri<n> andar mas biuo que antes hazia aprovecharse desu esfuerc'o y ligereza por le ser necessario: y por no me d<e>tener en golpes la batalla fue algun ta<n>to ren~ida mas al[]fin la vitoria quedo con quien la ac(a)[o]stu<m>-braua a tener: y el cauallero cayo a los pi-es }
{ CB2.

de palmerin con vn brac'o menos / de que luego murio: y el avn estaua ta<n> sano por su mucha ligereza que no sentia mas de aquellas batallas q<ue> el trabajo dellas luego se f(\$u)[u]e al quarto y postrero escudo

que en campo de plata tenia letra[s] de oro
que dezian: en mi[]esta l(s)[a] vitoria: el le qui-
to del padron co<n> intencion de se aproue-
char del / porque el otro no quedara pa-
ra ello: no tardo mucho el quarto caualle-
ro antes con muy grande impetu salio d<e>l
castillo armado de vnas armas d<e> pardo
y blanco: con vnos extremos de oro por
ellas diziendo / no pense que vuestra lo-
cura fuesse tan adelante mas pues q<ue> vos
no os contentays delo passado espera y
vereys lo que en<e>l lo ganastes: palmerin
que en los lugares donde palabras no
eran menester: las tenia por escusadas a[+]-
prouecharse dellas le dio la respuesta de
las suyas co<n> vn golpe por encima del yel-
mo en descubierto del escudo que le hi-
zo baxar la cabec'a hasta los pechos mas
el cauallero del castillo le boluio co[*<n> otro]
por encima del escudo: que entro tanto
la espada que le corto las embrac'aduras
ansi se comenc'aron a herir tan mortalisi-
mamente y sin piedad como aquellos q<ue>
no la tenian de si mesmos: cada vno se es-
perimentaua tanto en su ligereza fuerc'a
y man~a: por ver que ansi le era a cada vno
necessario / los golpes eran tan temero-
sos y bie<n> acertados que las mas de las
vezes se cortauan las armas de los gra<n>-
des y pessados golpes que se dauan que
toda la tierra hazian temblar / en los es-
cudos auia muy poca defenssa por causa
que la mayor parte dellos estaua ya dese-
[c]ho del todo: sabreys que el cauallero del
castillo era tan esforc'ado y de tan alta bo<n>-
dad de su persona y tan diestro en las ar-
mas que no se conocia nenguna flaque-
za en su persona a causa de ser hombre de
muy grandissima bo<n>dad no se hallo ve<n>ta-ja}
[fol. 71r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> lx(v)i(ij)[x].}

{CB2.

en palmerin: puesto caso que aquel dia
fue delos que el experimento su persona
esta contienda duro tan gran piec'a que
el cauallero no pudiendose sostener con-

tra los golpes de palmerin que parecia
que mas se abiuauan que se afronto tan-
to dentro de las armas que cayo tendi-
do enel campo como aquel que del todo
era muerto: palmerin que ansi lo vio dio
mil gracias a dios por taman~a vitoria: y
preguntando al cauallero q<ue> primero ve<n>-
ciera si enel castillo auia mas que passar
le dixo que si: mas que para el ya le pare-
cia que ningu<n>a cosa podia ser mucho por
que en vos he visto lo que no pense ver
en otro ninguno: mas ya se que la virtud
a donde esta por si se manifiesta.

{RUB. % Ca<pitulo> .lviiij. como palme-
rin entro enel castillo: y lo que dentro
le acontecio.}

{IN5.} ACabadas que fueron estas
batallas palmerin entro de<n>-
tro enel castillo sin nengun
perjuyzio: en el patio de a
bajo vio la manera del que
era tan marauillosa quanto sus peligros
fueron para espantar: todas las casas y
torres estauan asentadas sobre pilares
de jaspe de altura d<e> diez brac'as: el patio
cubierto de vnas piedras verdes y blan-
cas cortadas por vn compas asentadas
a manera de axedres: en<e>l medio del auia
unos can~os de agua que subian para ar-
riba con tanta fuerc'a que allegauan a los
mas altos aposentos de la casa: despues
desto el enmaderamiento era de vna in-
uincion tan nueva y sutil que no se podia
comprehender enel juyzio de ningu<n> ho<m>-
bre el principio ni fin del: assi que todas
las cosas que d<e>la puerta adentro estaua<n>
eran dignas de muy grande loor: y algu<n>as}

{CB2.
para espantar. Palmerin despues de mi-
rar aquellos hedificios por baxo subio
por vna escala que yua a dar en vna sala
tan artificiosamente labrada: que todas
las otras cosas que hasta alli viera le pa-
recieron pequen~as en comparacion de
aquesta: ala entrada d<e>lla estaua vn giga<n>-
te tan gra<n>de y espantoso quanto nunca

viera otro: con vna mac'a de yerro en sus
manos de mucho peso: y viendo que pal-
merin queria entrar en la sala la esgrimio
con vn continente tan temeroso que bas-
taua a poner miedo en qualq<<i>>er otro ca-
uallero: mas como en palmerin los d<e>sta
calidad hiziessen poca imprinsion quiso
passar adelante para acabar de lleuar su
auentura al[]fin que desseaua: no[]se conten-
tando dela mucha honrra que aquel dia
auia ganado pareciendo le que mas des-
honrra es perder lo ganado: que honr-
ra ganar lo perdido puesto que alli no a-
uia ya que perder para quien tanto auia
ganado: y por que no le quedase cosa ne<n>-
guna por hazer arremetio al giga<n>te que
puesto que parecia natural era artificial
mente hecho: y dandole vn gran golpe
con su espada le hizo venir al suelo como
cosa muerta y sin sentido que era. Luego
entro en la sala y despues de mirar parti-
cularmente todas aquellas cosas della:
hallo vna puerta pequen~a que salia a v-
nos muy ricos corredores: d<e> alli no auia
salida para nenguna p<ar>te sino para otras
casas que estauan dela otra parte delos
corredores frontero dellas: y entre ellas
y los corredores se hazia vna balsa o ba-
den tan hondo que era cosa para espan-
tar mirarle: de aquel vaden salia vn rio
de agua negra tan temerosa y triste que
segun la negrura y hedor que della salia
era para quitar el sentido de todo hom-
bre que aquel olor oliese por que parecia
la propia laguna que dizen de aqueron
varquero del infierno: sabreys que para }

[fol. 71v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

passar destes corredores al(o)[a] otra parte
no tenia otra cosa sino vna tabla tan an-
gosta como dos manos y allende de ser
en si delgada parecia estar en si tan po-
drida y gastada del tiempo: que parecia
no poder c'ufrir ensi ningun peso por pe-
quen~o que fuesse. Palmerin viendo que

por ningun cabo podia passar en la otra parte cosa que el mucho desseaua: para uer todas las marauillas de aquella casa & que aquella puente era muy peligrosa estuu puesto en la mayor confusion del mundo: mas como se le acordo que ya el emperador palmeri<n> su aguelo se auia ya visto en otra auentura como aquella y solo en la determinacion delos hombres esta el acometer delas cosas: despues de auelle passado todo por la fantasi()a d<e>termino de passar dela otra parte dexando todas sus armas que no passo sino co<n> sola su espada temiendo que con el peso de las armas seria para mayor dan~o: & poniendo el pie en la tabla y el co[r]ac'on en su sen~ora yua afirma<n>do sobrel espada mas como llego ala mitad della comenc'o a []doblearse para baxo juntamente co<n> sonar que parecia quebrarse por muchas partes entonces se tuuo por del todo perdido y detiniendose vn poco dixo entresi / sen~ora si yo en las gra<n>des afrentas espero vuestra ayuda en qual mayor que esta me puede ver mi ve<n>tura: la vida si yo no la desseara para seruiros en poco tuuiera perdella aqui: esta vez la quita deste peligro & despues ordena algu<n>o de v<uestr>ro seruicio en que yo la pierda y entonces vos quedareys seruida y yo contento: entonces torno a caminar por la tabla teni[en]-do tan poco sus meneos como si caminara por vna pue<n>te muy segura: avn no fue bien dela otra parte quando salio a los corredores vna vieja en su parecer d<e> gra<n>hedad descabellada el rostro rascun~ado dizie<n>do que me aproueche mi saber si ta<n>-tas } {CB2.

vezes ha d<e> ser destruydo por vn solo cauallero y echando mano de palmerin por lleualle tras si se echo en aquel ho<n>do rio do<n>de hizo el fin que sus obras merecieron mas palmerin se tuuo tambien en sus pies que no le pudo menear de donde estaua quedando espantado delo que viera y entrando por las casas no hallo

otra gente sino mugeres y personas de
seruicio a quien pregunto por donde se
seruian para abaxo ellas se lo mostraron
y luego mando llamar por vno de aque-
llos hombres al cauallero con quie<n> ouo
la primera batalla vino a estar conel por
vna parte donde el rio no se passaua: pal-
merin quiso saber el nombre del castillo
y dela duen~a que matara. Sen~or respon-
dio el a vos no se puede negar nada esta
ysla en la que estays se llama la ysla peligro-
sa: algunos quieren afirmar que la gran
sabidora vrganda la desconocida fue se-
n~ora d<e>lla & que aqui se encubria a todos
& que por su muerte quedo encantada y
esto porque ninguno la poblase dexa<n>do
aqui estos palacios y vna fue<n>te que alla
fuera queda dela manera que vereys / y
que esto sea assi la razon lo muestra porq<ue>
nunca en nuestros tiempos ni antes de
nosotros vimos persona que supiesse
dar nueuas desta ysla siendo cosa tan se-
n~alada para hablarse enella sino fue esta
duen~a que se echo en<e>l rio que se llamaua
eutropa tia del gigante dramusiando de
quien bien abreys oydo dezir q<ue> por ver
a su sobrino vencido por manos de vn so-
lo cauallero co<n> todos sus guardadores
& don duardos co<n> todos los otros prin-
cipes sueltos delo qual lleuaua gra<n> lasti-
ma por ver q<ue> cosa q<ue> tanto desseaua y ouie<n>-
dola traydo a ta<n> buen efeto suceder assi
se fue al soldan de babilonia p<ar>a le hazer
venir sobre costanti(\$n)[n]opla y destruylla /
& porque enesto su intencion no vino al
fin que desseaua como sabia este lugar}
[fol. 72r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> lx(i)x. }

{CB2.

viendose ya desesperada delos otros re-
medios truxo consigo los tres caualle-
ros que matastes que eran de su genera-
cion y ami conellos mas por engan~o q<ue>
por voluntad y asentando enesta tierra
desencanto esta ysla con proposito de to-
dos los caualleros que a ella viniessen d<e>

hazellos matar o prender para satisfacion de su desseo: ayer prendieron aqui a vno anoche otro entramos de tanto prescio que primero que los venciessen vencieron ami y a los otros dos: los nobres delos tres caualleros os suplico q me digays dixo palmerin y tambien me ensin~a la prision donde los pressos estan para los sacar della pues aqui no ay mas que hazer. El primero respondio el se llamaua titubante el negro: el segundo medrusan el temido: el tercero foruolando el fuerte si en alguna ora estuuistes en casa d e l emperador palmerin ay los podriades ver: yo los conoci muy bien dixo palmerin y tambien conoci siempre dellos la intencion dan~ada contra quien no lo merecia por lo qual no me espanto venir a hallar en este mu~do el pago de sus obras y en el otro no se lo que sera: luego se fueron ala prision donde los otros estauan adonde no auia alli mas q dos por auer poco tiempo que eutropa alli llegara / q si le durara mas bien pudiera ser que fuera alli otro passo peor q el de dramusiano: mas Daliarte que lo sintio lo atajo con su saber trayendo el batel en q palmerin fue a aquella parte donde le hallo pues torna~do al proposito palmerin llego ala prision de eutropa que era por de baxo del suelo tanto trecho y por tierra tan oscura como vn tiro de ballesta. Agora creo dixo palmerin al cauallero que con el yua con vna hacha en la mano que esto nunca fue de urganda: porq su condicion segun se dize no consentia tratar a los caualleros tan mal: & yendo assi platica~do

{CB2.
en el espanto que aquello le hazia allegaron a vnas rejas grandes a manera de puertas & abriendo el cauallero vn ca~do con que se cerrauan entraron dentro vieron a los dos caualleros en pie como hombres que esperauan quando viessen gente que los viniessen a sacar para otra cosa delo que venian: quando palmerin

conocio que el vno era belisarte y el otro german d[]orliens viendolos tan cargados de yerros y en tal lugar sintio muy gran pena y co<n> esto se le rasaron los ojos de agua y mandoles luego quitar las prisiones: dixoles belisarte: sen~ores caualleros este ben<e>ficio mucho mejor estuuiera por hazer y fuera mexor dexallo p<ar>a otra parte pues es mas para dan~o nuestro. Sen~or belisarte dixo palmerin quien os mando aqui meter no fue para os quitar tan presto las prisiones: entonces quita<n>dose el yelmo por que le conociessen / dixo german d[]orliens ya yo sen~or palmerin no se me da nada q(\$u)[u]e me prendan cada dia pues alla quedays vos p<ar>a soltar a todos segun teneys por oficio delo que dramusiando p(\$u)[u]ede ser buen testigo: passadas estas y otras palabras de mucho plazer se saliero<n> a fuera: el cauallero que andaua siruie<n>do mando luego poner la mesa con que palmerin fue contento por que palmerin en todo aquel dia no auia comido: no menos Belisarte y German d[]orli(n)e[n]s lo tenia<n> necessidad porque los que alli los metieron mayor cuydado tuuieron d<e> aprisionallos que no de darles lo que auian necessidad mas esto no era mucho pues la necessidad ensen~a a los tiempos en que todo se ha de c'ufrir en especial quando falta el remedio.

{RUB. % Capitulo .lix. delo que palmerin hizo en aquel castillo y como vino francian el musico y onistaldo y se partieron.}}

[fol. 72v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

{IN4.} AQuel dia por ser ya noche reposaron alli todos tres y el cauallero del castillo mando aparejar dos lechos vno para palmerin y otro para sus compan~eros en q<ue> durmieron aquella noche con asaz reposo palmerin porel trabajo delos dias passados y ellos por lo mucho que velaro<n>

las noches que en la cueua o prision estu-
uieron a otro dia se leuataron de man~a-
na & palmerin en compan~ia de belisarte:
& german de orliens anduuieron miran-
do las particularidades del castillo que
eran m(\$u)[u]chas: loando la antiguedad de
algunas obras que en el auia dinas de
fama immortal puesto que las que mas
eran para ver estauan alguntanto gasta-
das del tiempo por lo qual la vista dexa-
ua de gozar delo mejor dellas: de alli fue-
ron ala fuente do<n>de palmerin ouo la pri-
mera batalla con las aliman~as q<ue> la guar-
dauan porque hasta entonces german
d[]orliens ni b(a)[e]lisarte no sabian lo que alli
passara: quando las viero<n> muertas y su
ferocidad quitada por mano de vn solo
cauallero: tuuieron en ta<n>to aquel acome-
timiento que solo pensar enella hazia te-
mor en sus animos como de cosa nunca
vista: mas tornando a pensar que el ven-
cedor era palmerin de inglaterra no tu-
uieron por mucho lo que viero<n> ni creye-
ron que para el auia cosa dudosa de aca-
bar: de alli tornandose al castillo estuuie-
ron alli quatro dias tomando algun re-
poso de que tenian necessidad al quinto
andandose pasea<n>do todos tres por ba-
xo de los arboles vieron venir porel ca-
mino que d<e>la mar venia dos caualleros
alos quales conocieron luego que los
vieron y ellos conociero<n> a palmerin en
cuya demanda venian: fuero<n> tan alegres
que dexando el passeio que trayan toma-
ron otro andar mas apr(o)[e]surado por los
yr abrac'ar porque sabed q<ue> estos fueron }
{ CB2.

francian el musico y onistaldo que tanto
que se despidiero<n> de seluia<n> de la floresta
adonde le dieron las nueuas de su sen~or
vinieron hazia aquella do<n>de les dixera
que se auia metido enel batel y hallando
alli vn batel d<e> pescadores no anduuiero<n>
mucho enella que fueron a vista d<e>la ysla
de que los pescadores mucho se espan-
taron por ser tierra que nunca auia<n> visto

y llegando al puerto en que palmerin sa-
liera dexaron la varca en guarda de sus
escuderos temiendose q<ue> los marineros
huyessen y subie<n>do por la gra<n> cuesta arri-
ba fueron a parar al padro<n> y puesto que
las letras del hazia<n> temer el passage ade-
la<n>te: oluidado el miedo por lo que deuia<n>
hazer fuero<n> mas adela<n>te marauilla<n>dose
mucho dela gran altura dela roca sie<n>do
ya enlo mas alto della viero<n> a palmerin
conlos otros sus amigos andar passea<n>-
dose por debaxo delos arboles como ya
dixe entonces recibie<n>dose unos a otros
con ygual plazer se fuero<n> para el castillo
passando primero por donde la fuente
estaua y viendo francian y [*onistaldo aq<ue>]-
llas aliman~as muertas y el miedo q<ue> las
letras ponian aquien del agua quisiesse
beuer tuuieron aquel acometimie<n>to por
cosa mara(\$u)[u]jillosa juzgando entresi a pal-
merin por el mas dichoso y esforc'ado ca-
uallero del mundo: desde alli fuero<n> al pa-
sso delos padrones do<n>de vieron los cu-
erpos de titubante medrusan y trofolan-
te tendidos enel campo muertos avn en
su continente tan temeroso que aqual-
quiera podrian poner temor y porq<ue> pal-
merin no los quiso ver se fue solo por o(s)-
tra parte quedaro<n> todos quatro habla<n>-
do en su bondad loandole mucho tenien-
do aquella batalla por vna delas temero-
sas del mundo de alli entraron en la for-
taleza y antes que reposassen quisieron
ver por estenso t(a)[o]das las cosas dellas d<e>
que no tuuieron tan poco que dezir que }

[fol. 73r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> lxx[j]. }

{CB2.

la dexassen de sen~alar por la mejor y mas
fuerte que nunca vieron allegando al pa-
so donde eutropa se echo enel rio qua<n>do
vieron la puente por donde palmerin pa-
so no sabia<n> si aquel esfuerc'o lo juzgassen
a valentia o a otra cosa: mas acordando
se de quien le passara echauanlo todo a
mejor parte entonces se desarmaron y re-

possaron aquel dia en compan~ia delos otros siendo bien seruidos del cauallero. Satrafor que assi se llamaua aquel co<n> quien palmerin ouiera la primera batalla al otro dia hordenaro<n> de se partir: y palmerin dexo a satrafor en guarda del castillo lleuando en su voluntad dar aquella ysla a daliarte si del la quisiesse tomar / partidos todos fueronse a donde las barcas estauan: palmerin entro solo en la suya / y los otros compan~eros en la otra camina<n> do hazia la parte donde vinieron mas la varca de Palmerin que mas era guiada por la voluntad de daliarte que por el saber delos marineros se aparto presto del camino dela otra alexandose tanto en la mar que e<n> pequen~o rato perdio la tierra de vista: todo el dia anduuo assi sin saber a do<n>de guiaua: ya que queria anochezer ceno de algunas cosas que allo en el batel porque quie<n> alli lo hizo venir no[]le embio desapercibido delo necessario: venida la noche paso la en cuydados d<e>sesperados de que nunca se hallaua dese<m>barac'ado ju<n>-tamente con ellos anduuo otros ocho dias con sus noches atrauesa<n>do las aguas dela mar en fin delos quales se allo bien desuiado dela gran bretan~a y mucho mas de constantinopla donde entonces era su proposito yr que acordarse de aquello le hazia ser mucho mas triste y desconte<n>-to que n(\$u)[u](\$n)[n]ca fuera viendo que el batel salia a[]vn puerto quedo algun tanto co<n>solado y lo fue del todo despues que salio en tierra y supo que estaua en la guerra d[]espan~a donde muchas vezes deseara venir} {CB2.

por se allar para espirementar la hermosura de miraguada de que entonces ta<n>to en extremo se ablaua por ver si ygualaua en algu<n>a parte con su sen~ora polinarda que del todo no creya que la naturaleza tuuiesse tan grande poder: mas esto es yerro porq<ue> hazer vn extremo es mucho y hazer dos extremos no es ta<n>to y asi fuera mas auer vna polinarda en el mundo

que dos mas luego que salio d<e>l batel supo que estaua en la ciudad de porto de portugal alli allo tan grandes nueuas del cauallero triste que assi mesmo no sabia negar la embidia que dello recebia no sabia<n>do que este fuesse el que en la puente de inglaterra justara porque como ya se dixo ta<n>-to que florendos de alli partio mudo las armas y tomo aquel nombre porque tambien<n> en aquel tiempo disfauores y oluidos de su sen~ora le[]trayan algo triste el que despues que se aparto d<e> primaleon su padre anduuo ta<n>to por sus jornadas que lleo a espan~a al tiempo que en ella se hazia<n> fiestas por la venida d<e>l rey rezindos de justas y torneos donde el se allo & hizo ta<n>to en armas que desbarata<n>do la mayor parte delos caualleros sen~alados que ay se juntaron se partio dela corte contan crecida fama como sus obras merecia<n>: llega<n>-do al castillo d<e> almaurol aposentose riberras delas aguas de tejo donde ya otras vezes se allara cercado de cuydados tristes y desacompan~ado de todo remedio dellos: la famosa miraguarda como supo que era venido quiso saber lo que passara en la torre de dramusiando puesto que ya lo oyera dezir lo que hiziera en la puente justando con todos los caualleros que a ella vinieron y por las sen~ales que le dieron conocio ser el: mas despues que todo fue informado no se conte<n>to delas marauillas que en inglaterra hiziera porque su condicion era tal que no se contentaua con nada antes desea<n>do ver si sus obras }

{CW. K}

[fol. 73v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

eran como le dezian ma<n>dole que guardase vn passo junto de almaurol creyendo q<ue> vendrian tantos caualleros andantes q<ue> alli se aria otra auentura de no menos fama que la de dramusia<n>do: el cauallero triste lo hizo assi puniendo vn escudo en vn troc'o de arbol en el qual en campo ne-

gro estaua miraguarda sacada por el natural tan hermosa en su parecer que a ella se rendian mas caualleros que alas fuer-
 c'as de quien el escudo guardaua: al pie d<e> aquel peligroso bulto estaua<n> vnas letras blancas que declarauan su propio nombre: y como esta aue<n>tura sonase muy lexos y a ella a()cudiessen tantos caualleros con desseo de[]lleuar el escudo el cauallero triste que le defendia: hizo tanto en armas q<ue> puso ala redonda del mas de dozientos que le acompan~auan con los nombres d<e> sus sen~oras escritos en los brocales. Miraguarda miraua siempre estas batallas delo alto de su torre porque al pie della se hazian era tan confiada en el parecer y alto merecimiento de su persona que recibia de florendos aquellos seruicios sin le mostrar nengun contentamiento si dello lo recibia: porque no le quedasse cosa de que se contentasse: y tornando al proposito del qual tanto salimos palmerin de yngalaterra se detuuo algunos dias en ma<n>-dar hazer armas que las suyas no estaua<n> tales que aprouechasen para algun trance peligroso las quales traya de negro y blanco amanera de follage de inuencion nueva tan lozanas que el parecer dellas hazian parecer a su duen~o de mucho precio ante quien no le conocia: en el escudo en campo blanco la esperanc'a muerta ta<n> natural que propiamente parecia: assi en la color del rostro como en todo lo d<e>mas con letras en el borde del vestido que declaraua<n> su nombre: y por esta deuisa le llamauan muchos el cauallero desesperado assi con estas nuevas armas comenc'o a }
 {CB2.
 caminar hazia el castillo de almaurol desea<n>do prouarse en los peligros del: sabie<n>-do que quien a ellos no se aue<n>tura pocas vezes alcanc'ara victoria de que se co<n>te<n>te.
 {RUB. % Capitulo .lx. de como Palmerin vino al castillo de almaurol y delo que en el passo.}
 {IN5.} ALgunas aue<n>turas paso pal-

merin en su camino de que
aqui no se haze mincion assi
caminando hazia aq<ue>lla par-
te donde su desseo lleuaua
vn dia a horas de tercia se allo riberas d<e>
tajo pareciendole la ma<n>sedumbre de sus
aguas cosa tan deleytosa como ellas lo so<n>
para quien la memoria en alguna cosa tu-
uiesse ocupada & yendo assi echando los
ojos a vna y a otra parte descubriendo co<n>
la vista d<e>llos las rocas que de entramas
partes le cercauan vio el castillo d<e> almau-
rol a[+]sentado enel borde del tan hermoso
y fuerte que aqui bien le miraua ha[*zia]
presumir que al que primero le edificara
que para intencion de grandes cosas le
hiziera y guiando hazia aquella parte vio
dos caualleros en batalla en vna plac'a q<ue>
al pie del castillo se hazia y porque le pa-
recio que alguno dellos deuia ser el cau-
llero triste puso las piernas al cauallo pa-
ra llegar a tiempo que viesse el fin della y
obras del mas ya quando llego el otro es-
taua rendido y el escud[er]o del cauallero tri-
ste le ponía el escudo en compan~ia delos
otros que ay estauan con el nombre de su
duen~o escrito en<e>l brocal que dezia carme-
lante: palmerin viendo tantos escudos a-
lli colgados tuuo en mas la valentia de
quien alli los pusiera endemas despues
que conocio vno de frisol & otro d[]jestre-
llante & d<e> tenebror a los quales juzgaua
por caualleros de mucho precio en las ar-
mas y mirando mas arriba vio enel que
estaua miraguarda: fue tan salteado de a-quella }

[fol. 74r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> lxx[i]j. }

{CB2.

primera muestra que no sabia que
se pensasse por estar traspasado de su juy-
cio y entendimiento quedo al()gun[]tanto
suspense y tornando algun tanto ensi po-
niendo los ojos en ella comenc'o a[]dezir
sen~ora agora veo lo que no pensaua y ya
no me espanto hazer tantos extremos es-
te vuestro cauallero pues por taman~o es-

tremo se combate vencer a todos no me parece mucho pues la razon esta tan clara en su fauor mas conmigo quiero ver lo que hara que le tengo mayor de mi parte El cauallero triste que oyo estas razones viendo la ofensa que conellas se hazia ala ymagen de su escudo enlazando el yelmo vino contra el diziendo en boz alta: si el castigo que essas palabras merece<n> no estuiesse tan cerca de vos como vos estays de merecello podriame quexar del tie<m>po mas pues que esto es assi apercebios q<ue> quiero ver si vuestras obras co<n> vuestras palabras ygualan ambos se apartaron a fuera y como cada vno d<e>llos diesse aquel encuentro en nombre de quien seruia fueron con tanta fuerca que las lanc'as bolaron en piec'as y ellos perdieron las estribas y estuuieron cerca de caer y receloso cada vno dela fortaleza de su co<n>trario arancando delas espadas con taman~a furia y braueza como les hazia tener la razon por quien se combatian que esta batalla hizieron tanto q<ue> no los pudiendo los cauillos c'ufrir se herian menos a su voluntad: el gigante almaurol espantado de la braueza de aquella batalla como aquel que nunca viera otra tal lleua<n>do las nueuas della a[]miraguarda no tardo mucho que a vna ve<n>tana se puso vn pan~o de seda bordado de troc'os de oro para de alli la mirar acompan~ada de sus duen~as y donzellas y porque al tiempo que a ello se puso entramos estauan descansando por cobrar allento: el cauallero triste punie<n>do los ojos en ella comenc'o de dezir entresi } {CB2.

sen~ora quien por esse parecer se combate que flaqueza taman~a o que esfuerc'o tan pequen~o puede tener que todas las cosas grandes no acabe: y remetiendo a su contrario que tambien con polinarda passara otras palabras de no menos confianc'a se apearon delos cauillos por mejor se poder herir esta segunda batalla fue ta<n> temerosa y cruel que nunca se hiziera alli

otra como ella que puesto que la que el ca-
uallero triste tuuo co<n> almaurol fuera gra<n>-
de en comparacion desta era tanto como
nada a el se le acordaua que la batalla se ha-
zia por su sen~ora y que ella le miraua y es-
taua a ello presente y tenia por gran falta
con tal ayuda duralle vn solo cauallero ta<n>-
to en el campo. Palmerin que de su parte
le fauorecia la hermosura d<e> polinarda pe<n>-
sua desí lo mesmo: assi que todas cosas
eran causa de mas mal: tanto anduieron
en aquella segunda batalla que lo mas del
día se gasto peleando con tan gra<n> ardide-
za como si en todo el día no uieran echo
nada: trayendo por algunos lugares las
armas rotas y d<e>spedac'adas: los escudos
tan desechos que solame<n>te las embrac'a-
duras tenian en los brac'os las espadas
botas de los muchos golpes que se auia<n>
dado de manera que ya no se dauan gol-
pe que mucho dan~o se hiziesse<n>: en fin que
de cansados se apartaron a fuera no pu-
diendo c'ufrir taman~o trabajo: palmerin
puestos los ojos en sus armas: y viendo
las del todo desbaratadas y desechas a[+]-
cordandose la razon por que se combatia
no sabia que pensase sino que su flaqueza
lo estoruaua diziendo sen~ora o yo no soy
para os seruir o vos no quereys que le a-
ga por no me tener por vuestro mas esso
no puede ser que yo lo f[u]i siempre y esto no
melo podeys defender puesto que comi-
go ta<n>to podays fauoreceme en esta bata-
lla pues es echa a en vuestro seruicio y no<m>-
bre no querays que este cauallero lleue d<e>}

{CW. K ij}

[fol. 74v]

{HD. Libro +}

{CB2.

mi tan grande honrra: porque entonces
la sen~ora que en esto le puso quedara con
alguna de vos: cosa contra razon el cau-
llero triste que nunca en tan gran afre<n>ta
se viera comenc'o a temer el fin dela bata-
lla: y poniendo los ojos en miraguarda
dezia sen~ora yo vi a polinarda n~eta d<e>| em-

perador palmerin en cuya hermosura se
habla tanto por extremo que la tiene<n> por
la mas estremada del mundo en qua<n>to no
os vi a vos cay en el yerro delos otros /
mas despues que os vi senti el engan~o d<e>
todo desengan~eme conmigo conoci que
adonde la verdad de vuestra hermosura
fuere ma<n>ifiesta todo lo de mas parecera
mentira pues esto esta tan claro no co<n>sin-
tays que alguie<n> sospeche otra cosa / fauo-
receme agora y despues matame no que-
rays que sea vencido de otro quien lo es
de vos: luego se[] tornaron a juntar con ta-
man~o impetu como si de nuevo comenc'a-
ran la batalla redoblando los golpes co<n>
taman~a fuerc'a que hazian abollar los yel-
mos desmallar las lorigas sembrar por
el suelo piec'as delas armas juntamente
con rajadas delos escudos de que ya estaua
cubierto assi que la crueza con que se com-
batian fazia en ellos harto dan~o puesto
caso que por la destreza con que se guar-
dauan andaua<n> menos heridos delo que
de sus golpes s[]esperaua: otras vezes se
trauaua<n> a brac'os porse derribar mas no
les aprouechaua nada porque ve<n>taja no
se conocia en nenguna delas partes fla-
queza mucho menos assi que bien se po-
dia creer que alli estaua junto toda la alte-
za delas armas: miraguarda juzgaua aq<ue>-
lla batalla por cosa muy notable porque
nunca viera otra como ella: y puesto que
como ya se dixesse para se doler del cau-
llero triste tuuiesse la voluntad &()senta pa-
ra su contentamie<n>to desseaua ver la vito-
ria el dia se yua gastando la noche acudia
tan escura que casi no se vian el vno al o-tro }
{CB2.

de que entramos recibian gra<n> pena
por no poder llevar la batalla al cabo co-
sa que cada vno mucho desseaua y puesto
que en nenguno se conociesse mejoría el
caullero triste estaua peor ferido y tenia
las armas mas desechas: almaurol los a[+]-
parto a tiempo que ya la escuridad los a[+]-
partaua: palmerin creyendo que alli no te<n>-

dria buena noche se fue a[]vn lugar de ay
amedia l(u)eg[u]a a donde algunos dias se es-
tuuio curando con proposito de como fue-
se sano tornar al castillo y hazer tanto en
armas que por fuerc'a lleuasse el escudo d<e>
miraguarda a costantinopla a donde de-
terminaua yrse: almaurol recojo ensu apo-
sento al cauallero triste para le ma<n>dar cu-
rar porque hasta entonces posaua siem-
pre enel campo: mas miraguarda que no
podia encubrir el pesar de no vencer al o-
tro siendo la batalla sobre su hermosura
viendole en mejor disposicion le mando
salir del castillo mandandole que dentro
de vn an~o no vistiesse armas pues en ella
no alcanc'ara vitoria tan justa de que quedo
tan triste y descontento quanto pare-
cia necessario para conformar con el non-
bre creyendo que del todo su fortuna le q<ue>-
ria destruyr lo qual no tuuo por mucho a[+]-
cordandose que sus cosas quando en ma-
yor sosiego estan mayor mudanc'a hazen.

{RUB. % Capitulo .lxj. como el
cauallero triste salio d<e>l castillo de almau-
rol y delo que mas paso. }

{IN6.} TAnto que el me<n>sage de mi-
raguarda fue dado al caua-
llero triste como quien en
todo desseaua seguir su vo-
luntad: llamo a armello su
escudero a quien siempre
conta<n>to amor tratara como si fuera otro
hombre con quien mas deudo tuuiesse y}
[fol. 75r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> lxxi[i]j. }
{CB2.

apartandole por entre los arboles de q<ue>
aquella tierra era poblada con los ojos
muy llenos de agua comenc'o a dezille: o
armello este es el galardon que ami mi fe
me guardo en fin de tantos trabajos te-
ner otro mayor para pasar: quien penso
que tan mal agradecidos fuessen tan gra<n>-
des seruios de otra parte no se de q<ue> me
quexo que las condiciones del amor son
estas tratar mal a quien no lo merece fauo-

recer a quien no conoce su bien negar sus
engan~os a quien dellos se satisfaze co<n>sue-
lome que mi vida no c'ufrira mucho este
dolor que[]de grande ni yo le podre c'ufrir
ni ella me dara esse lugar todas las cosas
tienen fin y no lo te<n>dria mi mal pues ago-
ra que le esperaua le veo come<n>c'ar de nue-
uo y esto recele siempre porque nunca co<n>-
fie demi tan grande bien como mi volun-
tad me hizo desear porque assi es bien q<ue>
sea que para taman~as cosas no soy yo / y
ellas para otro se[]guardan adonde su me-
recimiento mejor se sastisfaga / mas que a-
re que conozco esto para no quexarme y
no me vale para me apartar d<e> taman~o pe-
ligro confiessote que entre ta<n>tos males
vn solo bien allo de que me consuelo mu-
cho y es pe<n>sar que mi mal me matara pres-
to: y entonces ni el me hara mas mal ni yo
sentire sus dolores porque solo con vno
acabaran todos los otros acabadas de
hazer estas y otras lastimas salidas del
alma no pudiendo ya sostener las lagri-
mas comenc'aron a[]ssalir enta<n>ta cantidad
que armelo no lo pudie<n>do c'ufrir le come<n>-
c'o a[]consolar con otras tan verdaderas
como le hazia derramar el amor que sien-
pre le tuuiera mas como aquel primer ha-
cidente hizo fin: el cauallero triste le man-
do que en todo caso se partiesse para cos-
tantinopla y lleuase su cauallo y sus armas
pues entonces aquello era la mayor cosa
que le podia dar rogandole que en ne<n>gu-
na manera diesse cuenta de su mal antes a[+]-firmasse }
{CB2.

ser muerto porque el pensaua ha-
zer sus palabras verdaderas: armello q<ue>
conel llorar no podia responder despues
que estuuu algun poco dando lugar espe-
rando que la passion le diesse lugar para
hablar dixo porcierto sen~or yo[]no[]se aque
parte pueda yr que mas contento biua q<ue>
en vuestra compan~ia ni que bien fuera de-
sta conuersacion pueda tener que no me
parezca mal las nueuas que me ma<n>days
que lleue ala corte no soy de quie<n> ellas

se[]an de saber ni menos quien enesta afre<n>-
ta os a de dexar antes demi co<n>sejo aueys
de[]sentir esto menos porque las cosas in-
justamente mandadas no puede ser que
quien las hordena no[]las desaga: la sen~o-
ra miraguarda quando esto os ma<n>do es-
ta(rr)[u]a entregada a su condicio<n> que es he-
senta y nengun respecto tuuo sino alo que
la volunta le podia mas agora que estara
libre de passion y arrepentida de su yerro
luego mandara otra cosa no sabes lo que
dizes dixo florendos que mi culpa no es
tan pequen~a que dexe de merecer mayor
pena delo que ella me dio qual cauallero
vuiera enel mundo que sobre su hermosu-
ra hiziera tal batalla que no la venciera si-
no yo que soy para ta<n> poco que en esta en
que me vi hize menos que en todas qua<n>-
tas tu me viste contodo si[]lo que te mando
no te parece bien haz lo que quisieres co<n>
tanto que me dexes solo pues solo para
mi se guardo mi mal: alo menos no te<n>dras
mas parte en<e>l delo que tuuiste enla culpa
de que me condenan y[]apartandose del se
fue por el rio arriba con los ojos enel sue-
lo y el corac'o<n> ocupado en su dolor derra-
mando lagrimas salidas del alma ado<n>de
entonces hazia<n> su assiento / enesto passo
gran parte del dia despues sentandose a
la sombra de vna pen~a de ca<n>sado se adur-
mio adonde el suen~o no fue de ta<n>to repo-
so que enel se allase libre desu cuydado an-
tes son~ando mil vanidades tristes paso }

{CW. K iij}

[fol. 75v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

aquel pequen~o espacio co<n> taman~o traba-
jo como si en todo su acuerdo estuuiera y
al tiempo que recuerdo allose assi ya la pe-
n~a cercada d<e> vnas ouejas que alrededor
del y ala sombra de unos fresnos passaua<n>
la siesta: el pastor que las guardaua senta-
do enel alto dela pen~a tocaua de quando
en quando vna flauta con villancicos tan
enamorados y muy bie<n> compuestos que

no parecian de hombre de tan baxa suerte
alas vezes dexaua de tan~er y con su ga-
nado alrededor platicaua sus dolores co-
mo aquel que no estaua essento de ellos / y
juntamente conestas palabras acudia co<n>
vnos sospiros que hazia a quien los oya
tener en mucho su pena. El cauallero tris-
te que todo lo sentia estuuo escucha<n>do su
muy grandissimo dolor del no teniendo
por esso el suyo en menos que do<n>de el es
grande co<n> los agenos no se aplaca cono-
ciendo entonces la grandeza del amor
quan(do)[ta] era y en quantas partes el su po-
der emprime poniendo en su voluntad d<e>
alli adelante en compan~ia de aquel si
el lo quisiesse consentir passar el tiempo
porque cada vno su ygal busca: porque
el triste con los tristes se co<n>suela y alegre
co<n> otro alegre se quiere que esto es lo na-
tural dela naturaleza toda cosa con otra
cosa su ygal recibir plazer: ya hallole ta<n>
amigo dela vida solitaria que quisiera de-
sechar en su compan~ia mas despues que co-
nocio porque lo hazia co<n>sintio en ser dos
enel passar della viendo que ella a ellos y
[e]llos a ella eran conformes: el escudero d<e>l
cauallero triste sintiendo que del todo d<e>-
sechaua su compan~ia vinose para el casti-
llo de almaurol y puniendo las armas / y
escudo de su sen~or al pie del arbol do esta-
ua el de miraguarda en sen~al de vencido
como los otros que alli estauan hizo tan
gran llanto con aquellas insin~as ta<n>to pa-
ra a()ver duelo del que qualquier persona
lo tuuiera sino miraguarda ante la qual a-questas }
{CB2.

cosas hazian poco mouimiento
tan libre era su condicion recontando al-
gunas vezes muy grandes prohezas del
cauallero triste y la muy alta generacion
suya / por donde alli se supo muy bien qui-
en era puesto que quie<n> aquella vida le da-
ua a nenguna cosa por muy grande que
fuesse se re<n>dia: y porque del cauallero tris-
te y de su escudero se hablara a su tiempo
les dexa la hystoria de hablar dellos por

tornar a hablar de Palmerin que despues que se allo muy bien dispuesto de sus heridas para poder dar y recibir otras armandose de armas nueuas que para aquella aventura mandara hazer porque las otras no estauan ya para c'ufrir nengun trabajo y torno al castillo de almaurol trayendo en su voluntad de en ninguna manera partirse del sin que huuiesse muy gran vitoria de aquel cauallero con quien se combatio y luego al tiempo que allo a su escudero haziendo aquel gran planto que ya dixen y conociendo muy bien por aquellas palabras que le oyera dezir que era el esforc'ado y muy famoso [*Floren]- dos pesole mucho en muy gran manera de saber lo que passaua creyendo que aquella yra de miraguarda haria enel muy gran dan~o y que si se perdiessse seria muy grandissima falta para el mundo / & no sabiendo muy bien determinar lo que haria acordio de yrse pues detenerse no aprobechaua ninguna cosa para el remedio y vida de florendos: mas primero estuuoy muy bien mirando aquel bulto muy estrechado de Miraguarda que le parecia la cosa muy mas hermosa de todo el mundo & si entonces no tuuiera la voluntad tan sugeta en otra parte que (m)[l]e hazia perder todo el conocimiento tanto que no sabia distinguir lo malo delo bueno que en tal caso tocasse bien determinara qual a qual hazia ventaja & creyendo que ocupando la vista muy mucho en aquella figura ofendia}

[fol. 76r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> lxxii[i]j.}

{CB2.

al amor de su sen~ora boluiendo las riendas al caua(u)llo se fue sin saber que camino lleuase asentado en si no desuiarse del camino de constantinopla para donde entonces su deseo le guiaua cosa de que los hombres mal saben huyr: porque donde el es grande todas las otras razones desbarata.

{RUB. % Capitulo .lxij. como el

gigante dramusiando vino al castillo de
almaurol y delo que enel passo.}
{ IN6. } TOrna aqui la hystoria al gi-
gante dramusiando de qui-
en es bien que se haga me<n>-
cion assi por sus obras ser
para ello como ta<m>bien por
ser necessario para que las
cosas vayan en su orden / el qual despues
de correr muy gran tierra en busca de pal-
merin que sin allar nueuas del trayendo
consigo a seluian su escudero vino a[]parar
al castillo de almaurol pocos dias despu-
es de la passada de palmerin lugar a don-
de mucho se desseaua ver por las cosas q<ue>
del oyera dezir y viendo el assiento muy
gracioso en que el castillo estaua situado
y la fortaleza del / bien le parecio mereced-
or de muy grandes auenturas: y andan-
do mira<n>do al rededor llego a aquella par-
te donde las batallas se hazian y no vio
a ninguno sino vn arbol cargado de escu-
dos colgados en las ramas del co<n> los no<m>-
bres de sus sen~ores d<e>los quales conocia
muchos y eran sus amigos enel mas ba-
xo del estaua el del muy esforc'ado caualle-
ro triste con todas las otras armas cosa
contra razon las armas del vencedor es-
tar en parte que pareciesse despojo delos
vencidos: junto conellas armello su escu-
dero que cansado de llorar se a[+]durmiera
dramusiando mando a seluia<n> que le recor-dase }
{ CB2.

desseando saber las cosas d<e> aquella
casa mas despues de sabido lo que passa-
ua quedo muy descontento de no allar a-
lli al cauallero triste para se combatir con
el y quisiera mandar poner su escudo enci-
ma de todos los otros si su escudero lo co<n>-
sintiera: dramusiando que avn no auia vis-
to el otro donde el vulto de miraguarda
estaua leuantando los ojos mas arriba q<ue>
hasta alli con la ocupacion delas otras co-
sas no lo hiziera quedo tan sin sentido de
lo que de aquella muestra recibio que su
rebusto corac'on no pudo resestir alos mi-

embros que temiendo le todos perdio la
lanc'a delas manos: mas como la flaque-
za hiziesse enel poco assiento corrido de
verse tal torno algun tanto ensi ocupa<n>-
do la vista en aquella figura que tal desati-
no le causo / comenc'o de dezir sen~ora en
quien vuestras muestras tanta imprinsio<n>
hazen no deue de querer mas que sea pa-
ra mas peligros holgara d<e> os poder ser-
uir en este passo como otros hiziero<n> mas
para lo hazer allo el esfuerco en la volun-
tad y enel corac'on mil recelos que me po-
nen en mayor miedo del que nunca tuue
mas si sintiera enel algun atreuimie<n>to pa-
ra miraros y no mas yo os mostrara pa-
ra qua<n>to soy mas ya que para esto no soy
mireos quien lo mereciere y el seruir aga-
mos lo todos que para esso nacistes vos
Enesto se abrio la puerta d<e>l castillo y salio
el gigante almaurol encima d<e> vn cauallero
castan~o claro armado de armas blancas
de muy estremada fortaleza menos loc'a-
nas que prouechosas blandiendo vna la<n>-
c'a puesto que gruessa que parecia q<ue> vna
punta se ju<n>taua con la otra este almaurol
puesto q<ue> los dias passados no hazia ba-
talla con ninguna persona que florendos
lo escusaua viendo llegar aquel dia a dra-
musiando cuyo parecer daua testimonio
de sus obras sintie<n>do en miraguarda vn
descontento dele ver entales dias y a tie<m>-po }

[fol. 76v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

que el cauallero triste era perdido y q<ue>
su escudo no quedaria enel cuento delos
otros quiso amostrar que adonde el es-
taua no faltaua nenguno para le sastisfa-
zer su voluntad: coneste proposito salio al
campo dela manera que aqui se dize dizi-
endo contra dramusiando muy bien seria
cauallero que la figura de esse escudo do<n>-
de teneys puestos los ojos pusiessedes
el vuestro entre los otros que lo acompa-
n~en en sen~al de ser vencido y seria os me-
jor partido que hazello por fuerco en tie<m>-

po que mas os duela. Si yo pensase dixo
dramusiando que la figura que tu dizes d<e>
tan poco se contentaua yo holgara muy
mucho porque tuuiera menos que sentir
o me<n>os que perder fuera suyo mi escudo
y mio mi corac'on soltara le mis armas / y
no mi libertad diera lo que poco cuesta
por lo que no se puede comprar aue<n>tura-
ra a[]perder lo poco por asegurar lo que
vale mucho: mas tu no sientes lo que di-
zes ni seria razon que lo sintieses que las
cosas de tanto precio no es bien que las
sienta sino aquel que merece gozallas: al-
maurol que natural mente tuuo siempre
mas ferocidad que delicadeza auiendo a-
quellas palabras por falta y muy grande
injuria de su persona abaxo luego la la<n>c'a
mostrando el continiente medroso y muy
aspero hechando muy gran cantidad de
humo negro por la bisera d<e>l yelmo reme-
tio con tanta yra quanta vn corac'on muy
rebusto y muy soberuio podia llevar enel
tiempo que de alguna muy gran passion
esta sen~oreado contra dramusiando que
dela mesma manera le recibio y como ca-
da vno fuesse muy diestro y d<e> mucha fuer-
c'a y los encuentros muy bien dados vini-
eron entramos juntamente al suelo por
encima delas ancas delos caualllos aran-
ca<n>do delas espadas encome<n>c'aro<n> entresi
vna ta<n> braua batalla no menos para ver
que la mejor que alli nunca se hiziera: mi-raguarda }
{CB2.

selos estuuu mira<n>do desde vna
ventana recelando el muy gran peligro
en que via a su gigante temiendo que si a-
lli se perdiessse seria muy gra<n>dissima falta
para su guarda: ellos se combatiero<n> por
vn muy grandissimo rato dandose el vno
al otro tan fuertes y grandes golpes / y
tan brauos que nunca entre dos caualle-
ros se viero<n> porque como entramos fue-
sen gigantes y dotados de muy valentisi-
mas fuerc'as: y en aquel tiempo se quisies-
sen aprouechar mas della que de ningun-
na man~a se ferian tan mortalmente que a-

quella batalla era mucho para ver / y mucho mas para dessear: en aquesto se quitaron a fuera por cobrar algun aliento / dramusiando puso los ojos en la ventana y viendo a[] miraguarda quedo tan fuera de si que no se acordó el muy grandissimo peligro de la batalla ni con que<n> la hazia ni aquel lugar donde estaua quedando tan sin acuerdo que el no se temia de nenguno ni estaua para que nenguno se temiese del. Almaurol conociendo su muy gran turbacion no queriendo esperar que tornase ensi que le temia mas que ningun hombre con quien entrara en ca<m>-po sino fuera con aquel muy esforcado florendos llegando a el co[n] vn golpe dado por encima de la cabec'a con tanta fuerca que en()tra<n>do la espada por el le hizo vna muy pequen~a llaga en ella mas como algunas vezes el dolor haze despertar el sentido a quien aquella herida recibio le abiuo tanto que torna<n>do sobre almaurol comenc'ole de herir tan brauissima mente de tales y tantos golpes que le desatinó del todo no entendiendo en otra cosa sino en se guardar del y andando huyendo a vna y a otra parte cayo en el suelo tal como muerto assi de las feridas que auia recebido como del gran cansancio de la batalla: dramusiando fue luego sobre el por le cortar la cabec'a y estandole desenlazando } [fol. 77r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> lxx(iij)[v]}

{CB2.

el yelmo sintio que le llamauan de arriba: y bolviendo los ojos hazia la ve<n>tana vio a vna donzella que le dixo muy esforc'ado cauallero la sen~ora miraguarda os ruega y os pide por merced que os contenteys de la grandissima victoria que haueys alcanc'ado de vencer la batalla y no de la muerte del gigante porque allende de en ello hazer lo que deueys en las armas a ella echays muy grandissimo cargo por ser el principal aguardador que tiene: sen~ora dixo el cauallero la vida le

dare pues que ella lo quiere y la mia en la guarda de su escudo si[]melo consintier en quanto la disposicion de aqueste cauallero fuere para ello y podra ser que si viniere alguien que ami me venc'a que ni ella tenga piedad para me valer ni para me dexar de matar entonces descansare por que con vn solo fin tendran fin todos los otros recelos que yo agora tengo: lade-mia que assi se[]llamaua aquella donzella mostrole mucho en gra<n> manera agrade-celle aquella buena voluntad diziendo q<ue> su sen~ora miraguarda era muy contenta dele tener por aguardador: conque dra-musiando algun tanto fue contento porq<ue> allaua la voluntad muy pressa y la libertad perdida y la condicion muy enamorada y esto le nacio mas dela conuersacion y pla-tica de aquellos sen~ores que en su prisio<n> tanto tiempo tuuo que de venille de su na-tural avn que de otra parte ya entonces pudieramos dezir que era d<e> naturaleza pues la costumbre de largo tiempo ene-lla se conuierte assi estuuu dramusia<n>do al-gunos dias guardando aquel passo hazi-endo muy grandes hechos en armas y muchas marauillas: mas aquella grandis-sima gloria no le duro mucho tiempo que el q<ue> sela dio sela torno a[]quitar porq<ue> aque-lla es su costumbre de ningunos bienes tener mas embidia que de aquellos que ella da.}

{CB2.

{RUB. % Capitul<o> .lxiiij. delo que acontecio al gigante dramusiando en la fortaleza de almaurol.}

{IN5.} NO quedo dramusiando tan maltratado d<e>la batalla que vuo con almaurol que dexa-se a otro dia d<e> tomar armas para passar otra de taman~o peligro y porque su desseo era mostrar a miraguarda que taman~o lo quedara dela seruir avn el sol no era del todo muy claro quando armado d<e> sus muy luzidas y muy fuertes armas lleo aquel campo delas

batallas & quitando se el yelmo se sento al
pie d<e>l arbol do<n>de aquella figura do el es-
cudo estaua / y porque donde el amor es
muy gra<n>de haze siempre los recelos ma-
yores teniale taman~o de poner los ojos
enel vulto de quien tantas penas le causa-
uan y le matauan que sin osar leuantar d<e>l
suelo dezia mil lastimas de que seluian re-
cebia muy gran pena & mucho s[]espanta-
ua que hasta alli no creya que amor de co-
rac'ones tan duros se contentaua: mas ar-
mello aquien el grandissimo dolor dela
perdida de su sen~or siempre le era presen-
te no sabiendo encubrir aquel que aque-
llas palabras le hazian que queria morir
de muy grandissimo pessar creyendo que
nenguno del seruicio de mira guarda ni
dela guarda de aquel passo fuesse aquel ca-
uallero merecedor d<e> guardalle sino aquel
vale<n>tissimo y esforc'ado principe flore<n>dos
& no pudiendo dissimular ensi aq<ue>lla muy
grandissima passion diziendo contra dra-
musiando: bien se parece buen cauallero
que vos no hallastes en aqueste passo
quien hasta aqui le ha estado guardando
delos otros muy esforc'adamente & tam-
bien le defendiera a vos si aqui estuuiera
porque despues co<n> muy menos soberuia
& muy gran desconfiand'a lo guardara-des }
[fol. 77v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

delo que agora hazeys mas la yra d<e>
miraguarda tiene esta culpa querer qui-
en no le tuuo nengu<n>a sea destruydo d<e> sus
obras y vencido desu mal para no pode-
ros vencer a vos. Escudero dixo dramu-
siando la fe que con vuestro sen~or teneys
me parece ami muy buena y quie<n> otra co-
sa os dixere no se conque razon lo dira /
pues sus obras segun que por estos escu-
dos se muestran son verdadera esperien-
cia d<e> vuestras palabras: mas poresso no
aueys de menospreciar o tener en poco
a quien nunca vistes ni sabeys si es para
mucho: a vuestro sen~or si yo aqui le halla-

ra combatiera me conel: y si me venciera
contentarame de ser enel cuento delos
otros vencidos suyos que no valen me-
nos que yo y por ve<n>tura ganara mucho
enello pues en sen~al de vencimiento de-
xara vn escudo y agora no se si satisfare
con dexar la vida por otra parte pudie-
ra ser que si nos vierades en batalla que
me juzgaredes peor o quic'a mejor de lo
que agora hazeys: por lo qual para ser-
uir ala sen~ora miraguarda yo basto ta<n>to
como el: para la merecer el valdra mas
que yo porque co<n>fessar yo otra cosa sera
mentira y a el negalle su merecimie<n>to yo
no[]se que tanta razon seria y si vos os pe<n>-
says detener algunos dias alguno ven-
dra en quien veays el credito que de mi
podreys tener: mas avn estas palabras
no tenian respuesta qua<n>do porel rio arri-
ba asomaro<n> dos caualleros el vno venia
en vn cauallo ruzio armado de armas ne-
gras y blanco con extremos de oro y en
escudo en ca<m>po sanguino vn cuerpo mu-
erto: el otro traya vnas armas de verde
y leonado a[]quarterones enel escudo en
campo de plata dos leones rapa<n>tes: no
fueron muy cerca de dramusiando quan-
do conocio que el vno era el esforc'ado
don rosuel y el otro el principe graciano
a quien ya tuuiera pressos cuya conuersa-cion }

{CB2.

y amistad estimaua mucho y puesto
que su voluntad fuesse de seruirlos en to-
do acordandose q<ue> no podia mas hazer
por la palabra que diera a miraguarda
fuele forc'ado yr co<n>tra la amista(r)[d] y negar
las condiciones della por seguir la orde<n>
del amor que en todo puede tanto que
haze negar las otras cosas por hazer lo
que el quiere enlazando el yelmo se apar-
to porel campo por los d<e>xar llegar mas
don rosuel y graciano que le viero<n> aper-
cebido de justa y ellos que no buscauan
otra cosa sino aquello y ver las aue<n>turas
de aquel castillo se fueron aderec'a<n>do en
las sillas porque mas no auia que hazer

y assi passo a passo se llegaron adonde el escudo d<e>la figura de miraguarda estaua encima delos otros que Flore<n>dos auia vencido y puniendo los ojos en aquella figura de miraguarda ni se les acordo lo que tenian por passar ni quie<n> los estaua espera<n>do enel campo ni para lo que alli vinieran assi estuuiero<n> embeuecidos en el deleyte que aquella figura les causara tanto que dramusiando que sintio su oluido sabiendo de donde les venia como hombre experimentado en aquel caso se llego a ellos diziendo. Sen~or()es caualleros essa figura no se puso ay p<ar>a verse con tan gran reposo porque tal bien como esse con algun riesgo se ha de merecer cu<m>-ple que vno a vno hagays batalla comigo y aquel que me venciere podrala muy bien mirar de su espacio y si se hallare ve<n>-cido della sentira lo que yo siento p<ar>a pensar que la vitoria desta enpressa no es ta<n>barata como en las otras partes. Por cierto dixo graciano si este deleyte con algun riesgo se ha de merecer yo quiero ser el primero que porel passe y sin dezir mas baxando la lanc'a se vino contra dramusiando que le salia a recebir y quebra<n>-do su la<n>c'a en muchos pedac'os hizo perder a dramusia<n>do entramas estriberas }

[fol. 78r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> lxxv[j]. }

{CB2.

mas el le encontro con tanta fuerc'a que le hizo dar ta<n> gran cayda que por vn pequen~o espacio no pudo tornar en su acuerdo. Don rosuel desconte<n>to de tal aco<n>-tecimiento mouido con gran enojo arremetio a dramusiando con la lanc'a baxa que ya estaua aparejado con otra en las manos de las muchas q<ue> enel ca<m>po auia que siempre alli estaua<n> sobradas por ma<n>-dado de almaurol: y porque d<e>l todo graciano no quedasse sin compan~ia don rosuel se la tuuo tan buena que de aquel primer encue<n>tro vino al suelo y como para cada vno dellos aquel acontecimiento

fuesse nuevo miraua<n>se el vno al otro marauillado de tal cosa y segun la fortaleza delos encuentros siempre presumieron que quien los daua fuesse palmerin si d<e>l todo no le desconocieran en la gra<n>deza del cuerpo como graciano fuesse mas ardid no pudiendo c'ufrir tan gra<n> pesar cubierto de su escudo co<n> la espada en la mano se vino contra dramusiando diziendo Cauallero puesto que vuestros encuentros sean tales que sean para recelar las otras obras ruego os que nos combatamos delas espadas porq<ue> quiero passar por todo para de todo dar buen tistimo(mo)nio de vuestras obras si escapare tal que lo pueda hazer. Dramusiando que de todo era compuesto de virtud y bondad viendo la voluntad de graciano y como estaua muy encorajado delo que en la justa le auia acaescido y conociendo que podia ganar honrra donde tanto la deseaua no quiso hazer batalla con el por que d<e> qualquier fin que tuuiesse no le podia venir sino pesar quita<n>dose afuera le dixo. Sen~or graciano avn agora no desseo ta<m>poco la vida que la quiera poner enesse peligro: la mala voluntad que conmigo traeys podreysla perder por ser contra vno delos mayores seruidores que enesta vida teneys ento(to)nces gra-ciano }

{CB2.

marauillado de oyrse nombrar de aquel cauallero que el no conoscia le dixo porcierto sen~or cauallero que yo me tengo por muy dichoso en ser amigo de vn cauallero en quien tanta bo<n>dad ay p<ar>a que yo no vaya co<n> sospecha querria que me hiziesedes merced de dezirme quien soys entonces dramusiando se quito el yelmo: luego graciano y don rosuel le vieron abrac'ar conel mayor plazer del mundo no teniendo aquella falta por cosa vergonc'osa por ser de tal mano: y quiriendo saber del la causa porque alli estaua y hazia aquellas batallas contoles como viniera hazia aquella parte & d<e>la ba-

talla que tuuo con almaurol y de como le
aprometio a miraguarda de guardar a-
quel passo hasta que viniessen alguno que
le venciesse. Segun esso dixo don rosuel
toda vuestra vida le guardareys porq<ue>
si la muerte no os vence no se quien lo ha-
ga d<e> mi os se dezir dixo graciano que no
me pesa de auerme derribado que yo lo
meresci a mi sen~ora claricia en me aficio-
nar ta<n>to en viendo q<ue> vi el vulto de mira-
gu(e)[a]rda que oluidado d<e> todas las otras
cosas solo (en) en<e>lla y no en otra cosa el juy-
zio y el espiritu halle ocupado. Sen~or di-
xo don rosuel ni yo me hallo tan libre de
essa culpa que sepa como me desculpe co<n>
mi sen~ora dramaciana sino es con huyr d<e>
aqueste lugar para no ver otra vez el vul-
to de quien ta<n>tos desatinos haze hazer
aquien en otra parte tiene el corac'on: &
sin mas querer d<e>tenerse ni esperar mas
razones se puso a cauallo sin esperar por
graciano que ya se venia tras el: & sin se
despedir de dramusiando que de risa no
se podia tener de ver el temor con q<ue> don
rosuel de aquella parte se fuera: & no era
mucho llevarle assi porque es mucha ra-
zon que delas cosas que mucho dan~o
trae<n> muy justa cosa es que no las espere<n>
sino que huyan dellas. }

[fol. 78v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

{RUB. % Capitul<o> .lx(v)[iiiij]. delo que
le aco<n>tecio a palmerin camino de costa<n>-
tinopla. }

{IN5.} PALmerin de inglaterra de
quien ha mucho que no se ha-
blo despues que se partio d<e>l
castillo de almaurol anduuo
por sus jornadas tanto que
atraueso toda espan~a sin allar aue<n>tura
nengu<n>a que de[]co<n>tar sea ya que se hallo
alos fines de nauarra & cerca de francia
adonde por la despoblacion de la tie(n)rra
auiamuchos gigantes & caualleros de
su generacion que la sen~oreauan: comen-

c'o de hallar aventuras de mucho peligro para quie<n> enellas se quisiese meter y no de menos honrra p<ar>a quien asu saluo las passasse / en la qual parte en pocos dias hizo tanto en armas & cosas tan sen~aladas y grandes que su fama co<n> gloria maruillosa porel mundo se estendia tanto que olvidadas todas las obras de caualleros famosos passados y presentes solo en las suyas como por marauilla se hablaua assi en las cortes delos principes como en los ayuntamientos populares andando desta manera exercitando sus fuerc'as y divulga<n>do sus obras socorrie<n>-do a quien del tenia necesidad. Vn dia casi a hora de bisperas caminando porel pie de vna alta sierra mas poblada de arboles que de gente: vio hazia la mano yzquierda encima d<e> vna pen~a vn castillo que quitando de ser fuerte era de marauillosa hechura todo hecho de vnas piedras verdes y blancas tan perfectas las colores que cada vna parecia dar lustre ala otra: al pie d<e>l estaua vn campo losado delas mismas losas y[]enel medio del estaua vn estanque de agua quadrado y gra<n>-de el agua del era ta<n> clara que se parecia todo el pescado que dentro andaua cosa para mirar: estaua cercado de vnos aci-preses } {CB2.

muy altos que le hazian sombra demanera que allende de ser mucho para ver era ta<n> aparejado a hazer deleyte a quien el corac'on no tuuiesse libre o tuuiesse de q<ue> le sentir: que Palmerin olvidado de algu<n> peligro que alli le pudiesse venir quitando el freno al cauallo para que paciesse dela yerua que por aquel campo estaua se echo ala orilla de aquel[]estan()q<ue> ala sombra de aquellos arboles que le cobrian quitandose el yelmo con intencion de lauarse del sudor y poluo que traya en el rostro del calor que aquel dia auia pasado: ya que se ouo refrescado quiriendo reposar del trauajo passado miro hazia el castillo por ver si en el auia alguna

gente o cosa de que se pudiesse recelar /
y no viendo de que temerse tenia por mu-
cho ver vn lugar y asiento tan gracioso
y merecedor de ser poblado sin nengu<n>a
abitacion: entonces puniendo el escudo
y el yelmo a vna parte por d<e>sembarac'ar
se de todas las cosas que le podian dar
perjuizio a su cuydado soltando las rien-
das al pensamiento echado de buc'os so-
bre aquellas claras y deleytosas aguas
comenc'o de traer a su memoria a su sen~o-
ra polinarda y el mucho tie<m>po que auia
que no la viera en especial quando se le
acordaua el consuelo que tenia quando
en constantinopla estaua en solo podella
ver reboluia ensi ta<n> varios pe<n>samie<n>tos
que vnos le ponian en mucha alegria y
otros en muy gra<n> tristeza: y esto era qua<n>-
do pensaua enel recelo que le pusieron
aquellas tan crueles y desamoradas pa-
labras que le dixo para no osar parecer
antella ni yr a[]constantinopla hasta saber
verdaderamente que ella dello fuese co<n>-
tenta y porque entonces le faltaua su co<m>-
pan~ero seluian que enestos tiempos le
solia remediar con algun consuelo hizo
la passion tan grande entrada enel que
desamparado d<e> su esforc'ado corac'o<n> y ma-rauiloso }

[fol. 79r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> lxxv[ij].}

{CB2.

esfuerc'o / solo las fuerc'as de vn
delicado parecer le quitaron tanto su acu-
erdo que con vn parecer de muerto esta-
ua echado al pie de aquellos arboles en
este desacuerdo duro tanto que casi se q<ue>-
ria poner el sol y de dentro dela fortaleza
salieron quatro donzellas tan galanas y
dispuestas como merecedoras de tal po-
blacion y viendole assi se[]llegaron a el tan
acompan~adas de piedad dele ver como
medrosas del recelo que lleuauan vie<n>do
le tan mancebo y gentil dispossicion tuue-
ron mucho mayor dolor del & porque le
vieron todas las sen~ales de muerto pues
que de otra parte vna cosa les hazia per-

der esta sospecha y era que teniendo los miembros muertos solamente los ojos lloraua su dolor vna donzella que enel parecer era mas hermosa y en las otras calidades de mucho mayor precio mouida a piedad del y algun tanto mouida de su parecer mando algunos seruidores d<e> casa lleualle dentro dela fortaleza: a donde despues de desarmado echado en vna cama con algunos remedios le tornaron en su acuerdo poco alegre de se allar en tal lugar y entre gente tan aborrecible a su cuydado y faltando del quisiera sin nengu<n> detenimiento salir dela fortaleza si se allara con sus armas: mas como la intencion<n> dela sen~ora del castillo fuesse tenelle alli algunos dias mandolas tambien guardar como quien las queria por prenda de su estada pesandole de ver enel tanta voluntad de se partir trabajando con palabras amorosas dele tener rogandole que por algunos dias quisiesse hacetar el hospedage de aquella posada: pues su parecer y desposicion mostraua tener dello necesidad y la voluntad con que selo ofrecian no era de desechar y de quando en quando la sen~ora que lo dezia hazia enel rostro algunas mudanc'as de colores nacidas d<e> lo que desseaua: alas vezes de vergue<n>c'a} {CB2.

y otras vezes de amor las q<u><<a>>les sentidas del eran taman~o peligro para su co<n>dicio<n> y desseo que no esperando por armas ni cauallo se quisiera assi partir: mas ella que el amor obraua en ella mas d<e>lo que parecia conesto le hazian salir delos terminos que asu persona conuenia: que viendo q<ue> con aquellas palabras amorosas y ta<n>tas lagrimas no fingidas no le podia<n> quitar de aquel su proposito: vsando de aquella mudanc'a q<ue> enellas de contino suele auer mando algunos caualleros de aquellos suyos que luego le pre<n>diessen: enlos quales hizo tanta ressiencia como aquel q<ue> sin espada ni otras armas ningu<n>as tenia y tomandole por fuerc'a le lleuaron a vna

camara del aposentamiento de aquella
sen~ora a donde muy cargado de yerros
y seruido de todo aquanto le era menes-
ter como su persona lo merecia le tuuo al-
gunos dias d<e> clara<n> dole muchas vezes su
muy grandissimo desseo rogandole mu-
cho que del todo no la quisiesse matar pu-
es su edad mas era para gozarse con ella
que para desecharla ansi: como aquestas
palabras fuessen para palmerin aran-
calle el alma no tan solame<n>te las desecha-
ua mas mostraua mas contentarse dela con-
pan~ia de aquellos yerros que dela con-
uersacion de quien selos auia ma<n>dado he-
char: y porque en las mugeres todas las
cosas son hazer muchos extremos co<n>ver-
tio el gra<n>de amor que hasta alli le tuuiera
en mucho odio para se vengar delo que
le merecia retraye<n>dose ella assi mesma su
muy gran hierro y el desprecio con que la
tratara y dela vna parte la verguenc'a de
lo que por ella passara y dela otra la yra e<n>
que estaua puesta la costren~ia a hazer al-
gunas grandes cruexas fuera de su cos-
tumbre que aquestas [son] las calidades d<e>llas
despues tornando muy bien a[] moderar su
furia con alguna templanc'a nacida de aq<ue>-
lla piedad de [que] aquel su muy real corac'on }
[fol. 79v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

era siempre acompan~ado desuiuase de
su proposito & d<e>scu[l]paua al cauallero & cul-
paua assi misma buscaua maneras para
le quitar dela memori(o)[a] y su amor era gra<n>-
de y no lo consentia entonces vencida d<e>
la verguenc'a corrida d<e>l desprecio con q<ue>
la tratara metida en vna camara batalla-
ua consigo desseando perder su cuyda-
do teniendolo ya por impossible / tomo
por postrer remedio tenelle alli tantos
dias hasta que aquella passio<n> se le oluida-
sse o se arrepentiesse: mas para conel este
pensamiento era vano que quien enel a-
mor tiene mucha parte no tiene en ta<n>to
los peligros dela vida que mucho mas

no estime alguno de su plazer.

{RUB. % Ca(o)[p]itul<o> .lxv. delo que hizo el cauallero del saluage en la corte de inglaterra antes que della saliesse: y delo mas que le acontecio saliendo a buscar las auenturas.}

{IN5.} EL muy esforc'ado Floriano del desierto de quien ha mucho que no se hizo mencion despues de palmerin de inglaterra ser salido dela corte del rey su aguelo detuouse algunos dias enella para negociar las cosas d<e> oria<n>-da y d<e> sus hermanas hijas del marques beltamor acordandose del beneficio que dellas recibiera en la cura delas heridas que ouiera en la batalla del gigante calfurnio trayendo en la memoria las promesas que le hiziera y la esperanc'a que ellas enel tenian / vn dia tomando al rey su aguelo enel aposento de flerida siendo presente don duardos hizo principio a tales palabras. Porque siempre se n~or oy dezir que las buenas obras con otras mejores se deuen satisfazer & que la ingratitud en los principes mas que en los otros hombres se ha de aborrecer acordandome ser v<est>ro nieto en quien }

{CB2. este hierro nu<n>ca cupo pareciome que seria din~o de mucha culpa no os remedar enesta costumbre como enlas otras que puesto que por la fama se han de estimar entre virtuosos esto se d<e>ue tener en mas y viniendo al proposito al tiempo q()ue se n~or vine de grecia para este reyno la tormenta del[]mar que algunos dias me persiguio me hizo aportar ala costa de yrla<n>-da adonde saliendo en tierra co<n>tra la volu<n>tad del piloto que no la tenia por segura oue batalla conel giga<n>te calfurnio en la qual por ser dello dios seruido lo ve<n>ci y mate quedando tan mal tratado todo de sus manos y con tan peligrosas heridas que verdaderamente ellas dieran fin a mis dias si no fuera socorrido por

tres hijas del marques beltamor q<ue> vuesa
tra alteza desterro de su sen~orio que el gi-
gante aquel mismo dia auia traydo pre-
ssas y no solamente la cura q<ue> en mi hizie-
ron fue de agradecer mas la voluntad &
diligencia que enello mostraron ju<n>tame<n>-
te conel sentimie<n>to del riesgo de mi per-
sona que fue tan grande que no tiene pa-
ga & ya que mi disposicio<n> estuuo para en-
tender en las cosas ajenas supe dellas
quie<n> eran & ta<m>bie<n> informado desu linage
por ellas: & de su vida y costumbres por
otros prometiles de hablar con vuestra
alteza dexandoles alguna esperanc'a de
remedio: No quiero que vays mas ade-
lante dixo el rey muchos dias ha que te<n>-
go noticia dello y puesto que nu<n>ca os lo
dixe la causa ha sido que del marques su
padre recebi muchos d<e>seruicios y estos
bien se me acuerdan porque eran tales q<ue>
tocauan ami corona no quiero que la cul-
pa del que fue muy grande condene ala
ygnorancia dellas y en[]semeja<n>tes casos
la culpa delos padres no la demos a los
hijos quanto mas avn que ellas tuuiera<n>
parte en la culpa que el padre tenia en
ello todo se satisfazia con lo que con vos }
[fol. 80r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> lxxvi[i]j. }

{CB2.

hizieron y porque veays quan bien les
se agradecer la deuda en que les estays
y en quanto estimo la verdad de sus per-
sonas te<n>go determinado casar la mayor
con don rosira<n> vuestro amigo y mi sobri-
no y la segunda con argolante hijo del
duque de ortan que por amor de vos y
porque yo se lo rogue pienso que sera<n> co<n>-
tentos d<e> hazello ala tercera dare el mar-
q<ue>sado de su padre y casara con beltamor
hermano de don rosiran y assi quedara
el partido ygual y quedaran todos con-
tentos: floriano le beso las manos por la
merced: y don duardos hizo otro tanto
por el plazer que dello recibio: y porque
en las obras virtuosas qualquier tarda<n>-

c'a haze dan~o y la presteza es necessaria:
luego se puso en obra enbiar porellas y
floriano no se quiso yr hasta que viniero<n>
despues de venidas fuero<n> desposadas
co<n>aq<ue>llos caualleros y en sus bodas fuero<n>
hechas taman~as fiestas como pudieran
ser hechas en las mismas d<e> floriano assi
por sus maridos ser personas d<e> mucho
precio y grande estado como porque el
rey & don duardos lo quisiera<n> assi passa-
dos algunos dias despues desto hecho
floriano corrido de estar ta<n>to tiempo en
la corte tomando licencia d<e>l rey & de don
duardos y de flerida armado de todas
armas con otra deuisa dexada la del sal-
uage con quien tan grandes cosas hizie-
ra se partio lleuando en su proposito pro-
uarse enel auentura de Miraguarda de
quien entonces ta<n>to se hablaua: y toma<n>-
do el camino de espan~a como no hallase
muchas auenturas que le embarac'assen
el camino en poco tiempo arribo enella
apartandose dela corte del rey rezindos
porque se temio no le detuuiesse algu<n>os
dias / antes siguiendo su viage hazia la
parte que le dezian que estaua el castillo
de almaurol llego a el vn dia a tie<m>po que
dramusiando acabaua de vencer tres ca-ualleros }
{ CB2.

el vno era pompides de que se
espanto mucho avn no conocie<n>do a dra-
musiando mas despues que supo quien
era no tuuo aquella vitoria en tanto y vie<n>-
do tantos escudos de hombres tan sen~a-
lados ganados por el solo dela vna par-
te desseaua poner el suyo juntamente co<n>
ellos dela otra la amistad del giga<n>te no
consentia batalla mas despues de echa-
das todas estas razones aparte ve<n>cido
dela embidia de taman~as vitorias quiso
pasar por la costumbre dela fortaleza: y
puniendose bien en la silla con su escudo
y su lanc'a baxa se puso enel puesto acostu<m>-
brado como que no viniera para otra co-
sa. Dramusiando que no se contentaua
con otra cosa sino quando auenturaua la

vida en seruiçio de miraguarda nada le
cansaua: a(\$n)[n]tes quantos mas caualleros
venia<n> mayor esfuerc'o hallaua en si para
el peligro y trabajo delas batallas y vie<n>-
do la intencion de aquel que le esperaua
tomando vna lanc'a en las manos cubier-
to de su escudo se vino para floriano bie<n>
descuydado de pensar que fuesse hijo de
don duardos con quien el no hiziera ba-
talla por todas las cosas del mundo y co-
mo los encue<n>tros fuessen gra<n>des ellos
y los cauillos vinieron al suelo y pu[e]sto q<ue>
floriano salio mas presto del suyo q<ue> dra-
musiando no quiso herille avnque lo pu-
diera hazer hasta que del todo se acabo
de leuantar y enderec'ar el yelmo en la ca-
bec'a que algun tanto se le torciera y pues-
to que dramusiando sintio bien esta cor-
tesia recibio tan gran p(o)[a]ssion de ver a su
contrario con alguna mejoria que se la
quiso pagar co<n> obras bien poco de agra-
descer que sen~oreado de gran yra y auer-
gonc'ado de quien le miraua arremetio
a el gratificandole la buena obra que del
auia recibido en aguardalle aq<ue>lla corte-
sia con heridas de sus manos dadas co<n>
tanta fuerc'a como la naturaleza le die-ra}

[fol. 80v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

mas el otro que no era para menos q<ue>
el viendole con ta<n>ta furia y braueza ayu-
dandose de su presteza y desemboltura
le comenc'o de herir por tantas partes
dandole tan mortales golpes que allen-
de de le poner en mayor recelo del que
hasta alli estuuiera le hizo sospechar que
podian ser de quien los daua mas como
enel nunca se sintio flaqueza ni cosa que
lo pareciesse encubria su sospecha y apro-
uechandose de su fortaleza y esfuerc'o ha-
zian entramos vna tan temer(a)[o]sa batalla
que ninguna delas que ya passara en la
fortaleza dela prision de don duardos
fuera mayor y como anduuiessen a pie: y
cada vno recelase su enemigo y tuuiesse

la vitoria por dudosa llegaua<n>se muy amenu-
do hiriendose por todas partes d<e> ma-
nera que las armas estauan rotas y los
escudos desechos las fuerc'as enflaque-
cian / la fuerc'a dela batalla yua en tanto
crecimiento que cada vez parecia que se
redoblauan. Miraguarda q<ue> dende vna
ventana la estaua mira<n>do juzgaua por
la mejor de qua<n>tas auia alli visto si no fue
la del cauallero triste con palmerin que
aquella fue ygal a esta: pues como el tra-
uajo los pusiesse en taman~a necessidad
que los hiziesse apartar para cobrar ali-
ento aparta<n>dose cada vno asu parte dra-
musiando tiniendo por cierto ser aquel
floriano d<e>termino muchas vezes descu-
brirse y no lleuar la batalla al cabo despu-
es acordandosele que algu<n>os pensarian
que con temor la dexaua mudaua el pro-
posito y tambien tenie<n>do en la memoria
que aquella batalla hazia por miraguar-
da determinaua lleuarla al cabo dizie<n>do
sen~ora bien se que todos mis seruicios se
han de pagar con no acordaros dellos
ni de quie<n> los haze: y enfin de mis traba-
jos sacare por galardon descontentamie<n>-
tos y tristezas que esta es la paga que sie<m>-
pre distes a quien otra os merece / mas }
{CB2.

con esta me contento y con esta condicio<n>
os siruo: que bien siento que para os ser-
uir y no para os merecer soy yo: co<n> todo
porque esta voluntad se puede mostrar
muchas vezes en cosas d<e> vuestro plazer
mira con quie<n> hago esta batalla y sus gol-
pes os diran si tengo necessidad de v<uest>ro
fauor: fauoreceme como a vuestro pues
sabeys que lo soy y no (que) querays que
quien me venciere diga que lo hizo pele-
ando en vuestro nombre: mas floriano a
quien ta<n>tos amores y tardanc'a en[+]hada-
ua determinando lleuar su intencio<n> al ca-
bo se vino a el cubierto delo poco que le
quedara de su escudo y recibendose en-
tramos en la fortaleza de sus golpes co-
menc'aron la batalla segunda tan temero-

sa y braua que almaurol la juzgaua por la mejor que nunca viera: miraguarda co[n] la demia dezia que aquella era la mayor q<ue> nunca alli se hiziera y si hasta alli tuuiero<n> en mucho la valentia desu guardador entonces no tuuieron en menos la del q[*ue] con el se combatia: ellos en quien ninguna flaqueza se conocia jamas dexauan d<e> se herir redoblando los golpes co<n> taman~a fuerc'a que ya no tenian armas que lo pudiessen c'ufrir ya las carnes comenc'auan a sentir la fuerc'a con que se dauan seluian que en taman~o peligro vio a dramusiando pesandole de le ver tan maltratado y que encomenc'aua a enflaquecer recelaua su muerte porque sabia quanto co<n> ella pessaria a su sen~or y llegandose al escudero de floriano qua<n>do le conocio fue tan alegre como quien creya que con aq<ue>-llo saluaua la vida de dramusiando o d<e> entramos: con este sobresalto lleo a floriano diziendo sen~or no mostreys tan gran voluntad dela vitoria desta batalla: que sabe que la hazeys con dramusiando v<uest>ro amigo / a estas razones se apartaron el vno del otro mostr(e)[a]ndo que hasta alli no se conocian abrac'andose passaron algunas } [fol. 81r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> lxx(v)i(ij)[x].}
{CB2.

palabras de amistad puesto que breues porque las heridas no dauan lugar a mucho detenerse: floriano se espa<n>to mucho de ver a seluian & porque no sabia la razon quisose informar dela causa que alli le truxera la qual despues de sabida sintio mucho temiendo los reuses dela fortu<n>a aquella nueua le hizo dessear yrse luego a costa<n>tinopla donde creya q<ue> podria allar recaudo del & no le alla<n>do reboluer el mu<n>do todo hasta saber alguna nueua q<ue> le hiziesse contento assi despedido d<e> dramusiando lleuando a seluian consigo sin querer ver el vulto d<e> miraguarda por no caer en los peligros de su vista: y antes q<ue> se partiesse pompides que a vna parte d<e>l

campo estaua mira<n>do la braueza dela batalla corrido de se ver ve<n>cido se llego a el por le a[+]compan~ar con cuya compan~ia fue tan alegre como la razon lo pedia / entramos se partieron para vn lugar de ay cerca donde los curassen de sus heridas / determinando despues de sanos de yr por sus aventuras & passar por lo q<ue> en ellas le[s] sucediesse / determinando entodo hazer lo que deuian y en nada mostrar flaq<ue>-za acordandose que alos esforc'ados primero la fuerc'a quel esfuerc'o les a de faltar.

{RUB. % Capitu<lo> .lxvj. delo que acontecio a floriano del desierto sigue<n>-do sus auenturas despues de sano d<e> sus heridas.}

{IN5.} ACabada la batalla dramusia<n>-do se recojo al aposentamie<n>-to de almaurol adonde con mucha dilige<n>cia fue curado de sus heridas que eran algun tanto peligrosas: y en quanto assi estuu no se hizo ne<n>guna batalla ante la fortaleza porque miraguarda no consintio almaurol que tomasse armas ni aue<n>turar se su persona tiniendo ya en alguna parte}

{CB2. perdido el credito del por ser ve<n>cido dos o tres vezes: los caualleros que eneste tiempo alli vinieron se tornaron desconte<n>-tos de no hallar afrenta en que pudiesse<n> mostrar su precio puesto que algunos llegaron alli tales que ve<n>cidos del parecer del vulto de miraguarda esperaro<n> hasta que dramusiando sanase para se prouar conel y ala postre quedaron co<n> su lastima y sus escudos hizieron compan~ia alos q<ue> de antes de alli estauan entre los quales fueron vno de tremoran y otro de francian el musico cosa bien dudosa para quie<n> alli los via y no conocia el vencedor y dexando a el hasta su tiempo dize la hystoria que floriano: & pompides su hermano se partieron dela fortaleza algo maltratados de las heridas q<ue> lleuaua<n> y tomoles la noche

en casa de vn cauallero anciano que biuia
junto del camino donde fueron curados
por su propia mano & seruidos de todo lo
necessario abundosamente algu<n>os dias
que alli se detuuieron passauan lo mas en
platica dela auentura dela fortaleza de al-
maurol y enla hermosura d<e> miraguarda
de que pompides hablaua por milagro
loando la en extremo como quien la viera
muy bien no pudiendo negar ni dissimu-
lar la passion que lleuaua de ser vencido d<e>-
lante della de que floriano burlaua y reya
alegrandose de no tenella vista por no ca-
er en aquel peligro y allarse libre d<e>lo que
nengun no era y loaua mucho la intencio<n>
y manera de dramusiando por la impresa
que tomara: passados los dias que sus he-
ridas los detuuieron en aquella casa ya[]q<ue>
sintieron en despossicion de poder cami-
nar dando al huesped el agradecimiento
que por su buena obra merecia despidien-
dose del se pusieron enel camino de costa[n]-
tinopla a donde entonces era la nobleza
de toda la caualleria del mundo sigue<n>do
siempre el camino derecho con intencio<n>
de se yr a embarcar enalgun puerto d<e> fra<n>-cia }

{ CW. L }

[fol. 81v]

{ HD. Libro. + }

{ CB2. }

a donde mas aparejada allassen la en-
barcacion a[+]contecio que pocos dias des-
pues dela prission de palmerin de ingala-
terra llegaron a aquella mesma parte y
viendo el castillo tan gracioso y bie<n> asen-
tado estran~aron mucho edificio tan no-
ble en lugar tan yermo y desabilitado / &
boluiendo las riendas alos cauillos pa-
ra lo yr a ver de mas cerca vieron que de
dentro salia vna donzella acompan~ada
de dos escuderos en cima de vn palafre<n>
blanco que allende de su hermosura no y-
ua poco loc'ana llegando a ellos ablaron
la con la cortesia que siempre acostumbra-
ron alas mugeres rogandole se detuuies-
se & les dixesse cuyo era aquel castillo si[]la

priessa que lleuaua no selo quitase puesto
que ella sea mucha dixo la donzella conta-
les palabras melo pedis que me dete<n>dre
para os lo dezir: aueys de saber que este
castillo hizo el rey vasilio de nauarra que
ya aueys oydo no<m>brar por su fallecimien-
to vinose para el la princesa arnalta su hi-
ja en qua<n>to no se casase dexando la gouer-
nacion del reyno a algunos sen~ores del
reyno virtuosos enlas obras espiremen-
tados enlas edades esforc'ados enlos a-
nimos & libres enlas inte<n>ciones: sabios
en gouernar para que por la falta del rey
el reyno no recibiesse detenimiento ni el
pueblo injusticia: agora auiendo dias q<ue>
enel esta tuuo nueuas dela aue<n>tura del ca-
stillo de almaurol q<ue> es alla enlos fines de
espan~a & dela fermosura de miraguarda
tanto por el mu<n>do hablada & porq<ue> tiene
sospecha q<ue> los amores desta tienen pre-
so a[]vn cauallero aqui<n> ella desea libre p<ar>a
seruirse del: mandame que le vaya a ver
porque si fuere mas hermosa q<ue> ella dexa-
llo a yr q<ue> en su poder esta presso y no lo si-
endo temo que ha de ma<n>dar matar segu<n>
siente el desprecio q<ue> en sus palabras alla
essa v<uest>ra sen~ora dixo floriano es mas her-
mosa que vos si yo en algu<n>a cosa os lo pa-rezco }
{CB2.

dixo la do<n>zella bien se que ella os lo
parecera en extremo por la mucha difere<n>-
cia q<ue> ay de vna a otra: pues bien os pode-
ys tornar respondio el q<ue> miraguarda de
ser ta<n> hermosa como vos se contentaria
sen~ora dixo pompides no os engan~e es-
te cauallero segui v<uest>ro camino vereys lo
que nunca vistes y podreys desengan~ar
quien alla os embia y dar la vida a esse o-
tro q<ue> dezys: y este sen~or no os engan~eys
porel que tiene la volu<n>tad esenta y no vio
el vulto de miraguarda como yo porq<ue> el
celo de verse enel peligro de muchos pa-
receme dixo la do<n>zella contra po<m>pides q<ue>
deueys venir tocado delas muestras
de essa sen~ora porque os veo hablar en
ella como testigo de vista: y puesto que esto

assi es quiero me tornar con vos ala prin-
cessa arnalta mi sen~ora q<ue> a donde vos es-
tays para dalle essas nueuas sera escusa-
do yllas yo a buscar: entonces boluiendo
con ellos al castillo dixo a arnalta lo q<ue> pa-
saa y como aq<ue>llos caualleros venian de
la aventura de miraguarda & q<ue> la podria<n>
desengan~ar y dezille la verdad: arnalta q<ue>
mucho desseaua saber si las cosas de mira-
guarda eran detaman~o merecimiento co-
mo la fama las hazia parecer despues de
desarmados y a()ver reposado los tomo
entramos por la mano ensen~andoles su
castillo y assiento del q<ue> era mucho para
ver haziendoles el mejor tratamiento q<ue>
podia de alli lleuando los al estanq<ue> se ase<n>-
to conellos ala sombra de los arboles q<ue>
le cercauan y puniendo los ojos en floria-
no q<ue> le parecio el mas principal come<n>c'o
a d<e>zir: sen~ores puesto que no se como juz-
gareys mi intencion determine daros cu-
enta demis cosas para saber de vos vna
que mucho desseo yo soy hija del rey d<e> na-
uarra sen~ora de toda esta t<ie>rre por su falle-
cimie<n>to retrayme en este castillo en quan-
to los regidores del reyno me buscauan
marido segu<n> la hordena<n>c'a de mi padre a-gora }

[fol. 82r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> lxx(i)x. }

{CB2.

no se quantos dias vino aqui vn ca-
uallero aquie<n> yo por lo q<ue> enel vi sin otro
conocimie<n>to q<ue> del tuuiesse desee hazer se-
n~or de mi persona y d<e> todo mi sen~orio no
se la razo<n> q<ue> tuuo para desechar estas dos
cosas tan deseadas d<e> muchos principes
porque no tan solame<n>te dexo de hazer mi
ruego mas antes me dixo q<ue> se co<n>tentaua
dela conuersacio<n> de unos yerros en que
le ma<n>de meter q<ue> dela mia: y puesto que es-
to me diesse mucha passio<n> desimulelo por
que me parecio o q<ue> el esta fuera de si o se-
rian algunos amores q<ue> le trayria<n> la volu<n>-
tad forc'ada y no lo dexaua<n> conocer ta<n> gra<n>
bien & porq<ue> se q<ue> en todos estos reynos
no se persona q<ue> tal hiziesse hazer sino mi-

raguarda a quien tan altamente loan qui-
se embiar a vna do<n>zella mia a vella porq<ue>
si su hermosura es como dize<n> ma<n>dallo he
soltar y si no es assi castigalle he como me-
rece por no dar atreimiento tratar con
desprecio alas p<er>sonas de tal valor como
yo. Floriano que sie<m>pre tuuiera los ojos
en ella y la voluntad no muy lexis quiso
ver si[]la podria sastisfazer con palabras: &
porq<ue> le parecio loca halle<n>de de hermosa
cosas q<ue> muchas vezes en ellas andan ju<n>-
tas le dixo sen~ora a esse cauallero no le
veays vos mas ni le deys otro castigo ni
mayor pena q<ue> es dexalle co<n> la vida porq<ue>
quanto mas le durare mas vezes sentira
su yerro y lo q<ue> por el perdio pues v<uest>ro me-
recer no es tal q<ue> por otro deseche mira-
guarda es[]tan hermosa como hos dize<n>
mas vos no le deueys nada ni ella si[]os vi-
esse tendria de q<ue> se alterar: arnalta aquie<n>
estas palabras mucho sastisfazian ju<n>to co<n>
las otras calidades q<ue> sentia de quien las
d<e>zia y [su] co<n>dicio<n> era mudable como las mas
delas mugeres tienen por naturaleza co-
menc'o a sentir otras mudanc'as nuevas
tan olvidadas de palmerin como si nu<n>ca
le viera: y tomandolos por la mano se tor-
no al castillo a donde ya estaua la mesa pu-esta }
{ CB2.

floriano le rogo q<ue> primero q<ue> cenasse<n>
le mostrase el cauallero preso el qual ella
mando traer: quando floriano & pompi-
des le conocieron pudiero<n> mal disimular
el aluoroto y plazer q<ue> con su vista recibie-
ron seluia<n> se echo a sus pies por selos be-
sar arnalta viendo el acatamie<n>to q<ue> los o-
tros le hazia<n> pesole delos tener en su cas-
sa y luego los quisiera despedir mas flori-
ano aquie<n> la sen~ora no parecia mal le tor-
no a ama<n>sar co<n> palabras y falagos q<ue> fue-
ron de ta<n>to merecimie<n>to delante della q<ue>
ma<n>do hazer vna cama p<ar>a po<m>pides: y pal-
merin: & otra p<ar>a el solo ado<n>de le vino a[]vi-
sitar qua<n>do la ora dio lugar p<ar>a ello / y por
mas la agradar estuuiero<n> alli todos tres
ocho dias enfin delos quales despdién-

dose floriano d<e> arnalta el enadado y ella
desseosa se apartaron el vno del otro / y
ellos se fuero<n> camino de costa<n>tinopla p<ro>-
metiendole el primero dela tornar a ver
lo mas presto q<ue> pudiesse: assi comenc'aro<n>
a[]caminar todos tres co<n>te<n>tos de su a[+]con-
tecimiento y ella de sus engan~os: floriano
oluidado de tornar arnalta llena dela tal
espera<n>c'a: ella alegre de sus amores y el d<e>s-
uiado deste pe<n>samie<n>to camino tanto con
sus hermanos platicando siempre en ar-
nalta no se espantando de sus cosas porq<ue>
enlas mugeres nengu<n>a es de espa<n>to.

{RUB. % Capitu<lo> .lxvij. delo que
acontecio a estos tres compan~eros en
el passo de vna floresta. }

{IN5.} DEspedidos estos tres caua-
llos de arnalta siguieron
su camino platica<n>do e<n>las co-
sas passadas: palmerin a qui-
en qualquier co<n>uersacio<n> p<ar>a
su gusto era aborrecible se aparto muy
muchas vezes co<n> seluia<n> y dexa<n>do todas
las otras cosas traya ala memoria a su se-
n~ora polinarda y puesto q<ue> ya en este tien-
po con mayor aparejo la podia seruir por }

{CW. L ij}

[fol. 82v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

saber cuyo hijo era traele el amor ya de le-
xos criado enel tantos recelos q<ue> no se a-
treuia a[]passar su mando & yr a[]costantino-
pla & puesto q<ue> seluia<n> le traya ala memoria
algunas cosas para le hazer perder este
recelo nenguna cosa le aprouechaua que
el amor lo desbarataua todo: assi que enes-
te tiempo era palmerin puesto en mayor
cuydado que nunca & tambien tenia por
gran falta acordarse que no pudiera ven-
cer a florendos delante de miraguada si-
endo la batalla sobre la hermosura de su
sen~ora assi que todas estas cosas le traya<n>
tan triste quanto en otro tie<m>po lo fue mas
floriano & pompides q<ue> sentian enel aque-
lla tristeza sin saber de donde le nacia no

podian tan poco caminar muy alegres q<ue>
esto tiene la amistad grande entre los a-
migos assi en<e>l parecer como en las obras
las voluntades ser conformes: caminan-
do algunos dias por el reyno de francia
adonde ya eran entrados vn dia a oras
de tertia se allaron en vn valle grande / y
hermoso por la ribera d<e>l qual passaua vn
rio de agua clara y poca co<n> algunos arbo-
les por el y debaxo dellos estaua<n> quatro
tiendas armadas con doze escudos pues-
tas ala redo<n>da dellas en parte que se po-
dian ver desde lexos en el campo por de
baxo de los arboles andauan algu<n>as da-
mas a su parecer hermosas puesto q<ue> no
las vian desde cerca: mucho se alegraro<n>
los tres caualleros de ver aquella gente
tan atauia y en lugar tan apartado lle-
gando se mas alas tiendas viero<n> salir de
dentro de vna dellas doze caualleros de
tan ricas armas qua<n>to nu<n>ca viero<n> otras
mejores de<n>tro los quales vno se puso lue-
go a cauallo y enlazando el yelmo pidio
la lanc'a punie<n>dose amana de justa / los
tres compan~eros que conocieron su des-
seo se comenc'aron aparejar: en esto vino
a ellos vn escudero que les dixo sen~ores
florenda hija del rey de francia que en aq<ue>-llas }
{ CB2.

tiendas esta os haze saber que hazi-
endo su camino para vna[]romeria a do<n>de
va le tomo la siesta en este valle por le ver
tan gracioso se quiso aqui detener hasta
ta<n>to que la calor passase y porque vee en
vos q<ue> deueys ser de gran hecho d[]ar-
mas segun v<uest>ro parecer vos ruega q<ue> rays
quebrar algunas lanc'as co<n> aquellos sus
caualleros si en ello no recebis pessar: ala
sen~ora flore<n>da dixo palmerin quisiera yo
que siruieramos en otras cosas si ella qui-
siera mas si[]en esto recibe plazer yerro se-
ria querer dexar de hazer su voluntad: & quiri-
endo se aparejar floriano le pidio la prime-
ra justa que para el alla le quedaria en que
se mostrar: pompides que mucho desea-
ua de mostrar a sus hermanos para qua<n>-

to era quisiera tambie<n> ser el primero: mas
viendo la volu<n>tad de floriano c'ufriose co<n>-
sigo mesmo: palmerin fue contento dele
dexar la impressa por ser cosa d<e> mugeres
aquien floriano era muy aficionado / y[]a-
percebido puniendo las piernas al caua-
llo aremetio contra el cauallero que [*lo sa]-
lio a recibir y puesto que fuesse vno d<e>los
nombrados dela corte de francia vino al
suelo sin floriano hazer nengu<n> reues lue-
go salio vno armado de armas de verde
y blanco en vn cauallo alazan que areme-
tiendo contra floriano fue al suelo como
su compan~ero: desta manera derribo flo-
riano cinco sin quebrar la lanc'a y al sexto
la quebro y po<m>pides le dio la suya palme-
rin holgaua de le ver ta<n> biuo y esforc'ado
y con tan singular aliento flore<n>da puesto
que mucho sintiesse derriballe sus caua-
[lle]ros desseaua mucho que justassen todos
por que ninguno quedasse agraiado y
por ver las obras del vencedor q<ue> en estre-
mo le parecian bien enesto atraueso por
medio del valle vna do<n>zella encima d<e> vn
palafren negro llorando a bozes altas y
vie<n>do a palmerin assi armado se allego a
el dizie<n>do sen~or cauallero ruego os por lo }
[fol. 83r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> lxxx[j].}

{CB2.

q<ue> deueys a essa horden q<ue> seguys q<ue> si el a-
nimo os basta a vna gran empresa
q<ue> vengays tras mi y hareys vno delos ma-
yores socorros q<ue> nunca cauallero hizo /
palmerin q<ue> no traya para otra cosa las ar-
mas sin le dar otra respuesta boluio las ri-
endas al cauallo y fuesse tras ella dizie<n>do
primero a po<m>pides sen~or quedaos y de-
zi a[]floriano q<ue> siga el camino que de antes
lleuauamos que muy presto plaziendo a
dios sere co<n> el & con vos: po<m>pides se que-
do avn que contra su voluntad & vna de
las donzellas de floriana viendo la pri-
essa con que yua se llego a el diziendo pa-
receme sen~or cauallero que essas armas
que traeys con menos trabajo que v<uest>ros

co<m>pan~eros las quereys posseer pues ve-
des la afrenta en que el vno esta y el otro
enel peligro que quedaua & vos quedays
os conta<n>to reposo como si enel os viesse-
des: sen~ora dixo po<m>pides la donzella lle-
ua tan buen recaudo para su necessidad q<ue>
yo are alla pequen~a mengua / mas porque
a vos no os parecera esta escusa buena q<u><<i>>-
ero yr tras el mas para le ver obrar q<ue> pa-
ra pensar q<ue> tengo de ser necessario / y de-
pidie<n>dose della siguio por el rastro de pal-
merin q<ue> yua ya tan lexos q<ue> primero pasa-
ron muchos dias que le viesse: floriano q<ue>
solo con los caualleros de florenda que-
daua justando hizo tanto q<ue> en pequen~o
rato derribo ocho dellos cada vno de su
encuentro / y algu<n>os mal tratados: & por
que en este q<ue>bro la segunda lanc'a espero
hasta ver lo que florenda mandaua q<ue> hi-
ziesse luego vna donzella le truxo otra d<e>
su parte rogandole no quisiesse dexar d<e> ju-
star pues tambien lo hazia el la tomo ha-
ziendo acatamiento y cortesia a quien sela
daua que era vna dama moc'a y hermosa
prometiendola de emplear como cosa de
su mano: y puniendose enel puesto de do<n>-
de siempre salio vino a el nono cauallero
armado de armas pardas con veros de }
{CB2.

oro e<n> vn cauallo murcillo a su parecer me-
jor puesto que todos los otros: y como es-
te tuuiesse confianc'a ensi comenc'o de de-
zir huelgo mucho cauallero de ver e<n>vos
obras tan sen~aladas para que las de qui-
en os venciere sean de mayor estima en
diziendo esto puso los ojos en carmelia
camarera de florenda con quien andaua
enamorado y con el plazer de vella y la co<n>-
fianc'a delo que la queria se fue contra flo-
riano al mayor correr de su cauallo mas
como el amor alas vezes puede poco co<n>
quien no le conoce puesto que este cau-
llero en su nombre diesse este en(q)[c]u(a)[en]tro
no hizo mas dan~o en floriano que hazer
la lanc'a en muchas rajass y el vino al suelo
tan triste del fin dela justa como estaua a-

legre en el principio della: los otros caualleros que quedauan puesto que fuessen de gran precio viniero<n> a justar co<n> menor argullo que este otro porque si otro ta<n>to les aconteciesse q<ue>dassen con menos enojo: luego salio el dezeno armado de roxo y encarnado con rosas de plata clauadas en ellas: mas por no me detener en encuentros tambien lo hizo como sus compan~eros y esso mesmo el onzeno: el postrero en quien floriana mas confianc'a tenia salio encima de vn cauallo rucio rodado armado de armas de oro y verde a quarterones co<n> mil galas por ellas en el escudo en ca<m>po dorado vn tigre q<ue> desazia vn leo<n> blanco: este segu<n> la muestra de su persona parecia p<ar>a mas q<ue> todos los otros y d<e>[]mucho mayor hecho de armas: & sin mas d<e>-zir remetio a floriano q<ue> le recibio segun su costumbre mas como este fuesse el esforc'ado germa<n> d[]orliens no le pudo ara<n>car dela silla tan sueltamente como hiziera a los otros antes corrieron dos carreras & ala tercera cayo como sus amigos pesa<n>-dole tanto que quiso morir de pesar por el lugar donde le aconteciera que segun en otra parte d<e>sta hystoria se dize: germa<n> }

{CW. L iij}

[fol. 83v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

d[]orliens seruia a florenda con intencion de se casar con ella por ser gra<n> sen~or y vno delos mas sen~alados caualleros de toda francia. florenda viendo a los suyos deribados rogo a floriano quisiesse quitarse el yelmo y dezir quien era porque quien por las obras auia de ser tan descubierta poco le aprouechaua quererse encubrir anenguno el lo hizo pidiendole por merced que si en aquella justa la deseruiera e<n> alguna cosa le mandasse en que lo en[+]mendase y quitandose el yelmo se apeo para le besar las manos: lo que ella no consintio germa<n> d[]orliens q<ue> le conocio le[]lleuo abra- c'ado con mucho plazer y contentamien-

to diziendo contra florenda sen~ora ya no
se me da nada de ser vencido q<ue> este cau-
llero no es acostumbrado a ser vencido
de nenguno quando ella supo ser aquel d<e>-
sierto su[]primo hermano recibiole de[]nue-
uo con otro mayor plazer no sele dando
nada de ser vencidos los suyos: & por ser
ya ora de partir mando alc'ar las tiendas
no consintie<n>do a floriano que la acompa-
n~ase rogandole quisiessse detenerse en la
corte de su padre algunos dias a donde
con tanto amor seria recebido como la ra-
zon lo requeria el se escuso con dezir que
entodo caso queria seguir: al cauallero q<ue>
fuera con la donzella temiendo algun en-
gan~o: florenda le pidio que le dixesse qui-
en essotro era porque en lo q<ue> en el viera d<e>-
uia de ser gran persona: sen~ora dixo flori-
ano no[]lo creays pareceros assi al[]menos
por el desseo q<ue> tiene de seruiros el es pal-
merin de inglaterra mi sen~or hermano
Agora os confiesso sen~or floriano respo<n>-
dio ella q<ue> me pesa delo saber pues fuy tan
desagradecida pues tiniendole aqui no
le conoci siendo la cosa q<ue> mas deseo por
lo qual os ruego que le siguays & si fuere
possible torneys por la corte del[]rey mi[]pa-
dre lo hagays pues en ella como e<n>la gra<n>
bretan~a os an de seruir: la donzella que }
{ CB2.

hizo yr a pompides se lleugo a floriano di-
ziendo sen~or yo querria saber de vos qui-
en es el otro cauallero que fue tras palme-
rin para enmendar alguna ora las pala-
bras que le dixen: sen~ora dixo el el persona
es que os sabra seruir en lo que le manda-
redes llamase pompides y tambien es mi
hermano: ruego os sen~or dixo la donze-
lla que me desculpeys quando le vierdes
que corrida estoy delo que con el pase: en
esso y en lo d<e> mas que[]de mi os quisierdes
seruir: dixo floriano estoy ta<n> cierto como
vuestro parecer merece: entonces se des-
pidio de florenda toma<n>do el camino que
palmerin lleuara tan receloso de algun d<e>-
sastre como quien via el mundo y el tiem-

po liberal dellos.

{RUB. % Capit<ulo> .lxviij. delo que
passo palmerin d<e> inglaterra en compa-
n~ia dela donzella.}

{IN5.} PALmerin[]d<e> inglaterra siguio
tras la donzella al mayor pas-
o de su cauallo porque [*su pris]-
sa no consintia nengu<n> reposo
y puesto que muchas vezes q<u><<i>>-
so saber della a donde le lleuaua nunca co<n>
el llorar selo pudo dezir: y assi passaron to-
do aquel dia y aquella noche sin tomar re-
poso nenguno lleuando ya el cauallo y pa-
lafren tan cansados que no se podian te-
ner: a otro dia por la man~ana quando el
alua rompia passaron por baxo de vn cas-
tillo que se velaua la donzella se aparto d<e>l
camino rogando a palmerin que espera-
se y llegando al castillo hablo con vno de
los veladores algunas palabras que el
no oyo & de alli tornandose para el siguie-
ron su camino con mucha mayor priessa q<ue>
de antes y con ella anduuieron hasta ho-
ras de medio dia que llegaron a[]vn valle
grande & deleytoso que estaua ala falda
d<e> vna pequen~a villa que era enel ducado
de ruysellon / alli le dixo que se apease en}
[fol. 84r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> lxxx[i]j.}

{CB2.

quanto ella yua hasta el lugar que luego
tornaria: palmerin aquien el cansancio d<e>l
camino hazia d<e>ssear algu<n> reposo se apeo
d<e>l cauallo y desenlazose el yelmo para po-
der mejor tomar huelgo: la donzella co-
mo quien no c'ufria ningun reposo ensus
cosas como quien la necessidad requeria
mucha priessa fue ala villa y hizo la buelta
tan presto como si su palafren anduuiera
en todas sus fuerc'as: & llegando a palme-
rin viendole tan mozo y gentil hombre q<ue>-
do harto triste creyendo que para su afre<n>-
ta allara flaco remedio diziendo mal a su
auentura se quexaua mas que antes: pal-
merin mouido de piedad no sabiendo la
razon porque se quexaua le rogo que sin

nengun perjuyzio selo dixesse: que quere-
ys que os diga sen~or cauallero dixo la do<n>-
zella sino que soy la mas malaenturada
muger del mundo que yendo a buscar vn
cauallero famoso p<ar>a vna necessidad gran-
de rebolui a toda francia / y dando cuen-
ta a los mejores caualleros della nengu<n>(a)[o]
quiso acetar lo que le pidi que le parecia
grande de acabar y vinie<n>do casi desespe-
rada a[+]certe de llegar al valle a donde flo-
re<n>da estaua para le pedir que embiase co-
migo alguno de los suyos guardadores
en quien mas confiase & porque os vi[]en
compan~ia de otro cauallero que los esta-
ua derribando a todos pense que fuesse-
des assi como el & pedios que me siguiessedes
sin quereros dar cuenta del caso q<ue>
temi que sabido no quissedes venir co-
migo agora q<ue> estays al pie d<e>la obra veos
tan mancebo y de tan pocas fuerc'as al pa-
recer que perdi alguna esperanc'a si[]e<n>vos
la tenia. Sen~ora dixo palmerin la razon
y justicia queria q<ue> tuuissedes de vuestra
parte que en lo de mas yo hare lo que pu-
diere y por ventura sera mas delo que juz-
gays por la edad por tanto ruego os que
sin nengu<n> recelo me digays alo que vine
que en lo que de mi a vos cumpliere a[+]ve<n>-turare }
{CB2.

la vida a qualq<u><<i>>er peligro: o sen~or q<ue>
buenas palabras dixo la donzella si las o-
bras dixesen con ellas sabe que en esta vi-
lla a donde venis estan pressas tres don-
zellas hijas de vn gran sen~or q<ue> auia en es-
ta tierra y porque su padre no las quiso ca-
sar con el duque de ruy sellon y otros dos
hermanos suyos tuuieron manera como
por traycion le mataron y a ellas truxero<n>
a esta fortaleza por fuerc'a: & porque no q<u><<i>>-
sieron cumplir su desseo diero<n>les de espa-
cio hasta oy que es el postrero dia para q<ue>
buscasen vn cauallero que por fuerc'a las
sacase de su poder y asse de combatir des-
ta manera / primeramente ala entra[da] dela
fortaleza con bramerin primo del duque
te(n)[m]ido y nombrado en todo este reyno y

venciendole asse de combatir con otros
dos caualleros juntamente tambien sus
parientes & muy esforc'ados a los quales
llaman onistal y alfarin: & saliendo desta
batalla vencedor combatirse co<n> el duque
y sus dos hermanos que cada vno porsí
es []tan estremado cauallero que basta pa-
ra el mejor desta tierra y porque oy es el
postrero dia del plazo en que ellas an[]de
ser degolladas no dando cauallero que
por ellas aga estas batallas di[]la priessa q<ue>
vistes en nuestra venida agora fuy ala vi-
lla a les hazer saber que traya quien cone-
llos se combatiessse de que el duque esta es-
pantado & contento creyendo que yra[]co<n>
su proposito adelante: porcierto dixo pal-
merin agora no he por mucho algunos
caualleros recelar venir a tan incierta de-
manda pareceme mal del[]rey consentir en
su sen~orio tan gran sin razon allende d<e> ser
agrauio echo a donzellas & pues lo mas
del dia es gastado & para tantas batallas
queda tan chico rato partamos luego q<ue>
yo espero en dios que la maldad suya[]sera
causa de su mesmo vencimiento & sin mas
dezir enlazo el yelmo enojado de cosa ta<n>
mal echa: la donzella que ponía los ojos }

{CW. L iij}

[fol. 84v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

en el quando le vio con tan buen desseo &
poco temor tomo algun tanto d[]esfuerc'o
que le quedara quando le vio y entramos
juntamente entraron por la villa & fuero<n>
ala fortaleza que estaua bien asentada / &
fuerte cosa que a los malos qua<n>do son po-
derosos no se auia de co<n>sentir porque mu-
chas vezes la confianc'a destas fuerc'as
es causa de muchos yerros.

{RUB. % Capitu<lo> .lxix. como pal-
merin se combatio con los aguardado-
res dela fortaleza segun la hordenanc'a
della. }

{IN5.} LA donzella entro por la villa
acompan~ada de palmerin no

tan contenta dela esperanc'a
de su socorro como pudiera
ser si supiera quie<n> lleuaua co<n>()si-
go que esta ventaja tienen los hombres
a quien la naturaleza dota de grandes
miembros y rebusto parecer esperarse d<e>-
llos mayor animo & mejores obras que d<e>
los otros a quien esto no dio llegados a
la fortaleza allaron ya el muro & adarues
tan lleno de ge<n>te para ver la batalla que
todo estaua cubierto della: & porque el ca-
stillo estaua cercado de vna caua alta y bi-
en obrada salieron unos hombres y he-
charon vna puente leuadiza que llegaua
a estotra parte: palmerin quisiera luego
passar dela otra parte mas salio de de<n>tro
dela fortaleza bramarin que selo quito ar-
mado de armas vermejas encima de vn
cauallo castan~o blandiendo vna lanc'a di-
ziendo espera alla cauallero que fuera a-
remos nuestra batalla y si me ve<n>cieredes
entonces podreys entrar y hazer otras
que mas caro os cuesten: yo no se lo que la
fortu<n>a querra hazer dixo palmerin mas
aca fuera ni alla dentro no creo que la ra-
zon ayude a quien en sus cosas tiene ta<n> po-
co: por esso tomemos el ca<m>po & agamos
nuestra batalla q<ue> para tantos pareceres }
{CB2.

ya el dia es pequen~o: tan liuiana hazeys
esta auentura dixo el cauallero que ya no
os quexays sino del tiempo que es poco
agora mira porti que deste encue<n>tro are
que te sobre mas dia para estar presso en
la conuersacion de otros necios como tu
delo que te puede faltar para ve<n>cer la cos-
tumbre del castillo: entonces abaxa<n>do las
lanc'as se vinieron el vno contra el otro /
mas como e<n> palmerin vudiesse mas obras
que en su contrario palabras y los encue<n>-
tros fuessen dados en lle<n>o no recibio mas
dan~o que hazerse pedac'os la lanc'a d<e> bra-
merin en su escudo mas el cayo por las an-
cas del cauallo tan gran cayda q<ue> por gra<n>
espacio no meneo pie ni mano: palmeri<n> vi-
endo le tal se apeo y quitandole el yelmo

le puso la punta del espada en el rostro di-
ziendo cauallero rendios y jura de no ma<n>-
tener esta costumbre sino muerto so-
ys: bramarin que se vio ental estado lo o-
torgo todo dela manera que el lo pidio /
palmerin torno a[]caualgar y passando la
puente allo ya la puerta dela fortaleza a-
bierta y entrando dentro vio a vna parte
del patio a olistar y alfarin armados de
armas verdes con flores azules que les
dauan mucho lustre y en[]viendolo sin de-
zille nenguna cosa aremetieron de supito
encontrandole con muy gran fuerca que
perdio vna delas estriberas: & porque es-
taua sin lanc'a que la quebro enel primer
cauallero no hizo mas de guard(e)[ar]se bien
delos encuentros: & sacando muy presta-
mente el espada esperolos que ya hazia<n>
buelta y al primero dio vn muy gran gol-
pe por cima del yelmo en descubierto del
escudo que entrando por el gran parte le
hizo vna muy grandissima herida en la
cabec'a que le hazia desatinar de manera
que no daua golpe que mal hiziesse / el
otro su compan~ero viendolo desatinado
y flaco quiso cumplir por entramos pele-
ando muy esforc'adamente dando gran-des }
[fol. 85r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> lxxxi[i]j. }

{CB2.

golpes sen~alados amparandose de
los de palmerin con mucha ligereza y des-
emboltura de q<ue> el mucho se enojo y lleno
de enojo por ver que vn solo cauallero le
duraua tanto en el campo acordandose d<e>
lo mas que tenia por hazer: echando el es-
cudo alas espaldas toma<n>do la espada co<n>
entramas manos le dio tal golpe por ci-
ma del yelmo que le hizo venir a sus pies
sin nengun sentido a este tiempo cayo el
otro muerto que la grande herida que te-
nia enla cabec'a no era de manera que le
diesse mas tiempo de vida. Palmerin se
abaxo del cauallo y quitando el yelmo al q<ue>
derribara le dixo que se rindiesse / y porq<ue>
no lo quiso hazer confiando enla ayuda

delos que quedauan le corto la cabec'a di-
 ziendo esto quede por galard<n> de tu por-
 fia: y mirando por sus armas & vie<n>dolas
 sanas y assi sin nenguna herida boluien-
 do contra la donzella que alli le truxera /
 dixo sen~ora tenemos aqui mas q<ue> hazer
 ya agora me parece dixo ella q<ue> para v<uest>ras
 [*obras to]do es poco por lo qual avn nen-
 guno destes es el duq<ue> ni sus hermanos
 porque su costumbre es hazer su batalla
 alli riba por tanto subi que quie<n> en estas
 os dio tambuena dicha no puede ser que
 enlas otras os desmampare / y puesto q<ue>
 mi intencion era tornarme de aqui ya ten-
 go muy gran confianc'a en vos que quie-
 ro ser presente a todo y ensen~andole vna
 escalera de piedra muy larga & muy bien
 hecha por donde auia de subir. Palmeri<n>
 mando a seluian que se quedasse alli enel
 patio con los caualllos y el con su espada
 enla mano comenc'o muy animosamente
 a subir a dela<n>te: no subio muchas gradas
 quando se allo en vna sala muy grande / y
 espaciosa: y enla pared della enlo alto es-
 taua vna ventana con vnas gradas que
 salia d<e> vna camara y entraua enla mesma
 sala y sentadas al pie delas mesmas gra-
 das tres donzellas vestidas de negro a }
 {CB2.
 su parecer hermosas & dispuestas tanto
 que no era de culpar ne<n>gun extremo que
 por ellas se hiziesse: enesto viniero<n> a don-
 de ellas estaua<n> tres caualleros armados
 & traya<n> l(o)[a]s viseras d<e>los yelmos alc'adas
 & por ser ma<n>cebos y bie<n> dispuestos las ar-
 mas galanas parecia<n> personas de gran
 precio llega<n>do mas a ellas el q<ue> entrellos
 parecia mas p<r><<i>>ncipal les dixo sen~oras no
 se porq<ue> quisistes ser causa d<e> ta<n>to mal nos
 vinie<n>do ne<n>gu<n> bie<n>: mis primos son muer-
 tos por mano de aq<ue>l cauallero infiel co-
 mo esforc'ado hara lo q<ue> pudiere mas no
 podra hazer ta<n>to q<ue> dexede pagar consu
 vida las otras q<ue> quito y vosotras co<n> las
 v<uest>ras sastisfareys parte desta p<er>dida mas
 co<n>todo ni yo q<ue>dare co<n>te<n>to ni te<n>dre d<e> que

q<ue>dallo assi q<ue> todos te<n>dremos q<ue> sentir y ne<n>-
guno de q<ue> se alegrar & despidie<n>dose d<e>llas
co<n>la cortesia acostu<m>brada sin esperar res-
puesta se baxaron ala sala armados de ar-
mas verdes co<n> alcarchofas de oro los es-
cudos en ca<m>po verde cupido con vn arco
echo pedac'os presso por mano d<e> vna mu-
ger el duq<ue> se adela<n>to d<e> sus h<e>r<man>os hazia do<n>-
de estaua palmerin dizie<n>do sen~or caualle-
ro ruego os q<ue>rays co<n>te<n>tar co<n> lo q<ue> hasta a-
qui teneys echo & re<n>dios ami q<ue> me pesa-
ra ver p<er>der la vida aquie<n> ta<n>to es p<ar>a ella.
No pe<n>seys sen~or duq<ue> dixo palmerin q<ue> en
p<er>sona de ta<n>to p<re>cio vudiesse obras ta<n> apar-
tadas delas q<ue> deueys tener: por lo q<u><<a>>l pu-
es q<ue> en vos conozco q<ue> q<ue>reys co<n> v<uest>ra inte<n>-
cio<n> yr adela<n>te escusado sera gastar t<iem>po e<n> pa-
labras & cubrie<n>dose de su escudo se fue co<n>-
tra el y co<n>tra sus h<e>r<man>os el q<u><<a>>l recibiero<n> con
muchos golpes: & puesto q<ue> palmerin en
esta batalla hiziesse lo q<ue> pudiesse no d<e>xo
d<e> ser herido en muchas partes porque el
duque & sus hermanos allende de ser es-
forc'ados caualleros y estar descansados
eran tres a vno solo & mas tomalle muy
cansado delas otras batallas / las donze-
llas que en tan gran peligro le via<n> co<n> mu-chas }

[fol. 85v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

lagrimas pedian a dios se acorda-
sse dellas: palmerin heria a vna y a otra
parte con ta<n>ta presteza y acuerdo que el
duque ni sus hermanos no podia<n> valer
se: los escudos de todos ellos eran dese-
chos puesto que el de palmerin lo era ta<n>-
to q<ue> ninguna cosa le quedaua con q<ue> se cu-
brir: los golpes sonauan por todos aq<ue>-
llos palacios con taman~o estruendo que
parecia que todo se asolaua: en nengu<n>o
dellos hasta entonces se amostraua flaq<ue>-
za antes cada vez la fuerc'a parecia q<ue> se
les doblaua la sangre era tanta q<ue> toda la
sala estaua manchada y llena delas rajas
delos escudos / enesto viendo palmerin
quanto aquellos caualleros le durauan

y lo mucho que hiziera y lo mucho q<ue>[]auia
 menester hazer dio tan gran golpe enci-
 ma del brac'o derecho al vno delos her-
 manos del duque que cortandole las ar-
 mas y parte dela carne le lisio de manera
 que no pudiendo pelear se salio dela sa-
 la: el duque vie<n>do su hermano ta<n> maltra-
 tado y su vida en peligro arremetio a pal-
 merin con doblada furia delo que hasta
 alli traxera amenudando los golpes co<n>
 tanta fuerca q<ue> no parecia<n> de ho<m>bre ta<n> ca<n>-
 sado mas todo le era necessario q<ue> palme-
 rin andaua ta<n> brauo q<ue> de otro golpe die-
 ra con otro su hermano enel suelo: el du-
 que se quito a fuera teniendo su perdicio<n>
 por cierta diziendo a palmerin ruego os
 sen~or q<ue> no os pese que descansemos vn
 poco y si lo tuuieres por bie<n> dezirme v<uest>ro
 no<m>bre tendrialo en mucho porq<ue> desseo
 saber a quien venc'o o quien me vence: mi
 no<m>bre teneys tan poca necessidad de sa-
 ber dixo palmerin q<ue> no quiero gastar el
 tie<m>po enesso acabemos nuestra batalla q<ue>
 despues yo os dire quien soy: por ta<n> cier-
 ta teneys la vitoria dixo el duque que no
 quereys co<n>tentaros de nengun partido
 pues avn no me tengo por tan ve<n>cido q<ue>
 con esse recelo os lo cometi: pues torna<n>-do }
 {CB2.

ala batalla come<n>c'aron co<n> sus golpes
 a se hazer tanto dan~o por la falta de las
 armas que el duque no se pudie<n>do soste-
 ner contra los de palmerin fue enflaque-
 ciendo demanera q<ue> no entendia sino en
 ampararse: palmerin le come<n>c'o apretar
 tanto q<ue> le hizo venir a sus pies tan desco<n>-
 tento como maltratado: mas como el ve<n>-
 cimi(o)[e]nto no era para el de ta<n>to dolor co-
 mo era pe<n>sar q<ue> del todo perdia asu sen~o-
 ra o la esperanc'a della: con piedades de
 vencido comenc'o a pedir al vencedor q<ue>
 le matasse certificandole q<ue> aq<ue>l seria el ma-
 yor bien q<ue> su mal podia recibir. Palme-
 rin viendole tan enamorado ouo dolor
 de oyr sus palabras juzga<n>do por si lo mis-
 mo y ayudandole a[]leuantar le rogo que

se co<n>solasse porq<ue> no tan solamente no le
mataria mas antes le p<ro>metia q<ue> en todas
las cosas de su plazer le ayudaria: el duq<ue>
puesto q<ue> aborrecido dela vida le acepto
con aq<ue>lla condicion q<ue> sin ella no se conte<n>-
tara dela tener q<ue> la vida para mala vida
no puede dessealla sino aquel que con la
muerte no se atreue.

{RUB. % Capitul<o> .lxx. de como

Palmerin caso al duque y a sus herma-
nos con las tres donzellas y como alli
vinieron floriano y pompides.}

{IN5.} ACabadas estas batallas pe<n>-
sando palmerin q<ue> no auia q<ue>
hazer mas sintio gran ruy-

do de armas y no sabiendo

q<ue> fuesse entraro<n> por la puer-
ta dela sala veynte peones armados de

corac'as y capellinas y dos caualleros q<ue>

venia<n> dizie<n>do muera muera quie<n> mato al

mejor cauallero del mu<n>do y arremetie<n>do

a palmerin q<ue> co<n> la espada en la mano de-

termino de esperallos desco<n>fiado d<e>la vi-

da segun se hallaua cansado mas el duq<ue>

lo mejor q<ue> pudo se metio en medio ame-

naza<n>do a los suyos pesandole de ta<n> gra<n> }

[fol. 86r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> lxxxii[i]j.}

{CB2.

desorden hecha contra su volu<n>tad: y por

que le parecio que palmerin creeria que

era sabidor dello antes que curase en cu-

rar su persona despidio de su casa toda a-

quella gente mandandoles que en todo

su sen~orio no abitassen con prometmie<n>-

to delos mandar matar si al contrario hi-

ziessen mas este voto no fue adelante q<ue>

antes que palmerin se partiesse hizo con

el q<ue> los perdonasse: acabado esto el duq<ue>

fue lleuado a su c(o)[a]ma y palmeri<n> a otra en

el aposento delas donzellas ado<n>de ellas

mismas le curaron con tanta diligencia

como a persona de cuya mano pensauan

que tomauan nueva vida siendo prouey-

do & seruido de todo lo necessario por la

mano de organel veedor del duque assi

como lo pudiera ser su persona propia este organel por ser persona de edad & discreto entendio luego en lo que cumplia assi en la cura delas heridas delos biuos como en dar sepultura a los muertos conforme a sus personas y el tiempo que alli estuuo palmerin como todo fuesse gastado en la conuersacion delas donzellas trabajo por les ganar la voluntad en las cosas que al duque tocauan trayendoles ala memoria quan buen cauallero era y el bien que las queria y el senor en que las queria poner haciendo ala vna senora de todo su estado y alas otras casallas con sus hermanos que tambien eran personas de gran prescio y de quien mucho se deuian contentar las tres hermanas conocian de palmerin que las palabras que dezia que eran dichas a buena fin y pensando en lo mucho que le deuian no supieron negar lo que les pedia recelando si no lo hiziesen quedar de alli vna enemistad grande con que siempre ternian guerra ala qual ellas por ser mugeres podrian mal resistir: assi que puniendose ensus manos consintieron que hiziesse dellas lo que bien le pareciesse por que a persona a quien tanto deuian no se podia }
{CB2.

negar nada y mas siendo su proposito tan singular y virtuoso: palmerin quedo tan alegre con la mudanca de su voluntad que lo tuuo por mayor vitoria que la batalla passada: con esta alegria fue a ver al duque que se comencaua a leuantar y tomandole en los brazos con vn plazer no acostumbrado le dio cuenta delo que hiziera que para el fue vn bien tan peligroso que palmerin penso que se conuertiera en otra cosa que no pudiedo su coracon soportar alegria tan grande y supita de que ya tenia perdida la esperanca que dio conel enel suelo tan sin acuerdo que fue necesario acudirle con algunos remedios para tornalle y con los ojos enel cielo comencio a dezir. Por cierto senor si alguno danos recebi de vos en doblada merced me lo pagastes: mas que

hare que estoy tan acostu<m>brado al mal: y
ta<n> desconfiado del bien q<ue> no se como crea
nueua ta<n> alegre: no me culpeys ver en mi
esta flaqueza que ni yo soy p<ar>a tan gra<n> bie<n>
ni mi corac'on basta a[]c'ufrille: estaua tan
acostu<m>brado a[]c'ufrir q<u><<a>>lquier passion que
ninguna podia mas que yo y yo podia ta<n>-
to q<ue> desbarataua a todas p<ar>a c'ufrir otras
de nueuo: el plazer de que sie<m>pre desespe-
re agora que le espero me desbarata por
esso sen~or pues aueys alcanc'ado tan gra<n>
vitoria de mi desseo agora que me days
la vida aconsejame lo que agora p<ar>a soste-
nella tengo de hazer q<ue> ni yo p<ar>a ta<n>to bien
me atreuo ni pienso q<ue> para mi se guarda
palmeri<n> le empec'o alegrar con palabras
de su plazer certifica<n>dole que todo se ha-
ria como quisiesse: estando entramos en
esta platica q<ue> al duq<ue> hazia sentir menos
dolor de su vencimie<n>to llamaro<n> dos caua-
llos ala puerta alos q<u><<a>>les el duque ma<n>-
do entrar con menos riesgo delo q<ue> en a-
q<ue>lla fortaleza acostu<m>braua mas quando
fueron dentro y palmerin conosció que
eran sus h<e>r<man>os quedo con la vitoria de
mas plazer que de tener algun tanto de }

[fol. 86v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

lo que sucederia a floriano en las justas
en que le dexara gozaua co<n> menos repo-
so el precio de su trabajo y preguntando
le lo que le aconteciera le co<n>to como por
se combatir con german d[]orliens fuera
forc'ado conocelle florenda: y como pom-
pides se viniera luego tras el por alguna
palabra que vna de sus donzellas le dixe-
ra y despues le encontrara al pie de vn
castillo que se velaua hazie<n>do batalla co<n>
dos caualleros porque querian forc'ar a
vna donzella y los venciera con la muer-
te de vno dellos: y alli hallaron nueuas
del como venia en compan~ia dela donze-
lla para esta fortaleza este castillo que se
velaua era delas tres hermanas y adon-
de la donzella se aparto de palmerin qua<n>-

do vino a hablar a los veladores: palmerin holgo mucho de oír lo que le aconteció a pompides y mucho más de le tener la donzella de florenda en poco / en esto estuvieron platicando gran pieza: el duque que vio la compañía de todos tres pareció que debían de ser personas de gran precio así como por lo que parecía en ellos como por la riqueza de las armas y mandó a organel que entendiese en darles recaudo de todo lo que era necesario y puesto que organel les daua posada conforme a sus personas no la quisieron sino en compañía de palmerin donde aquella noche supieron del todo lo que passaua y la manera de la guarda de la fortaleza y el fin de las batallas y lo que allí concertara de los casamientos juzgando al duque por hombre muy leal / atribuyendo los yerros que de antes hazia no a su condición sino a fuerza de amor que tanta parte tuuo en él: en estas y otras pláticas passaron la noche hasta que el sueño los impedía: a otro día por la mañana por concertado fueron desposados el duque y sus dos hermanos con las tres hermanas desta manera: el duque con la mayor }
{ CB2.

era la mediana y más hermosa a quien mucho era aficionado: organel con la mayor y heredera de todo el estado quedara de su padre / y darafonte con la menor de todas y con esta partieron entramos bien que biuio sin ninguna envidia de sus hermanas: y por más se celebrar las fiestas y a placer del duque palmerin le descubrió su nombre que él se lo rogó teniéndose por tan dichoso por ser vencido de sus manos como si lo ouiera sido de ninguno haziedole los días que allí estuvieron muchos seruicios más como aquel detenimiento fuesse contra su voluntad se despidió él y sus hermanos de tan honrada compañía quedando el duque tan gran soledad como si la conuersación fuera de más tiempo

assi se metieron en el camino llevando la
via q<ue> antes lleuauan recelando algun re-
ues q<ue> se lo impidiese y no era mucho lle-
uar este recelo q<ue> quando la fortuna le da
a todas las intenciones desbarata

{RUB. % Capi<tulo> .lxxj. como vino
al castillo de almaurol vn cauallero que
hurto el escudo del vulto de miraguar-
da.}

{IN5.} PArtido palmerin y sus h<e>r<man>os
de casa del duque lleua<n>do el
camino de costa<n>tino()pla d<e>xa
la hystoria de hablar dellos
por dar cue<n>ta d<e> vna aue<n>tura
q<ue> aco<n>tecio en el castillo d<e> almaurol sobre
el vulto de miraguarda ya en otra parte
deste libro se dize como por muerte d<e> l sol-
dan olorique de babilonia le quedara vn
heredero d<e> su estado estremado caualle-
ro y muy enemigo de xp<ist>ianos alle<n>de des-
te quedo otro no menos esforc'ado q<ue> el
el qual vie<n>dose pobre y sin sen~orio deter-
mino de correr todas las cortes de los
principes y en ellas mostrar el precio de
su persona y como la primera q<ue> fue era la }
[fol. 87r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> lxxx(iij)[v] }
{CB2.

del gran turco q<ue> en aq<ue> llos dias era pros-
pera y gra<n>de detuuose en ella espireme<n>-
ta<n>do su persona entre los caualleros de
aq<ue> lla casa hazie<n>do ta<n>ta ve<n>taja a todos q<ue>
en sus cosas no se abla[ua] sino por marauilla
pues vie<n>do se albayzar q<ue> assi se llamaua
este infante ta<n> estimado entre los otros
caualleros determino seruir a[]targiana
hija y eredera d<e> l gra<n> turco aquie<n> los mo-
ros entresi juzgaua<n> por la mas hermosa
de aq<ue> l t<iem>po: y porq<ue> las cosas q<ue> el amor en[+]-
piec'a a[+]costumbrar sie<m>pre de poco venir
a mucho y de mucho amucho mas: a[+]con-
tecio assi a albayzar q<ue> sie<n>do libre hasta e<n>-
to<n>ces sometiose de todo asu volu<n>tad sin
le poder seruir de nada y puesto q<ue> lo pu-
diera hazer no lo hiziera ta<n> contento es-
taua de su mal y del lugar do<n>de nacia co<n>

este consejo forc'ado y la libertad p<er>dida vi-
uia ta<n> co<n>tento q<ue> nengu<n> peligro temia ni
nengu<n> recelo le hazia triste sino era<n> delas
cosas en q<ue> el amor tuuiesse parte: targia-
na aqui<n> las suyas no parecia<n> mal desseo-
sa de nouedades como todas acostu<m>bra<n>
quiso proualle en vna auentura de su pla-
zer por ver si su amor era ta<n> poderoso en
obras como e<n> palabras p<ar>a fauorecer los
suyos y porq<ue> algu<n>as vezes le ablaua por
vna ve<n>tana pequen~a de su aposento ado<n>-
de mas q<ue> ablalla no podia temer d<e>lla vna
noche despues de sele q<ue>xar segu<n> q<ue> deslo-
auan le respo<n>dio sen~or albayzar ya os he
dicho algu<n>a vez q<ue> para sastisfazer v<uest>ra vo-
lu<n>tad no falta mas de saber si mereceys
por obras / y agora me vino vna cosa ala
memoria en q<ue> desseo certificarme delo q<ue>
tengo en vos p<ar>a sastisfazer lo q<ue> me pedis
vos me teneys dicho muchas vezes que
p<ar>a mostrarme q<ue> soy la mas hermosa mu-
ger desta vida os co<m>batireys con qua<n>tos
os lo dixeren: dizenme que en espan~a ay
vna aventura enel castillo de almaurol so-
bre el vulto de miraguarda en cuyo pare-
cer y hermosura se habla por espanto y el }
{ CB2.

vulto della esta sacado por el natural en
vn escudo colgado en vn arbol para q<ue> lo
vean los que alli fueren a hazer sus bata-
llas queria q<ue> por amor de mi fuessedes a-
lla y os co<m>batiessedes con el aguardador
del por mi parte y en mi no<m>bre y ve<n>cie<n>do
le traereys el escudo de vulto a esta corte
vinie<n>do primero por la del emp<er>ador pal-
merin a do<n>de por fuerc'a de armas areys
conocer a todos los q<ue> lo negare<n> q<ue> seruis
ala mas hermosa dama del mu<n>do hecho
esto podeys creer q<ue> de mi y de todo el es-
tado d<e>mi padre os[]are sen~or. Agora creo
sen~ora dixo albayzar q<ue> os acordays d<e> mi
p<ar>a hazer me mercedes pues no se os ol-
uido p<ar>a acordaros demi yo me parto lue-
go quanto puedo lo que yo os quiero q<ue>
esse escudo yo le trayre aqui & la sen~ora d<e>l
estara delante de vuestros pies que assi

es razo<n> q<ue> todas las nacidas lo esten: y pu-
esto q<ue> oygays dezir lo mucho q<ue> en esta co-
s(o)[a] hago teneldo sie<m>pre por poco pues la
ventaja que ay de vos alas otras esta ta<n>
clara q<ue> haze esto llano despddie<n>dose d<e>lla
con palabras q<ue> el amor eneste t<iem>po suele a-
llarse armado de vnas armas verdes co<n>
esperas de oro en<e>l escudo en ca<m>po verde
el aue fenix con letras de oro enel pico q<ue>
dezia<n> targiana: & assi caminando por sus
aue<n>turas delas quales aqui no se hazen
mincio<n>: despues de auer atrauessado to-
do el reyno de fra<n>cia y la mayor parte de
espan~a vino aq<ue>l no<m>brado castillo d<e> almau-
rol: pocos dias despues dela batalla de
dramusia<n>do y floriano d<e>l desierto mas ya
estaua sano delas heridas dramusia<n>do y
en d<e>spossicio<n> de recibir otras: y vie<n>do ta<n>-
tos escudos colgados en aq<ue>l arbol bie<n> le
parecio q<ue> el cauallero q<ue> alli los puso no d<e>-
uia de ser d<e> poco p<re>cio: encima d<e> todos vio
enel q<ue> estaua la ymagen de miraguarda a
la qual no supo negar la ventaja que auia
della a su sen~ora targiana: mas de muy bie<n>
confiado en si mesmo / y avn enlo mucho }

[fol. 87v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

que a su sen~(a)[o]ra queria determino seguir
su empresa & por ser tarde espero hasta
otro dia durmiendo aquella noche enel
ca<m>po: avn la man~ana no era del todo cla-
ra quando ya estaua ante d<e>l castillo espe-
rando porel aguardador del retracto de
miraguarda: dramusia<n>do que lo supo sa-
lio armado de todas armas & passando
entrellos algunas palabras de cortesias
abaxaron las lanc'as y hazie<n>dolas peda-
c'os passaro<n> el vno porel otro hermosos
caualgantes y luego tomaro<n> otras y cor-
rieron la segunda carrera y se dieron tan
grandes encuentros que viniero<n> entra-
mos al suelo por encima delas ancas de
los cauillos con harto enojo de dramu-
siando por ser delante de miraguarda q<ue>
ya a vna ventana los estaua mirando pu-

esto que le quedasse por mejoría auerse
le quebrado(s) las cinchas al caualllo mas
como esperasse vengarse en la batalla de
las espadas echo mano ala suya y areme-
tío a su contrario que no co<n> menos furia
le espero y como cada vno fuesse ta<n> estre-
mado cauallero hazianlo entramos tam-
bien que hazian vna delas buenas bata-
llas que alli se auian hecho: dramusia<n>do
andaua tan encendido que nengun gol-
pe le daua q<ue> no hiziesse mucho dan~o / al-
bayzar que conocio su fortaleza d<e>suiaua
se del con mucha desemboltura hazie<n>do
le perder los mas de sus golpes andan-
do tan biuo y con tambuen tiento: como
via q<ue> con tal enemigo era menester / mi-
raguarda atemorizada dela fuerc'a deste
cauallero viendo el gran rato que auia q<ue>
entramos peleauan sin nunca descansar
come<n>c'o a temer algu<n> desastre asu aguar-
dador: mas como la calor fuesse grande
y ellos con lo mucho que auian hecho
estuuiesen ca<n>sados fueles forc'ado apar-
tarse por cobrar huelgo: dramusia<n>do tu-
uo en tanto asu contrario que recelo la vi-
toria d<e>la batalla: mas albayzar que hasta }
{ CB2.

alli no auia esperime<n>tado otros golpes
como los suyos no tuuo su dema<n>da por
tan cierta como quando la aprometiera
a su sen~ora targiana: mas como le vinies-
se ala memoria lo que con ella passara y el
prometimie<n>to que le hiziera cobro algu<n>
esfuerc'o y osadia y apretando la espada
en la mano arremetio a dramusia<n>do que
tambie<n> salio a recebille come<n>c'ando otra
vez su batalla co<n> taman~a braueza de gol-
pes como el precio por que se c(e)[o]mbatían
les hazia dar andando en su batalla dela
manera que oys hiriendose por donde
mas dan~o se podian hazer desmallando
las lorigas abollando los yelmos rajan-
do los escudos se hazian rebentar la san-
gre por muchos lugares desu cuerpo ta<n>-
to que parecia imposible poderse soste-
ner ensus pies: las fuerc'as no parecían

que menguauan: ni menos les faltaua el
alie<n>to assi que la batalla estaua puesta en
todo riesgo y crueza y sus vidas en muy
gran ventura y enellos muy gran desseo
de llevar su empresa adelante y porque
enesta segunda batalla anduieron gra<n>
espacio sin tomar huelgo les conuino a[+]-
redrarse afuera para desca<n>sar: dramusia<n>-
do que vido su vida en tan gran peligro
pe<n>so muchas vezes si aquel fuesse palme-
rin que de otro no esperaua tan gra<n>des
fuerc'as sino del o de floriano su herma<n>o
despues certifica<n>dose que no era ningu-
no dellos no sabia que se pensasse ponía
los ojos enel vulto de miraguarda y de-
zia: sen~ora si yo no soy para algun bie<n> es
bien que me desma<m>pareys: mas quie<n> en
pago delo que os quiere no quiere en es-
tos tie<m>pos mas de q<ue> os acordeys d<e>l p<ar>a
seruiros del: bien sera que no le desfauo-
rezcays pues conello days vitoria aquie<n>
no la deue tener de vos: albayzar aquie<n>
algu<n>tanto sus fuerc'as hallaua me<n>guado
por verse en ta<n> gra<n> estrecho d<e>zia: o mi se-
n~ora targiana agora quiero ver qua<n>to se }
[fol. 88r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> lxxxv[j]. }

{CB2.

os acordo deste ho<m>bre que este con quie<n>
me combato no es ho<m>bre mas es mi mis-
ma muerte q<ue> por v<uest>ro seruicio vine a bus-
car de tan lexos yo hare lo que pudiere
por cu<m>plir lo q<ue> os prometi y qua<n>do mas
no pudiere fenecera mi vida en aq<ue>llo en
que siempre le dessee la fin: y viendose ca<n>-
sado sus armas desechas y delante de si
a dramusiando: cuyas fuerc'as y parecer
prometia<n> muy grandes obras: encome<n>-
dando sus cosas ala fortuna quiso sacar
fuerc'as de flaqueza y torna<n>do otra vez
a el tornaron entramos a su porfia co<n> do-
blada furia y braueza puesto que no con
tanta fuerc'a. Dramusiando tenia en tan-
to la valentia de albayzar q<ue> muchas ve-
zes desseo sabelle el no<m>bre recelando q<ue>
fuesse algu<n> amigo suyo: despues dexaua

de hazello porq<ue> te(n)[m]ia q<ue> le juzgasse su volu<n>-
tad al reues assi q<ue> puesto ya aparte todos
los remedios dela vida ne<n>gu<n>o dellos es-
peraua sino su muerte: & si alguna cosa los
sostenia era la mucha desemboltura conq<ue>
se guardauan por lo qual los golpes les
hazian menos dan~o assi q<ue> bien se puede
creer q<ue> este albaizar podia ser metido en
vno delos quatro caualleros del mu<n>do y
q<ue> esta batalla fue vna delas mejores que
nunca se vio en la qual ellos descansando
otras vezes haziendo su batalla passaro<n>
hasta q<ue> la noche los aparto sin la vitoria
claramente ser de nengu<n>o & como la escu-
ridad de la noche fuesse gra<n>de dramusia<n>-
do se recojo a su aposento co<n> determina-
cio<n> de otro dia la acabar o morir en ella /
albaizar se fue por el ca<m>po abaxo ta<m>bie<n> co<n>
aq<ue>lla volu<n>tad: d<e>spues vie<n>dose herido no
sabie<n>do do<n>de repossasse y algu<n> ta<n>to desco<n>-
fiado de vencer a su contrario por no per-
der el amor de su sen~ora torno al castillo
al t<iem>po que todos dormia<n>: & toma<n>do el escu-
do dela figura de miraguarda se fue co<n>el
punie<n>do en su volu<n>tad lleualle a[]turquia /
passando primero por la corte del emp<er>a-dor }
{ CB2.

como la sen~ora le ma<n>dara: & anda<n>do
toda la noche fue a amanecer a vn lugar
cinco leguas de alli lleua<n>do el escudo esco<n>-
dido porq<ue> no le conociesse<n> ado<n>de estuuo
algu<n>os dias cura<n>do d<e> sus heridas desco<n>-
tento delo q<ue> passara antel castillo por[]no
alcanc'ar vitoria del aguardador del.

{ RUB. % Capi<tulo> .lxxij. delo que se
hizo en el castillo d<e> almaurol alla<n>do me-
nos el escudo dela figura d<e> mira guarda }

{ IN5. } OTro dia por la man~ana Dra-
musiando se apreto sus heri-
das q<ue> recibio enla batalla lo
mejor q<ue> pudo co<n> intencion d<e>
tornar a su porfia a morir en
la demanda y armandose delas mesmas
armas que el dia de antes lleuara assi ro-
tas como estauan por hazer ventaja a su
contrario se salio al campo encima de vn

gran cauallo houero al tiempo que el sol
salia y no viendo al cauallero fuesse co<n>tra
el arbol donde estauan los escudos para
pedir ayuda y fauor ala figura de miragu-
arda y encomendarse enella como otras
vezes lo solia acostumar: ponie<n>do los
ojos enel mesmo lugar quando no la vio
quedo tan fuera desi que no pudiendo se
tener enel cauallo se apeo arrimandose al
arbol donde de antes estaua puesto que
q<ue>xa<n>dose muy malamente de su gran des-
cuydo sospechando que aquel cauallero
con quien el dia antes hiziera batalla
le auia lleuado / entonces muy enojado
y sen~oreado dela yra puesto ensu volun-
tad no esperar que en ninguna manera
miraguarda lo viesse pues tan mala cuen-
ta auia dado delo que tanto guardara /
determino de yrse por todo el vniuerso
mundo a[]buscar aquel cauallero y vengar
aquella grande afrenta co<n> mas generos
de crueza delo que era su costumbre y lla-
mando }

[fol. 88v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

a almaurol le dio cuenta de todo
lo que passaua despidiendose del con las
lagrimas enlos ojos sin quererse curar
de sus heridas ni se querer acordar del
riesgo en que su persona yua partido dra-
musiando miraguarda supo como su escu-
do era lleuado y dramusiando ydo y pu-
esto que le pessasse como ya dixere era ta<n> li-
bre en la condicion que en las cosas d<e> su
plazer queria que la siruiessen y en las q<ue>
no lo eran dissimulaua alguna passion si
d<e>llo lo recibia y puesto que la que eneste
caso dissimulasse como las otras no le de-
xaua de passar por la memoria flore<n>dos
creyendo que donde quiera que lo supie-
sse vendria para tornar alli su escudo co<n>
vitoria de quie<n> le lleuo: que de otro ya no
la esperaua: armello su escudero que sien-
pre alli estuuu como atras se dixo viendo
el escudo hurtado y dramusia<n>do partido
alguna esperanc'a le quedo dela vida de

su sen~or creyendo que aquel[]acontecimiento le leuantaria los espiritus para tornar a tomar armas y seguir las aventuras & yr tras el cauallero que le hurtara con esta alegria dissimulada se partiera dexadas encomendadas las armas de florendos a almaurol y anda<n>do algu<n>os dias alas riberas de tejo buscandole y atrauesando valles y mo<n>tes a vna y a otra parte: vn dia ya tarde se hallo en vna vega adonde auia vna fuente cercada d<e> arboles espesos y altos que la cubrian d<e> baxo delas quales oyo tocar vna flauta de tan marauilloso son que le hizo estar quedo por algun espacio y alas vezes dexaua de sonar la flauta y oya quejar vn ho<m>bre con palabras salidas del alma ta<n> tristes y ta<n> lastimosas como traya el corac'o<n> armello se allego a el por ver quien podria ser y ver que el q<ue> se quexaua estaua sentado sobre la yerua junto cabe la fuente con la flauta en las manos corrie<n>dole lagrimas por sus hazes tan descolorido } {CB2.

y flaco que parecia mas muerto que biuo a los pies del estaua echado de buc'os otro hombre vestido de pobres pan~os q<ue> de quando a qua<n>do daua vnos suspiros tan mortales que parecia que conellos se le salia el alma: arm()ello aquien la vida de aquellos hombres hazia gra<n> lastima teniendola por semejante dela que su sen~or yua a buscar quando partio del castillo de almaurol no pudo tener que las lagrimas no mostrassen enel esta passio<n> y llegando al que estaua sentado dixo ho<m>bre de bien a quien dios de mas desca<n>so delo que en vos parece que ay daresme nueuas de vn cauallero mancebo a quie<n> el amor hizo buscar vida solitaria en tie<m>po en que mas en otra cosa le pudiera a servir. So<n> ta<n>tos los agraiados desso respondio el que no se por quien me pregu<n>tays: de mi os se dezir que amostro ta<n>to y mas sus fuerc'as que en otro ninguno: y para que mayor pena sie<n>ta hizo mi mal

d<e> calidad que le tengo para le sentir y no
para m[*e] matar [*porque] co<n> esto podria re-
cebir algun descanso: a estas palabras se
leuanto el otro dizie<n>do Porcierto sen~or
yo no se por que quereys dar al amor las
culpas q<ue> la fortuna tiene que el con vos
vso como deuia dio os lo q<ue> desseuades
si despues por desastre lo perdistes d<e> la
fortuna os quexa y no del: dexa para mi
essos agrauios pues solo para mi se for-
maron y solo los te<n>go: armello que le vio
el rostro puesto que del todo estaua dis-
figurado conocio ser el pri<n>cipe flore<n>dos
su sen~or y viendole tan flaco y debilitado
que sola la habla le quedaua biuo fue tan
triste conel dolor que de aquella vista re-
cibio que por muy gran rato no le pudo
hablar y echandose asus pies co<n>el amor
que siempre le siruiera comenc'o a[]dezille
que ouiesse dolor de su vida y no quisie-
sse tratarse assi pues enello no seruia a
quien aq<ue>llo le ma<n>daua. Florendos algu<n> }

[fol. 89r]

{HD. Primero. \Fo<lio> lxxxvi(i).j.}

{CB2.

tanto enojado por le venir a[]buscar pasa<n>-
do lo que le auia mandado le recibio con
sembla<n>te triste: armello que avn vio enel
desseo de querer llevar aquella vida a de-
lante dixole sen~or yo no vine aqui sino pa-
ra dar os cuenta de algunas cosas que a-
lla pasan enque se que os siruo: ento<n>ces
le conto como dramusia<n>do guardara mu-
chos dias el escudo dela figura de mira-
guarda y delas grandes batallas que hi-
ziera y en fin d<e> todas viniera alli aquel ca-
uallero que peleando conel todo vn dia
nunca se pudieron vencer: el vno al otro
y de noche hurtara el escudo dela figura
de miraguarda y como dramusia<n>do se[]par-
tiera en busca d<e>l maltratado d<e>las muchas
heridas sin co<n>sentir que le curasen dellas
afirmandole mas por alborotalle que mi-
raguarda no esp<er>aua que nadie socorrie-
se su escudo sino el mandandole que le fue-
se a[]buscar y que por su mandado viniera

florendos a quien estas nueuas alborotaron en estremo comenc'o a dezir: como q<u><<i>>-eres tu armello que vaya a dar socorro a otrie quien lo a menester parasi o q<ue> fuer-c'as ves en mi para cometer nengun peligro ni hazer batalla con nenguno / ya los dias en que esto podia hazer passaron agora no aprouecho para mas que para entre los tristes ser el mas triste de todos contodo porque mi vida acabe en aquellas cosas para que sie<m>pre la[] guarde yre tras esse cauallero y si le allare hare lo q<ue> pudiere al menos si me matare tendran mis males fin alo qual yo nunca espere: y porque la yra muchas vezes cria esfuerco quien a esta ora viera a florendos contoda su flaqueza le sintiera unos allentos nuevos vn esfuerco gra<n>de para cometer qualquier cosa: y leuantandose empiepidio al otro su compan~ero que en aquella yda le quisiesse acompan~ar porque ya en nenguna parte sin su compan~ia y conuersacion sabia biuir traye<n>dole mil razones } {CB2.

ala memoria pordo<n>de no deuia hazer tal vida mas antes seguir la otra para lo que la naturaleza le formara y puesto que de aquella solitaria el estuuiesse co<n>tento por ser mas conforme a su condicion tuuiero<n> tanta fuerca las palabras de florendos y la conuersacion de aquellos dias que juntos partieron para vna villa que de alli cerca estaua donde estuuieron tanto tiempo que se sintieron en desposicion para a[+]cometer qualquier hecho: eneste comedio mandaron hazer armas todas negras sin otra pi<n>tura: porque en aquellos dias esta era la voluntad de florendos / y no quiso embiar por las suyas al castillo d<e> almaurol porque no se supiesse del: assi se partieron los compan~eros en la demanda del escudo de miraguarda entramos en vna co<m>pan~ia puesto que esto no duro mucho que vna auentura los hizo apartar y no es mucho ser ansi porque lo q<ue> ve<n>-tura quiere nenguno lo puede huyr.

{RUB. % Capi<tulo> .lxxiiij. en que da
cuenta quie<n> era el cauallero que estaua
en compan~ia de florendos y como por
vna auentura se a[+]partaron.}
{IN5.} PAra saber quien era este ca-
uallero en cuya compan~ia arme-
llo allo a florendos su sen~or di-
ze la hystoria que en<e>l tiempo
que todos los caualleros se
partiero<n> del reyno de inglaterra despu-
es que don duardos fue suelto. El princi-
pe floraman que entrellos era delos mas
sen~alados se fue la (a)uia de espan~a con in-
tencion de se prouar enla auentura de mi-
raguarda & porque al tiempo que lleugo al
castillo de almaurol flore<n>dos avn no auia
tornado dela gran bretan~a a do<n>de fuera
con desseo de se allar enla auentura de dra-
musiando no sabie<n>do que era ya acabada
como atras se dixo pusose a mirar el vulto
de miraguarda y como asu parecer aque-lla}

{CW. M}

[fol. 89v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

fuesse la mas hermosa cosa que nunca
viera: detuuu los ojos enla figura del es-
cudo por grande rato loando la facion
dela naturaleza creyendo que alli mas q<ue>
en otra parte se esmerara estando enleua-
do enlo q<ue> via vinole ala memoria co<n> gran
contentamiento & plazer qualquier caua-
llero podria seruir cosa tan hermosa ju<n>ta
mente con esto acorda<n>dose dela muerte
de altea su sen~ora a quien siempre traya co<n>-
sigo fue tan triste por no poder ante ella
mostrar lo q<ue> le q<ue>ria como hazia aquel q<ue> a-
quel escudo dela figura de miraguarda se-
gun vio por los muchos escudos que alli
estauan colgados q<ue> comenc'o a dezir pa-
ra que quier florama<n> seguir las armas
ni la orde<n> dellas pues ya no puede galar-
donar tus trabajos quien siempre te me-
tio en ellos: bien me basta ami ser ve<n>cido
en costantinopla para no seguir mas este
engan~o y no tornar alas armas en tie<m>po:

que ni yo era ya para ellas ni ellas para
mi: mas yo engan~eme ta<n>to conmigo que q<u><<i>>-
se seguir el mundo para ver contentamie<n>-
tos agenos y ami apartado dellos mas
pues que tan tarde conozco mi yerro an-
tes agora que mas tarde quiero seguir a-
quello para que mi fortuna me guarde la
vida alegre sea para los alegres pues la
tristeza p<ar>a los tristes se hizo. Essa quiero
yo buscar y conesta vida passare la mia as-
ta que ella se en[+]hade y me dexa: y enton-
ces acabara<n> los males que ami siempre
a[+]compan~aron: acabadas estas palabras
viendo la ribera de tajo tan llena de ar-
boles y sus aguas mansas para quien las
via no menos tristes que deleytosas cre-
cible la voluntad de passar el tiempo en a-
q<ue>llos graciosos matos y en ellos hazer
su fin dexando las armas y cauallo passa-
ua su vida en aquella solitaria: el mayor
ejercicio en que mas gastaua su tiempo
era algunas vezes en[+]hadado dela musi-
ca escreuir en los troncos delos arboles }
{CB2.

algunos villancicos y motes tan enamo-
rados como el dolor y amor le ensin~aua<n>
cortando las letras en los mismos tron-
cos que en aquel lugar no auia otra tinta
las quales despues duraro<n> mucho tiem-
po creciendo juntame<n>te con los alamos
en que estauan escritas: y puesto que su d<e>-
seo fuesse passar aquella vida solo despu-
es que florendos alli vino allore tan con-
forme asu condicion que passauan entra-
mos comie<n>do frutas campesas y yeruas
campessas: y esto pocas vezes que cuy-
dados y passiones era el principal ma<n>te-
nimiento en que entonces se mantenian
tornando ala hystoria salidos de alli co-
mo en el capitulo atras se haze mencion
Despues de tornados en sus fuerc'as ar-
mados de aquellas armas negras que
para su camino mandaro<n> hazer se partie-
ron juntamente tan bien conformes co-
mo tenian las voluntades co<n> mucha de-
terminacion de no se apartar si alguna

auentura no les apartase: mas como en
aquel tiempo los acontecimientos des-
uariados estuuiesen muy aparejados a[+]-
contecio que camina<n>do vn dia por la cos-
ta dela mar que por la calma ser muy gra<n>-
de andaua sosegada vieron venir por la
orilla della junto ala tierra vn batel que
se remaua con ocho remos / y enla popa
sentada sobre vnas almoadas vna due-
n~a vestida de pan~os negros muy moc'a y
tan hermosa que asu parecer dellos era
para obligarse qualquier perder por
ella qualquier corac'on libre asus pies se<n>-
tadas otras dos duen~as de mucha ma-
yor edad y en juntando con ellos manda-
ron alos remeros sosegar los remos /
y la duen~a puniendo muy bien los ojos
en en()tramos dixo: sen~ores en quien es-
sas armas tanto bien parecen alguno
de vosotros querra entrar en este batel
solo para hazer vn socorro que no se pue-
de dar con compan~ia. Sen~ora dixo Flo-rendos }

[fol. 90r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> lxxx[v]i(x)[ij]. }

{CB2.

para esso las traemos para las a[+]-
uenturar en esos peligros juntamente
con las personas y sin mas dezir se apeo
del cauallo y le dexo a armello diziendo q<ue>
se tornase al castillo de almaurol y en el le
esperase que tarde o temprano si la muer-
te no selo quitaua el yria alla y despidien-
dose de floraman que mucho holgara de
hazer aquel viage se metio enel batel el q<u><<a>>l
se desuio tanto de tierra que em[]pequen~o
espacio la perdio florendos de vista: flo-
raman camino aquel dia y otro triste rece-
lando la yda de florendos de quien ento<n>-
ces era muy intimo amigo: al tercero dia
camina<n>do por vn valle abaxo fue a[]parar
en vn rio que tenia mucha agua que le a-
trauesaua vna puente bien obrada y fuer-
te y en cada cabo vna torre mas fuerte q<ue>
hermosa: llegando mas a ella vio que vn
cauallero grande de cuerpo y bie<n> entalla-
do queria passar y otro le defendia el pas-

saje diciendo que si la quisiesse passar dexasse el escudo que trae con su nombre escrito en el brocal y que entonces passaria porque assi es la costumbre de la fortaleza Tan mala costumbre como essa no para los tales como yo y mas para los que poco pueden se hizo / y dando el escudo que traya en el brazo a su escudero le tomo el otro: y remetiendo al cauallero de la puente que le saliera a recibir se encontraron con gran fuerça: mas como el que queria passar le tuuiesse ventaja en la ventaja dio con el aguardador de la puente abaxo y cayendo en el agua con el peso de las armas fue luego ahogado: floraman espantado de tan fuerte encuentro llegose mas a la puente por ver quien le diera y mirando al escudo que su escudero tenia en las manos vio en ella la figura de miraguarda por donde conoció que aquel era el que le hurto y espantose mucho mas de saber tal couardia en hombre tan esforçado y detiniendose por ver el fin que abria el passar de la puente } {CB2.

oyó encima de una de las torres tocar un cuerno con tan gran fuerça que portó aquel valle sonaua: en esto salio de dentro un cauallero de grandes miembros armado de armas blancas y traya en las manos un hacha de que se preciaua / y era diestro: el qual remetiendo a otro le empecó a herir con toda su fuerça: mas el que mas diestro y mejor cauallero era se defendio tan valientemente cortando le por muchas partes las armas juntamente con las carnes que a poder de muchas heridas dio con el del cauallo abaxo tal que nunca quito aquel passage a otro: avn este no era acabado de salir quando de la fortaleza salio un gigante armado de armas a manera de fuego tan galanas y fuertes que hazian a su dueño parecer de mucho mas precio: traya en la mano derecha una maca de hierro y en la izquierda un escudo de mucha fortaleza y llegandose al cauallero dixo con voz gruesa o destruydor

de mi sangre trabaja por defenderte que
en venganc'a del pesar que me hizistes d<e>-
sare essas carnes en pedac'os & hare que
sea manjar delas aues porque de otra co-
sa ya no me contentaria: el cauallero sin le
responder le recibio cubierto d<e> su escudo
dandole muy grandes golpes guardan-
dose delos del gigante con mucho tie<n>to
y como la batalla comenc'asse a escalle<n>tar
se comenc'aron a darse tales golpes q<ue> las
armas no lo pudiendo c'ufrir comenc'aro<n>
a[]padecello las carnes: florama<n> tenia por
muy gran cosa la braueza della y la valen-
tia del cauallero q<ue> creya que con el gran
trabaxo se podria allar otro mejor y por
no me detener en hystorias age<n>as el muy
esforc'ado albayzar lo hizo ta<n> valienteme<n>-
te haziendo tan grandes cosas d<e>sfazie<n>do
al jayan el escudo enel brac'o cortandole
las armas por muchas partes despues d<e>
auer la batalla durado gran rato dio con
el enel suelo muerto quedando el con al-gunas }

{CW. M ij}

[fol. 90v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

eridas algo peligrosas y recogen-
dose ala fortaleza que no ouo quien se lo
impidiesse estuuu en ella algunos dias as-
ta que se allo para poder caminar. Flora-
man viendole en tal dispossicion puesto q<ue>
su intencion era hazer batalla co<n>el sobre
el escudo dela figura de miraguarda no q<u><<i>>-
so por la poca honrra que con hombre ta<n>
maltratado se podia ganar & passando la
puente dela otra parte de que ya el passa-
ge era franco comenc'o de caminar sin sa-
ber para donde deseando andar por aq<ue>-
lla tierra algun tie<m>po por ver si se podria
tornar a[]topar con albayzar y combatirse
conel como tenia en voluntad & puesto q<ue>
algunas vezes estaua triste pensando de
no le allar consolauase a[+]cordandose que
quien obras tan sen~aladas hazia avn q<ue>
se quisiesse encubrir ellas no lo co<n>sintiria<n>
y conesto y aco<m>pan~ado de su cuydado pas-

saua sus jornadas y puesto que muchos tu-
uiesse vno solo le daua mas en que enten-
der y a este seguia siempre que costu<m>bre
es del que muchos tiene del que mas le
duele esse seguir.

{RUB. % Capitul<o> .lxxiiij. en que
declara cuya era la fortalec'a en q<ue> al bay-
zar se combatio y la razon dela costum-
bre della y delo que passo florendos en
el batel.}

{IN5.} Dize la hystoria que del duq<ue>
artilio vasallo del rey rezin-
dos quedo vna hija eredera
de su sen~orio que era gra<n>de
la qual criada enla conuersa-
cion dela infanta belisanda hija del rey re-
zindos s[]enamoro de onistaldo su herma-
no y como tambie<n> ella a el no parecia mal
tuuio tanta fuerc'a el amor entrellos que
vinieron a efecto de sus volu<n>tades y por
que onistaldo despues que se partio ala}
{CB2.

corte del emperador palmerin a do<n>de se
armo cauallero tomo alla otros amores
que le hizieron olvidar los suyos della d<e>
manera que nunca mas la vio da<n>do le mu-
cha esperanc'a dello quando se partio d[]es-
pan~a la duquesa que en extremo le queria
bien y co<n> todos estos agrauios no le po-
dia quitar dela voluntad ya desesperada
d<e>le poder tornar a gozar quiso ver si por
man~a le podia a()ver alas ma<n>os pues por
amor no podia y passandose para aquella
fortaleza dela puente que era vna delas
principales de su estado tiniendo en su co<m>-
pan~ia al gigante lamortan con dos cau-
alleros de su linaje puso aq<ue>lla costumbre
que nenguno pudiesse passar la puente
sin primero franquear el passage por ba-
talla detodos tres o dexar su escudo con
su nombre escrito enel brocal creyendo q<ue>
entre los muchos que alli vendrian seria
alguno onistaldo y desta manera cumpli-
ria su deseo por esta razon se guardaua a-
quella puente con dan~o de algunos que
lo quisieron franquear a los quales el pa-

sage costo caro hasta que vino el esforc'ado albayzar que quebrando la ordenanc'a dela fortaleza franqueo la puente con muerte delos aguardadores della: y puesto que la duquesa recibio del tan gran enojo por le ver tan estremado cauallero mando que le curassen con mucha diligencia tiniendole en su casa todo el tiempo que fue necesario para su salud ya que le tuuo tal que podia seguir su camino se despidio della agradeciendola la voluntad que le tratara puniendose enel camino de constantinopla a donde agora le dexaremos hasta su tiempo tornando ha hablar en florendos que yua en compania dela dueña enel batel y siguieron tanto por la mar adelante que los tomo la noche muy apartados de tierra: y quando el alba esclarecia se allaron al pie de vn castillo roquero que en medio del agua encima de vna piedra } [fol. 91r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> (xc)[lxxxix].}

{CB2.

estaua edificado: la dueña que se vio adonde deseaua puniendo los ojos en florendos dixo. Senor para lo que os truxe si hasta agora nos lo he dicho agora lo hare este castillo es de vna dueña en quien ay tan poca virtud como hermosura la qual siendo yo casada poco a con vn cauallero mancebo delos mas gentiles hombres y esforc'ados desta tierra se enamoro del en vn torneo en que le vio y no se atreuyendo a descubrirle su voluntad mercedora de desechalla vso de su acostumbrada malicia diziedole con lagrimas fingidas que vn cauallero por fuerca le usurpara este castillo assi le truxo consigo para sele hazer restituyr despues que aca le tuuo nunca mas le dexo antes dize que si por fuerca de armas no ouiere algun cauallero que le saque le tendra para siempre & si viene alguien a ello salen cinco caualleros que tiene dentro y vencenlo luego y si viene mas de vno no los consienten antes con lombardas los desuian del cas-

[*tillo]: sen~ora dixo florendos para tal afre<n>-
ta como esta antes que aqui truxessedes
los caualleros selo auia des de dezir alo
que venian para que despues no tuuiesse<n>
de que se quejar de vos por lo qual ya q<ue>
aqui estamos salgamos fuera en lo d<e>mas
aga dios lo que quisiere / y enlazando el
yelmo salto del batel y la duen~a quedo en
el que no osso salir en tierra / y en llega<n>do
ante la puerta del castillo donde se hazia
vna pequen~a plac'a salieron de dentro cin-
co caualleros armados / diziendo pues
vos fuystes mal aconsejado en venir a[]bus-
car vuestro dan~o daos a[]prission y sera el
menor que de aqui os puede venir: porci-
erto dixo florendos yo espirimentare q<u><<a>>n-
to puede vuestra malicia que dexaros co<n>
vitoria tan descansada diziendo esto cubi-
erto de su escudo se metio entrellos dan-
do golpes a diestro y a siniestro con tanta
fortaleza que la duen~a del castillo comen-c'o }
{ CB2.

a[]recelar que aquel fuesse el d<e>struydor
del y le haria perder la cosa que ella mas
queria los cinco caualleros como fuessen
muchos sintiendo en su contrario mayor
esfuerc'o y desemboltura delo que nunca
allaron en otro que alli viniessse ayuda<n>do
se lo mejor que podian hiriendole amenu-
do de muy duros y pessados golpes tan-
to que toda su destreza no le quitaua de
andar herido por algunas partes / mas
como flore<n>dos viesse que para ta<n>tos ma-
yor presteza era menester dio al vno tan
gran golpe encima dela cabec'a en descu-
bierto del escudo que falsandole el yelmo
le hirio de tal herida que dio conel a sus
pies de que luego murio tras este hirio a
otro en la mano del espa[da] que juntamente
cayo en el suelo y como los que quedauan
viessen tan grandes golpes comenc'aro<n>
de alli adelante en trabajar de defender-
se y ampararse y no pelear como solian: la
sen~ora del castillo vie<n>do que vn solo caua-
llero lleuaua de vencida a los suyos sen~o-
reada dela yra de que entonces estaua a[+]-

compan~ada comenc'o de dar bozes a los
que quedauan animandolos que vudiesse<n>
verguenc'a de tan gran afre<n>ta las quales
palabras tuuieron tanta fuerc'a que sela
doblo a ell(a)[o]s para acometer a florendos
con mas presteza que hasta alli auian he-cho:
mas el temORIZADO de sus golpes o co<n>-
fiando en la razon con que peleaua hazia
tanto que en poco espacio mato al vno d<e>
los tres que quedauan y apretando con
los dos enojado de duralle tanto los tra-
ya a vna parte y a otra trabaja<n>do mas por
se guardar de sus manos que de ofe<n>delle
pensando alca<n>c'ar vitoria y lo que alas ve-
(ve)zes les hazia pelear mas esforc'adame<n>-
te era que no podian huyr anenguna par-
te porque de todas las cercaua la mar / y
para tornarse al castillo no podia ser que
dela mano dela sen~ora estaua cercado assi
que por esta razon dissimulauan su flaque-za}

{CW. M iij}

[fol. 91v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

y alas vezes mostrauan esfuerc'o mas
las heridas eran tantas el trabajo y can-
sancio tan grande que a este tiempo vno
dellos cayo a sus pies sin nengun senti-
do como aquel que a[]poca de ora murio: y
el otro viendose solo y tan mal tratado q<ue>
casi no se podia tener en los pies y la espe-
ranc'a dela vida perdida tomando la espa-
da por la punta puesto de rodillas dixo se-
n~or cauallero ruego os que pues en vos
ay tanta valentia para vencer atantos q<ue>
no falte piedad para perdonar a vno so-
lo puesto que vsalla con los malos sea yer-
ro: dixo florendos quiero hazer lo q<ue> me
pedis porque tambien matar a quien no
se puede defender tambie<n> parece crueza
entonces sentandose sobre vn asiento d<e>
marmol como poyo que ala puerta del ca-
stillo estaua: quiso descansar algu<n> poco d<e>l
trabajo que passara: en esto salio la duen~a
del batel contenta dela vitoria y mandan-
dole mirar las heridas por vna delas o-

tras duen~as sus criadas que lo s(a)[o]lian ha-
zer y ella para aquesto la traya co<n>sigo alla-
ron que eran muchas y nenguna de peli-
gro de q<ue> la duen~a fue mucho mas alegre
curandole con toda diligencia que ental
caso era menester no tardo mucho q<ue> vna
donzella vino a abrir la puerta del castillo
por mandado dela sen~ora de que ya ento<n>-
ces no le parecio bien usar de otras cruel-
dades pues no aprouechauan nada. Flo-
rendos tomando ala duen~a por la mano
entro dentro y ala entrada los salio a[]rece-
bir. El cauallero su marido della des-
pues de auella abrac'ado con tanto amor
como le hazia mostrar el bien y amor que
le tenia se vino para florendos diziendo
porcierto sen~or cauallero que vuestras o-
bras me hizieron tan alegre que no se me
acuerda lo que en ella gane subamos arri-
ba y repossareys que pie<n>so que lo aueys
menester: & d<e>spues partirnos hemos q<u><<a>>n-
do mandaredes que en ta<n> mala possada }
{ CB2.

la menor estada sera mejor florendos le a-
gradecio la voluntad con que le recebia
y reposo alli ocho dias por causa de sus
heridas sin poder ver ala sen~ora del casti-
llo que estaua encerrada en vna camara d<e>
la qual no quiso salir en todo aquel tie<m>po
ni quiso que la viesse flore<n>dos porque no
la conociesse para adelante si alguna vez
la encontrase porque su determinacion
era llegalle ala muerte en quanto le fuesse
possible si la suya no selo atajara mas pres-
to delo que penso flore<n>dos el primer dia
que alli entro quiso ver la prision en que
la duen~a mandara meter a algunos caua-
lleros delos que al castillo se viniero<n> a[]co<m>-
batir entre los quales allo a guarin aqui-
en se quisiera encubrir y nunca pudo por
que guarin le conocio y puesto que sinti-
esse no vencer el la costumbre del castillo
contentose delo ver acabado por floren-
dos su primo aqui en entonces tenia por
vno delos mejores caualleros del mu<n>do
por lo que le vieron hazer en la puente de

la fortaleza de dramusia<n>do que luego des-
pues de ydo se supo quien era que daliar-
te lo descubrio ya que los ocho dias era<n>
passados que florendos estaua para ca-
minar partiero<n> del castillo en vna galera
que el cauallero marido dela duen~a man-
dara traer y llegados a su casa guarin y el
fueron festejados con tanto aparato co-
mo si el cauallero fuera vn gran principe
y alli se detuuieron pocos dias que floren-
dos acompan~ado del cuydado que consi-
go traya no c'ufria ningun reposo antes
despidiendose del cauallero se metio asus
jornadas en vn cauallo que le diera por
le ver sin el: y porque guarin traya los pe<n>-
samie<n>tos poco enamorados no era su co<n>-
uersacion nada apazible a florendos que
no lo hiziesse tener mucha soledad dela d<e>l
principe floraman / y porque esta razo<n> co<n>
las mejores palabras que pudo se despi-
dio del pidiendole licencia para poder ca-
minar }

[fol. 92r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> xc(j).}

{CB2.

solo q<ue> a su honrra cu<m>plia assi por
vna auentura donde a cierto plazo auia d<e>
parecer: guarin que le entendio por lo q<ue>
del ya oyera dezir quixo hazer su volu<n>tad
y apartandose vno de otro siguieron sus
auenturas ora por asperas ora aduersas
que dela fortuna esta es su calidad.

{RUB. % Capitu<lo> .lxxv. de como
palmerin: floriano: y pompides fueron
ala fortaleza de dramorante el cruel y d<e>
lo que enella passaron.}

{IN5.} PALmerin y sus hermanos en

quien ha rato que no habla-

mos andaron algunos dias

por sus jornadas sin allar aue<n>-

tura que de contar sea en fin

delas quales caminando vna siesta por

vna floresta lexos de poblado vieron ve-

nir hazia ellos vna donzella encima de vn

palafren con tanta priessa que parecia q<ue>

alguna grande afrenta selo hazia hazer:

[*II]egando a ella floriano la tomo por las

riendas diciendo sen~ora si enesto no rece-
bis agrauio ruegos que me digays la cau-
sa que os haze venir con tanta priessa: ay
sen~or dixo la donzella q<ue> quereys que os
diga o como quereys q<ue> me tenga co<n> vos
pues ya no se de quie<n> me fie yo sen~or yua
ala corte de fra<n>cia con vn recaudo ala rey-
na & dos caualleros q<ue> dios maldiga he-
charon mano demi para robarme mi ho<n>-
rra quiso mi ventura que alos gritos que
di acudio alli vn cauallero que me quito d<e>-
llos con muerte de entramos y passa<n>do
por vna fortaleza que enel hondo deste
valle esta salieron a el diez o doze caualle-
ros pienso si dios no le socorre que le ma-
taran y cierto seria gran dan~o porque en
el morira vno delos mejores caualleros
del mu<n>do: ruego os sen~ora dixo floriano
que querays tornar con nosotros y ense-
n~arnos esse castillo donde la batalla se
haze que seria gran perdida morir tal ho<m>bre: }
{ CB2.

puesto sen~or que mi voluntad no era
tornar alla harelo por ver si le puedo va-
ler con vuestra ayuda y boluiendo las rie<n>-
das al palafren boluio por la floresta aba-
xo siguiendola los tres hermanos co<n> vn
galope apresurado mas no anduuieron
mucho qua<n>do ala parte yzquierda adon-
de estauan unos arboles altos viero<n> vn
castillo fuerte y bien torreado y al[]pie del
parte que no lo podian ver oyeron gran
ruydo de armas con tan gra<n>des golpes
que por la mayor parte de aquel valle so-
nauan llegando mas cerca vieron vn ca-
uallero que cercado de seys o siete a pie q<ue>
el cauallo le auian muerto peleaua(n) muy
valiente mente y con taman~o esfuerco / y
ardidez que palmerin y sus hermanos
se marauillaron dele ver porque allende
de aquellos que le tenian ce(z)[r]cado estaua<n>
a sus pies muertos otros tres o quatro
y por marauilla daua golpe en[]lleno que
no derribasse a quien le recibia: la donze-
lla que alli los truxo qua<n>do vio el reposo
con que le mirauan & con quan poca prie-

sa le socorria<n>: dixo si para esso sen~ores ve-
nistes aca mejor fuera seguir vu[e]stro cami-
no pues ante vuestros ojos veys matar
vn tan esforc'ado cauallero & no le socor-
reys pareceme que essas armas mas las
traeys para parecer bien que no para en-
pleallas enlas cosas para que se hiziero<n>
sen~ora dixo palmerin aquel cauallero lo
haze tambien y esta en tan buena disposi-
cion que seria yerro socorrelle pues cone-
llo sele quitaua vna tan honrrada vitoria
& vn hecho tan grande como tiene entre
las manos por esso dexalde hazer que si
la necessidad le pussiere en mas aprieto en-
tonces podreys juzgar n<uest>ras obras mejor
delo que agora juzgays: mas eneste tien-
po el cauallero no estaua despacio antes
lo hazia ta<n> valie<n>temente q<ue> de diez caualle-
ros q<ue> saliero<n> a el ya no auia mas q<ue> quatro
q<ue> los de mas algunos muertos & otros }

{CW. M iij}

[fol. 92v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

mal heridos estauan tendidos enel suelo
y el campo en que la batalla se hazia tan
quajado de su sangre q<ue> era marauilla. El
cauallero puesto q<ue> por algunas partes d<e>
su cuerpo andaua erido andaua ta<n> suelto
que parecia q<ue> ento<n>ces entrara enla bata-
lla porq<ue> enlos golpes ni desposicion no
se allaua enel cosa q<ue> fuesse reputado a[]fla-
queza: palmerin espa<n>tado d<e>lo q<ue> nu<n>ca vie-
ra dixo a floriano porcierto agora veo lo
q<ue> nunca de ninguno creyera & pienso q<ue>
enaquel cauallero esta toda la vale<n>tia de
las armas porq<ue> juntamente con fuerc'a es-
fuerc'o & allento nu<n>ca en otro lo vi. Pues
yo dixo floriano no se q<ue>[]de aqui crea sino
q<ue> este cauallero nacio para hazer escure-
cer los hechos de todos los otros & sa-
cando los v<uest>ros q<ue> estan fuera deste quan-
to no se quien pueda tener entanto los su-
yos q<ue> vie<n>do[]los deste cauallero no le aya
enuidia / ya a esta ora no auia enel campo
mas q<ue> dos caualleros y estos tan flacos

& ca<n>sados q<ue> no se podia<n> tener en los pies
& porq<ue> el otro no los dexaua reposar car-
ga<n>dolos de muchos golpes fueron tan
afrentados q<ue> del todo se quisieron re<n>dir
confiando en la misericordia del ve<n>cedor
A este tiempo salio d<e> la fortaleza vn cau-
llero armado de hojas d<e> azero amarillas
en vn cauallo ruano y el tambien puesto q<ue>
parecia de demassiadadas fuerc'as: el cau-
llero estran~o viendole venir recelandose
ya poco de los dos salto en vn cauallo de
los q<ue> andauan por el campo & llegandose
hazia palmerin y sus hermanos les dixo
sen~ores ruego os no te<n>gays por mal dar
me vna la<n>c'a desas con q<ue> reciba a aq<ue>l cau-
llero q<ue> yo os seruire con otra y otras qua<n>-
do vos me lo mandaredes porq<ue> se que to-
do es bien empleado en vos: dixo palme-
rin yo os quiero dar esta mia puesto que
de otra parte estays tan mal tratado que
seria mejor que repossasedes y dexar es-
ta justa a vno de nosotros q<ue> para v<uest>ra ho<n>-rra }
{ CB2.

asaz basta lo que oy aueys echo: el ca-
uallero la tomo diziendo si mi fortuna fue-
re tal q<ue> no me dexen yr con esta vitoria ade-
lante harto t<iem>po os q<ue>da en que podays es-
perimentar v<uest>ro desseo: en esto se lleugo a
el su escudero por le ver sin escudo quirie<n>-
dole dar el otro q<ue> traya del vulto de Mi-
raguarda q<ue> este era albayzar y el no le qui-
so diziendo tirate alla q<ue> esse escudo no pa-
ra pelear sino para mirar se hizo / y bolui-
endose contra el cauallero dela fortaleza
quiso remeter contra el mas el otro que le
uio sin escudo estuuu quedo & soltando el
suyo delas manos dixo albayzar d<e> te ver
tan mal tratado me pesa porque ya qual-
quier vitoria que de ti se alcance sera peq<ue>-
n~a por esto no creas que co<n> armas de ve<n>-
taja te tengo de acometer con estas pala-
bras se fue contra el acompan~ado de mu-
cho esfuerc'o y como no tuuiesse<n> escudos
en que recebia[n] los encue<n>tros entramos
fueron heridos y vinieron al suelo casi sin
acuerdo mas como fuessen esforc'ados [*y]

en este tiempo se mostrasse luego se leua<n>ta-
ron y como mejor pudieron echaron ma-
no alas espadas y come<n>c'aron entresi vna
batalla tan braua y temerosa y mucho pa-
ra ver: que palmerin mas espantado que
de antes come<n>c'o a[]loar la alta caualleria
de albayzar deseando saber quien fuesse
agora no tengo por mucho ver esta bata-
lla porque tengo por mucho mas ver en
su poder el escudo dela figura de miragu-
arda que me haze creer dramusiando [que] la
guardaua ser ve<n>cido de sus manos cosa
mas p<ar>a espa<n>tar q<ue> todas estas q<ue> el ho<m>-
bre ve y sin mejor dispossicion yo le viera me
combatiera conel por tornar el escudo do<n>-
de antes estaua o morir enla batalla: por
cierto dixo floriano q<ue> te<n>go por tan gran
cosa poder ser vencido dramusiando q<ue> no
se que piense de otra parte las obras des-
te cauallero so<n> tales q<ue> todo se puede creer
de su persona dexemos le acabar esta ba-talla }
[fol. 93r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> xc(i)j. }

{CB2.

que despues sabremos lo q<ue> passo / en
esto se apartaron albayzar y su co<n>trario
por cobrar alle<n>to del trabajo q<ue> c'ufrieron
albaizar traya las armas ta<n> rotas y dese-
chas y andaua ta<n> herido por ta<n>tas partes
co<n>ta<n>ta sangre perdida q<ue> casi come<n>c'o a d<e>s-
confiar dela vida co<n> esto le crecio ta<n>ta yra
q<ue> sin mas esperar tomo la espada con en-
tramas manos y aremetio co<n>tra el sen~or
del castillo q<ue> no co<n> menos yra le recibio
y en pequen~o rato hiziero<n> en sus carnes
ta<n>to dan~o q<ue> parecia impossible poderse
tener en pie: palmerin q<ue> los vio en tal es-
tado pessandole de albayzar los quiso a[+]-
partar mas nunca pudo porq<ue> albayzar le
rogo q<ue> le dexasse llevar su batalla al cabo
q<ue> avn sentia en su dispossicio<n> p<ar>a acaballa
a su volu<n>tad y aremetie<n>do a[]dramora<n>te co-
me<n>c'aron entramos a enflaq<ue>zer mas mu-
cho mas dramorante el cruel q<ue> assi se lla-
maua el sen~or del castillo ampara<n>dose de
los golpes de albayzar no creye<n>do q<ue> ta-

les golpes y tal fuerc'a fuesse possible auer
en ho<m>bre huma<n>o albayzar q<ue> claramen<n>te le
conocio su flaq<ue>za le apreto de manera q<ue>
corta<n>dole el brac'o d<e>recho dio co<n>el muer-
to enel suelo q<ue>da<n>do ta<n> cansado q<ue> sin se po-
der tener cayo ta<m>bie<n> ju<n>to conel luego fue
socorrido de palmerin y floriano y dela
donzella que alli los truxo q<ue> apreta<n>dole
las eridas lo mejor q<ue> pudiero<n> le lleuaron
al castillo ado<n>de dela gente d<e>l fuero<n> rece-
bidos mejor delo q<ue> pe<n>saro<n> y alla vieron
q<ue> las heridas no eran peligrosas puesto
q<ue> era<n> muchas & tenia gra<n> falta de sangre
{RUB. % Capi<tulo> .lxx(x)vj. como flo-
riano y albayzar se desafiaron para la cor-
te del emperador palmerin.}

{IN5.} PAra saberse quie<n> era este dra-
mora<n>te el cruel cue<n>tasse que
eutropa tia de dramusia<n>do tu-
uo vn h<e>r<man>o llamado dramora<n>-
te q<ue> en su t<iem>po fue vno delos }
{CB2.

mas temidos jayanes del mu<n>do sie<n>do ma<n>-
cebo se enamoro de vna donzella hija de
vna duen~a biuda dela q<u><<a>>l no pudiendo al-
canc'ar nada por amores ni por promes-
sas la saco por fuerc'a de poder de su ma-
dre y vuo enella aquel hijo a quien ta<m>bie<n>
puso no<m>bre dramorante q<ue> despues tuuo
por sobre[+]no<m>bre cruel deriuando de sus
obras y la madre murio de parto: el jaya<n>
vie<n>do muerta la cosa q<ue> mas bien q<ue>ria en
cuya vida la suya se[]sostenia no pudiendo
refrenar este dolor co<n> el plazer del nacimi-
ento d<e>l hijo tuuo ta<n> gra<n> poder la tristeza
q<ue> en pocos dias murio della: y el hijo se
crio en poder de su aguela madre d<e> su ma-
dre hasta edad de ser cauallero saliendo
tan diestro enlas armas y tan cruel ensus
obras que por toda aquella t<ie>rra le temia<n>
como ala mesma muerte: su costu<m>bre era
robar y matar: forc'ar do<n>zellas sin ningu<n>a
cosa solamen<n>te inclinacio<n> q<ue> tenia & traya si-
empre para execucio<n> de su volu<n>tad caua-
llos por las florestas q<ue> las tomava<n> y las
traya<n> al[]castillo enesta vida biuo muchos

an~os hazie<n>do obras dignas d<e> gran casti-
go hasta q<ue> albayzar llego alli y hizo lo q<ue> e<n>
estotro capi<tulo> atras se escriue: albayzar es-
tuuio enel castillo algu<n>os dias cura<n>do se
de sus heridas q<ue> eran muchas aco<m>pan~a-
do de palmerin y de sus h<e>r<man>os & dela don-
zella q<ue> alli los truxo ala q<u><<a>>l dio el castillo co<n>
todo lo q<ue> de de<n>tro estaua. Ya q<ue> se allo en
despossici[o]n p<ar>a platicar en q<u><<a>>lquier cosa: flo-
riano le rogo le q<u><<i>>siesse dezir quie<n> era y la
manera q<ue> tuuo p<ar>a auer el escudo de mira-
guarda porque tenia en ta<n>ta estima al gu-
ardador d<e>l q<ue> no sabia que se pe<n>sase: el escu-
do dixo albayzar yo le gane por fuerc'a d<e>
armas vencie<n>do en batalla ygal al caua-
llero que le guardaua & no tan solamente
espero lleuar este ante la sen~ora targiana
a quien siruo mas avn todos los delos o-
tros caualleros que quisieren defender
q<ue> targi[a]na no sea la mas ge<n>til dama / y her-mosa }
[fol. 93v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

muger del mundo conesta volu<n>tad
me voy ala corte del emperador palmeri<n>
adonde mejor que en otra parte pienso
que satisfare mi desseo floriano quando
d<e>l todo conocio que era moro y lo vio co<n>
palabras tan soberuias algun tanto eno-
jado le dixo: mala empressa me parece q<ue>
traeys que enessa corte ay tantas damas
mas hermosas que targiana y tantos ca-
ualleros que os lo combatiran que te<n>go
miedo que quedeys con mayor verguen-
c'a que lo que vuestro corac'on os dize: al-
bayzar q<ue> no pudo c'ufrir tales palabras
por tocar en su sen~ora dixo contra floria-
no: vos cauallero sabeys bie<n> el tiempo en
que me tomays por lo qual si vos os atre-
uieredes a yr a essa corte enel tie<m>po que
yo ay estuuire que sera presto ay os mos-
trare quan diferente es el merecimiento
de targiana al delas otras mugeres si so-
brello os osarades co<m>batir conmigo: por
ser mal agradecidas en vos buenas pa-
labras no os quiero dezir mas sino que

sere enessa corte si pudiese tampresto como vos y ento<n>ces las obras de cada vno manifestara<n> la verdad delo que ay en nosotros y despidiendose d<e>l pidio a palmerin por merced que se fuessen assi lo hizieron luego que armandose se boluieron asu camino dexa<n>do a albayzar del qual se hablara asu tiempo y ellos anduuieron por sus jornadas tantos dias que se hallaro<n> en los fines de vngria contentos de ver se tan cerca de constantinopla para donde auia tanto tiempo que caminaua<n> puesto que palmerin en la fuerc'a deste contentamiento empec'o a sentir muchos recelos mayores que nunca teniendo presentes las palabras que su sen~ora le dixera qua<n>do la primera vez saliera de la corte: y no sabiendo determinarse porel peligro en que se via apartauase co<n> seluian que este secreto avn de sus hermanos no le fiaua y hallando en el tan buenas palabras p<ar>a} {CB2.

le quitar de aquel recelo que conellas le obligaua a yr adelante y oluidar todos los otros miedos: mas el amor que enel era grande que doquier que esta haze siempre nueuas mudanc'as: representaua le en la memoria mil temores y otras cosas que del todo le sacauan de su juyzio d<e> manera que por ninguna via sabia q<ue> hazerse. Estas cosas le causauan tan gra<n>de tristeza que por fuerc'a se via enel rostro por mas q<ue> lo dissimulaua de q<ue> sus h<e>r<man>os ta<m>bien tenia<n> mucha parte viendole assi sin poder sacar del la causa que tan triste le hazia: assi anda<n>do atrauesa<n>do aq<ue>l rey-no hazie<n>do cosas con q<ue> su fama se estendia: yendo hazia vna cibdad puerto de mar adonde se esperaua<n> embarcar para grecia fuero<n> a parar en vn ca<m>po grande despoblado d<e> toda arboleda q<ue> la natura produze mas con todo verde y gracioso y echando los ojos a vna y a otra parte co<n>tentando la vista enlas flores de que estaua lleno viero<n> venir hazia si vnas [*an]-das cubier(n)[t]as de vn pan~o negro aco<m>pa-

n~adas de tres escuderos q<ue> hazian llanto
por vn cuerpo muerto que de<n>tro dellas
yua llega<n>do a ellas floriano quiso saber
la causa de su lloro y descubrie<n>do el pan~o
vio dentro vn cuerpo muerto armado d<e>
vnas armas verdes tan embueltas en san-
gre q<ue> casi no se deuisaua la color d<e>llas co<n>
ta<n> grandes golpes q<ue> bien parecia q<ue> en
gran batalla las recibiera mouido a pie-
dad d<e>lo ver tal detuuu al vno delos escu-
deros p<ar>a preguntalle la razo<n> de su muer-
te y las andas passaro<n> adela<n>te el escude-
ro q<ue> no lleuaua ta<n>to espacio q<ue> se pudiesse
detener dixo: si mucho lo desseays saber
veni tras mi q<ue> enel camino os lo dire y si
el esfuerco os ayudare alla hallareys en
q<ue> auentureys v<uest>ra persona y do se puede
ganar ho<n>rra por cierto dixo floriano bie<n>
podra co<n>tecer lo q<ue> quisiere mas yo te<n>go
d<e> llegar al[]cabo co<n> esos miedos y d<e>spidi-endose }
[fol. 94r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> xci(i).j.}

{CB2.

de palmerin y pompides que le q<u><<i>>-
siero<n> seguir se fue solo tras el cuerpo que
en las andas yua desseoso de ver el fin de
las palabras q<ue> el escudero les dixera pal-
merin y po<m>pides siguiero<n> su camino por
el valle abaxo platicando en aquel aco<n>te-
cimie<n>to y como e<n> aq<ue>lla parte las aue<n>turas
estuuiesen sie<m>pre ciertas no anduieron
mucho quando por el mesmo valle viero<n>
atrauesar vna donzella encima de vn pa-
lafren morcillo que en llegando a ellos se
detuuu dizie<n>do sen~ores algu<n>o d<e> uosotros
por lo que debe ala horden q<ue> recibistes q<ue>-
rays conmigo hazer vn socorro a vna don-
zella q<ue> tres caualleros por fuerca quiere<n>
matar: po<m>pides vie<n>do la priessa de aq<ue>lla
do<n>zella boluio a[]palmeri<n> dizie<n>do pues p<ar>a
vos ta<n> pequen~as empressas no so<n> ruego
os me deys lice<n>cia p<ar>a yrme co<n> esta donze-
lla alo me<n>os vere si puede de mi salir algu-
na cosa q<ue> parezca ser v<uest>ro h<e>r<man>o: palmerin q<ue>
ne<n>gu<n>a conuersacio<n> le p<ar>ecia mejor q<ue> la dela
vida solitaria diosela y q<ue>da<n>dose co<n> seluia<n>

torno a su camino y platica porq^{ue} en quan-
to el t^{iem}po le daua lugar nunca en otra cosa
ocupaua el sentido sino en las cosas d^e su sen-
~ora polinarda: passaⁿdo enesto casi la ma-
yor parte del dia ya q^{ue} del todo el sol se re-
cogia dexaⁿdo la t^{ie}rra desaco^mpan~ada dela
claridad de sus rayos y cubierta delas ti-
nieblas q^{ue} la escuridad dela noche trae coⁿ-
sigo vieⁿdose tan lexos de poblado comeⁿ-
c'o de caminar hazia vnos arboles q^{ue} enel
hoⁿdo del valle pareciaⁿ llegaⁿdo a ellos se
apeo daⁿdo el cauallo a su escudero y echaⁿ-
dose al pie de vno de aq^{ue}llos arboles estu-
uo taⁿto t^{iem}po peⁿsando en su sen~ora hasta q^{ue}
el mesmo cuydado le adormecio y alla ha-
zia media noche torno a[]recordar q^{ue} su sue-
n~o no coⁿsintia mas reposo / y porq^{ue} de no-
che qualquier cosa sueⁿa mucho oyo apar-
tado de doⁿde el estaua q^{ue}xar vn ho^mbre coⁿ
palabras taⁿ lastimeras y tristes q^{ue} era mu-
cho p^{ar}a dol(o)[e]rse del deseaⁿdo oylle de mas }
{ CB2.

cerca fuesse aquella parte hazia donde el
otro estaua y porque la escuridad de la[]no-
che no lo dexaua ver no pudo d^euisar las
armas ni las colores dellas y pusose a es-
cuchalle contento dele oyr porque vn tri-
ste con otras tristezas reposa: el otro que
en otra cosa sino en passiones gastaua su
tiempo entre algunas palabras que con-
sigo solo passaua comeⁿc'o a d^ezir para que
florendos te quexas de tu mal siendo tan
contenta del mi sen~ora miraguarda q^{ue} q^{ue}re-
ys que aga quien os vio para se perder y
os vi para dezir que lo que sieⁿten mis ma-
les no son tales q^{ue} nenguno pueda cone-
llos sino yo q^{ue} con los tener viuio p^{ar}a que coⁿ
mayor dolor la vida passe bieⁿ se q^{ue} toda pe-
na c'ufrida por vos se satisfaze conel gus-
to de os seruir: mas q^{ue} hara a quien v^{uest}ras
cosas assi trataron que ni le daⁿ vida para
gozar este plazer ni le acabaⁿ de matar p^{ar}a
no tener de que se quexar: acabadas estas
palabras detuuose vn poco sin hablar / y
con el cuydado dellas se adurmecio Pal-
merin que conocia ser florendos quiso por

algunas veces darsele a conocer despues
recelando que le hiziesse algun estoruo a
su camino dexo delo hazer sintiendo ensi
su passion tanto como la suya propia que
esta tiene los corac'ones nobles dolelles
menos su mal que los agenos & antes q^{ue}
el alua esclareciesse mandando enfrenar
el cauallo se torno a su camino deseoso de
ser ya en aquella corte del emperador pal-
merin & passar por los miedos q^{ue} su amor
le representaua: porque quando ellos so-
grandes passallos de pri(nc)essa los haze
parecer menores.

{RUB. % Capitulo .lxxvij. delo q^{ue}
acontecio a Floriano del desierto en a-
quella auentura del cuerpo muerto de
las andas. }

[fol. 94v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

{IN5.} EL esforc'ado floriano d^el de-
sierto q^{ue} se aparto dela co^mpa-
n~ia d^e palmerin de ingalate-
rra su hermano siguio tras
las andas y el escudero que
conel yua le dixo pues q^{ue} sen~or desseays
saber quien es el que en las andas va de-
zirlo he porq^{ue} me parece q^{ue} quien taⁿto de-
ssea sabello sera para no negar su p^{er}sona
a alguna vengaⁿc'a siendo menester: y pu-
es las armas para desazer agrauios se
hazen: podeys creer q^{ue} eneste caso mejor
que en otra parte las podeys emplear /
este cauallero se llama fortibran el esfor-
c'ado es natural deste reyno primo h^er^{man}o
del rey frisol y por su persona el mas te(n)[m]i-
do de toda esta tierra acoⁿtecio ayer q^{ue} vi-
no a su castillo vn escudero mostraⁿdo coⁿ
muchas lagrimas tener necessidad del
para vn socorro: y porq^{ue} hasta entonces
fortibran no se auia negado a ninguno se
fue conel: y lleuandole a vna parte adoⁿde
le esperauaⁿ quatro caualleros sus enemi-
gos: y puesto q^{ue} fortibran mi sen~or hizo en
la batalla lo que vn esforc'ado cauallero
pudiera hazer como eran tantos al fin le

mataron: sabida en el castillo la nueua de
su muerte fuymos porel enestas andas /
y vn su hijo de poca hedad es ido ala cor-
te a buscar algu<n> cauallero q<ue> ve<n>gue ta<n> gra<n>
maldad por lo qual si os atreueys hazer
lo allende de acrecentar v<uest>ra fama dareys
causa q<ue> no se cometan otras trayciones
como esta. Floriano q<ue> no buscaua otra
cosa ofreciole su persona pesandole dela
muerte d<e> fortiban q<ue> ya le oyera nombrar
por muy buen cauallero enesto llegaron
ala mar ado<n>de los estaua espera<n>do vna
fusta entraron en ella con el cuerpo muer-
to lleua<n>do los caualllos q<ue> le traxero<n> por
t<ie>rra y ellos remando porla costa hasta q<ue>
fue noche: y al passar de vn seno q<ue> la mar
alli hazia encontraro<n> dentro quatro ga-
leras d<e> turcos q<ue> enella estaua[n] sobre anco-ras }
{CB2.

y para boluer ya no tenian tie<m>po y p<ar>a
pelear floriano solo lo auia de hazer: sin
ninguna resistencia la fusta fue entrada
por abduramete vn capita<n> moro que en
las galeras venia el qual vie<n>do las ricas
armas de floriano sabie<n>do ser cauallero
andante le hizo bue<n> tratamie<n>to y alos es-
cuderos mando prender y el cuerpo d<e> for-
tiba<n> echalle en la mar y a otro dia mando
alc'ar vela y seguir su camino este era her-
mano bastardo de albayzar y venia en su
busca porq<ue> el otro h<e>r<man>o el solda<n> de babi-
lonia era muerto p<ar>a que heredasse porq<ue>
de derecho era suyo y yendo pregu<n>ta<n>do
a floriano si le conocia da<n>dole las sen~as:
vinole ala memoria q<ue> aquel era el caua-
llero que venciera a dramorante el cruel
y co<n> acordarse dela batalla que conel de-
xaua aplazada viendo que no la podia cu<m>-
plir q<ue>do triste abdur(o)[a]mete sabida la cau-
sa de su tristeza enojado come<n>c'o a dezir /
piensas tu q<ue> contra mi sen~or albayzar ay
ho<m>bre enel mu<n>do que se pueda sostener
en campo: porcierto tu deues mucho ala
fortuna q<ue> de tan gra<n> peligro te libro con
todo si desso estas triste lleguemos ala
corte del gran turco y dela<n>te dela sen~ora

targiana que aca le haze andar te comba-
tire que albayzar es el mejor cauallero d<e>l
mundo y si del tienes alguna passion en
mi q<ue> soy su h<e>r<man>o la puedes ve<n>gar floriano
que en q<u><<a>>lquier parte d<e>sseaua mostrar su
precio aceto su desafio: y el moro d<e>seosso
de ganar honrra y mas en seruicio de al-
bayzar se puso en camino donde el gran
turco estaua al qual dexaremos por tor-
nar a pompides que la donzella lleuo co<n>-
siguo como enel capitulo atras se dize el
qual no anduuo mucho quando allego a
vn valle de vnos arboles tan espessos
y hazia la parte que mas espessos estaua<n>
oyo boz de muger tan ca<n>sada y flaca que
parescia que no la podia echar y punien-
do las piernas al cauallo vio que vn ca-vallero }
[fol. 95r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> xcii(i).j. }

{CB2.

por fuerc'a queria dormir co<n> ella
y otros dos le estauan mirando y riendo-
(do)se de como se defendia po<m>pides vien-
do tan gran vileza con la lanc'a sobre ma-
no remetio a el q<ue> la estaua forc'ando dan-
dole tan gran golpe conella en la cabec'a
que desarmada tenia q<ue> le echo los sesos
fuera los otros dos caualga<n>do a mucha
priessa co<n> las lanc'as baxas cubiertos de
sus escudos remetiero<n> a el encontrando
le sin le hazer otro dan~o y al q<ue> el enco<n>tro
no ouo menester maestro y co<n> la espada
en la mano se fue al tercero q<ue> trabajaua
por vengar a los otros mas po<m>pides en
quien auia gran fuerc'a en pequen~o rato
le dio tantas heridas tratandole ta<n> mal
que sin nengun acuerdo dio conel del ca-
uallo abaxo y apea<n>dose por ver si era mu-
erto quitandole el yelmo torno ensi con
miedo dela muerte come<n>c'o a pedir mer-
ced dela vida pompides que con enojo d<e>
sus obras no le oya le corto la cabec'a dizie<n>-
do quie<n> tales obras haze tal galard<n> me-
rece: la do<n>zella q<ue> no estaua en su acuerdo
qua<n>do vio el fin dela batalla ta<n>to a su pla-
zer vino hazia po<m>pides y echa<n>dose a sus

pies quiso satisfazer co<n> palabras su socorro pues co<n> mas no podia ponpides la leuanto en los brac'os y vie<n>dola hermosa: y la color perdida le dixo: sen~ora torna en vos q<ue> agora no esta aqui sino quie<n> os haga mil seruicios: sen~or respondio ella tan gran miedo me metiero<n> estos hombres en la vida que despues de muertos los temo poyesso vamonos d<e> aqui que en qua<n>to aqui estuuire no puedo perder el miedo: pompides rie<n>dose del miedo que en ella via se desuio porel campo ado<n>de por ser ya tarde determino reposar porq<ue> de alli a []poblado era lexos de []noche le estuuio la donzella contando como yendo ala corte d<e> l rey frisol aquellos caualleros topando conella la quisieron forc'ar pompides despues de saber su vida quiso ver si }
{CB2.

con palabras le podia ganar la boluntad q<ue> su parecer obligaua a ello: mas como la do<n>zella fuesse casta y virtuosa pudiero<n> poco con ella y a otro dia en amanecie<n>do se fue su camino y po<m>pides torno a []seguir el que de antes lleuaua desseosso de tornar a hallar a palmerin porque allende d<e> le dessear por lo q<ue> le queria hazialo por gozar de su conuersacion que este bie<n> tiene la delos hombres virtuosos que los buenos y los malos dessean tenella sin otra codicia de intereses.

{RUB. % Capitu<lo> .lxxviiij. delo q<ue> aco<n>tecio a palmerin de ingalaterra despues que se aparto de flore<n>dos enel valle adonde le hallo quexandose de su fortuna. }

{IN5.} EN tanto que palmerin de ingalaterra se aparto de don florendos q<ue> estaua quexandose echose al pie de vn arbol adonde durmio algun espacio dela noche porque la mayor parte passo en cuydados que no le auian dexado dormir y antes q<ue> el alua esclareciesse se metio en camino al quarto dia de sus jornadas fue a vna floresta media legua

dela cibdad de buda donde estaua el rey
vio ju<n>to a vna fue<n>te do<n>de se hazia vna es-
pesura de arboles vna gran co<m>pan~ia de
donzellas y caualleros q<ue> alli passauan la
siesta y porq<ue> le parecio q<ue> passando cerca
tendria algu<n> embarac'o q<ue> le estoruase su
camino aparto el cauallo por otra parte
q<ue> su intincio<n> no era ocuparse en cosas q<ue>
le podia<n> detener anda<n>do assi sintio al tra-
ues vn gra<n> ruydo y boluiendo la cabec'a
vio q<ue> entre la mesma ge<n>te q<ue> estaua a los
arboles auia batalla puniendo las pier-
nas al cauallo por ver q<ue> seria lleo a t<iem>po
q<ue> estaua pacifico porq<ue> los dela vna p<ar>te
tinie<n>do muertos a los q<ue> se defendia<n> a los
otros pre<n>diero<n> y como en los p<re>sos cono-ciesse }

[fol. 95v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

ala duquesa de ponte y de durac'o
muger de belcar y entre los muertos al
principe ditreo que la traya a holgar ala
corte del rey su padre q<ue> belcar estaua lo
mas del tiempo en la de costa<n>tinopla por
la mucha aficion que en ella tenia por ser
en ella criado fue tan triste q<ue> no se acorda<n>-
do q<ue> dela otra parte estaua el giga<n>te bra-
ca<n>dor sen~or dela roca desabitada co<n> diez
caualleros bien armados olvidando el
peligro de tan gran cosa viendo q<ue> co<n> mu-
chos gritos las donzellas dela duquesa
y ella conellas lloraua<n> la muerte de ditreo
y junto co<n> esto vellas pressas en poder d<e>
hombre tan feroz quiso que en obra d<e> ta-
man~o riesgo su persona se auenturasse: y
arremetiendo al gigante con la lanc'a ba-
xa dio con el en el suelo maltratado por le
tomar de supito: los suyos que viero<n> tan
gran osadia en vn solo cauallero ju<n>tame<n>-
te le encontraron: y puesto que algunos
acertasen sus encuentros no le hizieron
nengun dan~o porque el quedo en la silla
tan entero como q<ue> no le tocaran y arran-
ca<n>do de su espada se metio entrellos y co-
menc'o a ferillos de tan grandes golpes
y tantos q<ue> los puso en algun recelo: mas

a este tie<m>po llego bracandor q<ue> ya auia tor-
nado a caualgar aco<m>pan~ad(a)[o] de yra & so-
beruia apassionado de se ver derribado
diziendo a los suyos quitaos a fuera po-
ne cobro en los presos no huyan q<ue> dese
malauenturado este cuchillo me dara ve<n>-
ganc'a q<ue> quede bie<n> satis[+]fecho delo q<ue> me
auia hecho: los suyos se desuiaron q<ue> no
osaron hazer otra cosa y palmerin que d<e>
taman~a fuerc'a vio sus golpes recibiole
con animo de que su corac'on andaua sie<m>-
pre aco<m>pan~ado: la batalla duro entrellos
gran piec'a batallada co<n> ta<n>ta fuerc'a y ma-
n~a como p<ar>a tan fuerte enemigo cada vno
auia menester y como ala bondad de pal-
merin ninguno se yqualasse come<n>c'o bra-
candor a enflaquecerse d<e> tal manera que }
{CB2.

los suyos determinaron passar su manda-
do y juntamente conel comenc'aron a da-
lle por ta<n>tas partes q<ue> puesto que su lige-
reza fuesse grande no estorbo las armas
q<ue> las carnes no fuessen cortadas por mu-
chos lugares por lo qual si palmerin en
algu<n> tie<m>po mostro su alta proeza fue ago-
ra que ningun golpe daua que no derri-
basse cauallero muerto o mal herido sin
q<ue> las armas pudiessen resistir a su fuerc'a
las donzellas pedian a dios que le fauo-
reciesse tinie<n>dole porel mas sen~alado ca-
uallero q<ue> nunca vieron: bracandor q<ue> con
ayuda delos suyos torno alguntanto en
si andaua tan brauo viendo duralle ta<n>to
vn solo cauallero que blasfemaua de sus
dioses creye<n>do que su yra causaua ta<n> gra<n>
destroc'o: y con esta yra le daua ta<n> morta-
les golpes q<ue> si palmerin con su ligereza
no se los hiziera perder cada vno fuera
bastante para le matar y como los suyos
no fuesen en vano bracandor andaua tal
que no podia tenerse a cauallo teniendo
de diez caualleros perdidos los seys de
que tenia tanta pena que con la flaqueza
dio consiguio enel suelo palmerin conte<n>-
to de se ver desembarac'ado de ta<n> fuerte
en<e>migo arremetio a los quatro q<ue> queda-

ua<n> que en pequen~o rato dio conellos en
el suelo y antes q<ue> descansasse quiso ver si
bracandor era muerto esta<n>dole quita<n>do
los lazos d<e>l yelmo llego aq<ue>l mismo lugar
a[s]tri(s)pardo sobrino d<e> braca<n>dor co<n> otros
diez caualleros q<ue> venia p<ar>a acompan~ar a
su tio y vie<n>do a los suyos muertos y el en
estado de le cortar la cabec'a sin mas mi-
rar arremetio a palmerin: mas el que sin-
tio el tropel de los caualleros leuantose
en pie y puesto que en aq<ue>l tie<m>po se quisie-
ra encomen<n>dar a su sen~ora la priessa d<e> sus
enemigos no []le diero<n> esse lugar ento<n>ces
cubierto de lo poco del escudo q<ue> le queda-
ra determino de ve<n>der bie<n> su vida si al me-
jor tie<m>po no le desamparasen sus fuerc'as }
[fol. 96r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> xc(v)[iii].}

{CB2.

y puesto que como se dixo en este dia pal-
merin hiziesse marauillas en armas esta-
ua tan flaco y tan cansado y con ta<n>tas he-
ridas y tanta sangre perdida q<ue> aquel fue-
ra el fin de sus dias si por alli no acertara
a venir aquel esforc'ado albayzar que ve-
nia la via de costa<n>tinopla el qual viendo
tan cruda y notable & desigual batalla co-
mo era de tantos caualleros a[]vno solo
y conociendo que el solo era el que le dio
la lanc'a en el castillo de dramorante el cru-
el remetio a astripardo encontrandole
con tanta fuerc'a q<ue> le hecho dela otra par-
te vna gra<n> brac'a de lanc'a & arancando de
la espada hizo tan gran estrago en ellos
puesto que palmerin no mostraua flaque-
za que mataron la mayor parte dellos / y
los otros huyeron con temor de ta<n> teme-
rosos golpes: palmerin que se vio libre d<e>
tan gran peligro quiso rendir las gr<aci>as a
albayzar mas el mostra<n>do que no se acor-
daua de lo que alli hiziera se fue por el ca<m>-
po abaxo sin q<ue>rer escuchar palabra. Pal-
merin allende de tener por esforc'ado
pareciole muy bien aquel desprecio dela
valentia que le viera hazer en yrse assi te-
niendo tan gran embidia del como otro

pudiera tener de sus obras: entonces vi-
endo que braca<n>dor no era del todo muer-
to hizolo prender a los escuderos de Di-
treo y con el la otra compan~ia se partie-
ron para buda yendo la duquesa y sus do<n>-
zellas tristes por el primer acontecimien-
to & algun ta<n>to consoladas por este otro
reues postrero que esta es la calidad d<e>la
fortuna su rueda pocas vezes tener sosie-
go mas antes en vn momento hazer mu-
chas mudanc'as.

{RUB. % Capi<tulo> .lxxix. en que da
cuenta de quien era el gigante braca-
dor y la razon por que alli vino a estar. }

{CB2.

{IN5.} PAra saber quien era este giga<n>-
te y la razo<n> q<ue> alli le truxo dize
la hystoria q<ue> en la ysla peligro-
sa vuo vn jaya<n> llamado bucar-
ca<n>te el q<u><<a>>l por sus costumbres &
cruelas fue ta<n> mal quisto que mas por fu-
erc'a q<ue> de otra manera sen~oreaua: & como
la dura sugescio<n> en q<ue> los suyos biuia<n> fuese
ta<n> aspera de c'ufrir q<ue> la mesma muerte no
lo podia ser mas: algu<n>os principales de
alli tuuiero<n> ma<n>era q<ue> co<n> po<n>zon~a le mataro<n>
y porq<ue> d<e>l no q<ue>daua mas d<e> vn fijo peq<ue>n~o
q<ue> en las crueldades de su padre no tenia
culpa tuuiero<n> por bie<n> q<ue> su ynoce<n>cia le salua-
se la vida mas echaro<n>le dela ysla porq<ue> no
fuesse como el padre. Este moc'o vie<n>dose
solo & d<e>sterrado tomo co<n>sigo astripardo
su sobrino hijo de vna su h<e>r<man>a co<n> algu<n>os ca-
ualleros q<ue> le q<u><<i>>siero<n> aco<m>pan~ar se fue al rey-
no de vngria co<n> inte<n>cio<n> d<e> poblar vna pe-
quen~a montan~a q<ue> alli auia ala q<u><<a>>l llamaua<n>
la rocha desabitada porq<ue> le parecia que
por ser hijo de su padre en otra parte no
podia estar seguro assi por el lugar ser fra-
goso como por vna fortaleza q<ue> en el se hi-
zo: biuia alli ta<n> alegre y sin temor de ne<n>gu-
no q<ue> p<er>dio el recelo: a todo esto braca<n>dor
viendose cauallero esforc'ado con astripar-
do su sobrino y los otros co<m>pan~eros robo
toda la t<ie>rra hazie<n>do obras ta<n> p<er>uersas q<ue>
bie<n> parecia<n> salidas de quie<n> le enge<n>drara

& puesto q<ue> en aq<ue>lla roca tuuiessen abasto
todo d<e> vna sola cosa se allaua co<n> necessida
q<ue> era de mugeres & como los suyos d<e>ter-
minase<n> d<e> dexalle si dellas no los proueya
buscaua todas maneras p<ar>a auellas: ago-
ra fuesse por fuerc'a o d<e> otra manera: y sie<n>-
do vn dia informado como la duq<ue>sa mu-
ger d<e> belcar viniessa a holgarse ala corte
del rey su suegro en co<m>pan~ia del principe
ditreo q<ue> co<n> algu<n>os caualleros mas en abi-
to d<e> ge<n>tiles ho<m>bres q<ue> de guerra las venia
aco<m>pan~ando salio a ellas con quinze con-
pan~eros estando assi seguros: y como el }
[fol. 96v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

principe y los suyos estuuiesen desarma-
dos en pequen~o espacio los mataro<n> pu-
esto q<ue> tambie<n> dela compan~ia d<e> braca<n>dor
muriero<n> cinco por lo qual qua<n>do palme-
rin llego allo los diez como enel capitulo
atras se dize adonde passo todo lo mas
que ya conte. Partida la duquesa con su
co<m>pan~ia para la cibdad sabida porel rey
la nueua dela muerte de ditreo su hijo re-
cibiola con tanto dolor como esperaua
de hazello con alegrias siendo tan esfor-
c'ado como enel libro de palmerin se cue<n>-
ta quiso con su esfuerco mitigar aquel do-
lor para que la gente lo sintiesse menos /
palmerin al qual sus heridas trayan mal
tratado se aparto d<e>la duquesa al tiempo
que entraua por la cibdad que era ya no-
che recogendose a vna casa acostumbra-
da a recebir los cau(o)[a]lleros andantes / y
puesto que el rey sabie<n>do lo que passaua
hiziesse mucho por le hallar para que co<n>
toda su tristeza le mandar curar y aposen-
tar segun que merecia: nunca pudo saber
nueuas del porque puesto que algunos
fueron donde posaua eucubriase d<e>mane-
ra que pensaron que era otro: el pueblo
dela cibdad de buda sin pedir licencia al
rey tomaron a bracandor y tuuieronle al-
gunos dias biuo vsando ta<n>tas maneras
de crueza enel que algu<n> tanto se tuuiero<n>

por satisfechos del y conesto le acabaro<n>
de matar que()ma<n>dole despues d<e> muerto
los huessos para que de ta<n> mala cosa no
quedasse reliquia del: el rey frisol puesto
que muy bien sabia dissimular la muerte de di-
treo no pudo tanto que orno la passion
fuesse grande y el crecido en hedad q<ue> no
le acabasse la vida cuya muerte sus vassa-
llos mucho sintieron porque sus costum-
bres eran dinas dello porq<ue> los sostenia
en justicia: trataualos con amor sen~oreaua-
los con begninidad galardonaua los
seruicios castigaua los yerros segu<n> que
cada vno merecia mostraua te<m>planc'a en}
{CB2.

la yra: moderado en los accidentes: ama-
do delos suyos temido delos estran~os
desseoso d<e>la paz: esforc'ado en la guerra
finalmente era dotado de todas las per-
ficiones q<ue> deue tener quien la gouerna-
cion de reynos & sen~orios ha de tener y
hizieron porel muy sen~aladas obsequias
y luego fue llamado estrellante su nieto
hijo de ditreo para que tomasse el cetro
mas el aceto el nombre de rey y dio la go-
uernacion a otro porque entonces come<n>-
c'aua a seguir las armas tenie<n>do en mas
el trabajo dellas q<ue> el descanso de reynar
palmerin estuu en aq<ue>lla cibdad menos
dias delo que auia menester para curar
d<e> sus heridas: y avn mal dispuesto se me-
tio en camino con desseo de hazer obras
que esclareciessen su persona creyendo
que quando ellas son tales haze<n> immor-
tal la fama.

{RUB. % Capitu<lo> .lxxx. de como
Floriano del desierto fue ala corte del
gran turco & dela batalla que ouo con
Abduramete. }

{IN5.} AQui dexa de hablar d<e> pal-
merin de ingalaterra que
seguia su camino a[]costanti-
noplá adonde entonces
auia muy gran tristeza por
la muerte d<e>l rey frisol que en aquella cor-
te era muy amado y torna a dar cuenta d<e>

floriano del desierto que en compan~ia d<e>
abduramete caminaua para la corte del
gran turco que como ensu viage tuuiesse
el viento prospero en poco tiempo las
galeras llegaron a aq<ue>lla parte Abdura-
mete salio en tierra con algu<n>os prisione-
ros captiuos que lleuaua armado de ar-
mas galanas que para aquella entrada
mandara hazer floriano se armo delas q<ue>
de antes traya y salio co<n> el en tierra y assi
juntamente se fueron al palacio del gran
turco que recibio a abduramete con tan-ta }
[fol. 97r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> xcv(j).}

{CB2.

honrra como merecia persona de ta<n>to
precio y el le hizo seruicio de todos los p<r><<i>>-
sioneros que traya de que el gran turco
se mostro alegre y le rindio las gracias q<ue>
taman~o presente merecia d<e> ay se fue abdu-
ramete adonde estaua targiana que tam-
bien le recibio muy bien & con mucha cor-
tesia & despues de auer passado algunas
palabras de cumplimiento le dixo: sen~ora
despues que de aqui parti corri gran par-
te del mu<n>do en busca d<e> albayzar mi sen~or
y puesto que no le halle alle del tales nue-
uas que con ellas sastisfize el trabajo del
camino porque entre christianos a do<n>de
no conocen su fama es tan alta que haze
embidia a todos aquellos que por le alca<n>-
c'ar auenturan su persona a donde es du-
dosa la salida: ya supe como vencio al agu-
ardador del castillo d<e> almaurol y por fuer-
c'a de armas gano el escudo dela figura d<e>
miraguarda y le trae consigo para presen-
tarse juntamente con todos los delos se-
n~alados caualleros dela corte del empe-
rador palmerin para a donde agora si co<n>
el se quisieren combatir en sen~al de ser la
mas hermosa muger del mundo de cuyo
acuerdo saca fuerc'as para tan gra<n>des co-
sas y le nace osadia para perder el miedo
y[]a[+]cometer qualquier aventura por peli-
grosa que sea agora a[]pocos dias que to-
pe coneste cauallero en vna fusta a donde

despues de prender a los que en ella ve-
nian ya al tener en mi poder entre algu<n>as
nuevas que me dio de albayzar me dixo
que estaua desafiado con el para yrse a co<m>-
batir a casa del emperador palmerin de q<ue>
mucho me rey a [+]conseja<n>dole que no le pe-
sase dese ver fuera de tan gran peligro /
mas el agradeciome ta<n> mal aquestas pa-
labras o consejo que fue forc'ado desafiar
nos entramos para esta corte y que vos
fuessedes juez dela batalla floriano que
dele uer ta<n> soberuio y follon no estaua po-
co enojado y dela mora enamorado no }
{ CB2.

pudiendo ya c'ufrirse se[]leuanto en pie di-
ziendo en tiempo estas abduramete que
lo que te dixere cumplire porq<ue> yo no te nie-
go albayzar ser muy esforc'ado cauallero
q<ue> le vi hazer tales obras que da<n> testimo-
nio dello mas tan poco te confieso que
el escudo de miraguarda el le ganase por
fuerc'a porque ni yo lo se ni creo tal de qui-
en le guardaua. El parecer y hermosura
dela sen~ora targiana dinos son de gran-
des obras y assaz de poco hara quie<n> por
ella se combatiere y no las hiziere vamo-
nos al campo que si ella me asegura ati y
albayzar & a quantos ouiere en el mundo
combatiere que mejor en vn dia que ellos
entoda su vida la puedo seruir: abdurame-
te no pudiendo c'ufrir palabras tan suel-
tas de vn hombre su catiuo dio con el yel-
mo tan gra<n> golpe en el suelo dela camara
que le abollo diziendo o mahoma como
consientes que en mi presencia vn sober-
uio christiano te<n>ga tal osadia / sen~ora tar-
giana ruego os que pues tan lexos os es-
cogimos por juez en este caso le mandeys
asegurar el campo & vamos luego a el q<ue>
yo prometo d<e> no[]me desarmar hasta que
con mis manos me satsifaga de tan gra<n>
injuria: targiana ma<n>do a floriano que qui-
tasse el yelmo que le queria ver: floriano
lo hizo luego & como co<n> la yra que recibio
delas palabras de abduramete estuuies-
se abrasado & con vna color biua en el ros-

tro quedo tan hermoso que targiana ve<n>-
cida de aquel parecer comenc'o a[]sentir la
flaqueza dela carne & por no mostrar que
la sentia despidiolos luego toma<n>do a[]flo-
ria<n>o en su guarda & para mas seguridad
mando que se armassen quinientos caua-
llos y estuuiesen enel campo: floriano
le quiso besar la mano mas ella no sela dio
antes leua<n>ta<n>dose del estrado se fue a vna
camara que caya sobre la plac'a a donde se
hazian las batallas & puesta a vna venta-
na sobre vn pan~o d<e> seda espero a los caua-
llos }

{CW. N}

[fol. 97v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

que no tardaron mucho armados
de las mesmas armas conque estuuiero<n>
delante della / y porque viera a floriano
muy moc'o & dispuesto y[]a abduramete ro-
busto y de mayor edad recelaua la batalla
pareciendole que floriano no le podria
durar enel campo: lleugo la guarda de los
quinientos caualleros y el gran turco pu-
esto con su hija en la misma ventana que
ya sabia lo que passara: abduramete impu-
niendo el cauallo a[]vna parte y[]a otra bla<n>-
diendo la lanc'a comenc'o a dezir: agora se-
n~ora targiana quiero que creays que va-
sallos vuestros vassallos tienen: y boluie<n>-
do las riendas co<n>tra floriano q<ue> le estaua
mirando abaxo la lanc'a cubierto de su es-
cudo aremetio a el con tanta fu(e)ria como
el cauallo le podia llevar: floriano le salio
a[]rreibir desseoso de en aq<ue>l encue<n>tro pa-
recer bien a[]targiana: & con esta voluntad
le encontro tambien que dio con el moro
por cima delas ancas del cauallo sin abdu-
ramete hazer mas que romper su lanc'a
en floriano de que el gran turco quedo al-
go triste y targiana alegre: abduramete
corrido de tal cosa leuantose en pie mas
lleno de poluo que de confianc'a: y echan-
do ma<n>o ala espada dixo cauallero ya veo
que dela justa delas lanc'as estareys con-
te<n>to mas esta mi espada hara tales obras

que conellas se enmiende todo portanto
apeaos sino quereys que os mate el cau-
llo y haremos nuestra batalla apie: bien
veo dixo floriano que para hombre tan
esforc'ado qualquier ventaja se auia de to-
mar mas yo no lo quiero que quiero sine-
lla cumplir lo que dixen: entonces saltando
del cauallo cubierto de su escudo come<n>c'o
floriano con abduramete vna batalla tan bien he-
rida que nunca en aquella corte otra me-
jor se viera como entramos estuuiesen a
pie cada vno con desseo de mostrar para
quanto era juntaron se tanto que muchas
vezes con los pomos se[]dauan enesto an-duuieron }
{CB2.

gran rato porque abduramete
en aquel dia que fue el postrero de todos
los suyos quiso tambien mostrar el fin de
su valentia peleando con mas fuerc'(o)[a] de
lo que nunca hiziera mostrando mayor a-
lento que tenia sacando fuerc'as del des-
seo dando golpe(d<e>)[s] tan sen~alados y gran-
des que las armas de floriano dauan se-
n~al dello y sus carnes lo sentian los que d<e>
fuera mirauan la batalla recelosos della
no sabian que se dixessen: floriano vie<n>do
la libereza de abduramete y la fortaleza
de sus golpes y el esfuerco con que se con-
batia vsando de sus costumbres come<n>c'o
dele herir con otros golp()es mayores
que los suyos que e<n> poco rato ni el moro
tuuo armas para defender las carnes ni
escudo con que se cobrir ni fuerc'as para
pelear tan falto estaua de todo: el gra<n> tur-
co quisiera muchas vezes ma<n>dallo apartar
pesandole de ver morir a abduramete
targiana le rogo que no lo hiziesse pues
ella le aseguraua el campo: abduramete vie<n>-
dose de todo perdido quisiera algunas
vezes rendirse despues a()viendo mi[*edo]
ala verguenc'a determino antes morir q<ue>
verse en ella coneste proposito hizo ta<n>to
que de cansado cayo rindie<n>do el espiritu
ante los pies de su vencedor: floriano pu-
esto que dela batalla quedasse ca<n>sado fue-
se delante de targiana a donde puesto de

rodillas delante del gran turco su padre
dixo sen~ora yo soy vn cauallero estran~o a
quien los desastres dela fortuna por de-
sastre enesta t<ie>rra echaro<n>: pidos por mer-
ced pues que enesta batalla que fue la pri-
mera que delante vos hize quisistes vsar
dela realeza de vuestra sangre en ser ase-
guradora del campo que de aqui adelan-
te me tengays por vuestro para seruiros
de mi porque los que lo supieren que lo
soy tratara<n>me como a vuestro & yo desta
sola merced quedare tan co<n>tento y paga-
do que no os sabre pedir otra: targiana}
[fol. 98r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> xcv(i).j.}

{CB2.

algun tanto mudada la color puso los o-
jos enel gra<n> turco su padre y despues bol-
uiendo los hazia floriano con semblante
alegre le recibio por su cauallero de que
el gran turco vuo plazer por le tener ensu
casa creyendo que en algu<n>os tales como
el su corte seria en[+]noblecida y famosa: des-
ta manera por algu<n> tiempo: floriano que-
do enla corte del gran turco en seruicio d<e>
targiana aquien el no parecia mal ni ella
a el tan poco.

{RUB. % Capit<ulo> .lxxxj. como pal-
merin socorrio a dramusiando y[]a floren-
dos que andauan entramos em[]batalla.}
{IN5.} EL gran dramusiando de qui-
en a mucho q<ue> no se hizo men-
cion despues que se partio d<e>l
castillo d<e> almaurol corrio gra<n>
tierra en busca de quie<n> le hur-
tara el escudo haziendo obras notables
en partes muy necessarias que aqui no se
escriuen porque enlas coronicas delos
emperadores de grecia estan largamen-
te contadas despues de andar muchos
dias por muchas partes vino al castillo d<e>
dramorante el cruel que era su primo ado<n>-
de por las sen~ales que le dieron supo que
quien le hurtara el escudo d<e> miraguarda
era el que le mato por lo qual se le doblo
la voluntad de buscallo con mucha mas di-

ligencia y despues d<e> atrauesar todo el rey-
no de vngria caminando por el pie d<e> vna
montan~a vio venir hazia si vn cauallero
bie<n> puesto e<n>cima vn cauallo murcillo arma-
do de armas negras tan descuydado / y
triste que traya las riendas perdidas de
la mano y el echado sobre el arzon delan-
tero como quien de otra manera no se po-
dia tener dramusia<n>do le saludo cortesme<n>-
te y viendo que con desacuerdo no respo<n>-
dio tirole hazia si de vn brac'o dizie<n>do se-
n~or cauallero no respondeys a quien os }
{ CB2.

saluda: el cauallero leuanto el rostro y pu-
niendo los ojos enel le dixo tal voy yo q<ue>
ni os oy ni se si me ablays y si auos os pa-
rece otra cosa por mi fe que estays enga-
n~ado: bien veo dixo dramusiando que de-
zis verdad que el parecer vuestro lo ma-
nifiesta mas con toda vuestra passion pu-
es por esta tierra andays sabriadeys me
dezir adonde allare a vn cauallero q<ue> trae
consigo vn escudo en que va sacado por
el natural la mas hermosa cosa que natu-
raleza crio con letras en<e>l borde que dize<n>
miraguarda: el otro cauallero co<n> el sobre[+]-
salto grande de oyr aquel nombre torno
ensi y enderec'andose enla silla dixo porci-
erto mucho querria saber para q<ue> deseays
allar esse cauallero que yo tambien no en
otra cosa gasto mi tie<m>po: queria dixo dra-
musiando para le tomar el escudo por ba-
talla y tornalle al castillo d<e> almaurol a do<n>-
de el le hurto juntame<n>te co<n> su cabec'a por
castigo de su yerro: essa empresa dixo el
otro ami mas que a nengu<n>o co<n>uiene por
tanto dexame ami el trabajo della y vos
goza la vida con reposo que la mia para a-
cabarse enlos peligros desa auentura se
guardo: dramusia<n>do que no le conocio vi-
endo enel aquellas palabras quiso con o-
tras saber quien fuesse mas como el no[]se
lo quissiese dezir viniero<n> ata<n>tas palabras
que apartandose vno del otro con las la<n>-
c'as baxas se encontraron enlos escudos
que haziendo las pedazos al passar se to-

paron con tanta fuerca que assi ellos como los caualllos vinieron al suelo y levantandose con las espadas en las manos comencaron a herirse como tanta braueza como si entrellos viera enemistad de muchos dias: dramusiando que vio en su contrario tan gran fuerca y ligereza miro muchas vezes si era palmerin o floriano del desierto & viendo no ser ninguno dellos tuuo en mucho su valentia que quitando estos dos de ninguno otro esperaua tan grandes }
{CW. N ij}
[fol. 98v]
{HD. Libro. +}
{CB2.

golpes: & por esta razon aprouechauase de toda su destreza y esfuerco hirien-dole tan amenudo y con tanta fuerca que sino fuera por la ligereza con que se guardaua parecia imposible poderse ninguno sostener contra sus fuercas: mas las de su contrario eran tales que sus armas rotas por muchas partes dauan testimonio dello: y porque auia gran pieca que se combatian sin descansar fueles forçado quitarse a fuera por cobrar aliento: & dramusiando puniendo los ojos ensi y viendo mal tratado por vn solo cauallero no sabia que se pensase por que el siempre tuuo porsí que vno ni dos ni tres caualleros le lleuarian a tal estado: entonces no se pudiendo sufrir con la yra que dello tenia aremetio al otro que con la mesma voluntad le recibio desta segunda batalla comencaron a erirse tan denodadamente que ni las armas defendian los cuerpos ni la soltura el daño que conellos se hazian de manera que en pequeño rato se pararon tales que en el mas sano tenia poca confianca de la vida especial mente despues que se vieron sus armas sin defensa y los escudos desechos y las yeruas del campo tintas de su sangre con que sus fuercas venian en tanta flaqueza que casi no podia menear los brazos & de cansados se tornaron a quitar a fuera: dramusiando viendose puesto en

tan gran flaqueza por vn solo cauallero
sin saber quien fuesse bendeziale muchas
vezes dezia entresi para q<ue> traygo armas
si soy para tan poco que vn flaco cauallero
no puedo vencer / o sen~ora miraguarda
bien se q<ue> esto me viene de no os acordar
de mi alla donde estays: mas ya que assi es
acordaos que el primer dia que os vi de-
see seruiros y desco<n>fie de mereceros por
lo qual enesta batalla hecha en vuestro no<m>-
bre me ayuda y los otros galardones gu-
ardarlos para quie<n> tuuiere la dicha mas
alta y las otras calidades conformes alo }
{ CB2.

que vos mereceys dexame sostener la vi-
da hasta que conella torne el escudo a su
lugar y despues matame que este a de[]ser
el fin que mis males an de tener por gua-
lardon de mis desseos: el otro cauallero
delas armas negras que tambien via su
honrra en peligro y creya que aquella se-
ria la postrera batalla en que se viesse hol-
gaua de perder la vida por salvarse de o-
tros peligros en que cada dia se via: con
este gozo comenc'o a dezir ya sen~ora sere-
ys contenta pues nuestros males pudie-
ron tanto que obrar lo que vos quisistes
y ami llegaron al extremo q<ue> desee de vna
sola cosa me contento y esta sola me haze
no recelar la muerte saber q<ue> muero por
seruiros cosa en que siempre desee gastar
la vida bien se que avn que me d<e>seays ver
muerto despues que no allaredes en qui-
en secuteys vuestra yra hos aueys d<e> acor-
dar demi: y entonces no os quedara mas
que el pesar de saber que me perdisteys /
acabadas estas palabras con la espada al-
ta se fue contra dramusiando que ya [*le ve]-
nia a[]buscar y entramos con pequen~a es-
peranc'a dela vida se juntaron con tan gra<n>
impetu q<ue> no podian las armas c'ufrir los
golpes que no llegassen alas carnes: firi-
eronse tan cruelmente que sin nengun a-
cuerdo desmayados delas muchas heri-
das y sangre que perdiero<n> cayeron cada
vno por su parte tales q<ue> quien entonces

los viera mal juzgara que en cuerpos tan
despedac'ados podia aver remedio mas
la fortuna q<ue> para mayores cosas los guar-
daua hordeno que en aquel estante atra-
ueso por alli el gran palmerin de ingala-
terra al tiempo que los vio acabar d<e> caer
y llegando a ellos conocio luego a dramu-
siando y viendole muerto quedo tan tris-
te que le cayan las lagrimas por los ojos
no pudiendo c'ufrir tan gran pesar quita<n>-
do el yelmo al otro cauallero y conocien-
do que era florendos no tuuo tanta fuer-za }
[fol. 99r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> xcvi(i)j.}

{CB2.

para sostenerse en los pies que dexase
de caer entrellos: mas viendo que para
tan gran mal otro esfuerco era menester
torno ensi y mando a seluian que ala ma-
yor priessa q<ue> pudiesse fuesse a vna ciudad
que estaua de ay cerca a hazer venir quie<n>
los curase puesto q<ue> a su parecer esto era
trabajo escusado: seluian que co<n> la muerte
de aq<ue>llos recelaua la vida de su sen~or fue
y vino en tan pequen~o rato como si el ca-
mino fuera muy mas cerca trayendo con-
sigo dos maestros espirimentados en co-
sas grandes. Palmerin los rogo que en
aquellos hombres quissiessen mostrar su
saber prometie<n>dolos taman~a sastisfacio<n>
como merecian que esto an de tener los
grandes principes liberales enel prome-
ter verdaderos enel cu<m>plir: los maestros
los miraro<n> todas sus heridas & puesto q<ue>
las allaro<n> de peligro bien vieron q<ue> el ma-
yor dellos era la falta de sangre q<ue> perdie-
ra<n> coneste conocimie<n>to tuuieron esperan-
c'a de salud de que palmerin q<ue>do mas ale-
gre despues de curados seluian torno a
la ciudad por andas y en ellas los lleuaro<n>
a casa de vn cauallero noble y rico que cer-
ca biuia a donde sin nengun acuerdo estu-
uieron los primeros dias. Palmerin los
aco<m>pan~o todo el tie<m>po q<ue> duro la cura que
passo de vn mes sin nunca los dexar que
el amor o la amistad verdadera a donde

esta no en las bonanc'as mas en las aduersidades se conoce.

{RUB. % Capitulo> .lxxxij. como ala corte del emperador palmerin llego albayzar & delas condiciones con que puso su auentura.}

{IN5.} MUy en[+]noblecida y llena de caualleros famosos estaua la corte del emperador palmerin q<ue> ya eneste tie<m>po era muy flaco y viejo qua<n>do a ella llego aq<ue>l esforc'ado y temido albayzar el qual des-pues}

{CB2.
de se apartar de palmerin en el valle a donde le allo en batalla con braca<n>dor y los suyos anduuo algunos dias por aq<ue>l reyno de vngria hazie<n>do cosas con q<ue> su fama bolaua por cima delas nuues: estas cosas le estoruaron q<ue> no pudo llegar ala corte tan te<m>prano como el quisiera ya que no allaua en quien matar su fortaleza lle-go a ella vn dia de fiesta atie<m>po q<ue> el emperador acabaua de comer en el aposento d<e> la emperatriz a[+]compan~ado de todos los grandes & caualleros ma<n>cebos que ento<n>-ces en la ciudad de costantinopla se allaro<n> que eran muchos: albayzar apeandose a la puerta de palacio a[+]co<m>pan~ado de dos escuderos entro por la sala armado de armas verdes y esperas de oro porellas q<ue> muy ricas eran: & porque su presuncion y confianc'a era grande yua ro<m>piendo por entre la gente con vn meneo altiyo y menos cortes que mesurado & como sus atauios & armas fuesen lustrosas y el bie<n> dispuesto & ge<n>til hombre y hermoso rostro que le traya desarmado entro con ta<m>bue<n> ayre quanto en aquella corte le auia llega<n>-do al emperador hizole cortesia con la cabe<c>a abaxandola algun tanto & lo mesmo ala emperatriz & puesto en pie echando primero los ojos atodas partes espantado de ver la hermosura desus damas come<n>c'o a dezir alto emperador por dos cosas huelgo de auer venido a tu corte la vna por ver la nobleza della la otra por

poder esperime<n>tar co<n> tus caualleros
& seruir enello aquie<n> aca me embia yo soy
cauallero estran~o a quien los amores de
la mas alta y hermosa muger del mundo
traen desterrad(as)[o] por tierras estran~as
y este amor me hizo yr al castillo de almau-
rol & combatirme conel aguardador de
su escudo de miraguarda al qual venci en
batalla ganando por fuerca de armas el
escudo dela contie<n>da que conmigo traygo
para gloria de quien aca me embio: ta<m>bie<n> }

{CW. N iij}

[fol. 99v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

digo q<ue> si me dieres licencia y me asegura-
des el ca<m>po que desafio a todos los ca-
ualleros enamorados que en tu corte se a-
llaren y fuera della quisiere<n> venir a los q<ue>
les are conocer que mi sen~ora targiana es
la mas hermosa dama del mundo las con-
dicionen con que vendran ala batalla an-
de ser estas cada vno trayra vn escudo en
que venga la sen~ora a quien sirue sacada
por el natural con el no<m>bre della escrito al
pie porque este sera el premio que el ven-
cedor a de llevar o siendo alguno tan po-
co fauorecido / o de amores ta<n> encubier-
to que no quiere q<ue> se sepa quien le mata
este no trayra en su escudo el no<m>bre de su
sen~ora: y el que me venciere ami no tan so-
lame<n>te lleuara el escudo de mi sen~ora tar-
giana mas avn ganara todos los otros
q<ue> en mi poder estuuire<n>: el cauallero q<ue> en
las justas delas la<n>c'as clame<n>te no fuere
mi ygal p<er>dera el escudo y no podra ha-
zer batalla delas espadas conmigo: agora
emperador quiero ver lo q<ue> ma<n>das y lo q<ue>
tus caualleros haze<n> co<n>tra vn cauallero q<ue>
de tan lexos los viene a[]buscar: acabadas
estas palabras fue ta<n> gra<n>de alboroto en-
tre las damas y los ma<n>cebos cortesanos
q<ue> todo el palacio no se hablaua en otra co-
sa deseando ver albayzar enel ca<m>po: ellas
p<ar>a ver lo q<ue> tenia<n> en quie<n> las seruia y ellos
p<ar>a mas tratar lo q<ue> las q<ue>rian y hazia<n> por

su seruiçio el emp<er>ador primero q<ue> respon-
diessse ma<n>do sosegar la ge<n>te & despues res-
po<n>die<n>do albayzar dixo porcierto caualle-
ro vos tomastes la mayor empressa q<ue> nu<n>-
ca vi y porq<ue> no co<n>ceder e<n>lo q<ue> pedys seria
desabrimie<n>to v<uest>ro y de otros muchos di-
go q<ue> os aseguro el ca<m>po y doy lice<n>cia p<ar>a
co<m>batiros co<n> las co<n>diciones q<ue> no<m>brastes
todos los dias q<ue> ma<n>dardes: mas prime-
ro q<ue> os vays al puesto a do<n>de las batallas
se an de hazer os ruego me quiteys d<e> vna
duda en q<ue> estoy y es q<ue> si co<n> ol(e)[o]riq<ue> soldan
q<ue> fue de babilonia teneys algu<n> pare<n>tesco }
{ CB2.

porq<ue> me parecistes mucho a el. Sen~or di-
xo albayzar por la lice<n>cia q<ue> me days os be-
so las manos y enlo demas ami llaman al-
bayzar segu<n>do hijo de oloriq<ue> soldan d<e> ba-
uilo<n>ia. El emp<er>ador se[]leua<n>to en pie y abra-
c'a<n>dole co<n> amor le dixo sen~or albayzar co<n>
otra i<m>pressa os quisiera ver e<n> mi casa mas
ser enamorado os desculpa & quiriendo
le mandar aposentar dentro enel palacio
albayzar no q<u><<i>>so hacetar aquella merced
que su intencio<n> era estar enel ca<m>po todos
los dias que las batallas auien de durar
la emperatriz y gridonia le mandaro<n> pe-
dir les quigesse mostrar los escudos de
targiana & de miraguarda p<ar>a vellos y pu-
esto que targiana en qualquier parte pa-
reciesse hermosa qua<n>do las damas viero<n>
a[]miraguarda perdiero<n> toda la espera<n>c'a
de sus seruidores poder acabar algu<n>a co-
sa q<ue> las otras que ya passaro<n> su t<iem>po te-
nian de que auer embidia sino dela edad
y andando el escudo d<e> mano en mano fue
a[]parar enla de polinarda & puesto que as-
ta alli nu<n>ca viera cosa que le diesse nengu<n>
recelo no supo ento<n>ces encubrir la passio<n>
que aquella figura le hazia: las damas sin-
tiero<n> en ella aquel sobre[+]salto y no dexaua
cada vna de murmurar enlo secreto mas
esto es natural delas mugeres ser tan des-
co<n>fiadas que q<u><<a>>lquier cosa las mueue que
polinarda era hermosa que no podia te-
ner de que se recelar: miraguarda era tan-

to que cada vna se podia tener por co<n>ten-
ta dela parte que le cabia: & puesto q<ue> poli-
narda desseo algu<n>as vezes ver en aq<ue>lla
corte a su palmerin ento<n>ces mas q<ue> nunca
p<ar>a co<n> sus fuerc'as ganar el precio de aque-
llos escudos & p<er>der el recelo de que biuia
algu<n>as vezes se recogia en vna camara so-
la & co<n> lagrimas se quexaua de si mesma
acordandose delas palabras con que le
despidiera alguna vez estaua determina-
da mandarle luego buscar despues torna-
ua a determinar en otra cosa porque en }
[fol. 100r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> xc[v]i(x)[ij].}

{CB2.

las mugeres mayor assie<n>to las muda<n>c'as
que la constancia tiene tornando al propo-
sito gridonia ma<n>do traer delante si la ta-
bla en que estaua la figura d<e> altea que en
aquella casa tenian por cosa estremada: &
cotejada con el vulto de Miraguarda la
juzgauan bie<n> lexos de hermosa: albayzar
recogidos sus escudos fuesse al campo a
do<n>de allo ya dos tie<n>das q<ue> el emparador
para el mandara armar & ma<n>do poner el
escudo de targiana sobre vna piedra que
en el ca<m>po auia & pusiero<n> el de miraguar-
da al pie en sen~al de ve<n>cida aq<ue>l dia por ser
ya tarde dexaron para otro el comienc'o
delas batallas q<ue> fueron mucho para ver
que albayzar d<e> su parte hazia marauillas
por llevar su vitoria a dela<n>te: los d<e>la otra
parte quiriendo mostrar a sus damas pa-
ra quanto eran hazian lo que podia<n> q<ue> sie<m>-
pre enestos tiempos del amor viene el es-
fuerc'o y cria fuerc'as para mas dan~o de
quien las prueua.

{RUB. % Capit<ulo> .lxxxiiij. delas jus-
tas q<ue> vuo el primer dia.}

{IN5.} AQuel dia que albayzar llego
no vuo quien justasse con el
por ser ya tarde: al otro en sa-
lie<n>do el sol ya ala puerta dela
plac'a q<ue> co<n>()tinuame<n>te estaua
echa p<ar>a las batallas: estaua<n> algu<n>os caua-
llos desseoso cada vno d<e> ser el primero

q<ue> conel se prouase p<ar>a ganar los escudos
cosa en q<ue> ta<n>ta honrra se alca<n>c'aua y sobre
quien yria primero come<n>c'aron a()ver dife-
re<n>cias: mas el emperador q<ue> ya eneste tie<m>-
po era leua<n>tado ma<n>do a los juezes q<ue> supi-
essen quien fuera el primero q<ue> alli viniera
esse justasse & assi por orde<n> saliesse<n> todos
los juezes despues de auelles apacigua-
do mandaro<n> a crespian de macedonia q<ue>
justase y el lo hizo: mas albayzar no le qui-
so recibir porq<ue> no traya enel escudo la fi-
gura de su sen~ora segu<n> la postura & assi hi-zo }
{CB2.

alos otros dema<n>era que aquel dia ni
el segundo ni tercero ni quarto no justo
co<n> nenguno q<ue> todos aquellos dias se fuero<n>
en hazer escudos y en debuxar damas sa-
cadas por el natural & al quinto el prime-
ro q<ue> vino fue esmeraldo el hermoso que
enla corte era tenido por bue<n> cauallero y
presentado a los juezes vn escudo co<n> vna
muger debuxada delos pechos arriba al
parecer hermosa co<n> letras blancas al pie
que dezian artesaura se vino co<n>tra albay-
zar & cubiertos entramos delos escudos
se viniero<n> a enco<n>trar en ellos mas como
la valentia de albayzar fuese diferente d<e>
la del otro: esmeraldo fue al suelo q<ue>()da<n>do
albayzar ta<n> entero enla silla como sino le
encontrara: tras el entro ascarol caualle-
ro ma<n>cebo q<ue> presentado ante los juezes
vn escudo con la figura de artiuella dama
de casa dela emperatriz polinarda fue de-
ribado dela manera de esmeraldo y los
escudos de entramos puestos a los pies
de targiana: tras este viniero<n> altaris y ris-
geraldo q<ue> seruia<n> a beliana hija del duque
de costancio y cada vno le traya ensu escu-
do co<n>fiando alca<n>c'ar la vitoria por lo que
la queria mas albayzar los lleuo por el es-
tilo delos passados delo q<ue> el emperador
empec'o a recibir pesar estimando albay-
zar e<n> mucho mas q<ue> d<e> antes porq<ue> a todos
estos caualleros derribo cada vno de su
encuentro cosa p<ar>a tener en mucho y q<ue> po-
cas vezes acontecia: aq<ue>l dia no vuo mas

justas al otro dia fuero<n> ta<n>tas que la plaza
estaua ocupada d<e>llos: la emperatriz y gri-
donia se leuataro<n> mas te<m>prano delo q<ue> a[+]-
costu<m>braua<n> por ver las justas & las damas
andauan tan alborotadas por ver lo que
sus seruidores harian q<ue> no durmiero<n> en
toda la noche gastandola en cosas ne-
cessarias p<ar>a el otro dia: albayzar puesto
a punto se puso a cauallo esperando aqui-
en viniessse el primero con quien justo fue
con radiarte que seruia a[]lucenda y vino }
{CW. N iiij}
[fol. 100v]
{HD. Libro. +}
{CB2.

al suelo del primer encuentro y su escudo
acompan~o a los otros tras el vino ricar-
doso q<ue> seruia a[]doreta y tambien fue por el
camino de radiarte: demanera q<ue> el segun-
do dia anduuo albayzar tan valie<n>te q<ue> de-
ribo a argolante q<ue> seruia a polifema a[]car-
neroy d[]esclauonia seruidor de juliana: leo-
nardin: & baruolante caualleros fra<n>ceses
q<ue> cada vno en su voluntad seruia a arnalta
alisban el seruidor de armenia con otros
muchos caualleros que por prolixidad
no se no<m>bran de manera q<ue> con estas vito-
rias crecia su soberuia muy altamente / y
tanto le fauorecio la fortuna y su dicha pa-
ra mas su ho<n>rra q<ue> todos estos hombres
fuero<n> derribados de vn solo encuentro:
el emperador puesto q<ue> hasta alli no vie-
ra nenguno de sus caualleros a los q<ue> juz-
gaua por famosos no dexaua d[]estar tris-
te creyendo que albayzar era para tanto
q<ue> meteria en afrenta su corte: primaleon
sentia esto mas q<ue> ne<n>guno y tenia asenta-
do en su voluntad si albayzar fuesse con la
vitoria adelante de combatirse con el al-
bayzar el tie<m>po q<ue> se allaua d<e>socupado gas-
tauale en palabras enamoradas ofreci-
das ala figura de targiana q<ue> aq<ue>l dia esta-
ua cercado d<e> otros muchos mas hermo-
sos que no el mas el amor es ciego y no
le dexaua conocer esto y e<n>tre los muchos
que alli se vian el de miraguarda hazia ta<n>

gran ventaja q<ue> en la corte se ablaua mas
en ello que en la valentia de albayzar el q<u><<a>>l
estuu en el ca<m>po c'ufrie<n>do el trabajo de a-
quel dia hasta que se puso el sol & puesto
que a este t<iem>po avn venia<n> caualleros el em-
perador los mando tornar no quirie<n>do
que ouiesse mas justas por ser ya tarde y
albayzar estaua cansado: ala noche ouo sa-
rao al qual estuu presente avn que no vi-
nieron a el los caualleros vencidos por
que no tenian razon de ver en el a sus da-
mas en cuyo nombre hiziero<n> tan poco a-
cabado el sarao que no duro mucho el en-perador }
{ CB2.

se recojo a su a[+]pose<n>to: primaleo<n>
y gridonia al suyo y albayzar a sus tie<n>das
a donde co<n> poco reposo pudo dormir te-
nie<n>do en la memori(e)[a] lo mucho que a otro
dia le quedada por hazer: y al tie<m>po que
el sol salia se[]leuanto y se armo delas mes-
mas armas con que ala corte viniera / y
llegandose adonde estaua la figura d<e> tar-
giana su sen~ora con los ojos en ella come<n>-
c'o de lo alla co<n> palabras no menos sober-
uias que enamoradas a este tie<m>po llega-
ron los juezes del campo que mandaron
poner ju<n>to al padro<n> vn arbol co<n> muchos
truncos en que pusiero<n> los escudos que
albayzar ganara porque hasta alli estaua<n>
en el suelo y encima de todos los ve<n>cidos
fue puesto el de miraguarda en sen~al d<e> ser
ganado por batalla y los otros no que a-
si lo declaro albayzar no tardo mucho q<ue>
ala puerta del cerco allego: belisarte hijo
de belcar armado de armas de pardo / y
blanco en el escudo en campo blanco vn sa-
(sa)gitario con vn arco en las manos este le
traya su escudero y el entro con otro que
presento a los juezes en que venia la figu-
ra de dionisia hija del rey desperte aquei<n>
seruia tan hermosa que hazia ventaja a
las mas que alli se ganaron no hablando
de miraguarda que con esta se yguala-
ua ninguna acabado dele entregar pues-
tos los ojos en aquella figura que le ma-
taua endrec'andose en la silla cubierto d<e>

su escudo que su escudero le dio aremetio
muy valienteme<n>te a albayzar que le salio
muy presta mente a recibir: & puesto que
belisarte fuesse muy esforc'ado cauallero
& muy valiente que ni la valentia suya ni la
hermosura de dionisia pudieron tanto q<ue>
ala segunda carrera no fuesse al suelo con
la silla entre las piernas porque la prime-
ra vez passaron el vno por el otro sin se a-
zer dan~o ninguno / y el muy esforc'ado al-
bayzar perdio vna estribera mas presto
torno a[]cobralle / tras el entro don Ro-suel }
[fol. 101r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> [x]c[ix].}

{CB2.

su hermano armado de todas armas
conformes alas de belisarte presenta<n>do
ante los juezes vn escudo co<n> la figura de
dramacia camarera dela infanta polinar-
da: al fin a otras dos carreras que corrio
vino al suelo como su hermano de que el
emperador quedo muy apassionado pe-
sandole de auer dado licencia a albayzar
por el vencimiento destes caualleros co-
menc'aro<n> los dela corte de temer a albay-
zar mas q<ue> de antes los escudos de do<n> ro-
suel y belisarte fueron puestos en compa-
n~ia delos otros.

{RUB. % Capitul<o> .lxxxiiiij. delo
que aco<n>tecio el sexto dia delas justas.}

{IN5.} EL sexto dia estuuo albayzar

enel campo y passo parte d<e>l
q<ue> no vino cauallero co<n> quie<n>
justase: en[]acaba<n>do d<e> comer
el e<m>perador se fue al aposen-
to de su nuera gridonia y ella y el empera-
dor se pusieron alas ventanas a miralle
q<ue> estaua sentado a vna puerta de sus tien-
das armado de todas armas conel escu-
do de targiana en las manos traye<n>dole
ala memoria sus seruicios con las mejo-
res palabras q<ue> para ello entonces se le
ofrecia<n>: no tardó mucho que ala puerta
del palenque llego vn cauallero al pare-
cer de todos bien puesto armado de ar-
mas negras con fuegos porellas tan bi-

uos que parecia quemarse: este venia en
vn cauallo morzillo: traya en las manos
vn escudo que dio a los juezes q<ue> tambien
en ca<m>po negro mostraua otros fuegos
d<e>la misma manera: acabado d<e> darsele to-
mo otro q<ue> su escudero le dio y abaxando
la lanc'a se puso en continente de do auia
de salir: albayzar q<ue> vio el escudo q<ue> dio a
los juezes no traya figura ni no<m>bre de ni<n>-
guna rehuso la justa segu<n> la postura de su
cartel. El cauallero negro q<ue> con desseo
de prouarse con albayzar corrio muchas }
{ CB2.

tierras viendo q<ue> vn tan pequen~o incon-
uiniente estoruaua la batalla llegose a el
diziendo: sen~or cauallero para que es pe-
dir mucho a quien puede poco: el escudo
que presente sino lleua lo q<ue> vos quereys
y yo quisiera: es conforme ala vida y al tie<m>-
po de quien lo trae porq<ue> ya passo algun
tiempo que en<e>l os pudiera presentar vna
figura segun vuestra hordenanc'a de que
vos os pudierades recelar y con cuyo fa-
uor yo os temiera muy poco agora es ya
otro tiempo no tengo que mostraros si
no estas colores tristes de que me veys
cubierto ruego os q<ue> esta disculpa me to-
meys en cuenta que esto es lo mas q<ue> mi
fortuna me dexo por lo q<u><<a>>l quie<n> no puede
lo q<ue> quiere no le pida<n> mas delo q<ue> puede
sen~or cauallero dixo albayzar bie<n> fuera q<ue>
conessa figura q<ue> dezis me amenac'arades
sino se os acordara q<ue> para mi defe<n>sa tray-
go otro de q<ue> todos puede<n> tener miedo y
embidia: el emperador nos esta mira<n>do
gra<n> rato agamos lo que auemos de hazer
q<ue> para lo q<ue> de vos sie<n>to co<n> essas palabras
me sastifago luego se apartaro<n> & punien-
do las piernas a los cauallos se enco<n>tra-
ro<n> e<n> los escudos las la<n>c'as fuero<n> ro<m>pidas
& passaro<n> el vno por el otro hermosos ca-
ualga<n>tes sin recibir ne<n>gu<n> reues: en esto
tornaro<n> a[] tomar otras & puesto q<ue> el caua-
llero negro fuesse esforc'ado albayzar le
hazia ve<n>taja q<ue> en esta segu<n>da carrera le d<e>-
ribo por cima las ancas del cauallo p<er>die<n>-

do entramos estribos & co<n> la fuerc'a d<e>l en-
cuentro se abrac'o ala seruiz d<e>l caualllo mas
viendo a su co<n>trario enel ca<m>po salto enel
co<n> ta<n>ta desemboltura como tenia: el cau-
llero negro afrentado de se ver derriba-
do co<n> la espada enla mano le recibio con
vn golpe co<n> ta<n>ta fuerc'a q<ue> el quarto del es-
cudo hizo venir al suelo: albayzar q<ue> en aq<ue>-
llos tiempos solia mostrar para quanto
era le dio el pago con otro porcima d<e>l yel-
mo q<ue> le hizoincar la rodilla en[]tierra assi }

[fol. 101v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

q<ue> entrellos se come<n>c'o vna batalla mucho
p<ar>a ver en q<ue> cada vno trabajaua por mos-
trar p<ar>a quanto eran: herianse con tanta
bieueza y alie<n>to que mas de vna ora se co<m>-
batieron sin conocer mejoria en nengu<n>o
y como la fortaleza d<e> albayzar pocas ar-
mas amparasen traya hecho ta<n>to dan~o
en su co<n>trario q<ue> conocidame<n>te yua enfla-
quecie<n>do: mas como su animo fuesse gra<n>-
de y se acordasse que quien la vida aue<n>tu-
ra por la honrra no pierde nada avnq<ue>
la pierda: assi que el cauallero negro que-
riendo vender la vida como quien no re-
celaua la muerte saco fuerc'as do no las
aia tinie<n>do en la memoria que alli se ha<n>
de mostrar do ay quien las resista: ya que
del todo vio que su porfia era p<ar>a mas da-
n~o suyo quitandose afuera dezia co<n>sigo
mismo: porcierto para aq<ue>llos son las ar-
mas que p<ar>a los trabajos tienen esfuerco
y para los peligros osadia: bien deuiera
conocer de mi que mejor me estuuiera d<e>
passar la vida sin ellas por no ver estos
sinsabores que traellas para sentillos ca-
da dia: yo porfio co<n> la fortuna pense dela
vencer algu<n>a vez y al[]fin quede sie<m>pre ve<n>-
cido: ya se q<ue> aquel esta fuera de sus desas-
tres que se guarda de sus lazos / mas yo
de que me quexo que si me vienen yo los
busco por lo qual nenguno se puede que-
xar de nadie si el mismo se persigue y dan-
do fin a estas palabras se vino contra al-

bayzar y de nueuo mostraua su vale<n>tia co<n>
golpes ta<n> gra<n>des que con la fuerc'a que
enellos puso la sangre le comenc'o a reuen-
tar por muchas partes: mas como albay-
zar le viesse muy flaco y que aquellas era<n>
las postreras muestras delo que podia<n>
hazer enojado de se ver assi le trato tan
mal que en pequen~o rato co<n> la falta dela
mucha sangre dio conel a sus pies y ento<n>-
ces hazie<n>dole d<e>sarmar los juezes cono-
ciendo q<ue> era el principe florama<n> lo hizie-
ro<n> saber al emp<er>ador que q<ue>do en estremo }
{CB2.

triste creyendo q<ue> la valentia de albayzar
pondria en afrenta toda su corte y ma<n>da<n>-
do le llevar a vna cama d<e> su aposento le y-
zo curar con mucho cuydado luego se su-
po por todo el palacio quie<n> era el caualle-
ro vencido de que las damas mostraron
pesalles auie<n>do mancilla desus desastres
por q<ue> eran aficionadas asus cosas por le
ver ta<n> constante en sus amores cosa q<ue> mu-
cho desea<n> en sus seruidores y q<ue> mal agra-
decen anengu<n>o: albayzar puesto q<ue> la hon-
rra de aq<ue>lla batalla fuesse suya y la vitoria
no fuesse tan barata q<ue> le dexasse de costar
muchas heridas q<ue> le hizieron estar en ca-
ma algunos dias enlos q<u><<a>>les no vuo justas
ni batallas en no traer figura desu amiga
para presentar ante su sen~ora no[]le p<ar>ecia
auer hecho cosa ninguna siendo visitado
en este t<iem>po d<e>l emperador muchas vezes
que puesto que le pesasse de sus cosas yr
tan adela<n>te por la falta de su corte dessea-
ua velle sano.

{RUB. % Capi<tulo> .lxxxv. como des-
pues d<e> albayzar ser sano torno asus jus-
tas y d<e>los muchos caualleros que ene-
llas vencio. }

{IN4.} ALgunos dias estuuo floraman
en cura de sus heridas que alle<n>-
de d<e> ser peligrosas la tristeza co<n>
que passaua la vida no daua lu-
gar a que obrase enel nenguna medecina
el emperador le visitaua muchas vezes
haziendole estremada honrra y cortesia

porque alle<n>de deste principe como dicho
tengo ser cauallero famoso era tan apaci-
ble y de ta<n> singular conuersacio<n> y man~as
que hazia querelle bien todo genero de
personas: mas que estas visitaciones / y
el amor con que se hazian fuessen mucho
d[]estimar ablandauan poco el dolor d<e> flo-
raman desseando antes la muerte que ne<n>-
guna co<n>solacio<n> creyendo que aquel tiene
su fama en mucho que los intereses dela}

[fol. 102r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> c(j).}

{CB2.

vida tiene en poco co<n> todo ya que estaua
mejorado por ruego del emperador qui-
so estar algunos dias en la corte y ta<m>bien
porque su intencion era esperar a palme-
(re)rin de inglaterra o a florendos de cu-
ya mano pudiesse ser vencido albayzar q<ue>
de otro ya no lo esperaua por q<ue> taman~a
malicia no floreciesse tantos dias en per-
juyzio de tantos ho<m>bres albayzar despu-
es que fue sano delas heridas que reci-
bio de floraman avnque primero passa-
ron algunos dias torno a su contienda /
co<n> espera<n>c'a de ganar todos los escudos
de aquellos que conel se quissiesen co<m>ba-
tir no se contentando delas vitorias que
auia alcanc'ado conque se pudiera yr y ser
en todas partes temido: mas esto es na-
tural delos corac'ones soberuios que al-
canc'ando lo que dessean luego les pare-
ce poco avnq<ue> de antes lo tuuiesse en mu-
cho: y con esta soberuia y confianc'a d<e> sus
obras arrose de armas de nueuo ricas
y galanas guarnecidas dela fortaleza ne-
[*ce]ssaria para los peligros que esperaua
passar teniendo en poco lo que le podia
acontecer por lo mucho en que su fortu<n>a
le pusiera: mas della nunca se deue co<n>fiar
ninguno q<ue> nunca dio muchos bienes q<ue>
no los tornasse en mayores males: el pri-
mer dia que se leuanto justo co<n> flamiano
& rocandor q<ue> al presente estaua en la cor-
te sucediole tambien que cada vno de su
encuentro echo por tierra: desta manera

hizo con tragon el ligero: esmeraldo el
hermoso: claribalte de vngria a[]trusia<n>do
y tragandor y esto en tan poco tiempo q<ue>
avn no era passado medio dia. El emperador
se entro a comer co<n> la emperatriz
y las justas cessaron por ento<n>ces: prima-
leon tuuo por co<m>bidado al principe flora-
man que andaua ta<n> apassionado por ver
las vitorias de albayzar que no lo podia
dissimular: passado el comer el emp<er>ador
y la emperatriz vinieron a ver las justas }
{CB2.

y albayzar se puso en el campo como d<e> an-
tes acostumbraua: no tardo mucho que
ala puerta del cerco lleo luyman de bor-
gon~a cauallero de mucha cuenta que en-
tregando a los juezes vn escudo con la fi-
gura de almena a quien seruia aremetio
a albayzar que ya le estaua espera<n>do y en-
contraronse con tanta fuerca que albay-
zar perdio vna estribera: mas luyman de
borgon~a fue al suelo. Luego entro dirde<n>
hijo de mayores el gran can que seruia
a salatea & polinardo que secretamente
seruia a polinarda: mas ellos ni el fauor
de quien seruian ni sus encuentros los
saluo d<e> venir al suelo del primero que ca-
da vno recibio: y puesto que albayzar re-
cibio algunos reueses nunca vino cau-
llero que dela silla le sacase: y por no me d<e>[+]-
tener en esto que seria no acabar basta q<ue>
anduuu tan ardid & hizo tanto en armas
que por fuerca dellas derribo a dramia<n>-
te que seruia a floriana hija de ditreo: al
principe graciano que seruia a clarisia hi-
ja de polendos a francian que seruia a la
hermosa bernarda: al pri<n>cipe beroldo q<ue>
seruia a onistalda hija de drapos: y en fin
de todo a blandidon y a los esforc'ados
pompides y platir con tan gran gloria y
fama de su p<er>sona q<ue> no se hablaua en otra
cosa: ni auia ya de que hablar puesto que
el vencimiento de tales y tan esforc'ados
caualleros fuesse por muchos dias y co<n>
passar muchas y muy gra<n>des batallas al-
bayzar se mostro para tanto que el fin de-

llas fue sie<m>pre como lo desseo. Eneste tie<m>-
po las cosas de su fama era<n> tan sonadas
porel mu<n>do que d<e>spues d<e>las de palmeri<n>
luego las suyas parecian mas grandes
que las de otro ninguno la hermosura d<e>
targiana era ta<n> adela<n>te de todas que las
mucho mas hermosas no podia<n> negar
la embidia qu(a)[e] la tenian su escudo estaua
cercado de otros famosos y conocidos
que le hazia<n> de mucho mayor p<re>cio en la}
[fol. 102v]

{HD. Libro. +}
{CB2.

corte ya no auia quien se osase esperimen-
tar con albayzar avnque algunos d<e> muy
lexos para ello viniessen recela<n>do sus en-
cuentros y ta<m>bien porq<ue> la fama delos es-
forc'ados pone mayor temor que las ar-
mas de aquellos que no lo son: primaleo<n>
se armo much()as vezes para combatirse
conel y el emperador no lo consintio por
la amistad q<ue> con olorique tuuo: dessea<n>do
q<ue> esta avn sus hijos la guardassen: albay-
zar despues de no tener a quien ve<n>cer ni
con quie<n> hazer batalla estuuo algun tie<m>po
en la corte creyendo q<ue> tanta ho<n>rra se ga-
naua en no hallar quie<n> conel se co<m>batie-
sse como vencer a quien viniesse: y si ya flo-
rendos: ni palmerin: ni el giga<n>te dramu-
siando no eran alli venidos fue por mu-
chas y muy grandes auenturas que les
sucedieron. Este detenimie<n>to hizo el no<m>-
bre de albayzar de tan gran merecimien-
to adoquiera que se sonaua q<ue> no se habla-
ua en otra cosa en todas las cortes de re-
yes. Aqui dexa la hystoria de hablar del
por contar vna auentura que enestos di-
as acontecio a floriano del desierto del
qual es razon que se haga memoria por
que las obras d<e>los buenos no es razon
que se pongan en oluido.

{RUB. % Capitul<o> .lxxxvj. de lo
q<ue> acontecio a floriano del desierto esta<n>-
do en la corte del gran turco.}
{IN5.} EStuuo floriano del desierto
muchos dias en la corte del

gran turco siruie<n>do a[]targia-
na en cosas de su plazer mos-
trando el prescio de su perso-
na en todas las empresas que en aquel
tiempo acontecieron saliendo tanto a su
honrra y con tan crescida gloria y fama q<ue>
entre los moros mucho era estimado: y
como los ratos q<ue> le vagauan del exerci-
cio delas armas gastasse en sus amores
tuuio tan gran poder la conuersacion de }
{CB2.

cada dia q<ue> le obligo a se perder por ella /
cosa co<n>tra su co<n>dicion q<ue> para conellas so-
lia tener libre y ala verdad para co<n> muge-
res no se ha d<e> perder tan gra<n> cosa como
la libertad pues esta claro q<ue> nada agra-
decen sino aq<ue>llo q<ue> con su apetito o condi-
cion conforma q<ue> el suyo siempre nace d<e>la
peor parte q<ue> enellas ay: mas targiana es-
taua tan aficionada a sus obras y enamo-
rada de su parecer q<ue> enel amor no le que-
daua deuiendo nada: assi q<ue> estas volu<n>ta-
des conformes platicadas muchas ve-
zes tuuieron tanto poder que viniron al
efecto d<e>llas adonde floriano llego al fin
delo que esperaua y entro enel comie<n>c'o
d<e>l aborrecer cosa que muchas vezes tie-
nen los hombres por natural y targiana
perdio lo que mucho se d<e>ue estimar y no
es mucho que esto assi aconteciesse por
que impossible cosa parece quien delos
vicios se dexa combatir al[]fin no ser ve<n>ci-
do dellos. Assi que enestos dias en que
floriano yua perdiendo el cuydado y tar-
giana hallaua mas en que pe<n>sar viniero<n>
nueuas ala corte del gra<n> turco delas mu-
chas y muy grandes vitorias de albay-
zar y delo mucho que en la corte del em-
perador hiziera las quales en ta<n> gra<n> ve-
neracion eran tenidas y estimadas q<ue> del
todo hazian escurecer y poner en oluido
las de floriano delo que el avn que lo di-
ssimulaua recibia gra<n> pessar esta<n>do vna
n(a)[o]che hablando con targiana en cosas
q<ue> en aq<ue>llos tie<m>pos solian passar las oras
de su conuersacio<n>: vinole ala memoria lo

q<ue> a albayzar deuia por los peligros en q<ue>
por su seruicio se pusiera y qua<n> mal cu<m>plie-
ra co<n> el en lo q<ue> le prometio antes que se
partiesse: lo q<u><<a>>l hallaria robado por el ga-
lardo<n> d<e> sus trabajos y entregado aquie<n>
se yra do su ve<n>tura le guiasse y ella queda-
ria co<n> aq<ue>lla lastima toda su vida: floriano
q<ue> ya enestos dias era libre de sus cuyda-
dos quiso con razones fingidas que }

[fol. 103r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> c(i)j. }

{CB2.

entonces mas que nunca estaua metido
en ellos y porque estos casos en que no
se auenturan mas que palabras los hom-
bres no an de ser auarientos o escasos de-
llas el la sastifico tanto quanto vio q<ue> era
menester diziendo entre algunas que el
t<iem>po y la sazón le ensen~auan: sen~ora si ante
vos las obras de albayzar an de tener ta<n>-
to merecimiento que os aga<n> olvidar las
mias que merced podeys ya hazerme q<ue>
ami me aga contento combatirse el co<n> mu-
chos y vencellos a todos no se deue d<e>[]te-
ner en mucho pues lo haze por la razón d<e>
vuestra hermosura que para mayores co-
sas basta con quien me podria yo comba-
tir quien podria entrar conmigo em[]bata-
lla que no le ve<n>ciesse si[]fuesse hecha en v<uest>ro
no<m>bre los vencimientos que el haze vos
los hazeys sus vitorias vos las alca<n>c'ays
el v<uest>ro no<m>bre pelea el lo desbaratado y la
gloria q<ue>da co<n> albayzar co<n> senti q<ue> me vaya
a[]uer co<n>el y q<ue> como v<uest>ro me combata: y en-
tonces quiero q<ue> veays aq<u><<i>>en mas d<e>ueys
[*o qui]en mejor os merece seruir: estoy tan
determinada en hazer vna cosa dixo tar-
giana q<ue> creo q<ue> por fuerc'a lo abre de cum-
plir & puesto q<ue> muchas vezes me d<e>termi-
nasse en no hazello essas palabras que a-
gora os oygo me haze<n> assentar en mi pri-
mer proposito y es q<ue> acompan~ada d<e>[]dos
donzellas & quatro escuderos & vos co-
migo espero yr como donzella andante a
la corte del emperador palmerin a do<n>de
vere el fin delo q<ue> deseo & para esto quiero

alcanc'ar licencia del gran turco mi padre
para yr a ver ala reyna de assiria mi tia la
qual no me negara porq<ue> muchas vezes
mela tiene dada: y entonces hare el viage
a essotra parte & para mas breuedad ten-
go embiado vn correo a albayzar que no
se parta d<e> alli hasta ver otro recaudo mio
esto le d(c)[et]e<n>(t)dra hasta que alla llegemos q<ue>
no creo q<ue> quien enlas grandes cosas tie-
ne echa mi voluntad en esta tan pequen~a}
{CB2.

me salga della: floriano q<ue> sie<m>pre deseara sa-
lir de alli & nu<n>ca allara camino para lo po-
der hazer viendo el desseo de targiana
loole mucho diziendo q<ue> tal jornada con
mucha presteza se auia de lleuar adelante
temiendo q<ue> el natural delas mugeres es
arepentirse tan presto como le viene el a-
cide<n>te: mas como ta<m>bie<n> su co<n>dicio<n> dellas
sea ser costa<n>tes enlo dan~oso & mudables
enlo bueno avn no era la man~ana del to-
do clara quando ya estaua enla camara d<e>
su padre mostrando con lagrimas fingi-
das que sabia por nuevas ciertas que la
reyna de siria su tia estaua muy doliente d<e>
vna dolencia peligrosa pidie<n>do por mer-
ced que en todo caso la dexase yr a visita-
lla. El gran turco como no tuuiesse otro
hijo & a esta como a su propia vida amas-
se quiso hazer su voluntad & puesto que la
quissiese embiar accompan~ada como hija
suya nunca lo pudo acabar conella da<n>do
por escusa que por menos detenerse en
su camino queria yr sola co<n> dos do<n>zellas
& q<u><<a>>tro escuderos & su cauallero christia-
no que este nombre tuuo siempre floria<n>o
en quanto en aquella corte estuuu despe-
dida del gran turco lleuando atauios pa-
ra su persona muy riquissimos & d<e> mucho
precio: tomaro<n> el camino q<ue> ella mas dese-
aua y en pocas jornadas arribaron en a-
quel famoso imperio de costantinopla al-
gun tanto desuiado de ado<n>de la corte es-
taua & caminando para ella vn dia de muy
gran calor los tomo la siesta en vn valle
muy gracioso lleno de arboles ala so<m>bra

delos quales determinaron reposar has-
ta que la fuerc'a del sol los dexasse tornar
asu camino no passo vn gran rato despu-
es q<ue> alli llegaro<n> q<ue> por el valle viniero<n> qua-
tro cauall<er>os armados de armas fuertes /
llegando a do<n>de targiana estaua d<e>tuuie-
ro<n> las rie<n>das alos cauillos mira<n>doselos
vnos alos otros como q<ue> se espa<n>taua<n> de
vella: estos caualleros venia<n> de costanti-nopla }
[fol. 103v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

vencido[s] delas manos de albayzar
y vieron el escudo dela figura de targia-
na por quien el se combatia y viendo alli
a ella tuuiero<n> lo por cosa marauillosa por
que traya el rostro descubierto y era tan
natural al del escudo de albayzar que de
muy flaca memoria seria quien viendo la
figura y a ella no conociera el vno porel
otro: vno de ellos se allego mas diziendo
Sen~ora quien vuestro parecer mucho
dan~o hizo: bien sera que con alguna satis[+]-
facion lo enme<n>deys y esto sera en querer
yr con nosotros y parecer delante n<uest>ras
damas porque ya quando supieren n<uest>ro
vencimiento vean[]la razon que ouo para
ello assi por la diferencia q<ue> de vos a ellas
ay avn q<ue> esto sea contra regla d<e> buenos
enamorados no se puede avn merecer
como es negar su ve<n>taja. Floriano algu<n>
tanto enojado de ver su intencion leuan-
tose enpie dizie<n>do: sen~ores segui vu[e]stro
camino o reposa si del venis ca<n>sados no
querays pagar a vuestras sen~oras lo po-
co que hezistes en poner a ellas la culpa
de vuestra flaqueza: co<n> todo esto sino os
parece bien traeldas aca a ellas y veran
lo que desseays: que para essa sen~ora yr
alla ni ella tendra voluntad ni yo tampo-
co fuerc'a que conella no la defienda / ha-
blays tan suelto dixo el vno d<e>llos que so-
lo por experimentar essa locura ha de yr
en nuestra compan~ia y si vos os atreues
a defe<n>della caualga y hazeros he tornar
apear y quedareys con menos soberuia

dela que agora mostrays: floriano sin res-
ponder se puso a cauallo y dixo: sen~ores
agora quiero ver si vuestras obras son
como vuestras palabras: podeys venir
vno a vno y sino veni todos quatro que
la vileza donde esta qualquier virtud la
desbarata: no os estiman aqui ta<n>to dixo
el otro que le hizo caualgar que se presu-
ma que para vos es menester mas que
vno solo y yo quiero ser este que mis con-pan~eros }
{CB2.

son para tanto que no se si algu-
(g)[n]o dellos se co<n>tentara dello: y aparta<n>do
lo necessario floriano estaua tan enoja-
do que no podia hablar cosa q<ue> muchas
vezes aco<n>tece a los hombres colericos
por naturaleza y aremetiendo con toda
la furia que el cauallo le pudo llevar le en-
contro tan fuertemente por medio del
escudo que falsandosele j(\$u)[u]ntamente con
las armas le hizo venir muerto al suelo:
los otros que quedauan viendo que co<n>
hombre que tal encuentro diera no era
necesario prouarse ala yguala todos ju<n>-
tamente le acometiero<n> que no le hiziero<n>
mas dan~o que quebrar enel las la<n>c'as sin
le mouer dela silla y porq<ue> la suya quebra-
ra enel primero puso mano a su espada y
al pasar dio vn reues porel vn brac'o al
vno dellos con tanta fuerc'a que corta<n>do
le las armas juntamente con la carne le
liso de manera que no pudo mas mene-
lle: los otros dos boluiero<n> los cauallos
las espadas en las manos determina<n>do
ve<n>gar el dan~o de sus compan~ero[*s: m]as
floriano al qual ningu<n>o hazia ventaja an-
daua tal que en pequen~o espacio los pa-
ro tales que al vno hizo venir al suelo d<e>s-
mamparado dela vida el otro viendose
con tantas heridas y tal[]enemigo dela<n>te
quiriendo fauoresecer la suya de quien es-
taua ya desesperado puso las piernas al
cauallo creye<n>do que enel mas que en las
fuerc'as de sus brac'os hallaria saluacion
floriano se apeo y quitando el yelmo al q<ue>
quedara tullido que con gra<n> falta de san-

gre que le saliera dio fin a sus dias en co<m>-
pan~ia de los otros: y no le peso mucho q<ue>
quie<n> castiga a los malos merece galard<n>
de los buenos: targiana vie<n>do la afre<n>ta
porque su cauallero passara contenta d<e>
su vitoria ganada sin nenguna herida q<ue>-
do ta<n> alegre como fuera triste si sucedie-
ra al reues / y con el plazer de su vitoria
por ser ya noche mando armar tres tien-das }
[fol. 104r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> ci(i)j.}

{CB2.

que traya en lo mas hondo del valle por
do<n>de corria vn pequen~o arroyo d<e> agua
clara creye<n>do que en aquella parte se po-
dria mexor passar que en la conuersacio<n>
de los muertos alli reposaron hasta que
la man~ana vino que assi era necessario p<ar>a
tantos dias como auia q<ue> caminauan por
que sin el reposo d<e> la noche mal se puede<n>
passar los trabajos del dia.

{RUB. % Capitul<o> .lxxxvij. de lo
que acontecio a floriano del desierto sa-
liendo del valle adonde vencio los qua-
tro caualleros. }

{IN5.} AQuella noche targiana co<n>
su compan~ia durmio en aq<ue>l
valle en rompiendo el alua
tornaron a su camino desse-
ando verse en la corte del
emperador palmerin / y siendo passada
mucha parte del dia entraron en vna flo-
resta graciosa y grande: en medio della
estaua vna fuente a manera de can~o con
la cerca de alabastro labrada de obra ro-
mana muy sotilmente hecho: afirmuase
que el emperador marcelo que fue gran
edificador la ma<n>dara hazer: auia mucho
tiempo y parecia ser assi por dos cosas la
vna que el era aficionado a lugares soli-
tarios y fuentes de mucha agua como se
dize en sus coronicas / la otra por vnas
letras que sobre vna almena dela fuente
estauan que dizian: marcellus: junto par
della estauan dos caualleros echados y
los cauillos sueltos pacie<n>do dela yerua

de q<ue> la floresta estaua bastecida. Targiana viendo la fuente ta<n> singular y el lugar tan aparejado a reposo rogo a floriano q<ue> passasen alli la siesta y apeandose al pie de vnos alamos como targiana traxese el rostro descubierto y fuesse tan natural como la figura de albayzar que traya en el escudo: los caualleros que al pie de la fuente estauan ta<n>to que la vieron afirma<n>-do} {CB2.

verdaderamente ser aquella porque<n> albayzar se combatia determinaron tomalla por fuerca d<e> armas puesto que para hazello poca fuerca les parecia necesaria y presentalla a quien seruian para desculpa de su vencimie<n>to: porque sin duda les parecia la mas hermosa cosa del mundo con esta determinacion enlazando los yelmos que quitados tenian se vinieron a donde targiana estaua dizie<n>do: sen~ora no deueys poner culpa aqui<n> v<uest>ra hermosura destruyo quererse remediar porella: vn cauallero que en vuestro nombre se combate y en el tiene vencidos gra<n> summa de caualleros vencio tambien a nosotros ha pocos dias y ganonos los escudos que lleuauamos co<n> las figuras de quien seruiamos puniendolos a los pies que a vuestro parecer esta: cumple que en satisfacion desta falta vays co<n> nosotros que no siento otra manera con q<ue> mejor se satisfaga: paresceme dixo floriano que sobre vna lastima no querays llevar otra mayor: contentaos con lo poco que hezistes en la contienda delos escudos y no querays mas experimentar la fortuna que por uentura la hallareys cada vez peor: yo veo dixo el vno dellos q<ue> la hermosura dessa sen~ora os da atre()uimiento a soltar palabras necias y no se si os dara fuerca a[]sustentar lo que dezis para que veays si las tengo o no dixo floriano enlaza<n>do el yelmo sin quererse poner a cauallo los acometio assi a pie cubierto de su escudo la espada en la mano: y puesto que cada vno dellos fuesse para

mucho vsando delo que no deuian entra-
mos juntamente le acometieron no ta<n>to
por el desseo dele ve<n>cer como por llevar
mas asu saluo ala hermosa targiana pro-
uando todas sus fuerc'as comenc'aron a
herille por todas partes muy sin dolor
mas floriano en quien aquellos golpes
hazian poca mella cubierto de su escudo }

[fol. 104v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

daua al vno y al otro tantos y con tanta
fuerc'a que en poca piec'a ni enellos auia
alie<n>to para pelear: ni acuerdo para mas
que ente<n>der en ampararse: y como la yra
de floriano fuesse grande y conociendo
enellos aquella flaqueza dio al vno de-
llos tal golpe encima del yelmo que no a-
prouechando la fuerc'a del le hizo tal he-
rida que vino al suelo con q<ue> a poca de ho-
ra murio el otro su compan~ero vie<n>dole
muerto y assi desco<n>fiado dela vitoria qui-
so antes rendirse con tiempo que pedir
misericordia atiempo que no aprouecha-
se y porque temio que floriano con la yra
que tenia no querria otorgarsela llego-
se a targiana diziendo: sen~ora co<n>tentaos
dela muerte de mi co<m>pan~ero y destas he-
ridas que tengo en[]pago delas palabras
que dixen o la intencion con que fueron di-
chas: y manda a este cauallero que me de-
xe con la vida siquiera para dar mejor fin
amis dias. Targiana viendo enel aquel
arrepentimiento auie<n>do dolor de su he-
dad que era moc'o rogo a floriano que to-
mase por venganc'a el conocimiento que
le quedaua de su yerro y le dexasse: hare
lo dixo el pues vos sen~ora lo quereys pu-
esto que la vida no se ha de dar sino aqui-
en conella haze lo que puede: entonces
mandandole que sin mas detenerse par-
tiesse del valle & hiziesse llevar el cuerpo
muerto de su compan~ero: despues de su
escudero auelle apretado las heridas
mandando atrauesar el cuerpo del otro
en la silla de su cauallo co<n> un escudero alas

ancas q<ue> le sostenia se partio mucho mas triste delo que alli viniera / pareceme dixo targiana despues q<ue> los vio partidos que menos segura es esta tierra delo q<ue> pensaua: nu(\$n)[n]ca ella assi fue dixo floriano agora que vuestras cosas la trae<n> alborotada: vuestra figura puesta enel escudo d<e> albayzar por vna p<ar>te y vuestro parecer por la otra: ninguno segun veo os puede}

{CB2.
ver que de gran trabajo quede libre: assi es bien que sea que quien la naturaleza tan estremada hizo para algunos extremos la auia de hazer: targiana no consintiendo aquellas palabras dichas en su loor quiso mudar la platica y assi armado como estaua le tomo por la mano diziendo dexemonos desso y en quanto esta calor passa vamonos passeando hasta donde esta<n> aquellos altos frexnos que el corac'on me da que debaxo d<e>llos se os apareja otra auentura mayor q<ue> las passadas y de mas peligro: sen~ora dixo floriano libre me querria ver delo mucho que os quiero en los peligros que me pone que delo mas a todo perdi el miedo de nada tengo recelo: nenguna cosa ante vos me puede acontecer que estime mucho por que todo lo tengo en poco si albayzar viendo vuestra figura pintada ha vencido los mejores caualleros del mundo q<ue> hare yo q<ue> veo el propio / querria que ante vos me aconteciesse algunos aco<n>tecimie<n>-tos grandes para que viessedes lo que vuestro parecer puede y el esfue[*rc'o q]ue essa hermosura da a quien por ella se combate: y agora no me pesara de otra cosa si no de no auer cosa en que esto se muestre assi hablando llegaron ju<n>to delos altos frexnos adon()de avn que targiana lo dixo burlando que hallaria vna auentura mayor que las delos otros dias saliero<n> verdaderas sus palabras: poyesso se dize que muchas vezes antes que las cosas acontezcan las adeuina el corac'on: al pie de vno de aquellos frexnos estaua echa-

do vn cauallero gra<n>de de cuerpo sin otra
ninguna compan~ia porque asu escudero
sie<m>pre en los lugares solitarios lo apar-
taua de si para mas contemplacion de a-
quellas cosas que se le representauan en
la memoria traya las armas pardas con
pinturas amarillas y el yelmo d<e>la misma
manera y teniale quitado con la cabec'a}
[fol. 105r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> cii(i).j. }

{CB2.

sobre el la cara hazia al suelo enel escudo
en campo pardo vn dragon cubierto de
conchas amarillas y las vn~as embueltas
en sangre estaua platicando solo y tan al-
to q<ue> floriano & targiana le oyan de lexos
y para podello mejor entender se[]llegaro<n>
Mas encubriendose con vn arbol para
que su vista no estoruase la platica mas
el otro estaua ta<n> trasportado / o entreue-
lado que ni sele acordaua que le podian o-
yr ni se recelaua dello antes con boz algu<n>
tanto ronca & con poca fuerc'a dezia sen~o-
ra en que os mereci tratarme ta<n> mal que
me traeys biuo para de(x)[se]jar la muerte y no
consentis q<ue> muera para que co<n> mayor do-
lor passe esta vida yo si algu<n>a ora la dessee
fue para seruiros conella vos no quereys
que se gaste en ello porque piense que me
quedare deuiendo alguna cosa lo q<ue> mas
me mata es que todo esto passareys con
oluidos a que (m)[n]i para hazer me mal se os
acuerda y con[]t(a)[o]do me le hazeys nunca vi
males agenos que alguna ora no tuuies-
sen para descuento algun bien solo los mi-
os estan siempre en vn ser: y si alguna mu-
danc'a tienen es para cada vez peor pare-
ce que delexos estauan guardados para
mi y yo para ellos las tristezas d<e>los otros
hombres c'ufrense con esperar que algu<n>a
hora tendran fin las mias son sinel y no me
le dan ami tan poco por traer en quie<n> mos-
trar su fuerc'a pie<n>so algunas vezes que d<e>l
merecimiento fue el mio para que me tra-
tasedes assi y[]allo que para con vos ne<n>gu-
no puede merecer mucho y co<n> esto me co<n>-

tento mas auos auia se os d<e> acordar que
el bien esperaua todos y el mal avn aqui-
en lo merece no se deue hazer & teniendo
este acuerdo no le vsareys comigo vna
merced que(v)[r]ia de vos que [en] galardón de
quantos trabajos padezco que consintie-
sedes que mi vida tuuiesse fin que mis ma-
les ya se que so<n> sin el: enesto se callo vn po-
co boluiendo con sollozos tan cansados }
{CB2.

y tristes que parecia salirse le el alma: flo-
riano que ya en aquellos dias no traya[]la
condicion tan enamorada por no oyr pas-
siones ajenas tornose a venir por do<n>de
viniera con targiana por la mano mas al
tiempo del leua<n>tar el cauallero d<e>los frex-
nos sintio el ruydo dela seda q<ue> traya ves-
tida & porque no le viesse<n> el rostro prime-
ro q<ue> se leua<n>tasse los ojos enlazo el yelmo
& viendo a floriano armado fuera d<e>la sos-
pecha de quien podia ser mostrado de pe<n>-
sar que le despertaron se[]leuanto & yendo
a el le dixo don cauallero para q<ue> otra vez
oseys de mexor crianc'a con quien no co-
noceys pone mano a vuestra espada que
quiero q<ue> quien contardes mis palabras
podays tambien contar las obras: estoy
tan de priessa dixo floriano que no me a-
treuo gastar tiempo en disculpas y ta<m>bie<n>
he miedo que no melas recibays por lo
qual hare lo que p(o)[e]d(e)ys y echa<n>do mano
alas espadas comenc'aron vna braua ba-
talla tal que a[]targiana le parecio diferen-
te delas que ya viera: cada vno viendo la
fortaleza de su enemigo trabaxaua por
mostrar asu enemigo la manera de su es-
fuerc'o & fin de su valentia porq(\$u)[u]e assi le
parecia que era menester los golpes era<n>
dados sin piedad las armas no lo c'ufria<n>
de manera que las carnes padecian la fla-
queza dellos quien entonces viera esta
batalla bien pudiera a[+]firmar ser la mas
cruel que nunca se vio assi andando enla
braueza della acontecio que al mesmo va-
lle vino vn cauallero armado de armas
verdes & bla<n>co y en escudo en campo bla<n>-

co vna espera que le tomava todo & dos
escuderos consigo el escudo traya passa-
do por algunas partes delos encue<n>tros
que enel se recibieron de manera que la es-
pera era cosa desecha llegando a donde
la batalla se hazia quiso saber la causa de-
lla espantado de su crueldad pregunta<n>do
selo a[]targiana & alc'ando los ojos vie<n>do }

{CW. O}

[fol. 105v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

la tan hermosa assi se oluido delo que le q<ue>-
ria preguntar como sino lo tuuiera en vo-
luntad & como este fuesse vno delos ven-
cidos de albayzar & truxesse en la memo-
ria la figura de su escudo porquien el se[]co<m>-
batia viendo antesi el propio de donde el
otro saliera toma<n>dola por vn brac'o la pu-
so delante de vno de sus escuderos dizie<n>-
do sen~ora pues aquellos caualleros no
estan en desposicion de poderos acom-
pan~ar / & ami parecer la batalla se haze
sobre quien os lleuara no siento en cuya
guarda mayor que enla mia podays estar
ni os pese esto ser ansi q<ue> yo para mas de
para os seruir os quiero al me<n>os podra
ser q<ue> la ho<n>rra q<ue> e<n> otra parte por v<uest>ra causa
perdí con vos la tornare a[]ganar q<ue> no se
en q<ue> peligro se pueda ver el ho<m>b্রে que vi-
endo os a vos no se salue luego d<e>!: targia-
na viendo que aquellas palabras y fuer-
c'a no tenian socorro q<ue> a sus gritos no ve-
nia floria<n>o ta<n> embuelto andaua enla fuer-
c'a de su contienda quiso proueer co<n> su co-
rac'on grande y hazello mejor q<ue> a su hon-
rra conuenia y rogando al cauallero que
la escuchase le dixo no se para que q<ue>reys
por v<uest>ra aquie<n> a otro esta entregada ami
me podeys llevar mas mi voluntad esta-
ra muy lexos de vos & si soys tan desuia-
do de razo<n> que esta no me valga para co<n>
vos que me dexeys d<e>xame llegar ami ge<n>-
te q<ue> al pie dela fuente queda lleualla comi-
go lo que a vos no haze dan~o pues su abi-
to no es traer armas con q<ue> me pueda<n> de-

fender soy contento de os seruir en esso
como lo hare en lo demas: respo<n>dio el ya
haziendo la caualgar en su palafren co<n> to-
da su compan~ia se partio hazia la monta-
n~a donde le parecio que era mas ocu-
pada de arboles: tornando a floriano y al
cauallero del valle que andaua<n> en su bata-
lla: dize la hystoria q<ue> el temor q<ue> cada vno
traya d<e> otro le hazia ocupar tanto cuyda-
do en la saluacion de su vida q<ue> nengu<n>o la }
{CB2.

sintio lleuar a targiana y que la sintieran
ya estauan tales q<ue> no le podian dar socor-
ro segun las muchas heridas q<ue> tenian re-
cebidas & la crueza con q<ue> se co<m>batian sin
conocer mejoría en ne<n>gu<n>a delas partes
& puesto que mucha necessidad tuuiesen
de tomar reposo no quisiero<n> vsar del que
el dia era todo passado & no querian que
se acabasse de gastar en descansar mas ya
q<ue> el sol queria ponerse & la escuridad dela
noche queria<n> ocupar la tierra quiso orde-
nallo assi la fortuna q<ue> aporto a aq<ue>lla parte
el no menos esforc'ado q<ue> temido dramusi-
ando q<ue> hazia constantinopla caminaua en
busca del escudo de miraguarda & vie<n>do
tal batalla estuuu mira<n>do la manera della
porq<ue> nunca vio cosa q<ue> (c)asi le espantasse &
sintie<n>do el estado en q<ue> cada vno estaua q<ue>
las fuerc'as les yua<n> falta<n>do y las espadas
seles boluian en las manos conociendo
por las armas al cauallero del drago<n> q<ue> a-
uia pocos dias q<ue> le auia visto q<ue>do mucho
mas espa<n>tado de ver otro q<ue> le ygalaua
& poniendo las piernas al cauallo se me-
tio en medio dizie<n>do sen~ores ru[*e]go os q<ue>
si la batalla es tal q<ue> os pueda escusar d<e> no
acaballa q<ue> lo agays por amor de mi pues
v<uest>ras disposiciones tienen mas de nece-
sidad de reposo q<ue> no de trabajo: al[]menos
vos sen~or palmerin dixo contra el caualle-
ro del valle deueys otorgarme esto q<ue> a es-
totro cauallero puesto q<ue> no le conozca a-
lla quedara t<iem>po en que le sirva lo que de a-
qui le quedare deuiendo. Quando floria-
no oyo no<m>brar a[]palmerin muy mayor eri-

da recibio en el corac'o<n> delo que eran las
otras que de su mano recibiera que caye<n>-
dole la espada dela mano se dexo caer so-
brella diziendo si[]en poner las manos en
quien no deuia hize yerro contentome q<ue>
con la vida lo pago & pues este es el gua-
lardon que mi desacatamie<n>to merece no
tengo de que q<ue>xarme con estas palabras
se cayo amortecido. Palmerin viendo ta<n> }
[fol. 106r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> c(v)[iiij]}

{CB2.

gran flaqueza en cauallero que de antes
juzgaua por muy esforc'ado no supo que
pensar & mandando a seluia<n> q<ue> le quitasse
el yelmo conocie<n>do ser floriano d<e>l desier-
to su h<e>r<man>o estuuu por hazer otro extremo
de mayor peligro: dramusiando q<ue> ya esta-
ua apie temiendo algu<n> desastre con pala-
bras salidas de su animo q<ue> era grande / y
para mucho le esforc'o algu<n> ta<n>to conellas
punie<n>do toda la diligencia que pudo en a-
pretar las heridas de entramos acorda<n>-
dose q<ue> en t<iem>po de peligro no se a de[]tener
descuydo: floria<n>o ta<n>to q<ue> le quito el yelmo
y le dio el ayre torno ensi & vie<n>do a su her-
mano ta<n> mal tratado como assi dezia por
cierto no[]se q<ue> pago merece mi yerro sino
dar fin a mi vida con estas heridas q<ue> mis
merecimie<n>tos me diero<n> pues te<n>go el juy-
zio ta<n> flaco que por los golpes no conoz-
co el sen~or dellos ya que no mas mi ve<n>tu-
ra o desue<n>tura no q<u><<i>>so: sen~or h<e>r<man>o dixo: pal-
merin para que es que xaros d<e> vuestros
afortunios pues so<n> ta<n> genarales q<ue> a los
q<ue> mucho se guardan aco<n>tece<n> cada dia quan-
to mas al que los busca: pensemos en lo
que se puede seruir al sen~or dramusia<n>do su
llegada en este t<iem>po q<ue> en lo d<e>mas escusado
es ablar en ello: floriano puesto q<ue> las pa-
labras de su h<e>r<man>o le hiziero<n> algu<n>a cosa ale-
gre ta<n>to q<ue> allo menos a[]targiana y supo d<e>
su escudero como la lleuaro<n> fue tan triste
que no podia hablar del gran enojo y asi
maltratado como estaua quisiera luego
partir tras ella pregu<n>ta<n>do porq<ue> parte y-

uan: mas palmerin no se lo co<n> sintio y tam-
bien dramusia<n>do lo afloxo co<n> palabras di-
zie<n>do q<ue> mirase la despossicio<n> en q<ue> estaua
y el peligro q<ue> su persona podia correr me-
tie<n>dose en camino prometiendole q<ue> enta<n>-
to q<ue> los pusiesse a ellos em[]parte q<ue> vuies-
se quie<n> los curasse tomaria aq<ue>lla empresa
en las manos co<n> tan gran cuydado como
traya la otra del escudo de miraguarda /
mas la yra de floriano nengu<n>a cosa l[]apro-uechua }
{ CB2.

sintiendo tanto aquel aco<n>tecimi-
ento q<ue> ne<n>guna otra cosa le pudiera hazer
mas tristeza: dramusia<n>do los hizo caualgar
& partirse d<e> aq<ue>lla floresta al salir della flo-
riano puso los ojos en la fue<n>te y acordan-
dose delo q<ue> alli perdiera conellos llenos
de agua come<n>c'o a dezir o valle qua<n> bien
me parecio tu entrada y qua<n> cara me cues-
ta la salida porq<ue> en pago dela mala guar-
da q<ue> tuue en quien la deuiera tener bue<n>a
ofrecere este cuerpo a los trabajos y pon-
dre la vida a los peligros hasta q<ue> la pier-
da del todo o torne a cobrar esta perdida
que ami nu<n>ca se me oluida: ni oluidara de
alli fuero<n> a[]vn monesterio de frayles que
con mucha diligencia los curaron que en
casa auia quie<n> lo sabia bie<n> hazer: dramusi-
ando se despidio dellos con proposito de
cu<m>plir lo que prometio a floriano: aqui de-
xa la hystoria de hablar dellos y torna al
cauallero que lleuo a targiana que a su pa-
recer pensaua ganar honrra conella.

{ RUB. % Ca<pitulo> .lxxxviiij. en que da
cuenta quien era el cauallero que lleuo a
targiana y delo que le acontecio conella }
{ IN5. } Dize la hystoria que el rey d<e> dina-
marcha entre tres hijos que la
naturaleza le diera especiales ca-
ualleros el mayor llamado alba-
nis de frisa lo era tanto que entodo su rey-
no dudaua<n> auer otro mejor: siendo este al-
banis de frisa de hedad de veinte & cinco
an~os oyendo las grandes aue<n>turas que
en el castillo de almaurol se hazia<n> sobre el
escudo dela figura de miraguarda enamo-

rado della por fama salio d<e>la corte del rey
su padre co<n> inte<n>cio<n> de yr a su castillo & con-
batirse co<n> el aguardador & ve<n>ciendole to-
mar la mesma guarda por mejor podella
seruir: enel camino hizo muchas cosas en
armas que se dexan de contar por no ha-
zer al caso desta hystoria enel fin d<e>llas lle-
go al castillo a t<iem>po que ya el escudo era lle-uado }

{CW. O ij}

[fol. 106v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

por albayzar: & no hallando en qui-
en mostrar el desseo con que viniera tra-
bajo quanto pudo por ver a[]miraguarda
deq<ue> despues le peso mucho porq<ue> si llego
libre de otra manera se partio lleua<n>do en
su voluntad reboluer todo el mundo por
ver si por fuerca de armas podia boluer a-
lli su escudo creye<n>do q<ue> co<n> ello la obligaria
alguna cosa mas ella era de condicion ta<n>
libre como tengo dicho q<ue> holgaua co<n>los
seruicios y sabia mal agradecellos. Alba-
nis con la diligencia q<ue> en ello puso desem-
barac'andose delas otras aue<n>turas q<ue> le su-
cedia<n> llego a[]costa<n>tinopla a t<iem>po que ya al-
bayzar no allaua con quie<n> se co<m>batir & vie<n>-
do la multitud delos escudos q<ue> auia gana-
do d<e>la veneracio<n> q<ue> ento<n>ces enla corte le
tenia<n> desseo mucho mas espireme<n>tarse co<n>
el / mas como su bondad enlas armas pu-
esto que fuesse gra<n>de no ygalase con la
de albayzar depues de auer corrido tres
carreras y auer q<ue>brado las lanc'as ala pos-
trera albanis co<n> la silla entre las piernas
fue al suelo & albayzar puesto q<ue> p<er>dio los
estribos q<ue>do a cauallo & porque albanis
no traya escudo dexo en lugar de ve<n>cido
de albayzar vna piec'a de sus armas par-
tiose luego dela corte perdida la esperan-
c'a d<e> poder mas seruir a[]miraguarda: & ye<n>-
do assi co<n> este pesar llego al valle dela fue<n>-
te a do<n>de palmerin & floriano se co<m>batia<n>
& viendo a targiana allende dele parecer
vna delas mas bellas y hermosas cosas
del mundo creye<n>do q<ue> aquella era la mes-

ma porque<n> albayzar se co<m>batia deseo lle-
ualla consigo & tornar a[]costa<n>tinopla tini-
endo en su voluntad q<ue> desta vez no sele po-
dia amparar: albayzar & targiana era tra-
tada del contanta honrra y cortesia como
le p<ar>ecio necessaria: & puesto q<ue> al pri<n>cipio
quiso prouar si con palabras le podia ga-
nar la voluntad allando mal aparejo ene-
lla ceso de su proposito & caminando con
ella a costantinopla el segundo dia de sus }
{ CB2.

jornadas a horas de bisperas entraron
por vna floresta apartada d<e> poblado vio
venir hazia si vn cauallero armado de ne-
gro encima de vn cauallo murcillo ta<n> des-
cuydado y triste q<ue> no traya acuerdo para
sostener las rie<n>das enla ma<n>o ni fuerc'a pa-
ra leuantarse enla silla: albanis de frisa le
saludo cortes me<n>te como siempre acostu<m>-
braua por ser muy mesurado cauallero: el
cauallero paso sin respo<n>der porq<ue> tambie<n>
de trasportado era su costu<m>bre como en a-
quellos dias albanis desease parecer bie<n>
a[]targiana boluio a el diziendo sen~or caua-
llero ya que mis palabras fuero<n> tan mal
agradecidas d<e> vos q<ue> no me las quesistes
pagar con otras semejantes al[]menos co<n>
esta sen~ora auriades de vsar de mas corte-
sia si yo en algu<n>a cosa: respo<n>dio el caualle-
ro erre contra ella en[+]mendallo he con lo
q<ue> me mandare & vos si os q<ue>xays de no os
hablar teneys poca razo<n> q<ue> ni oygo lo que
me dize<n> ni veo aquie<n> pasa assi me trata vn
cuydado q<ue> conmigo anda q<ue> de todo me ha-
ze olvidar: queria saber de vos dixo alba-
nis q<ue> cuydado es esse q<ue> assi os trata p<ar>a q<ue>
veamos si es tal q<ue> le podays dar por dis-
culpa de v<uest>ra mala cria<n>c'a: cauallero respo<n>-
dio el segui v<uest>ro camino dexame co<n> mi cuy-
dado pues ganays poco [en] sabello & yo p<er>de-
re si lo dixesse: mas alba<n>is quirie<n>do saber
lo q<ue> le pregu<n>taua viniero<n> ata<n>tas palabras
q<ue> toma<n>do del ca<m>po lo q<ue> les parecia q<ue> era
menester cubiertos de sus escudos las la<n>-
c'as baxas se enco<n>traro<n> d<e> manera q<ue> las hi-
ziero<n> piec'as mas al[]passar se enco<n>traron

delos cuerpos delos caualllos q<ue> el de al-
banis vuo vna espalda q<ue>brada caye<n>do en
el ca<m>po co<n> su sen~or toma<n>dole vna pierna
debaxo: de manera q<ue> primero q<ue> pudiesse
salir d<e>l el cauall<er>o negro salto del suyo con
mas animo delo q<ue> mostraua qua<n>do ve<n>ia
por el valle le hizo re<n>dir & otorgarse por
vencido y quiriendo seguir su camino tar-
giana le tomo por la manga dela loriga }

[fol. 107r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> cv(j). }

{CB2.

diziendo: sen~or cauallero ruego os que as-
si como para los peligros mostrays esfu-
erc'o & para la tristeza animo que tambie<n>
p<ar>a los tristes no os falte socorro o al me-
nos voluntad para aco<m>pan~arlas: & si pa-
ra la corte del emperador vays me consin-
tays en v<uest>ra co<m>pan~ia porque alla es neces-
sario q<ue> vaya a esperar vn cauallero q<ue> en la
suya me traya: sen~ora respo<n>dio el caualle-
ro del valle yo pense q<ue> esse cauallero os a[+]-
co<m>pan~aia mas pues ello no es assi y vos
quereys yr a essa corte yo para ella vo / y
seruiros en lo q<ue> pudiere & ya q<ue> no pueda
lo q<ue> vos mereceys satifare co<n> la voluntad
lo q<ue> las obras faltaren: assi se fueron su ca-
mino dexando a albanis solo tan triste co-
mo nu<n>ca lo fue: el cauallero d<e>l valle siguió
sus jornadas sin allar cosa que le impidie-
se su camino hasta llegar a aq<ue>lla famosa
costantinopla yendo alas vezes passa<n>do
el trabajo de su camino co<n> pregu<n>tar a[]tar-
giana quien era y porq<ue> razon la traya for-
c'ada aquel cauallero: targiana que vio ser
persona aqui<n> no se deuia encubrir dióle
cuenta de toda su fortuna por donde de a-
lli a delante fue tratada del co<n> mayor aca-
tamie<n>to puesto que sabia q<ue> por su causa al-
bayzar hurtara el escudo de miraguarda
no le dando ento<n>ces ta<n>ta culpa q<ue> le pare-
cia q<ue> la hermosura de targiana era pode-
rosa de obligar a los caualleros a hazer
qualquier cosa: assi llegaro<n> a costa<n>tinopla
a t<iem>po que albayzar en[+]hadado de no le sa-
lir ninguno estaua p<ar>a partirse a otro dia

determinando de llevar consigo los escudos que ganara de que el emperador palmerin recibia el mayor pesar del mundo y tenia en tanto aquella falta de su corte q<ue> la sintio por la mayor afrenta y enjuria que le nunca fue hecha ya primaleon no auia quien le oysse ablar ni queria ver aninguno & porque el emperador no le diera lice<n>-cia dese poder combatir con el estaua d<e>terminado de salille a esperar tres o q<u><<a>>tro le-guas } {CB2.

dela ciudad y combatirse con el lleua<n>-do el escudo dela figura de gridonia que para ello mandara hazer secretamente y ver si podia restaurar todos los otros q<ue> albayzar lleuaua y tornallos a sus duen~os mas al[]fin ni el tuuo necesidad dello ni la fortuna de albayzar quiso yr tan adelante que fuesse menester.

{RUB. % Capi<tulo> .lxxxix. de como el cauallero delas armas negras se combatio con albayzar y de quien era. }

{IN5.} EL dia que el cauallero de las armas negras lleugo a costantinopla por ser ya tarde y no auer t<iem>po para hazer batalla a[+]-posentosse fuera d<e>los muros en casa de vn cauallero anciano q<ue>[]le apose<n>-to muy bie<n> dando a[]targiana y[]a sus do<n>zellas aposento porsí y[]a los hombres en otra parte & porque el cauallero delas armas negras en aquella t<ie>rra era conocido trabajo por encobrirse atodos a otro dia en amaneciendo oyo missa armado de todas armas en vna hermita que estaua fuera dela ciudad salido el sol targiana se[]lleua<n>-to & atauiose d<e>las mejores r(e)[o]pas que traya tambien hazie<n>do atauiar sus do<n>zellas que allende de ser hermosas venian tambien apercebidas para aquel dia como si fuera el mesmo en que su sen~ora se auia de casar: targiana saco vna ropa entera ala manera de turquia de azeytu<n>i negro aforada en tela de oro co<n> golpes enlos lugares que mejor parecia<n> bordada por toda ella vnas trepas de oro d<e>[]martillo echas

amanera de follages sembrada(o)[s] por ella
muchas piedras de gra<n> valor sobre los
hombros vn collar de pedr[er]ia de tanto va-
lor que parecia no tener precio la cabec'a
traya sin nada porq<ue> los cauellos merecian
no ser ocupados ni cubiertos co<n> otra co-
sa nenguna solamente venian tomados
con vn prendedero de inestimable valor }

{CW. O iij}

[fol. 107v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

assi cauallera en vn palafre<n> bla<n>co co<n> vnas
manchas negras co<n> guarniciones d<e> oro
de martillo con mucha pedreria en co<m>pa-
n~ia d<e>l cauallero negro entro por aquella
gran ciudad atrauesando hazia el gra<n> pa-
lacio al t<iem>po q<ue> llegaro<n> al ca<m>po a do<n>de se ha-
zian las justas albayzar acabaua de der-
ribar a vn cauallero ingles q<ue> auia no<m>bre
estuope de beltran y de tomalle el escudo
puniendole en co<m>pan~ia delos otros y co-
mo ya estuuiesse el emperador y toda su
corte vie<n>do las justas & la plac'a ocupada
de otra gente menuda por ser esto en do-
mingo viendo entrar al cauallero delas
armas negras con compan~ia tan noble
esperaro<n> por ver lo q<ue> haria porq<ue> su pare-
cer daua testimonio d<e> hazer mucho & por
estas razones entre la gente se leua<n>to vn
murmullo que en pequen~o espacio vinie-
ro<n> muchas damas y caualleros punie<n>do
se en lugares do mejor lo pudiessen ver y
delo q<ue> mas se espantaua y le hazia salir a
mirar era la fermosura y riquezas de ata-
uios de targiana que aquella como a cosa
cayda del cielo salian a ver albayzar vien-
do tan gran rumor enla ge<n>te cosa no acos-
tumbrada puesto q<ue> es natural del vulgo
holgar con nouedades fue mirando por
entre la ge<n>te & deuisa(r)[n]do a[]targiana estu-
uo para caer no porque del todo la conos-
ciesse mas porque alos corac'o<n>es enamo-
rados qualquier cosa los mueue llegan-
do al cerco de la plac'a el cauallero delas
armas negras se detuuu en mirar los es-

cudos q<ue> albayzar ganara y vie<n>do abaxo
dello el d<e>la figura d<e> miraguarda inche-
ronse los ojos de agua dizie<n>do entresi
como puede sen~ora ser que la cosa en que
la naturaleza mas se extremo este por des-
pojo de quien se puede contentar con ser
vencida della: huelgo de ser vencido a es-
te t<iem>po porq<ue> o[]yo morire por d<e>fe<n>der la ver-
dad o la mentira de albayzar tendra el fin
que merece albayzar no tuuo menos en }
{CB2.

que contemplar que vie<n>do antesi a[]targia-
na en cuyo nombre tantas cosas hiziera
afirmando los ojos enella no sabia que se
dixesse porque sin duda el la auia por ella
mesma & por otra parte dudauale de ser
lo incitauale aque lo preguntase el temor
de su persona selo defendia entre el vno y
el otro pensamiento hazia mil difere<n>cias
y no sabia determinarse en ninguna: el ca-
uallero negro despues de passar con la fi-
gura de Miraguarda las palabras que
el amor le hazia dezir boluie<n>dose a albay-
zar conocio del los extremos en q<ue> estaua
y alc'ando la boz le dixo q<ue> miras albayzar
q<ue> esta es la sen~ora targiana q<ue> delexos vie-
ne a[]uer tus echos porque tu fama es me-
recedora de todo albayzar antes q<ue> respo<n>-
diesse ni hiziesse mudamiento oyendo el
nombre de quie<n> en tantos trabajos le pu-
siera y de todos le saluaua salto fuera del
cauallo y[]apie quita<n>do el yelmo le fue a[]be-
sar las manos dizie<n>do sen~ora no se como
crea tan gran bien pues mis merecimien-
tos no se hallan dignos del: targiana le
recibio muy bien tiniendo en mucho los
seruicios q<ue> le hiziera q<ue> bien los via en la
multitud d<e>los escudos que alli auia gana-
do en aquella ora sele fue dela memoria el
amor de floriano con tan gran oluido co-
mo si nunca le viera puniendole todo en
albayzar: mas que aprouechaua que en
ellas assi para el mal como para el bien es-
tan las mudanc'as aparejadas y en ne<n>gu-
na tiene<n> sosiego porque mas cosas le olui-
dan quales quier seruicios passados avn

que sean de mayor calidad / y despues co-
nocio<n>dolo todos para sentillo no lo mira-
mos para guardarnos dello / esto nos p<ro>-
cede & viene dela flaq<ue>za dela carne que si-
endo flaca en todo para con ellas es tan-
to mas flaca q<ue> conociendo sus obras nos
vencen sus pareceres sintiendo sus enga-
n~os nos dexamos engan~ar dellas sabie<n>-
do q<ue> al[]fin por vn pequen~o enojo oluidan }
[fol. 108r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> cv(i).j. }

{CB2.

seruicios muy grandes y q<ue> a grandes me-
recimientos dan pequen~os galardones
y guardan sus bienes para quien no los
merece ni los sabe sentir tornando al pro-
posito albayzar despues que hizo el aca-
tamiento que deuia torno a[]caualgar con
tanta desemboltura como aquel q<ue> tenia
fuerc'as nueuas y tornandose a poner el
yelmo dixo al cauallero negro: sen~or cau-
llero agora quiero saber d<e> vos en que ma-
nera la sen~ora targiana viene en v<uest>ra com-
pan~ia / y despues si comigo q<ue>reys justar
presenta el escudo y entrareys en<e>l campo
La manera por que traygo a[]targiana di-
xo el cauallero negro acabada n<uest>ra conti-
enda ella mejor q<ue> yo tele podra dezir: el es-
cudo que me pedis q<ue> prese<n>te para justar
contigo no le traygo que el que pudiera
traer tu le hurtaste presentare este cuer-
po y si me vencieres vengate enel como
enel del mayor enemigo que tienes que si
yo te venciere ati no quiero otra vitoria
sino tornar el escudo de miraguarda ado<n>-
de de antes solia estar: mas sea d<e>sta mane-
ra nuestra batalla pues tanto ati plaze
dixo albayzar que si me vencieres alle<n>de
de ganar el escudo con todos los otros
me lleues ante mira guarda y ella determi-
ne de mi vida lo que mas tuuiere enla vo-
luntad & siendo tu vencido mi sen~ora tar-
giana aga lo mesmo d<e> ti: tanto ami plazer
como es esse partido respondio el cau-
llero negro que si alos enemigos fuesse
de dar agradecimiento enesto yo te mos-

traria lo mucho que enessa parte te deuo
digolo q<ue> lo hagas assi como tu lo quisie-
res y espero que el fin de nuestra batalla
sera como tu mereces. El emperador y to-
dos oyeron aquellas palabras en prima-
león hizieron mas assiento q<ue> en otro nen-
guno sospechando porellas quien era el
que las dezia: los juezes le metieron den-
tro dela palizada: el cauallero negro / y a
targiana que albazar lo pidio assi: y des-pues }
{CB2.

deles partir el sol punie<n>do cada vno
los ojos enlo que mas les ponía la volu<n>-
tad al son de vna trompeta con las la<n>c'as
enristre cubiertos delos escudos remeti-
eron con gran impetu como los hazia
lleuar la razon por que se combatian los e<n>-
cuentros fueron tales y tambien dados
y con tanta fuerc'a que entramos viniero<n>
al suelo: albazar por cima delas ancas d<e>l
cauallo y el cauallero negro le rebentaro<n>
las cinchas por lo qual lleuo la silla consi-
go: grande esperanc'a puso este encue<n>tro
al emperador para no pensar que albay-
zar saldria d<e>la corte como antes sospecha-
ua ellos fueron luego empie & aranca<n>do
las espadas ayrados dese ver d<e>rribados
comenc'aron su batalla herida de tal ma-
nera que siendo dellos el dan~o en aque-
llos que los mirauan hazian gran temor
bien conocio albazar que delas fuerc'as
de aquel cauallero alas delos otros con
quie<n> se solia combatir auia mucha diferen-
cia y el la come<n>c'o a[]mostrar en sus golpes
entramos los dauan tan amenudos & sin
dolor que delos yelmos allende de estar
abollados hazian salir biuas llamas de
fuego los escudos no les duraro<n> mucho
enlos brac'os antes estauan por el suelo
sembradas las rajadas y tan presto fueron
desechas que el emperador se marauillaua
diziendo porcierto ala alta bondad de al-
bayzar mal la podria negar nenguno mas
el otro no me pareciera q<ue> le q<ue>dara deuien-
do nada: sen~or dixo graciano saca<n>do la ba-
talla de palmerin y floriano v<ue>stros n~etos e<n>

inglaterra q<ue> de dos caualleros fue la ma-
yor que nu<n>ca vi ni nenguno vio: luego es-
ta me parece de mas memoria q<ue> nengu<n>a
que en n<uest>ros t<iem>pos pueda ya acontecer: al-
bayzar que via delante desi ala hermosa
targiana y tenia por gran falta duralle ta<n>-
to mostraua mayores fuerc'as delo que d<e>
antes hazia: el cauallero q<ue> ta<m>bien tenia d<e>-
lante delos ojos quien le ponía en la mes-ma }

{CW. O iij}

[fol. 108v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

obligacio<n> hazia marauillas desta ma-
nera se co<m>batiero<n> por ta<n> gran piec'a que
alos que los miraua<n> tenian ca<n>sados y en
ellos no parecia q<ue> auia tal cosa: ya en este
comedio las armas comenc'aua<n> a desa<m>pa-
rar las carnes de manera q<ue> los filos de
las espadas los eria<n> por muchas partes
targiana tenia enta<n>to la alta caualleria d<e>
albayzar q<ue> otra nenguna le parecia ygua-
lar a ella: y desseaua ver aq<ue>lla batalla con
vitoria de su enemigo porq<ue> en aq<ue>l creya
que consistia el fin & la vitoria d<e> su empre-
sa: mas el cauallero negro no[]se combatia
co<n> essa confianc'a tanto trabajaron entra-
mos tan gran priessa batallaron y ta<n> mal
trataro<n> sus p<er>sonas q<ue> tuuiero<n> necesidad
de cobrar allento de que tenian gran fal-
ta: albayzar puniendo los ojos en sus ar-
mas las vio rotas y desechas y gran par-
te de su sangre esparcid(o)[a] por el ca<m>po y mi-
rando p<ar>a aq<ue>l[] q<ue> atal estado le auia traydo
viendola triste y algu<n> ta<n>to desacordada
dixo e<n>tresi q<ue> me aprouecha<n> mis vitorias
passadas q<ue> gl<or>ia puedo tener d<e> mis gra<n>des
aco<n>tecimie<n>tos q<ue> me vale la memoria de
qua<n>tas batallas ve<n>ci si agora enesta sola
espero p<er>der la ho<n>rra q<ue> por largos dias y
co<n> gra<n>des trabajos acosta de mi sangre
gane: o sen~ora targiana si yo en v<uest>ro no<m>bre
desbarate el mu<n>do todo y[] a los mejores
caualleros del estando vos ausente porq<ue>
co<n>sentis estando vos presente vn caualle-
ro solo me destruya ved q<ue> os oluidays de

mi[]o q<ue> os acordays de otro mas q<ue> de mi
porq<ue> las otras razones ne<n>gu<n>o las tiene
mejores para lleuar su vitoria adelante /
quien mas hermosa q<ue> vos quie<n> mas alta
princessa y digna d<e> ser socorrida porcier-
to la batalla p<er>derse[]a y podrase p<er>der por
mi flaqueza mas no por el merecimie<n>to d<e>
v<uest>ras calidades o porque alguie<n> merezca
mas q<ue> vos pues el cauallero negro e<n> este
espacio no gasto el t<iem>po en vano antes en[+]-
come[n]da<n>dose a su sen~ora vie<n>dose la necessi-dad }
{CB2.

en q<ue> estaua dezia ya q<ue> en las cosas q<ue> a
mi toca<n> no os acordastes d<e> mi en esta que
es ta<n>to v<uest>ra no os d<e>ueys olvidaros: albay-
zar si hasta agora ve<n>cio a muchos tuuo ra-
zo<n> de vencer a todos q<ue> targiana es mas
hermosa q<ue> qua<n>tas tiene<n> aqui sus escudos
mas co<n>tra vos q<ue> razo<n> puede<n> tener q<ue> para
quien os sirue no ve<n>cer a qua<n>tos co<n>()tra el
se pusiere<n>: si[]lo q<ue> os quiero no aprouecha
p<ar>a q<ue> os acordeys demi ni sentir el mal q<ue>
mereceys aproueche p<ar>a oy lleua<n>do la vi-
toria de quien no la deue tener de vos / y
entonces matame si lo deseays seremos e<n>-
tramos co<n>te<n>tos en<e>l cabo destas palabras
passo consigo tornaron aremeter el vno
contra el otro y porq<ue> ya en las armas auia poca
defensa trataua<n>se ta<n> mal q<ue> el emperador
y los q<ue> miraua<n> la batalla juzgaua<n> q<ue> aque-
lla seria la postrera de entramos: prima-
leo<n> como aq<ue>l q<ue> le reuelaua la carne algu-
na causa estaua ta<n> triste d<e> ver las heridas
del cauallero negro como si el las recibie-
ra ensi puesto q<ue> en el se<m>bla<n>te del rostro ne<n>-
guno selo sentia q<ue> esto an de tener los co-
rac'ones gra<n>des sentir los males agenos
y nenguno sentirselo en ellos: la empera-
triz & gridonia por no ver el fin dela bata-
lla con tristeza demassuada se quitaro<n> de
las ventanas mas ellos por esso no dexa-
uan de herirse por do mas dan~o se podia<n>
hazer y[]alas vezes dexauan d<e> herirse tra-
ua<n>dose abrac'os esperime<n>tando sus fuer-
c'as proua<n>do cada vno derribar al otro to-
do p<ar>a mas dan~o suyo q<ue> ponie<n>do fuerc'as

se hazian rebe<n>tar la sa<n>gre enta<n>ta ca<n>tidad
q<ue> parecia impossible q<ue>dalles en<e>l cuerpo
con q<ue> sostenerse otras vezes se daua<n> co<n>los
pomos d<e>las espadas hazie<n>dose abollar
los yelmos mas como la flaq<ue>za de entra-
mos fuesse ya grande su batalla era mas
flaca q<ue> primero q<ue> albayzar q<ue> gran t<iem>po a-
uia q<ue> se sostenia en la presencia de su sen~o-
ra afro<n>tado delas armas cansado el sp<irit>u
desfallecido delas fuerc'as supitame<n>te sin }
[fol. 109r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> cvi(i).j.}

{CB2.

nengu<n> acuerdo cayo en el suelo de q<ue> el ca-
uallero dio muchas gr<aci>as a dios como a-
quel que andaua por hazer lo mismo y de-
senlazando el yelmo a albayzar le quiso
cortar la cabec'a el emperador viendo su
determinacion quiso luego estoruarlo
con dar bozes que no lo hiziesse y porq<ue>
el fingio que no lo oya: targiana se echo
de su palafren sobre albayzar diciendo al
cauallero negro ruego os sen~or que ma-
teys ami primero y despues haze del lo q<ue>
mandaredes o alo menos no vea yo la su
muerte pues della soy causa: el cauallero
negro le dexo loando much(a)[o] a targiana
aquella humanidad y amor para quien la
seruia: creyendo de su sen~ora que si assi le
viera estimara poco su vida para pedilla
a ninguno: los juezes entraron en el can-
po y le dieron por vencido y quisieron sa-
car del al cauallero negro mas el no qui-
so sin targiana que recelo q<ue> no sabiendo
quien era no fuesse tratada menos delo
que merecia el escudo d<e> miraguarda fue
puesto adonde el otro con menos razo<n>
estaua puesto: a esta hora estaua ya el em-
perador en la plaza co<n> toda su caualleria
y quiriendo recibir al cauallero negro y
saber quien era y mandar llevar a albay-
zar a su apose<n>to: el se quito el yelmo para
besalle las manos diciendo. Sen~or esta
hermosa sen~ora primero que aninguno
ma<n>de v<uest>ra magestad aposentar q<ue> para no-
sotros qualquiera cosa basta: quando el

emperador conocio q<ue> el cauallero negro
era el principe florendos su n~eto supo mal
dissimular el sobresalto que aquel plazer hi-
zo en el. Primaleon q<ue> era de corac'o<n> mas
robusto encobria aq<ue>l plazer mucho me-
jor y porque el tie<m>po no se gastasse en pa-
labras y recibimientos ma<n>daron llevar
a albayzar al aposento d<e>l emperador tar-
giana sabido quie<n> era: fue dada por gues-
peda ala hermosa polinarda: que ella lo
pidio al emperador su aguelo a do<n>de co<n> }
{CB2.

tanto estado fue seruida como en casa d<e>l
gran turco lo pudiera ser: tantos caualle-
ros y sen~ores recrecieron por ver a[]flore<n>-
dos q<ue> no le dexauan curar: ni subir las es-
calas d<e> palacio la emperatriz y gridonia
despues de pretalle consigo con muchas
lagrimas estuuiero<n> presente[s] a su cura no
recibieron menos dolor a sus puntos q<ue>
si ellas mismas los recibieran luego fue
echado en vn lecho: y el emperador man-
do curar a albayzar con mucha presteza
y siendo certificado delos maestros que
las heridas no eran de muerte q<ue>do mas
conte<n>to dela vitoria delo que antes esta-
ua: los escudos se estuuieron enel campo
porque el emperador lo ma<n>do assi hasta
que flore<n>dos fuesse sano y el de miraguar-
da puesto enel lugar dela vitoria que era
mas alto que todos y assi era bien pues
vna d<e>las mayores sinrazones es quitar
a alguno lo suyo:

{RUB. % Capit<ulo> .xc. de vna auen-
tura que vna donzella de tracia truxo a
la corte. }

{IN5.} ALgunos dias passaron des-
pues del vencimiento de al-
bayzar q<ue> ni el ni florendos
fuesen sanos d<e> sus heridas
el emperador con la gloria
de aq<ue>l ve<n>cimiento andaua muy alegre la
emperatriz y gridonia nu<n>ca se apartaua<n>
d<e>l gasta<n>do el tie<m>po en loar la hermosura
de miraguarda q<ue> era verdadera medeci-
na para su salud. El emp<er>ador y primaleo<n>

aco<m>pan~auan a albayzar co<n>sola<n>dole d<e> ser
assi ve<n>cido y puesto q<ue> albayzar lo agrade-
cia en el corac'o<n> tenia otra cosa p<ar>a dan~ar
les en lo q<ue> pudiesse como despues hizo
en lo q<ue> en la segu<n>da parte desta hystoria se
co<n>tara: eneste tiempo costa<n>tinopla esta-
ua llena de caualleros famosos y de muy
hermosas damas y de muchos atauios
que entonces se creya que en ella se encera-va}
[fol. 109v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

la flor de todo solos los dos herma-
nos faltaua delos muros adentro para
confirmarse q<ue> alli no faltaua nada puesto
que el emperador tan alegre y contento
en aquellos dias viniessse no poyesso per-
dia el desseo de ver a sus n~etos palmerin
y floriano con cuyas obras sabia que las
delos otros podian callar: esta<n>do la corte
eneste estado acontecio que vn domin-
go acabando de comer con la emperatriz y
su nuera y n~eta y la princesa targiana en la
guerta de flerida que nu<n>ca perdio aquel
nombre acompan~ado de caualleros y da-
mas que para aquel dia salieron muy cos-
tosas debaxo de vnos cipreses que al
derredor de vna fuente estauan entran-
do por la puerta vna donzella tan gra<n>de
que parecia ja(n)[y]ana y puesto que en las fa-
ciones del rostro pareciesse fea dauala
tan grande ayre lo que vestia que pare-
cia hermosa traya vestida vna cota de
azeytuni blanco aforrada en tela d<e> plata
que arrastraua poredel suelo y encima vna
marlota azul co<n> barras de oro clauadas
a lugares con p(r)iedras de mucho precio
por el ruedo y por las bocas d<e>las ma<n>gas
que andauan colgando estauan labradas
de ylo de oro de anchura de q<u><<a>>tro dedos
vna monteria d<e> aues y venados & otras
aliman~as todo tan subtil y artificiosame<n>-
te que aliende de ser mucho para ver era
mucho para dessear: en la cabec'a sobre
vna red co<n> que tomaua el cauello vn cha-
peo con vna medalla de mucho precio y

trayalo echado a vna parte co<n> mucho ay-
re venian con ella dos escuderos que la a[+]-
co<m>pan~auan: llegando dela<n>te del empera-
dor vno(s) d<e>llos saco vna caixa quadrada
de marfil labrada muy sotilme<n>te clauada
en los lugares adonde las tablas se jun-
tauan con chapas de oro / guarnecidas
con p(r)iedras de mucho precio la donze-
lla la tomo delas manos y abriendola co<n>
vna llaue de oro que traya echada al cue-llo}
{CB2.

colgada por vn cordon negro saco d<e>
dentro vna copa dela misma largura d<e>la
caixa ochauada muy galana y de manera
nueua delo que era echa ningu<n>o supo de
que: estaua guarnecida d<e> singular pedre-
ria y estas tan oscuras que no se podia<n> co-
nocer el no<m>bre de ningu<n>a delas piedras
la composicion dela copa era de tal ma<n>e-
ra que quien la miraua d<e> fuera via lo que
estaua dentro que era de agua tan maci-
c'a y congelada que no hazia ne<n>guna mu-
danc'a avnque boluiesen la copa: despu-
es que la donzella la tomo enla mano tor-
nando la caixa al escudero que se la diera
boluie<n>do los ojos a todas p<ar>tes dixo en
alta boz. Agora gra<n>de emp<er>ador quiero
ver lo q<ue> v<uest>ros caualleros hara<n> en la auen-
tura desta copa q<ue> yo ca<n>sada de andar las
otras cortes ado<n>de muchos la prouaro<n>
y ne<n>guno le dio fin agora ve<n>go ala v<uest>ra co-
mo ala mas sen~alada del mu<n>do creyendo
q<ue> aqui sobrara el remedio q<ue> enlas otras
partes faltaua y primero q<ue> se prueue es
bie<n> q<ue> se sepa la manera della deziros lo
he porq<ue> con mayor aficio<n> cada vno quie[ra]
mostrar p<ar>a quanto es y lo q<ue> quiere a quie<n>
sirue. Enel reyno de tracia reyno vn rey
por no<m>bre tenia farmada<n>te ta<n> gra<n> magi-
co q<ue> passo a todos los de su t<iem>po este tuuo
vna hija muy hermosa quiso la ve<n>tura q<ue>
entre muchos caualleros q<ue> la seruian se
enamoraro<n> della dos grandes amigos
el vno se llamaua bra<n>dimar y el otro arti-
bel como estos no se descubriesen el vno
al otro duro ta<n>to este seruicio hasta q<ue> la

fortu<n>a los descubrio p<ar>a mal d<e> entramos
assi aco<n>tecio q<ue> como ambos siruiessen a
brandisia q<ue> assi se llamaua la princesa ella
se co<n>tento tanto d<e> artibel por el merecimi-
ento de su persona que se le entrego d(o)[el]
todo siendo el amor entrellos tal que se-
ria duda antes ni despues mucho tie<m>po
hallarse dos personas q<ue> assi yualmente
y ta<n>to se amasen y puesto que la princesa }
[fol. 110r]

{HD. primero. \ Fo<lio> cv[ii].}

{CB2.

muy guardada y encerrada estuuiesse el
amor q<ue> en estos casos siempre descubre
lugares para dar fin a su desseo dio ma<n>e-
ra como artibel por vnas torres o en do<n>-
de no se podia tener sospecha entro con
la princesa continuando su conuersacion
vino a concebir del vna hija que en her-
mosura y en todas las otras gracias no
deue nada a su madre brandimar como
en estos dias el amor no le dexasse repo-
sar passaua todos los dias enel lugar do<n>-
de le parecia por ver a brandisia q<ue> era en
el palacio y las noches gastaua al rededor
de su aposento porq<ue> satisfazia a su cora-
c'on con ver las paredes que su bien ence-
rrauan acontecio q<ue> vna vez echandose
artibel por vna cuerda dela torre por do<n>-
de entrara le vio brandimar y puesto q<ue>
le conoscio fue enel la passion ta<n> grande
que olvidando los preceptos dela amis-
tad vinieron en tanta soltura d<e> palabras
que embrac'ando las capas con las espa-
das se comenc'aron a herir y fueron los
golpes tales q<ue> el rey recordo a ellos por
ser esto dela<n>te dela camara a donde dor-
mia acudiendo acompan~ado de su guar-
da hallo ya a brandimar casi muerto y ar-
tibel fue presso: el rey sabido d<e> bra<n>dimar
el caso como passaua que acabado de lo
dezir espiro y alcanc'ando por suerte que
su hija estaua pren~ada en siete meses qui-
so aguardar que pariesse y en tanto tuuo
secretamente preso a artibel al qual passa-
do el tiempo porq<ue> esperaua mando matar

sacandole el corac'on por las espaldas q<ue>
metido enesta copa mando presentar asu
hija declara<n>dole la verdad de su muerte
la princesa despues de certificada dela
verdad desseosa de mas no biuir tomo la
copa en las manos y diziendo al corac'o<n>
de artibel palabras de mucho dolor y di-
ziendo muchas lastimas la hinchio d<e> la-
grimas: cansada de platicar su dolor qui-
riendo mostrar por obras el amor que le }
{CB2.

tuuiera saco el corac'on de de<n>tro y embio
la copa con las lagrimas a su padre dizie<n>-
do a quien la lleuaua di al rey que este es
el postrero despojo de mi vida y este pla-
zer le quede en pago dela crueza que co<n>-
migo vso que ami me queda el corac'on d<e>
artibel porque aquella conformidad que
tuuimos en la vida essa sea en la muerte:
embiada la copa vistiendose vestiduras
reales como q<ue> para alguna fiesta se apa-
rejaua metie<n>do el corac'o<n> de artibel en el
seno entre la camisa y los pechos se echo
dela misma torre por do<n>de el solia entrar
El rey viendo su hija muerta despues de
dalle la sepoltura q<ue> conuenia tomo a leo-
narda su n~eta q<ue> assi le puso nombre y me-
tiola en la misma torre adonde con algu-
nas duen~as y donzellas se crio hasta he-
dad de quatro an~os. Y despues hazie<n>do
vn encantame<n>to media legua d<e>la cibdad
en vn valle aparejado p<ar>a ello la metio en
el sin nenguno la poder mas ver. Y algu-
nas personas mira<n>do de lexos veen ha-
zia aq<ue>lla parte vnas torres y hedificios
grandes: mas llegando de cerca las pier-
den luego de vista y tomando la copa en
que su hija lloro que es esta y hazie<n>dole
perder la color natural al que de antes so-
lia tener por su arte co<n>gela las lagrimas
dentro dela manera que aqui veys. Al
tiempo d<e> su muerte porque el reyno que-
daua sin heredero mando que esta copa
fuesse lleuada por todas las cortes d<e>los
principes para que la prouasen los caua-
llos della y aquel que fuesse de ta<n>ta vir-

tud que en toma<n>dola en la mano la hizie-
sse tornar en toda su claridad y perficion
que no la tornasse a perder creyesen que
aquel passaua en vale<n>tia y amor a todos
los de aquel tiempo y que aquel desenca<n>-
taria a leonarda y casaria con ella y seria
rey de tracia y si fuesse caso que el amor
que antes tuuiesse le obligasse a no que-
rello hazer que entonces Leonarda to-masse }

[fol. 110v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

d<e> su mano el marido que el le diesse
dixo mas q<ue> si alguno fuesse tan singular
enamorado que no deuisse nada al q<ue> de-
(de)sencantasse la copa que este tambie<n> la
haria tan clara a ella y alas lagrimas co-
mo de antes era: mas que dexa<n>dola y to-
mandola otro menos enamorado haria
luego mudanc'a segu<n> que era el que la to-
mara: porque el verdadero desencantar
no pertenecia sino a quien entramas cali-
dades tuuiesse y puesto que otro alguno
la tome en la mano avnque sea especial
cauallero no siendo enamorado no hara
mudanc'a ta<m>bien dixo q<ue> despues de d<e>sen-
cantado todo seruidor o dama que en las
lagrimas se mirasse veria de<n>tro enellas
la misma figura de quien mas quisiesse a-
legre o triste segu<n> el amor le tuuiesse mas
dixo que despues d<e> desencantada quisie-
sen ver q<u><<a>>l es el mas desfauorecido de
quantos entonces amauan que toman-
dola en las manos hallarian tan grande
ardor enella que no la podria (o) c'ufrir es-
to seria segun los dis[+]fauores que cada
vno tuuiesse y aquel q<ue> enesto hiziesse ve<n>-
taja a todos haria hazer en la copa muy
mayores sen~ales que a otro ninguno. A-
gora alto principe ma<n>da prouar a los vu-
estros y comenc'a vos primero para que
se vea el amor q<ue> avn teneys ala sen~ora en-
peratriz si esta tan entero como en los di-
as passados y las damas d<e> v<uest>ra casa sepa<n>
que tienen en quien las sirue: en buena a-
frenta me desseays ver dixo el emp<er>ador

mas proualla he por contentar a los que
no la acabaren como yo espero hazer q<ue>
ya otro tanto me acontecio en el espejo d<e>l
rey tarnaes que don duardos desencan-
to que fue otra auentura com(e)[o] esta: mas
yo se que la emperatriz que aqui esta no
dara culpa ami sino ala hedad que no ten-
go para que estas auenturas se hazen /
en los caualleros y damas comenc'o ha
auer alboroto con desseo de verse en la }
{ CB2.

auentura y no es mucho ser assi q<ue> natural
cosa es todas las cosas nueuas ser apazi-
bles.

{ RUB. % Capitulo .[x]c. delos que
prouaron el auentura dela copa y de lo
que enello hizieron. }

{ IN5. } ACabada de dezir toda la ra-
zon de su venida la do<n>zella
de tracia a ruego d<e>los que
estauan presentes quiso el
emperador q<ue> se empec'asse
a prouar y quiriend[o] el ser el primero pu-
estos los ojos en la emp<er>atriz dixo / por
cierto sen~ora si estas cosas en alguna ha-
bla verdad y esta cosa por amor se ha de
acabar escusado sera proualla mas ne<n>gu-
no: que yo solo lo acabare y entonces toma<n>-
do la copa en la ma<n>o tuuola vn pequen~o
rato sin hazer nenguna mudanc'a de que
quedo algun tanto corrido y la donzella
la torno a tomar diziendo: sen~or bien pa-
rece q<ue> todo passa q<ue> si en otro t<iem>po esta co-
pa vos tomarades esto fuera assi o no [*/]
Primaleo<n> la tomo luego y aco<n>teciole de
la misma ma<n>era q<ue> al emperador su padre
quedando mucho mas corrido porq<ue> sin-
tio passio<n> en gridonia dele ver acabar ta<n>
poco: vernaio pri<n>cipe de alemana se leua<n>-
to y toma<n>dola en las ma<n>os come<n>c'o a ha-
zer vna pequen~a muda<n>c'a d<e> claridad por
q<ue> su amor ya en aq<ue>llos dias no era mere-
cedor de mas: ento<n>ces creyero<n> todos q<ue>
en la copa auia la virtud q<ue> la donzella de-
zia por ver q<ue> ningu<n>a muestra auia hecho
en las manos de aq<ue>llos principes q<ue> tan

enamorados fuero<n> y primaleon era el q<ue>
mas sustentaua ser abusion. El rey pole<n>-
dos la tomo en la mano algu<n>a cosa clara
y tornosele ta<n> escura como de antes esta-
ua: entre todas las damas vuo muy gra<n>
plazer y risa de ver aquel acontecimie<n>to
y la donzella le dixo: Sen~or polendos si
vos en otra manera no mereceys mas a }

[fol. 111r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> c[i]x.}

{CB2.

v<uest>ra dama del po(r)[co] amor q<ue> aqui mostrays
hasaz poco os deue. Sen~ora dixo polen-
dos a tantos dias q<ue> cuydados enamora-
dos me dexaro<n> q<ue> no es mucho q<ue> lo mue-
stre en esta prueua de agora: luego se leua<n>-
to graciano confiando enlo mucho que
queria ala hermosa clarisia q<ue> tuuo la ven-
tura por acabada: & conesta co<n>fia<n>c'a tomo
la copa & supitame<n>te se torno ta<n> clara que
pensaro<n> q<ue> no auria mas que hazer co<n>esta
alegria la tuuo assi vn poco y entregando
la a guarin su h<e>r<man>o se torno ta<n> negra y escu-
ra como de principio gran plazer auia en
las damas en ver las muda<n>c'as q<ue> la copa
hazia con cada persona q<ue> era hasaz prue-
ua delo que tenia<n> en quien las seruia: be-
roldo principe de espan~a q<ue> en extremo a-
maua a onistalda hija del duq<ue> drapos de
norma<n>dia se leua<n>to en pie y punie<n>do los o-
jos en ella comenc'o a dezir entresi sen~ora
que enlas otras cosas espere v<uest>ra ayuda
& fauor en esta no la quiero ni vos me la
deys porque solo enel merecimie<n>to delo
q<ue> a vos os quiero la espero de acabar / &
toma<n>do la copa con entramas manos se
torno ta<n> clara como hasta alli no auia sido
ta<n>to las lagrimas que de antes estaua<n> he-
chas como vna cosa macic'a come<n>c'aron a
co<n>uertirse enlo que de antes era<n> mas no
que del todo lo hiziessen. Eneste t<iem>po no
pudo onistalda encobrir tanto el alegria
de aquella espire<n>cia echa por su seruicio
q<ue> las otras no selo conociesse<n> tras berol-
do vino platir que e<n> aquellos dias seruia
a fidelia hija del rey tarnaes & avn que de

uerdadero amor la amase algu<n> ta<n>to la co-
pa en sus manos perdio la claridad de co-
mo beroldo sela dio: belisarte que seruia a
dionisia quiso prouar su suerte y en su po-
der se escurecio algo mas d<e>lo q<ue> sela diera
platir dramia<n>te que seruia a floriana vino
tras el & dela mesma manera que tomo la
copa l(o)[a] torno a dexar sin hazer ne<n>gu<n>a mu-
danc'a: luego vino el principe fra<n>cian que }
{CB2.

seruia a bernalda mas el gano ta<n> poco en
aquel echo que de mucha mas voluntad
holgara de no auella empec'ado porque
la copa en su poder p<er>dio toda la claridad
que los otros le pusieron: el emperador
su aguelo que le vio tan apassionad(a)[o] y co-
rido le tomo entre los brac'os riendosele
dixo hijo francian holga mucho d<e> ser tan
libre que ni las damas tendran en que he-
nojaros ni vos q<ue> esperar dellas: tras fra<n>-
cian vino frisol: onistaldo: y estrellante /
tenebra<n>te: luyman de borgon~a: pompi-
des: y tambien blandidon: & german d<e> or-
lien(e)s: dirden: polinardo: tremoran: rora-
monte: albanis de frisa que tambien alli se
allo aqueste dia / & puesto que en algu<n>os
destos la copa hiziesse algunas sen~ales
de muy enamorados los mas dellos tor-
naron a perder la color que los otros le
dauan entre los que eneste caso mas hon-
rra ganaron fueron polinardo: oramon-
te: y tambien german de orliens mas ne<n>-
guno llego al principe Beroldo que mu-
cha parte hizo grandissima ventaja a to-
dos los otros nombrados: & ya que no a-
uia quien prouasse aquella grandissima a[+]-
uentura dela copa y la donzella muy des-
confiada de no lo ver acabar: el empera-
dor se acordo de floraman principe d<e> cer-
den~a & viendo que desuiado de aquella
parte estaua echado al pie de vn gran ar-
bol quitado de se querer espirementar en
aquella aue<n>tura acordandose que ya per-
diera la cosa que en aquellos cuydados y
cosas le metia le mando llamar a vna do<n>-
zella roga<n>dole mucho que prouasse su su-

erte juntamente con los otros: floraman
le respondio quien sen~or la tuuo tan des-
dichada y tan mala en ningu<n>a manera en
todo lo que esperanc'a le puede quedar la
ha d<e> tener enesta buena yo hare lo q<ue> vues-
tra alteza manda mi ventura aga lo que
bie<n> le estuuire que ya no me puede mas
hazer triste delo q<ue> soy muchos dias ha }
[fol. 111v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

y tomando la copa en las manos dixo se-
n~ora si alla donde estays os acordays d<e>
mi mira el peligro en que estoy y sacame
d<e>l pues mi vida esta puesta en los otros
en que vos la dexastes: acabadas estas
palabras tomando la copa se torno ta<n> cla-
ra y de vna color tan biua y excele<n>te y las
lagrimas desechas en agua verdadera
que todos dieron la ve<n>tura por acabada
y no la donzella que sabia lo que faltaua
para serlo: el emperador se fue a el dizien-
do: bien sabia yo sen~or florama<n> que para
vos se guardaua esta auentura y ala ver-
dad p<ar>a yo creello no auia menester otra
esperiencia sino la fe que en v<uest>ras cosas
tengo: huelgo q<ue> esto assi aya aco<n>tescido:
porq<ue> los otros la tenga<n> assi como yo las
damas que muy aficionadas eran alas co-
sas de floraman de alli adelante lo fuero<n>
tanto q<ue> ninguna cosa q<ue> hiziesse les pare-
cia mal: la do<n>zella que vio q<ue> el emper[a]dor
y todos dauan el auentura por acabada
dixo que todos lo oyero<n>. Sen~or sentaos
y sosega los v<uest>ros que avnq<ue> este caualle-
ro aya hecho tanto como veys mucho q<ue>-
da por hazer. Bien se yo dixo floraman
q<ue> siempre el bien come<n>c'o a los comie<n>c'os
p<ar>a me alegrar y los fines para me matar
el emperador y la emperatriz se tornaro<n>
asosegar y porque era te<m>prano esperaro<n>
si vendria otro algu<n>o q<ue> la prouase no tar-
do mucho don rosuel y puesto que el fue-
sse mucho enamorado d<e>la hermosa dra-
maciana en su mano perdio la copa gran
parte de la bieuza y claridad co<n> que flora-

man se la diera: despues d<e> don rosuel vi-
nieron algunos caualleros de que aqui
no se dizen los nomb()res q<ue> hizieron tan
mala esperiencia en si que tornaron la co-
pa dela misma color q<ue> antes estaua. Esta<n>-
do ya el emperador para recogerse y la
emp<er>atriz con su nuera: entro por la puer-
ta vn cauallero gra<n>de de cuerpo amane-
ra de jayan armado de armas verdes co<n>}
{CB2.

estremos blancos tan loc'ano & temero-
so que solo conel parecer espantaua y ya
q<ue> todos pussiessen los ojos enel solo pri-
maleon conocio ser dramusia<n>do: y pidie<n>-
do por merced al emperador que quisies-
se tornar a[]sentarse le fue vn poco a[]rrece-
bir fuera del estrado: tomandole por la
mano d<e>spues de abrac'alle le hizo quitar
el yelmo y assi le truxo dela<n>te del empera-
dor adonde puestos entramos de rodi-
llas primaleon tan alto que todos lo oye-
ron le dixo: sen~or veys aqui el mas noble
y esforc'ado cauallero del mu<n>do hagale
v<uest>ra alteza honrra porque enel nenguna
cosa se puede emplear mal: el emperador
sabiendo ser dramusia<n>do le abrac'o sin le
querer dar la mano diziendo / porcierto
dramusiando puesto que v<uest>ras obras pu-
sieron tanto tie<m>po mi vida en peligro las
calidades de vuestra persona son tales q<ue>
lo haze<n> poner todo en oluydo yo soy v<uest>ro
amigo y por tal os ruego me te<n>gays dra-
musia<n>do le quiso besar las manos por ta<n>
sen~alada merced las q<u><<a>>les el no selas qui-
so dar: y primaleon le presento ala empe-
ratriz y a gridonia que puesto que co<n> sen-
bla<n>te alegre le hablasen alla le tenia<n> ene-
mistad encubierta porel pesar que del re-
cibiero<n> que esto es natural delas muge-
res acordarse delos enojos p<ar>a nu<n>ca per-
dellos y oluidarse delos seruicios p<ar>a no
dar galardo<n> dellos y despues d<e> auer he-
cho sus cu<m>plimie<n>tos el emp<er>ador le lleo
assi y le dio cue<n>ta de aquella auentura ro-
gandole tambie<n> quissiese mostrar la obli-
gacio<n> en que el amor le era: a el dixo dra-

musiando se yo que le soy en mucha que
enel dia que me dio a quien me mata me
dio ta<m>bien el galardon d<e> mi trabajo que
es la causa tal que co<n> ella se puede pagar
todo q<u><<a>>lquier dolor yo p<ro>uare lo que v<est>ra
alteza manda si acabare el aue<n>tura hara
el amor lo q<ue> es obligado y sino es esta
la primera me<n>tira en q<ue> le halle entonces }

[fol. 112r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> cx(j).}

{CB2.

tomando la copa en las manos que esta-
ua puesta en el propio ser que alli viniera
se le torno casi tan clara como a floraman
mas con todo floraman quedo con la ma-
yor gloria de aquella prueua / viendo el
emperador esta prueua de enamorado
en dramusiando tuuo lo en mucho mas q<ue>
de antes y holgaua de ver el amor apo-
sentedo conque le recibian aquellos pri<n>-
cipes y caualleros sus prisioneros. Aca-
bada la prueua dela copa el emperador
se recogio a su aposento tomando prime-
ro palabra ala donzella que no se yria sin
su licencia porque queria que albayzar y
floreudos la prouassen creyendo que en
floreudos estaua el fin de todo: la donze-
lla se lo prometio y el emperador la man-
do aposentar y a dramusiando dentro d<e>l
palacio adonde era visitado de todos a-
quellos caualleros que tuuo pressos.

{RUB. % Capitul<o> .[x]ci(i)j. de como
floreudos y albayzar prouaron la auen-
tura dela copa & palmerin & floriano vi-
[*nieron ala] corte.}

{IN5.} Dize la hystoria que el esfor-
c'ado dramusia<n>do despues
q<ue> se aparto delos dos her-
manos palmerin de ingala-
terra y floriano d<e>l desierto
enel monesterio donde los dexo cura<n>do
se delas heridas que se hizieron enel va-
lle dela fuente como atras se dize: se par-
tio en demanda del cauallero que lleuo a
la hermosa targiana: y corrie<n>do muchas
partes hallo nueua como fuera vencido

d<e> otro y targiana tomada y lleuada cami-
no dela corte del emperador palmerin /
entonces caminando hazia alla supo de
vna do<n>zella que enel camino topo como
el cauallero en cuya compan~ia fuera era
el esforc'ado florendos y que ya venciera
a albayzar y ganara el escudo de miragu-
arda d<e> que a el le peso mucho que el escu-do }
{CB2.

no quisiera que ninguno le tornara al
castillo sino el tiniendolo por gran falta
de su honrra q<ue> a otro fuesse otorgada la
venganc'a de quien a el hurto el escudo y
le hiziera tan gran afrenta: mas viendo
que en esto no auia cura encubrio su passi-
on lo mejor q<ue> pudo y fuesse derecho ala
gran cibdad de costantinopla y lleo al
palacio dela manera q<ue> ya se dixo. Pues
tornando a palmerin de inglaterra y a
floriano d<e>l desierto: escriuese q<ue> estuuiero<n>
veynte y tres dias en fin delos quales sie<n>-
do bie<n> sanos de sus heridas con armas
hechas de nueuo se despidieron de los
frayles agradecie<n>doles la buena obra q<ue>
los auian hecho y sigue<n>do el camino de
costa<n>tinopla en pocas jornadas lleo<n>
a vista dela cibdad sobre vn teso do<n>de la
mayor p<ar>te dela cibdad se descubria / quie<n>
pudiera dezir los grandes mouimie<n>tos
que enel corac'on de palmerin auia ento<n>-
ces y porq<ue> esto avn era por la man~ana y
temprano quitaro<n> los frenos alos cau-
llos para q<ue> paciessen: floriano q<ue> fuera de
los cuydados d<e> palmerin estaua se echo
al pie de vn arbol a donde reposo: palme-
rin se aparto del y subie<n>do enel mas alto
otero estuuu mira<n>do las altas torres de
aq<ue>lla cibdad vinie<n>dole ala memoria d<e> co-
mo fue criado en casa del emp<er>ador y las
mercedes q<ue> del recibiera no sie<n>do conos-
cido y el pesar co<n> que della saliera por la
yra de su sen~ora y el defendimie<n>to q<ue> le pu-
siera estuuu mouido muchas vezes tor-
narse y al fin lo hiziera si las palabras de
seluian no tuuieran tanta fuerc'a que se lo
estoruaran dandoles razones tan exce-

lentes que palmerin quedaua satisfecho
en esto recordo Floriano y haziendo en-
frenar los cauallos se pusiero<n> enel cami-
no armados de todas sus armas frescas
y nueuas con los yelmos enlazados por
no ser conocidos assi entraron por la cib-
dad ye<n>do derechos hazia los palacios }

[fol. 112v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

del emperador y puesto que en aquellos
dias como dicho tengo alli estuuiesen to-
dos los mas famosos caualleros del mu<n>-
do entraron tambien puestos y ayrosos
tan atauizados de armas ricas y galanas
que los salian a mirar como cosa nueva /
y con mucha mejor voluntad despues q<ue>
vieron a palmerin la deuisa del dragon
de que en aquellos dias mucho se habla-
ua teniendo por cierto que aquel seria el
propio cauallero del dragon cuya fama
entonces bolaua por encima delas de to-
dos ellos assi llegaron a tie<m>po que el em-
perador acabaua de comer y la empera-
triz estaua ya co<n> el acompan~ada de todas
las otras pri<n>cesas y sus damas para ver
a florendos y albayzar prouar la ve<n>tura
dela copa que con este desseo se leuanta-
ron mas presto delo que sus heridas co<n>-
sentian. Despues de apeados dexando
a seluian fuera por no ser conocidos por
el entraron assi armados / y los rostros
cubiertos hasta la sala d<e>l emperador ma-
rauillados d<e> verlos muchos caualleros
que alli auia que avn que conociero<n> a to-
dos ninguno los conocio a ellos y porq<ue>
al tie<m>po que llegaron junto del estrado
estaua albayzar p<ar>a tomar la copa en las
manos detuuier(e)[o]nse sin le hazer cortesia
al emp<er>ador por no turbar la fiesta albay-
zar que vio que le estauan mirando arri-
mado s(e)[o]bre vn pan~o amarillo mal dispu-
esto puniendo los ojos en targiana con
vna confianc'a grande tomo la copa que
se le torno tan clara como al principe flo-
raman de que targiana quedo no poco

satisfecha vie<n>do que en amor tan verda-
dero ningun galardón se podía emplear
mal: albayzar no quedó del todo conte<n>to
de su experiencia sabie<n>do que avn le que-
dava más por hazer: el cauallero del dra-
gon y su compan~ero que viero<n> entregar
la copa negra y sin ne(\$n)[n]gu<n>a color y en las
manos de albayzar se torno clara y des-pues }
{CB2.

la tomaron otros y se torno a escu-
recer como d<e> antes era: mirauanse el vno
al otro no sabie<n>do determinar lo que po-
día ser: el emperador que muchas vezes
ponia los ojos enellos pareciendole es-
tran~os y personas de precio mando que
les diessen lugar y mandolos llegar ju<n>to
del y porque l(a)[o]s vio nuevos en la aue<n>-
tura dela copa dioles cuenta della por
estenso q<ue> no es de espantar que deste em-
perador se lee que fue el más benigno y
apazible principe del mundo: entramos
se sentaro<n> de rodillas por le besar las ma-
nos teniendo en mucho ta<n> sen~alada mer-
ced y beniuolencia con que los tratara y
puesto q<ue> el emperador les dixo q<ue> se qui-
tassen los yelmos dieron tan justa excusa
para no hazello que no los emportuno
mas: enesto se leuanto el principe floren-
dos q<ue> por su flaqueza y mala disposicion
estaua echado en las haldas d<e>la hermosa
polinarda y vinie<n>dole ala memoria la
hermosura de miraguarda dixo entresi.
Sen~ora mia agora quiero que veays
la razon para me tratar segun vuestra co<n>-
dicion os ensen~a y tomando la copa en
las manos hizo vna diferencia de clari-
dad tanto y mas que albayzar y florama<n>
como aquella que estaua en toda su perfi-
cio<n> y verdadero ser: las lagrimas queda-
ron tan claras y sin nenguna macula que
en<e>llas ouiesse mucho fue alegre el empe-
rador y primaleon de ver tal muestra de
enamorado como florendos hiziera so-
bre todos los que la auentura prouaron
y preguntaron ala donzella si la auentu-
ra estaua acabada: sen~ores respondio la

donzella la copa y las lagrimas esta<n> en toda
su perficio<n> y ninguno la puede dar mayor
mas mandalda prouar a otros & si no hi-
ziere mudanc'a creereys que en este caualle-
ro se encierra ser el mejor y mas enamo-
rado del mu(\$n)[n]do: tornando la copa a ha-
zer alguna mudanc'a en la mano de otro }
[fol. 113r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> cx(ij).}

{CB2.

podeys creer que avn hay otro q<ue> en las ar-
mas le haga venta(ta)ja que en los amores
no puede ser: el emperador vie<n>do que ya
no auia quien quedasse por prouarse en a-
quella auentura rogo al cauallero d<e>l dra-
gon y su compan~ero q<ue> quisiessen prouar
su ventura: palmerin estaua ta<n> ocupado
en ver quien tanto mal le hazia que ni sin-
tío lo que el emperador dixo ni tuuo acu-
erdo para le responder: floriano que tra-
ya el espiritu mas desembarac'ado lleo a
delante & puniendo los ojos en targiana
que tambien tenia los ojos en el y le cono-
cio muy bien comenc'o a []dezir sen~ora mira
por mi y fauoreceme en este peligro y de-
samparame en los otros dexame este ga-
lardon en pago de lo que os merezco / y
los que mas estimardes guardaldos pa-
ra quien mas en la voluntad tuuieredes
mas como estas fuessen palabras muy le-
xos de las obras de enamorados en toma<n>-
do la se paro tan clara & singular como los
amores de florendos: tornose en las ma-
nos tan negra y escura que al []parecer de
todos nunca tanto lo fuera: de que targia-
na dentro ensi recibio tan gran pesar que
casi no lo pudo desimular antes mostran-
do que le venian algunos accidentes se
recoxo a su camara a do<n>de echada de bru-
zos sobre unos coxines comenc'o a sentir
quan mal empleara su amor en hombre
tan sin el la donzella de la copa dixo a flo-
riano si vos sen~or cauallero en las armas
no teneys mas merecimiento que en los
amores de mi consejo deueys dexallas /
sen~ora respondio el si vosotras diessedes

el galardón segu<n> que le merece quien os
sirve pesaría mucho a verme aconteci-
do este desastre más vuestras cosas so<n> sin
arte y sin razón ni medida de lo que quiero
me conté<n>to que si más quisiese darme
mala vida a mí y estaría más incierto de lo
que deseara & puesto que esta respuesta pa-
recía bien a muchos las damas no la apla<uaron>
{CB2.

por buena que su condición es que-
rer la vida de los hombres a su sabor y las
satisfacciones al reus de su merecimie<n>to
la donzella tinie<n>do ya la copa en su poder
dijo al cauallero del dragón que nengu<n>o
otro aya por p<ro>uar sen~or cauallero aquíe<n>
estas armas también parecen toma esta
copa y haz lo que hizo v<uest>ro compan~ero
que de hombre tan conforme en el pare-
cer no se puede esperar sino que lo sea(n) en
las voluntades: palmerín y viendo se en
aquel extremo puestos los ojos en la do<n>-
zella y el corazón en quien le mataua dijo
si esto alguna ora dize verdad de aquí a
delante escusareys otra prueua que no se
quien la volu<n>tad tenga tan entregada ni
la voluntad más perdida y la espera<n>c'a ta<n>
lexos y tomando la copa se tornó de la mes-
ma manera que estubo en las manos de
floreños que de allí no podía passar co<n>
que el emperador se alegró mucho: & to-
mando en las manos vio dentro en las la-
grimas la propia figura de la emperatriz
tan alegre y contenta como aquella que nun-
ca para él tuuiera otro rostro: y entonces
le pareció la aventura acabada pengu<n>ta<n>-
do a la donzella si era así toda vía respon-
diera cu<m>ple que la prueuen otros a tomar
& si aquí no ouiere quien prueuen la que
la han prouado que en sus manos tornara
hacer la diferencia que la otra vez hizo y
sino la ventura será acabada con todo no
co<n>si<n>ta v<uest>ra alteza que prueua este cauallero
sen~alando a floriano que me parece que su de-
samor es de tanta fuerça que si<n>do la aue<n>tura
acabada tornara la copa más negra de lo
que agora está al contrario: mucho riero<n> las

damas y los demas con lo q<ue> la do<n>zella di-
xo: el emp<er>ador la mando tornar a prouar
algunos y como ya no vudiesse q<ue> hazer to-
do era en vano: la emperatriz tomo la co-
pa & vio en ella al emperador ta<n> claramen<n>-
te con su parecer alegre como le pudiera
ver faz a[]faz: de alli passo a[]gridonia: y[]a va-silia }

[fol. 113v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

viendo cada vna la verdad delo que
mas desseauan la infanta polinarda tan-
to que la tomo en las manos vio a palme-
rin tan atribulado como su amor ento<n>ces
le traya & parecie<n>dole que otro lo podia
ver fue tan grande el sobresalto que le tre-
mio el corac'o<n> y los mie<m>bros y la copa con
temor que sele cayesse diola a vna dama
con mas priessa delo q<ue> la tomara bien sin-
tieron muchos su turbacion mas no que
supieron d<e> do<n>de procedia: el emperador
que en estos casos era espirimentado co-
nociendo que su n~eta viera alguien que la
desseaua seruir abrac'andola le dixo pare-
ceme mi hija que esse vuestro parecer no
esta falto de seruidores d<e> que polinarda
corrida y vergonc'osa hizo vna color en el
rostro tan viua que acrecento mas su her-
mosura y mucho mas dolor en el caualle-
ro del dragon de alli anda<n>do la copa por
mano de todas las damas y seruidores d<e>-
llas cada vno vio lo q<ue> tenia en quien ama-
ua y en algu<n>os se conociero<n> estar alegres
y en otros gra<n>des pesares q<ue> estos casos
siempre el pesar vence el plazer cada vno
segun lo que via en las lagrimas y los q<ue>
de aquella passion estaua<n> libres holgaua<n>
de ver aquellas diferencias en los otros
en esto passo mucho la postrera persona
que la copa tomo fue palmerin y viendo
en ella a polinarda con semblante sereno
sin saber d<e>terminar nada dixo: sen~ora bie<n>
se que assi como os acordays lo mostrays
de mi: sea como mandades que yo para
os seruir naci & sin esper(e)[a]nc'a os siruo lo q<ue>
vos quereys esso quiero porque yo no se

que dessee ni tengo que dessear sino ha-
zer vuestra voluntad luego dio la copa a
floriano que se quiso tan bien ver en ella
& puniendo los ojos en las lagrimas vi-
do gran multitud de mugeres con los sen-
blas ayrados y a []targiana y arnalta pri-
cessa de nauarra entrellas a su parecer mu-
cho mas ayradas que todas las otras que
{CB2.

veys alla dixo la donzella de trazia allays
por ventura la paga del merecimiento de
vuestras obras: pareceme dixo floriano segu-
lo que a vos veo que ya no me fauoreceri-
ades avn que os siruiesse muy bien: pues
yo no dexo de creer que vos y todas las
otras de vuestro nombre serian mejor serui-
das demi que de otros algunos que en la
copa harian mejores muestras: la donze-
lla dexando de responder dixo al empe-
rador sen~or pues avn tenemos agora a
vos de mandar que se haga la prueua de
los desfauorecidos que sera mucho para
ver: essa quiero yo respondio el que no se
detenga mas y tambien quiero yo ser el
primero en el comie~c'o della porque creo
que de poco fauorecido de la sen~ora empe-
ratriz hize poco en la primera prueua lue-
go tomo la copa en la mano y no allo mas
mouimiento de caliente ni de fria que de
antes: sen~or dixo la donzella confesa que
os ref(i)riastes del todo y echa la culpa a
esto y no a mi sen~ora la emperatriz que no
la tiene: en la verdad respo~dio el la culpa
yo no mela doy pues quiero pro~uar lo que
para otro fue echo: tras el la tomo prima-
leon y tan poco no hizo mudanc'a: al rey
polendos acontezio lo mesmo entonces
la tomo don rosuel y porque en aquellos
dias andaua desfauorecido allo tan gran
calor que no la pudie~do tener la dio a pla-
tir que la sintio mas blanda por no ille ta~
mal: platir la dio a []graciano y de ahi de ma-
no en mano la tomo vernaio: beroldo: be-
lisarte: dramiante: francian: frisol: onistal-
do: a todos yua tambien que en ninguno
hizo la copa diferencia: luego la tomo ger-

man de orliens que seruia a[]florenda hija
del rey de francia y allende dela copa le q<ue>-
mar no la pudo tener vn momento la pu-
ra color della era de biua brasa: estrellan-
te sela tomo delas manos y de ay fue a[]te-
nebrot: vasilardo: luyman de borgon~a /
blandidon: dird(i)[e]n: polinardo: tremoran: }
[fol. 114r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> cxi(i).j.}

{CB2.

roramonte: albanis de frisa el principe flo-
raman: todos pudieron sostenella y que
algunos allassen diferencia fue ta<n> poca q<ue>
no se no<m>bran quales fuero<n>: polinardo fue
entrellos quien mayor ardor sintio a[]rue-
go dela donzella de tracia la tomo floria-
no q<ue> ella holgaua dele ver prouar aq<ue>llas
auenturas y passar por ellas tan liuiana
mente tuuola tan sin perjuyzio enlas ma-
nos como aquel q<ue> no sintia nada: parece
me dixo la donzella q<ue> tienen las damas y
el amor tan poco poder en vos q<ue> ni os en-
pece su mal ni vos teneys recelo del / y to-
ma<n>dola la dio a albayzar q<ue> ta<m>bien como
hombre fauorecido la tuuo enlas manos
sin sentir ningun ardor de q<ue> no fue poco a-
legre: el cauallero del dragon la tomo de
albayzar mas no le aco<n>tecio como alos o-
tros q<ue> la copa q<ue> sele p<us>o tan roxa y hiruie<n>te
q<ue> ponía miedo aqúe<n> la miraua y su ardor
fue tan gra<n>de q<ue> le parecia q<ue> las entran~as
sele asauan dentro del cuerpo y puesto q<ue>
aq<ue>l dolor le atormentaua deseando dar
fin ala vida por escusar los otros de cada
dia sostuuu assi[]la copa enlas manos por
gran espacio y ne<n>gu<n>o estaua ala redo<n>da
q<ue> le pudiesse juzgar sino por muerto q<ue> la
color y el temor delos mie<m>bros no daua<n>
sen~al de otra cosa demanera q<ue> la piedad q<ue>
del tenían los q<ue> le vian fue ta<n> gra<n>de q<ue> lo
manifestaua<n> muchos co<n> lagrimas: por ci-
erto dixo la donzella de tracia mal mere-
ce este galardono q(-)[ui]en ta<n> buena prueua hi-
zo de seruidor: y quirie<n>dole tomar la copa
delas manos el se quito a fuera diziendo
sen~ora ruego os que no me estorueys es-

te bien si mi mal mele guardo para dar fin
a otros males q<ue> sie<m>pre me atorme<n>taron:
mas el emperador q<ue> en su prese<n>cia no po-
dia c'ufrir tan gra<n> lastima se leua<n>to empie
y tomando la copa d<e>las manos q<ue>do espa<n>-
tado dela ver ta<n> supitame<n>te fuera de su ar-
dor: flore<n>dos q<ue> avn no estaua por passar
aquel trago assi flaco y desbilitado como }
{ CB2.

estaua se leua<n>to en pie y tomando la copa
al emperador su aguelo no[]se co<n>tentaron
los disfauores de miraguarda d<e>le tratar
por la medida de palmerin antes hazien-
do mucho mayor espere<n>cia enel come<n>c'o
a[]leua<n>tarse el fuego en su persona d<e> mane-
ra q<ue> todo parecia estar echo llama los mi-
embros le ardia<n> y lo intrinseco de dentro
no estaua fuera d<e> aq<ue>l gra<n> ardor q<ue> vn cora-
c'on tan atribulado podia sentir nenguna
cosa persona de qua<n>tos estaua<n> alrededor
de flore<n>dos podia ver otra cosa sino la lla-
ma en q<ue> ardia y tan gra<n> ruydo traya & tan
medroso q<ue> ponia miedo aqua<n>tos alli esta-
uan: florendos como ho<m>bre q<ue> entre aque-
llas llamas algunas vezes se desmayaua
despues boluia con unos sospiros q<ue> el al-
ma le ara<n>caua<n> y por entre el ruydo d<e>l fue-
go sonaua<n> co<n> vn tono ta<n> piadoso y triste
q<ue> en toda la sala nengu<n>a cosa auia sino la-
grimas y solloc'os: la emperatriz & grido-
nia muchas vezes se quisiero<n> meter en a-
quel peligro y co<n> palabras de mucha lasti-
ma soltaua<n> muchas contra miraguarda:
mas florendos dentro dela fragua en q<ue>
andaua no c'ufria poner culpa aquie<n> le ma-
taua ya q<ue> el emperador vio q<ue> el mal yua e<n>
tanto crecimie<n>to y q<ue> con agua ni otra cosa
se podia matar el fuego metiose enel y to-
mo la copa delas manos a florendos cre-
yendo q<ue> co<n> ello se mataria no aco<n>tecio asi
que toda via ardia como de antes de q<ue> la
emperatriz & grido<n>ia quedaro<n> casi muer-
tas & las damas hazian ta<n> gran llanto q<ue>
los palacios parecia[n] a[+]solarse: polendos
rey de tesalia que vio al emperador su pa-
dre que co<n> su edad ca<n>sada y lagrimas que

le corria<n> estaua abrac'ado con la empera-
triz tinie<n>do la por muerta & primaleo<n> con
gridonia no sabie<n>do a do<n>de yr vuo ta<n> gra<n>
piedad de ver padecer a florendos sin ne<n>-
gu<n> remedio que fue ala do<n>zella de tracia
dizie<n>do sen~ora ruego os pues q<ue> allastes
el fin delo que buscauades que si para ta<n> gra<n>}

{CW. P ij}

[fol. 114v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

mal sabeys algu<n> remedio le deys avnque
pie<n>so q<ue> ya sera todo perdido q<ue> florendos
deue estar echo ceniza segu<n> el espacio ha q<ue>
arde y el brauo fuego q<ue> le atorme<n>ta estoy
ta<n> apassionada d<e> dar bozes que me oyga<n>
y ninguno lo a querido hazer trabaja por
tornar esta gente ensi q<ue> yo dare la mane-
ra que enesto se a de[]tener: pole<n>dos cones-
ta nueua fue al emperador q<ue> apaciguasse
toda la casa y ala emperatriz & a[]gridonia
boluiero<n> en su acuerdo con la color mas
mortal q<ue> de personas biuas: la donzella
de tracia vie<n>dolo todo asosegado sino el
fuego de florendos q<ue> cada vez crecia di-
xo en alta boz: alto & inuencible empera-
dor la auentura desta copa es acabada y
el fuego en que florendos v<uest>ro n~eto arde
no puede ser muerto sino por virtud d<e>stas
lagrimas y por mano del cauallero q<ue> des-
senca<n>to la copa cu<m>ple q<ue> el la tome y espar-
za estas lagrimas sobre las llamas e<n> q<ue> flo-
rendos arde y ellas luego sera<n> muertas
porque fuego enge<n>drado por muger tan
cruda no puede matarse sino co<n> lagrimas
de muger tan piadosa como quien estas
echo: el cauallero del dragon viendo que
aquel cargo era suyo tomando la copa en
las manos la derramo sobre flore<n>dos q<ue>
supitame<n>te el fuego fue desecho y el q<ue>do
tal que parecia muerto al parecer de quie<n>
le via mas el plazer de todos le hizo no pa-
recello tanto.

{RUB. % Capit<ulo> .xciiij. de vna gra<n>-
de auentura que vino ala corte d<e>l emp<er>a-
dor palmerin y delo q<ue> enella sucedio.}

{IN5.} MUerto el fuego en que floren-
dos ardia y el tornado e<n> todo
su acuerdo y fuerc'a como d<e> an-
tes y toda la gente sosegada
y el emperador y emperatriz
con todas las princesas tornadas a sus
asientos platica<n>do enel temor y miedo e<n>
que aquella aventura los pusiera: floren-dos }
{CB2.

estaua ta<n> alegre ensi por hazer publi-
ca vna prueua ta<n> verdadera del desamor
con que era tratado & d<e>l amor co<n> q<ue> mere-
cia ser tratado que p<ar>a su co<n>dicio<n> conesto q<ue>-
daua satisfecho porque ta<m>bie<n> delas otras
sastisfaciones co<n> que se podia co<n>tentar ya
era desesperado dellas segu<n> lo que sentia
enla condicio<n> de quien seruia. El empera-
dor desseoso de conocer el cauallero que
desenca<n>to la copa sospechando q<ue> podia
ser palmerin quiso q<ue> se quitasse el yelmo
& como fuesse su intencio<n> darse a[]con(e)[o]cer
q<u><<i>>so hazello mas estoruolo para mas su ho<n>-
rra vn acontecimie<n>to gra<n>de que en aquel
propio ystante sucedio y fue que estando
palmerin desenlazando el yelmo para se
le quitar entro por la puerta vna do<n>zella
alta de cuerpo vestida de atauios ricos
y poco galanos tras ella tres gigantes d<e>
desmedida grandeza armados todos d<e>
vna manera cubiertos los cuerpos de o-
jas de azero tan fuertes y gruessas q<ue> pa-
recian impossible ser d<e>sbaratadas
con nenguna arma: los yelmos los traya<n>
tres hombres que los acompan~aua<n> era[n]
de vn guesso aluo como la nieue y liso tan
duro que su fortaleza era increyble venia<n>
con los rostros d<e>sarmados alos quales
hizo l(o)[a] naturaleza tan espantables / y me-
drosos que allende de aq<ue>llos pareceres
hazer mudar la color alas damas enlos
corac'ones de buenos caualleros en[+]gen-
drauan temor todos se apartaua<n> por los
dar lugar puesto que los gigantes con fe-
rocidad & soberuia venia<n> ro<m>piendo sin a-
guardar por aquella cortesia tanto que lle-
garo<n> delante el emperador sin hazer aca-

tamiento se detuuiero<n> espera<n>do lo q<ue> la do<n>-
cella diria la q<u><<a>>l ponie<n>do los ojos en la ge<n>-
te q<ue> en la sala estaua poco alegre de ver la
nobleza de aq<ue>lla corte co<n> tan gra<n> caualle-
ria d<e> otra parte las muchas damas ta<n> her-
mosas co<n> ta<n> ricos atauios d<e> muchas ma-
neras come<n>c'o a d<e>zir. Porcierto muy alto }
[fol. 115r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> cxii(i).j. }

{CB2.

emperador pequen~a es la fama que por
el mundo de tu corte se suena para lo mu-
cho que merece ser loada porque avnque
con vn inmortal son en los oydos de aque-
llos que en tu sen~orio biuen apartados e<n>
co<m>paracio<n> delo propio que agora veo es
tanto como nada sola vna cosa allo que fal-
ta para poder sen~orear el mu<n>do y esta es-
ta en tu mano si la quisieres acetar mas te-
mo que la fortuna que en tan gran estado
y entanta felicidad te puso embidiosa del
bien que ella da desseosa dela tornar a[]ro-
bar segu<n> su costu<m>bre telo estorue porque
tu estado en estos dias sobre los otros
florecente en el fin de tu edad que () de aba-
tido y con menos gloria y loor delo que
hasta agora pusiero<n> tus obras oye mi en-
baxada & aceta las co<n>diciones della & no
tan solamente seras sen~or delo que quisie-
res mas avn la fortuna no terna en que te
empecer ni tu de q<ue> le auer miedo: El alto
Soldan de persia principal capitán dela
ley de mahoma el poderoso gran Turco
sen~or dela mayor p<ar>te de grecia co<n> los pri<n>-
cipes gouernadores y regidores de sen~o-
rios del soldan de babilonia en no<m>bre de
albayzar del qual agora alla no saben por
auer muchos dias que d<e> su t<ie>rra es salido
para mejor a los estrangeros amostrar
el precio de su persona te haze<n> saber que
ha muchos dias que a[]requerimiento de
la sangre de algunos principes paganos
que ante esta tu ciudad son muertos que
cada dia clama y sue<n>a en los oydos de sus
sucessores estuuiero<n> muchas vezes d<e>ter-
minados de venir a ella con grandes flo-

tas & in[+]numerable ayuntamie<n>to de gen-
tes a vengar los dan~os passados co<n> tan
cruda ve<n>ganc'a echa enti y en tus natura-
les que ni el t<iem>po tuuiesse lugar de gastar
la fama que desto q<ue>dase ni la tuya fenecies-
se con tan glorioso fin como tus principi-
os te tiene dado parece que la fortu<n>a no
cansada de te fauorecer o los dioses fauo-
recedores }
{ CB2.

de tus cosas no lo quisiero<n> co<n>-
sentir q<ue> esto viniessse en efecto porque sie<n>-
do muchas vezes sus exercitos apareja-
dos vuo enla mar supitas mudanc'as de
manera q<ue> la tormenta desbarato su grues-
sa armada anegando gran parte della / y
entre los principales della se[]leuantaron
discordias y diferencias q<ue> con muerte de
muchos atajo el fin de su proposito assi q<ue>
agora teniendo estos reueses deseando
tu amistad te cometen estas condiciones
que ayas por bien de dar tu n~eta polinar-
da hija del principe primaleo<n> tu hijo por
muger al soldan de persia mancebo d<e> ve-
ynte y cinco an~os tan famoso cauallero co-
mo principe poderoso con cuyo parentes-
co y gloria de tu estado co<n> mucho mayor
nombre triumphara el mundo todo y flo-
rendos tu n~eto case con armenia herma-
na del mesmo soldan tan hermosa entre
las otras mugeres deste tie<m>po que se du-
da auer otra mas ala q<u><<a>>l dara toda la par-
te de su sen~orio que cofina con tu imperio
deti no quieren mas dote solamente que
para que estas alianc'as q<ue>den firmes en-
tregues al gra<n> turco vn cauallero christi-
ano q<ue> a por no<m>bre floriano del desierto q<ue>
por engan~o truxo a su hija targiana a esta
tu corte ala qual tiene determinado casar
con albayzar soldan de babilonia porque
su hermano es muerto esto co<n> co<n>sentimi-
ento de sus vassallos q<ue> co<n> volu<n>tades pro<n>-
tas esta<n> aparejados p<ar>a estas batallas / &
guerras: esta es la embaxada que te tray-
go agora puedes respo<n>der a ella & si la res-
puesta no fuere conforme a lo que pido
entonces te daran estos gigantes otra

fuera delos terminos de la mia con que
por ventura mayor espa<n>to recibas. El em-
perador q<ue> muy ate<n>to estuu oye<n>do las pa-
labras de la donzella co<n> c'ufrimie<n>to gra<n>de
despues de la dexar acabar rie<n>dose hazia
los suyos le dixo porcierto estran~a do<n>ze-
lla no se que embaxada es la d<e>los giga<n>tes }

{CW. P iij }

[fol. 115v]

{HD. Libro. + }

{CB2. }

puede ser q<ue> con mejor volu<n>tad la reciba q<ue>
essa v<uest>ra / la amistad q<ue> esos ho<m>bres me a-
comete<n> es co<n> condiciones ta<n> co<n>trarias a
mi parecer q<ue> antes tomaria por partido
guerra perpetua y al fin della morir co<n> to-
dos mis amigos y vassallos q<ue> paz dela
manera q<ue> la quiere<n>. El cauallero q<ue> me de-
zis q<ue> entregue no esta aq<u><<i>>: y si estuuiesse d<e>
mala voluntad le haria este agrauio: ni
creo q<ue> si el truxo ala sen~ora Targiana q<ue>
seria sino por su voluntad y co<n>sentimie<n>to
d<e>lla. Esta es la respuesta d<e> v<uest>ras palabras
agora puede<n> esos caualleros dezir a lo q<ue>
vienen y a ()vra<n> ta<m>bie<n> la suya. Ento<n>ces vno
delos giga<n>tes q<ue> parecia hazer ventaja a
los otros tomo la dela<n>tera y co<n> boz teme-
rosa y grande q<ue> toda la casa le retumbaua
come<n>c'o a dezir. Aquellos sen~ores cuya
voluntad no quisistes co<n>sentir desafian a
ti & a todos los q<ue> tu vadera quisieren se-
guir con guerra a fuego & a sangre / y to-
man a los dioses por juezes de su justifica-
cion: porq<ue> agora no tan solamente es su
inte<n>cio<n> por armas matar y destruyr a los
q<ue> traya<n> armas: mas aun en las mugeres
y p<er>sonas de poca edad hazer ta<n>tos gene-
ros de cruexas assolando / y q<ue> ma<n>do los
lugares famosos y no famosos de tu se-
n~orio q<ue> se te<n>ga<n> por satisfechos delas gra<n>-
des perdidas que en esta ciudad tienen re-
cebidas alle<n>de d<e>l desafio q<ue> aqui de su par-
te te p<re>sentamos yo en mi no<m>bre y destes
dos mis co<m>pan~eros: digo que en no ace-
ptar el casamie<n>to del soldan de Persia mi
sen~or hazes lo q<ue> deues y si en tu casa vuie-

re a quien esto no pareciere bie<n> escojanse
los mejores siete caualleros p<ar>a cada vno
de mis co<m>pan~eros dos y para mi tres / y
nosotros los haremos co<n>fessar tu yerro
o lleuaremos sus cabec'as en galardo<n> de
tal desprecio. Acabadas las palabras co<n>
que el gran Baroca<n>te q<ue> assi auia no<m>bre /
el Jayan dio su embaxada al emp<er>ador a
quien peq<ue>n~o temor pusieron con rostro }
{CB2.

alegre y rie<n>dose dixo. Ve os ta<n> ayrado q<ue>
no se si otorgue lo q<ue> pedis: de otra parte
temo q<ue> aun q<ue> co<n>cediesse enesse casamie<n>to
del Solda<n> mi nieta Polinarda seria mal
conte<n>ta la batalla q<ue> quereys co<n> los mios
holgaria que se escussase por el peligro d<e>
ellos / y la poca ho<n>rra v<uest>ra segun la presun-
cion q<ue> mostrastes enlas co<n>diciones co<n> q<ue>
la pedis. A este t<iem>po el cauallero del dra-
go<n> estaua tan ayrado que la yra que tenia
le estoruo la habla para no poder respon-
der como el q<u><<i>>(e)siere cosa que muchas ve-
zes aco<n>tesce a aquellos q<ue> la tiene<n> de cosa
que mucho siente<n>: y por esta razo<n> algu<n>os
caualleros se leuanto<n> para aceptar la
batalla: mas el gigante Dramusiando pri-
mero que todos puesto en pie comenc'o
a dezir a altas bozes. Alto emperador
la benignidad delos principes la manse-
dumbre de sus palabras es causa d<e> se come-
ter desprecio a ellos deste q<ue> estos gigan-
tes tiene<n> aq<u><<i>> vsado enla soltura de sus pa-
labras v<uest>ra magestad tiene la culpa: pues
esta claro que de v<uest>ra mansedad y beniuo-
le<n>cia les nasce aquel tan osado atreuimie<n>-
to aque algu<n>os que poco saben q<u><<i>>siere<n> lla-
mar esfuerc'o: y pues ellos alos v<uest>ros desa-
fian dandoles tanta ve<n>taja / yo como v<uest>ro
desafio a ellos sin querer ninguna de nin-
gu<n>o en lo q<u><<a>>l esp<er>o de hazer a Barocante
conocer la necedad de su e<m>baxada y lo po-
co q<ue> se gana en ser soberuio y descortes: y
si alguien q<u><<i>>siere aceptar la batalla co<n> sus
co<m>pan~eros: sino digo que queda<n>do yo en
tal disposicion d<e>la suya del / digo que pue-
da entrar en otra / que vno por vno la ace-

pto con todos tres y con diez vezes tres
si tantos sobreunieren / & a mi la fuerca y
aliento no desamparare / y ninguno me
juzgue estas palabras por soberuias / y
mal dichas: que contra los soberuios to-
do se sufre y cabe en ellos. El cauallero d<e>l
dragon y Floriano del desierto assi arma-
dos como estauan se llegaro<n> a Dramusia<n>-do }
[fol. 116r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> cx(v)[iiij].}

{CB2.

pidie<n>do q<ue> los tomasse por ayudadores
y p<ar>ticipantes en aq<ue>lla afrenta contra los
otros dos giga<n>tes puesto que no los co-
nociesse pues ya estauan ta<n> apercebidos
que no les faltaria sino estar en el campo
Dramusiando se lo tuuo a merced y ace-
pto el ofrecimie<n>to tenie<n>do la victoria por
cierta porq<ue> de quantos alli estauan el so-
lo los conocia desto quedaron enojados
Graciano / beroldo / pompides / el prin-
cipe Floraman: y otros q<ue> cada vno por si
q<u><<i>>siera estar metido en el trabajo de Dra-
musiando los jaya(\$n)[n]es al buzarco y al bar-
roco co<m>pan~eros de barroca<n>te: no queria<n>
aceptar la batalla: diziendo q<ue> pues ya no
entraua<n> en campo con jayanes q<ue> les dies-
sen mas cauall<er>os q<ue> para vno por vno no
querian tomar armas: mas Floriano del
desierto que en estos t<iem>pos acostu<m>braua
[ser] mal sufrido tomo albuzarco por el brac'o
diziendo. Cosa fuera de medida y co<m>pas
no quieras co<n> escusas nacidas d<e> tu sober-
uia escusarte dela batalla q<ue> yo q<ue> aqui me-
nos valgo y menos puedo te cortare oy
la cabec'a y te dare el fin q<ue> mereces: y de a-
qui te confiesso q<ue> yo soy el cauallero q<ue> tru-
xe a Targiana para que con mejor volun-
tad aceptes la batalla pues estotro mi co<m>-
pan~ero es para tanto que no se si se co<n>te<n>-
tara de hazer lo mesmo a albar(at)[roc]o. Tan
grande fue la passion delos gigantes de
oyr estas palabras y saber q<ue> aquel era el
que truxo a Targiana q<ue> supitamente mo-
straron en sus rostros que tenia<n> espanta-
bles otras ferocidades mayores y otras

sen~ales mas asperas pidie<n>do los yelmos
para enlazarse los q<ue> otra cosa no faltaua
da<n>do bozes que les mostrassen el ca<m>po ado<n>-
de la batalla se auia de hazer para q<ue> el ca-
stigo de tales palabras no durasse tanto
el emperador se le ma<n>do mostrar y poner
guarda en el segu<n> costu<m>bre de su casa y cor-
te tenie<n>do aq<ue>lla por la mas sen~alada y no-
table aue<n>tura q<ue> nu<n>ca viera ni oyera como }
{CB2.

d<e> hecho lo era / y pesauale ver a floriano
en tan gran afrenta q<ue> ya le conocia: porq<ue>
le oyera no<m>brar se assi mesmo y sospecha-
ua que el otro seria Palmerin: y por otra
parte dudaualo / porq<ue> le vio mas blando
en aquel debate al tie<m>po q<ue> se despidieron
para ya hazer su batalla la donzella d<e> tra-
cia se llego a floriano qua<n>do le vio ta<n> viuo
en cosa que tan muertos dexaua los cora-
c'ones d<e> muchos dizie<n>do. Sen~or caualle-
ro si alla os vieredes en alguna frenta en[+]-
comenda os alas damas q<ue> v<uest>ro meresci-
miento ante ellas es tal q<ue> os saluaran ala
hora. De meterme ellas en algu<n>a mayor
de esta me guarde dios respo<n>dio el q<ue> de
sacarme del temor en q<ue> agora voy ni le es-
pero de ningu<n>a ni quiero su fauor por no
tener q<ue> les deuer ni pe<n>sar q<ue> se lo deuo en
esto abaxaro<n> dela sala acompan~ados de
muchos caualleros d<e>la corte q<ue> no los de-
xaron hasta donde estaua el cerco delas
batallas adonde caualgaron todos seys.
Los caualllos delos gigantes eran tan
grandes y fuertes como era menester pa-
ra sostener su grandeza. El emperador y
primaleo<n> y polendos se pusiero<n> a vna ve<n>-
tana para ver la batalla: la emperatriz co<n>
todas las otras princesas en o(r)t[r]as de su
aposeno. Todo el palenq<ue> se hinchio de
gente para aq<ue>lla tan sen~alada auentura
Albayzar assi flaco como estaua ta<m>bien se
puso adonde los podia ver desseando la
victoria alos jayanes la qual no dudaua
segu<n> sus disposiciones y mie<m>bro prome-
tia<n>: no se acordo que alas vezes enlas ba-
tallas injustas menos fuerc'as tienen los

hombres que la razon.

{RUB. % Ca<pitulo> .xciiij. dela batalla
q<ue> estos caualleros vuieron y el fin della.}

{IN4.} COmo fuero<n> metidos enel cam-
po los juezes les partieron el
sol: y al son de vna trompeta co-
mo ya estuiessen aparejados}

{CW. P iij}

[fol. 116v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

embrac'ados sus escudos las lanc'as ba-
xas a[+]rremetieron con tan gran ruydo
que parescia hundirse la tierra: ninguno
erro su encuentro / antes fueron dados
con tal fuerc'a que falsados los escudos
Dramusiando & barrocante vinieron al
suelo lleuando las sillas entre las pier-
nas: floriano y albuzarco quebradas las
lanc'as passaron el vno por el otro / albu-
zarco perdio las estriberas y cayera sino
se abrac'ara al cuello del cauallo: mas co-
mo el caso de aquella batalla fuesse mas
del cauallero del dragon que de ningu-
no su encuentro tuuo mas fuerc'a q<ue> no le
valie<n>do a albarroco toda su valentia ma-
n~a y destreza: falsado el escudo & las ar-
mas herido enlos pechos vino al suelo
con tan gran desacuerdo q<ue> por gran ra-
to no torno en si barrocante que en tales
tiempos solia tener esfuerc'o y el temor
perdido viendo Albarroco tan desacor-
dado con la espada en la mano se llego a
el con intencion de le defender alli / co-
menc'o su batalla con dramusiando tanto
para ver / que con ella parescia ponerse
en oluido todas las que en aquella corte
acontesciera[n]: mas el esfuerc'o de barroca<n>-
te no pudiera escusar que la cabec'a de al
barroco fuera cortada si el cauallo del ca-
uallero del dragon no tuuiera vna delas
piernas quebradas que el mesmo albar-
r(a)[o]co la quebro al passar dela lanc'a: y por
esta falta anduuo el cauallo huyendo
por el campo y al fin le echara fuera sino
estuuiera cercado d<e> segura palizada que

el Emperador sie<m>pre mandara estar he-
cha / recelando que alguna hora por fal-
ta della por algun infortunio los buenos
caualleros perdiessen el galard<n> de su es-
fuerc'o en lo que se detuuo en aderec'ar el
cauallo y salir del / tuuo tiempo albarro-
co de tornar en si y apercibirse para espe-
rar su fortuna. Floriano del desierto que
(e)[ha]sta alli no entendia en otra cosa sino en }
{CB2.

mirar por el cauallero del dragon temien-
do q<ue> la falta d<e>l cauallo le pussiesse en algu<n>a
falta tanto q<ue> le vio a pie apercebido para
la batalla se apeo del suyo juntandose con
el se fueron a donde estaua dramusiando
haziendo marauillas porque barrocante
era merecedor que las hiziessen para con
el. Todos juntamente comenc'aron aque-
lla temerosa contienda y puesto que albar-
roco del encuentro quedasse mal tratado
la passion que recibio le empresto tan gra<n>-
des fuerc'as allende delas que la naturale-
za le diera q<ue> parecia imposible por otras
ningu<n>as fuerc'as poder ser desbaratadas
no tan solamente esta cruel lid enge<n>draua
miedo en aquellos que la hazia<n> mas a los
que defuera la mirauan criaua tan gran es-
panto como siempre las cosas de admira-
cion y poco acostu<m>bradas: traya por costu<m>-
bre el emperador puesto que en sus dias
grandes cosas viesse y por ellas passasse
esta le parescia tanto mas grande que con
ella se le fue dela memoria todas las otras
como cosas q<ue> no passaron en quien [*mas]
ocupaua los ojos era en el cauallero del
dragon que despues que le vio derribar a
albarroco de vn solo encuentro afirmo ta<n>-
to e(\$n)[n] su voluntad ser Palmerin como si de
cierto lo uiera conocido. Pole<n>dos y pri-
maleon estauan como atonitos de ver la
bieveza dela batalla desseando verle aquel
fin que ellos desseauan: la qual mucho du-
daua<n> assi como porq<ue> la fortaleza delos ene-
migos traya esta desconfianc'a como tam-
bien porque las cosas q<ue> mucho se dessean
siempre se dudan. Florendos que de otra

ventana los estaua mirando puesto que a-
questa aue<n>tura le pareciesse dudosa y gra<n>-
de lo q<ue> mas sentia era su flaca disposicion /
creyendo q<ue> por esta falta no fuera vno de
los compan~eros de aquel peligro no se le
acordando que alli menos segura que en
otra parte tenia la vida / creyendo que la
misma vida no la pierde quien la sabe tam-bien }
[fol. 117r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> cxv(j).}

{CB2.

perder que con la muerte acrescien-
ta toda en la honrra. La emperatriz lue-
go con su nuera no le bastaron los ani-
mos para ver tan grandissima crueza: an-
tes quitandose delas ventanas se reco-
geron ade<n>tro. Mas Polinarda no lo hi-
zo assi: antes los estuuo mirando hasta al
fin juntamente con targiana que estaua
ta<n> triste de ver la desemboltura de floria-
no qua<n>to de antes estaua alegre viendo
la ferocidad delos gigantes / creyendo
que en ellos estaua la venganc'a que del
desseaua. Tornando a ellos que la furia
de su batalla cada vez crecia las fuerc'as
ni aliento no parecia que menguaua<n>. El
cauallero del dragon y floriano temien-
do los golpes de sus contrarios se ayu-
dauan de su ligereza que los mas les ha-
zian perder y por esta razon andauan me-
nos heridos y traya[n] / a los jayanes muy
maltratados. Dramusiando co<n>fiaua en
su fuerc'a y valentia hazia su batalla: mas
como gigante temeroso q<ue> como caualle-
ro diestro y por esta razo<n> su batalla de en-
tre el y barrocante andaua mas herida y
temerosa que queriendo antes seruirse
y ayudarse delas fuerc'as de sus mie<m>bros
que de otro ningun saber: hirieronse tan
mortalmen<n>te / trataronse tan mal q<ue> alla de<n>-
tro de traer dese(s)chas sus armas andaua<n>
tan mal heridos que no se podian valer
el cauallero del dragon andaua tan eno-
jado de ver q<ue> sele defendia tanto vn jaya<n>
que del primer encuentro derribara que
le comenc'o de herir con tanta fuerc'a q<ue> le

cortaua las armas por muchas partes
juntamente con las carnes hiriendole d<e>
heridas tan mortales que albarroco des-
confiado de la vida hazia su batalla como
tambien lo hazia creyendo que algunas
vezes remedio ala vida no esperaua nin-
guno: floriano del desierto bien mostro
en aquella hora ala donzella de tracia q<ue>
no por falta de esfuerc'o dexaua de aca-bar }
{CB2.

la auentura de la copa pues()to[]que la
valentia de albuzarco obrasse mas que
en ningun tiempo tratole tan mal que ca-
si no se podia tener en pie. Muy gra<n> par-
te batallaron los vnos y los otros sin to-
mar huelgo mas el trabajo de su porfia
fue tan grande que comenc'andoles a fal-
tar los allentos se apartaro<n> a fuera para
cobrarlos de nueuo. Los giga<n>tes se pu-
sieron a vna parte del campo y Dramu-
siando con sus co<m>pan~eros a la otra: Bar-
rocante se que vio a si y a los suyos tan
llegados enla fin. La esperanc'a perdida
ocupado dela yra y soberuia comenc'o a
dezir. O dioses y es verdad que la forta-
leza de barrocante albuzarco y albarro-
co tan temida por el mundo sea destruy-
da por vn solo gigante y dos caualleros:
por cierto la pote<n>cia de vosotros es gra<n>-
de & ya se que alli la quereys mostrar a
donde la flaqueza humana se desconfia
quisiera tener ante mi el destruydor de
Dramusiando con todos los guarda-
dores de su Castillo y velle en su ayuda
los quatro mas esforc'ados caualleros
que auia en todo el mundo: y al menos si
con todos ellos perdiera la vida pensa-
ra que no yua mal vendida mas voso-
tros dioses no quisistes que esto fuesse
ansi: vosotros ordenastes que Barro-
cante a quien todos los otros jayanes
por mayor jaya<n> obedescia<n>. Por vno solo
jayan ver su vida llegada a tan flaco esta-
do que ninguna esperanc'a y esfuerc'o ten-
go de saluar la: sino ver como la podre
dar a trueco de aquella d<e> aquel que a mi

me la quita: por cierto que avn que Bar-
rocante y todos sus compan~eros en tal
extremo se viessen ni por esso solo los de
la otra parte dexauan de pensar lo mes-
mo que el cauallero del dragon en aque-
lla hora se socorria a su sen~ora: y descon-
fiado della se acordar del mismo conso-
lauase tener por muy liuiana cosa sufrir}

[fol. 117v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

la muerte quien con trabajos passa la
vida. Floriano que no allaua aque<n> en
tal passo se en[+]comendar: encomendaua
sus cosas ala fortuna como aq<ue>lla que de
todo es sen~ora. Dramusiando a quien la
empresa de aq<ue>l dia costaua mas sangre
q<ue> a ninguno de sus co<m>pan~eros vie<n>do su
enemigo ta<n> temeroso no hallaua su espi-
ritu tan descansado q<ue> dexasse de recelar el
fin de sus dias: de otra parte contentaua
se porq<ue> en lugar que ta<n>ta honrra podia
ganar auenturar su vida mas el pensa-
ua vender tan cara q<ue> ningu<n>o se pudiesse
alabar demi a su saluo / y si esto no fuere
assi alo menos no se echara culpa ami es-
fuerc'o q<ue> yo le hare acabar en su oficio y
en esto cerrauase la noche porque casi to-
do el dia era gastado y por despender lo
que quedaua a costa de sus carnes junta-
ronse todos con muy gra<n> ferocidad que
de antes: hazia<n> su batalla mucho mas cru-
el y espantosa que al principio. Dramusi-
a<n>do y barroca<n>te se trauaro<n> a brac'os p<ro>ua<n>-
do sus fuerc'as por derribarse y no pudi-
endo hazello torna<n>dose apartar se come<n>-
c'aron a herir de tales golpes como per-
sonas que queria<n> perder la vida a trueco
de fama: el cauallero del dragon q<ue> traya
escriptas enla memoria aq<ue>llas palabras
dela embaxada delos jayanes y el casa-
miento que cometieron con polinarda sa-
biendo que ella lo estaua mirando come<n>-
c'o de renouar los golpes y ampararse d<e>
los de albarroco con taman~a presteza q<ue>
de ca<n>sado y herido le hizo venir a sus pi-

es ta<n> desacordado como aquel que auia
desanparado la vicia y no se contentando
desta sospecha le desenlazo el yelmo y le
corto la cabec'a echa<n>dola fuera del cerco
tan co<n>tento co<n> la vitoria como hasta alli
estuuu con recelo della: y viendo que dra-
musiando andaua ta<n> mal tratado que to-
das sus armas traya embueltas en su p<ro>-
pia sangre quisiera ayudalle: arremetien-do}
{CB2.

a barrocante con vn golpe delos que
el acostumbraua dar. Dramusiando po-
co alegre de tal ayuda le recibio en lo po-
co del escudo que le quedaua que fue tal
que cortando gran parte del baxo al yel-
mo que por algunas partes estaua roto
hizole mayor herida que ninguna de las
que del gigante recibiera: diziendo dra-
musia<n>do: sen~or cauallero si eneste vuestro
socorro pensays que me hazeys merced
yo lo recibo por injuria: dexame acabar
mi batalla y si me vieredes vencido mata
a quien me venciere que antes quiero d<e>-
ueros esse amor y voluntad en la muerte
q<ue> quedaros con essotra obligacion con
deshonrra d<e> mi vida: el cauallero d<e>l dra-
gon se aparto tan enojado & triste por la
herida que le diera temiendo que fuesse
de peligro que antes no quisiera vitoria
d<e> albaroco si dramusia<n>do auia d<e> peligrar
eneste tiempo floriano ya diera con albu-
zarco enel suelo muerto quedando el de
sus manos tan mal herido que fue forc'a-
do sacalle del campo: mas ruegos de nin-
guno: ni por necessidad que dello tuuiese
pudieron acabar conel hasta ver el fin d<e>
dramusiando. Albayzar se quito dela ve<n>-
tana de donde estaua desesperado de la
espera<n>c'a que al principio tuuiera: targia-
na hizo lo mismo vie<n>do a floriano vitorio-
so: cosa que ella desseaua al contrario por
que el amor que antes le tuuiera agora se
le auia buelto al reues porq<ue> esta calidad
es la dellas en quanto aman aborrecen
muy presto y assi andan siempre acompa-
n~adas d<e> amor / o de odio. El emperador

& primaleon & polendos con los otros
principes viendo lo que le acontecio a
dramusia<n>do & que dela herida que le dio
el cauallero del dragon le salia mas san-
gre que delas otras tenian muy gra<n> mie-
do d<e>l fin de su porfia & loauan mucho la
prueua de su vale<n>tia en defe<n>der a baroca<n>-
te y puesto q<ue> todos estuuiesen co<n> este te-mor}
[fol. 118r]

{HD. Primero \ . Fo<lio> cxv(i).j.}

{CB2.

por ser de todos muy amado la su bo<n>-
dad en las armas tenia tantos secretos
q<ue> en el tiempo que mas por muerto le juz-
gauan boluia con golpes tan grandes q<ue>
desbarata[ua] el poder d<e> su enemigo y como
vido que alli mas que en otra parte le co<n>-
uenia mostrar sus fuerc'as comenc'o a he-
rir tan valientemente que no pudiendo
baroca<n>te c'ufrir tan duros y pesados gol-
pes desamparado de sus fuerc'as cayo
tendido en el ca<m>po y a poca de ora murio
por tener compan~ia a sus dos conpan~e-
ros y no desamparallos en tan peligrosa
jornada. Los juezes entraron enel cam-
po acompan~ados de muchos principes
y con la mayor honrra que se dio a cau-
llero lo sacaron del campo: no quiso el en-
perador c'ufrirse tanto que los esperasse
alla arriba antes con mucha presteza a[+]-
co<m>pan~ado d<e> sus hijos los salio a recibir
ala puerta dela palizada. Palmerin & flo-
riano quitados los yelmos le besaro<n> las
manos alos q<u><<a>>les abrac'o no sin muchas
lagrimas y tomando entre sus brac'os a
floriano del desierto le abrac'o co<n> gra<n>de
amor y co<n> palabras llenas de amor los lle-
uo consigo alla arriba adonde hallo ala
emperatriz aco<m>pan~ada de su nuera & va-
silia & polinarda q<ue> los estaua esperando
porque ya auia sabido quien eran. El em-
perador se los presento y ella los recibio
co<n> mas lagrimas delo que el hiziera por
que en las mugeres estos acidenten ha-
zen mayor imprinsion: acabado dela be-
sar las manos hizieron lo mismo a[]grido-

nia & a vasilia: palmerin que solo en su se-
n~ora polinarda lleuaua las mientes: ta<n>to
que la vio puestos los ynojos en tierra
para la besar las manos sintio tan gra<n> fla-
queza ensi que sin nengu<n> acuerdo desma-
yado cayo enel suelo: y puesto que ella sin-
tio de do le viniera el dan~o: bien penso el
emperador con los que alli estauan que
de sus heridas de que tanta sangre le sa-
liera: }

{CB2.
y tomandole en los brac'os verna
polendos & primaleo<n> & beroldo le lleua-
ro<n> ala camara adonde estaua<n> tres lechos
todos de vna manera y echandole enel
vno dellos floriano & dramusia<n>do fuero<n>
echados en los otros y alli visitados y
curados yualmente porque el empera-
dor tenia en tanta cue<n>ta a dramusiando
y estimauale tanto que nenguna diferen-
cia consentia q<ue> se hiziesse del a sus n~etos
por los maestros fuero<n> certificados que
las heridas no eran tales de que las vi-
das tuuiesen peligro de que el empera-
dor y todos los grandes quedaron muy
contentos como albayzar triste: y alli aco<m>-
pan~ados de sus amigos seruidos delo q<ue>
auian menester platicauan en la dema<n>da
delos gigantes y el fin que ouieron co<n>-
forme a sus merecimientos espera<n>do ca-
da dia la guerra conforme al desafio que
traxeron: otras vezes mudaua<n> la platica
teniendo por escusado anu<n>ciar males ve-
nideros y t(o)[a]mbien porque la paz co<n> pala-
bras se ha de conseruar y la guerra co<n> ar-
mas.

{RUB. % Capitu<lo> .xcv. de lo que
passo en la corte del emperador d<e>spues
dela batalla delos jayanes. }

{IN5.} PAssados algunos dias des-
pues de aquella ta<n> temerosa
batalla y los heridos en tal
disposicion que no auia de q<ue>
temer de sus heridas: floren-
dos aqui en el desseo delas aguas d<e> tejo
y aruoleadas d<e>l castillo de almaurol no de-
xauan reposar no pudie<n>do sufrillo quiso

partirse a lleuar el escudo dela figura de
miraguarda al lugar donde antes estaua
y presentar preso a albayzar p<ar>a que hizie-
sse del a su voluntad y que tomasse d<e>l la ve<n>-
ga<n>c'a que bie<n> le estuuiese segu<n> la postura
de su batalla y p<ar>a mas execucio<n> desu cami-
no ap<ar>ejando las cosas necessarias pidio }

[fol. 118v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

licencia al emperador su aguelo y a[]grido-
nia su madre dela qual fue tan malo de a-
cabar dexalle partir q<ue> por fuerc'a le detu-
uieron mas ocho dias en los quales el
emperador quiso proueer de targiana se-
gun lo que asu estado del y della co<n>uenia
y conel parecer de primaleo<n> y de algu<n>os
principes que en la corte estaua<n> determi-
no embialla al gra<n> turco acompan~ada d<e>l
rey polendos y de otros caualleros de
gran precio & viendo la conformidad de
voluntad que entrella y albayzar auia co<n>
consentimiento de entramos la caso pri-
mero celebrando esta fiesta como nunca
en su corte otra vez se hizera y no era mu-
cho hazello assi porque su inclinacio<n> era
tratar a cada vno segun el merecimiento
de su estado avnque fuessen enemigos y
por obras no lo mereciesse<n>: en aquel dia
todas las personas de qualquier calidad
por hazelle plazer se atauieron lo mejor
que pudieron segun lo q<ue> cada vno tenia
targiana salio tan hermosa y costosa de
atauios que el emperador le mando dar
asu costa / que no tenia de quien temerse
para auelle embidia sino fue a polinarda
que en las obras de naturaleza le hazia
gra<n> ventaja. Albayzar puesto que la glo-
ria y acontecimie<n>to de aquella fiesta pa-
ra el fuesse grande tornando acordarse
que fue vencido de florendos y saber que
auia de ser presentado presso ante mira
guarda le ponía en tal pensamiento que
era mayor la tristeza que de alli le sucedia
que el contentamiento de auer alca<n>c'ado
lo que tanto desseaua: passado el dia del

casamiento a otro por la mañana Targiana se despidió de la emperatriz Gridonia y de Basilia mostrando mucho deseo de siempre servir y ser en conocimiento de las grandes mercedes y honrras que dellas recibió: mas aunque estos cumplimientos Targiana hiziese con muestras y palabras dignas de tener en mucho y a[+]-cordarse } {CB2.

dellas allá dentro le quedarán otras mayores para polinarla aquí confesaba ser en mucha mayor deuda así como lágrimas de una parte & otra que es cosa natural al partir se despidió dellas y en compañía del rey perdidos con los más para ello estaba señalados se puso camino: el emperador primo & los otros príncipes de su corte la acompañando una legua fuera de la ciudad nunca se pudo con flores acabar dexasse y albayzar que le quería para que fuese testigo de sus obras & para satisfacción de la voluntad de miraguarda: partida Targiana y el emperador buelto a la ciudad flores no había descanso ni reposo quiso también poner en obra su determinación & puesto la emperatriz & Gridonia hizieron quanto pudieron para le detener fue trabajo en vano por que pasados dos días después de la partida de Targiana se puso en camino llevando consigo a albayzar en un palafren sin armas como dos escuderos que el uno le llevaba el escudo de la figura de miraguarda [*embu] elto en una funda de seda y el otro el suyo & uno de los escuderos de albayzar el de Targiana flores lo consintió por hacer su voluntad en alguna cosa: gran soledad la partida de flores puso en la corte del emperador a los caualleros en ella quedado que su conversación era merecedora de todo: mas en la emperatriz y Gridonia su madre la puso mucho mayor que como las mugeres naturalmente son más delicadas en el sentir así tienen menos moderación en el sufrir. Partido flores de quien se ablara a su tiempo la donzella de Tracia que no

esperaua mas que la d<e>spossicio<n> de palme-
rin para ta<m>bien seguir su camino viendo
que ya estaua p<ar>a podello hazer vn dia de-
lante del emperador y d<e>los mas desu cor-
te le dixo sen~or palmerin bien sabeys que
mi partida desta t<ie>rra no puede ser sin vos
pues el remedio delo que busco ha ta<n>tos }
[fol. 119r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> cxvi(i).j.}

{CB2.

tiempos no puedo sino por v<uest>ras ma<n>os
ruego os pues v<uest>ra persona hasta agora
no se nego para socorro delos q<ue> os vuie-
sen menester se os acuerde que este que
teneys p<ar>a hazer no es de menos mereci-
miento que los otros que ya hizistes y[]a
delante se os pueden ofrecer y mas sien-
do cosa q<ue> estays en obligacio<n> pues se dio
causa q<ue> los q<ue> os no conocia<n> sepa<n> afirmar
q<ue> en vos se encierra la gloria d<e>las armas
que para los q<ue> ya os sabia<n> el no<m>bre escusa-
da era la prueua dela copa tenie<n>do vistas
de vos[] otras mayores espirencias que la
princessa leonarda no puede ser desen-
cantada sino es por v<uest>ra mano mira q<ue> ene-
sto avn acrece<n>tays en v<uest>ra fama pues en y-
gualdad d<e> persona y hermosura no os des-
merece podeys casar con ella y[] acrece<n>tar
en v<uest>ro estado y si por ventura el gusto de
seguir las armas os no lo dexaren hazer
podreys la casar con p<er>sona q<ue> lo merezca
q<ue> todo esta en vuestra mano acuerdeseos
q<ue>[] las heridas q<ue> recibistes en las batallas
delos jayanes ya dan lugar de poder ca-
minar ya q<ue> esta escusa no os q<ue>da y vos no
podeys tener otra q<ue>ria q<ue> de man~ana nos
pusiessemos en camino. Hermosa donze-
lla respo<n>dio palmerin yo estoy tan ofreci-
do a los trabajos q<ue> no se si me podria ve-
nir algu<n>o q<ue> negase mi persona qua<n>to mas
a esse a q<ue> de razon estoy ta<n> obligado: hol-
gara de me poder partir oy mas estoy es-
perando q<ue> se me acaben vnas armas que
ma<n>de hazer que las otras que vos ya vis-
tes en q<ue> d<e>spossicio<n> q<ue> daro<n> por lo q<u><<a>>l os rue-
go q<ue> no os pese con d<e>tene<n>cia ta<n> pequen~a

y ta<n> necessaria sastisfecha y co<n>te<n>ta q<ue>do la
donzella co<n> estas palabras: y al empera-
dor peso d<e> oyllas q<ue> a[]palmeri<n> queria mas
bien que a todos sus n~etos: de alli se fue
ala sen~ora emperatriz ala qual ta<m>bie<n> peso
mas como en ella el amor de florendos fue-
se mayor q<ue> en ne<n>gu<n>o delos otros con el
desseo del pe<n>saua olvidar el delos otros }
{CB2.

polinarda puesto que tenia por si de no le
amostrar cosa q<ue> le hiziesse alegre vie<n>do
le partir el amor que ya en su corac'on cria-
ra rayzes le hizo hazer mas de lo q<ue> ella
quisiera porq<ue> recogendose a su camara
con dramacia hizo aq<ue>l sentimie<n>to del do-
lor q<ue> padecia y derrama<n>do muchas lagri-
mas por sus hermosas mexillas de que
dramaciana ouo gran ma<n>zilla y puesto q<ue>
siempre conocio esta la voluntad abierta
para las cosas de palmerin viendo aque-
llos nuevos extremos tan diferentes de
los passados quiso dalle algu<n> co(\$n)[n]suelo di-
ziendo. Sen~ora no pense que ningunos
acidentes bastasen a desbaratar v<uest>ra dis-
crecion: si estas nouedades nascen de la
partida d<e> palmeri<n> por que no se os acuer-
da que todo su desseo es tornar al lugar
donde os pueda ver: y puesto q<ue> para esto
no bastasse v<uest>ro estado y merecimiento /
las perficiones de v<uest>ra hermosura so<n> pa-
ra desbaratar voluntades libres: yo se q<ue>
palmerin holgara casar co<n> vos y se q<ue> esta
esperanc'a le sostiene q<ue> si alguno se la ne-
gasse moriria fauorecelde y miralde y si-
enta en vos algun agradecimiento delo
que os merece q<ue> esso le trayra tan alegre
q<ue> le hara tornar mas presto delo q<ue> vos
queriades: polinarda q<ue> hasta alli co<n> la fu-
erc'a dela passion tuuiera los pensamien-
tos muertos alguntanto consolada d<e>las
palabras de dramacia comenc'o a dezir:
ay dramacia q<ue> hare q<ue> lo que quiero a pal-
merin no puedo dissimulallo: descubrille
esta volu<n>tad no lo hare por ningu<n>a cosa
del mundo: por otra parte acuerdase me
que va a desencantar a leonarda de quie<n>

se dize que es la mas hermosa muger d<e>l
mundo temo que esto que entre los hon-
bres tiene gran fuerca ju<n>tame<n>te co<n> acor-
darse delos agrauios q<ue> le he echo le mue-
ua a no tornar y casarse co<n> ella no creo yo
dixo dramacia q<ue> quie<n> tal muestra de ena-
morado hizo en la auentura dela copa }

[fol. 119v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

sea tan poco constante en cosa que tanta
honrra le vino y si vos me days licencia
oy en el s(e)[a]rao hablare conel como su ami-
ga sin q<ue> se pueda sospechar q<ue> la platica
nasce de otra parte para ver lo q<ue> tiene en
la volu<n>tad dramacia dixo: polinarda q<u><<i>>e-
ra dios q<ue> en algun t<iem>po te pueda pagar lo
mucho q<ue> te deuo: bie<n> me parece q<ue> lo ha-
gays assi y no deys manera q<ue> se presuma
q<ue> yo lo se ento<n>ces limpia<n>do las lagrimas
se torno p<ar>a la princesa pues palmerin vie<n>-
do q<ue> su partida se llegaua no passo aquel
dia muy alegre antes recogendose en su
posada solo co<n> seluia<n> dezia cosas p<ar>a auer
mancilla del: seluian le consolaua mucho
traye<n>dole ala memoria muchos exe<m>plos
mas palmerin por todo passaua: mas la
mayor co<n>goxa q<ue> tenia era no acordarse
de ningun fauor q<ue> su sen~ora le ouiesse da-
do assi q<ue> esto passo aq<ue>l dia llegada la no-
che se fue al sarao que auia en casa d<e>la em-
peratriz y sentandose junto co<n> dramacia
q<ue> era sie<m>pre su mas acostu<m>brado lugar co-
menc'o a platicar en lo que mas le dolia /
diziendo: sen~ora si me pudiera quejar a
alguien hizieralo mas a quien me q<ue>xare
pues mi remedio no puede venir d<e> otrie
sino de vos querria que me dixesedes a
donde vos mereci siendo tanto v<uest>ro serui-
dor: quel poco acuerdo de mi sen~ora poli-
narda me mate o al[]menos supiesse yo q<ue>
se acordaua de mi y fuesse para hazerme
mal: si halla q<ue> el bien no le merezco: mas q<ue>
hare q<ue> todo mi pensamie<n>to es a[]fin de ser-
virla: y ella no se acuerda que lo ago por
me negar algu<n> agradecimie<n>to si porello

merezco: mira con que me contento que
no quiero en pago de tantos trabajos o-
tra satisfacion sino que se acuerde que los
passo: y que no me quite d<e>llos q<ue> en la ora
que los ordeno perdi essa espera<n>c'a: esta
soltura de palabras no la tuue hasta ago-
ra: mas agora ni el t<iem>po: ni el c'ufrimiento
me da lugar a que las encubra endemas }
{CB2.

a vos que se que he hecho yerro no las
auer descubierta mas presto: ruego os q<ue>
para passar estos males me ordeneys al-
gun remedio y si veys que no le te<n>go des-
cobrime el engan~o que no quiero cosa q<ue>
me mate para despues no poder seruir
aquien de mi no se acuerda: quien ha de
pe<n>sar sen~or palmerin dixo dramacia que
enesta casa se os acordaua d<e> alguien vie<n>-
do el c'ufrimiento que tuuistes de andar
ta<n>to t<iem>po fuera sin nu<n>ca tornar a ella: esto
nos haze creer que no teneys quien mu-
cha passion os diesse o vos os quexays
por no perder la costumbre como otros
muchos haze<n>: vos vays a desencantar a
leonarda que es ermosa y sobre todo he-
redera de sen~orio tan noble y gra<n>de: pue-
de ser q<ue> sus amores nuevos vos hagan
oluidar cuydados viejos ento<n>ces no ter-
neys que esperar ni d<e> que os q<ue>xar: sen~o-
ra respondio palmerin: si yo en algu<n>a ora
mereci que v<uest>ras palabras me lastimasse<n>
fue esta mas como mi volu<n>tad esta apare-
jada para os seruir q<u><<a>>lquier [*agrauio que]
reciba de vos es para mi mayor que sino
me le hiziesse: leonarda quisiera q<ue> fuera
mucho mas hermosa delo que dize<n> para
que vierades si bastara esso a desbaratar
mi fe: y si yo valiesse con vos acabar co<n> mi
sen~ora polinarda que me oyesse creeria
q<ue> algu<n> ta<n>to d<e>sseuades hazerme merced
ya yo creo respondio dramaciana q<ue> v<uest>ra
firmeza no se puede desbaratar co<n> ningu-
na cosa: hablar vos co<n> mi sen~ora polinar-
da no creays que antes de v<uest>ra partida se
puede hazer haze v<uest>ro camino que ala bu-
elta yo espero de tenello todo tan co<n>cer-

tado que os oyga con que creays de mi
que guardando lo que a su honrra y esta-
do conuiene no saldra de vuestra volun-
tad y porq<ue> se acaba el sarao y no ay lugar
de mas palabras estas os q<ue>den en la me-
moria para q<ue> co<n> mayor voluntad sigays
vuestra jornada y porque ya el tie[m]po no }
[fol. 120r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> cx[v]i(x)[ij]. }

{CB2.

daua lugar a[]mas ablar se apartaron la en-
peratriz se recojo asu aposento y el empe-
rador co<n>ella y assi se fue cada vno asu apo-
sento: palmerin algu<n> ta<n>to alegre por lo q<ue>
passara co<n> dramaciana sabiendo qua<n> pri-
uada era d<e> polinarda durmio aquella no-
che con mas reposo que no las otras no-
ches passadas: a otro dia por la man~ana
el armero le truxo las armas q<ue> allende d<e>
ser galanas venian co<n>formes al tie<m>po las
quales eran de[]blanco & pardo labradas
por ellas muchos madron~os de oro en
el escudo en ca<m>po pardo vn tigre q<ue> entre
las manos despedac'aua vn ho<m>bre por la
qual en muchas partes le llamaron el ca-
uallero del tigre cuya fama en pocos di-
as bolo por muchas partes y armando
se conellas conla donzella q<ue> traya por la
mano se fue a despedir del emperador al
tiempo q<ue> salia de oyr missa y el le lleuo al
aposento dela emperatriz donde se des-
pidio de gridonia y vasilia mas al tie<m>po
que lo hizo de polinarda le viniero<n> vnos
sobresaltos d<e> corac'o<n> que si su acuerdo no
fuera p<ar>a mucho mas: pudiera dar causa
a sentillo ella no pudo tanto dissimular a-
q<ue>l apartamiento q<ue> en las mudanc'as del
rostro no se le pareciesse: en aq<ue>llas sen~o-
ras vuo algu<n>as lagrimas mas no ta<n>tas
como en la partida de flore<n>dos. Salie<n>do
palmerin de entrellas despidiendose de
primaleo<n> & de vernaio & de dramusiando
& de su hermano & delos otros sus ami-
gos q<ue> contra su volu<n>tad le dexauan yr se
puso enel camino del reyno de tracia aco<m>-
pan~ado d<e> seluia<n> & dela do<n>zella queda<n>do

la corte tan sola sin el que parecia q<ue> del todo estaua sola / a otro dia despues de su partida llegaro<n> dos sen~ores alemanes ala corte en busca de verno q<ue> fuesse a tomar el cetro para regir su imperio que el emperador trineo era muerto: estas nuevas hiziero<n> algun sobresalto de pesar especialmente al emperador q<ue> era mucho } {CB2.

su amigo: la emperatriz hizo gra<n> sentimiento por su hermano: passados algunos dias verno co<n> la emp<er>atriz basilia su muger aco<m>pan~ados d<e> todos los principes y caualleros q<ue> en la corte se hallaro<n> se puso en camino: ella se hallo pren~ada de vn hijo q<ue> despues llamaro<n> trineo como su aguelo & fue mejor cauallero que el: llegados a aleman~a puesto q<ue> la muerte del emperador fuesse muy sentida delos suyos por ser vno delos mas begninos principes del mu<n>do el pueblo recibio a su hijo con tan grandes fiestas q<ue> casi olvidaron la muerte de su padre: fue coronado en la cibdad de Colonia co<n> mayor triu<m>pho q<ue> hasta alli fuera ningun<o>: luego aq<ue> l dia en acetando el cetro hizo merced del duca<do> de xaxonia y co<n> dado de flandes a []polinardo su hermano q<ue> era vn principe deseredado de patrimonio y no d<e> virtudes q<ue> a principe conuenia<n> y por mas ho<n>rrar la fiesta estuuiero<n> alli algu<n>os dias floriano del desierto y el principe floraman y el gigante dramusiando: albanis de frisa y el principe graciano y po<m>pides q<ue> todos est(a)[o]s viniero<n> con basilia por hazer seruicio al emp<er>ador: y despues d<e> la coronacio<n> de verno se partiero<n> a buscar sus aue<n>turas cada vno hazia aquella p<ar>te que mas aficionado era como en la segu<n>da parte desta hystoria se contara.

{RUB. % Capitu<lo> .xcvj. delo que passo el rey polendos d<e> tesalia en el viaje de targiana hija del gran turco y de lo que acontecio a florendos en la fortaleza de (co)[a]stribor. } {IN5.} POle<n>dos con sus co<m>pan~eros

que era<n> cie<n>to en que entraua<n>
principes y otras personas
d<e> mucho precio anduuo asta
llegar a vn puerto d<e> mar do<n>-
de esperaua<n> quatro galeras que el emp<er>a-
dor ma<n>dara bastecer d<e>lo necessario: bas-tecidas }
[fol. 120v]
{HD. Libro. +}
{CB2.

de artilleria y de otras municio-
nes y aparejos de guerra para que si al-
gun desastre le aconteciesse los tomasse
apercebidos: y embarcandose targiana
en la capitana polendos con veinte & ci<n>-
co caualleros los mas principales se me-
tio enella y los otros repartio en las mis-
mas galeras punie<n>do veynte & cinco en
cada vna y soltando las velas al viento
que entonces era prospero pensaron a-
trauesar la mar de turquia mas no fue ta<n>
presto como dessearon: mas la fortuna q<ue>
determinara dellos otra cosa despues d<e>
ser engolfados en la mar boluio el vie<n>to
tan contrario a su camino q<ue> a pocos dias
los hizo arribar a la costa de africa que
en aquel tiempo era sen~oreada de enemi-
gos donde le encalmo el tiempo d<e>mane-
ra que fueron salteadas de diez galeras
del rey de marruecos y sen~or de ceuta que
entonces ocupaua con su sen~orio toda a-
quella parte: mas puesto que en las gra<n>-
des afliciones pocas vezes en vna sola
persona se alla co<n>sejo singular & animo
esforc'ado: el rey polendos se ouo tan va-
lientemente que assi por estremada sabi-
duria como por esfuerc'o los desbarato
con muerte de sus enemigos tomando a
mauyleyte presso capitan dela flota y so-
brino del rey de tunez sin muerte de nin-
guno delos suyos puesto q<ue> algu<n>o queda-
sse herido: y con gloria dela vitoria ta<n> cre-
cida se fue para targiana que estaua casi
muerta recelando los peligros dela for-
tuna que asu parecer para ella estaua<n> sie<m>-
pre aparejados: y esforc'andola con las
nuevas del vencimie<n>to tornaro<n> a tomar

su camino y no tenie<n>dose por seguros en aquella costa a fuerc'a de remos que el vi-
ento no consentia vela en poco tie<m>po tor-
naron arribar en la mar de turquia adon-
de passando algunos dias llegaron a[]vn
puerto de vna cibdad noble adonde el
turco hazia su abitacion echaron ancho-ras }
{ CB2.

junto a tierra comenc'aron a saludar
el puerto con tiros de artilleria en tanta
manera que los dela cibdad acudia<n> vnos
ala mar otros se ponian por las almenas
& ventanas no sabiendo determinar que
fuesse aquella nouedad de fiesta cosa que
en aquella tierra no se acostumbraua mu-
chos dias auia: entre las otras gentes q<ue>
salieron ala playa salio el gran turco aco<m>-
pan~ado de pocos nobles encima de vn
cauallo rucio con la barua blanca tan cre-
cida de grande que le daua por la cinta /
& como fuesse cargado en dias & tuuiesse
gran persona parecia merecedor del se-
n~orio que posseya que este bie<n> tiene quie<n>
la naturaleza doto de perficiones corpo-
rales porque muchas vezes la poca auc-
toridad dela p<er>sona haze tener poco cre-
dito en las obras puesto que sea<n> buenas
pole<n>dos hizo poner la proa dela galera
en tierra tomando a targiana por la ma<n>o
acompan~ados de sus compan~eros y ar-
mados de armas ricas y galanas y ella
vestida con sus damas con atauios que
para aquel dia traxeron de costa<n>tinopla
salieron fuera y punie<n>do targiana las ro-
dillas enel suelo quiso con muchas lagri-
mas besar los pies del gran turco su pa-
dre que salteado de cosa tan supita no co-
noscio asu hija ni sabia d<e>terminarse mas
acabado de caer en lo que era puesto que
su passion fuesse gra<n>de no pudo el pater-
nal amor c'ufrirse ta<n>to q<ue> luego no la per-
donasse alc'andola co<n> los brac'os la abra-
c'o muchas vezes y manda<n>do traer pala-
frenes para ella y sus damas quiso ta<m>bie<n>
que traxessen cauallos para polendos &
para sus co<m>pan~eros a los quales recibio

con mucha cortesia sabiendo quien eran
la gente dela cibdad acudio a aquella parte
por ver asu natural sen~ora: y con gran
plazer y alegria la recibian y acompan~a-
uan: el gran turco mando aposentar den-
tro de su palacio a polendos y a toda su }
[fol. 121r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> cx[i]x.}

{CB2.

compan~ia / tan proueydos de todo lo ne-
cessario como lo pudieran ser en sus pro-
pias casas: mas como su intencion fuesse
[da]n~ada vna noche antes del dia que deter-
minaua<n> embarcase para partirse los co<m>-
bido a cenar con el. El banquete fue tan
noble y grande quanto ninguno dellos
viera otro mayor passando lo mas del en
loores d(a)[e]la corte del emperador palme-
rin y delas noblezas y manificencias de
su persona al tie<m>po del leuantar delas me-
sas segun que estaua co<n>certado entraron
por la puerta dela sala quinie<n>tos caualle-
ros dela guarda del gran turco armados
de todo punto las espadas desnudas: di-
ziendo no se menea ninguno si no conuie-
ne que quien l(e)[o] contrario hiziere sie<n>ta en
sus carnes los duros filos de estas espa-
das. El gran turco se salio a este tie<m>po por
vna puerta falsa q<ue> yua a parar a vn corre-
dor que caia sobre la sala: y comenc'o a de-
[*zir] a grandes bozes. Polendos rindete
[*tu y tus] co<m>pan~eros y meteos en mi prisio<n>
[*sino sera] forc'ado mandar os matar a to-
[*dos. Co]sa contra mi condicio<n> mas como
es natural delos corac'ones esforc'ados
querer antes morir en libertad que biuir
en captiuero: polendos co<n> los suyos assi
desarmados solos con las espadas enlas
manos puestos a vn canton de la sala de-
terminauan dexarse antes matar q<ue> pren-
der y sen~oreado de la yra dezia al gra<n> tur-
co. Por cierto dos cosas se emplearon
mal en tu persona y estado bien se paresce
que la naturaleza en muchas d<e> sus obras
miente: queria saber qual es la razon por
que nos prendes: y porque no eres en co-

noscimiento del seruido que te hizieron
en traer tu hija co<n> mayor seguridad y ho<n>-
rra delo que merescas: por cierto no se de-
ue fiar ninguno porq<ue> sus galardones sie<m>-
pre son co<n>formes a su co<n>dicio<n>. Pole<n>dos
respo<n>dió el gran turco: tu deues creer q<ue>
por ti y por el emperador haria qualq<u><<i>>er}
{CB2.

cosa q<ue> en mi fuere: mas estoy tan enojado
de no querer entregar vn cauallero chri-
stiano q<ue> en su corte queda que de mi corte
me hurto mi hija q<ue> hasta q<ue> lo haga de aq<u><<i>>
no os soltare a vosotros. En muy mala
espera<n>c'a nos pones dixo polendos: por
lo qual sera mejor morir todos como es-
forc'ados en poder de tantos couardes:
que biuir en prision perpetua: que esse ca-
uallero q<ue> tu pides antes el emp<er>ador per-
dera todo su estado q<ue> entregarte le: porq<ue>
es vno delos mejores del mundo y aquie<n>
mas quiere. Pues conuiene dixo el gran
turco que todavia os deys a prision sino
quereys morir. En esto llego la hermosa
Targiana adonde su padre estaua: y vien-
do la determinacion y en lo que se po-
nia se echo a sus pies suplica[n]dole que no
hiziesse tan gra<n> crueldad en ho<m>bres que
no lo merescian: trayendole a la memoria
las honrras que recibiera en casa del em-
perador / y el amor y buen tratamiento q<ue>
siempre le hiziera del seruido que le hizie-
ra en el mar: mas como con todas estas
cosas no pudiessen abla<n>dar la dureza del
gran turco su padre por no ver los morir
sin poderlos valer se baxo abaxo: y co<n> las
mesmas palabras q<ue> pidio misericordia a
su padre pidio a Pole<n>dos que se dexasse
antes prender con todos los suyos que
querer morir sin remedio / pues que por
aquella manera la fortuna le prometia al-
guna esperanc'a de vida y que no la qui-
siesse dese(s)char pues no era cosa de discre-
tos: y que se le acordasse tener a ella de su
parte para alguna hora poderlos apro-
uechar tantas cosas targiana le dixo: y ta<n>
bie<n> se lo supo rogar lo que queria que sol-

ta<n>do las espadas se dieron a prision: y fue-
ron metidos en el fo<n>do de vna torre muy
escura tan cargados de hierro que casi no
se podian menear: Targiana a quien de-
sto mucho pesaua en todo el tiempo que
alli estuuieron que sera tanto como en la }

{CW. Q}

[fol. 121v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

segunda parte desta hystoria se vera. Nu<n>-
ca vistio sino xerga biuiendo ala continua
en mucha tristeza. El gran turco mando
tomar las galeras y soltar a[]mulexeque
y a otro dia embio cartas al soldan de per-
sia: y a otros sen~ores paganos haziendo
les saber dela prision de aq<ue>llos hombres
y de su determinacio<n> q<ue> era hazer enellos
cruzas dignas de memoria en ve<n>ganc'a
del hurto de su hija y dela muerte de bar-
roca<n>te: & sus co<m>pan~eros q<ue> viniess<n> si que-
rian ser a ello presentes q<ue> el esperaua el
tiempo q<ue> ellos ma<n>dassen atodos los prin-
cipes aque<n> estas nuevas llegaro<n> parecie-
ron muy mal: mas como alos malos avn
que conozcan el mal no es enellos hazer
bien loaronle lo que hiziera loandose lo
por cosa necessaria a su honrra: y conseja<n>-
doles toda via que no lo deuia hazer has-
ta albayzar ser venido porque la muerte
dellos le podria hazelle dan~o alla a don-
de andaua. Bien le parecio al gran Tur-
co aqeste consejo y por esta razon los a-
floxos algunos tanto las prisiones: el les dio
lice<n>cia a que pudiessen embiar sus escude-
ros mas ellos no quisieron dexar a sus se-
n~ores por serles compan~eros enlos tra-
bajos como lo auian sido enlas bona<n>c'as
solamente embiaron vno de belcar que ta<m>-
bien estaua preso: co<n> las nuevas al empe-
rador de que recibio muy gra<n> pesar. Pri-
maleon dezia lleno de grande enojo de
todas aquestas cosas y desastres: vuestra
magestad tiene la culpa q<ue> quiere vsar no-
blezas con quien en pago dellas le dan es-
tas gracias: porque ala verdad la virtud

solo con los virtuosos se a de vsar agora
quiero ver que manera se te<n>dra para les
poder valer que no pienso que todo vues-
tro estado ni otro mayor bastara a[]quita-
llos dela dura prission donde esta<n>: de mi
consejo deueys ma<n>dar buscar a albayzar
porque a trueco del os entregue<n> los vues-
tros que conestos si de cautela no vsays }
{CB2.

los otros remedios no pienso que apro-
uecharan nada: esto no os debe de pare-
cer mal que la fe no se deue guardar a los
quebrantadores della. Hijo respondio
el emperador si allende de ver a pole<n>dos
y a belcar y a todos los otros pressos tu-
uiera tambien a ti no creas que con cau-
telas fuera de mi costumbre trabajara de
soltaros puesto que todas las otras espe-
ranc'as de remedio tuuiera perdidas an-
tes consintiria juntamente veros morir
en la prision que vsar cosas desonestas a
mi: esta diferencia quiero que aya demi a
los otros que es la que ay delos buenos
alos malos: albayzar no tiene culpa e<n> los
yerros del gra<n> turco por lo qual no seria
razon que el pagasse los males que el ha-
ze de vna sola cosa me espa<n>to y es de Tar-
giana consentir cosa tan mal echa: y no se
le acordar el buen recebimiento y las ho<n>-
rras que en esta casa recibio. Porcierto
sen~or dixo el escudero d<e> Belcar della [*n]o
teneys de que quexaros que aco[*r]dan[*do]
se delo que os deuia hizo todo aq[*uello q<ue>]
pudo: entonces le dio cuenta muy [*por es]-
tenso de todo lo que passaua. El empera-
dor acabado de oyr se recojo con la empe-
ratriz: y primaleon fue a su aposento.
Pues dexandolos a ellos hasta su tiem-
po torna la hystoria a dar cuenta de flore<n>-
dos q<ue> camina<n>do por sus jornadas hazia
el reyno d[]espan~a sin allar ningu<n> estoruo a
su camino q<ue> ento<n>ces las aue<n>turas no era<n>
ta<n>tas: vn dia a horas de bisperas llegaro<n>
a[]vn valle gracioso y gra<n>de enel ho<n>do del
estaua edificado vn castillo hermoso y fu-
erte: albayzar qua<n>do le vio dixo porcier-

to al pie de aquella fortaleza passe la ma-
yor afre<n>ta que nunca me vi q<ue> por socorrer a
vna donzella que dos caualleros queria<n>
forc'ar los mate a entramos y despues sa-
lieron ami diez q<ue> tambien venci y desba-
rate con muerte de muchos dellos ala po-
stre salio dramorante el cruel sen~or desta }
[fol. 122r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> cxx(j).}

{CB2.

fortaleza aqui en tambien por fuerca de
armas mate. Esta<n>do presentes a esto pal-
merin de ynglaterra con sus hermanos
y po<m>pides: y si a vos paresciere vamonos
alla al menos reposaremos algun rato q<ue>
la sen~ora del castillo a quien yo le di y es la
misma que querian forc'ar: nos hara todo
seruicio. Vamos dixo florendos que no
sie<n>to en todo esto otro poblado mas cer-
ca: mas como aquella tuuiesse troca-
dos los moradores / y no los que albay-
zar pensaua: antes que llegassen al pie de
la fortaleza salio a ellos vn escudero y tras
el algun tanto apartados quatro caualle-
ros armados de muy fuertes armas y lle-
gando a (floriano) [florendos] / dixo. Sen~or caualle-
ro el grande Atribor os manda dezir q<ue>
dexadas las armas vos y vuestra compa-
n~ia / os vays a meter en su poder: sino q<ue>
sera forc'ado vsar con vosotros de crueza
cosa contra su co<n>dicion: porque quiere sa-
ber si por uentura conosceys: o soys vn ca-
uallero que en este castillo por traycion y
engan~o mato a Dramo[ra]<n>te su primo y dio
la fortaleza a vna do<n>zella que el tiene pre-
sa hasta ver si puede auer alas manos a es-
te que tanto dessea: y quemarlos a entra-
mos juntos. Albayzar quisiera respon-
der mas florendos no se lo consintio por
estar desarmado: respondiendole al escude-
ro. Dezi a Atribor que yo no soy esse q<ue>
dessea hallar mas conozco le muy bien y
se que mato a Dramora<n>te con todos sus
caualleros muy lealmente: y que dar mis
armas que no lo hare si no fuere en parte
donde mas seguridad tenga. Pues cum-

ple os dixo el escudero que en qua<n>to doy
essa respuesta que os defendays de aque-
llos quatro caualleros / que tiene<n> por co-
stumbre tomarlas por fuerca a quien no
las quiere dar por voluntad y sin esperar
mas respuesta se boluio florendos vien-
do que los caualleros se aparejauan. To-
mando vna lanc'a cubierto de su escudo sa-lio }
{ CB2.

a recibirlos todos juntos quebraron
en el sus lanc'as sin poder le mouer dela si-
lla: mas al que el encuentro no vuo mene-
ster maestro: porq<ue> passandole las armas
dio co<n> el muerto en<e>l suelo metie<n>do mano a
la espada antes que Atribor saliesse que
ya se estaua armando a gran priessa creye<n>-
do ser aquel el que mato a Dramorante /
arremetio a otro dando le tal golpe enel
brac'o del espada que juntamente con ella
le hizo venir al suelo quedand(a)[o] tollido: &
alos otros puesto que esforc'adamen-
te se defendiessen hiriendo les por todas
partes en pequen~o espacio les puso en
tal estado que quando Atribor salio / ya
ellos andauan por caer. Atribor salio en
vn cauallo ruano armado de armas ne-
gras y temiendo que qualquier cortesia
que vsasse le podia hazer dan~o no quiso
dexar la lanc'a puesto que vio que floren-
dos estaua sin ella ni menos dexar el escu-
do viendo que el de su contrario estaua
mal tratado antes poniendo las piernas
al cauallo lo encontro: de manera que a
el y al cauallo echo por tierra. Florendos
viendo se en ta<n> gra<n> priessa ocupado mas
de enojo que de soberuia que d<e> Atribor
le nascio / a pie cubierto de lo poco del es-
cudo que le quedaua se llego a el que assi
a cauallo le queria acometer: mas temien-
do que su contrario se le matasse / y que al
caer podria recibir mucho dan~o: confia<n>-
do en su valentia salto del cauallo a baxo
con mucha ligereza / y entramos comen-
c'aron su batalla a pie muy cruel y temero-
sa dando se muy fuertes golpes / mas flo-
rendos que queria mostrar a Albayzar

para quanto era trabajo tanto que sin tomar ningun reposo ni darle a su co<n>trario que muchas vezes le tomara si sele diera<n> trabajo tanto & hizo tanto que herido de muchas heridas dio con el muerto enel suelo: y pareciendole que avn no lo era d<e>l todo le d<e>senlac'o el yelmo y le corto la cabe-c'a}

{CW. Q ij}

[fol. 122v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

diziendo este era el galardón que tus obras merecían: algunos caualleros que enel castillo quedauan dexaro<n> las armas viendo a su sen~or muerto: y parecie<n>doles que en esto seguían mejor consejo saliero<n> a recibir a florendos hasta la puerta entregandole las llaves dela fortaleza: y antes que se curase delas heridas mando q<ue> le soltassen ala donzella que estaua pressa albayzar fue ala prision por su propia persona que era enel suelo de vna torre a do<n>-de la allo sin otro ninguno con unos grillos pequen~os y d<e>lgados a los pies: y preguntando si auia otra prision enel castillo supo que no luego la trajo donde florendos estaua tan desacordada y flaca que albayzar no la conocia ni creya que fuesse aquella la donzella quando fue en lo claro y le vio acordandose del peligro que otra vez la quitara y el beneficio que agora recibia q<ue> le tuuo por otro mayor que el primero arojandose a sus pies con muchas lagrimas selos queria besar dandole muchas gracias de tantas mercedes albayzar la leuanto diziendo sen~ora donzella este socorro agradece al sen~or florendos q<ue> ay esta pues que el lo hizo que yo por mi ventura ya no le ago a ninguno ni puedo tomar armas: ay sen~or respondió la donzella mal aya quien tanto mal hizo que tal os estoruo que en vos era mejor empleado que en otro ningu<n>o y si esso mucho dura sera gran perdida para muchos que cada dia tienen necesidad de otras obras semejantes alas vuestras: albayzar atajo

aquellas palabras por que no podia oyr
nengunas en su loor y rogandole le quisi-
esse d<e>zir en que manera Astribor por alli
viniera y la razon por que la prendiera: se-
n~or respo<n>dio ella este astribor era primo
hermano de dramora<n>te el cruel: y avn me
areys dezir que mas malo y de peores o-
bras y oyendo dezir que dramorante era
muerto trayendo co<n>sigo diez caualleros }
{CB2.

vino a esta fortaleza en tiempo que yo no
me temia de nenguno a donde entrando
de supito ma<n>do meter a espada aqua<n>tos
allo dentro y sola ami dexo biua dizie<n>do
que me queria sostener en prision hasta q<ue>
os pudiesse auer a vos y quemar(m)[n]os a
entramos juntos para lo qual mandaua
a sus caualleros que salteassen a quantos
allasen y trayendolos y conociendo que
no erades vos mandaua los matar ya a-
gora dixo albayzar aura cessado essas crue-
zas: enesto acabaro<n> de desarmar a floren-
dos y hazelle vna cama a donde se hecho
y la donzella le curo de sus heridas q<ue> era<n>
pocas y de poco recelo que como atras
se dixo esta donzella era gran sabidora d<e>
aquel menester: alli se detuuiero<n> mas dias
delo que florendos quisiera que aqui en
la volu<n>tad tiene en otra parte qualquier
detenimiento le parece grande.

{RUB. % Capitu<lo> .xcvij. delo que
acontecio a Palmerin d<e> inglaterra en
compan~ia de la donzella de tracia. }
{IN5.} PArtido Palmerin dela corte
del emperador su aguelo en
compan~ia dela donzella d<e> tra-
cia algunas auenturas allo d<e>
que aqui no se haze mencion
por ser de poca calidad. Assi que dexa<n>do
de contar algunas cosas que en aquella
jornada passo dize la hystoria que auie<n>do
algunos dias que partiera dela corte lle-
go al reyno de tracia de que la do<n>zella se
mostro mas alegre delo que hasta alli vi-
niera viendo que ya se yua llegando el fin
delo q<ue> hasta alli desseaua: y por lo que ta<n>-

tos an~os trabajara. E porque en aquella tierra era conocida & tenida en mucho salian por las villas & lugares por do<n>de pasaua a[]uella como cosa deseada de todos y ponian los ojos en palmerin diciendo esse es nuestro natural sen~or bien auenturados los va()sallos que de tan sen~alado } [fol. 123r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> cxx(ij). }

{CB2.

principe son suditos pues en el esta encerrada toda la valentia y esfuerco y no hera mucho q<ue> tanto a delante le saliessen a recibir con tantos loores sabiendo ser el el que auia de desencantar a su natural sen~ora segun que la aventura dela copa daua testimonio: y desencantada casaria con ella por no tener duda que ningun principe por poderoso q<ue> fuesse queria d<e>xar de ser rey de tracia y casar con leonarda q<ue> en aquellos dias se creya q<ue> seria mas hermosa muger que la naturaleza criara segun que se esperaua delas palabras del rey su aguelo que como ya dixo en las cosas por venir tuuo vn espiritu adiuino y el saber ta<n> cierto y en memoria q<ue> en ninguno delos presentes no se allaua cosa en que su ciencia / y saber le pasasse: mas como la voluntad de palmerin estuuiesse entregada en otra parte de mas alto merecimie<n>to ni agradezia los loores q<ue> le daua<n> ni via la ora que acabar su impressa para se poder yr d<e> aquella tierra con este pe<n>samiento camino tanto por aquella tierra hasta q<ue> llego ala ciudad de limorsano a donde le esperaua<n> todos los grandes de aq<ue>l reyno q<ue> por vn correo q<ue> la donzella embiara sabian de su venida: estos le salieron a[]reibir con todo el triu<m>pho y magestad q<ue> pudieron creyendo que lo harian rey de tracia en medio d<e>-llos fue lleuado hasta los palacios reales a donde como a sen~or le aposentaro<n> & antes que se d<e>sarmase fue a visitar ala reyna carmelia aguela de leonarda q<ue> avn al presente era biua y con flaca disposicion por su edad ser ya mucha y ella le recibio con ta-

les palabras y de tanto amor q<ue> parecian
dichas a hijo y no a ho<m>bre estran~o: y ala
verdad la intencio<n> de la reyna era tenelle
en aquel lugar y no en otro: mas palmeri<n>
que traya la voluntad desuiada de aq<ue>l pe<n>-
samiento pesauale tanto de aquestos im-
pedimientos por ver el fin y respecto aq<ue>
los hazian que no le c'ufria la condicion }
{CB2.

podellos esperar creyendo q<ue> con esto / o-
fendia a su sen~ora: por esta razo<n> como me-
jor pudo se despidio della y se fue a su pos-
sada a donde le desarmo la donzella que
conel viniera y seluian su escudero a do<n>de
fue seruido dela cena: estando presentes
muchos grandes del reyno q<ue> en aquella
ora trabajaro<n> por le ganar la volu<n>tad no
quiriendo ninguno ser ausente a nengu<n>a
cosa te(n)[m]iando q<ue> los otros le podian hur-
tar el tie<m>po hierro q<ue> entre los muy allega-
dos a los reyes se a[+]costumbra mas q<ue> en-
tre otra gente y assi es bien q<ue> sea porq<ue> en
este trabajo d[]espíritu q<ue> conellos anda / y
siempre los aco<m>pan~a tengan en verdade-
ro descuento de los otros plazerés que
reciben / y assi se pueden llamar bien auen-
turados pues la natura los doto tan ente-
ramente de bienes temporales y del ser-
uicio de otros ho<m>bres q<ue> ninguna otra co-
sa les queda en q<ue> puedan conocerse sino
en la superioridad del príncipe q<ue> los apre-
mia a no salir fuera de quicio como la con-
dicion algunos obliga y desto no[]nos hemos de-
uemos espantar pues son cosas que[]son
hordenadas por mano de quien ningu<n>a
desorden tuuo / acabada la cena se[]recojo
a vna camara adonde auia de dormir des-
pidiéndose de todos no como superior si
no como yguale y compan~ero no recibien-
do los ofrecimie<n>tos de cada vno dela ma-
nera que ellos selos hazian mas segun q<ue>
a el le quedaua la voluntad para satisfaze-
llos de que algunos comenc'auan a[]mur-
murar juzgando las palabras de palme-
rin a otro fin: mas esto nace del yerro q<ue>[]la
flaqueza humana tiene que es la mas de

las vezes entre los hombres murmurar
mas vezes del bien delo que reprehenden
el mal: aquella noche passo palmerin en
cuydados que no le dexaron reposar es-
perando por la claridad del dia para dar
fin alo que vino si la fortuna no selo estor-
uase & no se d<e>tener mas en aquella tierra }

{CW. Q iij }

[fol. 123v]

{HD. Libro. + }

{CB2.

que le parecia que co<n> qualquier cosa que
se detuuiesse enella ofendia a su sen~ora a
quien tan verdaderamente amaua q<ue> por
ninguna manera podia oyr palabras co<n>-
trarias alo que tenia enel corac'on. Passa-
da la noche ya que rompia el alua del dia
y el sol comenc'aua a este<n>der sus dorados
rayos sobre la haz dela tierra: palmerin
se[]leuanto & llamando a seluian que en el
mesmo a[+]posento dormia le dio de vestir
& le ayudo a armar / de manera que quan-
do los principales del reyno vinieron a
palacio le allaro<n> apercebido para yr a[]pas-
sar por los peligros para que alli viniera
& viendo que su determinacion era no re-
possar nengunos dias primero q<ue> entrar
enel desencantame<n>to de leonarda: acaba-
do de oyr missa que por mas cerimonia
dixo el arc'obispo d<e>la mesma ciudad le fue-
ron acompan~ando hasta ju<n>to al lugar do<n>-
de el encantamento estaua alli le dexaro<n>
despues de auelle puesto delante todos
los temores que en aquel caso esperauan
que le sucederian las quales razo<n>es mos-
traua temer poco: que de[]rrazo<n> mal se pue-
de espantar quien las obras no teme.

{RUB. % Capi<tulo> .xcviiij. delo que a[+]-
contecio a palmerin enel encantame<n>to
de leonarda princessa de tracia. }

{IN5.} Llega<n>do palmerin en compa-
n~ia de los principales del rey-
no de tracia a[]vn otero alto ju<n>-
to del encantamento de leo-
narda de alli le mostraron el
lugar donde estaua: & como el dia fuesse

claro vio al pie del otero envn valle llano
& gracioso entre vnos espessos arboles
vnas torres altas con otros edificios: al
parecer d<e> lexos cosa mucho para ver por
que allende del sito en que estaua<n> edifica-
dos ser fresco y gracioso qua<n>to la natura}
{CB2.

podia pintar la misma manera de las
casas y palacios mostraua tantas mane-
ras de chapiteles y pilares de marmol
tan blancos y altos que parecian llegar
alas nuues con otras maneras tan sump-
tuosas que al par[e]scer de fuera mas pare-
cian diuinas que humanas. Mucho se
holgo palmerin de ver cosa tan alegre y
apazible: y puesto caso que en aquel tiem-
po tuuiesse el corac'on muy triste por el d<e>-
sseo que le atormentaua toda via le vino
vna alegria secreta nascida del buen asie<n>-
to de aquel aposento trayendole ala me-
moriam quien juntame<n>te con la persona d<e>
leonarda lo gozasse quan dichoso seria:
cosa que para si no queria: que para ama-
tar su cuydado ninguna otra cosa abasta-
ua sino la esperanc'a de su trabajo y el me-
recimiento delante de polinarda: despu-
es de estar mirando bue<n> rato la manera
del valle y las cosas con que de antes le
amenazauan: tenie<n>do en poco los temo-
res dellas: porque a su parecer mas pro-
metian del[*]leite al cuerpo que temor al co]-
rac'on y assi comenc'o a tener en poco aq<ue>-
lla afrenta lo que ala verdad ningun ho<m>-
bre discreto lo deue hazer pues muchas
vezes vemos por esperie<n>cia q<ue> muchas
cosas dudosas de cometer tiene<n> bla<n>das
las salidas y otras alos principios blan-
das y alos fines asperas y dudosas: mas
como a palmerin naciesse este desprecio
dela sobra de su esfuerc'o y de peligros q<ue>
ya passara & de ver que en aquel no pro-
metia ninguno q<ue>daua menos de culpar.
Eneste tiempo salio vn cauallero de en
medio delos otros persona de mucho
credito y auctoridad assi por sus canas /
como por la calidad de su persona dizien-

do contra palmerin. Sen~or cauallero a
quien la fortuna hasta agora ayudo tan
fauorablemente porq<ue> en t(a)[o]das quantas
cosas hezistes nunca os amoastro reues
de sus obras: ni por esta bienaenturan-c'a}

[fol. 124r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> cxxi(i)j.}

{CB2.

dexey s d<e> temer los casos q<ue> vuestro pa-
recer fueren pequen~os q<ue> ala verdad qui-
en en los grandes os quiso ayudar bien
puede para muy mayor muestra de su gra<n>
poder desampararos en los de[] menos
calidad quanto mas que ninguna cosa se
deue juzgar por el parecer que de ay nace<n>
engan~os q<ue> despues no tienen remedio /
digo esto por esta auentura q<ue> estays para
acometer q<ue> tiene el pri<n>cipio y parecer tal
que parece ser mas hecha para plazer q<ue>
para recelar pues quiero que sepays que
su plazer con trabajo se a de ganar / y por
ventura despues q<ue> en ella os vierdes lo
tendrey s por mayor q<ue> agora pensays: se-
n~or cauallero respondio palmerin v<uest>ras
palabras y la voluntad con q<ue> se dice<n> mere-
cen lo que agora yo no puedo pues so<n> lle-
nas de verdad y de buena doctrina huel-
go que me ayas dado tan buen exemplo
para acordarme del a dela<n>te quiera dios
que esto tenga el fin que todos deseamos
y saliendo de aqui como yo espero a dela<n>-
[*te] os las seruire. Y porque este ofreci-
miento hizo luego embidia en algunos d<e>
los que alli estauan por la esperanc'a que
les quedaua de uelle rey: con razones mas
llenas de interese y delo q<ue> a ellos cumplia
que de verdad que los leales a rey deuen
comenc'aron de[] loar sus cosas mostra<n>do
que lo que auia de passar ser todo nada pa-
ra su persona: mas como la honrra delos
principes solo en sus cosas y no en loor d<e>
los lisongeros consiste: no queriendo pal-
merin oyllos puso las piernas al cauallo
y se arojo por el otero abaxo y ala verdad
si en el tiempo de agora los principes assi
huyessen o mostrasen aborrecer las lison-

gerias y palabras ociosas ni ellos haria
mal a sus suditos ni dan~arian el credito d<e>
los mismos: & los buenos aurian el pre-
mio de su virtud y los malos de sus obras
y cada vno enesta vida recibiria el galar-
don delo que mereciesse: los virtuosos d<e>-xarian }
{ CB2.

de ser sometidos a los no tales en
lo que se deue mucho proueer para que
la malicia no sea sen~ora d<e> la virtud q<ue> hasta
en el infierno se[] afirma los mal(e)[o]s de los
menos malos estan apartados: agora si a
estos que biuen por horden diabolica se
guarda regla ta<n> santa y buena qua<n>to mas
la deue auer entre aq<ue> llos aque<n> fue dado
juyzio para gouernarse y segun sus obras
ser juzgados pues vemos que cada vno
para gouerno de su vida honrra y alma
esto le es menester quanta mayor obliga-
cion sera al rey que allende de estar en la
misma quanta assi esta ala de todo su pue-
blo que solo para le corregir y enmendar
le fue dada tan alta supe[ri]oridad y no tan so-
lamente en el gouerno de la justicia & paz
ocupando lo mas del tiempo en obras
agenas corregir / y las suyas an[] de[] ser
tales que en ellas tome<n> exemplo para lo
qual han de desuiar de su conuersacio<n> inte<n>-
ciones zelosas del mal teniendo respeto
q<ue> puesto q<ue> las suyas sean virtuosas a[+] con-
pan~adas d<e> las tales en poco tie<m>po se true-
can de aqui vendra estar bien con dios a-
mado de los suyos temido d<e> los estran~os:
finalmente tendra la vida co<n> tenta y el fin
glorioso q<ue> de otra ma<n>era sera forc'ado ser
malq<u><<i>>sto cosa q<ue> mucho d<e> ue recelar: porq<ue> el
principe q<ue> tiene esto sie<m>pre viue co<n> sospe-
cha: tornando al[] proposito tanto q<ue> palme-
rin se baxo por el recuesto supitamente se
escurecio el ayre de manera q<ue> la claridad q<ue>
antes hazia se co<n>uertio al reus: los caua-
llos de quien se apartara alle<n>de de per-
delle de uista no se vian unos a otros los
truenos terremotos y sen~ales fueron ta(n)-
les que perdiendo el juyzio natural algu-
nos cayeron de los cauallos casi sin acuer-

do los otros perdidas las estriberas se
abrac'auan alas ceruizes delos cauallos
assi llegaron ala ciudad rasgadas las ro-
pas de[]rroc'arse por las matas q<ue> en aq<ue>lla
ora nenguno se acordaua desi ni del cami-no }

{CW. Q iiij }

[fol. 124v]

{HD. libro. + }

{CB2.

mas como las cosas d<e> aquel dia fuesse<n>
diferentes delos passados en q<ue> algu<n>os
prouaro<n> aq<ue>lla aue<n>tura: la ciudad se cubrio
de n~ebla ta<n> espessa y negra con vn ruydo
tan temeroso y triste q<ue> nengu<n>o tenia el juy-
zio ta<n> libre ni el animo tan esforc'ado q<ue> se
sintiesse libre de aquel miedo q<ue> aq<ue>llos te-
mores representauan: seluian q<ue> por man-
dado de palmerin q<ue>dara en el recuesto vi-
endo a su sen~or en tal afre<n>ta perdiendo el
recelo atodo y guiado del amor con q<ue> le
seruia punie<n>do las piernas al cauallo lle-
nos los ojos de agua se fue tras el: mas
como la calidad de aquel enca<n>tame<n>to era
q<ue> nenguno podia entrar enel sitio defen-
dido sino por virtud de esfuerc'o & fortale-
za de armas sin saber de q<ue> manera fuera
traydo se allo enla ciudad en co<m>pan~ia d<e>los
mas q<ue> en ella estaua<n> a tie<m>po q<ue> la n~ebla co-
menc'aua a desazerse: & viendo vn temor
tan general entodos temia algu<n> aconteci-
miento a su sen~or esto porq<ue> sele acordaua
el poco sosiego q<ue> la fortuna tiene: palmeri<n>
tenie<n>do enla memoria las palabras d<e>l ca-
uallero viejo yua arepe<n>tido d<e> su primer
parecer que entonces ya no conocia el ye-
rro en q<ue> cayera q<ue> perdido el camino me-
tido enaq<ue>llos ribac'os oscuros no sabia
por do<n>de se guiase ni como se defendiesse d<e>
vn dolor secreto q<ue> parecia q<ue> le ara<n>caua el
corac'o<n> q<ue> mucho se espa<n>to q<ue> no pe<n>saua q<ue>
en aquel lugar nenguno pudiesse dan~alle si
no fuesse su sen~ora enesto llegaro<n> ael algu-
nos cuerpos inuessibles que por fuerc'a
le arrancaro<n> dela silla y le echaro<n> enel sue-
lo: & puesto q<ue> para defe<n>derse pusiesse ma-
no ala espada y hiziesse a vna parte y a o-

tra via q<ue> sus golpes no hazia<n> dan~o ni allauan en quien hazello y quiriendo tornar a caualgar no allo el cauallo porque estaua de alli muy lexos: mas antes despues de aquello le tornaron[]a tomar la espada delas manos y todas las otras armas q<ue>- dando desaco<m>pan~ado dellas de q<ue> comen-c'o} {CB2.

a[]cobrar algun recelo acordandose q<ue> el esfuerc'o tiene necessidad de armas para execucio<n> desu efecto: ento<n>ces vie<n>dose de aq<ue>lla manera cansado de pelear con aquellos cuerpos sin almas se sento no sabiendo determinar lo q<ue> auia tiniendo aq<ue>lla a[+]- uentura por cosa imposible de acabar q<ue> no via co<n> quien peleaua & ya que lo viesse le auian tomado las armas con que se defendia y ofendia la escuridad cada vez era mayor y no daua lugar a poder yr adelante ni tornar atras: por lo qual dezia consigo mesmo: porcierto mayores aco<n>tecimientos tiene el mu<n>do que los ho<m>bres sabe<n> sospechar y ningun<n>o querra meterse ensus desastres q<ue> se alle desaco<m>pan~ado dellos. {RUB. % Ca<pitulo> .xcic. delo que mas passo palmerin enesta auentura de leonarda.}

{IN5.} LA hystoria dize que palmerin estuuu gran piec'a sentado en el suelo pe<n>sando en lo[]que hazia y viendo que aquellas cosas ni tenian consejo ni el selo sabia dar: leuantose sin determinarse a ne<n>-guna cosa encomendandose alos trabajos que la fortuna le quissiese hordenar teniendo en poco lo que le pudiesse acontecer avn que fuesse dar fin a sus dias determinando vendellos lo mejor que el pudiesse creyendo que quien muriendo haze lo que puede satisfaze ala vida lo que deue ala honrra pesauale sobre todo verse sin armas creye<n>do que por la falta dellas no podia cumplir su muy buena intencio<n> delo que tambien[]se espa<n>taua mucho era que en ninguna manera sabia dar remedio y ver que el anima sele entriste()cia de<n>-

tro enel cuerpo demanera que tambien
sentia los miembros desamparados de
toda su virtud: el estando enesto baxo por }

[fol. 125r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> cxxii(i).j. }

{CB2.

vn recuesto ab(o)[a]xo tan gra<n> ruydo de true-
nos juntamente con tantas bozes terri-
bles y espa<n>tosas q<ue> parecia q<ue> toda la tierra
se abria en ta<n>to q<ue> aquellas bozes llegaro<n>
ael fue arrebatado supitame<n>te y lleuado
enel ayre vn pequen~o espacio & luego le
soltaron dexandole caer de tan alto q<ue> pa-
recia q<ue> baxaua a los abismos: mas como
su animo fuesse grande passaua aquellos
temores pensando consigo mesmo que a-
quellos no serian los menores sintiendo
mas q<ue> la muerte ser d<e> tal calidad q<ue> no tenia<n>
resistencia: a este tiempo se empec'o abrir la
escuridad algun tanto y hallose metido en
vna ysleta pequen~a que de todas partes
la cercaua<n> vn lago de aguas negras y escu-
ras de tanta hondura q<ue> parecian salir del
centro dela tierra allende deso la color y
parecer era tan triste que quiriendola mi-
rar hazia desmayar el corac'on con que d<e>l
todo se hallaua d<e>saco<m>pan~ado delas fuer-
c'as con que sustentaua la vida: en medio d<e>
la ysla estaua vn arbol grande y mal com-
puesto al pie del qual estaua vn cauallero
armado con las mesmas armas de palme-
rin la espada enla mano diziendo: agora
esforc'ado cauallero quiero ver aque ba-
sta tu esfuerco o como te defenderas d<e>la
yra de mis manos q<ue> con los filos desta tu
espada te deshare y esos tus guessos y
carne seran manjar delas aliman~as desta
tierra y la gloria de tus obras tan este<n>di-
das por el mu<n>do tendra<n> fin en parte q<ue> ne<n>-
guno pueda dar razo<n> della: porcierto qui-
en ento<n>ces dixera q<ue> palmerin se hallaua
libre de todos los recelos y temores q<ue> ta-
les palabras podian representar a[]vn ho<m>-
bre desarmado diria lo que quisiesse que
su corac'on puesto caso q<ue> siempre anduie-
se acompa~ado de todo esfuerco: y virtud

en esta ora no era assi q<ue> se allaua falto d<e>las
armas para defension de su persona: y vi-
endo que con los brac'os sin otras armas
se auia de defender contra su enemigo ta<n>}
{CB2.

apercebido que segun su parecer no era
poco d[]estimar encomendando sus cosas
ala determinacion dela fortuna: puesto ca-
so que las dela honrra no se deuen en[+]co-
mendar aella mas en tal estado se via que
tomaua esto por postrero remedio: se lle-
go al cauallero q<ue> con toda braueza le salio
a recibir con la espada alc'ada supitame<n>te
los cubrio vna nuue tan oscura y negra q<ue>
no podia ser mas y assi por entrella perdi-
da la vista del todo le echo los brac'os y a
su parecer le metia la espada por los pe-
chos hasta la cruz de que recibia tan gra<n>
dolor como si naturalme<n>te fuera verdad
y puesto caso que para c'ufrir estos temo-
res menguen el esfuerco mas el suyo bas-
to tanto que minea faltandole anduuo a
brac'os con aquella pantasma: por ta<n> gra<n>
rato hasta que de cansada dio con ella en
el suelo: y quiriendole cortar la cabec'a al
(al)tiempo que tomaua la espada desi mis-
mo el se allo co<n>ella en la mano y las armas
enel campo sin ver quien las traya. Espa<n>-
tado de ver tantas mudanc'as de cosas y
viendo que avn que los principios eran
lentos de temer: y espa<n>to al fin se desazia<n>
en vanidad comenc'o a perdelle el miedo:
entonces armandose de sus armas ellas
le acrecentaron el esfuerco y abiuaro<n> el de-
seo para holgar co<n> quales quier noueda-
des q<ue> le sucediessen: luego se torno el dia
tan claro que comenc'o a descubrir co<n>los
ojos alexos quanto la vista podia descu-
brir y vio que dela otra parte dela ysla en
medio de vn campo verde entre muchos
arboles deleytosos estauan los edeficios
que desde el otero viera: mas para passar
dela otra parte no podia sino era a[]nado
por el lago que ya se dixo: & porque lo sa-
bia mal hazer recelaua el passo de la otra
p<ar>te la tierra estaua tan alta q<ue> parecia que

aquella altura era sin medida: & viendo q<ue>
para passar era necessario hecharse de ta<n>
alto & que despues de passado no podria}
{CW. Q v}
[fol. 125v]
{HD. Libro. +}
{CB2.
subir la otra altura para salir al campo &
que aliende de todo esto el peso delas ar-
mas le podrian ahogar: aqui fue puesto
en tan gran confusion que ni su esfuerco
bastaua para cometer tan gran cosa ni su
ingenio para aconsejarse: demanera que
de todos los remedios carescia / y para
mas recelos vio que dela otra parte del
agua andauan muchas aliman~as de di-
uersas maneras muy medrosas y abomi-
nables que parescia que le esperauan p<ar>a
despedac'ar sus carnes: y sobre qual seria
la primera comenc'aro<n> entresi vna contie<n>-
da tan aspera ayudandose vnas aotras
que casi queria parecer batalla o desafio
de tantos por tantos / & alo que palmeri<n>
juzgaua esta era vna d<e>las mas sen~aladas
cosas que nu<n>ca viera porque despues d<e>
auer durado su porfia vn buen rato se co<n>-
sumieron y des[+]hizieron muchas dellas
dando tan gra<n>des aullidos que en la cib-
dad se oya tan claro como si dentro della
aconteciera de que generalmente se reci-
bio otro nueuo temor creyendo que pal-
merin estaua metido en otro nueuo peli-
gro de lo q<u><<a>>l todos estauan en gra<n> recelo
especialmente seluian por no hallarse co<n>
el porque aq<ue>llos trauajos quisiera ayu-
darselos a passar porque la voluntad y el
grande amor que tenia con su sen~or le hi-
ziera passar qualquier peligro: assi que a-
quella batalla allego ta<n> al[]cabo hasta que
los contendores que alli quedaro<n> fuero<n>
todos muertos: palmerin vie<n>do que no
tenia en que ocupar los ojos viendo aq<ue>-
lla batalla acabada anduuo toda aquella
ysleta ala redonda por ver si en algun ca-
bo auia passage: ya q<ue> la ouo acabado d<e> an-
dar en vna parte que las aguas hazian

vn rema<n>so vio vn batel co<n> quatro remos
y quatro onc'as por remeros dellos de
marauillosa grandeza pressas a vnas ca-
denas gruessas en la popa por gouerna-
dor vn leon todo tan sanguinolento como a-quel }
{CB2.

que no se mantenía sino de los passa-
geros: estando mirando tan dudosa var-
ca vio que de la otra parte estaba llamando
vn hombre de que más se espanto porq<ue>
no penso que ninguno estimaba la vida
tampoco que en río tan dudoso y varque-
ros tan crueles la quisiese aventurar: en
esto se desamarro el batel para yr por el y
avn del todo no era dentro qua<n>do el leo<n>
le tomo entre sus brac'os y des[+]haziendo
le con sus fuertes y duras vn~as come<n>c'o
a ban~arse en su sangre dando alas otras
parte del cuerpo que esta era la sustenta-
cion de sus vidas: palmerin que todo lo
estuuo mirando quando vio aquel aco<n>te-
cimiento juzgue cada vno que es lo que
sentiria: mas tinie<n>do por cierto que si no
baxasse moriria en la ysla por en ella no
auer ningun sustentamiento ala vida hu-
mana quiso tomar por postrer remedio
acabar entre aquellas bestias yrraciona-
les teniendo mayor confianc'a en la forta-
leza d<e> las armas que no esperar remedio
por donde no tenia esperanc'a de auella
y mirando por todas partes si auia algu<n>
baxadero por donde pudiesse baxar al
batel y no vio otra cosa sino vna losa tan
lisa que en nenguna parte se podia<n> dete-
ner: y vie<n>do que si baxaua por ella allega-
ria abaxo hecho pedac'os: y estando me-
tido en esta congoxa pensaua todos los
modos y maneras que en aq<ue>lla baxada
podria tener por donde ouiesse menos
peligro y por todos cabos hallaua ta<n>to
que no sabia que hazerse: y estando duda<n>-
do vn poco y como la calidad del caso fue-
sse tanto para temer socorriosse al reme-
dio que siempre guardaua para los pos-
treros peligros que era despues d<e> dios
acordarse de su sen~ora polinarda con la

qual des[+]barataua todos los peligros en
que se viesse por grandes que fuesen: di-
ziendo. Sen~ora no estimo la vida tanto
que siento mucho perdella si enello no }
[fol. 126r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> cxxii[i]j. }

{CB2.

se auenturasse la esperanc'a que me sostie-
ne: mas antes si bien lo miro el mayor bi-
en que mi mal me podria hazer era dar
fin amis dias porque tuuiesen fin mis tra-
bajos: y porque los males y trabajos que
peor me tratan nascen de vos biuo yo tan
contento delos tener q<ue> aborreciendome
la vida deseo de sostenella para no p<er>der
a ellos esta afrenta en que agora la veo es
taman~a q<ue> no se puede passar sin algun so-
corro v<est>ro: mira lo que podeys perder en
mi y pues todos los otros remedios me
desampararo<n> aya en vos algun acuerdo
delo q<ue> os merezco q<ue> esto solo me hara la
vida segura o al[]menos morir contento
como con estas palabras allase el corac'o<n>
aco<m>pan~ado de esfuerco: y desaco<m>pan~ado
d<e> todos los temores q<ue> antes recelaua sin
otra deliberacio<n> ni recelo se arojo por la
losa abaxo: mas como aq<ue>llas cosas no tu-
uiesen mas dan~o de aquello q<ue> mostraua
la representacio<n> dellos llego ala orilla d<e>l
agua sin recibir ningun dan~o: y viendo q<ue>
los remeros del batel desamarraua<n> dela
otra parte para venirse a el comenc'o a a-
parejarse tiniendo la espada enla mano y
escudo embrac'ado co<n> lo demas q<ue> la nece-
(ce)ssidad le hazia hazer: enla verdad cosa
prouechosa para do<n>de es menester mas
no para en aq<ue>lla auentura q<ue> todo era pa<n>-
tasmaz & cosas vanas porq<ue> enel batel pu-
niendo la proa en t<ie>rra y el salta<n>do dentro
no vio en quien hazer dan~o q<ue> los aguar-
dadores del sele desaparecieron q<ue>dando
solo sin ninguna otra co<m>pan~ia y tomando
los remos enlas manos alegre de aq<ue>lla
aue<n>tura auersele deshecho en ayre atraues-
so el rio y viendo la gran altura dela subi-
da q<ue> era tan aspera y d<e>recha que no se po-

dia subir por ningu<n>a parte: torno otra vez
a pensar en el remedio q<ue> tan gran afrenta
era menester: estando metido en tan gra<n>
confusion vio q<ue> delo alto dela roca hasta
llegar a el dexauan colgar vn cesto viejo }
{CB2.

& casi desecho por vn cordel tan delgado
que parecia que el pesso d<e>l mesmo cesto
no podia c'ufrir: quando palmerin sintio q<ue>
para subir al altura no auia otro camino
guiado del acuerdo de quien seruia pen-
so muchas vezes si dexaria las armas cre-
yendo que le podia<n> hazer peso y desarma<n>-
dose para quedar mas liuiano se quiso me-
ter solo co<n> su espada en el cesto mas como
el corac'o<n> a las vezes antes que las cosas
acontescan las sospecha vinole vn recelo
que selas hizo tomar creyendo que le po-
drian acontecer cosas que las vuisse me-
nester: entonces puniendose alo que le pu-
diesse venir se[]metio de<n>tro a do<n>de sin ver
quien tiraua por el cordel se vio leuantar
en el ayre subiendo tan despacio que pare-
cia no menearse ya que yua en gran altu-
ra sintio que el cesto se d<e>szia por algu<n>os
lugares y el cordel agrauiauase tanto con
el peso que destorciendose de todas par-
tes parecia quedar en vn ylo ta<n> delgado
que casi no se parecia: ala verdad puesto
que los temores de hasta alli fueran gra<n>-
des este le parecia mayor que todos que
se via puesto en el postrero extremo dela
vida leuantado en el cielo / y la esperanc'a
puesta en vn cabello: esto le hizo otra vez
socorrerse a su sen~ora como quien solo en
ella aseguraua sus grandes males: y de
todos los otros remedios carecia: y assi
como en todas las cosas solo en la fe se co<n>-
denan v[]saluan esta que co<n> su sen~ora tuuo
fue de ta<n>to merecimie<n>to que passando la
tardanc'a del encantamento en vn punto
fue puesto arriba en el campo a do<n>de fue-
ra la batalla delas aliman~as delas quales
no vio sen~al y tambien perdio de vista el
lago y las cosas que hasta alli le hizieron
temor y miedo de que recibio vna nueua

alegría que le desbarataron las tristezas
de que tan cercado estaua: como se hacostumbra hazer donde la alegría no es esperada.}

[fol. 126v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

{RUB. % Capitulo .c. de como el
encantamiento de leonarda fue acabado
y ella sacada del.}

{IN5.} Passadas estas cosas acabo

se de passar el día & la luna que

entonces era llena y en toda

su fuerca desembarcada de

nubes y sin otro impedimento

que a las vezes le quitan su claridad: como

al parecer dela otra parte de occidente

coincide tanto biuo resplandor que parecia traya

coincido mas claridad que otras vezes acostumbra:

los ruysenores y otros paxaricos de que

la tierra era poblada comencontraron

a festejar la noche tanta diuersidad de cantares y otros plazer

alegres que hazian poner a palmerin en oluido los trabajos

passados: y echandose al pie de vn arbol

con intencion delos oyr tuu tanta gran poder el cansancio y quebrantamiento de lo

que passara que se durmio sin auer comido en

todo aquel día / ala verdad para el poco necessaria que

puesto caso que la vida sin ello no se puede sustentar quando el animo esta ocupado de trabajos dellos viene su tentacion a los miembros con tanto que

el tiempo no sea fuera de regla que entonces no cufriera tan gran tardanza a la naturaleza: que tiene por natural ser debil y flaca y quitada de su curso parece luego: palmerin que debaxo del arbol estaua durmio

la noche con tanto reposo como tuuiera

el día aspero y sin reposo: ya que el alua

llegaua recordo al cantar delas aues que

le parecio tan alegre para oyr como deleytoso para contar: mas como estas cosas van por su curso no tardo mucho que

ellos le dexaron yendose cada vna por su

parte que la claridad del sol que ya asomaua

y el vso de buscar su mantenimie<n>to las hi-
zo desma<m>parar el lugar: palmerin se leua<n>-
to en pie y puniendo los ojos enel ca<m>po
co<n>tento de ver la gr<aci>a del boluiendolos }
{CB2.

hazia do el sol salia vio las torres y edifi-
cios que dende el otero estuuu mirando
el dia de antes cercados delos mismos
arboles q<ue> viera de lexos y puesto que a-
quella muestra no daua esperanc'a de nin-
gu<n> peligro las cosas que passara se lo ha-
zia tener: de otra parte ya no se recelaua
de ninguna cosa y camina<n>do para las ca-
sas vio su cauallo atado al tro<n>co de vn ar-
bol ensillado y enfrenado dela manera q<ue>
le perdiera delo que no se marauillo tan
acostu<m>brado estaua a ver nouedades en
aquella t<ie>rta: caualga<n>do enel siguio su ca-
mino y no anduuu mucho que al encuen-
tro le salieron dos caualleros que aliende
de ser de estremada grandeza venia<n> cu-
biertos de muy fuertes y ricas armas q<ue>
abajadas las la<n>c'as cubiertos delos escu-
dos sin hablar ningu<n>a palabra are(~)metie-
ron a el que dela mesma manera les reci-
bio y enco<n>tr(o)[a]ndole al primero enel escu-
do sele desaparecio: el segundo puesto q<ue>
le vudiesse e<n>co<n>trado sin auelle echo dan~o
alguno boluiendo sobre el con la espada
en la mano no allo nenguna cosa q<ue> [*ta<m>bie<n>]
se auia desaparecido: y puniendo las pier-
nas al cauallo por llegar a unos ho<m>bres
q<ue> alc'auan vna puente leuadiza de vna to-
rre que atrauessaua por encima d<e>la caua
hasta estotra parte lleugo a tiempo que se
lo defendio: entra<n>do por la mesma puen-
te con ta<n>ta ligereza q<ue> antes q<ue> cerrasen la
puerta por donde ya se recogian fue cone-
llos en vn patio grande q<ue> todo ala redo<n>-
da estaua cercado de aposentos ricos: &
puesto q<ue> la manera dellos fuesse p<ar>a ver
no le dieron esse espacio dos jayanes q<ue>
le passaron delante co<n> grandes mac'as e<n>
las manos: mas como en palmerin seme-
jantes cosas le espa<n>tassen menos q<ue> las o-
tras que passara salta<n>do fuera del cauallo

les acometio assi apie acompan~ado desu
natural esfuerc'o: la batalla entrellos fue
presto acabada q<ue> como los jayanes no }
[fol. 127r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> cxx(ix)v. }
{CB2.

fuessen hechos para dan~ar mas que con
la vista tanto que palmerin los empec'o a
golpear fue[ron] conuertidos en ayre deque
naturalmente eran echos entonces co-
mo viesse que todas las cosas que al en-
cuentro le salian despues que del lago sa-
liera eran vanidades determino de a[+]co-
meter las que le sucediessen como a cosas
vanas dignas de ningu<n> temor: y mira<n>do
q<ue> hallaria subido alo alto vio debaxo de
vnos arcos vna puerta pequen~a dela q<u><<a>>l
nacia vna escalera ta<n> alta y estrecha que
allende de ser trabajosa de subir co<n> gra<n> tra-
bajo podia en ella caber vn ho<m>bre y era
tan larga que paracie que era menester
gran rato para subir: palmerin desseosso
de subir y acabar aq<ue>lla aue<n>tura entro por
ella y no tenia gran trecho andado quan-
do comenc'aron a te<m>blar las paredes de
la escalera demanera que vnas vezes le
parecia q<ue> la boueda dela escalera caya
sobrel y otras vezes se hallaua tan apre-
tado que no se podia menear assi que por
[*gran rato] se detuuo antes que pudiesse
llegar alo alto dela escala do<n>de el tremor
tuuio fin: y el se hallo en vn corredor bien
ancho labrado de marauillosa lauor enel
cabo del estaua vna puerta gra<n>de cerra-
da con tres candados de estremada gro-
sura y al pie dela puerta echada vna sier-
pe de taman~a grandeza que allende de o-
cupar todo el portal tomaua mucha par-
te d<e>l corredor y sobre todo mostraua ser
tan fiera y era de tal composicion que en
ninguna parte se podian poner los ojos
que dexasse de criar temor al corac'on / y
allende desto parecia ta<n> biua ensi que no
daua esperanc'a de conquistarse por ma-
n~a a quien no pudiesse por fuerc'a: por vn
cordel que al pescuec'o tenia estauan col-

gadas tantas llaues quantos era<n>
los candados que estauan echados ala
puerta: por donde palmerin conoscio q<ue>
quien dentro quisiesse entrar co<n>ellas te-
nia }
{CB2.

de abrir: y viendo que el portero era
tan desconuersable q<ue> no las queria dar a
ninguno y que p<ar>a las tomar co<n>tra su volu<n>-
tad seria trabajar en vano: estuu vn po-
co dudando en lo q<ue> haria: passado aquel
temor y vinie<n>dole ala memoria las vani-
dades de aquella casa determino acome-
tella: y como las mas delas vezes el fin
delas cosas en la determinacion consiste
acabando de determinarse arremetio a
ella pensando herilla: la sierpe se leuanto
a el brauosa y abrasada en fuego echa<n>do
llamas por la boca: mas como el temor ha-
ze abiuar el animo viendose palmerin en
tan gra<n> afre<n>ta metiole la espada por vna
delas ventanas delas narizes que dema-
siadamente eran gra<n>des & las traya abi-
ertas: la sierpe sintie<n>do se herida echo ta<n>-
ta ca<n>tidad de humo porella y por la otra
q<ue> paro el ayre ta<n> espesso y negro q<ue> ningu-
na cosa se parecia: y como el dolor d<e>la he-
rida fuesse desigual fuesse dando gra<n>des
siluos fuera del corredor asombrando la
tierra por gran piec'a conellos. Los que
estauan en la cibdad quando assi la viero<n>
yr que passo por cima della: viendo cosa
tan espantable y medrosa bien creyeron
q<ue> palmerin no estaria falto de algunos
trabajos asperos y esto a Seluian daua
mucha pena porque sentia enel peligro
que estaria su sen~or: palmerin ta<n>to que se
hallo d<e>sembarac'ado de aq<ue>lla sierpe alle-
gose ala puerta adonde hallo las llaues
q<ue> la sierpe dexara con q<ue> abrio los canda-
dos y entro dentro de vna sala tan artifi-
ciosamente labrada q<ue> asu parecer: ni los
apuestos dela ysla q<ue> gano a eutropa: ni
menos los de daliarte enel valle escuro
le yqualaua<n>: y vie<n>do esto juzgaua por co-
sa estremada el saber d<e>l rey de tracia d<e> cu-
yo juyzio saliera inuincio<n> de tal obra: y co-

mo la serpie<n>te delos peligros vanos fue-
ra el fin de aq<ue>l enca<n>tame<n>to no hallo mas
q<ue> le hiziesse perjuyzio en aq<ue>lla entrada }

[fol. 127v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

que para el recelo verdadero alla estaua
la vista de leonarda de quien ningun sa-
ber se podia saluar: andando descurie<n>do
a vna y a otra parte oyo hablar mugeres
en otro quarto de aq<ue>l aposento las q<u><<a>>les
despues de auelle visto marauilladas de
aq<ue>llas nouedades: como era hombre ar-
mado entrellas desamparando las casas
se entraron por vnas varandas q<ue> cayan
a vn jardin: palmerin las siguio y llegan-
do al mismo jardin que le parecio piec'a d<e>
mucho mas loor y admiracion que quan-
tas viera en aquella casa: no anduuo mu-
cho qua<n>dó ala sombra de vnos laureles
verdes y espessos alderredor de vna fu-
ente dela mas marauillosa inuencio<n> que
nunca viera: vio algunas donzellas asen-
tadas tan hermosas que parecian mere-
cedoras de ta<n> hermoso lugar y entrellas
a leonarda que en hermosura y parescer
les hazia tanta tentaja que no tenia com-
paracion: algunas dellas en vie<n>dole se
leuataron a recebille como aquellas q<ue>
sabian que por el saldrian de aquel encan-
tamento: leonarda le recibio con aquella
alegria y gracia de que la naturaleza la
adornara diziendo. Porcierto sen~or ca-
uallero avnque la obligacion de tan gra<n>
deuda como es en la que me aueys pues-
to no se pueda pagar con palabras adela<n>-
te si el tiempo con mi honrra diere lugar
os lo podre mejor galardo<n>ar: ruego os
q<ue> la volu<n>tad que me queda recibays por
satisfacion de v<uest>ras obras y ento<n>ces quie-
ro que veays el desseo que me queda de
cumplir lo que deuo: sen~ora respondio el
asaz satisfacion de qualquier trabajo por
grande que sea es esse parecer y hermo-
sura para quien la voluntad tuuiesse ta<n> li-
bre que le dexasse conoscer tan gran bie<n>

y porque las cosas desta casa son todas d<e>
tanta admiracio<n> que las presentes haze<n>
siempre olvidar las passad(o)[a]s / ruegos
sen~ora que me digays si ay avn algun pe-ligro}
{CB2.

por passar q<ue> sea mayor que enel que
agora estoy porq<ue> p<er>dere la co<n>fianc'a d<e> aca-
balla que ya se que la esperanc'a de ta<n> gra<n>-
des cosas para mayor animo que el mio
se deuen guardar. Porcierto ya que leo-
narda en extremo fuesse ta<n> hermosa que
no pudiese mas ser lo: la vergue<n>c'a q<ue> de a-
quellas palabras recibio le hiziero<n> vna co-
lor vergo<n>c'osa al rostro q<ue> la hizo mucho
mas hermosa: porque le parecieron dichas
ala fin q<ue> se podia sospechar. Y respondio
el peligro en q<ue> agora sen~or cauall<er>o estays
no se q<ue> tal es: los desta casa ya son acaba-
dos porque co<n> entrar aqui feneciero<n> to-
dos: mas en<e>sto la ge<n>te q<ue> entraua por los
palacios p<ar>ecia vn exercito los quales ta<n>-
to q<ue> viero<n> passar la serpiente sie<n>do infor-
mados por lo q<ue> el rey dixera q<ue> aq<ue>l seria
el fin de todo el encantame<n>to d<e> leonarda
puestos a cauallo a rie<n>da suelta se partie-
ron p<ar>a alla y entrando de supito fueron
al aposento de leonarda: vnos se echaro<n>
a sus pies: otros le besaua<n> las manos co-
mo a su natural sen~ora / algunos querian
hazer lo mismo a palmerin creye<n>do q<ue> lo
hazia<n> asu rey: mas el q<ue> traya su pensamie<n>-
to desuiado no selo co<n>sintio antes los re-
cebia co<n> ygual cortesia: no tardo mucho
q<ue> llegaro<n> las andas dela reyna carmelia
en q<ue> lleuaro<n> a leonarda la q<u><<a>>l fue recibida
enla ciudad co<n> todas las fiestas y plazer
q<ue> el pueblo en ta<n> pequen~o plazo pudo in-
ue<n>tar: palmerin se espa<n>taua ye<n>do por el
camino en no ver el lago por do<n>de passa-
ra porq<ue> ya q<ue> las otras cosas tuuiesse por
artificiosas aq<ue>lla juzgaua por natural: ta<n>-
to q<ue> llegaro<n> ala cibdad leonarda se reco-
jo co<n> su aguela dela q<u><<a>>l fue recibida co<n> tan
nueuo plazer como la nueva ta<n> desseada
req<ue>ria: palmerin fue aposentado donde
lo fuera de principio y seluia<n> le desarmo

alegre de le ver fuera de aq<ue>llos peligros
con ta<n> gra<n>de honrra que esta fe y amor
le nascia de aquel que siempre palmerin }

[fol. 128r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> cxx(x)[vj].}

{CB2.

le tuuiera q<ue> qua<n>do esto assi no es la ingra-
titud del sen~or haze el sieruo infiel: la don-
zella de tracia le hizo traer de comer cosa
que auia menester por los trabajos pasa-
dos porque los miembros trabajados
solo con esto y el reposo se sustentan: en
la ciudad se comenc'aron a hordenar fies-
tas para el otro dia gastando cada vno se-
gun su calidad lo requeria y c'ufria con in-
uenciones diferentes conformes al inge-
nio de cada vno.

{RUB. % Capitu<lo> .cj. delo que pal-
merin passo enla corte de tracia los días
que enella estuuu. }

{IN5.} AL otro dia despues d<e>l desen-
cantamento de leonarda co-
menc'o de acudir gente de to-
da la comarca a ver a su natu-
ral sen~ora: las fiestas se come<n>-
c'aron de manera que el principio dellas
segun el fundamento que lleuauan pare-
cian no auer de tener fin que esto tienen
las cosas grandes parecer que no se pue-
den acabar. Palmerin estuuu ocho dias
enla corte a ruego dela reyna carmelia y
alos ojos de leonarda tan apuesto y gen-
til hombre como ella alos de todos gen-
til muger y porque los principales d<e>l rey-
no le vieron con tanta voluntad de ser rey
como ellos quisieran conformados co<n>el
testamento de sardamante despues de[]te-
ner consejo sobrello enel aposento de car-
melia y en su presencia determinaron ha-
zelle vna habla encomendandola al duq<ue>
rialdo por ser persona prude<n>te y eloque<n>-
te: conesta determinacion fueron ala pos-
ada de palmerin que con seluian estaua
concertado la yda p<ar>a otro dia: y despues
de passar algunas palabras desuiadas d<e>l
proposito del duque comenc'o a dezir: es-

forç'ado principe porque pienso que os
es notorio el ma<n>dato que el rey sardama<n>-
te dexo a cerca del casamiento de leonar-da}

{CB2.

su n~eta sera escusado traeros le ala me-
moria y allende de ser razo<n> seguir el man-
damie<n>to de vn principe ta<n> sabio y ta<n> poco
acostumbrado a herar a nosotros todos
pareceria gra<n> sinrazo<n> q<ue> lo q<ue> vos conta<n>to
trabajo ganastes poseyese otro co<n> vida
desca<n>sada acorda<n>donos ta<m>bie<n> q<ue> conesto
cobramos rey & sen~or merecedor d<e> otros
mayores estados q<ue> v<uest>ras obras por ve<n>tu-
ra os po<n>ga<n> en ta<n>ta alteracio<n> a desechar
cosas de gra<n> precio: acuerdeseos q<ue> alas
vezes enlos principios dela edad prome-
te la fortuna espera<n>c'as q<ue> despues tornan
vanas y al t<iem>po q<ue> los ho<m>bres conoce<n> este
engan~o ya no tiene<n> t<iem>po p<ar>a poder esperar
ni menos t<iem>po p<ar>a gozar algu<n> bie<n> si ella en-
tonces lo da q<u><<a>>nto mas q<ue> se os d<e>ue a[+]cordar
q<ue> oficio dela mesma fortuna es derribar
mas ayna los gra<n>des q<ue> leua<n>tar los peq<ue>-
n~os: y q<ue> la naturaleza humana assi los p<r><<i>>n-
cipes como: a otra ge<n>te a toda miseria es-
ta ofrecida: y pues estos reuses en que
el mu<n>do trae aq<u><<i>>e<n> en<e>l biue se puede<n> pagar
co<n> bienes de fortuna ciertos antes q<ue> con
sus espera<n>c'as inciertas: mira lo q<ue> teneys
enla mano el estado q<ue> se os apareja allen-
de delo d<e>mas q<ue> por n<uest>ra naturaleza real
desdel principio de v<uest>ro nacimie<n>to os esta
aparejado coneste acrece<n>tamie<n>to d<e> sen~o-
rio sereys temido delos estran~os: amado
delos amigos: si el crecimiento delas riq<ue>-
zas no os buelue<n> la co<n>dicion cosa que mu-
chas vezes aco<n>tece: assi q<ue> finalme<n>te lo q<ue> a-
gora ganastes co<n>[]trabajo poseereys co<n>
desca<n>so porque el merecimiento y calida-
des dela sen~ora leonarda nuestra sen~ora
quereros los dezir seria necesidad por lo
qual ni yo cometere tan gran yerro como
es meter la mano en sus loores ni os trae-
re ala memoria sino que se os acuerde q<ue>
alas vezes pierden los hombres cosas q<ue>
quando le allega el arepentimiento d<e>llas

ya no se pueden assi tambien cobrar. Por
cierto sen~or duque dixo Palmerin si algu-na}

[fol. 128v]

{HD. Libro. +}

{CB2.

cosa me hiziesse no acertar tan gran
buena Ventura sera no creer de mi que el
merecimiento dela sen~ora leonarda que-
da puesto en su lugar dexalda para quie<n>
sus calidades requieren: no desseeys em-
plear tan mal a quien la fortuna guardo
para otro mayor bien. Ya se dixo la do<n>ze-
lla de tracia que sie<m>pre en su camara esta-
ua y a todas estas palabras era presente
que no tiene el amor tan pequen~a parte
en vos q<ue> os dexee gozar lo que vuestras
obras merecen: y porq<ue> de todos no seays
perfeto: fuystes en estos casos a[]someter
la razon a v<uest>ra voluntad y entonces que-
days ma<n>dado porella: y assi traeys el cuy-
dado ocupado en parte adonde por ve<n>-
tura no se acuerda<n> de vos y que os haze<n>
oluidar delo que mas se os auia de acor-
dar y no es mucho que en esto esteys ta<n>
ciego pues es cierto que pocas vezes en
el corac'on sin reposo se halla juyzio claro
yo vi muy bien la prueua de enamorado
q<ue> hezistes en costantinopla y se que la fe
y amor con q<ue> tan gran cosa acabastes tie-
ne reyzes dentro de vos que os estorua<n>
a recibir el galardon que v<uest>ros trabajos
merecen. A todos pareciero<n> bien las pa-
labras dela donzella: que esto tienen las
obras dela descriçion satisfazer a los dis-
cretos y no parecer mal a los q<ue> no lo son
y porque con nengunas razones que di-
xessen ni alegassen pudieron hazer d<e>zir
palabra a palmerin d<e> que tomassen algu-
na esperanc'a da<n>do la respuesta a carme-
lia vinieron al postrer remedio: que era
pedille q<ue> de su mano diesse marido a leo-
narda segun que el rey lo mandaua en su
testamento: porque creyan que seria con-
forme al merecimiento dela princesa de
que palmerin quedo del todo contento /
viendose desaprisionado de tan gran in-

portunacion y esto le hizo tornar alegre
y hablar con mas de(~)semboltura: respon-
diendo. Porcierto sen~ores yo lo tengo}
{CB2.

por la mayor bienaumenturanc'a del mun-
do que querays que la sen~ora leonarda
case segun mi parecer / y ya que no halle
cosa que yguale a su merecimiento porq<ue>
pe<n>sar esto seria trabajo alo[]menos busca-
re persona que al parecer de vosotros to-
dos po<n>ga su persona encima de qua<n>tos
yo se: y siendo assi yo con mi honrra que-
dare libre de tan gran obligacion como
es en la que me poneys: y los buenos q<ue>-
daran contentos y los malos no ternan
d<e> que murmurar: muy agradecidas fue-
ron estas palabras de palmerin creye<n>do
que las obras no estarian lexos dellas: y
con su respuesta se fuero<n> ala reyna carme-
lia que ya desesperada de acetar el casa-
miento de su n~eta contentose con el otro
postrero remedio q<ue> era con la espera<n>c'a
en que los dexaua de su promesa: & si de
aquesto peso mucho a todos a leonarda
hizo mayor sentimie<n>to: la do<n>zella de tra-
cia la consolaua dizie<n>do: sen~ora no se por
q<ue> sentis ta<n>to las cosas q<ue> no se deue<n> sentir
q<ue> espera<n>c'a de biuir co<n>tenta pod[*e]ys te-
ner en poder d<e> vn ho<m>bre ta<n> enamorado
de otra: o como podeys creer q<ue> vna fe ta<n>
verdadera como la suya se pueda p<er>der /
q<ue> v<uest>ra hermosura & merecimie<n>to sea gra<n>-
de q<ue> sabeys si su amor esta puesto en qui-
en no merece menos & ta<m>bien q<ue> co<n>tento
podes tener de vn ho<m>bre al q<u><<a>>l por ventu-
ra estando co<n> vos sentires acordarse de
otra q<ue> le hiziesse gozaros co<n> poco co<n>ten-
to: & mira q<ue> las cosas mucho desseadas
alas vezes alca<n>c'adas dan pesar: holga
d<e> ser esto assi q<ue> palmerin tiene vn herma-
no ta<n> hermoso como el: ta<n> bue<n> cauallero
como el / & ta<n> libre q<ue> en la esperie<n>cia dela
copa alle<n>de de no hazer muestra de ena-
morado escurecio lo q<ue> los otros hiziero<n>
por tanto este puede casar con vos allen-
de d<e>sto satisfaze alo que mereceys pues

esta conocido ser persona de tanto mere-
cimie<n>to: ta<n>tas cosas la donzella de tracia }
[fol. 129r]

{HD. Primero. \ Fo<lio> cxx(x)[vi]j. }
{CB2.

dixo a leonarda que[]le hizo no sentir la
perdida de palmerin y dessear al herma-
no q<ue> esto tiene<n> ellas por natural co<n>dicio<n>
ser tan mudables q<ue> lo que muchos dias
tiene<n> puesto enel alma en vn solo momen-
to con pocas palabras q<ue> les diga<n> se les
passa como si nu<n>ca porellas passara. Aq<ue>l
dia se fue palmerin a despedir della y de
su aguela p<ar>a se partir otro dia: carmelia
antes q<ue> se despidiesse se aparto conel di-
zie<n>do: Sen~or palmerin no quiero gastar
tie<m>po en lo q<ue> ya negastes aqui<n> mejor os
lo sabria dezir: pues veo que quien ta<n> en-
tregada tiene la libertad seria malo d<e> mu-
dar solamente os traygo ala memoria q<ue>
pues que mi n~eta esta a sola v<uest>ra delibera-
cion q<ue> mireys lo q<ue> acrece<n>tays v<uest>ra ho<n>rra
en darle marido conforme a su persona y
estado y si os pareciesse bie<n> que por algu-
nos dias fuesse a estar en la corte del em-
perador palmerin adonde agora esta la
flor de toda la caualleria del mu<n>do yo ten-
go dello plazer assi porq<ue> se que d<e>l emp<er>a-
dor sera tratada muy bien y puesta en la
co<n>uersacion de su n~eta y de otras prince-
sas de alto merecimie<n>to: como porq<ue> esta<n>
ay todos los principales caualleros que
agora trae<n> armas d<e> cuya generacio<n> que-
rria q<ue> fuesse el sucessor deste reyno. Por
cierto sen~ora v<uest>ra intencio<n> parece ta<n> bue-
na como v<uest>ras obras sie<m>pre fuero<n> ami no
me puede parecer mal esse consejo: d<e>l em-
perador os se dezir q<ue> allende de holgar
con esso pe<n>sara q<ue> le hazeys merced sen~a-
lada q<ue> esta es su co<n>dicion y luego sen~ora
lo deueys poner en obra q<ue> las cosas bie<n>
acertadas han de tener la execucion bre-
ue. Yo estaua para embiar respondio la
reyna a mi donzella la que lleuo la copa
assi por ser alla conosciada como porq<ue> pie<n>-
so que es para todo aquello q<ue> le ma<n>dare<n>

ta<m>bien en esto querria v<uest>ro parecer porq<ue>
sin el no querria hazer nada. Lo q<ue> yo de
aqui juzgo dixo palmerin es que v<uest>ra al-teza }
{ CB2.

acierta en lo q<ue> haze porque la donze-
lla es para muy grandes cosas: y antes
que se partiesse como era cosa en que la
reyna auia platicado con los grandes la
mandaron llamar: y alli entramos le die-
ron la forma y manera que auia de tener
en su embaxada. Aquel dia le hizieron vna
carta de cree<n>cia para que se fuesse a otro
Acabadas de ordenar estas cosas palme-
rin se despidio dela reyna y d<e>la hermosa
leonarda contento y alegre por saber q<ue>
yria aq<ue>lla parte donde desseaua: tambie<n>
porq<ue> creya q<ue> alli descansarian las obras
de floriano su hermano que d<e> ta<n> gra<n> pre-
cio eran merecedoras: otro dia despues
de oyr missa se partio acompan~ado d<e>los
grandes hasta fuera dela cibdad yendo
armado d<e> sus armas con la mesma deui-
sa del tigre: despedido dellos co<n> prome-
sas de amistad se puso en camino ofrecie<n>-
do el cuerp(a)[o] al trabajo y el corac'on a su
sen~ora olvidado co<n> este temor los otros
en que la fortuna le podia poner y assi co<n>
algun contentamiento siguio su camino
adonde antes que llegasse adonde su co-
rac'on le lleuaua guiado acabo muy gran-
des y estran~as auenturas llamandose el
cauallero del tigre como muy largamen-
te en la segu(\$n)[nd]a parte desta hystoria se co<n>-
tara la qual se queda emprimiendo
{ RUB. % Fin }

{ RUB. % Fue impressa la presen-
te hystoria d<e>l muy esforc'ado cauallero
Palmerin de inglaterra y de Flo-
riano d<e>l desierto su h<e>r<man>o en la Im-
perial cibdad de Toledo: en
casa de Fernando de santa
catherina defu<n>to q<ue> dios
aya. Acabose a .xxiiij.
dias d<e>l mes d<e> julio.
An~o del nascimiento de nuestro saluador
Jesu christo de .M.d.xlvij.an~os. }